

IULIAN BOLDEA

(COORDINATOR)

**STUDIES ON
LITERATURE,
DISCOURSE AND
MULTICULTURAL
DIALOGUE**

**SECTION: COMMUNICATION AND
PUBLIC RELATIONS**

EDITURA *ARHIPELAG XXI*

2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Studies on literature, discourse and multicultural dialogue / ed.: Iulian
Boldea. - Târgu Mureș : Arhipelag XXI, 2013
ISBN 978-606-93590-3-7

I. Boldea, Iulian (ed.)

008

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Carmen Rujan

Published by
Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureș, România, 2013
Strada Moldovei, nr.8, Târgu-Mureș, 540519
Tel: +40-744-511546
Editor: Iulian Boldea
Consilier editorial: Dumitru-Mircea Buda
Email: editura.arhipelag21@gmail.com
<http://www.asociatiaalpha.comxa.com>

ISBN 978-606-93590-3-7

Table of Contents

MULTICULTURALISM, IDENTITY AND INTERCULTURALITY Iulian BOLDEA, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş	8
CULTURAL PRODUCTION IN THE DIGITAL ERA Elena ABRUDAN, Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	18
BRICK WALLS IN CROSS-GENDER COMMUNICATION Stăncuța-Ramona DIMA-LAZA, Associate Professor, PhD, "Vasile Goldis" Western University of Arad	25
METHOD AND CREATION IN THE OBJECTUAL TEACHING PROCESS IN SUPERIOR EDUCATION AND ITS ACTIONAL PERSPECTIVE Ludmila BRANIȘTE, Associate Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași	30
PLURALISM AND COMMUNICATION - MULTI-ETHNIC VALUES IN TRANSYLVANIAN COMUNITY Rodica ILIE, Associate Professor, PhD, "Transilvania" University of Braşov and Anca BUTA, Sociologist	37
CONSIDERATIONS ON SELF-TRAINING IN THE INNOVATION UNION Petruța BLAGA, Professor, PhD, and Avram TRIPON, Associate Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş	56
THE NEW HUMANISM AND THE PARADIGM OF KNOWLEDGE IN THE GLOBALIZATION ERA Sorin IVAN, Associate Professor, PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest	62
COMMUNITY-BASED PREVENTION AND CESSATION OF TOBACCO USE AMONG YOUNG ADOLESCENTS ALBERT-LŐRINCZ Enikő, Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	73
THE SOURCES OF BASIC ANTINOMIES AND THE PROBLEM OF INTERCULTURAL DIALOGUE Dan Gabriel SÎMBOTIN, Associate Professor, PhD, "Apollonia" University of Iași, Scientific Researcher, Romanian Academy – Iași Branch	80
DEVELOPING STUDENTS' INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH AUTHENTIC RESOURCES. A PERSPECTIVE ON A PRE-SERVICE TEACHER TRAINING PROGRAM Raluca PETRUȘ, Assistant and Mușata BOCOȘ, Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj- Napoca	89
CRISIS COMMUNICATION AND THE ROLE OF THE PR SPECIALIST Cosmin IRIMIEȘ, Associate Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	97
HUMAN COMMUNICATION AS AN OPERATIONAL PROCESS IN THE PUBLIC SPACE Eugeniu NISTOR, Assistant Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş	104

USING ASSERTIVE COMMUNICATION IN TEACHING

Larisa Ileana CASANGIU, Associate Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța 111

THE EFFECTS OF GIPSY PEOPLE MIGRATION FROM HUNEDOARA ON INTERETHNIC COMMUNICATION

Tiberiu CRISOGEN DÎSCĂ, Assistant, PhD and Teodor PĂTRĂUȚĂ, Prof., PhD, "Vasile Goldis" University of the West, Arad 115

MULTICULTURALISM OR INTERCULTURALISM AND DIVERSITY IN UNITY

Teodor PĂTRĂUȚĂ, Prof., PhD and Tiberiu CRISOGEN DÎSCĂ, Assistant, PhD, "Vasile Goldis" University of the West, Arad 123

COMMUNICATION IN THE SOCIAL PROCESSES

Georgeta STOICA-MARCU, Associate Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța 128

CULTURAL PERCEPTIONS OF BRAND POSITIONING ON THE INSTRUMENTAL – SYMBOLIC FRAMEWORK

Sabina Mihaela RUSU, Assistant Professor, PhD, "Apollonia" University of Iași 133

INTERETHNIC AND INTERCULTURAL RELATIONSHIPS. DIFFERENCES AND PERCEPTIONS

Mihaela Luminița SANDU, Asistent Professor PhD, Universitatea „Andrei Saguna”, Constanța and Mihaela RUS, Associate Professor PhD, „Ovidius” University of Constanța 140

COMMUNICATING EUROPE – COMMUNICATION AND MEDIA POLICIES

Cristina NISTOR, Assistant Professor, PhD and Camelia NISTOR, PhD Candidate, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 148

THE EFFICIENCY OF PRAGMATIC IMPLICATURE IN THE LANGUAGE OF TOURISM

Raluca CRIȘAN, Assistant Professor, PhD Candidate and Anișoara POP, Associate Professor, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș 156

RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY CASE STUDY - BABES-BOLYAI UNIVERSITY, CLUJ-NAPOCA

Corina ROTAR (BOIE), Assistant Professor, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 162

LANGUAGE AND PARALANGUAGE IN ADVERTISING

Ioana BĂRBULESCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 169

REBRANDING OF HIGHER EDUCATION IN ROMANIA

Veronica Ioana ILIEȘ, Assistant Professor, PhD and Paul Alexandru FĂRCAȘ, Assistant PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 175

COMMUNICATION OF THE INCIDENCE OF SYPHILIS THROUGH A COMPARATIVE STUDY IN ROMANIA VERSUS MUREȘ

Claudia NISTOR, PhD Candidate, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș 184

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPROACHES IN THE INTERNATIONAL BUSINESS CONTEXT

Oana ALBESCU, PhD Candidate, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 192

REFLECTIONS ON USING CLASS MULTICULTURALISM AS A LEARNING TOOL IN UNIVERSITIES

Mihaela MECEA, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 204

COMMUNICATIVE MESSAGE AS NUCLEAR THINKING OF AN ASPIRATIONAL DESIRE

Ştefan VLĂDUŢESCU, Associate Professor, PhD, University of Craiova 212

CENTER OF COMPETENCE – APPLICATION CREATIVE COMMUNICATION IN ROMANIA

Avram TRIPON, Associate Professor, PhD and Petruţa BLAGA, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş 219

THE CRISIS OF EDUCATION AND THE CRISIS OF THE SYSTEM

Alex CISTELECAN, Assistant Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş 224

ROŞIA MONTANĂ PROTEST. AN EMPIRICAL PERSPECTIVE

Anişoara PAVELEA, Assistant Professor, PhD, Lorina CULIC, Research Assistant, Flavia TOPAN, Associate Assistant, Ioana IANCU, Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 228

TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO BUSINESS STUDENTS – PRESENTATIONS

Elena CIORTESCU, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi 239

ADVERTISING FROM THE SAXON PRESS IN TRANSYLVANIA IN THE INTERWAR PERIOD

Ioana LEPĂDATU, Assoc. Assistant, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 244

ASPECTS REGARDING INTERNATIONAL ADOPTION

Ioana-Raluca TONCEAN-LUIERAN, Assistant, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureş 256

HUMAN SECURITY – NORMATIVE UTILITY AND ETHICAL CHALLENGES

Bogdan ŞTEFANACHI, Assistant Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza", University of Iaşi 263

COMMUNICATION RELATIONS OF THE ROMANIAN STUDENTS IN GERMANY

Alexandra PORUMBESCU (DIŢESCU), Assistant, PhD Candidate, University of Craiova 272

THE VIEW ON CORPORATE GOVERNANCE IN TRANSITION ECONOMIES. EXECUTIVE COMPENSATION IN CROATIA. CORPORATE GOVERNANCE IN MACEDONIA AND ROMANIA.

Rezart DIBRA, PhD Candidate, European University of Tirana, Albania 278

CORPORATE CULTURAL DIPLOMACY: DESIGN, OBJECTIVES AND EVALUATION. EVIDENCE FROM THE BEER INDUSTRY

Horaţiu DAN, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 297

THE "FAILURE OF MULTICULTURALISM" IN THE EUROPEAN UNION.

IDENTITY-SECURITY NEXUS. EU MEMBER STATES - COMPARATIVE VIEW

Claudia Anamaria IOV, PhD, Claudia MERA, PhD, and Claudiu MARIAN, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 306

MANAGING MEDIA. IMPORTANT STEPS IN INFLUENCING PUBLIC OPINION

Laura IRIMIEŞ, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 316

METHODS TO PREVENT THE INTRODUCTION OF PIRATED MERCHANDISE ON
EUROPEAN MARKET

Ionela Cecilia SULEA, Assistant University "Dimitrie Cantemir" of Târgu-Mureş 322

NO MORE ANGER AND FEAR. THE INSPIRATIONAL VOCABULARY OF CONTENTIOUS
POLITICS

Oana OLARIU, PhD Candidate, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi 329

TURKEY (THE FORMER GEOPOLITICAL POWER OF THE OTTOMA EMPIRE),
AN IMPORTANT DECISION MAKER FOR THE FATE OF THE WORLD

Florinel IFTODE, Assistant Professor, PhD, "Danubius" University of Galaţi 348

ADVERTISING – FORM OF THE MULTICULTURAL DIALOGUE IN THE
DOBROGEAN SPACE?

Mădălina LASCA, PhD, "Ovidius" University of Constanţa 358

MULTICULTURALITY AND DIGITAL FRACTURE. COMPARATIVE STUDY ON THE
PROCESS OF APPROPRIATION OF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN THE CASE
OF TRAVELING ROMANIAN AND FRENCH BLOGGERS

Raluca TUDOR, PhD, National School of Political and Administrative
Studies, Bucharest 363

MEANS OF OBTAINING LEXICAL CREATIONS IN THE ADVERTORIAL DISCOURSE

Raluca POPESCU, PhD Candidate, University of Bucharest 373

REINFORCING COMMUNICATION BY MEANS OF ENGLISH CLASSES IN THE CASE OF
TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

Daciana INDOLEAN, PhD, Technical University of Cluj-Napoca 383

THE PRESENT WORLD AND THE SACRED

Emilia TOMESCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 390

WRITING FROM / „INTO” THE SCREEN

Elena UNGUREANU, Scientific Researcher, PhD, The Philology Institute of the Moldavian Science
Academy 395

I AND YOU IN COMMUNICATION

Ileana TĂNASE, Associate Professor, PhD, "Valahia" University of Târgovişte 402

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING FOR MEDICAL STUDENTS

Laura Ioana LEON, Assistant Professor, PhD, "Grigore T. Popa" University of Medicine and
Pharmacy, Iaşi 408

SENSE AND CONTEXT: ELEMENTS OF NEW MEDIA COMMUNICATION

Lucian-Vasile SZABO, Assistant Professor, PhD, University of the West, Timișoara 412

KITSCH, MASS CULTURE AND PROPAGANDA

Lavinia HULEA, Assistant, University of Petroșani 420

BEAUTY AND NATION: MISS ROMANIA AS INTERNATIONAL AMBASSADOR (1929-1936)
Sonia-Doris ANDRAȘ, London College of Fashion, University of the Arts, London 424

VERBAL INVENTIVENESS AND PAMPHLETARY HUMOR – A FORM OF "SELF-
EXPRESSIVE" STREET PROTEST
Sorin PREDA, Assistant Professor, PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați and Violeta POPA,
Assistant Professor, PhD, "Vasile Alecsandri" University of Bacău 432

THE NEW RHETORIC OF THE POLITICAL DISCOURSE, FROM ART TO PRAGMATISM
Elena BANCIU, Assistant Professor, PhD, Ecological University of Bucharest 438

THE DISCOURSE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN A CRITICAL
PERSPECTIVE: CORPORATE IDENTITY IN THE MINING INDUSTRY
Sorina CHIPER, Assistant Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași 442

THE ETHICAL BEHAVIOR ISSUES AND MULTICULTURAL INFLUENCES ON
INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS IN THE ECONOMIC CRISI CONTEXT
Simona LUPULEAC, Dr. eng. and Zenica-Livia LUPULEAC, Dr. eng.,
"Apollonia" University of Iași 449

THE WRITING BULIMIA BOOKS IN THE 21ST CENTURY
Ștefana-Oana CIORTEA-NEAMȚIU, Assistant Professor, PhD, University of the West, Timișoara 455

WORD, COMMUNICATION, COMMUNION. ROMANIAN COMMUNITIES FROM OUTSIDE
THE BORDERS OF THE COUNTRY
Ancuța NEGREA, Assistant Professor, PhD, "Valahia" University of Târgoviște 465

SOME CONSIDERATIONS ABOUT INTERNATIONAL DIVORCE
Oana Voica NAGY, Assistant, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș 473

RELEVANZ DES INTERKULTURELLEN TRANSFERS BEI ÜBERSETZUNGEN IM BEREICH
DES TOURISMUS. EXEMPLARISCHE ANALYSE ANHAND VON TEXTEN DER
ZEITSCHRIFT „ENJOY VIENNA“.
Mihai DRAGANOVICI, Assistant Professor, PhD, University of Bucharest 480

ETHICAL ASSUMPTION OF DELIBERATIVE COMMUNICATION
Laura Ciubotarușu PRICOP, PhD, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 487

A BATTLE WITH UNCERTAINTY 1 OF COMMUNICATION AS AN ACADEMIC DISCIPLINE:
TITLE UNCERTAINTY
Ștefan VLĂDUȚESCU, PhD, Associate Professor, University of Craiova 493

MULTICULTURALISM, IDENTITY AND INTERCULTURALITY

Iulian BOLDEA, Professor, PhD, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș

Abstract: Intercultural communication involves dialogue, interaction, interference of ideas, putting into effect multiple instruments of assessment, comparison, validation or invalidation and being based even on a transfer of identity paradigms. During the process of intercultural communication, the cultural identity is subjected to a series of pressures, influences or variables, like the communicative intention, the individual identity patterns, the accents of identity intensity, the profile and number of actors or the substance of the communicative process.

Keywords: Communication, Multiculturalism, Identity, Dialogue, Interculturality

Termenul de interculturalitate este, de multe ori, confundat sau interferat cu acela de interetnic. Pentru o mai clară circumscriere terminologică și conceptuală a acestui domeniu, trebuie să ne referim, înainte de a face apel la etnie, la sfera culturalității și a relațiilor interculturale, care descriu și sugerează într-un mod mult mai plastic decât relațiile interetnice, orizontul raporturilor și interferențelor dintre diversele entități culturale. Diferența dintre etnie și cultură nu poate, însă, eluda referința la alte două perechi conceptuale: majoritate și minoritate, care apelează la ideea unui raport de forță în funcție de o dominantă cantitativă, numerică. Un cercetător precum Kymlicka (1995) observă o stare de confuzie semantică pe care termenul de multiculturalism o provoacă, propunând o disociere a două forme de pluralism în perimetrul unui stat-națiune. Ar exista, astfel, în viziunea acestui cercetător, state multinaționale (în care coexistă minorități istorice naționale) și state poli-etnice (în care se regăsesc comunități de emigranți de dată recentă, care nu au contribuit la construcția identitară națională). Desigur, cele două categorii nu sunt cu totul distincte, nu au un aspect monadic, ele pot coexista în orizontul uneia și aceleiași națiuni. Pe de altă parte, trebuie disociat termenul de *multicultural* de acela de *multiculturalism*, un concept socio-cultural cu reverberații în gândirea americană a secolului XX¹, aflat în opoziție cu conceptul de mono-culturalism (melting-pot). Probabil că termenul de *pluri-cultural* ar putea reda mai adecvat o astfel de realitate, chiar dacă nu fixează, prin rezonanța sa semantică relațiile, legăturile, corespondențele dintre diverse comunități.

Iată de ce, din perspectiva unei mai bune înțelegeri a conexiunilor între diferite culturi și comunități lingvistico-culturale, termenul de *intercultural* e cel mai adecvat, în măsura în care precizează atât ideea prezenței mai multor culturi în cadrul unui stat, cât și existența unor raporturi între mai multe entități culturale diferite.

Multiculturalismul presupune, într-o societate cu o majoritate netă, largă, integrarea minorităților în contextul unei societăți în care majoritatea decide asupra regulilor și legilor social-culturale. Cu toate acestea, multiculturalismul nu se poate reduce la simpla integrare a minorităților, el referindu-se mai ales la ideea de coabitare, cu sublinierea dinamicii drepturilor colective, astfel încât, multiculturalismul liberal trebuie să fie astfel configurat, pe

¹ Ch. Taylor, *Multiculturalisme*, Aubier, Paris, 1994

baze liberale moderne, încât să răspundă exigențelor diversității etnoculturale, să ofere un statut echidistant, o anume echitate și stabilitate etnică și culturală. Problematika atât de complexă a comunicării și dilemele identitare care se dezvoltă în perspectiva interculturalității trebuie să înglobeze și să țină seama de anvergura semantică, psihologică și socio-lingvistică a unor noțiuni precum: separare; autonomie; dreptul la identitate; integrarea în comunitate; de protecția drepturilor; menținerea, conservarea și consolidarea identității culturale sau naționale proprii etc. Fără îndoială că, în ceea ce privește aporiile și paradoxurile comunicării, este necesar să se sublinieze ideea riscului unei izolări a grupurilor minoritare în agregatul multicultural, izolare care atrage după sine pericolul unei diminuări sensibile a echilibrului și stabilității societății. Între comunicare și făurirea unei legitimități identitare există o corelație evidentă, fiind de la sine înțeles că o comunicare interculturală eficientă nu atrage după sine subminarea identității unei minorități, ci, dimpotrivă, conduce la o consolidare a conturului identitar al minorității, contribuind, în același timp, la sublinierea stabilității și coeziunii societății. Desigur, în privința relațiilor majoritate/ minoritate, se poate considera că minorității plasează accentul asupra identității, în timp ce majorității se situează mai degrabă preponderent în perspectiva comunicării. O altă ipoteză presupune existența unui compromis, a unui spațiu de mediere între comunicare și identitate, prin care cele două componente s-ar regăsi într-o măsură mai mică, fiecare, în dialogul intercultural.

Desigur, cel mai important aspect este tocmai relația de interferență, colaborare, dialog, între identitate și comunicare, elemente ale umanului deloc radical distincte, ci, dimpotrivă, convergente, congruente, care pot fi percepute ca entități cu un grad apreciabil de variabilitate, prin care se poate efectua un grafic al relațiilor dintre diferitele componente ale unei societăți cu caracter multicultural. Foarte eficiente sunt, pentru o situație optimă a acestor două concepte (comunicare, identitate) în diagrama atât de paradoxală a interculturalității recursul la două teorii, una din sfera psihologiei sociale (modelul TILT – „Teaching individuals to live together” al lui de Kalman J. Kaplan), cealaltă din domeniul comunicării interculturale (Teoria strategiilor de aculturație a imigranților, concepută de J. W. Berry).

Modelul TILT are ca punct de plecare o critică argumentată a perspectivei unidimensionale a distanței interpersonale, care prevede că există un continuum pe o axă ce are, la un capăt comuniunea până la contopire cu celălalt, și, la celălalt capăt, separarea netă, diferențierea totală. Fără îndoială că apropierea extremă conduce la o relație ce presupune apelul la valorile și valențele psiho-afective ale intimității, existând, însă, riscul unei abandonări sau diminuări a conștiinței de sine, a identității lăuntrice. Pe de altă parte, îndepărtarea extremă favorizează evoluția și afirmarea conștiinței de sine, însă conduce, în cele din urmă, la izolare, la solitudine, la insolitarea eului, care nu se mai regăsește în dialog cu ceilalți, ci dobândește o conformație oarecum monadică, nemaivând „ferestre” sau punți de dialog cu cei din jur. Comunicarea cu celălalt devine, astfel, în această ipoteză epistemică, mai degrabă o soluție utopică, o aspirație, lipsită de șanse de realizare practică. În aceste circumstanțe, soluția cea mai eficientă, din punct de vedere gnoseologic, epistemologic și etic, este apelul la o opțiune mediană, de compromis, prin care să se evite extremele – apropiere, depărtare – relevându-se, totodată, un grad mediu, adecvat, de reafirmare a valorilor eului, pe de o parte, dar și de comunicare cu celălalt. Efectuând o critică argumentată a acestui model unipersonal, Kaplan configurează un concept bidimensional al distanței interpersonale, prin integrarea a două repere și perspective distincte: distanța, mai mică, mai mare, față de celălalt

(aducându-se în prim-plan ideea de „atașament”, adică disponibilitatea de a relaționa, de a interacționa cu ceilalți) și distanța intrinsecă față de sine (corelată cu ideea de „individualitate”, o construcție identitară intrapersonală care se definește prin modalitățile și formele de conduită prin care un individ se diferențiază de ceilalți membri ai unei comunități). Se poate aprecia că modelul TILT înlocuiește o viziune schematică, mecanicistă, rigidă (modelul unidimensional), cu o concepție integratoare, multiformă, bidimensională, prin care termenii de „apropiere” și „îndepărtare” utilizați în relația interpersonală își consolidează un statut semantic precis, riguros. Pe de altă parte, dacă, în conformitate cu modelul unidimensional exista o relație de inversă proporționalitate între individualitate și atașament (cu cât atașamentul capătă mai multă forță, cu atât individualitatea își reduce din dimensiuni și din vigoare), în cazul modelului bidimensional cele două dimensiuni au o alură distinctă, necontaminându-se, în măsura în care cele două noțiuni sunt percepute prin prisma unei funcționări autonome.

Comunicarea interculturală. Context și competențe

Procesul de comunicare nu este lipsit de dificultăți nici în contextul desfășurării lui în cadrul aceleiași culturi, cu atât mai mult el se confruntă cu unele probleme atunci când se desfășoară între persoane care au origini și formații culturale diferite. În acest context, indivizii care aparțin unor spații culturale diferite, chiar dacă acestea sunt învecinate geografic, au de înfruntat unele dificultăți de comunicare care sunt greu de surmontat în absența unor punți de legătură eficiente, a unei cunoașteri optime a fenomenului interculturalității. Fără îndoială că cel mai elocvent exemplu pentru fenomenul interculturalității este spațiul european, prin evoluția adesea convergentă a culturilor ce se regăsesc aici, prin codul de valori culturale comun care a stat la baza dezvoltării patrimoniului cultural european. Fără îndoială că această convergență evolutivă nu exclude caracterul multicultural al spațiului european, care, dincolo de similitudini și proiecții identitare comune, trebuie să fie considerat ca un spațiu plurilingvistic, policultural și policentric. În acest sens, atunci când protagoniștii comunicării au o apartenență certă la spații culturale diferite, comunicarea se realizează cu mai multă dificultate, în funcție, desigur, și de gradul de îndepărtare culturală, pentru că, așa cum observă Edward T. Hall, „cu cât este mai mare distanța culturală, cu atât este mai dificilă interconexiunea”².

De altfel, atunci când discutăm despre raporturile dintre comunicare și cultură, trebuie să luăm în considerare întregul spectru al comunicării, adică limbajul verbal, limbajul nonverbal, paleta de obiceiuri și obișnuințe, percepția valorilor și conceptul timpului și al spațiului. Una dintre întrebările pe care și le-au pus specialiștii în comunicare este ce procese și fenomene cognitive sunt puse în mișcare în momentul în care se întâlnesc față în față două persoane din spații culturale diferite. Una dintre modalitățile prin care pot fi vizualizate, înăelese și explicate aceste procese este de a se privi una în oglinda culturii celeilalte. Un alt

² De altfel, Hall definește cultura astfel: „man's medium; there is not one aspect of human life that is not touched and altered by culture. This means personality, how people express themselves (including shows of emotion), the way they think, how they move, how problems are solved, how their cities are planned and laid out, how transportation systems function and are organized, as well as how economic and government systems are put together and function. It is the least studied aspects of culture that influence behaviour in the deepest and most subtle ways”. Hall, Edward T., *Beyond Culture*, Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York, 1976

aspect important al comunicării este contextul în care se desfășoară comunicarea. Antropologii și lingviștii vorbesc de un context „înalt” sau „scăzut”, pentru a indica în ce măsură o anumită informație este necesară pentru a se realiza o comunicare eficientă. Contextul înalt al comunicării este cel în care informația se regăsește într-o măsură mai redusă actualizată în cuvinte, în timp ce contextul scăzut al comunicării presupune o verbalizare mai intensă a informației³. În acest sens, se poate spune că orice contextualizare poate să îndeplinească funcții multiple. Astfel, se poate considera că orice schimbare a nivelului de context este, în sine, o comunicare. Atunci când nivelul contextului crește, aceasta indică o amplificare a relației de comunicare, în timp ce atunci când nivelul contextului e în scădere, aceasta poate să semnaleze o atenuare a acestor raporturi sau chiar o senzație de disconfort și de ineficiență a procesului de comunicare. În acest sens, oamenii sunt predispuși să fie iritați dacă partenerii lor de dialog au tendința de a le oferi prea multe informații de care nu au efectiv nevoie. O problemă dintre cele mai importante, mai ales în domeniul comunicării interculturale, este aceea de a afla nivelul optim al contextualizării, în funcție de necesitățile situației de comunicare. În general, indivizii își ajustează corespunzător nivelul de context al comunicării, în propria lor țară, însă, o dată ajunși într-un alt spațiu cultural, au dificultăți de adaptare și de ajustare a acestui nivel.

În cadrul comunicării interculturale, spațiul joacă un rol deosebit de important. Aceasta deoarece percepția spațialității e puternic impregnată cultural și influențată, totodată de reperele culturalității. O formă particulară de spațialitate e reprezentată de spațiul personal. Fiecare individ are, în jurul său, o arie de spațiu care se contractă sau se dilată în funcție de anumiți factori care se găsesc într-o relație de interdependență: relațiile cu cei din jur, stările afective, profilul activităților efectuate, fondul cultural și percepția factorilor culturali etc. În cadrul spațiului personal sunt puține persoane din afară care primesc permisiunea să pătrundă, și aceasta pentru perioade relativ scurte de timp. Pe de altă parte, în cadrul comunicării interculturale, un rol important revine și memoriei, în măsura în care memoria oricărei persoane e impregnată de reperele culturale dominante, cultura având o influență covârșitoare asupra gândirii și a memoriei. Sistemul memoriei verbale, ca și multe alte sisteme culturale, e integrat armonios în contextul culturii, valorificând aria largă a întregii existențe.⁴

Desigur, comunicarea interculturală are la bază aceleași mecanisme și principii ca și comunicarea intraculturală, astfel încât, această paradigmă comună le conferă protagoniștilor comunicării interculturale o anumită stabilitate structurală și principială. Desigur, există și diferențieri notabile între cele două forme de comunicare: backgroundul gnoseologic diferit, unele structuri și patternuri de interpretare distincte, diferite sau chiar opuse, sistemele de referință diferite, gradul sau indicii de contextualizare distincți, spațiul restrâns acordat metacomunicării, diferențierile de stil ale comunicării etc. de altfel, toate aceste elemente de diferențiere între actanții comunicării interculturale reprezintă și cauzele cele mai frecvente ale unor aporii comunicaționale, ale unor dificultăți de dialog sau erori de situație în contextul comunicațional intercultural.

Trebuie subliniat faptul că orice comunicare interculturală are, de cele mai multe ori, aspectul unei comunicări de grup, astfel încât cei care nu își manifestă apartenența la dinamica

³ Hall, Edward T., *Beyond Culture*, Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York, 1976, p.79

⁴ Hall, Edward T., *Beyond Culture*, Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York, 1976, p.160

și structura grupului respectiv sunt percepuți ca fiind „străini”. Între membrii unui grup cultural și persoana percepută ca fiind *străină* se produce o interferență interculturală și interidentitară. Comunicarea interculturală are, la începutul său, un caracter care se sustrage paradigmei interacționale, datorită unui sentiment de nesiguranță sau chiar de teamă. Adaptarea la o situație de comunicare interculturală presupune recurgerea la anumite strategii și tehnici de atenuare a presiunilor pe care le exercită asupra protagoniștilor comunicării, mediul socio-cultural străin, sau anumite modele de conduită inedite. Orice persoană care își asumă un act comunicațional intercultural își evaluează propria sa conduită prin raportare la anumite repere diferite de propriile sale cadre de referință, depășind starea de nesiguranță inițială, de arbitrar cognitiv, prin asimilarea unor aspecte ale culturii țintă, prin anumite competențe lingvistice, prin înțelegerea identității culturale, a unor similarități, dar și prin dezvoltarea unei complexități cognitive capabilă să rezolve orice ambiguități și neînțelegeri de natură etnolingvistică din cadrul culturii vizate.

În general s-a constatat că, în mod paradoxal, o presiune mai mare este exercitată asupra protagoniștilor comunicării interculturale de către diferențele culturale restrânse, acele diferențe care se explică prin distincțiile între forme culturale, reprezentări, orizonuri de așteptare și sfere de interes ale actanților. Explorarea analogiilor, dar și a diferențelor și distincțiilor, disponibilitatea cognitivă la Celălalt, astfel încât actanții să fie predispuși la interacțiune, la dialog, la interconectare culturală, prin consens al intereselor și modalităților de comunicare, prin asumarea unor reprezentări unitare asupra perspectivelor și finalităților comunicării. Proporția de instabilitate, de nesiguranță pe care o presupune, cel puțin într-un stadiu incipient, comunicarea interculturală se explică prin conștiința diferențelor dintre patternurile culturale, dintre fundalul cultural ce le structurează viziunea asupra lumii, Weltanschauungul. Iată de ce, în articularea unei comunicări interculturale, un rol și un loc important îl ocupă, alături de actul comunicațional propriu-zis, și metacomunicarea, ca modalitate reflexivă sau autoreflexivă capabilă să evalueze conduita actanților comunicării. Acest proces metacomunicativ presupune și propune mai multe finalități, între care pot fi amintite: înțelegerea reciprocă a intențiilor actanților și asigurarea unor corecții, conturarea unor modele și scenarii care să reunească în structurile lor conținuturile dialogului intercultural, cu relevarea problemelor, divergențelor, diferențelor culturale, negociindu-se, în același timp și anumite praguri sau limite de acceptare din partea protagoniștilor, precum și, nu în ultimul rând, conturarea unor raporturi de colaborare, ce asigură funcționalitatea dialogului intercultural, desemnând atât configurația sa stabilă, cât și anumite limite sau eventuale modificări.

Identitate și interculturalitate

Fenomenul comunicării interculturale și, în general, acela al interculturalității este favorizat și produs de o realitate complexă, cu caracter multilingvistic, polietnic și multicultural. Problematika identității și a experiențelor identitare joacă un rol extrem de important în înțelegerea statutului interculturalității. Se știe că fiecare persoană se definește pe sine și în raport cu propriul eu, și în raport cu ceilalți, printr-o structură proprie, printr-un statut identitar distinct. Desigur, există categorii diverse: identitate individuală (care definește individul în raport cu propriul eu), identitate socială (prin care individul se distinge în context social) și identitate culturală (prin care individul se diferențiază într-un plan de referință

cultural). Aceste categorii identitare nu sunt, însă, separabile decât din rațiuni metodologice, pentru că, în fapt, ele se intercondiționează, sunt convergente și cumulate în structura personalității unui individ.

Identitatea individuală reprezintă modalitatea prin care un individ se definește pe sine, ea fiind alcătuită dintr-o sumă de valori, atent selectate, prin grilă individuală, din setul de valori al grupului din care subiectul face parte. Identitatea individuală se manifestă mai ales în interacțiunea cu alți indivizi din cadrul grupului socio-cultural sau din afara acestuia. Prin intermediul interacțiunii, al dialogului, subiectul cunoscător poate să conștientizeze indicii cu privire la similaritatea sau disimilaritatea valorilor și modelelor sale culturale cu cele ale altora, măsurând, astfel, fie și în mod empiric, raportul dintre identitate și alteritate.

Identitatea individuală, ca sumă de strategii și protocoale de reliefare a personalității proprii într-un context sociocultural marcat de interculturalitate, se concretizează prin două dimensiuni, de o vizibilitate diferită, unul alcătuit din valori culturale esențiale, având o rezistență și valabilitate de ordin universal, reprezentând, oarecum, fundamentul identității individuale, în timp ce a doua dimensiune este alcătuită din experiența și orizontul de trăiri și reprezentări acumulat de subiect, prin intermediul dialogului intercultural, având o proporție importantă de deschidere, contribuind la conturarea disponibilităților de adaptare ale individului la provocările și stimulii contextului social și multicultural. Datorită gradului diferit de adaptabilitate la exigențele alterității, se poate spune că identitate nu are o condiție statică sau monadică, dimpotrivă, orice structură identitară e flexibilă, riguroasă, însă nu rigidă, manifestându-și o condiție interactivă, pluralistă, dinamică. Fără îndoială, însă, că modificarea structurii identitare este parțială, fondul identitar rămânând același.

Cealaltă paradigmă identitară, identitatea socială, este identitatea pe care i-o atribuie individului mediul în care acesta se regăsește. Fiecare actant al unei comunicări interculturale este caracterizat de o aspirație de a-și căuta o identitate socială pozitivă, care să-i confere un confort existențial și o legitimitate ontică și gnoseologică. Identitatea socială a fost definită ca „partea dinconceptul de sine al unui individ, care derivă din cunoașterea lui (a ei), dinapartenența lui (a ei) la un grup social, împreună cu semnificația emoțională șivalorică atașată acestei apartenențe”⁵. Identitatea socială este cea care are o influență apreciabilă asupra nivelului de interacțiune al unui individ cu grupul social din care face parte, însă, la fel de limpede este și faptul că, dacă este corelată cu un statut etnic dinamic, de un rol activ, identitatea socială poate să declanșeze o amplificare a stării de angoasă în fața noutății, a insolitului.

Cea de a treia paradigmă a identității, identitatea culturală își reliefează profilul prin apartenența la un mental colectiv bine precizat, la un grup care se definește prin anumite simboluri, valori, modele, sensuri sau reguli de conduită comune. În acest fel, identitatea culturală e asumată ca un sistem de habititudini ontologice și de reguli de acțiune prin care actantul social își poate configura un sistem de referințe culturale, prin raportarea la alți actanți ai comunicării interculturale. Și identitatea culturală are un statut dinamic, un relief fluctuant, fiind influențată de diferite modificări ale structurilor mentale sau ideatice ale comunității culturale. Identitatea culturală se transmite, în plan diacronic, pe verticală, de la o

⁵Tajfel, *Social categorization, social identity, and social comparison*. În: H. Tajfel (ed.): *Differentiation between social groups*, Academic Press, London, 1978, p. 63

generație la alta, dar și pe orizontală, în plan sincronic: „Identitatea [colectivă] se clădește pe sinuozitatea fiecăruia, pe diferența sa în raport cu altul, pe dorința sa de a se opune, de a se distinge, de a fi el însuși și de a se înscrie într-o intersubiectivitate, fie față de «in-group», fie față de «out-group», fiind „obiectul unei lupte continue pentru recunoaștere și se exprimă printr-un reangajament permanent”.⁶

Identitatea culturală este, după cum s-a mai observat, și un indiciu al similarităților și distincțiilor culturale, ea putând fi analizată prin intermediul registrului intersubiectivității, prin care se poate revela modul în care se transmit anumite informații, cunoștințe sau date de la un actant la altul, ea fiind un fel de „rețea de semnificații” (Geertz) ce favorizează interconectarea tuturor membrilor unei colectivități socio-culturale. Într-o astfel de rețea de sensuri, impregnată de motivații, finalități și simboluri culturale, actantul comunicării interculturale își poate configura și conștientiza propria identitate, care, mai târziu, se poate situa într-un plan de interacțiune ce va conduce la conturarea unor noi modulații ale identității culturale.

Comunicarea interculturală presupune, așa cum s-a mai observat, dialog, interacțiune, interferență ideatică, punând în joc multiple instrumente de evaluare, comparare, confirmare sau infirmare, bazându-se chiar pe un transfer de paradigme identitare. În procesul comunicării interculturale, asupra identității culturale se exercită o serie de presiuni, influențe sau variabile, precum intenția comunicațională, patternurile identitare ale individului, accentele de intensitate identitară, profilul și numărul actanților, sau substanța procesului comunicațional. Tzvetan Todorov consideră că diferența își extrage legitimitatea tocmai din resursele identitare ale individului: „retorica diferenței, sub aparenta ca face elogiul pluralității, nu e decât un camuflaj oportunist pentru o aspirație la identitate ... Sub masca unei lupte pentru diferență și pluralitate, se aspira la constituirea de grupuri mai mici dar mai omogene ... Diferența nu e o valoare absolută, înșă a învăța să trăiești împreună cu ceilalți este, oricum, preferabil închiderii temătoare înăuntrul identității. A fi obligat să vorbești cu ființe deosebite de tine îl face pe fiecare să nu se mai creadă centrul universului, injectează în el o anumită doză de toleranță, îmbogățindu-i în același timp spiritul. Diferența este bună pentru că ne deschide spre universalitate: trebuie să observăm diferențele, spunea Rousseau, ca să descoperim proprietățile”.⁷

În contextul comunicării interculturale, teoriile asupra diferenței au fost favorizate de reflecțiile fecunde despre condiția identitară din cadrul postmodernismului. Postmodernismul e, de altfel o orientare ce așază accentul asupra diferenței, policentrismului și eclecticismului, reflectând, în structura sa, metamorfozele lumii actuale, prin tentația deschiderii spre pluralism, ambiguitate, multiculturalitate. Condiția paradoxală a spațiului european estem tocmai, legată de raportul dintre centru și margine, dintre beneficiile paradigmei globaliste și conservarea identității naționale și culturale. Din aceste motive, comunicarea interculturală presupune, înainte de toate accesarea unei condiții identitare permeabile la diferențe, la discursul alterității, la moduri de gândire și de cunoaștere aparținând unor reprezentanți ai altor culturi. Spre deosebire de epistema modernă, ce transpunea în propriul său limbaj ceea ce era cunoscut, gândirea postmodernă restrânge sfera realului la ceea ce este semnificat sau

⁶Triantaphyllou, 2002:45

⁷ Tzvetan Todorov, *Omul deșrădăcinat*, Institutul European, Iași, 1999, pp. 202-203

exprimat, la ceea ce se transpune în limbaj. Spre deosebire de perioada iluministă, când diferența era percepută, în mod dihotomic și, oarecum, arbitrar, într-o perspectivă cognitivă agresivă, ca divergență, opoziție, contrariere, perioada actuală aduce în prim-plan un concept al diferenței fundamentat ferm pe ideile universalismului și ale multiculturalismului, ilustrându-se ambivalențele fecunde ale multiplicității, alterității și complexității. În cadrul unui dialog intercultural, se poate spune, pe drept cuvânt, că anihilarea diferenței este la fel de nocivă ca și amplificarea ei nepermisă și nelegitimă. Deconstrucția, ca metodă de gândire și de interpretare constă, de altfel, tocmai în a „gândi diferența, distanța ce separa interpretarea noastră de obiectele la care ea se aplică”⁸. Referindu-se la raportul dintre posibil și necesar, Thoma d’Aquino subliniază importanța necesității în evaluarea condiției ontice a individului: „Găsim în natură unele lucruri care sunt posibile și altele care nu sunt, precum și unele care sunt considerate că generează și degenerază, prin urmare posibile să fie sau să nu fie. Este însă imposibil ca toate cele ce sunt așa să fie totdeauna așa, deoarece ceea ce este posibil să nu existe nu există. Așadar dacă toate sunt posibile a nu fi, atunci nimic nu ar fi în lucruri. Dar dacă acest lucru este adevărat atunci nimic nu ar fi acum, deoarece ce nu există nu începe a exista decât prin ceea ce a fost [...] nu toate ființele sunt posibile, dar ceva trebuie să fie necesar în lucruri. În mod necesar însă toate trebuie să aibă cauza necesității lor undeva [...]”⁹.

În modelarea identității, memoria joacă un rol extrem de important. Iar demersul deconstructivist este, în sine, și o deconstrucție a sistemelor și mecanismelor memoriei culturale, prin reevaluarea diferenței și a alterității, dar și a falșilor ce se constat între realitate și limbaj. Deconstructivismul promovat de Derrida promovează o deconstrucție logică a gândirii dihotomice și a limbajului, prin detașarea, identificarea și analiza unor strategii discursive, prin deplasarea sistemului de referințe și prin jocul strategiilor și semnificațiilor, stimulându-se, astfel, dinamismul diferențelor, în dauna centralismului, a logocentrismului, a identității încremenite în proiectul său, validând, în schimb, concepte precum diferența, alteritatea, marginalitatea sau interferența. Spre exemplu, cultura română aparține, cum observă Sorin Alexandrescu, unui spațiu cultural de frontieră, unui perimetru de interferență, interstițial, însă nu un spațiu al marginalității, al limitei sau periferiei, ci al dinamismului și interferențelor, al dialogului și influențelor benefice, al întâlnirilor fecunde: „Dacă marginalitatea are ca termen de referință un singur centru, interferența uzează nu numai de (cel puțin) două centre, ci și de o dinamică proprie. într-adevăr, interferența nu poate fi redusă la o dubla marginalitate, ea presupune un conflict adesea violent între mai multe seturi de norme provenite din respectivele centre, o identitate de sine tragică, bazată pe dileme profunde, strategii proprii de succes, de atac și contraatac, o tematică locală și un rezervor de valori și idei alternative, ca și o creativitate energică, gata de a se avânta pe marile scene ale îndepărtatelor centre. Dacă marginalitatea presupune pasivitate, fatalism, producție intelectuală joasă și consum ridicat dintr-o singură cultură, cea a centrului extern, interferența presupune dinamism, ambiție, asertivitate, creație înaltă, adaptare la mai multe culturi. Care

⁸ Maurizio Ferraris, *Îmbătrânirea așa-zisei „Școli a suspiciunii”*, în Gianni Vattimo – Pier Aldo Rovatti, *Gândirea slabă*, Constanța, Pontica, 1998, pp. 108-122

⁹ Thoma de Aquino, *Summa theologiae* (trad. Gheorghe Sterpu, Paul Găleşanu), Editura științifică, București, 2000, p. 63

imagine ni se potrivește ? Tradițional, noi am fost văzuți și ne-am văzut ca marginali. Propun aici interferența ca o alternativă dinamică, mândră, dar și activă, la marginalitate”¹⁰.

Un rol important în dezvoltarea instrumentelor epistemice ale comunicării interculturale îl joacă prerogativele comparativismului, metodologia literaturii comparate, ca și studiile de imagologie, care își exercită o preferință specială pentru spațiile de frontieră (Europa Centrală și Europa de Sud-Est), percepute ca spații ale interferențelor, ale dialogului intercultural și nu ca spații antagonice, dar și spre anumite genuri literare de frontieră, insuficient codificate, nelegitimate estetic decât de puțină vreme (reportaje, memorii, memorialul de călătorie). Demersul comparatist subliniază, astfel, necesitatea unei reflecții asupra distanței, asupra transferurilor ideologice, asupra aporiilor relației dintre apropiat și depărtat, interpretând „scrisul unui călător, apropierea unei idei din alt spațiu, condiția exilului ... raportul dificil cu sine, traiectul primirii, efectele depărtării, ale punerii la distanță, dilema aproapelui și a celui îndepărtat, intimul și distantul pe care frecventarea oricărei culturi străine și practica unei alte limbi le pun imediat în evidență”¹¹. Așadar, comparativismul ilustrează, în plină epocă postmodernă, studiul atent al secundarului și al marginalității, favorizând percepția acută a descentrărilor și critica lucidă a centralismelor și centrismelor modernismului.

În aceste condiții, tentația neoliberalismului universalist, a relativismului și multiculturalismului oferă prilejul construirii și reconstruirii unei noi identități culturale europene, deconstruind, totodată, și unele interogații și limite ale comunicării interculturale, prin descifrarea semnificațiilor dialogului dintre identitate și universalitate, în măsura în care comparativismul e expresia unei atitudini nuanțate, a unei abordări echilibrate și deschise la noutate. Studiile cu caracter comparatist, cele cu componentă interculturală sau cele care aduc în centrul interesului epistemologic demersul imagologic, se impun tocmai prin vocația dialogului intercultural, pe care îl pun în scenă, prin destructurarea unor adevăruri prestabilite, a unor repere canonice mistificatoare sau lipsite de conținut real, ele realizând, prin discursul lor nuanțat, dar și prin demersul interdisciplinar pe care îl favorizează, o perspectivă autentică asupra realității polimorfe a multiculturalismului, confruntând imaginea despre sine cu imaginea alterității, percepția de sine cu percepția Celuilalt, autoreprezentarea cu reprezentarea altuia, ca modalități optime, lipsite de prejudecăți și inhibiții ale comunicării interculturale.

Bibliografie selectivă

Alexandrescu, Sorin, *Identitate în ruptură*, Editura Univers, București, 2000.

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. (1992), *Cross-cultural psychology – Research and applications*, Cambridge University Press.

Chen, Guo-Mong–Starosta, William J. (1998), *Foundations of Intercultural Communication*, Boston–London, Allyn and Bacon.

Hall, Edward T., *Beyond Culture*, Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York, 1976

¹⁰ Sorin Alexandrescu, *Identitate în ruptură*, Editura Univers, București, 2000, p.12

¹¹ Daniel-Henri Pageaux, *Literatura generală și comparată*, Polirom, Iași, 2000, pp. 218-219

- Lewis, Richard D. (2003), *The Cultural Imperative. Global Trends in the 21st Century*, Yamouth: Intercultural Press. Inc.
- Jandt, Fred E. (1995), *Intercultural communication*, Thousand Oaks–London–New Delhi, SAGE Publications.
- Kaplan, K. J. (1984), *A bidimensional distancing approach to transactional analysis: A suggested revision of the OK corra I*. Transactional Analysis Journal, 15, 114-119.
- Kaplan, K. J. (2001), *TILT and Structural Pathology*. Transactional Analysis Journal Internet, vol 4.
- Naisbitt, John, Abuderne, Patricia, *Anul 2000 - Megatendințe. Zece noi direcții pentru anii 90*, Editura Humanitas, București, 1993.
- Pageaux, Daniel-Henri, *Literatura generală și comparată*, Editura Polirom, Iași, 2000.
- Smith, D. Anthony, *Nations and Nationalism in a Global Era*, Polity Press, London, 1990.
- Taylor, C. (1992), *Multiculturalism and „The Politics of Recognition”*. Princeton University Press.
- Tajfel (ed.), *Differentiation between social groups*, Academic Press, London, 1978.
- Todorov, Tzvetan, *Omul deșrădăcinat*, Institutul European, Iași, 1999.
- Vattimo, Gianni; Rovatti, Pier Aldo, *Gândirea slabă*, Editura Pontica, Constanța, 1998.
- Weaver, Gary R. (1994), *Culture, Communication and Conflict: Readings in Intercultural Realations*, Needham Heights, GINN Press.

Acknowledgement: *This paper was supported by the National Research Council- CNCS, Project PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, title Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948)/ Cercetarea pentru aceasta lucrare a fost finantata de catre Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, cu titlul Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948).*

CULTURAL PRODUCTION IN THE DIGITAL ERA**Elena ABRUDAN, Professor, PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca**

Abstract. The web is a multi-faceted context where diverse cultural spaces overlap and are consolidated by promoting different values, power hierarchies and linguistic conventions. The patterns of cultural flows, identity expression, social dynamics of cooperation and disaggregation, interactive or participatory frames, are the fundamental issues that should be addressed through research in order to uncover the variable aspects of convergent culture.

Our cultural landscape is transformed by the rapid diffusion of various forms of involvement in digital media production. Due to the rapid development of new technologies, the media industry has fuelled expansion, offering new and exciting opportunities for creative practice in the digital media. Digital media technologies are converging through continuing developments in digital TV, online radio, the Web, streaming media, advertising, social media, games, portable entertainment. There is an increasing need for stimulating innovative media content creation.

Customer’s curiosity, talent and educational efforts oriented towards an increased acquisition of abilities to use the newest technology determined an explosion of independently produced digital contents such as stories, music, video documentaries, and free software. The creation process of a large amount of digital contents rises from the spontaneous cooperation between skilled amateurs. This context is usually referred to as convergent culture. Exploiting highly participatory potentialities of digital media, the flexible user-generated content communities are challenging traditional industrial production and consumer practices.

Consequently, the traditional forms of passive and dispersed media reception have been confronted with an active and participatory culture. But spontaneous cultural practices are spreading within the socio-technical infrastructure and big companies (Google’s services, Microsoft’s products and online services, Apples’ products and services etc.) have the control of many of the interfaces that facilitate and structure these participatory processes. These communities can’t avoid exploitation of the audiences’ leisure time or the risk of surveillance. The two media production processes, the traditional way and the digital one, are similar in their approach of contemporary life, taking into account the audience’s preferences, reflecting cultural production and consumption in the age of access (according to Jeremy Rifkin, 2010). The consumers can choose not only the context, but also the content of media production; they can use imagination and creativity as content-generators in an interactive and participatory environment.

Keywords: cultural production, digital images, imagination, creativity, convergent culture

New trends in cultural production

The characteristic elements of human experience have been concentrated from the very beginning of the civilizations in speech, music, dance, ritual and visual arts. Gradually, they were incorporated into other cultural forms, which have become a true *cultural industry* in the twentieth century (if we use the term proposed by Theodore Adorno and Max Horkheimer in the 30's), including: film, radio, recorded music, television, global tourism, large shopping centers, theme parks, fashion, sports, cuisine, cultural malls, health centers and recreation, virtual realities allowed by the development of the new technologies. Access and

expressions are equal chances for all in a global market now seen more as a playing field for both large international companies and numerous competitors appeared with the possibility of doing business online.

For American journalist Thomas L. Friedman (*The World is Flat: A Brief History of the Twenty First Century*, 2005) equality of chances is inserted in the flattening world metaphor, a world where historical and geographical size becomes irrelevant. What is important now is to remove the distances and enable real-time communication. The emergence of the personal computer that allowed individuals to connect with each other and create their own content and networks have made the Internet accessible to all, favored the creation of a means of communication and a platform for multiple forms of collaboration. Now the average production could be accessed and manipulated by people all over the world, and art work migrates from culture where traditionally functioned as the communicator of values shared by the community to the consumer market where it was used by advertisers, architects, PR specialists, designers to sell a lifestyle, to create the culture of consumption. Thus, their art became the first communicator of the market values and the use of the new communication technologies for the production and marketing of arts offers to the large consumer market a great advantage against the traditional cultural environment invoking fine arts, festivals, theater, music and dance, sports.

In Thomas Friedman's opinion (*Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution - and How It Can Renew America*, 2008), this world of freedom, abundance and opportunities is unparalleled in time, even if its beneficiaries represent only a part of the world population. But this world of excess was built by those born after the 50's, and young people are just a generation of consumers. This market, however, disappeared with the advent of the economic crisis around 2008. Humanity faces the necessity of returning to acute problems - population growth, pollution, renewable energy, the development of new technologies. The American journalist believes that our children's generation can take over solving problems, will try to find solutions by proposing a new model of growth of living standards through interaction with nature. They will choose all that is sustainable, healthy, safe, right, and creative enough to offer a lot of opportunities for as many people everywhere. *Green Revolution* refers to the environment within our children will live, to health, to the exclusion of toxic assets in the world of finance and natural alike. We understand that the concerns raised the American journalist are serious and finding viable solutions should be targeted by a common project that connects different levels of society in a constructive effort. The natural question to our approach relates to the place and role of art, the culture in general, in this context. As they have now become a commodity in the global market, the art and science started to show issues that potential buyers are concerned with. It is already obvious that the ecological houses, natural materials in construction, decoration and use of traditional methods, organic food, and natural treatments are a great success. This trend goes together with specific research in agriculture, biology, architecture, design, automotive and many other industries that are trying to accommodate the old practices with new trends. Naturally, media production takes these concerns by building topics conquering increasing audiences. Television programs include programs that propose the experience of old construction techniques for buildings or vehicles, contests challenging the participants to survive in extreme natural conditions without the aid of modern equipment we are accustomed with.

Sometimes specialists from various fields show and explain the beneficial influence of harmony and natural beauty and the beauty of arts created for the people. Thus, natural parks, monuments of architecture, private property made after the new trends, art galleries, museums, exotic destinations, religious monuments, oasis of beauty treatment and entering the homes of an increasingly eager public to benefit from the goods and services related to the natural environment. Cinema entered the market offering films whose message supports the tendency to interact with nature in a natural way. The books production suggests an impressive number of volumes that beyond new business models favors personal development, managing human relations, about individuals and companies working with other departments or companies to add value, creation and innovation in the field. Some authors debate the convergence of players on the global market in terms of the addition of intelligence, creative capabilities.

Most of these realities are mediated through the development of new technologies. In this context, the digital revolution enables real-time knowledge and experience of many activities proposed by the manufacturers, uniting numerous individuals around the new cultural model that configures under our own eyes. In virtual reality cultural production overshadows industrial production, the geographical dimension and the notion of ownership is irrelevant, all human experience can be accessed anywhere and by a growing number of people. The huge media consumption in the last '20s witnessed this phenomenon. If the development of increasingly sophisticated technologies and social networks mean everyone's access to the whole human experience from past, present and future, with all the changes and new trends brought by the progress of our civilization, we may accept the idea that the new communication technologies define the new cultural model of our times.

The Attention Economy

Due to this fact, in the era of consumption, cultural resources are transformed into forms of personal experience and entertainment to be paid for. Imposing new cultural trade is facilitated by the new communication technologies. Culture can now be fragmentary recovered and disseminated in the online environment and open spaces, enabling shared experiences of numerous individuals and regardless of distance.

This is made possible thanks to the new technology tycoons who had the ambition to provide all the information from different fields. Information and knowledge are provided in full, it is easy today to start a business, develop a strategy, to have access to markets and consumers. There is now the anxiety to use new information and communication technologies as a means of networking, in order to establish long-term relationships between individuals, in an interconnected world in general. It seems that nothing stands in the way of the progress. Even so, we find that it's hard to be aware of it, to make a selection of information that interests us or find novelty that meets our expectation horizon.

Thomas H. Davenport and John C. Beck in the study *The Attention Economy, Understanding the New Currency of Business*, 2001 stated that it is pretty hard to do in the heap of the available knowledge if we do not draw proper attention to the information. Understanding and managing attention is the most important element in achieving business success. And the internet is a market that can sell out. In post-industrial society, attention is a real currency; attention to certain websites is converted into *e-points*, electronic points that

you can use to watch commercials, movies or win a prize. The main concern of the businesses is to get and maintain the attention of consumer, shareholders, and potential employers.

It is difficult to get your attention among many options consumers have. According to Ken Sacharin (*Attention*, 2000), attention is not an inexhaustible resource because it is limited even by our being. Maintaining focus is a matter of ecology. Who makes too much noise pollutes, becomes uncomfortable and will end up being ignored. The noted author proposed a mechanical *metaphor of attention as the crowded room*. Joining an overcrowded room must follow a set of rules that combines propriety, politeness and attention-getting techniques. In the postmodern era these include of course the need to be different, to tell a story and build a plan for network communications.

I can say that cultural products should be subjected to the same rules to reach consumers. Therefore, lamentations about the lack of appetite for culture, the small number of participants in cultural events should make room for promotion, to attract attention to the novelty of the cultural product, tell the story of the event, to introduce it into a network where it can be accessed, viewed, commented. Access to the various communities of interest, in networks of signification that continually arise and turn accessing information on cultural products is vital to keep the attention of consumers. Knowledge of cultural products can cause their integration in trade flows in the form of goods that can be purchased, but especially in the form of lessons learned in consumer interaction with cultural events.

Now the values suggested by the artists meet the man's desire to meet the aesthetic taste, to play, relax, to feel challenged by new audio-visual experiences which revitalizethe perception on cultural products. Museums, theaters, entertainment rooms, television, theaters are no longer enough to provide the variety of experiences necessary for our contemporaries. This way of accessing culture is increasingly concentrated in major cultural centers that operate as places of creation and dissemination of contemporary art and include artist's shops, art galleries, and cultural organizations active in the fields of visual arts, dance and theater. And that is not enough. Success can only be achieved through a focus on the work of artists, organizing exhibitions, book launches, performances and workshops. It is necessary to generate cultural projects to propose solutions to the cultural development of the city or region in which it operates, using local heritage and the artists, designers, architects, advertisers, critics, journalists, cultural operators may attract public attention to private investors and local authorities. Funding for cultural projects depends largely on the involvement in the life of the city, on the artists and cultural managers desire to turn them into community spaces, connected to local cultural policy. A good example in this direction is the development of the famous *Cotton Factory* in Leipzig. I can also mention *Fabrica de pensule - Paintbrush Factory* in Cluj-Napoca. As the first experience of its kind in Cluj-Napoca, *Paintbrush Factory* has gradually become a magnet for contemporary art and culture organizations. Here the public can attend theater performances, film screenings, photography and digital artexhibitions, workshops, cultural debates. The cultural space has been done by converting a disused industrial area which enhances the value of this civic cultureproject.

I mentioned this example to highlight the necessity of having such spaces where trade should accompany cultural events to become places where the exchange of information and cultural experiences would become commodities for a wide audience. Thus, cultural centers

and malls become part of the competitive environment where success is measured by the number of people who have access to cultural production and the experience it proposes.

Creativity, originality, efficiency

In addition, postmodernism has facilitated the blending of all everyday experiences with the visual. Due to lower production costs and possibilities for reproduction, art is displayed everywhere. It is no longer unnatural to find Renaissance paintings (or, rather, reproductions) in metro stations, offices, or on billboards by the side of the road. But neither is it unusual to find children's drawings, comic book art or manipulated photos on museum walls. People have learned, or are continually learning to re-evaluate the values of things and to find potential for creating value. And they are doing this most through image. This is mainly because images are a more accessible medium for communication, they use a language with fewer conventions, which are more easily learned, making it quasi-universal.

Surrounding ourselves with creative endeavors is hopefully helpful. It is not enough to be able to be creative. Being able to recognize creativity is just as important as creativity itself. "In the end creativity is proposed as a concept that people use in their implicit theories, reinforcing the need for the social scientist to be able to teach people to recognize and value forms of creativity that are outside a certain context, culture, or time, more than structuring and characterizing what people already value as creative products." (Sousa 2008, 55)

But art is not the only piece of visual communication in our environment. The industrial revolution and all the other technological revolutions that followed created numerous new objects, new things with which people had to interact. The relationship between man and these new man-made artefacts was not always natural, even when it was functional. The visible processes were not always logical (it does not make sense that pressing a button should create a photograph, for example, unless you know the inner workings of a camera in detail). The more advanced the technologies got, the more abstract the relationship between their form and their function. A modern telephone might just as well be a regularly shaped piece of polished rock, from its looks. It has almost no buttons to suggest its functions, and, when switched off it is often just a black rectangle made of glass, plastic and metal. When turned on it is controlled by touching the smooth surface of its screen with one's finger. The user's actions, however, are most often symbolical — learned movements that have no relationship with the actions themselves or the results they produce (except for a few gestures that, for example, imitate turning pages). Graphical user interfaces (GUIs) are among the most abstract ways on interaction known to man. GUI designers have been struggling since the beginnings to facilitate the understanding of such new, creative ways of handling objects by using visual metaphors. Control surfaces were made to look like physical buttons, screens of text were made to be pages and option lists became menus. Until recently, skeuomorphic design (using elements that imitate familiar features of physical design but which serve no actual functional purpose) has been the *de facto* norm. Only recently, after decades of easing people in to the conventions of the digital medium is the creative control potential starting to be released to the mainstream (a couple of the more high-profile new non-skeuomorphic interfaces are Microsoft's Windows 8 touch interface and Apple's iOS7).

Considering Peirce's chains of infinite semiosis, a train of thought is never truly finished, and new meanings and understanding can be drawn from it continuously. The

example of the re-appropriation of spaces, outlined above, is a great indicator of this. The conversion of industrial-era buildings gives them new functionality while still keeping them the same. It is a strange paradox, but one which is needed for this to work. The old meanings of the buildings must be rediscovered, kept, and maybe even developed in the same direction for the new interpretations to take root. The new meanings are very much dependent on the audience. They are not brought about (solely) through reconstruction, renovation or juxtaposition with recent architecture, but, most importantly, through the addition of new cultural assets, new perspectives and all the knowledge and experience that did not exist in their original time. These are all viewer-dependent. While they do have a shared kernel, they are subjective and are sourced from inside each individual. But they are added on that pre-existing structure (in this case even literally), and even though the new understandings of the artifacts take precedence, they could not exist without the old.

In this situation meaning is moved away from the original author by superimposing new authors that redirect interpretation, and, most of all, encouraging the postmodernist freedom of interpretation, the reader takes precedence. In this spirit, the new media also enhance the role of the reader/user greatly. From being a co-contributor to the meaning, the reader is also promoted to the role of author or co-author. This is very explicit in the flood of user-generated content that is now available online. Two of the three top sites all round (the first, Facebook, and the third, YouTube) are built on content uploaded and shared by regular users (videos, images, comments etc.). Dozens of hours of video material is uploaded on YouTube every hour and Facebook is so popular that its use actually has an impact on productivity in offices all around the world. The line between authors and audiences is being increasingly blurred. A different type of such blurring comes in the form of the author-audience complicity in the case of video games. The meaning of a game cannot exist without the player. The stories potentially inherent stories do not manifest independently, and the user's input is defining of the shape of the final product. Basically, interactive stories and games are incomplete products. They are like a set of building materials out of which the final building can take shape, but the meaning of the final product is considerably different than that of its components.

Involving the reader in the creation of a text is a wonderful way of stimulating creativity and facilitating understanding. Being involved in a process offers a new perspective on it and engages the mind, and games are a special instance of this phenomenon, where both author and reader are aware of each other and work together. For the sake of creative expression, however, sometimes a piece of work is taken over by the readers and appropriated without the author's will or even knowledge. The exercise is still a valid one, though, beyond the ethical implications. This is, again, very visible in new media today (and not only) in the emerging remix culture. These remixes are often complete twists of the original, giving them opposite meanings and being great examples of irony and sarcasm and of the way meanings can be taken over.

Originality and efficiency can very easily be fulfilled at a personal level without being considered creativity, as the definition are using suggests. This happens when we consider them at a personal level. A child, who has never drawn using perspective before, may find himself ecstatic when he first discovers the possibility. And his drawings may look much better and gain more dimension figuratively as well as literally. This is also creativity, but the

main difference is in social versus personal relevance. For the sake of a clearer text we will call this social and private creativity. Both are useful and, in the end, both contribute to social wellness because individual wellness contributes to the social one. But, presumably, social creativity is much more impactful. But where do we draw the line? With the spread of user-generated contents and the wider availability of the means of production everyone is a potential creator, but not necessarily a “Creator”. The existing institutions and establishments attempt to recognize high creativity and promote it to distinguish it from the other kind. But the difference is not always clear cut. In fact, nowadays, with such a surge of diversity in contemporary art, the difference is very often inexistent. But still, some creators fall under the line in this selection. Out of these, some choose to take matters into their own hands and they are promoting and displaying their own works. And there are those who do it principally against establishments and against the mainstream ideologies, and sometimes even against the law. One such example are street art creators who use visual media specifically to communicate their views on subjects whose established understanding does not fit with theirs. This is probably one of the best examples of creativity driving society forward, as new or stifled ideas are being brought to the surface, to directly compete with mainstream ones leading to healthy debates and opening up new possibilities for human development.

References

- Baudrillard, Jean. (1996), *The System of Objects*, London:Verso, (ed. or. *Le système des objets*, Paris:Gallimard, 1968).
- Beck, John C. (2001), *The Attention Economy, Understanding the New Currency of Business*,
Friedman, Thomas L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty First Century*,
New York:Picador / Farrar, Straus and Giroux
- Friedman,Thomas(2008). *Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution - and How It Can Renew America*, New York: Picador / Farrar, Straus and Giroux
- Hall, Stuart. (1997). *Representation: Cultural Representations and signifying Practices*.
London: Sage.
- Harvey, David. (2004). *The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change*. Oxford: Blackwell.
- Manovich, Lev, (2001). *The Language of New Media*, Cambridge/London: MIT Press.
- Paul, Christian, (2003), *Digital art*, London: Thames and Hudson
- Peirce, C. S. (1931), *Collected papers*. Vols I-VIII, Charles Hartshorne&Paul Weiss (Coord.),
Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Rifkin, Jeremy, (2010), *The age of access*, New York:Tarcher/Putnam.
- Sacharin, Ken (2000), *Attention!:*How to Interrupt, Yell, Whisper and Touch Consumers ,
published by John Wiley and Sons
- Samara, T. (2007). *Design Elements – A Graphic Style Manual*, , Gloucester, Massachusetts:
Rockport Publishers.
- Tompkins, J., (1980). *Redeare-response criticism from formalism to post-structuralism*,
Baltimore: Johns Hopkins University Press.

BRICK WALLS IN CROSS-GENDER COMMUNICATION

Stăncuța-Ramona DIMA-LAZA, Associate Professor, PhD, “Vasile Goldis” Western University of Arad

Abstract. The present paper focuses on one aspect of intercultural interaction, that is, cross-gender communication. We face male/female differences in our daily lives and communication gaps pose essential problems in understanding messages. The study reflects verbal and non-verbal differences and misunderstandings caused by the lack of perceiving women's and men's behaviour and cultural norms. It provides, at the same time, solutions to overcome such stereotypes. In conclusion, the author emphasizes the idea that effective cross-gender communication requires a good knowledge of linguistic practices and of the cultural background of the individuals involved.

Keywords: communication, gender, stereotypes, culture, society.

Intercultural communication can be defined as the communication that takes place between individuals with different cultural backgrounds. Some people have expanded the notion, referring to interethnic, interregional, inter-religious and even cross-gender communication. The interaction that takes place between people belonging to different cultural groups may be challenging because such groups differ in terms of values, beliefs and attitudes to life. And the key for these challenges is represented by the individual's skills and abilities of understanding cultural complexity. The intercultural interaction competence is a term used to describe the competence of communicating and behaving appropriately with individuals with different cultural backgrounds. Scientists Kim and Korzenny defined intercultural communication competence as: “the overall internal capability of an individual to manage key challenging features of intercultural communication: namely, cultural differences and unfamiliarity, intergroup posture and the accompanying experience of stress. [...It] is explained not as communication competence in dealing with a specific culture but as the cognitive, affective and operational adaptability of an individual's internal system in all intercultural communication contexts.” (Kim et al, 1991).

Therefore, intercultural competence may be regarded as a dialogue on gender, race and religion, referring not only to global but also to domestic differences. In order to achieve intercultural competence one must be able to solve problems and work well together with others. Secondly, one must know one's own cultural identity in order to engage properly in effective interaction. This criterion of appropriateness has an essential role as it underlines the importance of context and of the subjectivity of the communicators.

In order to get along with, work and interact with people from diverse cultures, one must possess, first of all, certain skills that enable the individual to explore and practice intercultural competencies. It is important to take into account the appropriateness, the effectiveness and the creativity criteria. They establish whether a communicator can display flexibility or inflexibility in interaction. “A shortcoming of the appropriateness criterion as commonly conceptualized is that it is often interpreted as the creation of cultural appropriateness with respect to the other interactant(s), rather than as communicative

appropriateness with respect to the communication situation in which the interactants find themselves. There is often an implicit assumption that the interaction of the parties to the communication must be modified, primarily to take account of cultural differences between the interactants, for example, in communication style. Another implicit assumption is that the other interactant is a prototypical member of the other or “host” culture towards whose culturally based expectations the first interactant has to adjust, rather than a person possessing intercultural experience and/or competence also able to adjust in order to create interactional appropriateness. The appropriateness criterion does not recognize that interaction also needs to be modified to take account of the possible problematical nature of the communication situation and that therefore interactants need to create communicative appropriateness by employing communication skills, usually expressed in language. This kind of appropriateness thus implies the ability, for example, to negotiate meaning, create understanding and repair misunderstanding.” (Spencer-Oatey et al, 2009).

In what concerns the effectiveness criterion, the communicator must be aware of the fact that there are complex layers involved in the process of conveying a message and of understanding its meaning. While conducting a study based on American sojourners, Hammer, Gudykunst and Wiseman identified three dimensions of intercultural effectiveness: the ability to cope with psychological stress, the ability to communicate effectively and to establish interpersonal relations. On the other hand, while using Japanese sojourners, Wiseman and Abe found other five dimensions: the ability to communicate interpersonally and to adjust to different cultures, the skill of coping with different societal systems and of establishing interpersonal relationships and the ability to understand each other. Therefore, Cui and Awa claim that these surveys emphasize the fact that cross-cultural adjustment and effective job performance have different priorities. “The characteristic of a competent language user’ [is] not the ability to speak and write according to the rules of the academy and the social etiquette of one social group, but the adaptability to select those forms of accuracy and those forms of appropriateness that are called for in a given social context of use.” (Kramsch, 1998).

So, the best way to stimulate successful intercultural communication is by creating discussion opportunities that allow participants in the conversation to compare and contrast different cultural perspectives or patterns of interaction. One should possess a good knowledge about the interlocutor’s cultural background, being sensitive to cultural differences and willing to modify one’s behaviour. The acquisition of such skills is not important only for the individual development, but also for creating future professionals capable of promoting successful cooperation across nations.

From a historical point of view, the first cross-cultural problems were identified approximately half a century ago, by the volunteers working abroad. The communication problems grew more and more, as the context for intercultural competence research expanded. People began to be interested in studying abroad, in international business or in cross-cultural training. Nowadays, intercultural competence is a widely used term as there are lots of international schools, training programmes abroad or permanent residency in foreign cultures. As the purpose of intercultural competence has expanded, its description has evolved as well, having many other derivatives. Along with the development of international business, the problematic communication became more and more disturbing and therefore, researchers

began studying the factors responsible for the failure to adjust to the new environment. According to Tung, one major issue would be the inability of the manager's wife or of the manager himself, to adapt to the new cultural environment. On a second place, the researcher placed the manager's lack of motivation or of technical competence. While trying to underline the characteristics of successful international managers, anthropologists have set forth, once again, the importance of the effectiveness criterion. Furthermore, they decided that another approach would be to establish such features by reading specialized business literature. In a study conducted in 2002 by Leslie and colleagues, intercultural managers were classified according to their jobs of "high global complexity" or "low global complexity": "The patterns of traits, role skills, and capabilities global managers need to be effective is similar to that of domestic managers. The bosses of global managers say emotional stability, skill in the roles of leader and decision maker, and the ability to cope with stress are key components to managerial effectiveness regardless of the job's global complexity. In addition, bosses look to conscientiousness, skill in the role of negotiator and innovator, business knowledge, international business knowledge, cultural adaptability and the ability to take the perspective of others as significant to the effectiveness of global managers. [...] It appears that the action roles (decision maker and negotiation) are relatively more critical to the global manager than to the domestic manager. The learning capabilities were also significantly more critical to effectiveness ratings for the global manager. [...] neither early exposure to other languages and cultures, experience living in other countries. Multilingualism at work, nor past experience working with heterogeneous workgroups predicted effectiveness ratings in a global or domestic context." (Leslie et al, 2002)

But in order to achieve effective communication in a multicultural workplace, other issues and dimensions of intercultural interaction must be taken into consideration, such as cross-gender communication.

The gap between gender communicational styles

Cross-gender communication is considered by specialists a branch of cross-cultural communication focusing on the study of language and gender in different social contexts. Language is a social activity that has to comply with certain norms of politeness and behaviour. The differences in communication between males and females stem from the different gender cultures. This can cause serious misunderstandings and in order to achieve an effective cross-gender interaction one must learn and understand the social and cultural diversity in one country or another.

Along the years there has been this tendency of regarding these differences between men and women as flaws of character, personality or culture. Stereotypes have been born and it is now very difficult to overcome them and to understand that in order to have a productive work environment, all people should cooperate and be treated equally. The perception others have on the individual is set forth by the way we dress, speak or act. Neither men nor women are better – they are just different – and as researchers said, it is useless for women to spend a lifetime trying to change men. As John Gray, author of *Men are from Mars, Women are from Venus* said, "When the Martians and Venusians first got together, they encountered many of the problems with relationships we have today. Because they recognized that they were different, they were able to solve these problems. One of the secrets of their success was good

communication. Ironically, they communicated well, because they spoke different languages. When they had problems, they would just go to a translator for assistance. Everyone knew that people from Mars and people from Venus spoke different languages, so when there was a conflict, they didn't start judging or fighting but instead pulled out their phrase dictionaries to understand each other more fully. If that didn't work they went to a translator for help. The Martian and Venusian languages had the same words, but the way they were used gave different meanings." (Gray, 2004).

Even if women's behaviour has often been considered deficient, diversity can often prove to be challenging. Referring to the business environment, managers have reached the conclusion that one must learn to incorporate both men and women efficiency into a company's activity in order to achieve the ultimate success. The typically feminine or masculine behaviours coined by cultural norms, triggered the idea that women cannot be good leaders or other such stereotypes. History has endowed women with the image of motherhood which diminishes feminine authority, while men are the only ones to possess leader qualities due to their background of warriors and athletes. A century ago, women were denied many rights, they were made to believe that men were the absolute masters who controlled their destinies and they weren't allowed to have leadership positions in society or continue their work as school teachers if they became pregnant. As their rights were very limited, women were not able to properly appreciate and estimate the value of money and of their work, while, men, were raised up with the belief that the status in society and their wealth decided their position in society. The cultural environment has taught women to lack initiative in any field of life – they were simply accustomed to wait and be controlled by others. And this old preconception still has repercussions on the modern world and on the workplace. Ever since childhood, individuals are taught to behave differently, to observe the different roles men and women have, to see who does the household chores, who drives the family car, who prepares the food. It was and still is, in men's nature to compete and struggle for supremacy to give orders and create conflict. Women, on the other hand, have learnt to talk things over and to avoid conflict.

In the modern society language implies different roles for males and females due to religious factors or to the influence of the industrial revolution. Language is very important because it represents the means of communication that has a decisive impact upon children from the first years of life. It mirrors the roles attributed to men and women in society, in the context of cultural and historical diversity. If one considers certain languages like Russian, German or Arabic words and phrases cannot always be taken literally. When discussing about children some nationalities refer, in fact, to boys. While talking to women, people belonging to various cultures consider that certain expressions are rude and offensive. Therefore, in order to achieve effective communication one must master special linguistic practices, and possess a strong cultural background.

Conclusions

To sum up, along the years, the narrow job opportunities for women began to widen, as they accelerated their climb into managerial positions. In the business environment men have always been regarded as possessing more credibility and they have been judged by the position of power they held. Women have always been defined by the nice presence they

bring into the room – and in order to change this worldwide perception they always had to work harder and overcome more difficult obstacles. Some of the characteristics men and women display are based on acculturation or on the way their brains work. In order to avoid misunderstandings and to create a nice working environment, people should be aware of each other's verbal or non-verbal communicational styles. Being able to deal with the diversity of situations nowadays, one must always recognize differences and use them in order to achieve goals and reach important objectives in life.

In conclusion, even though much has been said about men and women being from different planets, the reality is that we all have the same culture, from the same planet, but we only interact with each other differently, on a daily basis. One way of understanding male/female power relationships is by trying to avoid stereotypes: there are women who possess certain traits that are typical for men's style, or the other way round. It is good to be aware of such communication differences, but one must always go beyond assumptions or statistical data and find the best ways of interacting, based on the actual behaviour of the individual.

Bibliography

Books:

Gray, J., New York HarperCollins Publishers. (2004). *Men Are from Mars, Women Are from Venus*, 60, 70

Kramsch, C., OxfordUniversity Press, (1998). *Language and Culture*, 27

Leslie, J. B., Dalton, M., C. Ernst, J. Deal, Greensboro, NC: Centre for Creative Leadership. (2002). *Managerial Effectiveness in a Global Context: A Working Model of Predictors*, 63

Spencer-Oatey, H., Franklin, P., Palgrave MacMillan Great Britain. (2009). *Intercultural Interaction. A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication*, 54-55, 29-30

Victor, D. A., London, HarperCollins. (1992). *International Business Communication*, 207

Articles:

Grezenbach, S., GRIN Verlag, Germany (2011). *Dissolved Frontiers: Encountering the Other and the deconstruction of a binary world model in David Lodge's Nice Work. Seminar Paper*, 2-9.

Kim, Y. Y., Korzenny, London, Sage (1991). F., *Intercultural communication competence: A systems-theoretic view* in S. Ting-Toomey and F. Korzenny, *Cross-Cultural Interpersonal Communication, International and Intercultural Communication Annual*, vol. 15, 259-75.

METHOD AND CREATION IN THE OBJECTUAL TEACHING PROCESS IN SUPERIOR EDUCATION AND ITS ACTIONAL PERSPECTIVE

Ludmila BRANIȘTE, Associate Professor, PhD, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: We do not wish to deliberate the reasoning why the need and opportunity for this expressive approach of intellectual and spiritual abilities of a people – that is the language. This paper inspires from the generous topic of the learning activities of Romanian as a foreign language in order to bring into discussion key problems related to the learning – teaching process and in order to invite the reader to ponder upon the subject later on. The article retakes the idea of involving the learners in evaluating the activities from a dual perspective: evaluation as part of a learning activity and evaluation as approach to improve the plans of working task in learning centred approach. The paper is about problems that occur in the class, both to teachers and learners, the path being not only a method but a difficult art, that requires deep knowledge of rules of the language and speaking, of psycholinguistic and psycho pedagogical mechanisms, that govern the oral communication processes and does not ignore the multitude of the involved factors in the system of transfer and receiving of communicative acts.

Keywords: didactics, communicative strategies, creative character, motivation, interculturality, process, result, evaluation

“The disciple has the work, the teacher, the leadership”

Comenius

Introduction

We no longer need to give arguments in favour of the creative character of the teaching and learning process of Romanian as a foreign language. “The EU encourages all its citizens to be multilingual; specifically, it encourages them to be able to speak two languages in addition to their mother tongue. A number of EU funding programmes actively promote language learning and linguistic diversity.” [1] Nowadays, the entire modern linguistic research approaches language from the perspective of its creativity. The major purpose of our didactic activity compels us during classes with foreign students to no longer introduce Romanian only by mechanic vocabulary teaching and acquisition of rules and forms of its grammar system. The well-known and thoroughly delimited purpose of this activity urges us to help our students become able to extrapolate acquired knowledge regarding the functional mechanism of the Romanian language in real communication by “recombining the pre-existing structures into new forms required by a certain situation.” [2] In other words, real communication has to take place, which means that the foreign students should not only limit himself to only acquiring the information, but he should also bring his contribution as an active factor in the didactical process. Through the activity of teaching and learning a foreign language – in our case Romanian – the teacher, in order to achieve his aim, does not only have to present the fundamental structure of the language and to develop skills to understand and use it in speaking and writing. In fact, the teacher must also communicate fundamental data from history of the material and intellectual goods of the Romanian people, which is the

history of its culture and civilization. Language is one of the most vivid forms of the spirituality of a human collectivity, its expressive document. Therefore, it cannot be separated from culture and civilization – expressions of representative values of a people's creativity. [3] The study of Romanian as a foreign language must be done in order to acquire the communicative aims (grammar, vocabulary, the mechanism of making sentences does not represent in itself a purpose, but a method of reaching the communicative aim) on the background of systematic knowledge about Romanian culture and civilization, seen in their most representative features and realistic quintessence.

Starting from these general considerations, we are now going to present some of the didactic strategies through which learners (students and not only) once they have acquired Romanian as means of expression and communication, also acquired information on the Romanian culture and civilization. First of all we must mention the fact that there are no specific techniques to communicate useful information about the various areas of the Romanian spirit. No matter the stages or the type of lesson, making the foreign students speak Romanian is not only a technique but also a difficult art that requires deep knowledge of rules of the language and speaking, of psycholinguistic and psycho pedagogical mechanisms, that govern the oral communication processes and does not ignore the multitude of the factors involved in the system of transfer and receiving communicative acts. They say, not without a reason, that modern education should not only be informative but an essentially formative one. This truth – which has now become a principle – is confirmed in all its major significations, in the activity of learning and teaching Romanian as a foreign language as long as it is known that a foreign language does not only represent a communicating and documenting value but it also has a strongly educational value. This demands that the educational process should always be organised as a continuous activity of solving highly interesting oral-excogitative tasks designed for all students, reaching the place of borrowing ideas from read or listened sources (any piece of information is welcomed) and writing down what is used in the others' speech – informational background really productive for the future. Thus, the foreign student is psychologically prepared to express and think independently – a fact that does not come from within but it is a systematic, well conceived, motivated activity.

Motivation In The Process

Of Teaching-Learning-Evaluating

“A good educator is the one who knows to help himself and to help the motivational system of the person he is guiding.” [4] The foreign students' success in the acquisition of skills specific to learning Romanian depends on the efficiency of the student-teacher interaction, identification to the most expected methods of supporting and encouraging students to develop their learning motivation – which is a fundamental dimension of personality, an internal variable, functioning as a support to activate and maintain different psychic processes and abilities, individual exterior reactions and consisting of a complex of dynamic factors that determine behaviour and involves biochemical, physiological, driving and volition-affective changes of the organism. [5] Motivation moves and directs the individual, it changes the human being from a simple acceptor of the external influences into an active and selective subject with his own inner determination to choose and generate actions and attitudes. Thus, student-centred teaching, based on active and interactive teaching

strategies will enhance the role of motivation in the self-directed activity, too. [6] This kind of teaching implies responsibility; learning will be shared between teacher and learner, who will become partners in the process of building knowledge. Communication will take place horizontally and vertically, the students being able to communicate with each other and to become sources of learning and developing for their peers. Debate is the key point in the objectual process of teaching in the superior education and its action perspective. Following the positive results of modern didactics (where continuity and change are complementary) and our own practice, we aimed at creating within a carefully elaborated communicative strategy, several situations that should facilitate achievement of communicative and interactive functions in the process of teaching and learning Romanian by foreign students. Verbal and/or non-verbal encouragement, having a pleasant atmosphere in the classroom, creating competitive and role-play situations, using active-participating techniques are some of the welcomed methods through which we can motivate our students. The causal relationship between motivation and learning is a reciprocal one: motivation activates learning and learning intensifies motivation as being a constituent part in the list of learning and self-learning techniques and methods. From a psycho pedagogic perspective, the relationship is an efficient one. Paul Popescu-Neveanu [7] states that motivation is a complex of stimuli, tendencies, attractions, interests, convictions and hopes that sustain from the inside the achievement of certain actions, facts, attitudes. According to Abraham Maslow's theory [8], in each person there are two fundamental types of animating force. One is oriented towards maintaining the individual personal safety and is activated by the tendency to avoid failure and change, while the other force impels the individual to look for new possibilities of using his personal abilities to the maximum in order to achieve new success. The consequences in the teaching-learning-evaluating process are soon to appear: (1) the teacher is the absolute responsible of what happens in the classroom by creating new conditions in favour of developing the students's Romanian speech, (2) the teacher will try to find the real reasons of a possible loss of interest towards learning Romanian, (3) the relaxed atmosphere is one of the favourable conditions for the foreign student activity; (4) the teacher will not introduce uncertainty, although it is efficient from a motivational knowledge perspective, he will depend on variety and surprise moments during the teaching-training process because the foreign student, being in a strange and tumultuous world where he enters little by little, also needs a spiritual guide; (5) the teacher will respect the one whom he initiates in the study of Romanian by developing his self-esteem so that the student should achieve higher results; (6) the teacher will involve the students to solve different tasks by avoiding embarrassing, uncomfortable or failure situations.

These objectives, being continually pursued, could be achieved because we had the opportunity to work with serious students, open to learning and determined to develop new abilities and skills of writing and speaking in Romanian. Under these privileged circumstances and with these students, we were able to reach an advanced level in communicating and acquiring the communicative act. It is well known that at elementary level the activities are more a control of the acquired language mechanism. At intermediary level, the student has a larger autonomy so that he can form automatisms of verbal language. At superior/ advanced level, the activity taking place is no longer supported by someone, by someone's actions (the student at home, at faculty, on a visit, at the restaurant *etc.*) but by

something which can be audio or visual material, a cultural event, a scientific trip, a newspaper article, a film *etc.* There are other possibilities of creative interaction: “There is also another focus on learning a foreign language and one of their methods is glottodrama or glottocinema. These methods appeared quite recently in Italy and other European countries. The students have a foreign language teacher and one teaching drama.” [9]

Intercultural Dialogue – Towards Pedagogy Of Sociocultural Diversity

This advanced level acquired by our students after a couple of months of learning the Romanian system allowed us to carefully design (improvisations almost never succeed) certain events that would assure a large variety of communicative content.

We oriented towards the area of Romanian culture and civilization because even in the technology era, the student – be it foreign – must practise his spiritual choice, his scientific and artistic values, able to offer him an attitude model and civilization is always, says H. Bess, the language of this civilization [10], and culture is, above all, in our opinion, the language of this culture. Knowing the language, civilization and culture of a people that created these, with such a clear identity as ours, make us deeply feel we belong to a certain geographic and spiritual area. They also represent an essential way to reach the linguistic and cultural world patrimony from one of the most facilitating means of intercultural communication and consolidation of inter-human and intercultural dialogue. Moreover, acquiring all these intercultural competences will eventually lead to the transformation of students from monocultural persons to multicultural ones [11].

By appealing to culture people and university professors from Iasi, TVR Iasi, Radio Iasi, the media from Iasi, we organised for one month, exhibitions from the domains of history, philosophy, art, literature, music, theater, librarianship (manuscripts and rare books from the University Library “Mihai Eminescu”), events that raised the listeners’ interest and offered them methods of use of a more diversified and complicated language, of new grammar idioms and forms that linguistically show various spiritual and affective attitudes. The expositions were informative, explicative-discursive, activating and highly emotional. “The word must have a predictive force, it must be a unifying appeal and a stimulating thrill.” [12] There are two activities in the dynamics of the communicative act: to speak and to listen. Those who listened, heard information, explanations, arguments as well as a correct and fluent use of Romanian, able to persuade, as long as those who used it showed their interest in the informational and formative values. Having these models, during the days that followed these events, the students faced predominantly communicative situations where, in a pleasant and relaxed atmosphere, they were stimulated to retell what they had heard and remembered, communicating in monologues or in dialogues (in groups). Thus, what we had in mind was the guided use of new knowledge, new words and acquired grammar structures by reusing them in new situational context with the intention of passing from reported speech to direct, productive speech, by means of Romanian culture and civilisation. Communication was focused on topics belonging to Romanian culture and civilisation and from their country as well in order to valorise similarities, differences, original particularities, etc, which did not exclude digressions, approaching secondary topics so that they could reach free speech. The acquisition of the mentality of the people that created the language facilitates familiarising with the values of civilizations, culture and literature, thus assuring the sociocultural

integration of foreign students. Therefore, the study of Romanian by foreign students implies both developing verbal and linguistic skills and familiarising with ethic rules and norms, with traditions, history, culture and literature of the target language speakers.

Thus, it was assured a large variety of communicative content and the students learned how to build a logical discourse (the speech act is an intellectual act that stimulates mental effort!), how to manage in real life situations, to select information and transfer it. By selecting, reporting and transforming, they were able to become aware of the content of information heard or watched. This is an efficient way that, through testing, helps us evaluate the way in which the listener/ hearer received the offered material, how he understood and reported it, so that he could become, in his turn, a speaker. [13] The completely communicative stage, as some researchers name it [14], that leads us to our the final purpose of our activity – developing the communicative competence – was reached when students were asked, after having acquired a large number of information and a richer linguistic capital, to write down at home, short fragments, small essays on diverse issues from Romanian literatures and from their own country (legends and folk songs, childhood memories, comments about writers with similar literary destinies, poems, translations *etc.*). “The students are also required to write short essays about motion pictures of famous novels from the Romanian literature, such as the motion picture from 1964, belonging to the French film maker Henri Verneuil. Verneuil pictured Constantin Virgil Gheorghiu's novel of 1948 entitled *Ora 25*, a film that Gabriela Iliuta considered as an “act of identity rupture” in relation to the novel.” [15]

The texts were unpretentious from a qualitative view (we did not interfere in the content or form!), but they were interesting as proofs of the students’ creative ability, of their imagination, they capacity to bring arguments, to state their opinions, to build a logical, coherent and well structured form.

If the pragmatic value of a language is acknowledged, then its cultural dimension should also be acknowledged and our foreign students’ freedom of speech proves it convincingly. These are objective tests that imply the teacher’s realization (after having elucidated certain topics) of tasks based on questions and answers, accepting or rejecting a statement, filling in the blanks, writing short fragments about a certain topic through dialogues, debates, etc, that should lead to the knowledge of Romanian culture and civilization and to appreciate their positive values by “challenging” the works of various Romanian authors as Ramona Mihaila asserts. [16] No matter the types of tests, they all direct, as a propellant factor, through their dynamic and stimulating character, towards the development of spiritual, intellectual and linguistic creativity. From the foreigner’s perspective, a people’s culture and civilization are not only a problem of knowledge, they also imply sensitivity. „The human factor,value judgment, habits, beliefs change a processthat initially seems to be safe, as they supposethe simple agglutination of a small quantity intoa significant one.” [17] By discovering their values, with their own colours and forms, the foreigner will catch glimpses of great symbols of human destiny that help him become more actively involved in the great debates of our times. Anyhow, in order to teach romanian culture and civilization in an efficient manner, one should not limit his or her teaching to high culture, but he should also encourage „a thorough analysis of individual intercultural

experiences which can lead to surprising and convincing results that can help define a culture in a similar manner canonical culture models do”. [18]

Conclusions

Having our own experience as support, we aimed at bringing to light a methodological procedure, some processing methods/ techniques that allowed us in our didactical practice to move from the abstract acquisition of linguistic models to their contextual-situational integration. We do not wish to render them absolute; however, we believe that these cognitive strategies contribute to the development of oral fluency, of written and oral communicative independence, of intellectual receptivity, curiosity, flexibility and diversity of expression. The paradigm of the modern school does not recommend lecturing. Teaching and learning are correlating and co-evolutionary processes. The success or failure of the didactic act is due to both teaching and learning. Finally, the increase of efficiency of the instructional-educational process can also be done by evaluation – assessment which, through its constructive role, improves the teaching – learning activity and offers the basis of a value of judgment necessary to progress. A continuous evaluation - assessment represents an integrating part of the teaching activity and not some periodical or final endorsement which is so rejected nowadays because of its negative effects. Permanent evaluation establishes the difference between success and failure, is aware of any progress or lapses, serving to both the teacher, who learns about his work efficiency and the students who, in their turn, become aware of the drawbacks of their activity.

According to Vladimir Krasnaseschi, “testing has joined the process of transferring the information, developing skills and influencing attitudes” [19] and, in our opinion, outlines the social and moral sense of the instructional and educational activity. By testing and evaluating in this way too, there can be found solutions and pertinent orientations, able to reach, through the precious combination of art and technique, the aim of our professional activity, that of an efficient and lively communication. Thus we are able to develop to our students a means of speech independent from their mother tongue and help them practise, by extension of situations, communicative strategies in the target language.

References

- Limbile oficiale ale Uniunii Europene,
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbile_Uniunii_Europene (18.10.2013).
- Titone, R., *Psycholinguistique appliquée*, Paris: Payot, 1979; traducere din limba italiană, *Psicolinguistica applicata*, Roma: Armando Amada Editore, 1971.
- Braniște, L., Nimigean, G., *Interferențe lingvistice în procesul de predare a limbii române*, în volumul *Formes textuelles de la communication. De la production a la réception*, Fascicule XXIII – „Mélanges Francophones”, numéro 4 (volume III, 2), Actes de la conférence annuelle a l’occasion des Journées de la Francophonie, VI-ème édition: Galați, 27 -29 mars 2009, Galați University Press, 2009, p. 94-103.
- Muechielli, R., *Metode active în pedagogia adulților*, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1982.
- Alecu, E. Personalitatea elevului,

- http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5237:didactica&catid=448:cafenea-literara-iulie-2012&Itemid=113 (18.10.2013).
- Glava, A.E., *Metacogniția și optimizarea învățării – aplicații în învățământul superior*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2009.
- Popescu-Neveanu, P., Zlate, M., Crețu, T., *Psihologie*, București: Editura Universul, 1987.
- Maslow, A.H., *Motivație și personalitate*, București: Editura Trei, 2007.
- Neacșu, M.G., Arhip, O., Adăscăliței, A., *Interactivity and Guided Didactic Communication in E-Learning*, at *E-Learning and Software for Education*, ELSE - 3rd Scientific Conference, Bucharest, 12-13th of April, 2007.
- Apud Stanciu, A., *Noțiuni de cultură și civilizație românească în predarea limbii române ca limbă străină*, în *Didactica modernă. Aspecte ale predării limbii române ca limbă străină*, Timișoara: Tipografia Universității Timișoara, 1988, p. 103.
- Leon, L.I., *Culture as Context for Communication in Language, Culture and Change* (eds Luminița Cocârță, Sorina Chiper, Ana Sandulovici), Iași: Editura Universității "Al.I.Cuza" Iași, 2011, p. 163.
- Ciopraga, C., „Grigore Vieru – destin re-întemeietor”, în Revista „Limba Română”, Chișinău: nr 1-4, anul XIX, 2009,
- <http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=595> (18.10.2013).
- Bernat, S.-E., *Tehnica învățării eficiente*, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003.
- Cercetări asupra comunicării*, sub redacția Tatiane Slama-Cazacu, București: Centrul de Multiplicare al Universității, București, 1973.
- Iliuță, G., „Le film *La 25^{ème} Heure* comme « acte de rupture identitaire »”, *Cinematographic Art & Documentation*, nr. 11 (7, new series), Tracus Arte Publishing House, Bucharest: Hyperion University, Bucharest, 2013, p. 21.
- Mihaila, R., *Challenging the Literary Scene: Late Nineteenth-Century Romanian Women Writers*, „Journal of Research in Gender Studies”, New York, Addleton Academic Publishers, no. 2(1), 2011, p. 124-134.
- Ciubotarașu-Pricop, L., *The intercultural dialogue: an axiological principle of the integration process*, în Revista “International Journal of Communication Research” *Cultural and Linguistic Communication*, volume 2, issue 3 July/ September 2012, p. 205-206.
- Platon, E., *Les pièges du concept de l’interculturalité*, în revista „La Francopolyphonie”, Chișinău, nr. 7, 2012, publicație a Institutului de Cercetari Filologice și Interculturale din cadrul Universității ULIM, <http://lafrancopolyphonie.blogspot.ro/2010/11/francopolyphonie-langue-litterature.html>, (www.icfi.ulim.md), p. 276.
- Krasnaseschi, Vl., *Evaluarea sistemelor și a proceselor educaționale*, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1976, p. 7.
- Internet sources:
- http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducatinale/63055_modul_3_stiluri%20invatare_final.pdf (18.10.2013); <http://www.dppd.utcluj.ro/dppd/database/motivatia.pdf> (18.10.2013);
- <http://www.elearning.ro/invatarea-limbilor-straine-prin-utilizarea-noilor-tehnologii-pentru-formare> (18.10.2013).

PLURALISM AND COMMUNICATION - MULTI-ETHNIC VALUES IN TRANSYLVANIAN COMMUNITY

**Rodica ILIE, Associate Professor, PhD, "Transilvania" University of Braşov
and Anca BUTA, Sociologist**

Abstract: According to the theory of French sociologists Bauer and Roux, it is not the type of environment that determines a certain "urban" or "suburban" culture, but the "type of inhabitant" – i.e. social categories and age groups. Alongside these considerations, one might add the multi-ethnic profile in defining a community's moral and spiritual heritage (P. Nora, M. Martin, C. Dorescu), understanding by this a series of aspects, such as: influences, educational implications, the knowledge and transmission of values and cultural norms, interferences perpetuated by means of collective memory and the groups' symbolic representations. In this paper, we intend to analyze aspects of the multi-ethnic, open and pluralistic character of the Transylvanian cumulative community, in which multi-unit communities are based on status similarities, as well as on interaction and on actual value orientations that have conveyed cosmopolitan, pluralistic cultural discourses.

Keywords: community, values, moral and symbolic heritage, inter-ethnic communication, pluralism

Accepțiuni ale conceptului de comunitate

Potrivit *Dicționarului de sociologie* editat de Penguin Books termenul de comunitate „este unul dintre cei mai evazivi și vagi în sociologie și până acum în mare măsură fără un înțeles specific” (*apud.* Mihai Pascaru, 2003). Ambiguitatea este constatată și de N.J. Smelser care consideră că întrebările și înțeleșurile cuvântului *comunitate* sunt multiple, astfel încât este aproape imposibil de definit cu precizie. De asemenea, și în sociologia românească termenul este catalogat ca purtând aceeași plurivalență contextuală. De cele mai multe ori se face trimitere la *comunitatea teritorială*. În sens larg, dicționarele de sociologie atribuie termenului de comunitate sensul de entitate social-umană ai cărei membri sunt legați împreună prin locuirea aceluiași teritoriu și prin relații sociale constante și tradiționale. În *Dicționarul de sociologie* editat de Gordon Marshall (1994 / trad. 2003) comunitatea se referă la „o mulțime particulară de relații sociale bazate pe un element comun participanților – de obicei un simț al identității comune”. În sensul pe care îl acordă Talcott Parsons, termenul este frecvent folosit pentru a exprima „o relație mai largă de solidaritate întinsă pe o zonă mai degrabă nedefinită de viață și de interese”. Dacă în secolul al XIX-lea ideea de comunitate era asociată cu sintagma „societate bună” care cuprindea toate formele de relații caracterizate printr-un „înalt grad de intimitate personală, profunzime emoțională, angajare morală, coeziune socială și continuitate în timp” (trăsături identificate de Robert Nisbet ca punct de pornire în disputele care vor urma acelei perioade), mai apoi înțeleșurile termenului se diversifică. Pentru Zygmunt Bauman comunitatea desemnează „un loc cald, plăcut și confortabil”, „într-o comunitate putem conta pe bunăvoința celorlalți și astfel ea reprezintă o sursă importantă a securității personale”. Piero Amerio consideră că prin comunitate se înțelege o „entitate socială globală în care legăturile dintre membrii sunt foarte strânse, iar

sentimentul de *in-grupe* puternic și are rădăcini în tradiții profunde”; comunitatea reprezintă în concepția aceluiași autor „depozitara unui bine comun care nu numai că îl transcende pe cel individual, ci devine și garanția și măsura acestuia din urmă”.

Dictionarul de sociologie (Gordon Marshall, 1994) precizează mai multe dificultăți în abordarea sociologică a termenului de comunitate. Astfel, una dintre ele este folosirea frecventă a conceptului pentru identificarea și în același timp sancționarea unei forme particulare de asociere socială. O altă dificultate se referă la faptul că nu există o definiție clară și larg acceptată a trăsăturilor caracteristice ale interacțiunii sociale care constituie relațiile de solidaritate tipice pentru așa-numitele comunități. De aici decurge o a treia dificultate ce constă în definiția empirică a comunităților, termenul fiind folosit pentru a desemna în literatura de specialitate: „anumite tipuri de așezări ale populațiilor (precum sate sau vecinătăți urbane mărginite fizic), modurile de viață presupus ideal tipice în asemenea locuri, rețelele sociale ale căror membri împărtășesc aceleași caracteristici, independent de sau în adăugirea unei caracteristici comune (precum etnicitatea sau ocupația)”. Se remarcă faptul că, în cercetările care abordează ca obiect de studiu comunitatea, termenul este folosit frecvent cu accepțiuni care cuprind simultan toate aceste elemente. În urma inventarierii pe care A. Hillery o întreprinde cu privire la accepțiunile termenului de comunitate, analizând 94 de definiții, rezultă o clasificare în care se disting 16 elemente caracteristice diferite, precum: zona geografică, autosuficiența, rudenția, conștiința asemănării, stiluri de viață comune și diferite tipuri de integrare socială intensivă.

Comunitatea, obiect de studiu al sociologiei comunităților

Alături de societate, comunitatea se constituie în obiectul de studiu al sociologiei comunităților. Potrivit sociologului român Ion Aluaș, sociologia comunităților, având drept obiect al cercetării comunitatea teritorială, se confruntă cu unele limite impuse de ambiguitatea termenului de comunitate. Astfel el remarcă faptul că: „dacă luăm înțelesul tönnesian al ideii de comunitate, acesta se referă la comunitatea de intercunoaștere, *face to face*, deci la comunitățile rurale sătești. La Tönnies orașul (industrial) iese dincolo de sfera de comunitate. În replică la propunerea lui Tönnies se poate constata utilizarea cuvântului în expresii precum: comunitatea națională, europeană, atlantică; putem astfel să adoptăm termenul de comunitate în «sociologia comunității» și să-i atașăm cuvântul «teritorial» pentru a specifica despre ce fel de comunitate vrem să discutăm”. (Aluaș, 1998, *apud.* Mihai Pascaru, 2003).

Reputatul sociolog german Ferdinand Tönnies, considerat unul dintre fondatorii teoriei comunităților, prezintă în cartea sa *Gemeinschaft und Gesellschaft* (*Comunitate și societate*) tipurile de relații dezvoltate în cele două forme de asociere socială: comunitatea și societatea, punând în opoziție elementele de solidaritate din primele cu relațiile pe scară largă și impersonale care, considera el, caracterizează societățile industriale. Plecând de la ideea de voință umană (*voință organică* și *voință reflectată*), Tönnies consideră că acolo unde oamenii depind unii de alții prin *voințele lor organice* și se aprobă reciproc există *comunitate de un fel sau de altul*. Voința organică sau *esențială* (trad. Traian Vedinaș, 2001, p.19), fondată pe trecut și explicată prin el însuși, motivează existența și acțiunea comunității, pe când voința reflectată, *arbitrară*, precede activitatea și motivează prospectiv societatea. Tönnies face distincția între diferite genuri de comunități bazate pe: înrudire, vecinătate și prietenie. În

cercetarea de față, elemente ale acestei teorii a comunității vor fi raportate la specificitatea comunității din localitatea Râșnov, în evoluția rural-urban, dar și în dinamica etnică.

Se au în vedere principalele caracteristici ale fiecărui tip de comunitate. Înrudirea presupune posesia și folosirea comună a bunurilor, dar și celebrarea cultului strămoșilor ca spirite invizibile protectoare. Voința emanată de rudenie nu se exercită – așa cum aprecia Tönnies – numai în limitele casei și ale spațiului apropiat, ci și în cazul depărtării spațiale, dacă este întreținută de „amintirea pură”, vie și puternică, în strânsă legătură cu sentimentul și ideea de prezență apropiată în cadrul unei activități comunitare (de exemplu, sașii plecați se întorc în țară pentru a-și revendica pământul, casele, proprietățile moștenite, pentru a-și revedea familia și pentru a rememora destine și pentru a-și comemora strămoșii).

Conform teoriei lui Tönnies, vecinătatea reprezintă caracteristica generală a vieții comune la sat, unde relațiile interumane depind în mod firesc de apropierea locuințelor, de hotarele terenurilor agricole, de obișnuința de a trăi împreună și de obișnuința cunoașterii care se bazează pe încredere reciprocă, antrenând munca, ordinea și administrarea în comun. *Condiționată esențialmente de habitatul comun*, comunitatea de tip vecinătate poate să se mențină în condițiile îndepărtării deși mai dificil decât înrudirea. În consecință, ea trebuie să se susțină prin reuniuni viitoare și prin obiceiurile sacre. Spre exemplificare, obiceiurile prezente în viața comunității sașilor în nobăriile transilvane atestă existența unor valori și principii morale ce au modelat comportamentele prin reguli bine cunoscute ce diferențiază uneori identitar etnic microgrupurile (embleme, cheia nobăriei, semne heraldice, steaguri ale nobăriei, monograme, texte cu valoare exemplară, maialurile, obiceiuri de sprijin, ajutor reciproc, donație, v anexa 1).

Prietenia, a treia formă de comunitate descrisă de Tönnies, are ca element distinctiv *identitatea de condiții de muncă*, alături de *identitatea de mod de gândire*. Astfel este determinată și întreținută de apropierea prin profesii similare sau prin artă, de contacte pasagere sau frecvente posibile în interiorul unui oraș. Raporturile între oameni ca prieteni și colegi sunt mai puțin instinctive și condiționate, fiind de natură sentimentală, fondate pe hazard și pe liberul arbitru. Dacă pentru Tönnies comunitatea se bazează pe *încredere*, pe înțelegere și umanitate, în schimb societatea implică noțiunea de *interesi* se bazează pe natura contractuală a raporturilor. Conform teoriei tönnesiene, satul și comunitatea mică se caracterizează prin relații *gemeinschaftlich*, însă pe măsură ce diviziunea muncii devine mai complexă, acestea se dizolvă în relații impersonale și contractuale, astfel încât orașele și organizațiile mari manifestă forme sociale *gesellschaftlich*. Diferențele pe care le face sociologul german nu păstrează doar caracterul dihotomic, ci sunt discutate într-un proces evolutiv, astfel, marile dezvoltări culturale se evidențiază prin două ere consecutive: *era comunității* – caracterizată prin voința socială în calitate de *concordie*, *obicei* și religie, urmată de *era societății* – definită prin voința socială: *convenție politică* și *opinie publică*. Tönnies consideră că „forța comunității, cu toate că se diminuează, se menține în era societății și rămâne o realitate a vieții sociale” (*apud*. Mihai Pascaru, 2003). Prin urmare, în evoluția comunității Tönnies distinge două faze: prima formată prin acțiunea unei noi baze a vieții comune, reprezentată prin pământul cultivat și prin vecinătate, alături de vechea bază reprezentată prin legăturile de sânge, persistentă în cea nouă. A doua fază este identificabilă atunci când orașele se dezvoltă plecând de la sate. Principiul spațial al vieții comune (sate și

orașe) înlocuiește principiu temporal al familiei (rasă și popor), păstrând totuși legătura cu acesta.

Trecerea de la perioada istorică premodernă la cea modernă determină - în viziunea lui A. Roth - convertirea comunității în societate. Procesul se rezumă la o transformare pe care Roth o descrie în termenii săi: „În perioada revolută, mediul de viață nemijlocit al individului era comunitatea locală, în speță cea sătească și orășenească, în cadrul căreia familia, rudenția, vecinătatea jucau un rol deosebit de important. În toate acestea, relațiile interindividuale sunt preponderent directe și în mare măsură personalizate”. Paradoxurile constau în faptul că la nivelul modului de conviețuire de tip comunitar „căldura relațiilor interumane directe se asociază cu rigiditatea uniformizantă a regulilor impuse”, iar la nivelul societății, „socializarea pronunțată a vieții se însoțește cu o anumită însingurare a individului” (Roth, 2002).

Din dorința de a diminua ambiguitățile în ceea ce privește conturarea obiectului sociologiei comunităților, se remarcă faptul că cercetătorii recurg la conceptul de comunitate teritorială, acesta desemnând o anumită distribuție în spațiu a suprafeței de locuire (rezidență), a casei pe de o parte, și a locului de muncă, pe de altă parte, precum și relația dintre cele două. Astfel, Ion Aluș, în descendență tönnesiană, este de părere că se poate utiliza cu precauție termenul de comunitate teritorială sau de grupare teritorială, delimitând două ramuri fundamentale: a sociologiei comunităților rurale și a sociologiei comunităților urbane. În plus, reputatul sociolog român consideră că sintagma *sociologie rural-urbană* poate fi înlocuită, fără a leza principiile epistemologice, cu una dintre expresiile: *sociologia așezărilor*, a comunităților teritoriale, *ecologie rural-urbană*, *sociologia habitatului*.

Paradigma comunitaristă (tendințe de refacere a formelor de viață comunitară)

Dacă se are în vedere evoluția conceptului de comunitate în cultura occidentală, se constată că, în încercările de delimitare și definire a acestui concept, a existat în permanență antagonismul punctelor de vedere liberale și comunitariene. Polisul lui Aristotel, se caracteriza prin faptul că cetățenia garanta atât prerogativa de om liber cât și apartenența la un ethos comun. În accepțiunea Romantismului german cu influențe ale unei lungi tradiții de gândire care merge până la gândirea greacă, noțiunea de comunitate, în termeni generali, reprezenta ideea unei entități sociale globale în care legăturile dintre membri sunt foarte strânse, iar sentimentul de ingroup e puternic și are rădăcini în tradiții profunde. Ca urmare comunitatea este definită ca o „entitate supraindividuală care are întâietate în raport cu individul izolat în virtutea transcendenței sale de ordin etic și politic. Comunitatea este depozitara unui bine comun care nu numai că îl transcende pe cel individual, ci devine și garanția și măsura acestuia din urmă (ca element specific de referință morală), pe de o parte, și instanță tutelară, pe de altă parte (ca loc în care e posibilă practicarea acțiunii politice)” (Bruna Zani, Augusto Palmonari, 2003).

Modificările apărute în gândirea comunitaristă, de la apariția ei până în prezent, au fost marcate de mai multe etape. Apariția gândirii comunitariste este situată de sociologul american Robert Putnam în Florența secolului al XVI-lea, când Niccolo Machiavelli susținea că „succesul sau eșecul instituțiilor libere depinde de caracterul cetățenilor, de «virtutea lor civică»”. În gândirea politică anglo-americană a apărut *școala republicană a umaniștilor civici*, școală al cărui concept central era cel de „comunitate”, punându-se accent pe

„obligațiile cetățeniei”. După individualismul cultivat de gândirea filosofiei empiriste engleze și a iluminismului francez, prin Hobbes, Locke și Rousseau, romantismul exaltat și revoluționar al sfârșitului de secol XVIII expune tema individului în comuniune cu societatea, angajarea în idealurile „libertății, egalității, fraternității”. Prin noțiunea de comunitate se înțelege depozitarea binelui comun, a valorilor fundamentale traduse în legile și tradițiile grupului. Comunitatea reprezintă concomitent un fapt natural, dar și un fapt cultural. Acest aspect caracteristic gândirii vizionare romantice, în care individul și grupul sunt nu doar legați, ci aproape în fuziune va fi „îmblânzit” spre sfârșitul revoluțiilor burgheze, așa cum ar spune Virgil Nemoianu, individul secolului al XIX-lea temându-se de societate, dominantă imaginarului Biedermeier, de final al paradigmei culturale romantice fiind intimismul, individualismul, valorile domestice, reclusiunea din mediul social, în cel familial, restrâns, al „armoniilor minimaliste”. Astfel, ideea de comunitate pe care romantismul a conturat-o a fost definită prin raportare la două concepte antagonice: acela de individualism, pe de o parte, și acela de societate, pe de altă parte.

Școala liberală accentuează rolul primordial al individualismului și al drepturilor individuale, individul însuși devenind centrul de interes al discursului etic și politic. Independent de apartenența sa socială, individul deține rădăcinile libertății sale, ale autonomiei de decizie, ale opțiunilor și ale tuturor lucrurilor „care legitimează unicitatea omului, creativitatea, capacitatea constructivă” (B. Zani, A. Palmonari, 2003). Sfârșitul secolului XX aduce revigorarea gândirii comunitariste în filosofia politică anglo-americană. Teoreticienii acestei gândiri, numiți și *noii republicani*, consideră că „factorul fundamental al unei democrații eficiente îl constituie cetățeanul virtuos și atașat de comunitatea sa” (Codrina Șandru). Astfel a apărut o nouă concepție, numită paradigma comunitaristă, ca reacție în special la liberalism, căruia i se reproșează faptul că pune accentul pe un individ atomizat, izolat de mediul său social, separat în mod artificial.

Concepția comunitaristă este definită în *Dicționarul de politică* (Oxford, 2001) ca fiind „o pledoarie pentru o ordine socială în care indivizii sunt uniți de valori comune care întăresc legăturile sociale”. Reprezentanții paradigmei comunitariste sunt Amitai Etzioni, Michael Walzer, Charles Taylor, Aldstair MacIntyre, Michael Sandel, pentru care valoarea socială esențială este *binele comun*. Ei cred că „ideea unui bine universal uman e nefolositoare pentru că riscă să fie generică și inaplicabilă; în schimb, în comunitatea de naștere și de viață care ne leagă de ceilalți într-un context local specific uman, cultural și social, în care ne-am născut și în care se desfășoară existența noastră, aici putem găsi ideea acelui bine comun care să garanteze pe deplin o viață socială echitabilă și dreaptă” (B. Zani, A. Palmonari, 2003). Comunitarienii descriu un eu „inșertat”, ceea ce corespunde unei viziuni a omului care, preluându-și identitatea de la comunitatea în care a fost socializat, este incapabil să se smulgă valorilor și trecutului presupuse a-l constitui. De aceea, spre exemplu, Sandel ironizează eul complet degajat al individului liberal prin excelență, care, „neavând în comun cu ceilalți decât drepturi egale, ignoră importanța practicilor și a valorilor împărtășite” (Alain Policar în coord. Gilles Ferréol, 2000). Tot în concepția comunitaristă se formulează ideea că cetățenia este percepută ca apartenență la o comunitate istorică, implicațiile acestei poziții se regăsesc în teoriile lui Sandel și Taylor, care nu disociază comunitatea de individ. Critica liberalismului constă în faptul că acesta nu reușește să exprime responsabilitățile față de comunitate, a cărei

forță morală este determinată de relația armonioasă dintre idealurile comunității și responsabilitățile fiecăruia în parte.

Pentru Amitai Etzioni, solidaritatea și încrederea dobândesc o funcție normativă, devin cerințe pentru realizarea *binelui comun*. O *societate bună* este fondată pe un set de virtuți centrale, fiind lipsită de norma neutralității valorice. El definește comunitatea ca rezultatul a două elemente: o rețea de relații încărcate afectiv între indivizii unui grup, relații consolidate reciproc, și o doză a atașamentului față de un set de valori, norme și semnificații unanim acceptate, împărtășite, precum și o istorie și o identitate comună. Toate acestea demonstrează atașamentul față de o anumită cultură. *Binele comun* se realizează, conform ideilor formulate de reprezentanții paradigmei comunitariste, în cadrul unor comunități virtuozitate, în care cetățenii sunt angajați fizic, dispun de asociații eficiente și respectă normele încrederii, solidarității și toleranței. În acest context se conturează posibilitatea de a „combina devotamentul față de drepturile individuale universale cu încurajarea virtuților particulariste dintr-o comunitate dată” (A. Etzioni, 2002).

Relațiile bazate pe afectivitate, identitate locală și solidaritate ce decurg din sistemul de valori tradiționale reprezintă componente fundamentale ale formelor de viață socială. În accepțiunea sociologiei contemporane, aceste elemente trebuie consolidate, ele reprezentând o formă fundamentală de sociabilitate și un real capital social. Așadar, comunitățile sunt considerate forme de viață bazate pe solidaritate și afectivitate, astfel încât, în accepțiunea paradigmei comunitariste, ele trebuie întărite. Din această perspectivă, în sociologia contemporană și în psihologia comunității se manifestă tendința de rediscutare a ideii de comunitate chiar dacă o parte din conotațiile inițiale ale acestui concept au dispărut. În studiul „Comunitatea și binele comun” Piero Amerio preciza faptul că „în planul reflecției de ordin etic și politic care se concentrează azi asupra problemelor justiției și ale binelui, conceptul de comunitate a redobândit un sens propriu semnificând necesitatea unui bine comun ca platformă a oricărei democrații care nu vrea să despartă certitudinea dreptului de o reală egalitate între cetățeni”.

În contextul acestui cadru teoretic, se impune dezvoltarea unor modele de intervenție locală care să vizeze ceea ce D. Sandu numea „mai binele comunității”. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, dezvoltarea comunitară presupune schimbări voluntare „în comunitate”, „pentru comunitate” și „prin comunitate”, ceea ce înseamnă că membrii comunității devin agenți ai schimbării (D. Sandu, 2005, *apud*. Codrina Șandru). Modelele de intervenție locală trebuie să favorizeze participarea conștientă a subiecților la viața comunității, angajarea în acțiuni care să pună în valoare și să dezvolte capacitatea subiecților de a acționa în mod eficace în colaborare cu ceilalți membri ai comunității în vederea realizării unor scopuri comune.

Abordând tema acțiunii comune în interesul grupului de apartenență, D. Sandu preia ideile formulate de Kaufman și Wilkinson și definește *participarea locală* sau comunitară ca fiind „procesul angajării membrilor unei comunități locale în acțiuni care urmăresc satisfacerea unor cerințe cu caracter local, preponderent local și public sau grupal”. Așadar participarea locală este participarea la acțiuni comunitare, la acțiuni în care „principalii actori și beneficiari sunt rezidenți locali, scopurile reprezintă interese ale acestor rezidenți, iar acțiunea este mai degrabă publică decât privată” (H. Kaufman, K. Wilkinson, *apud*. Sandu, 2005). Valorile, elementele care susțin participarea voluntară a individului la obținerea binelui

comun sunt legate de atașamentul comunitar, de identitatea comunitară, de sentimentul apartenenței la comunitate și la conștiința de grup dobândită prin validare reciprocă. Aceste valori se referă și la înțelegerea de către fiecare individ adrepturilor și datorii de cetățean, de membru al grupului local, la înțelegerea necesității de a coopera pentru realizarea bunurilor publice, la asumarea comunitară a problemelor. Baza asumării comunitare a problemelor o constituie „necesitatea reunirii unor responsabilități împărțite de subiecți diferiți. Este o condiție și o strategie, putând conferi un sens operativ drepturilor și îndatoririlor de solidaritate socială, care își găsesc un teren de cultură favorabil acolo unde relațiile sunt mai intense și unde sunt motive mai serioase pentru investiția în producția de bunuri comune, adică exploatabile la scară publică, comunitară și socială” (Tiziano Vecchiato în coord. B. Zani, A. Palmonari, 2003).

Tipuri de comunitate

În încercarea de a delimita aria de extindere și de aplicare a noțiunii de comunitate, literatura de specialitate operează cu o serie de sintagme precum: „comunitate culturală”, „comunitate locală”, „comunitate teritorială”, etc. Specific pentru cultura sociologică americană corespunzătoare anilor '20 și '50, conceptul de *comunitate locală* aduce în prim-plan faptul că „o comunitate nu este o formă asociativă particulară funcționând pentru un scop sau altul, fie și el colectiv, ci condiția de bază a vieții în comun și, ca atare, implicit, este legată de un loc, de un teritoriu” (P. Amerio în coord. B. Zani, A. Palmonari, 2003). Abordată din această perspectivă, comunitatea este –așa cum remarca Robert M. MacIver – constituită dintr-un grup de persoane care stau împreună nu pentru a-și realiza „interese particulare, ci condițiile fundamentale ale vieții cotidiene”. În distincția pe care o realizează între comunitate și asociație, MacIver consideră comunitatea ca fiind „integrală” deoarece „o viață poate fi trăită în întregime în interiorul său cu toate relațiile sociale proprii”, în timp ce acest lucru nu este posibil în cadrul asociației (Robert M. MacIver *apud*. B. Zani, A. Palmonari, 2003). Conceptul de comunitate locală este utilizat în sociologie pentru a desemna o gamă largă de unități sociale: sate, orașe, cartiere, vecinătăți – toate acestea reprezentând spații de viață socială comună în care se regăsesc valori sau interese comune, atașament și identitate comunitară.

În mod similar, conceptului de *comunitate locală* îi corespunde conceptul de *comunitate teritorială*, definită de I. Mihăilescu ca fiind „un grup de oameni care trăiesc în cadrul unei anumite diviziuni sociale a muncii, într-o anumită arie geografică, având o anumită cultură comună și un sistem social de organizare a activităților și fiind conștiente de apartenența la comunitatea respectivă ”(2000). Comunitatea teritorială este nucleul principal al spațiului social în care se produce relaționarea și unificarea locului de muncă, cu locul de rezidență și traseul dintre ele. Într-o abordare tradiționalistă, comunitățile umane sunt clasificate în comunități rurale și comunități urbane. Această clasificare este limitată deoarece nu acoperă gama largă de tipuri de comunități și, în condițiile societăților contemporane dezvoltate, este dificilă stabilirea unor criterii disjunctive riguroase. În delimitarea tipurilor de comunitate teritorială, Smelser consideră că se utilizează cel puțin patru criterii obiective: dimensiunea, proporția comunităților care depind de alte comunități, densitatea, calitatea vieții.

În definirea tipurilor de comunități teritoriale, George E. Marica recurge la o abordare comparativă sat (comunitate teritorială rurală) – oraș (comunitate teritorială urbană), prin luarea în considerare a trei tipuri de factoriconstitutivi și determinanți *naturali-materiali; sociali*(„...satul e mai omogen din punctul de vedere al compoziției diferitelor părți ale sale [în timp ce] cartierele unui oraș sunt diferite și au funcții diferite (economice, rezidențiale, culturale, etc.)”; „Există mai multă asemănare între locuitorii unui sat din punct de vedere al limbii, credinței, moravurilor, normelor de conduită, decât între orășeni”; *factori socio-spirituali*: „Acolo unde avem o civilizație sătească autentică găsim o mentalitate mitico-mistico-religioasă, pe când orașul aduce după sine întotdeauna o diminuare a acestor forțe și o accentuare a mentalității raționale”; „Obiceiuri există și la oraș, dar ceea ce constituie specificul satului sunt obiceiurile moștenite, obiceiurile neschimbătoare sau care se schimbă foarte încet” (*apud*. Mihai Pascaru, 2003).

Pornind de la modelul lui Frankenberg și de la construcțiile tipologice elaborate de H. H. Stahl, R. Redfield și de H. Mendras, I. Mihăilescu elaborează un model dihotomic pentru definirea comunităților teritoriale, deși remarcă faptul că unii sociologi consideră că dihotomia rural-urban nu este un instrument suficient de analitic pentru a cuprinde marea diversitate a tipurilor de comunități teritoriale.

CRITERII	RURAL	URBAN
Volumul populației	Redus	Mare
Densitatea	Redusă	Mare
Ocupațiile	Predominant agricole	Predominant industriale și în servicii
Diviziunea activităților	Familială, gospodărie	Tehnologie și piață
Autosubzistența	Relativă	Nulă
Autonomia	Relativă	Nulă
Reglementarea activităților	Impusă de condițiile naturale	Impusă de tehnologie, formală
Relațiile sociale locale	Primare, informale, de rudenie	Funcționale, formale, impersonale
Intercunoașterea	Puternică	Slabă
Comportamente	Omogene, dominate de tradiție	Eterogene
Cultura	Omogenă, locală	Eterogenă, globală
Raporturi cu societatea globală	Reduse	

Un model dihotomic pentru definirea comunităților teritoriale (I. Mihăilescu, 2000)

Pentru sociologia comunităților, modelul continuum-ului rural-urban este considerat ca fiind adecvat definirii obiectului său: comunitatea teritorială aflată într-un anumit punct pe o axă care merge de la maxima ruralitate la maxima urbanitate, între acești doi poli existând un număr mare de comunități diferite prin dimensiuni, densitate, profil ocupațional, funcții, etc.

În lucrarea „Dezvoltare comunitară”, Dumitru Sandu realizează o tipologie a comunităților având ca punct de plecare principalele atribute ce caracterizează conceptul de comunitate. Astfel autorul remarcă faptul că noțiunea de comunitate se aplică „atât pentru grupuri care au efectiv coerență sau unitate în planul valorilor, cât și pentru cele care au potențial de a evolua spre o astfel de stare”. În ceea ce privește constituirea comunităților, „similaritățile de status ocupațional, rezidențial, de localizare, de vârstă, etc. constituie una dintre categoriile de factori care sporesc probabilitatea de similaritate de orientare valorică între membrii grupului”, la acești factori alăturându-se și condiția favorabilă apariției comunităților dată de „interacțiunile intense, în funcție de interese sau de alte criterii”(D. Sandu, 2005). Pornind de la aceste aspecte, autorul identifică patru tipuri de comunități: 1. *comunități actuale* (comunități „emice”) în care unitatea valorică este de tip actual; 2. *comunități de status* (comunități „etice”) în care unitatea valorică este de tip potențial, probabilitatea fiind dată de similitudinile de status: rezidență, ocupație, vârstă, etnie, etc.; 3. *comunități de interacțiune*, comunități acționale sau pragmatice care au la bază acțiuni sau interacțiuni comune; 4. *comunități cumulative*, comunități de unitate multiplă care sunt bazate pe similitudini de status, pe interacțiune și pe orientări valorice efective. Este dificilă acțiunea de a alege dintre multiplele reguli și clasificări ale comunităților pe cea în care s-ar putea încadra comunitatea Râșnovului. Această localitate face parte din categoria orașelor mici, orașe cu mai puțin de 20000 de locuitori, considerate „urbane” în definițiile naționale, însă cu puternice reminiscențe rurale în unele aspecte mentale.

Râșnovul și dinamica rural - urban. *Satul din oraș vs. Orașul de la țară*

În literatura de specialitate, conceptul de „dinamică a grupului” înseamnă forțele care acționează în interiorul unui grup, iar cercetarea dinamicii se bazează pe aspecte care privesc producerea acestor forțe, natura lor, modificările ulterioare și efectele acțiunilor acestora. Cu toate că inventarea terminologiei se datorează lui Kurt Lewin, semnificațiile ei pot fi găsite în teoriile lui Comte, Simmel, Freud, Cooley. Conform Școlii lui Lewin dinamica grupului privește procesele care se petrec în grup și care determină relațiile grupului cu exteriorul. Dinamica presupune „un ansamblu de schimbări adaptative, care se produc în structura grupului prin acțiunile întreprinse de către o parte din grup, având ca efect redistribuirea forțelor în interiorul acestuia și reinstalarea într-un nou echilibru” (Adrian Neculau, 2004). Comunitățile se concretizează prin grupuri care au statutul de entități dinamice în care se dezvoltă forțe ce întrețin fenomene diferite de cele individuale, afirmând interdependența membrilor, conlucrarea factorilor interni și externi, de natură economică, socială, culturală, politică și religioasă. Toți acești factori induc o dinamică specifică grație căreia comunitățile rurale se destructurează și se transformă treptat în comunități urbane, se produce o hibridare care poate ajunge chiar la ceea ce se numește în concepția lui Thomas procesul *dezorganizării* și al *reorganizării*. Referindu-se la celebra lucrare a lui W.I. Thomas și F. Znaniecki (*The Polish Peasant in Europa and America*), A. Coulon arată că procesele sociale ce definesc dezorganizarea comunităților sunt consecința unei schimbări extrem de rapide a unei densificări a populației urbane sau invers a unei deșertificări subite a spațiului rural. Dezorganizarea comunității atrage absența opiniei publice care determină declinul solidarității comunitare.

La nivelul comunităților rurale, modernizarea și urbanizarea se produc datorită unor factori *interni* (restructurarea tehnicilor de producție, schimbarea formelor de organizare a producției, modificarea structurii ocupaționale, diversificarea serviciilor sociale, creșterea nivelului de instrucție), dar și a unor factori sociali globali (integrarea comunităților rurale în diviziunea economică și socială, mobilitatea socială, intensificarea schimburilor sociale și culturale, acțiunea mijloacelor de comunicare, de masă, etc). Procesul de urbanizare se realizează pe mai multe dimensiuni: 1. prin dezvoltarea orașelor existente, ca urmare a amplasării unor vechi obiective industriale și a extinderii rețelelor de servicii; 2. prin transformarea unor localități rurale cu posibilități de dezvoltare în orașe, ca o consecință a amplasării unor obiective industriale în mediul rural, ca urmare a lărgirii diviziunii activităților, a creșterii demografice și a extinderii unui nou mod de viață; 3. prin urbanizarea difuză determinată de pătrunderea unor caracteristici urbane în toate tipurile de colectivități, fără ca acestea să devină orașe.

În ceea ce privește dinamica localității Râșnov, trecerea de la rural la urban s-a realizat în mai multe etape, integrându-se în a doua direcție de dezvoltare menționată mai sus. La început, Râșnovul a fost o importantă cetate dacică, numită Cumidava, iar prima mențiune documentară a localității se găsește într-un document emis de regele Ungariei, Ludovic I cel Mare, în anul 1377, prin care se preciza faptul că Rasnow era o comună săsească. Din anul 1388 dateată mențiunea documentară Râșnovului ca Villa Rosarum (Rosendorf), însemnând „Satul trandafirilor”. Mai târziu, a devenit un târg puternic și renumit, fiind în anul 1532 a doua localitate a Țării Bârsei, după Brașov ca număr de locuitori. Cu timpul, s-a produs transformarea dintr-o mică localitate de provincie într-o stațiune climaterică, fapt atestat documentar în 1929 prin acte ale Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale nr. 54678 / 1929. Din 1950 Râșnovul devine oraș, deținând 20000 de locuitori, an în care începuse industrializarea intensivă, prin funcționarea fabricii de scule și prin înființarea în 1952 a unei uzine chimice experimentale, din care se dezvoltă mai târziu Uzina Chimică. Procesul de urbanizare a fost declanșat așadar de contruirea și funcționarea îndelungată a celor două uzine, însoțit de transformările sociale, educative și culturale corespunzătoare (migrația definitivă a populației, care provenea la început din județele limitrofe și ulterior din județe ale Moldovei în cadrul cărora industrializarea și-a pus amprenta mult mai târziu decât în zona Brașovului; stabilirea tinerilor și a familiilor acestora în localitate, după frecventarea cursurilor la Școala de meserii, înființată (1950) pe lângă Fabrica de Scule, transformată ulterior într-un Liceu Profesional). În perioada socialist-comunistă, din motive politice și economice, dezvoltarea localității Râșnov cunoaște fluctuațiile tipice ale urbanizării forțate și paradoxale, prin forța de muncă este adus „satul” în oraș și este asigurată un fel de continuitate hibridă a „orașului de la țară” grație obiceiurilor, practicilor populației localnice asaltată de cutumele grupurilor de *outside*-eri agregați prin angajarea după absolvirea școlii profesionale. Asupra acestor aspecte se va reveni în capitolul de față.

I. Mihăilescu remarcă faptul că formula „urbanizarea ruralului” este considerată neadevătată de unii sociologi din mai multe considerente: *dezvoltarea urbană este asociată cu dezvoltarea de tip industrial* ceea ce determină apariția unei incompatibilități între aglomerarea rezidențială de tip urban și tipul de activitate agricol; *comunitatea rurală este strâns legată de natură*, în aceste condiții urbanizarea ruralului diminuează legăturile comunității cu natura; *urbanizarea ruralului ar însemna o sărăcire a formelor habitationale*,

în acest caz orașul devenind singura formă de comunitate; *urbanizarea ruralului se bazează pe idealizarea orașelor*, acest lucru conducând la considerarea comunităților rurale drept structuri anacronice, statice și lipsite de viitor; *urbanizarea ruralului ar restrânge diversitatea și bogăția vieții culturale*. În aceste condiții se impune transformarea și adecvarea formulei „*urbanizarea ruralului*” sau modificarea și înlocuirea ei cu ideea de *modernizare* a ruralului. Modernizarea și urbanizarea sunt, așa cum remarca I. Mihăilescu, procese sociale corelate care acționează concomitent asupra comunităților rurale și urbane. Așadar procesul de dezvoltare care ar fi adecvat ruralului ar fi cel de modernizare – „constând în ansamblul schimbărilor și transformărilor care au loc la nivelul unui sistem sau subsistem social, prin care se realizează o racordare a caracteristicilor structurale și funcționale ale acestuia la nivelul atins de alt sistem sau subsistem social” (I. Mihăilescu, *apud*. Mihai Pascaru, 2003)- și nu cel de urbanizare, definit ca fiind un „proces social global prin care se produce o transformare a structurilor sociale și profesionale, o restructurare a formelor de existență socială rurală și a vechilor forme de existență urbană după modele noi” (*idem*).

Ca urmare, comunitățile rurale se pot dezvolta / moderniza păstrându-și specificul socio-cultural. Și localitatea Râșnov a parcurs acest traseu de modernizare, astfel încât se poate pune întrebarea în ce proporție și din ce puncte de vedere Râșnovul a rămas o comunitate de tip rural și în ce măsură poate fi definit ca o comunitate urbană. Din perspectiva relațiilor interpersonale, este posibilă o abordare a trăsăturilor comunității râșnovene pornind de la tema „satului din oraș” și a „orașului de la țară” (teme prezente în cercetările Școlii de la Chicago și recurente până în zilele noastre).

Prin sintagma „satului din oraș” se definește acel spațiu care unește locuitorii prin multiple legături și în care se împletesc vecinătatea, părinții, prietenia și solidaritatea profesională. Este vizat modul de viață caracterizat prin următoarele aspecte: „1. omogenitatea populării și a modurilor de viață; puternica identificare cu un mic teritoriu grupând esențialul sociabilității; 2. centrarea existenței pe mediul uman al cartiereului și pe casă; 3. densitatea de cunoștințe într-un spațiu local unde funcționează rețele eficiente de întraajutorare care sunt și instrumente de control social al vecinătății” (M. Pascaru, 2003).

Tema „satului din oraș” poate fi abordată în cazul comunității Râșnovului prin identificarea unor situații diverse, precum existența unor *cartiere-sat* care acumulează semnele unor identități etnice și religioase, instrumentele coeziunii sale și uneori mijloacele unei cvasi-autarhii economice (Dobricea și Valea Popii – văi populate din vechime de români - și mai târziu cartierele I și II, aparținând tot grupului majoritar, având casele construite în jurul celor două biserici ortodoxe; Centrul, cartier al sașilor, cu biserica evanghelică, mici prăvălii, ateliere meștesugărești, brutărie; în Țigănie, cartierul rromilor). De asemenea se pot distinge și cartierele muncitorești: ISR și Chimica, aflate în jurul fabricii de scule și al uzinei chimice. Rolul acestor delimitări spațiale și culturale este acela de a întări coeziunea și identitatea socială, precum și poziția locală a populației din interiorul cartierului respectiv. Din punctul de vedere al amplasamentului, pot fi considerate „sate în oraș” deopotrivă, atât cartierele „frumoase”, ale elitelor, cât și cartierele aflate la periferie (*les banlieues rouges*). Localizarea așa-numitelor cartiere „frumoase” este determinată de următorii factori: competiția pentru anumite amplasamente prestigioase care consacră reușita socială, rețelele de cooptare, miza școlară și educativă, controlul spațiilor publice ale cartierului, transmiterea patrimonială și testamentară care fac din locul de reședință marca cvasi-naturalizată a

statutului într-un univers de relații și afinități. Particularizând aceste aspecte la situația analizată, în cazul Râșnovului s-au conturat încă din perioada întemeierii o zonă de prestigiu simbolic, actualmente centrul. Astfel, în 1803, se menționează despre casele din Râșnov, că „toți sașii împreună cu câțiva români locuiesc în zona centrală, pe Reissgasse, în case din cărămizi și piatră, acoperite cu țigle, în timp ce majoritatea românilor și țiganii au case din lemn, care au fost lipite cu chirpici” (Pepene, Popovici, Ștefănescu, Rusu, 2006). De asemenea, cartierele de natură elitară s-au extins, prin dezvoltarea celei mai noi zone de locuire, un exemplu: cartierul de vile vecin cu vechea Promenadă (cartierul Primăverii ori cartierul Toamnei; unde ambiguitatea elitar-muncitoresc s-a instaurat), dar și „satul din oraș” apărut pe valea Glăjeriei, unde rusticul renaște sub forma artificial-modernizată.

Termenul de „periferie roșie” (*les banlieues rouges*) este folosit în acest caz în sens metaforic, fără a corespunde cu necesitate unei localizări marginale, ci în termeni sociologici, desemnând un sistem social care implică trei motivații: o rațiune comunitară, construită în jurul unei culturi populare (zona veche a Râșnovului - Dobricea), o logică a conștiinței de clasă (cartierele muncitorești) și una a participării sociale construită în jurul asociațiilor agricole (locuințele din jurul fostelor CAP-uri, ferme, etc). Cele trei forme de logică se combină pentru a menține comuniunea de valori și norme, armonia și coeziune socială.

Pe de altă parte, „orașul de la țară”, așa cum este definit de G. Bauer și J.M. Roux, presupune diseminarea de noi construcții pe o rază vastă. Fenomenul de împletire a spațiilor rurale cu zonele urbanizate este numit de aceiași autori *rurbanizare*, proces ce constă în apropierea unei zone rurale de o zonă urbană, suportând aportul rezidențial al unei populații noi, de origine în principal citadină. Alte aspecte vizează: migrația definitivă, scăderea considerabilă a numărului agricultorilor și a artizanilor rurali în cadrul populației băștinașe, puternica transformare a pieței funciare, masiva construire de case individuale în localități rurale sau inițial rurale (cum este cazul Râșnovului) situate la mai puțin de o jumătate de oră de aglomerația urbană, subzistența unui spațiu non-urbanizat dominant (Glăjeria). Majoritatea rurbanilor lucrează în orașele-mamă. Se manifestă tendința rezidenței rurale și a locului de muncă în oraș, acest lucru răspunzând idealului de confort prin întoarcerea la o viață „sătească”, ideal specific unei vieți nepoluate. Din perspectivă sociologică se conturează întrebarea dacă această întoarcere la viața „sătească” reînvie relațiile primare, axate nu doar pe familie, ci și pe vecinătate, pe viața comunitară, prin renunțarea la individualismul urbanului. Cunoscut fiind faptul că rurbanii dețin un mod de viață și comportamente impregnate de valori urbane, devine legitimă definirea Râșnovului ca „orașul de la țară” mai ales datorită migrației dinspre orașele mari, îndeosebi Brașovul, pentru a beneficia de rezidențe al căror confort nu implică însă și o integrare veritabilă în mediul rural.

Fie că este vorba despre „satul din oraș”, fie despre „orașul de la țară”, se poate observa, așa cum sublinia R.E. Park, faptul că orașul este dificil a fi văzut ca o entitate vie, deoarece în construcția și extinderea sa intervin factori arbitrari, decizii care duc la o construcție pur artificială. Însă, în măsura în care orașul are o viață proprie, pot fi identificate două tipuri de limite care acționează în modificările imaginii localității: unele date de structură materială și altele determinate de ordinea sa morală. În acest sens este relevant a se urmări dinamica vieții orașului, modificările produse în funcție de caracterul și calitățile locuitorilor săi, de diviziunea economico-socială, teritorială și culturală. Conform studiilor de specialitate, „Fiecare parte a orașului capătă culoarea pe care sentimentele particulare ale populației sale i-

o imprimă, astfel încât ceea ce nu era decât o expresie geografică devine vecinătate, adică o localizare cu propria sa sensibilitate, cu propriile sale tradiții, cu propria sa istorie” (R.E. Park, în rezumatul lui M. Pascaru, 2003).

Grupurile de vecinătate au evoluat de la vecinătatea *concomitentă* la cea *existențială* și la cea *accidentală*, aprecia sociologul brazilian E. Willéms. Urbanizarea vieții sociale a impus o situație specială în relațiile de vecinătate, în sensul că acolo unde modernizarea este incipientă, vecinătatea rezistă. Însă acolo unde atinge maximul, vecinii se consideră străini. Noul venit nu este privit cu rezervă și neîncredere, dar nu se mai supun observației acțiunile sale și nu se mai supraveghează viața sa morală precum se întâmplă în comunitățile rurale. Astfel se face trecerea spre ceea ce E. Willéms numea „vecinătate accidentală”. Chiar dacă vecinătatea tinde să piardă o parte din semnificațiile pe care le avea în cadrul formațiunilor sociale rurale, se remarcă faptul că izolarea teritorială și apartenența de clasă determină consolidarea relațiilor de vecinătate. Proximitatea și contactele de vecinătate sunt baza celor mai simple forme de organizare din cadrul vieții urbane.

În consecință, fiecare formă de vecinătate creează și consolidează un anumit raport de coeziune și comportament moral armonios. Așa cum afirma Park, forțele implicate în repartitia și segregarea populației urbane fac ca fiecare cartier să poată lua forma unei regiuni morale, factorii determinanți fiind legați de constrângerile impuse de viața urbană, dar și de derogarea pe care această viață o face posibilă. Regiunea morală este definită nu prin criterii de natură etică, ci prin aspecte legate de gust, de pasiuni comune sau de interese înrădăcinate în natura originară a individului (pentru țigani, culesul de fructe, împletirea coșurilor, a măturilor și vinderea lor sau în ceea ce privește posesorii de parcele în cartierul Primăverii interesul comun este construirea de vile și / sau vinderea loturilor sau a construcțiilor începute în această zonă). Adeseori în cadrul comunității „orașului de la țară” cei care se regăsesc drept vecini sunt de fapt niște străini, agregați artificial într-un oraș hibrid, un sat al elitei financiare sau un spațiu tip ghetou al populației muncitorești înrădăcinată forțat de regimul comunist, din rațiuni economice și mai ales politice. În accepțiunea lui Y. Grafmeyer această „evocare a unei conviețuiri, mai mult sau mai puțin imaginară, este câteodată o manieră de a proclama virtuțile diversității fără conflicte, ale armoniei sociale de care face paradă un cartier familiar și totuși nu impune altuia, care locuiește în el, un exces de familiaritate cu vecinii” (*apud*. M.Pascaru, 2003). Conform concluziei sociologilor francezi Bauer și Roux, nu tipul de habitat determină o anumită cultură „urbană” sau „suburbană”, ci „tipul de locuitor”- categoriile sociale și grupele de vârstă. Alături de aceste considerații se poate adăuga și profilul multiethnic în definirea patrimoniului moral și spiritual al unei comunități, înțelegând prin acest aspect influențele, implicațiile educaționale, cunoașterea și transmiterea valorilor și a normelor culturale, interferențele perpetuate prin memoria colectivă și prin reprezentările simbolice ale grupurilor.

Două modele convergente de ordine. *Ordine impusă de grupul etnic, ordine comunitară*

În vechea comunitate a sașilor ordinea este reglementată de normele nobăriei. Această formă de organizare și de administrare comunitară se bazează pe ideea de vecinătate, Râșnovul fiind împărțit, până după al doilea război mondial, în șase nobării (ultima înființată în 1864, însoțită de un nou regulament care determină îndatoririle membrilor vecinătății). Un respondent (domnul Thiess) relatează câteva aspecte privind existența nobăriilor și a ordinii

impuse de acestea în contextul amintirilor despre maiialurile organizate de comunitatea săsească râșnoveană: „Acolo era... de exemplu era Râșnovul împărțit în 6 nobării, în 6 vecinătăți. Și acolo, în Promenadă era (se mai vede și astăzi) niște terase. Și fieșcare din nobărie avea locul lor. Erau mesele întinse, băncile puse...”. „Fieșcare nobărie avea steag”, emblematica fiind de asemenea o dovadă a ordinii, nu doar a celei materiale, administrative, ci și a celei simbolice. Un alt respondent de etnie germană încearcă să definească nobăriile prin repere de geografie locală, borne, străzi, care situează în spațiul Râșnovului fiecare grup, după criteriul vecinătății, *Nachbarschaft*:

„Nobăria era o societate, de exemplu Florilor de la poștă în jos până la cazarmă era o nobărie... str. Lungă din jos, aia din sus, în sus spre mobilă acolo str. de la film și asta de la Lido era iar o nobărie, aia din Caragiale și centru până la școală acolo era iar o nobărie, Teiului și cu Izvorului și Nisipului era iar o nobărie, asta Brazilor de aicea și cu Bisericii, cu Republicii era iar o nobărie. Și fiecare nobărie avea mese, avea bănci, avea scule pentru reparat poduri și așa mai departe... și ERA O RÂNDUIALĂ. Și era un șef de nobărie, Nachbarvater era tata nobăriei. Era primul și al doilea, ajutor. ACOLO NU CĂRĂIA UNUL...” (H.T.).

Mărturiile furnizate de istorisirile sașilor intervievați atestă buna funcționare a sistemului nobăriilor, organizarea și responsabilizarea tuturor membrilor comunității. De exemplu, „sâmbăta, în fieșcare sâmbătă se făcea curat în stradă și în fața casei...era lege: se stropea cu apă tot absolut. Pormă când de exemplu construia unul o casă, se făcea un șop sau o șură, nobăria respectivă era prezentă la muncă voluntară. Dacă unul nu venea și lipsea, plătea amendă. Era un statut, statut de nobărie. Îl am și acuma, dar nu știu, trebuie să-l caut să vedem unde e, că am toate actele că eu am rămas singur acuma, că o singură nobărie mai avem în Râșnov și am rămas cu ea” (G.T.). Tradiția nobăriilor, *rânduiala* adesea invocată, nu doar de sași, ci și de respondenții români, este respectată și acum, deși plecarea sașilor în perioada comunistă și postcomunistă a afectat vizibil aceste forme de organizare și gospodărire privite astăzi cu nostalgie, ca unice în configurația lor.

„Nobăriile erau, cum să vă spui... de exemplu str. Podului și str. Lungă de sus și str..... Era una, o nobărie.

Cine răspundea de ea?

Păi tatăl meu a fost nobăr mulți ani și avea acte și avea o ladă, așa o ladă mică...acolo erau actele cu darea de seamă și apoi în 6 ianuarie, la Bobotează era darea de seamă și venea la noi toată nobăria. (...) Și atunci ei aveau pădurea lor și se duceau și mai luau lemne de acolo, și vindeau, și aveau și un venit, știi?

Fiecare nobărie avea venitul ei?/ Da, sigur că da. Și cheltuielile ei” (R.M.).

Modelele de mobilizare și de organizare în cadrul nobăriilor sunt frecvente în relatările subiecților intervievați, de exemplu doamna Mândru povestește despre convocarea familiilor care își știau îndatoririle pe timpul iernii pentru a asigura buna funcționare a morii: „mergea lumea pe gheață, că era moara și dacă era gheață nu mergea moara (roata morii) și mergea

lumea de poște, că așa se numea trebuia să facă fiecare casă și ei muncă voluntară care se numea poștă atunci”. Un alt exemplu de mobilizare și întrajutorare apare și în povestirea domnului Treutsch, care amintește, într-o relatare foarte bogată în informații privind ordinea comunitară, despre activitatea nobăriilor și a societății șurilor:

„Acuma arde șura cuiva (unui membru al nobăriei). Un coleg de-al meu care a stat lângă Steaua Roșie, a doua casă în jos, când eram copii de vreo 11-12 ani așa, a luat foc Steaua Roșie, fabrica și au ars și șurile ăștea toamna, înainte de a treiera grâul și orzul și s-a ars. A venit pompierii, a mai stâns da... bucatele erau carbonizate o parte. Dupaia a scos ăia afară, s-a dus toți ăia din tot Râșnovul s-au dus și au ajutat. Au scos tot afară, au făcut curat și aicea unde sunt blocurile, în spatele unde este Arzoiu cu prăvălia, acolo era o curte a primăriei, a comunei. Aveao șură mare unde ținea fânul pentru tauri și pentru caii comunei, adică ai primăriei și era un șopron iară mare unde erau materiale pentru 3 șuri. Tot mereu pregătite. A ars șura, ăștea două a ars, imediat toți pă ele și au făcut șurile din nou. Toți, numai sași! După ce era folosit materialul, se aducea iară material pentru alte două, în locul lu aia imediat se completa. Acum când era porțile puse la șuri, bătea toba în Râșnov și spunea așa: „mâine dimineață fiecare să scoată la poartă pentru cutare care i s-a ars șura”. Atunci eu scoteam o căpiță de fân, o căpiță de paie, într-un sac puneam niște grâu, într-un sac niște orz sau ovăz și acuma venea o căruță și încărcă fânul, ailantă paie, ăstălant grâul, ălălant orzul. Și celelalte două care au rămas fără șuri, primea podul...și în pod, în hambare se ducea grâu. Dacă acest lucru n-ar fi existat, voi două la care v-a ars șurile erați nenorocite! N-aveați ce mânca la copii și nici la stat. Și acuma gândiți-vă voi, dacă scoți tu atâta sac grâu și atâta orz, eu nu-l simt pă-la, nici ălălant nu-l simte, nici ăstălant nu-l simte, dar toate la un loc unde s-a adunat!!!...s-au adunat de multe ori și mai mult decât ar fi treierat!” (H.T.).

Semnificația ordinii, a buneii rânduiei, a organizării în situații limită apare în discursul povestitorului atât prin prezenteizarea acțiunii, prin gradarea ei, prin empatia evocării, cât mai cu seamă prin ordonarea însăși a ideii, prin acumularea detaliilor, reluarea structurilor de topică și prin organizarea semantică a determinantilor: „eu scoteam o căpiță de fân, o căpiță de paie, într-un sac puneam niște grâu, într-un sac niște orz sau ovăz și acuma venea o căruță și încărcă fânul, ailantă paie, ăstălant grâul, ălălant orzul”.

Ordinea impusă de nobărie este prezentată chiar în mod concret, direct, din relatarea unei persoane care s-a bucurat în timpul copilăriei de ajutorul primit din partea semenilor:

*„Pentru că tatăl dvs era plecat au sărit vecinii să vă ajute?
Ne-au ajutat, da era...nobăria. Era altfel. Ne ajuta cu mâncare, dacă aveam ceva lipsă. Noi am avut o șură veche și în 42 a venit o zăpadă mare și a căzut. Și după-aia a făcut o șură nouă și după-aia au venit vecinii și ne ajuta. (...) Nobăria venea așa din omenie...”
Nobăria, da, da.... Venea și acuma când era, numa era vale, morile mergeau cu apa. La Pfeipfer, iar la dag acolo tot cu apă, tot a astupat, nu mai e nimica! Și*

dacă era iarna grea era gheață, tribia să meargă oamenii să ajute să poa să se ducă apa la moară. Era una, două, trei, trei mori, patru. Da sigur, în Râșnov. Acuma...” (W.E.)

Amintirile sunt mereu localizate, doamna Eiuwen face în permanență raportare la starea actuală, ea își orientează rememorarea prin afirmații care par să îi fixeze timpul pierdut și regăsit, prin recompunerea atmosferei și a spațiului Râșnovului de altădată.

Ordinea nobăriei nu prevedea doar participarea la activitățile muncilor cotidiene, nu doar formele de întrajutorare, ci și acțiuni de coagulare ceremonială a vecinătăților și implicit a grupului etnic (participare la maialuri, baluri, alaiuri și sărbători religioase): „Însă noi, fieșcare nobărie, aveam vinul nostru făcut de nobărie, că așa se făcea. / În nobărie se făcea vinul?/ Da, da... ne cumpăram toamna struguri, ne făceam și făceam vinul pentru Rusalii”(G.T.).

Așadar, memoria colectivă păstrează amintiri comune pe care le-a structurat atât prin participarea actorilor sociali în mod direct și uneori dramatic la evenimente, cât și prin relatările cunoștințelor, familiei sau prin participarea în mod indirect ca martori, ca persoane care se implicau în acțiunile de întrajutorare a celor sinistrați. Datoria devenea omenie, un fapt normal, firesc care structura viața morală a comunității. Normalitatea însă, în acest context, era generată de normativitate, așa cum rezultă din fiecare interviu realizat cu sașii râșnoveni. Dacă ordinea impusă de grupul etnic al sașilor era normativizată, legiferată prin statutul nobăriilor, în grupul majoritar ideea de ordine este legată de legi nescrise, de principii morale transmise din generație în generație, prin forța exemplului strămoșilor și al părinților. Dobricea a constituit pentru românii râșnoveni locul de baștină și spațiul în care aceste lege erau puse în aplicare. Chiar etimologia toponimului ilustrează ideea de „rânduială” ancestrală. Doamna prof. Elena Ducaru precizează înțelesul etimologic al Dobricii, cuvânt provenit din slavă, însemnând „loc bun”: „De la ce vine Dobricea?/ De la cuvântul slav *dobre*, loc bun, așezare bună, de aceea este primul loc al așezării oamenilor în Râșnov”. (E.D.)

Ordine comunitară. Acest aspect al normativizării comportamentului social apare în relatările subiecților intervievați mai ales prin compararea realităților trecutului cu cele prezente. Ordinea comunitară a fost susținută în Râșnov până în anul 1918 de către primarii sași. Apoi, din 1919 este atestată dublarea funcției administrative, alături de primarul sas fiind ales și un primar al românilor (în 1933, numit „ajutor de primar”). Efectele produse de intrarea la conducere a reprezentanților românilor sunt ilustrate astfel de un respondent sas interviuat: „În 1918 atuncea s-au instalat românii în primărie, i-au dat pă sași afară și în 3 ani de zile au pus Râșnovul de mămligă, dup-aia i-au pus iară în funcțiile casier și viceprimar cu gospodăria...” (H.T.).

Ordinea comunitară se reflectă atât în aspectul legislativ, administrativ, social și pragmatic, cât și în cel solemn, de ritual și ceremonial. Respondenții fac adesea referiri la practicile ritualice care coagulau comunitatea (ieșitul cu toba pentru a invita cetățenii la participarea în cadrul acțiunilor comune). Ocaziile ritualice aparțin pe de o parte sacralului (precum confirmarea copiilor, *Kinderbal*, *maialurile de Paști*, *Rusalii*, *IMai*), pe de alta profanului, ritmului vieții cotidiene (ex. întreținerea curățeniei stardale). Această ordine era menținută de întreaga comunitate, nu doar de conducerea aleasă provizoriu.

Primarul era în slujba comunității, era considerat modelul de comportament, care impunea ordine, respect, menținerea echilibrului comunitar prin elaborarea și aplicarea unui sistem de legi interne. Astfel, din mărturiile oferite de domnul Hans Treutsch, aflăm că la conducerea Râșnovului prin anul 1765 „era primar sasatunci și doi jurați, ăștia era ca un... nu un tribunal, nu era tribunal!!, fiecare comună avea legea lor, legea lor”. Din acest punct de vedere, autonomia localității se impunea prin configurația morală a sfatului juraților și impunea aplicarea unor norme prestabilite, a unor legi morale, a unor pedepse care nu permiteau celorlalți accesul în acea ordine internă a comunității: „Și au venit vulcănenii să-și spânzure primarul fiindcă îl condamnase la moarte. Și râșnovenii, primarul din Râșnov au spus: „Nu se poate! Faceți-vă spânzurațoare că asta e numai pentru noi și copiii noștri!” Ce înseamnă cuvântul ăsta? Adică legea lor din Râșnov și pentru copiii lor!” (H.T.)

În conceptul de ordine comunitară trebuie să fie integrate nu doar sistemele normative, ci și cele de modelare socială (care asigură transmiterea valorilor morale, menținând echilibrul și buna rânduială a comunității). În acest sens, domnul Treutsch dă exemplul unui primar care a aplicat legea, respectând deplin norma socială, fără a face excepție în cazul pedepsirii propriei mame: „...ne-a zis tata că...iar scria într-o... aia (carte) că un primar a dat o lege: cine e prins la jocuri de noroc primește 40 de bice pedeapsă, legat la bancă și 40 de bice. Cine a fost primul inculpat? Mă-sa! A dus-o, a legat-o pă bancă și când a ridicat biciul el a zis „Nu da, dezlegați-o ...că e mama lui” S-a pus el pă burtă pă bancă și a primit 40 de bice primarul... CA SĂ RĂMÂIE LEGEA LEGE!”. Comentariu intervievatului subliniază implicit ideea menținerii ordinii prin aplicarea unică a legii, prin neabaterea de la prevederile aplicării acesteia în nicio situație.

Grupului etnic al maghiarilor, nefiind o comunitate tradițională râșnoveană, nu are stabilită o ordine străveche pe care să o fi impus. Nestructurând ordinea comunității arhaice, este firesc să apară în relatările persoanelor intervievate dorința de activism civic manifestată în contextul actual. Doamna Eniko Czika, președinta UDMR din Râșnov, este o susținătoare a ideii de ordine comunitară. Ea afirmă activ valorile implicării organizatorice, ale unității și ale solidarizării cu ideea ordine, de respect al tradițiilor: „Am avut obstacole, dar la început, și am spus, hai totuși să încercăm să le depășim, numai să nu vrei, nu poți. Eu nu mai am copii în școală, nu mă lupt pentru copilul sau nepotul meu, ci pentru comunitate, însă trag toți în cu totul și alte părți”. Tot aceeași respondentă, întrebată care sunt problemele cu care se confruntă comunitatea, precizează: „Problemele reale țin de comportamentul nostru față de toate, față de copii mai ales”. Susținătoare a spiritului de inițiativă pe termen lung, respondentă subliniază: „*Vedeți ce înseamnă ideea și să te implicii puțin!*”. „Și în comunitatea din Râșnov sunt bani, referitor la minorități, se dau bani dar să verificăm în ce fel sunt folosiți. S-a făcut canalizare, mulțumim, slavă Domnului! Trotuarele s-au făcut pe această stradă, felicitări! Dar au adus lut în care să pună trandafirii. Domnule, să alegem oameni potriviți că sunt banii noștri! Sunt sigură că cei care au pustrandafirii n-au plantat o floare în grădină”. Pentru a concretiza ideea de ordine, respondentă se folosește de cazuri concrete de acțiune în cadrul comunității, iar pentru a regla disfuncțiile ea propune sugestii de intervenție civică fondate pe responsabilizarea în dublu sens, atât a cetățenilor, cât mai ales a autorităților. Astfel ajunge la exprimarea unor îndatoriri care apăreau și la respondenții de origine germană: întreținerea curățeniei, simțul și strategiile gospodăririi banilor publici: „Eu ca primar vin la sfârșit. Fiecare trebuie responsabilizat: eu trimit pe unul care îi verifică pe ceilalți, apoi mă

duc eu. Dacă el ar face asta, în trei luni s-ar face o ordine în primărie...”. De asemenea același gen de răspuns îl are și doamna K.G.:

„Noi măturăm în fața curții, eu mătur și la vecinul meu că el nu umblă. Ea (vecina mea) e româncă; ea n-ar mătura. Dar râde de mine. A zis într-o zi: pe doamna să o plătească de la primărie să măture toată colonia... Cealaltă vecină, fiind brăneancă, este învățată, dar asta din Moldova... nu i se lipește... De ce este Transilvania înaintea Moldovei?... Nu batjocoresc pe vecinii mei, dar puteau să zică, uite, doamnă, ai obosit, poate. De mâine mătur eu mai departe. Dar ea n-a zis poate cu răutate să mă plătească de la primărie, dar așa a perceput-o. Ce bine că este curat în colonie! - însă ea nu s-a mobilizat, deși în felul ei este curată, e ordonată, dar ea așa a perceput, așa a ajuns la ea semnul, semnalul. Ar fi bine să facem voluntariat în slujba comunității, eu pot să-mi întrețin curățenia în fața porții, iar celor care sunt plătiți de la primărie să li se dea să facă altceva, ce eu n-aș putea face, în fiecare an să zugrăvească două blocuri, de exemplu”.

Se observă în aceste fraze o delimitare clară a tipului de comportament privind menținerea ordinii comunității, interviuata împărtășește o experiență personală care a marcat-o, antrenează în discursul său o serie de stereotipuri identitare, ea însă păstrează la nivel retoric o grijă diplomatică pentru a nu afecta în mod discriminatoriu total imaginea persoanei supuse judecății sale etice. De remarcat că valorile și grija pentru confortul și ordinea comunității sunt preluate, învățate de la etnicii sași, ca grup de prestigiu care a influențat definitiv modelul transilvan.

Elementele ordinii comunitare se vor regăsi de asemenea în toate celelalte aspecte pe care le evidențiază memoria colectivă, de la obiceiuri, ritualuri, la detalii și anecdota familială. Caracterul organic al valorilor morale și simbolice se va defini prin sinteza identitară ce structurează mentalitatea comunității multietnice rășnovene, precum și imaginarul colectiv al reprezentării de sine și de grup (povestirile, plidele, exemplele, modelele de comportament).

Bibliografie

Amerio, Piero, *Evoluția conceptului de comunitate în cultura occidentală* în *Manual de psihologia comunității*, coord. Bruna Zani, Augusto Palmonari, Editura Polirom, Iași, 2003

Etzioni, Amitai, *Societatea monocromă*, Editura Polirom, Iași, 2002

Marshall, Gordon (coord.), *Dicționar de sociologie*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2003

Mihăilescu, Ioan, *Sociologie generală. Concepte fundamentale și studii de caz*, Editura Polirom, Iași, 2000

Neculau, Adrian, *Grupul în psihologia socială* în *Manual de psihologie socială*, coord. Adrian Neculau, Editura Polirom, Iași, 2004

Pascaru, Mihai, *Sociologia comunităților*, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2003

Pepene, Nicolae; Popovici, Bogdan-Florin, *Râșnov o istorie în imagini*, Editura Suvenir, Brașov, 2006

Policar, Alain, *Liberali și comunitarieni: un antagonism ireductibil în Identitatea, cetățenia și legăturile sociale*, coord. Gilles Ferréol, Editura Polirom, Iași, 2000

Sandu, Dumitru, *Dezvoltare comunitară. Cercetare, practică, ideologie*, Editura Polirom, Iași, 2005

Șandru, Codrina - *Sociologia relațiilor interetnice*, Editura Universității „Transilvania”, Brașov, 2003

Vecchiato, Tiziano, *Asumarea comunitară a problemelor în Manual de psihologia comunității*, coord. Bruna Zani, Augusto Palmonari, Editura Polirom, Iași, 2003

ANEXA 1- *poem cules de la domnul Hans Treutsch, 2007* – contextul povestirii unui incendiu; a efectelor acestuia în comunitate.

Wen gal der Herr dir zum Geleit
In dieser Spanne Erdenzeit?
Wer hielt dir tragen deine Last?
Mit wem teilst du die Sorge und die Rast?
Wer hebt dich, wenn du fallst, stets wieder?
Es sind die Nachbarn, deine Bruder.

Wer hilft dir bauen dein winzig Dach?
Wer stell dir auf der Scheunen Fach?
Wer eilt herbei mit flinker Hand
Zu loschen bosen Feuersbrand
Wer schlägt, was dir Gefahr droht, nieder?
Es sind die Nachbarn, deine Bruder.

Mit wem spricht abends vor dem Haus
Dein kummervolles Herz sich aus?
Wer tröstet dich wenn Schwierig droht?
Wer steht dir bei, wenn du in Not?
Wer sorgt auf Haus und Kind dir immer wieder?
Es sind die Nachbarn, deine Bruder.

Wer tragt dich einst im Totenschrein
Zur letzten Ruch ins Kämmerlein?
Wer senkt zur Erde dich hinab
Und setzt den Hugel dir aufs Grab?
Wer singt die letzten Abschiedslieder?
Es sind die Nachbarn, deine Bruder.

Drum dank dem lieben Gott erfrent
Für alle treun Nachbarslent
Und schlieb sie ein in dein Gebet
Sprich abends wenn dein Herz zum Herrn fleht
Den Segen aus der Hohe nieder
Auch auf die Nachbarn, deine Bruder.

Pe cine ți-a dat Dumnezeu de însoțire
Pe durata vieții tale?
Cine te ajută să-ți duci povara?
Cu cine împarți grija și odihna?
Cine te ridică din nou, când ai căzut
Sunt vecinii, frații tăi.

Cine te ajută să-ți construiești micuțul acoperiș?
Cine te ajută să ridici grinzile șurii?
Cine aleargă să stingă cu mâna iute focul năprasnic?
Cine doboară pericolul care te amenință?
Sunt vecinii, frații tăi.

La cine descarci seara în poarta casei
Inima ta împovărată?
Cine te mângâie, când se aproprie necazul?
Cine te însoțește când ești în nevoi?
Cine îți îngrijește casa și copilul mereu
când ai nevoie?
Sunt vecinii, frații tăi

Cine te duce odată în schimbul morții
La ultima odihnă în odaia ta?
Cine te coboară în pământ
Și-ți ridică movila peste mormânt?
Cine cântă ultimele cântări de adio?
Sunt vecinii, frații tăi.

De aceea mulțumește-I bunului Dumnezeu
Pentru toți vecinii tăi credincioși
Și cuprinde-i în rugăciunea ta
Când inima ta vorbește seara cu Dumnezeu
Rostește binecuvântarea se sus
Și peste vecinii, frații tăi.

CONSIDERATIONS ON SELF-TRAINING IN THE INNOVATION UNION

**Petruța BLAGA, Professor, PhD, and Avram TRIPON, Associate Professor, PhD,
"Petru Maior" University of Târgu-Mureș**

Abstract: In recent years, coinciding with an intense phenomenon of globalization and the rapid spread of new information and communication technologies, the human capital is growing, representing an important "engine" of economic growth. The role of education and training in human resources development has been evident lately, so that education and professional training must be given some priority given the high and continuing rate of growth in demand for new skills on the labor market. To make progress and to resist the market competition becoming more selective and dynamic, the organizations need to increase their efficiency and competitiveness of human resources through an increased level of training.

Keywords: self-training, Innovation Union, cooperation, creativity and diversity

Context

Europe has no shortage of potential. We have made great strides in creating the largest home market in the world. European enterprises and civil society are actively engaged in emerging and developing economies around the world.

In a rapidly changing global economy, we must build on our strengths and decisively tackle our weaknesses:

- under-investment in our knowledge foundation;
- unsatisfactory framework conditions, ranging from poor access to finance, high costs of Intellectual Property Rights to slow standardisation and ineffective use of public procurement, which are a serious handicap when companies can choose to invest and conduct research in many other parts of the world;
- too much fragmentation and costly duplication, so it must spend the resources more efficiently.

Perhaps the biggest challenge for the EU and its Member States is to adopt a much more strategic approach to innovation. An approach whereby innovation is the overarching policy objective, where we take a medium to longer term perspective, where all policy instruments, measures and funding are designed to contribute to innovation, where EU and national/regional policies are closely aligned and mutually reinforcing, and last but not least, where the highest political level sets a strategic agenda, regularly monitors progress and tackles delays.

Methodology

Innovation Union sets out such a integrated and strategic approach, exploiting and leveraging our strengths in new and productive ways – and thereby maintain the economic foundation that supports our quality of life and our social model as our population ages.

To achieve Innovation Union [4], the following is needed:

- In times of fiscal constraints, the EU and Member States need to continue to invest in education, research, innovation and ICTs. Such investments should where possible not only be protected from budget cuts, but should be stepped up.

- This should go hand in hand with reforms to get more value for money and tackle fragmentation. EU and national research and innovation systems need to be better linked up with each other and their performance improved.
- The education systems at all levels need to be modernised. Excellence must even more become the guiding principle. We need more world-class universities, raise skill levels and attract top talent from abroad.
- Researchers and innovators must be able to work and cooperate across the EU as easily as within national borders. The European Research Area [5] must be completed within four years – putting in place the frameworks for a truly free movement of knowledge.
- Access to EU programmes must be simplified and their leverage effect on private sector investment enhanced, with the support of the European Investment Bank. The framework programme's contribution to nurturing fast-growing SMEs must be boosted. The European Regional Development Fund should be fully exploited to develop research and innovation capacities across Europe, based on smart regional specialisation strategies.
- It needs to get more innovation out of our research. Cooperation between the science and the business must be enhanced, obstacles removed and incentives put in place.
- Remaining barriers for entrepreneurs must be removed: better access to finance, particularly for SMEs, affordable Intellectual Property Rights, more ambitious regulation and targets, faster setting of interoperable standards and strategic use of procurement budgets.
- European Innovation Partnerships should be launched to accelerate research, development and market deployment of innovations to tackle major societal challenges, pool expertise and resources and boost the competitiveness of EU industry.
- The strengths in design and creativity must be better exploited. It is necessary to develop a better understanding of public sector innovation, identify and give visibility to successful initiatives, and benchmark progress.
- It needs to work better with the international partners. That means opening access to research programmes, while ensuring comparable conditions abroad and also means adopting a common EU front where needed to protect interests.

This, in essence, is what Innovation Union is all about.

Considerations on self-training in the well performing national and regional research and innovation systems [1]

It can highlight some considerations on self-training in national and regional research and innovation systems:

- *Promoting research and innovation is considered as a key policy instrument to enhance competitiveness and job creation, address major societal challenges and improve quality of life and is communicated as such to the public*

Public action in all relevant policy areas including education and skills, the functioning of product and service markets, financial markets, labour markets, entrepreneurship and the business environment, industrial policy, infrastructure/ICT as well as taxation and at all levels, is designed and implemented in a strategic and integrated framework geared towards fostering innovation and strengthening the knowledge base and fundamental research.

Where policies and funding are focused on specific priorities, these are increasingly oriented towards addressing major societal challenges, such as resource efficiency and climate change and towards deriving competitive advantage from finding new solutions to tackle them.

- Design and implementation of research and innovation policies is steered at the highest political level and based on a multi-annual strategy. Policies and instruments are targeted at exploiting current or emerging national/regional strengths within an EU context

An effective and stable centre-of-government structure, typically steered by the top political level, defines broad policy orientations on a multi-annual basis and ensures sustained and properly coordinated implementation. This structure is backed up by networks involving all relevant stakeholders, such as industry, regional and local authorities, parliaments and citizens, thereby stimulating an innovation culture and building mutual trust between science and society.

A multi-annual strategy defines a limited number of priorities, preceded by an international analysis of strengths and weaknesses at national and regional level and of emerging opportunities and market developments, and provides a predictable policy and budgetary framework. The strategy duly reflects EU priorities, avoiding unnecessary fragmentation of efforts, and actively seeks to exploit opportunities for joint programming, cross-border co-operation and exploiting the leverage effects of EU instruments. Bilateral co-operation with non-EU countries is based on a clear strategy and, where possible, is co-ordinated with the other EU Member States.

An effective monitoring and review system is in place, which makes full use of output indicators, international benchmarking and ex-post evaluation tools.

- *Innovation policy is pursued in a broad sense going beyond technological research and its applications*

A broad concept of innovation - including innovation in services, improvements of organisational change, business models, marketing, branding and design - is actively promoted.

Supply and demand-side policies are developed in a consistent manner, building on and increasing the absorptive capacity of the Single Market.

- *There is adequate and predictable public investment in research and innovation focused in particular on stimulating private investment*

It is recognised that public funding assumes an important role in providing a high quality knowledge infrastructure and as an incentive for maintaining excellence in education and research including access to world-class research infrastructures and supporting innovation activity especially during periods of economic recessions. As a consequence, public investments in education, research and innovation are prioritised and budgeted in the framework of multi-annual plans to ensure predictability and long term impact, and drawing on the Structural Funds where appropriate.

Public funding aims at leveraging greater private sector investments. Innovative financing solutions and the use of tax incentives are explored and adopted.

- *Excellence is a key criterion for research and education policy*

Research funding is increasingly allocated on a competitive basis and the balance between institutional and project-based funding of research has a clear rationale. Institutes are evaluated on the basis of internationally recognised criteria and projects are selected on the basis of the quality of proposals and expected results, subject to external peer review. Funding to researchers is portable across borders and institutes.

Higher education and research institutes enjoy the necessary autonomy to organise their activities in the areas of education, research, and innovation.

The legal, financial and social frameworks for research careers, including doctoral studies, offer sufficiently attractive conditions in comparison to international standards. This includes favourable conditions for reconciling private and professional life and for professional development and training.

– *Education and training systems provide the right mix of skills*

Policies and incentives are in place to ensure a sufficient supply of (post)graduates in science, technology, engineering and mathematics and an appropriate mix of skills among the population (vocational and education and training systems) in the medium-to-longer term.

Education and training curricula focus on people with the capacity to learn and to develop transversal competences such as critical thinking, problem solving, creativity, teamwork, and intercultural and communication skills. Special attention is paid to address innovation skills gaps. Entrepreneurship education and training is widely available or included in curricula. Partnerships between formal education and other sectors are actively promoted to that end.

– *Partnerships between higher education institutes, research centres and businesses, at regional, national and international level, are actively promoted*

Research efforts are accompanied by instruments to support the commercialisation of innovative ideas. Policies and instruments such as innovation and knowledge transfer platforms are in place to encourage co-operation and knowledge sharing and at creating a more favourable business environment for SMEs.

Researchers and innovators are able to move easily between public and private institutes. There are clear rules on the ownership of intellectual property rights and sharing and support systems are in place to facilitate knowledge transfer and the creation of university spin-offs and to attract capital and business angels.

There are no obstacles to setting up and operating transnational partnerships and collaborations.

– *Framework conditions promote business investment in research entrepreneurship and innovation*

Policies to promote innovation, entrepreneurship and quality of the business environment are closely interconnected.

Favourable conditions are in place to foster a growing and robust venture capital market, especially for early stage investments.

Consistent with the Small Business Act for Europe [2], the rules for starting up and running a business are simple and designed from an SME perspective. The legal framework is transparent and up-to-date, rules are properly enforced, markets are dynamic and competitive and willingness to take risks is promoted.

An efficient and effective system for the protection of intellectual property is in place, which fosters innovation and preserves investment incentives. The market for innovative products and services is kept constantly up to date by means of an efficient standard-setting system.

– *Public support to research and innovation in businesses is simple, easy to access, and high quality*

There is a limited number of well targeted and easy to access support schemes consistent with support available at EU level and that address well identified market failures in the provision of private funding for innovation.

Funding support is tailored to the needs of companies - SMEs. The emphasis is placed on outputs rather than on inputs and controls. Bureaucracy is kept to a minimum, selection criteria are straightforward and time to contract and to payment are as short as possible. Funding schemes are regularly evaluated and benchmarked against comparable schemes in other countries.

National funding is allocated through international evaluation procedures and encourages cooperation. Rules, procedures and time-tables are aligned in order to facilitate participation in EU programmes and co-operation with other Member States.

Specific support is often available to young innovative companies to help them commercialise ideas rapidly and promote internationalisation.

– *The public sector itself is a driver of innovation*

The public sector provides incentives to stimulate innovation in organisations and in public services.

Active use is made of public procurement of innovative solutions in order to improve public services, including through dedicated budgets. Tenders are based on output-based performance specifications and contracts are awarded on the basis of qualitative criteria which favour innovative solutions such as life-cycle analysis, rather than lowest price only. Opportunities for joint procurement are exploited.

Where possible, government-owned data is made freely available as a resource for innovation.

Conclusion

There is an increasing interest in developing human resources, human resources experts follow, in the cases of professional forming and development investments, to obtain a high level of human resources training. The development of human resources area is faced with a range of challenges including increasing diversity of employment, competing in a global economy, eliminating the lack of skills, the need for self-training and also for lifelong learning, facilitating organizational challenges. The increasing complexity of the work determines a higher need of training and a much more educated and more trained workforce.

Bibliography

European Commission, Europe 2020, Flagship Initiative Innovation Union, Brussels, COM (2010)

546 final, 2010,

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none

European Commission, "Think small first": A Small Business Act for Europe, COM (2008) 374, Brussels, 2008, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1003_en.htm

European Commission, Entrepreneurship 2020 Action Plan, 2013, COM (2012) 795, 2012, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF>

European Commission, Innovation Union, A Europe 2020 Initiative, 2013,
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

European Commission, Community Research and Development Information Service –
CORDIS, http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

THE NEW HUMANISM AND THE PARADIGM OF KNOWLEDGE IN THE GLOBALIZATION ERA

Sorin IVAN, Associate Professor, PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest

Abstract: The Renaissance Humanism, based on the principle "man is the measure of all things", exalts man and sets him at the centre of the universe. The human type created by Humanism is homo universalis, and the humanistic paradigm of knowledge is the holistic knowledge. The contemporary world promotes a new humanism, which is centered on man, on his fundamental values, rights and freedoms. The European Union is itself built on the principles of this vision. The New Humanism develops in the context of globalization and of the global expansion of new technologies. Globalization involves processes that lead to the massification of human society, culture and knowledge, to the massification and mediocrization of the individuals. Information technology, through the access to a huge amount of information, fosters a new kind of knowledge: the surface, informative knowledge. In the New Humanism, through the effect of globalization and technology, the paradigm of knowledge is formed by the computerized, globalized and massified knowledge, quantitative, not qualitative, superficial, not profound. In this framework, man is the center of the universe, but of the virtual universe, becoming himself a virtual man. The new age is thus defined more by a virtual anthropocentrism than by a real one. The man of globalization and technology, in which the New Humanism is trying to develop, is homo virtualis.

Keywords: Renaissance Humanism, New Humanism, globalization, information and communication technology, knowledge, paradigm, homo universalis, homo virtualis

From the Humanism of the Renaissance to the Contemporary New Humanism

The humanism of the Renaissance is based on the idea of recovering the ancient models of existence, thought, and spiritual being. This model is to be found in ancient Greek and Roman culture, in which literary, philosophical, and artistic works outline an exemplary type of humanity and human existence, which were lost to western culture during the Middle Ages. A key to understanding humanism as a philosophy is to be found in the name itself, which is derived from the Latin term *humanitas* (meaning human nature, civilisation and kindness). From a philosophical perspective, humanism places man at the centre of the universe, at the top of the ontological and axiological scales of creation and being. This anthropocentrism has its origins in Greek and Latin culture. We find the starting point of this vision of man and his place in the universe in Greek philosophy in Cicero, but more importantly in Protagoras, who states: "Man is the measure of all things". Humanism is based on reason and rationality, which serve as instruments of understanding of the world, seeking truth and interacting with the universe. Humanism exalts man, his intellectual powers and his ability for higher understanding, in an anthropocentric vision in which everything revolves, and is ordered, around the human being. In this representation, which originates in the ancient ideal of the human being, the humanistic man is endowed with all the essential, defining, qualities of being, emblematic of his position in the universe. He is a being at the junction of reason, ethics, and aesthetics, based on the values of reason, morals and beauty, and defined by harmony with oneself and the world.

On this philosophical basis, humanism promotes a type of holistic knowledge, using the instruments of reason, science, and artistic sensibility. It is a model of knowledge whose starting point is the great works of the Classical Antiquity, which are known as "studia humanitatis", and which develops the anthropomorphic vision in the new context of humanism and the European Renaissance. Humanism is, in fact, the philosophical framework of the Renaissance. The humanist paradigm of knowledge is encyclopaedic knowledge, which includes sciences, humanities, and arts, in a holistic approach that is integrated, interdisciplinary and transdisciplinary (in more modern terms), and as a result, is able to explain and provide representations of the world and the universe. And man is at the centre of this universe. The humanist model of knowledge gives a special importance to reason, science, and logic, in other words, to rational and scientific understanding, while rejecting religious beliefs, dogmas and revelations, as well as transcendence and mystical experiences. In general, the humanism of the Renaissance, defined as a movement based on rationality, is associated with atheism and agnosticism, with the rejection of the idea of living and attaining knowledge through a relation with a metaphysical entity, that is to say, divinity.

In thisgnoseological and ontological context, the man created by the humanist vision of the world is able to span all the fields of knowledge with his mind force. By having access to knowledge, in all its domains, he gains access to universality. The iconic man of Renaissance humanism is homo universalis. Representative figures of this human type, which is defining for the aspirations of humanity during the age of the European Renaissance, include: Pico della Mirandola, Erasmus of Rotterdam, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, Francis Bacon etc. An iconic figure of humanism is Pico della Mirandola, the author of the famous work *Oratio de hominis dignitate* (Oration on the Dignity of Man), which is considered to be the fundamental text of European humanism and the manifesto of the Renaissance. (1486). The dignity of man lies, fundamentally, in knowledge, and this assures his place in the universe. This is the fundamental thesis of the famous work, which lies at the foundation of the European Renaissance. Pico della Mirandola was a man with an outstanding intellect and genius during this age of spiritual effervescence and reaffirmation of man, and to this day he has remained an icon of humanism and of holistic knowledge, which he promoted through his works. He was the one who asserted, with splendid pride, his capacity to know, to cover, using only his intellectual ability, the entire span of knowledge, and even a little more than that, when he wrote another of his famous works: *De omnibus rebus et de quibusdam aliis* (Of all things that exist and a little more). Because of his genius, which covered all the fundamental aspects of knowledge, Pico della Mirandola is the most representative figure of humanism, and he embodies the humanist and Renaissance ideal of man: homo universalis.

More than half a millennium after the rise of Humanism and the Renaissance, the contemporary world is once again animated by a new incarnation of humanism, which is based on principles and values. The new tendencies can be described in a relatively general term: the New Humanism. During the 20th century, there were several attempts at establishing a new movement or doctrine based on the principles of a new humanism or neohumanism; however, these attempts did not have any notable effects on the evolution of ideas and existence. The new contemporary humanism is not necessarily a philosophical doctrine or movement, but rather an ideology that was born out the aspirations of the

contemporary man in an age of global conflicts, collective tragedies, and a variety of totalitarian governments and dictators. It represents a wide conceptual framework for the evolution of modern civilisation, which contains a set of directions for the evolution and becoming of states, societies, and individuals, in the spirit of working together to achieve common ideals. This theoretical framework is built around man, with all his rights, liberties and obligations, and is structured as a series of universal principles and values which are, essentially, humanist in nature. The New Humanism is a philosophical, political, and cultural option, which is constantly reasserted at the level of the European Union institutions. It is, essentially, a culturally-based option, which attempts to recover the model of the humanism of the Renaissance, or at least certain elements of it, because that particular model led to an age of prosperity in Europe. From this point of view, it represents a return to history, in order to recover a paradigm which was exemplary for the civilisations and cultures of Europe of a certain epoch.

Through its philosophy and objectives, the founding of the European Union is a turning point in the evolution of Europe, it is the beginning of a new Renaissance, which is meant to stimulate and make the most of Europe's incredible intellectual and cultural potential, so that the Old Continent may stand out on a global scale. This new humanism attempts to restore the connection to an age of major importance in the evolution of Europe, which deeply impacted its development, and resulted in prosperity on several levels. And this age, it can be said, lasted for several centuries, because it was continued, gloriously, one might add, through the Enlightenment, in the "century of lights". From this point of view, the New Humanism means to adopt a certain philosophical vision, to reclaim and reassert a series of principles, models, values, and ideals, which have had astounding effects on the civilisations and cultures of Europe. It could be said that the New Humanism is an attempt to recover the humanism of the Renaissance, in an age when Europe, under the guidance of the European Union, is going through a new type of renaissance. Understood from this perspective, this modern humanism creates a framework within which the states in the European Union and the entirety of Europe, with all its societies and individuals, can develop. One can say that there exists continuity in discontinuity on the humanist coordinate, at least as far as the humanist vision of the world is involved.

At the level of the European Union, as far as ideology is concerned, the New Humanism is based on a series of principles and rights that are essentially humanist: equality of rights, equal opportunity, gender equality, fight against discrimination, positive discrimination, the right to education, social inclusion, freedom to travel, the right to work, freedom of speech, etc. On the level of civilisation and culture, there are a few defining principles, such as: respecting and promoting linguistic, cultural, and religious identity, unity through diversity, multiculturalism and multilingualism. Unity through diversity is the fundamental principle of the European Union. At the centre of this concept is man, with his rights and obligations, aspirations and ideals. The New Humanism is conceived as a framework that will enable man to become all he can be, and desires to become. With this idea we go back to the model of the Renaissance Humanism, where man was at the centre of the universe. In the context of this philosophy and vision, we can talk about the anthropocentrism of the new humanism. It then follows that the new humanism continues the basic concept of Protagoras, which has been filtered through the humanism of the

Renaissance: “Man is the measure of all things”. It remains to be seen exactly to what degree this humanist principle can be applied on an existential level, or if it only stays true at a theoretical and ideological level.

A very important aspect of the New Humanism is the fact that the European Union bases its progress on knowledge. European policies often talk about a knowledge-based society and economy, about the Europe of Knowledge. Knowledge is the ultimate value of man. In this context, academic education and scientific research play a crucial role. Knowledge, through its two main sources, higher education and research, ties, once again, the New Humanism to the humanism of the Renaissance. To understand this, one needs to look no further than the glorious tradition of the great European universities throughout the Middle Ages and the Renaissance: these institutions served as centres where elite knowledge was promoted and European elites were formed, and their contribution to the development of Europe on the whole was essential.

But the New European Humanism crosses the borders of the Old Continent, being an international current. It is a tendency that manifests itself with prevalence on the theoretical and conceptual levels, and less, if at all, on a practical level. The same values and principles that the European Union is based on are being promoted on a global scale, by means of the policies implemented by international organisations and institutions. Fundamental freedoms and human rights, and the preservation of identity and cultural and linguistic diversity, etc., are concepts that are being promoted across the world. Today’s world bases its evolution on them. Furthermore, there exists, on an international level, a concept with a special, highly humanist, sonority: the alliance of civilisations, which promotes the idea that humanity as a whole has to overcome the difference between civilisations, languages, cultures, and religions, in order to achieve a synergy between the nations of the world. All of the above falls under the category of the New International Humanism. In the context of the process of globalisation that the world is undergoing, the new European and international humanism becomes the new humanism of the globalised world. In theory, man, with his rights and aspirations, still sits at the centre of this humanism.

The Paradigm of Knowledge in the Era of Globalisation

The space of the new contemporary humanism is a world caught up in the process of globalisation. It can be said that in this framework, this new form of humanism is meant for a certain type of human, the man of globalisation, or the globalised man. However, this is only a stage of a transition to a new type of human, which is slowly becoming more clearly outlined, and which we find to be defining, as shall be explained.

Globalisation launches a new paradigm of human existence, which crosses all geographical borders, divides between continents, countries, and regions, differences between civilisations, languages, traditions, and religions, etc., and ignores global diversity, by generalising a certain set of principles, rules, and policies, by creating joint institutions, by promoting cooperation in all areas of human activity, by transforming the world into a common space governed by global institutions, and global policies and interests. Globalisation has a holistic nature, as it affects all aspects of existence. As such, it also targets, whether directly or indirectly, domains such culture, spirituality, and knowledge itself. Overcoming, with time, or even erasing cultural differences altogether, levelling forms that are initially diverse,

eventually leads to uniformity and massification. We have to take into account the fact that today's world is governed by economic criteria and objectives, primarily by material values, and much less by spiritual ones. The ideal of progress and of economical and political power is constantly moving the contemporary world away from religion. In the context of a world that is going through the process of globalisation, culture (understood as a comprehensive domain) is also affected. The massification of existence leads to the degradation of culture; it levels it and turns it into a mass phenomenon. In this context, one can speak about the massification of culture, even a mediocrization of it. The process is easy to understand, as globalisation of diversity and cultural differences leads to the creation of uniform populations, which are relatively homogeneous, and have common tastes, common moral landmarks and ideals. These are promoted through mass-media and digital technology on a global scale. Culture is simply adapting to an audience whose tendency, under the rule of globalisation, is to become increasingly homogeneous. This process of massification is not restricted to culture; it affects knowledge on the whole. Globalisation, massification, uniformization, all these processes create a model of existence which, at least as far the logic of the entire process is concerned, leaves no more room for elites. Culture, as discussed above, knowledge itself, are becoming a mass phenomenon that appeals to greater numbers of individuals, but whose average level and aspirations are poorer.

All this has repercussions not only on the world and civilisation on the whole, but also, or rather, particularly, on the individual. The biggest risk is that globalisation will lead to a gradual deculturalization and despiritualization of the individual, to a loss of their identities as a result of the process of erasing specific differences between them, to the individual's massification and uniformization, which will eventually lead to planetary anonymity. In other words, to the individual's turning into a globalised man, lacking identity, tastes, moral landmarks, and ideals, a man who leads a mediocre existence, consumes mediocre cultural products and is limited to having mediocre knowledge.

There appears a contradiction between the New Humanism, which defines the aspirations and ideals of man in today's world, and globalisation, which tends to become the new framework for human existence, with its diversity reduced to the lowest common denominator. The New Humanism, following the model of the Renaissance humanism, reasserts the anthropocentric nature of the latter, but in different terms, and places man at the centre of the globalised world, as it promotes identity and diversity in an environment built to protect them. At the same time, globalisation carries the risk of erasing the individual's cultural identity, of leading him into mediocrity through the processes of massification and uniformization, of making him blend in the amorphous mass of world's population, losing him in the anonymity of the process. It is evident that, at least on a conceptual level, the New Humanism cannot be based on globalisation, if it is to follow the model of the Renaissance humanism. That is, unless the New Humanism uses the globalised man as a model for humanity. However, this would be a contradiction in terms, a dystopia of sorts, in an age when the values of humanism have to be reclaimed.

The process of globalisation has to be understood as being directly linked to the global spread of new technologies, particularly information and communication technologies (ICT). At a technological level, ICT is central to human existence and civilisation, and therefore to the process of globalisation. At present, digital technology offers complex support for human

existence, both from a technical point of view in all domains and aspects of human endeavours, but also as a communication platform and medium of knowledge. From this perspective, globalisation occurs within ICT. The impact of technological advances on the individual is major, and it has led, and continues to lead, to a new form of existence, where technology has a predominant role in the life of the contemporary man, on all levels, be it in his public or private, professional or personal, life. For the individual, as we have discussed before, technology offers technical, communicational and informational support. And most importantly, information technology offers everyone a portal to universal knowledge, through the internet. Using the internet, the modern man has access to a whole universe of knowledge, at least in many, if not all, of its dimensions and aspects. But there is also a great risk involved in using the internet: the relatively easy access to information can result in superficial knowledge, which has more of an informative, rather than reflexive, nature, since it is most often the case that the subject lacks an in-depth understanding of the topics he is trying to learn about. The fact that people are learning from the internet favours spreading rumours and inaccurate information; to use an analogy, learning through the internet is often like sailing on vast expansions of deceptive waters, instead of diving into the depths of knowledge. It is important to understand that even information obtained from quality sources is not always scientifically accurate, as it can be reformulated and simplified from other sources. Because he has easy access to an enormous, practically unlimited, volume of information and data, the pioneer of knowledge, called the internaut, has no more incentive to study, perform in-depth research, and gain a complex understanding of topics. He has a certain utilitarian approach, an extreme pragmatism based on data, on basic information, and not on content, on ideas, with their complex build-ups and demonstrations. Such development of concepts and ideas, which define knowledge in all its complexity and epistemological and philosophical beauty, are to be found in books. The internet offers a different type and model of knowledge, which is simple, effortless, schematic, and is limited to data and the formal nature of things, without delving into the complexity of their content. In this manner, the internet, as an iconic expression of information technology, promotes a new paradigm of knowledge. And, given the global spread of the internet, the new paradigm of knowledge is also spreading globally. The process of globalisation creates the perfect environment for its proliferation, within the very philosophy that it defines. We can therefore talk about a new paradigm of knowledge within the process taking place in the age of globalisation. And this paradigm becomes defining for the globalised man.

From Homo Universalis to Homo Virtualis

Homo universalis is the quintessence of European humanism, the philosophy that the Renaissance was built on. He embodies the human ideal promoted by this philosophical and cultural current, which sets out to recover the ancient Greek and Latin model of culture and civilisation. He is a man of virtue, on the rational, intellectual, ethical and aesthetical levels, a man in harmony with himself and the universe. In fact, he stands at the centre of this universe, which is seen through the eyes of reason, from the perspective of universal harmony. The man of the Renaissance and of humanism is ultimately defined by knowledge, and this knowledge is comprehensive, covering sciences, humanities, and arts - in short, all the fundamental fields investigated by man. As such, humanism promotes the paradigm of holistic knowledge, which

is superimposed on the known universe, at whose centre man lies. The icon of this representation is Leonardo da Vinci's Vitruvian Man, .

Civilisation evolves, and with it, humanity's needs for knowledge. Over the past two decades, humanity has seen dramatic developments at an accelerated rate, especially in the last few years, as a result of information technology. It goes without saying that we cannot remain anchored in one cultural model. However, one must see precisely what is entailed by the metamorphosis of one paradigm of knowledge into another, of one type of man into another.

The model of holistic, encyclopaedic knowledge can no longer become a reality in our time. The volume of information is enormous, and it continues to grow every day. A single man's intellect can no longer span all the vast expansions of knowledge. In our age, the iconic man of the Renaissance, homo universalis created by humanism, can no longer exist.

In the Age of Globalisation and information technology, holistic knowledge is not possible any more, for objective reasons: the increase in the volume of information and of human knowledge on the whole. Other causes, also objective, are related to globalisation and its philosophy. As a result of massification, uniformization and globalisation of individuals, knowledge, at its core, is also going through a process of decline, from the level of the elites to the level of the masses. We also have to take into consideration the type of knowledge that the internet promotes and favours: and eclectic and superficial knowledge, which is based on informational utilitarianism and pragmatism. However, in certain contexts, there are also subjective causes. In this complex framework, perhaps the individual himself - the regular, average person - no longer has any penchant for the act of knowledge, understood as study, research, and act of intense reflection, creativity, and innovation. Having easy access to information, he narrows knowledge down to information and data bases; at a psychological level, because of the accessibility of information in modern times, he has lost touch with the challenge of gaining knowledge. Living in a world that is saturated with information delivered through information technology, he does not feel motivated to further explore the universe of knowledge. Therefore, the very idea of "knowledge" is changing fundamentally, and the repercussions can be seen on a practical level. Thus, a new paradigm of knowledge is taking shape even clearer: the globalized and massified knowledge, with a technological support.

As a result of the new paradigm created by technology, we can give a new name to the globalised man: the virtual man. The term "virtual" carries the meaning that is being promoted through digital technology, which creates a virtual space, and therefore defines the individual who spends his time in this virtual space of communication and knowledge. Through contamination, he becomes a virtual man himself, that is, a man who is attached to this universe, whose existence takes place, to a large degree, in this space. In other words, a man whose existence is displaced, more and more each day, from the real world into the virtual one. On the other hand, the syntagm virtual man also carries another meaning, a much graver one, because of its implications for the human condition itself. The man whose life is increasingly dependent on the virtual space gradually loses his humanity, his human potential, and becomes a being who lives in an alternate universe created by technology. He drifts further and further away from his human identity, and his humanity gradually becomes a virtuality, a mere possibility. His existence transferred from the real to the virtual plane, the

digital man ends up being defined as a man existing on the level of possibility and virtuality. The virtual man is the man that has a potential existence as a human being, the man who lives according to the digital paradigm, and who projects his humanity as virtuality and possibility. Essentially, the virtual man is the individual who can be human, with all the complex aspects of human nature, but who is less and less human, because he lives in another dimension: the virtual one. The virtual man is the man unfulfilled as a human, transferred to another type of existence, the digital one.

The virtual man is the man of the digital era and globalisation. He has turned human existence into a space of information technology, which has created an immense digital network on a global scale. This global network creates a medium for an alternate existence, a new dimension of human existence. Today's man lives, to a great degree, in this fourth dimension of existence, the digital one. If we were to imagine a representation of the virtual man of the age of globalisation, starting from Leonardo da Vinci's Vitruvian Man, then he would be a multi-connected, cybernetic man, standing at the centre of a network of infinite wires and synapses, which tends to expand across the whole universe. This network opens portals for him, through its innumerable connections, to the world, but at the same time, it closes him inside, keeping him prisoner. Through technology, he has crossed the boundaries of space and time, and has pushed the limits of human knowledge further and further. The technology and the digital universe created through it are the expression of man's desire to be limit-free, of a continuous search for freedom. But in his search for more freedom, man has limited his freedom. Living at the centre of the digital network he has created for himself, man, paradoxically, limits his freedom, becoming increasingly easier to monitor and control him. Tied up in the infinite digital connections and synapses, he becomes prisoner to the fourth dimension of existence. And when it comes to knowledge, yet another paradoxical phenomenon is taking place. Although the volume of knowledge is growing exponentially, aided by the new technologies, the horizon of human knowledge is becoming increasingly restrained. Knowing more, the contemporary man knows less and less. Technology favours a type of informative superficial knowledge, as opposed to substantial, ideational knowledge of a reflexive nature. It is, therefore, a limitation through knowledge. This type of knowledge is emblematic of today's digital man. Thus, he falls victim to his own utopia and becomes the protagonist of a new universe which resembles, through its implications, a dystopia. In this space, the digital man is gradually transformed in a virtual man: *homo virtualis*.

There is a big distance from the humanism of the Renaissance to the New Humanism of globalisation. *Homo universalis* is a free man, having been freed from the dogmas of the Middle Ages; he is a free-thinker, who places reason and knowledge above everything else, thus placing himself at the centre of the universe. He is a man of harmony, of reason, of truth, morals, and beauty. As a matter of fact, reason, truth, the good and the beautiful, are all parts of a whole which constitutes the entirety of existence. The universal man of the Renaissance has a mind and a soul, and he uses both to transform his existence and the universe into a noetical space, of thought and knowledge, but also of beauty, of representations of ideas in sensible forms. The contemporary man is the creator of technologies which have revolutionised human existence. He has conceived a new paradigm of being and understanding, through digital technology, through which he intends to dominate knowledge and the universe. But now he risks being controlled by technology, being conceived by it,

becoming a mere bit in a network that is superimposed on human existence like an invisible superstructure. Living in the virtual universe, homo virtualis has strayed far from the model of holistic knowledge, from the ideal of universal harmony, in which reason, ethics and aesthetics coexist. Existing and obtaining knowledge through technology means losing touch with the ethical and aesthetical dimensions. The virtual man gives significantly more importance to the mind than to the soul. Freed from dogmas, far-removed from the metaphysical horizon of existence, and increasingly non-religious, atheist and agnostic, he bases his existence on cold, objective, reason, which is, in turn, based on technology. Homo virtualis relies on his mind, and not on his soul, and has a digital life in the fourth - the virtual - dimension, as opposed to living in the human dimension of existence, where truth, good, and beauty coexist. Homo virtualis turns technology into his new dogma and religion.

Conclusions: The New Paradigm and the Virtual Dimension of Existence

The humanism of the Renaissance appeared in a time when, after the Middle Ages, humanity wanted to recover and reassert its humanity, its freedom to think and be, and the individual, his condition of a free being living in the universe. It was a time of rediscovering human dignity and liberties, and a time during which civilization flourished. The human condition was redefined in the terms of a new paradigm of existence. This was based, starting from the ancient Greek and Latin model, on reason, morals, and beauty, in a formula where knowledge is the ultimate virtue. Aspiring to knowledge, to comprehend everything that exists using the powers of the mind, is what places man at the centre of the universe, it is what turns him into homo universalis.

The New Humanism of the contemporary age attempts to recreate the model of the humanism of the Renaissance, which in turn was rooted in the Classical Antiquity, when Protagoras said: "Man is the measure of all things". The New Humanism places man at the centre of the modern world, a world of diversity, antagonistic interests, and conflicts. He defines himself through fundamental freedoms, rights, principles, and values focused on the individual and meant to transform the world into a space of coexistence and communion, of unity through diversity. The New Humanism has to be understood in the context of a process which is reshaping the world from its foundations: globalisation. Globalisation is taking place in the age of information technology, which is also reshaping the entirety of human existence by itself. The new technologies, particularly the digital ones, create a new paradigm of existence and knowledge, in which man becomes a new being: homo virtualis. There is a great difference between homo universalis and homo virtualis. The plenary man of the Renaissance becomes the man connected through a million wires to a global network, the digital man, whose existence, knowledge and humanity are paradoxical, as he lives predominantly in the fourth dimension. A new model of being is born, by virtue of which human existence takes place in a space created by technology, where man risks losing his humanity. At the same time, a new paradigm of knowledge is starting to take shape, that is, digitalised knowledge, which is vast on the surface, but not in depth, and focuses predominantly on data, and not ideas. In this age of globalisation and digital technology, the New Humanism becomes a type of globalist and technologised humanism, faced with a large number of obstacles and limitations, most of which fundamental, because they concern human knowledge, identity, dignity, and even freedom. The danger of moving from one paradigm of

being to another, from homo universalis to homo virtualis is, in the ultimate sense of the metamorphosis, the supreme one: the loss of man's humanity.

Bibliography

- Bearne, E., Clark, C., Johnson, A., Manford, P., Mottram, M. & Wolstencroft, H., Anderson, H., Gamble, N. (2007), *Reading on Screen*. Leicester: UKLA
- Beck, U. (2000), *What is Globalization*, Wiley
- De Kerckhove, D. (1997), *Connected Intelligence. The Arrival of the Web Society*, Toronto, Somerville Publishing House
- DiSessa, A.A. (2000), *Changing minds: Computers, learning and literacy*. Cambridge, MA: MIT Press
- Fukuyama, F. (1993), *The End of History and the Last Man*, Penguin Books Limited
- Haddon, L. (2004), *Information and Communication Technologies in Everyday Life*, Berg
- Huntington, S.P. (1997), *The clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon & Schuster
- Kahn, J. (1995), *Culture, Multiculture, Postculture*, Sage
- King, A. (1991), *Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity*, University of Minnesota Press
- King, M. L. (2003), *The Renaissance in Europe*, Laurence King Publishing
- Kraye, J. (1996), *The Cambridge Companion to Renaissance Humanism*, Cambridge University Press
- Kress, G. (2003), *Literacy in the New Media Age*. London: Routledge
- Lacroix, G. (1997), *Le Mirage Internet*, Vigot, Paris
- Lechner, F.J. (2009), *Globalization: The Making of World Society*, John Wiley&Sons
- Lévy, P. (1997), *Intelligence collective: pour une anthropologie du cyber-espace*, La Découverte
- McLuhan, M., Powers, B. (1992), *The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century*, Oxford University Press
- Marcuse, H. (1964), *One-dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Beacon Press
- Marcuse, H. (1969), *An Essay On Liberation*, Beacon Press
- Nauert, C.G. (2006), *Humanism and the Culture of Renaissance Europe. New Approaches to European History*, Cambridge University Press
- Negroponte, N. (1995), *L'Homme numerique*, Robert Laffont
- Porter, D. (coord.) (1997), *Internet Culture*, New York, Routledge
- Robertson, R. (1992), *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Sage
- Stiglitz, J.E. (2002), *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton, Incorporated
- Tapscott, D. (1998), *Growing up digital: The rise of the net generation*. New York: McGraw-Hill.
- Toffler, A. (1984), *Future Shock*, Random House Publishing Group
- Toffler, A. (1989), *The Third Wave*, Bantam Books
- Turkle, S. (1995), *Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet*, Simon&Schuster

- Turner, B.S. (coord.) (1990), *Theories of Modernity and Postmodernity*, London, Sage
- Wade, P., Falcland, D. (1998), *Cyberplanète, Autrement*
- Wolton, D. (2012), *Internetul. O teorie critică a noilor media*, comunicare.ro, București

COMMUNITY-BASED PREVENTION AND CESSATION OF TOBACCO USE AMONG YOUNG ADOLESCENTS

ALBERT-LŐRINCZ Enikő, Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Background: The present study has a comprehensive background provided by UMF, Romania and Davidson College, USA joint research, containing the conceptual model of the research and some preliminary results.

In our approach, we assume that smoking is a problem of adaptation as a form of activity, through which teenagers artificially seeks spiritual balance and reach positive feeling. Often the adolescents' risk behavior is only a component, but it can become also a tool in the process of their search for identity.

The tobacco can be qualified as a psychoactive substance as cause's changes in thinking, mood, emotion and even behavior. Therefore, smoking prevention must be a task for social and community units' functions.

Objectives and methods: Our study on the prevention through community is based on the one hand on our experience in the study of addiction, and on the other hand on the analysis of the obtained preliminary data. The main goal it's not the communication of the quantitative results, instead we intend to formulate the theoretical conclusions that can be deriving from our analyses. We do this with the intention of providing to the young researchers the conceptual model and the research design, in order to be able to design their own research.

Furthermore, we believe that only prevention programs that are adapted to the local conditions and socio-cultural environment will prove a relevant efficiency.

Conclusions: The cultural features differences of the target group should be considered in the prevention, by mobilizing those community resources which are rooted in the collectively shared desires, fears, daily practices, rituals, and values.

Keywords: smoking habits, attitude towards smoking (active - passive smokers), design of community-based prevention, conceptual model, multilevel planning

Theoretical background and conceptualization

In our approach, we assume that smoking is a problem of adaptation as a form of activity that artificially seeks spiritual balance and provides a positive feeling. Often the adolescents risk behavior is a component, but it can become also a tool in their search for identity.

The tobacco can be qualified as a psychoactive substance which causes changes in thinking, mood, emotion and even behavior (Demetrovics 2007). Thus, smoking prevention must be a task for social and community forums' functions. Since smoking is related to the search for identity the prevention must involve the individuals' family and community life as well (Albert-Lőrincz 2009). Recently, the role of community in identity forming was overshadowed; therefore we aim to develop this idea through our research.

In our approach we analyze the efficiency of the prevention systems through the examination of the individual in the context of its environment. We emphasize the importance of the persons' ethnic and socio-cultural living environment. At the same time, it is needed the striving to enhance the person's natural web of relations.

Since the social progression is a function of the young generation's skill of adaptation and mental health capital, we have to place a great accent on the prevention of deviant behavioral patterns. Prevention is none other than health development, the establishing of healthy lifestyle needs and practices (Huebner et al. 2004). Therefore, the prevention, even in the case of drug prevention, it is not just about drugs, but more propagates health as a value. Prevention assumes continuous, non-action, long-term activities which sub-goal is a drug-free life (Racz 2007). Giving adequate reasons and through commitment, we exercise influence on the young' beliefs, targeting pro-health attitudes and positive health behavior.

In recent years, we noticed a change in the approaches related to the research of the drug consume problematic, and qualitative analyses received more place. In our work, besides empirical studies, we recourse to interviews, narrative analysis, the interviews contents' analysis, that allow deeper and more information about the background factors of the phenomenon. Based on these we elaborated a systematic interpretation frame for explaining tobacco use in adolescence. The figure 1 represents our vision regarding those factors which determine the attitude and behavior under the influence of psychoactive substances.

Figure 1. Operationalization of consumer behavior

In our conception in prevention is always needed to be considered – as shown in the representation above – several dimensions with an impact. Effective prevention systems approach can be made only when the individual is examined in the context of its environment. The behavior is determined by the personality structure, the modality of the personal representations regarding the smoking, family influences, and by the reaction modality from the local communities toward the teenagers' smoking.

In the light of our researches and bibliographical references we could summarize the steps of the elaboration of an efficient prevention program in the following points:

- starting problem (in what kind of ambience we deal with it, in what time-frame)
- determination of the target group
- evaluation of status and necessity
- the analysis of the health-protecting traditions of the local community and its integration into the program
- definition of goals (operationalization and the selection of indicators)
- the selection of the program and its adaptation to the local peculiarities
- budget, resources
- experts
- searching of cooperating partners in the local community
- the elaboration of the evaluation
- the implementation of the program
- evaluation (efficiency test)
- necessary changes and restart

Recommended methods:

- focus groups: to create possibility for a better understanding of the drug-related problems, for the discussion and understanding of experiences and to understand how these influence the behavior
- mass media analysis with the students, teachers (for instance, how the commercials influence us, what messages to TV-programs and movies promote)
- environment analysis : creation of the „problem-tree”, „objective-tree” about the problems and treatment possibilities which exist in our environment
- self discovering trainings, for example to identify the own natural needs
- skill - developing training.

A specific topic of the prevention programs is the verification and the study on the efficiency. The most comprehensive study of the drug-prevention programs among the adolescents has been realized by Tobler (cited by Rácz 2007). Rácz, based on Tobler considers that the main elements of the efficiency are the peer-group influence and interactivity.

As we presented above, our research team has a systematic vision regarding the drug consuming among teenagers. This vision is reflected in the conceptual models on which our research is based. In following we present the design and the research plan of the Romanian - American cooperative project.¹ We do this with the intention of serving the young researchers who need to see the conceptual model, the research design to be able to design their own

¹Davidson College (USA) and University of Medicine and Pharmacy from Tg. Mureş just are starting a five-year project entitled “Building Capacity for Tobacco Research in Romania. The entire project is composed by seven topics. The main goals are: 1. to study the smoking habits among children and teenagers from different communities, pregnant women, residents in social institutions, patients; 2. to implement school-based and community-based prevention and cessation programs; 3. to analyze the economic impact of smoking; 4. to apply air quality monitoring for SHS exposure; 5. policy advocacy.

research. We are positive that the success of a research depends on the stringency during the elaboration of the conceptual model of the study. Figure 2 represents those research dimensions that we are studying through questionnaires, interviews, and content analyses in this Romanian -American project.

Figure 2. Conceptual model utilized in the investigation of attitude and behavior of adolescents regarding smoking

In our research these dimensions are analyzed according the following steps.

- Step 1. We analyze attitudes toward smoking in different socio-economic, ethnic contexts;
- Step 2. We evaluate the opinion of the persons responsible to the education of adolescents (teachers, local decision-makers, parents). We examine of local communities: health protective traditions, community practices (people aged over 60 years).
- Step 3. Community prevention and school mental health
 - Actions in order to influence habits, patterns of behavior – value, opinion, behavior;
 - Coalition: health and social-services, churches, civil organizations;
 - Mass-media – mental health related messages communication;
 - Laws, regulations – local decision makers: town hall;

- Creating health-friendly environment (smoke free);
- School prevention programs and peer-support; counseling;
- Cessation support;
- Skill-development; training: self-knowledge – self-management; free-time activities;
- Supporting the at risk groups.

This methodology was elaborated based on our experience of more than two decades related to the study of addiction, and on preliminary data provided by the Romanian - American research project.

The activities of the presented project circumscribe an integrated prevention plan. The integrated prevention presented by us is a value-transmitting, health-oriented, continuous strictly verified system of effects which is based on several scenes and several intervention possibilities. Its purpose is the maintenance of the total abstinence among the adolescents as long as possible, the elimination of drug-consumption, the avoiding of regular consumption. It requires the grounding in the childhood, the healthy socialization, supporting and developing attitude from the parents' side, the positive peer-group effect, community relations, an independent life consolidated with firm values. The clear definition of the future social position, expectation and role-structure is necessary, and so are the problem-handling instruments, which can contribute to the responsible actions and relaxation. The satisfied psycho-social and mental necessities ensure efficiency, flexibility and control-ability for the individual. So will he/she be able to benefit of the health-preconditions offered by the society to cope with difficulties and challenges and to live a pleased, fulfilled life.

The novelty of our methodological approach

Regarding the research methodology we mention that the whole sample will contain around 1400-1500 teenagers, with age between 13-15 years, from different socio-economical and cultural-ethnic environments from Transylvania. The research was conducted on a random sample, stratified by community belonging teens. We used three criteria for sample selection:

- geographic area: Mures, Harghita, Cluj, Bihor, Covasna counties,
- social environment: district (central, peripheric), small city, village,
- ethnic: Romanian and Hungarian schools (in these are available Roma and other ethnic adolescents as well).

We are speaking about a cross-sectional study, the sample are pupils from the 7th and 8th grade of primary schools. Our research questions are:

- ✓ How does the local community influence the health behavior i.e. smoking habits of teenagers?
- ✓ How can transfer values between different generations?
- ✓ How to involve teens in community activity?

We assume that consumer habits and motivation of the specific consumption shows differences depending on the local community and that the prevention should be performed specifically differentiate.

The methodological approach is based on the knowledge of local community's custom order, of the self-defending rituals. The difficulty is that the healing traditions of the

community customs' law, values, have gone into oblivion. Therefore, the first step in preventing is to bring to the surface those characteristics of the community which strengthen the sense of belonging, bring traditions to life. This requires that the person live, the more personal, family and community identity. The past and the present synthesis is required, and the continuity of the roots, the foundation of a sense of belonging, so that strengthen the feeling of perspective or to circumscribe vision. The characteristic sensitivity, perspective of attractive future exceeds the present difficulties. A community tradition, drawing on such situations in life, life lessons should be directed to the attention of adolescents, which promotes living their personalities unfold. As a first step it is necessary to reveal the community habits and looking for options for action, which can mobilize the resources of archetypal adolescents, lend themselves to the conditions of individualization (Jungian perception: initiation, sitting inside the hero, in contrast - shadow, anima-animus - balancing differentiation and autonomy) as a reality (Jung 1993). Thus, prevention is not taken place only in the classroom, but could be a natural part of life.

The central objective is the strengthening of the protective factors on the level of the individual, the family and community, which requires the creation of predisposing and allowing conditions. The individual should have a proper look on his life (knowledge, attitude) and should possess resources, the system of beliefs and the rules of his environment and the services must be health-focused.

The compensation of risk-factors includes – on the level of the individual, the family and the community – the insurance of the strengthening factors. It is not sufficient the elimination of the predictive factors, the strengthening is also important, the awarding of the positive health-behavior, on principle and practical level. Vitally important is the social responsibility, the investments for health-development, the community partnerships (Thornicroft, Tansella 2006).

In the case of efficient prevention programs the multilevel planning is absolutely necessary (Green, Ottoson 1994). The execution or implementation should have as starting point the idea that the health-development is a life-program. So the prevention should be as comprehensive as possible and should target the general well-being. It should mean universal improvement in the field of life quality, the compensation of risk factors and the strengthening of protecting factors and coping potential. In the same time it must be of a wide-spectrum ensuring the coping with stress, the self-esteem, the confrontation with negative feelings, the elaboration of the self-acceptance. In its methods it should encourage the environment-based approach, the modification of the micro and macro-environment. It should have an impact on the decision-makers, on the politicians (measures aiming health-preserving, well elaborated countrywide strategy), the media (what it commercializes and promotes, the alcohol should not be part of nice, exotic environment), on the education (mental hygienic attitude) should rely on individuals and should encourage to further researches.

The intervention aiming the compensation of risk-factors should target on micro level the individual or the family, on macro level the larger communities, the whole population. The compensation of risk-factors includes - on the level of the individual, the family and the community - the insurance of the strengthening factors. It is not sufficient the elimination of the predictive factors, the strengthening is also important, the awarding of the positive health-

behavior, on principle and practical level. Vitally important is the social responsibility, the investments for health-development, the community partnerships.

Conclusion

In present we are doing preliminary examinations, we only dispose the data provided by the pilot questionnaires (form 106 students), and information gathered through three focus groups formed by helpers (social workers and psychologists), regarding community based prevention.

The conceptual model and the community prevention presented in this study are based on almost two decades of our experience related to the addiction and the preliminary results of the Romanian - American project.

What has been outlined so far is that: one of the most important aspects of smoking prevention among adolescents is their empowerment through the actions of the local community and the multi-level tobacco control communication. This can be achieved through:

- *orientation*: it requires communication between generations and the transmission of traditions designed to develop health;
- *motivation*: satisfaction of basic needs, positive emotions, pro-social habits, getting involved in the community, values supply;
- *modeling*: modeling skills, offer pro-social behavior models, help in self-determination and in development of interpersonal skills.

References

- Albert-Lőrincz E. (2009): A drogfogyasztás prevenciója. Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujană
- Green, L., Ottoson, J., (1994): Community Health, St. Louis, Mosby, Baltimore
- Huebner, E. S., Valois, R. F., Suldo, S. M., Smith, L.C., Mcknight, C. G. S., Eligson, J. L., Zulling, K. J. (2004): Perceived quality of life: a neglected component of adolescent health assessment and intervention. *Journal of Adolescent Health*, 34: 270- 278
- Jung, C.G., (1993): Az ember és szimbólumai, Budapest, Göncöl kiadó
- Rácz J. (2007): A droghasználat megelőzése – prevenciós modellek és programok. In Demetrovics Zs (2007): Az addiktológia alapjai. I. Elte Eötvös Kiadó, Budapest, 417-447.
- Thornicroft, G., Tansella, M., (2006): Planning and providing mental health services for community. in: Gelder, M. G. et al. (eds.): *New Oxford textbook of psychiatry*, Volume 2, Oxford, New York, Oxford University Press, 1547-1558.

THE SOURCES OF BASIC ANTINOMIES AND THE PROBLEM OF INTERCULTURAL DIALOGUE

Dan Gabriel SÎMBOTIN, Associate Professor, PhD, "Apollonia" University of Iași, Scientific Researcher, Romanian Academy – Iași Branch

Abstract: In this paper we try to identify the sources of intercultural dialogue crisis, based on contradictory statements specific to the daily public agenda. For this, initially we will develop theoretically antinomies problem, compare them with other forms of aporetic thought (eg paradox). After that, we will delineate of specific areas of public agenda in which we find contradictory statements, and based on concrete cases we show how intercultural dialogue attempts to evolve step by step from tangential positions to irreconcilable contradictory structures. Finally, we try to answer the question whether these contradictory situations develop naturally, or not, and if there are solutions to solve them.

Keywords: basic antinomies, intercultural dialog, paradoxes, crises

Introducere

Manifestarea în mod cotidian a conflictelor interculturale prin enunțuri opuse, aparent ireconciliabile ridică problema dacă în aceste situații este vorba despre o formă aporetică a gândirii care blochează orice comunicare sau sunt doar creații contextuale fundamentate pe inconsecvență. Cele două situații sunt opuse, iar rezolvarea conflictului (dacă se dorește așa ceva) poate fi în primul caz foarte dificilă, aproape imposibilă, avându-și sursa în sistemul cognitiv uman, în timp ce în cel de-al doilea este doar o problemă de politică sau comunicare. Dar chiar și în această situație, antinomiile specifice celui de-al doilea caz pot începe de la o poziție reconciliabilă care se transformă într-o disjuncție exclusivă, consolidată în timp prin manipulare și presiune politică. Cunoașterea modalității în care s-a ajuns în poziția dihotomică poate ajuta la schimbarea pozițiilor și a punctelor de vedere, putând determina transformări atitudinale sau construcția de strategii puternice de negociere.

Antinomie sau paradox?

Începutul secolului al XIX-lea readuce în prim plan o problemă uitată din perioada antică, aceea a limitelor gândirii omenești regăsită în formele aporetice. Atât din punct de vedere filosofic, prin Kant, dar și în gândirea matematică mai târziu s-a observat că dacă gândirea acționează la un singur nivel determină la limită situații ce nu pot fi depășite cu ușurință. La început formele aporetice de tipul antinomie, paradoxului sau dilemelor au fost privite la comun, fiind introduse ca judecăți ce au drept efect suspendarea minții și care determină probleme de nerezolvat.

Opinia de la care pornim este că această unitate își are sursa în modul în care Kant identifică și caracterizează „fenomenal” antinomiile în sistemul său dialectic. Atunci când lumea fenomenelor se impune ca o formă unitară necondiționată „se prezintă un nou fenomen al rațiunii omenești, anume: o antitetică foarte naturală, pe care nu e nevoie să o născocescă

cineva și să întindă abil curse spre ea, ci în care rațiunea cade de la sine și inevitabil;”¹. În perspectiva amintită această situație nu este decât un motiv pentru ca rațiunea nu între în „adormirea într-o convingere imaginară, pe care o produce o aparență numai unilaterală”² și în același timp să ocolească scepticismul radical sau dogmatismul. Astfel rațiunea păstrându-și echilibrul poate să între într-o dinamică a cunoașterii.

La peste un secol matematica oferă modele de gândire aporetică specifică legate de teoria numerelor. Primul dezvoltat pornind de la teoria numerelor este paradoxul lui Burali-Forti³ care precizează că orice serie de numere ordinale definește un număr ordinal care este reprezentat de cel mai mare număr al seriei +1. Astfel se dezvoltă paradoxul că cel mai mare număr ordinal al unei serii nu este de fapt cel mai mare, pentru că în mod implicit el determină și următorul număr. După cum se poate observa se scoate în evidență neclaritatea situației din atribuirea predicatului P „cel mai mare număr al seriei” pentru două constante n și n+1. Situația aporetică este datorată faptului că P (n) este identic cu P(n+1), situație imposibilă într-o serie de numere ordinale.

În acest caz cele două situații se află într-un raport de opoziție, unul de contrarietate și nu de contradicție, astfel încât ideea că acest paradox reprezintă o formă antinomică este forțată. După acest model sunt identificate și alte situații paradoxale cum ar fi: paradoxul lui Cantor, Russel, Richard, Zermelo-Köning, Berry etc. Majoritatea paradoxurilor sunt formalizate ca opoziție între două propoziții ce implică o situație de nedeterminare la nivelul gândirii omenești. Principala caracteristică a paradoxului nu constă în opoziția remarcată între cele două enunțuri, ci faptul că sunt unificate din punct de vedere semantic sau pragmatic două niveluri distincte ale realității dezvoltate la nivel sintactic. De la această observație vine și soluția principală de a rezolva situațiile paradoxale, ceea ce a determinat, în timp, includerea în discursul științific a ideii de metaștiință.

Deci urmărind această caracteristică putem considera că există paradoxuri care să nu fie antinomice. În această idee, Solomon Marcus consideră paradoxul lui P.R.B. Jordan ca unul non antinomic⁴. Acesta poate fi sintetizat astfel: scriem fiecare pagină a unei foi de hârtie „propoziția scrisă pe cealaltă față este falsă”. Chiar dacă la o primă vedere acesta pare a fi un paradox clasic de tipul paradoxului mincinosului⁵ sau al lui Pinocchio⁶, el se încadrează mai degrabă în paradoxurile circularității sau ale regresiei la infinit. Acestea din urmă nu pot fi rezolvate cu aceeași ușurință prin recursul la niveluri de realitate distincte. Totuși din punct de vedere formal ideea punerii față în față a două afirmații aflate în contradicție rămâne. Cu toate acestea credem că este forțat să considerăm paradoxurile doar forme ale antinomiilor sau reciproc, fiecare dintre ele având caracteristici diferite.

¹ Immanuel Kant, *Critica rațiunii pure*, Editura IRI, București, 1994, p. 350

² ibidem

³³ Anton Dumitriu, *Istoria logicii*, vol. IV, Editura Tehnică, București 1988, p. 138

⁴ Solomon Marcus, *Paradigme universale*, Editura Paralela 45, București 2011, p. 463

⁵ Enunțat de Epimenide din Knossos care emite propoziția „toți cretanii sunt mincinoși” în condițiile în care el însuși era cretan.

⁶ Enunțat în 2001 de Veronique Eldridge-Smith fiica logicianului australian Peter Eldridge-Smith constând în propoziția enunțată de Pinocchio „Acum îmi crește nasul”. Situația este paradoxală în condițiile în care creșterea nasului personajului lui Carlo Collodi era determinată cauzal de minciună.

Grecia Antică și dezvoltarea gândirii aporetice ca metodă

Pentru identificarea diferențelor dintre paradox și antinomie ar trebui să ne întoarcem în Grecia antică acolo unde gândirea de tip aporetic s-a dezvoltat ca formă de gândire euristică, determinând prin solicitările minții creații specifice. Pornind de la ceea ce denotă ἄπορία, ca blocaj cognitiv, situație de impas, de neieșit, sunt dezvoltate mecanisme cu scop argumentativ sau retoric. Raționalitatea greacă își găsește limitele ce trebuie depășite prin cunoașterea profundă. Astfel, numerele iraționale, aporiile lui Zenon care susțin unitatea lumii sau la dialogurile platonice care pun în maieutica socratică metode aporetice sunt doar câteva dintre exemplele clasice ale gândirii profunde grecești.

Diferența dintre antinomii și paradox poate fi regăsită chiar în definiția etimologică a termenilor. Antinomia, din limba greacă, este alcătuită διῶντι - care înseamnă „în opoziție”, „împotriva” și νομος, însemnând „obicei, convenție, lege”⁷ fiind în legătură și cu legea naturală. Antinomia este un complex epistemic alcătuit din două enunțuri aflate în raport de contradicție. Cele două enunțuri împart același plan, divizând universul de discurs în două, dar atunci când se suprapun determină o situație aporetică.

Paradoxul, παράδοξος, este o sinteză dintre παρά- care înseamnă „în opoziție”, dar în sensul față în față, δοξος⁸ (doxa) care înseamnă opinie, judecată. În acest caz este vorba despre o cunoaștere superficială, primară cunoașterea aparențelor pusă în contradicție cu episteme, cunoașterea profundă, a adevărului. De aceea, în cazul paradoxului putem vorbi despre un joc argumentativ care pune față în față două situații aparente ce nu se puteau afla la același nivel sau împărți același univers de discurs.

În cazul lui Zenon⁹ Eleatul, care este un exemplu semnificativ pentru posibilitățile pe care le are gândirea greacă în a dezvolta aporii, putem identifica diferitele tipuri de argumente aporetice care au dezvoltat o formă de argument de tipul reducerii la absurd. Pentru a scoate în evidență imposibilitatea pluralității lumii el dezvoltă argumente de tipul antinomiilor cum ar fi cele privind „limitatul și nelimitatul” sau „marelui și micului”. În aceste demonstrații sunt puse față în față două predicții opuse legate de existență considerate în egală măsură adevărate. În cazul contraargumentării mișcării Zenon dezvoltă altă formă demonstrativă fundamentată geometric. Sunt cunoscutele, așa numitele, paradoxuri ale lui Zenon: al săgeții, al lui Ahile și al stadionului. Se folosesc de regresul la infinit ca mecanism aporetic. Toate situațiile aporetice sunt concepute în condițiile bivalenței și a respectării principiului noncontradicției.

Definirea termenului antinomie

Modalitatea în care este definit termenul antinomie redă cu precizie traducerea din punct de vedere lingvistic punând accentual pe opoziția a două propoziții. Astfel, în *Dicționarul Explicativ al Limbii Române* editat în 2009, cuvântul antinomie este definit ca fiind o „contradicție între două principii, poziții, concluzii sau legi aparent la fel de juste sau necesare.”¹⁰ Mai bine sunt surprinse aspectele din ediția 1998 a aceluiași dicționar care

⁷ Francis E. Peters, *Termenii filosofiei grecești*, Editura Humanitas, București 1993

⁸ ibidem

⁹ Ion Banu, *Filosofia greacă până la Platon*, partea 1, vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 pp. 269-274

¹⁰ *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2009

introduce faptul că cele două teze se află într-o contradicție aparent indisolubilă și că fiecare poate fi explicată la fel de credibil. Această definiție se fundamentează pe explicația din punct de vedere filosofic așa cum a rămas ea în varianta post kantiană. În această definiție antinomia este o „contradicție aparent insolubilă între două teze, două legi sau două principii (filozofice), care se exclud reciproc și care totuși pot fi demonstrate, fiecare în parte, la fel de concludent.”¹¹

Pentru ca antinomiile să constituie o formă aporetică trebuie îndeplinite următoarele condiții, în același timp:

1. Cele două propoziții trebuie să fie într-un raport de contradicție,
2. Analizate separate fiecare dintre propoziții este adevărată.
3. Cel puțin în aparență cele două propoziții trebuie să se refere la același univers de discurs,
4. Cele două propoziții trebuie să fie universale sau, în cazul predicțiilor, să se refere la componente universale.

Din punct de vedere conceptual, căutând principii sau sisteme filosofice¹², putem identifica o serie de predicții care îndeplinesc, în spirit kantian, rol de antinomii: unul – multiplu, ființă – aparență, esență – existență, asemănătorul – diferitul, eu – celălalt, continuum – discret, întreg – parte, abstract – concret, corp – minte, natură – cultură, rațiune – intuiție, rațiune – pasiune, în timp – etern, finit – infinit, obiectiv – subiectiv, absolut – relativ, libertate – determinism, active – pasive, real – virtual, materie – formă, cauză – efect, cantitate – calitate, narațiune – discurs, analiză – sinteză etc. Toate aceste perechi enunțate reprezintă noțiuni aflate în raport de contradicție. Ele formează antinomii dacă sunt introduse în propoziții universale care se referă la același aspect general.

Antinomiile kantiene model al antinomiilor contemporane

Atunci când scrie *Critica rațiunii pure*, problema gândirii aporetice nu mai era actuală, ea fiind folosită doar cu scop persuasiv în contexte marginale. Kant introduce problema gândirii aporetice prin dialectica transcendentă și, respectiv, prin introducerea ideii de „aparență transcendentă” și prin apartenența ideilor rațiunii pure la ea. După analiza paralogismelor ce pot apare, Kant identifică patru antinomii legate de percepția realității ca universal prezentate în următorul tabel¹³.

Nr.	Teză	Antiteză
1.	„Lumea are un început în timp și este de asemenea limitată în spațiu.”	„Lumea nu are nici început, nici limite în spațiu, ci este infinită atât în timp, cât și în spațiu.”
2.	„Orice substanță compusă, în lume, constă din părți simple și nu există nicăieri absolut nimic decât simplul sau ceea ce este compus din simplu.”	„Nici un lucru compus, în lume, nu constă din părți simple și nu există nicăieri absolut nimic simplu în lume.”

¹¹ *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998

¹² Oscar Brenifier & Isabelle Millon în *Philosophizing through antinomies* realizează o sinteză a celor mai importante concepte contradictorii care de-a lungul istoriei filosofiei au constituit antinomii teoretice, www.pratiques-philosophiques.com/texts/52-philosophizing-through-antinomies.html[22.10.2013 15:47:10]

¹³ Redarea antinomiilor a fost făcută în conformitate cu Immanuel Kant, *Critica rațiunii pure*, trad. Nicolae Badgasar și Elena Moisuc, ed. a III-a, Editura IRI, București 1998, pp. 362-380.

3.	„Cauzalitatea după legile naturii nu este singura din care pot fi derivate toate fenomenele lumii. Pentru explicarea lor este necesar să mai admitem o cauzalitate prin libertate.”	„Nu există libertate, ci totul în lume se întâmplă numai după legi ale naturii.”
4.	„Lumea implică ceva care, fie ca parte sau cauză a ei, este o ființă absolut necesară.”	„Nu există nicăieri o existență absolut necesară nici în lume, nici în afara lumii, ca fiind cauza ei.”

Chiar dacă din punctul de vedere al analizei filosofice antinomiile kantiene au fost neglijate ¹⁴ acestea vor rămâne model pentru întreaga modernitate. Ele au aceleași caracteristicile pe care le considerăm forme generale ale antinomiilor:

1. Sunt formate din două propoziții aflate într-un raport de contradicție, teză – antiteză.
2. Sunt propoziții universale, ceea ce înseamnă că predicatul se referă la toate elementele specifice extensiunii subiectului.
3. Subiectul este o noțiune generală, ceea ce extinde universul de discurs la totul existenței.
4. Ambele propoziții sunt limitate de același univers de discurs, totul existenței.

Singurul element neclarificat este dacă sunt privite din aceeași perspectivă sau urmăresc același aspect teoretic. Acesta este punctul de la care pornesc majoritatea încercărilor de a rezolva situația aporetică. Fiecare dezvoltare propozițională se poate referi la altă reprezentare a realității. În acest context situația insolvabilă dispare, nerămânând decât două propoziții opuse.

Antinomiile simple (basic antinomies) în reprezentarea cotidiană a realității

Care ar fi efectul echivalenței dintre care antinomii și paradoxuri? Ar exista o miză pragmatică a acestei echivalențe? În primul rând poate fi urmărit gradul de complexitate al fiecăruia, iar paradoxurile sunt mult mai complexe. O a doua perspectivă este cea pragmatică legată de identificarea soluțiilor, căci prin complexitatea lor, depășirea situațiilor paradoxale necesită soluții ample. De asemenea, în majoritatea cazurilor paradoxurile se dezvoltă la nivel semantic, și rareori pragmatic, antinomiile se pot regăsi la nivelul ontic (privit ca formă generală) și chiar la nivelul particular a vieții cotidiene. De aceea, suprapunerea celor două ar atribui grad ridicat de complexitate și implicit dificultăți în soluționare tuturor antinomiilor, inclusiv a celor simple.

În acest context, nu putem vorbi despre paradoxuri simple (de bază), în timp ce în cazul antinomiilor o asemenea formulă este firească. Antinomiile simple (basic antinomies) sunt acele situații cotidiene în care două formule, propoziții, situații care sunt la nivel semantic și pragmatic în contradicție se suprapun în același context spațio-temporal. În aceste cazuri sunt îndeplinite cerințele de bază. Propozițiile sunt în contradicție, se referă la același context general (au același univers de discurs) și creează datorită punerii lor în comun situații aporetice. Partea impotantă a acestui gen de antinomii este fundamentată pe opoziția a două

¹⁴ Patrick Suppes în *Principles that Transcend Experience: Kant's Antinomies Revisited*, remarca faptul că în ciuda importanței antinomiile kantiene acestea au fost neglijate din punct de vedere interpretativ <http://suppes-corpus.stanford.edu/articles/mpm/339.pdf>. Lucrări importante de istoria filosofiei cum ar fi cea a lui Bertrand Russell nici nu le amintește.

forme de discurs diferit, sau a două situații care au avut loc în contexte spațio-temporale diferite, dar care prin generalizare ar fi trebuit gândite la fel.

Pentru exemplificare considerăm că o imagine deosebită a ceea ce înseamnă antinomie simplă poate fi regăsită în filmul regizat de Tim Burton, *Mars Attack!* Scenaristul fundamentează parte din acțiunea filmului pe starea de șoc, concretizată prin lipsa de reacție pe care o trăiesc pământeni atunci când acțiunile invadatorilor marțieni nu se suprapun cu așteptările, fundamentate pe o presupusă traducere a mesajului lor sau interpretare eronată a gesturilor. Primul mesaj a ambasadorului marțian tradus prin „we come in peace!” (venim cu gânduri pașnice!) este urmată de arderea tuturor celor care au participat la întâmpinarea extraterestrilor. Interpretarea eronată într-un mod voit pozitiv a permis apariția și a altor situații antinomice de aceeași natură: lichidarea senatului care îl aștepta pe ambasadorul marțienilor pentru o prelegere legată de colaborarea dintre cele două specii inteligente (situație în care consilierul președintelui pe probleme științifice face declarația sugestivă:

„Domnule Ambasador, vă rog, nu are logică!”) și a guvernului Franței care îi aștepta pentru negocierea și semnarea unui acord de pace. Ideea de antinomie culminează cu o scenă din partea a doua a filmului în care marțienii distrug orașul Las Vegas, ucigând populația terestră în timp ce transmit: „nu fugiți, suntem prieteni!”

Dincolo de pitorescul ficțiunii important din parodiarea comportamentului uman este faptul că acțiunile contradictorii determină o formă de blocaj mental, care nu poate fi depășit cu ușurință, că raționamentele umane sunt de multe ori unidirecționale și se concretizează în atitudini și interpretări conforme cu tradiția și cutumele culturale, învățarea se realizează mult mai repede la nivelul individului decât a speciei și se face cu dificultate în contextul unor comportamente contradictorii. Astfel, chiar dacă de multe ori sunt considerate lipsite de importanță, antinomiile simple pot juca un rol important în construcția unui mental colectiv, pregătindu-l pentru o dinamică rațională și înțelegerea altui mod de a gândi.

Antinomiile într-un sistem consistent și probleme juridice

De multe ori antinomiile simple pornesc de la relațiile lingvistice într-un sistem coerent sau de la relația dintre limbaj și punerea în practică a acestuia. În cazul sistemului juridic, datorită complicității specifice a acestuia, se fi scăpat elemente antinomice prin care un articol de lege intră în contradicție cu altul. Dar, chiar dacă incomplet¹⁵ sistemul juridic trebuie să fie consistent, iar antinomiile ce apar ridică tocmai problema consistenței sistemului. Astfel, orice formă antinomică, indiferent dacă este integrată în corpul de legi sau în deciziile specifice actului legislativ, trebuie depășită pentru a nu determina situații insolubile.

Este o distincție clară între corpul de legi și actul de justiție care în forma procesuală se fundamentează antinomie (argumente opuse între care trebuie să se decidă). Dacă în

¹⁵ Încercăm să subliniem că în cazul sistemului juridic, chiar dacă nu este un sistem aritmetic, respectă principiile lui Gödel privind relația dintre consistență și completitudine, fiind un sistem care nu poate fi niciodată complet, dar care trebuie să fie consistent.

interiorul procesului antinomiile simple sunt frecvente sub forma de opinii opuse susținute de părți și decizia între acestea prin verdict este un act normal, firesc, nu același lucru este valabil și pentru sistemul legislativ. De aceea, dorim să urmărim, în primul rând, corpul de legi care ar trebui să se prezinte sub forma sistem bine structurat, consistent din punct de vedere logic. Dacă în interiorul acestui sistem există antinomii atunci consistența acestuia se pierde, iar legislația din România are de multe ori scăpări în acest domeniu.

Există două tipuri de antinomii simple specifice corpului legislativ. Primul este reprezentat de antinomiile de limbaj. Chiar dacă ar fi recomandabil ca limbajul juridic să fie cât mai apropiat de cel colocvial (pentru transparență), o astfel de apropiere ar determina probleme de consistență pornind de la multivalențele sensurilor lingvistice. Sinonimele, omonimele, paronimele, sau alte variante polisemie, ar crea situații confuze și posibilitatea interpretărilor multiple. De aceea premisa de la care se pornește în elaborarea unui cod de legi este „că o noțiune trebuie să fie desemnată prin același termen, că monosemia trebuie să domnească în elaborarea legilor. **Monosemia reprezintă o exigență elementară a tehnicii legislative.**”¹⁶

O astfel de situație ideală ar rezolva problema antinomiilor lingvistice, dar cum ea nu există în realitate să exemplificăm folosindu-ne de cea mai importantă lege a țării, Constituția. În textul Constituției din 2003 în locul termenului de „drept la vot”¹⁷ se introduce „dreptul de a alege” cu explicația în această sintagmă este cuprins și dreptul de a alege specific pentru alegerile europene care nu conține încărcătura și responsabilitatea specifică dreptului la vot. Astfel dreptul la vot este separat de cel de a alege fiind folosit în contextul legat de camerele parlamentului, context în care sunt puse în opoziție două noțiuni ce păreau sinonimice.

Și mai ușor de identificat sunt antinomiile de conținut. Astfel, în articolul citat anterior autorii observă o situație antinomică ce se obține prin coroborarea art. 20 alin. (2) din Constituție, în care se precizează: „Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”¹⁸ cu art. 148 alin. (2) „ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.¹⁹ După cum se poate observa din cele două articole de lege antinomia pare în momentul în care se încearcă a se răspunde la întrebarea: ce lege este prioritară în cazul în care în legislația internă, legată de drepturile omului, există dispoziții mai favorabile pentru cetățeanul român decât în cadrul prevederilor europene. Ambiguitatea persistă în condițiile în care prevederile se regăsesc în aceeași lege și principiul *lex posteriori derogat priori* nu este valabil.

O astfel de situație nu se rezolva decât prin introducerea de precizări suplimentare de tipul excepției așa cum putem observa în alte situații. Sunt acele antinomii care pentru a fi depășite prevăd situații de excepție. Ca exemplu putem folosi o antinomie dezvoltată chiar de

¹⁶ Sorin Popescu, Cătălin Ciora, Victoria Țândăreanu, *Probleme curente privind folosirea limbajului juridic*, în *Buletin de informare legislativă*, nr. 3/2007, http://www.clr.ro/eBuletin/3_2007/Buletin_3_2007.pdf, p.6

¹⁷ Ibidem p.7

¹⁸ *Constituția României*, www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c1s0a20

¹⁹ *Constituția României*, www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=6#t6c0s0a148

Statutul magistraților (Legea nr. 303/2004)²⁰ care prin articolul 78 alin. 4 prevede faptul că magistrații au dreptul la servicii medicale gratuite concretizate în asistență medicală, medicamente, proteze etc. În contradicție cu această prevedere este legea bugetului de stat care prevede că fiecare cetățean trebuie să-și plătească asigurările de sănătate. Astfel pentru a se depăși această situație contradictorie s-a precizat că acest drept este valabil „în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale”. Această precizare este absolut necesară pentru că rezolvarea unei antinomii într-un sistem consistent nu se poate face prin intervenții din exteriorul sistemului, cum ar fi reguli procedurale sau organizarea sistemului. Toate acestea sunt soluții externe ceea ce transformă sistemul într-unul inconsistent.

Antinomii politice și dubla măsură

Spațiul politic este cel în care situațiile antinomice sunt cel mai des întâlnite. Cauzate de dubla măsură și judecata contextuală în evaluarea aspectelor pragmatice fac din spațiul politic și al relațiilor internaționale cel mai predispus pentru ceea ce a numit antinomii simple. Nu ne-am propus să realizăm în acest articol o analiză specifică științelor politice, ci doar să prezentăm formele pe care le îmbracă antinomiile în acest spațiu. Pentru aceasta vom folosi două exemple. Primul este de natură istorică, dar foarte important pentru modalitatea în care este privit aspectul legislativ când este pus sub presiune politică.

Pe 7 iunie 1951 erau executați ultimii condamnați la moarte în procesul de la Nürnberg, pentru crimele din cel de-al doilea război mondial. Cancelarul german Konrad Adenauer încearcă să anuleze aceste execuții, fapt pentru care este criticat de presa străină și de noii parteneri, învingătorii din război. Cu toate acestea Adenauer nu încearcă decât să ocolească o situație antinomică. Cum se împăca abolirea pedepsei cu moartea prin noua constituție intrată în vigoare în 1949 (care simboliza începuturile unei noi Germanii) cu executarea criminalilor de război (chiar dacă aceștia fuseseră condamnați în 1947)? Încercarea cancelarului german de a fi consecvent cu drumul început a intrat în conflict cu viziunea politică și dorința de răzbunare. Ca imaginea să fie completă el, persecutat de Gestapo, era acum numit fascist.

În zilele noastre în strategiile politice internaționale astfel de situații sunt obișnuite. Un exemplu este analiza realizată de W. Michael Reisman²¹ despre antinomiile ce au apărut în cazul intervenției NATO în Kosovo. Putem urmări câteva dintre aceste propoziții opuse. În primul rând sunt puse față în față două respectarea drepturilor omului și respectarea independenței unui stat. Intervenția armată (o acțiune violentă) ca răspuns la alte forme de violențe legate de nerespectarea drepturilor omului. Ceea ce se întâmplă înainte de intervenție cu ceea ce va fi după intervenție, pentru că experiențele anterioare au arătat că de multe ori rezultatul acțiunii este neașteptat, situația de după o intervenție armată fiind mult mai rea decât înainte. Acestea sunt pe scurt doar câteva dintre antinomiile ce pot să apară în cazul strategiilor politice internaționale.

²⁰ Otilia Micloșină, *Antinomiile*,

www.upm.ro/facultati_departamente/ea/RePEc/curentul_juridic/rcj07/recjurid073_415F.pdf

²¹ Michael W. Reisman, *Kosovo Antinomies*, Faculty Scholarship Series. Paper 1017, 1999, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1017.

Concluzii

Antinomiile simple sunt situații aporetice apărute în condițiile în care două acțiuni opuse se desfășoară în același context. Transferate la nivelul limbajului, acestea se transformă în două propoziții p și $\sim p$ care în conformitate cu principiul noncontradicției nu pot fi ambele adevărate în același timp și sub același aspect. Aceasta este sursa blocajului minții, iar una dintre necesități este depășirea lui. Pentru aceasta nivelul de analiză nu trebuie rezumat la componenta semantică, ci și la nivel sintactic sau pragmatic. Analiza pe diferite nivele poate determina soluții de depășire ale problemelor apărute, pentru că în cazul antinomiilor simple majoritatea acestora sunt de natură pragmatică.

Bibliografie

- Constituția României*, www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c1s0a
- Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2009;
- Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998;
- Banu, Ion, *Filosofia greacă până la Platon*, partea 1, vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979;
- Brenifier, Oscar, & Millon, Isabelle, *Philosophizing through antinomies*, www.pratiques-philosophiques.com/texts/52-philosophizing-through-antinomies.html[22.10.2013 15:47:10]
- Dumitriu, Anton, *Istoria logicii*, vol. IV, Editura Tehnică, București 1988;
- Kant, Immanuel, *Critica rațiunii pure*, Editura IRI, București, 1994;
- Micloșină, Otilia, *Antinomiile*, www.upm.ro/facultati_departamente/ea/RePEc/curentul_juridic/rcj07/recjurid073_415F.pdf;
- Peters, Francis E, *Termenii filosofiei grecești*, Editura Humanitas, București 1993;
- Popescu, Sorin, Ciora, Cătălin, Țândăreanu, Victoria, *Probleme curente privind folosirea limbajului juridic*, în *Buletin de informare legislativă*, nr. 3/2007, http://www.clr.ro/eBuletin/3_2007/Buletin_3_2007.pdf;
- Reisman, Michael W., *Kosovo Antinomies*, Faculty Scholarship Series. Paper 1017, 1999, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1017;
- Solomon Marcus, *Paradigme universale*, Editura Paralela 45, București 2011;
- Suppes, Patrick, *Principles that Transcend Experience: Kant's Antinomies Revisited*, <http://suppes-corpus.stanford.edu/articles/mpm/339.pdf>.

DEVELOPING STUDENTS' INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH AUTHENTIC RESOURCES. A PERSPECTIVE ON A PRE-SERVICE TEACHER TRAINING PROGRAM

Raluca PETRUȘ, Assistant and Mușata BOCOȘ, Professor, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This paper is intended to reflect on the intricate relationship between culture and foreign language learning. Authentic documents constitute valuable resources in the foreign language classroom because these depict culture in an authentic manner. To be proficient in a foreign language does not reside only in acquiring a sound linguistic competence, but also a sociolinguistic and a pragmatic one. A new language learner model has emerged: the intercultural speaker is someone who is interested in developing an intercultural communicative competence that would favour interaction with different cultural contexts in the globalized world. Therefore, would-be teachers should become aware of the intrinsic connections that exist between culture and foreign language learning. We have conducted a qualitative research in order to further understand the would-be teachers' ability to reflect on integrating authentic documents in a teaching sequence.

Keywords: intercultural communicative competence, knowledge, attitudes, skills, culture.

This paper is comprised of two parts. The first seeks to detail the intricate relationship between culture and foreign language learning. The teachers' and the students' relationship to culture tends to be more personal in a foreign language classroom. In the first part we intend to provide arguments that sustain the development of the intercultural communicative competence within pre-service teacher training programs. The second part of the paper intends to provide details about the results that have been obtained after conducting a qualitative research.

An intercultural teaching and learning approach

The need for an intercultural approach in foreign language teaching is sustained both by the global realities and the characteristics of the educational context. First of all, the globalization process enables individuals to travel and interact with different cultures. Likewise, language becomes a means of expressing a cultural stand point since "culture is communication and communication is culture" (Hall 1981, 186). Secondly, the educational context has undergone various changes due to global realities and decision making institutions (European Union, The European Commission etc.) have acknowledged the fact that education should take into consideration new coordinates in order to make the teaching and learning process more efficient and in accordance with the needs of the society. A great number of studies (Sercu 2005; Olson & Kroeger, 2001; Fantini, 2000; 2006) and recommendations imply that foreign language teaching should incorporate an intercultural teaching perspective and that teachers should be trained in order to be able to interact efficiently in diverse classrooms. The following documents focus explicitly on encouraging acceptance of different cultures and respect for identity

values: The Key Competences for Lifelong Learning-European Reference Framework³⁴, the White Paper on Intercultural Dialogue³⁵, The Aims of Language Teaching and Learning³⁶, and The European Profile for Language Teacher Education³⁷.

The European foreign language teacher should be according to Kelly et al. (2004, 6) more reflective of the teaching process and more aware of the importance of teaching and learning about foreign languages and cultures. The recommendations mentioned above favour an intercultural foreign language teaching approach and intend to develop both the teachers' and the students' ability to relate, accept and understand different cultures. Even if these guidelines generate the portrait of a knowledgeable foreign language teacher "there is still uncertainty regarding the concrete preparation and development of intercultural competence" (Emert 2008, 20). This paper intended to cover this gap and suggest that a suitable solution for developing intercultural communicative competence could reside in the use of authentic teaching materials. Authentic resources represent a meaningful exposure to language and culture and often play according to Troncoso (2010, 90) the role of sociocultural mediators in the formal context of the foreign language classroom.

Teacher-student relationship to culture

Lustig and Koester (2010, 290) imply that all participants (teachers, students, school masters etc.) in the educational context bring their cultures, beliefs, values, norms and social practices with them. First of all, we intend to tackle the teachers' relationship to the educational context. The classroom becomes according to Choen, Manion and Morrison (1996, 347) an *emotional space* that is able to reflect the teacher's attitudes and expectations, his/her moral values, control techniques, leadership style and praising strategies. Because language represents a channel for expressing identity and membership, a teacher's attitudes towards the target culture tend to be more visible in the context of foreign language learning as compared to teaching other subject matters. Scrivener (1994, 11 in Skela 2004, 163) identifies three levels of rapport that influence the way in which a teacher makes choices within the foreign language classroom: teacher decisions and actions, teacher attitudes and intentions and teacher beliefs and values. Scrivener has placed in image no. 1 individual beliefs and values at the bottom of the pyramid suggesting likewise that these influence directly a teacher's attitude and the preference for choosing a didactic method or activity.

³⁴ http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf

³⁵ http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf

³⁶ http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ListDocs_Geneva2010.asp#P58_2278

³⁷ http://ec.europa.eu/languages/documents/profil-broch_en.pdf

Image no. 1. Teacher Levels in the Decision Making Process
(adapted from Scrivener 1994,11 in Skela 2004, 163)

Secondly, the student's relationship to the educational context provided by the foreign language classroom takes the shape of a two-way process. On the one hand, the student encounters a new culture that is governed by other beliefs and values. On the other hand, the student is making comparisons and is more reflective about his/her mother tongue culture. This two-way process is possible because „the study of language exposes learners to another way of viewing the world as they develop flexibility and independence from a single linguistic and conceptual system through which to view the world” (Byram 1989a; Kramsch 1993a; in Liddicoat, Scarino 2013, 25). In addition, Cortazzi & Jin (2013, 4) argue that intercultural learning provides a context that enables learners to reflect on specific aspects of their own cultural practices and values and their own cultural identities. Learners interact and learn in a secure context in which they can freely express their opinions. Learning a foreign language does not only imply the fulfilment of the intended academic purposes but also a cultural dimension according to Hyland (2006, 42) who suggests that language and learning are closely bound up with cultural dimensions.

The foreign language classroom is in itself a multicultural space even if there is a homogenous group of students who speak the same mother tongue. This is sustained by the fact that sharing the same mother tongue represents only one cultural aspect, which contributes, together with other sub-culture particularities to form the broader idea of culture.

Developing intercultural communicative competence in pre-service teacher training programs

Nowadays, education policies undergo constant changes and pre-service teacher training programs need to reflect this development. Important changes that have taken place in the foreign language teaching field of study. The concept of *communicative competence* was introduced by Hymes in the early 1970s in opposition to the Chomskyan term of *linguistic competence* (Aguilar 2009, 247). Afterwards, Byram (1997) came up in 1997 with a new model of competence: *the intercultural communicative competence* which put a greater emphasis on the context of language acquisition and on the learner. In 1997 Byram and Zarate

(Byram 2008, 57) designed a new learner model in order to replace the native speaker model that no longer reflected global realities: *the intercultural speaker* would be able to understand and value cultural differences and would manage to communicate in different communicative situations. The acknowledgement of the important role played by culture in foreign language learning led to the development of these models. This transition is presented in image no. 2 below:

Image no. 2 The Development of the Intercultural Communicative Competence

In order to equip learners to be active participants in a multicultural society, it is the duty of teachers to constantly redefine their roles (Petruş, Bocoş 2013, 156). Therefore, students who register for pre-service teaching practice programs should develop their intercultural communicative competence in order to put in practice after graduation the policies and recommendations suggested both by international and national decision-making institutions.

In this study we favour the Intercultural Communicative Competence (ICC) model proposed by Byram which is comprised of three components: knowledge, skills and attitudes that are complemented by the values one holds because of one's belonging to a number of social groups (Byram, Nichols, Stevens 2001, 5). The ICC model consists of:

- knowledge of social groups and their products in one's own and in the interlocutor's country and of the general processes of societal and individual interaction (Byram, Nichols, Stevens 2001, 6)
- skills that refer to being able to compare, interpret and relate to different cultural resources, to manage to operate in real-time instances of communication and interaction (Byram, Nichols, Stevens 2001, 6)
- attitudes of curiosity and openness, readiness to suspend disbelief about other cultures and belief about one's own, willingness to relativize one's own values, beliefs and behaviours (Byram, Nichols, Stevens 2001, 5)

When conducting this study we kept in mind the suggestion made by Lies Sercu (2010, 29) who stated that intercultural learning and by inference also the intercultural communicative competence are *indefinite* i.e. there is no zero starting point and no final destination. It is in fact a life-long and life-wide learning process that can be improved by exposure to different cultural contexts.

The study

The second part of this paper intends to provide detailed information regarding the research that has been conducted.

Data collection

The data for this study was collected in April 2013.

Location

The study was conducted at the Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca.

Participants

The participants were students who registered for the course – *The Didactics of the English Language*. The students were in their second year of study and all of them were majored in English

The aims of the study

The study aimed to develop the students' reflective attitude towards the usefulness of integrating authentic resources in a teaching activity. The details are provided in table no. 1 below:

Activity	Targeted components		Number of students who have completed the assignment
Designing a storytelling activity	Attitude	- reflective attitude towards the usefulness of such an activity	37

Table no.1 Targeted attitude

The students were required to design an activity that intended to celebrate cultural diversity in the foreign language classroom. They had to provide authentic resources (examples of stories) that were part of their students' culture.

Data analysis

Out of a number of 62 students who attended regularly the course just 37 of them completed the assignment.

The reflective attitude

Would-be teachers' reflection in this activity

All the students were confident that the activity would be successful if put in practice. We have selected randomly some verbatim examples: *'I'm proud of how this activity has developed because it has captured my students' attention; I find this activity appropriate for young learners and I believe it would be interesting for them and also amusing; the activity would generate interest and would increase speaking, reading and writing skills; the pupils can use their imagination and try to find the best fairy-tale character from the tales they know in both mother tongue and English'*. Two students did not provide any feedback to this question.

We have identified in the responses that have been provided several keywords that suggest that students have understood that authentic documents represent means of celebrating cultural diversity: *multicultural classroom* (1 time), *cultural diversity* (3 times), *information about other cultures* (3) *L1-L2 relationship* (1 time). Still, a number of seven students considered that this activity would be more suitable for teaching grammar points or enhancing the skills (reading, writing, speaking and listening).

Learner expectation

At this stage of the assignment students had to imagine how their learners would react to such a storytelling activity. The responses provided by the students have allowed us to further understand the students' own point of view related to the reactions they expect to obtain from their future learners.

The components of the responses that have been obtained have been placed in three categories:

Components	Examples	Number
Knowledge	Know other cultures	1
	Understand the moral message	1
	Understand Romanian culture better	1
	Understand beliefs of other people	1
Attitude	Excited	15
	Interested	12
	Open-minded	2
	Confident	2
	Attentive	2
	Active	2
	Cooperative	1
	Relaxed	1
Ability	Improve their enhance their cultural skills/ language skills	2
	Use their creative imagination	2
	Remember the story	1

Table no. 2 ICC Components

Limits for interpreting the attitudes: adjectives such as *enthusiastic* (mentioned by the students for five times), *amused* (mentioned by the students just once), and *thrilled* (mentioned by the students just one) have been placed under the category - *excited* because their meaning is almost the same; adjectives such as *curious* (mentioned by the students twice) and *captivated* (mentioned by the students once) have been placed under the category - *interested* because their meaning is almost the same.

Four students did not indicate any attitudes. Students provided only four references as regards the knowledge dimension and five references as regards the development of abilities. The conclusion we have drawn is that students believe that the use of a story would generate attitudes of excitement and would awaken the students' interest.

Conclusions

The data that have been obtained suggest that students tend to be more concerned and interested in the attitudes that their would-be learners would manifest when working with authentic resources. Even if the attitude component is better exemplified in the data that we have gathered (which only pleases us more), we appreciate that students have provided relevant details both as concerns the knowledge and abilities components. This indicates without a doubt that they have been reflective about the usefulness of integrating authentic resources into their teaching activities.

Bibliography

- Aguilar María José Coperías (2009). *Intercultural communicative competence in the context of the European higher education area*, Language and Intercultural Communication, 9:4, 242-255
- Anthony J. Liddicoat, Angela Scarino (2013). *Intercultural Language Teaching and Learning*. Wiley-Blackwell Publishing, UK, USA.
- Byram Michael (2008). *From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship. Essays and Reflections*. Multilingual Matters, UK, USA, Canada.
- Choen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith, (1996). *A guide to teaching practice. Fourth edition*. Routledge, London UK, simultaneously pub. USA, Canada, New York.
- Cortazzi Martin, Lixian Jin (2013). *Researching Intercultural Learning*. Investigations in Language and Education. Palgrave Mcmillan, UK, England.
- Cucoş Constantin (2000). *Education. Cultural and Intercultural Dimensions* [Educația. Dimensiuni culturale și interculturale]. Polirom, Iași.
- Emert Holly Andrea (2008). *Developing Intercultural Competence Through Teaching Abroad with Fullbright*. ProQuest, USA.
- Hall Edward (1981). *The Silent Language*. New York, Anchor Books.
- Hyland Ken (2006). *English for academic purposes: an advanced resource book*. Routledge, UK, USA, Canada.

Kelly Michael, Grenfell Michael, Allan Rebecca, Kriza Christine and McEvoy William (2004), European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference, Final Report, European Commission, http://ec.europa.eu/languages/documents/doc477_en.pdf

Myron W. Lustig, Jolene Koester (2010). *Intercultural competence: intercultural competence across cultures*, 6th edition. Pearson Education Inc., Boston, USA.

Petruş R., Bocoş. M. (2013). "Teaching Culture and Language in an Integrated Way. A Perspective on an Initial Teacher Training Program", p. 155-162 in *Diversitate culturală și Limbaje de Specialitate – mize și perspective*, Sonia Munteanu, Bianca Bretan (ed.), Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

Sercu Lies (2010). "Assessing Intercultural Competence: More Questions than Answers", p. 17-34, in *Testing the Untestable in Language Education*, Amos Paran, Lies Sercu (ed.). Multilingual Matters, UK, USA, Canada.

Skela Janez (2004). "Training Pre-Service Language Teachers", p. 157-170, în *Studies in the English Language and Literature in Slovenia*, Volume I/1-2, Komar Smiljana, Mozetič Uroš (ed.). Birografika Bori, Ljubljana.

Troncoso Carlos Rico (2010). "The Effects of Language Materials on the Development of Intercultural Competence", p. 82-102, in *Research for Materials Development in Language Learning: Evidence for Best Practice*, Brian Tomlinson & Hitomi Masuhara (ed.). Continuum International Publishing Group, London.

CRISIS COMMUNICATION AND THE ROLE OF THE PR SPECIALIST

Cosmin IRIMIEȘ, Associate Professor, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Crisis communication represents one of the most difficult parts of the activity of a public relations specialist, meanwhile establishing the talent and efficiency of his/her diligence. The success or failure of a crisis communication strategy may determine the public image and market position of an institution. This is the reason why crisis communication must be conducted according to clear and specific principles and must have certain characteristics that a PR specialist definitely has to master. Also, understanding how public opinion works and its mechanism is essential to managing a crisis communication strategy, as an effective management of public opinion and public demands/expectations is a key element in getting public understanding and support.

Key words: communication, crisis, public relations, image, strategy, public opinion

Crisis management will rarely involve large numbers of people. For the most part, the public will judge the response to the emergency or crisis of an organization based almost exclusively on news disseminated by the media. This way, the public's perception about the response or the actions of an organization will be determined to the most extent by how it communicates.

Crisis communication is part of the crisis management process and includes actions of strategic management of the message, of the time and of the channels necessary to communicate effectively with the media, employees, customers, consumers and decision makers¹. Communication in a crisis situation should focus on facilitating defusing the crisis using efficient and rapid communication methods.

For this, understanding the public perception on the risk is essential. How the risk is perceived often differs from the objectively measured risk. Therefore, the PR specialist must, first of all, find out how the public perceives the risk and take it into account when he communicates anything. Thus, the communication effort should be directed towards understanding the risk, and the press should be involved in this process, so that when the problems arise, they are better understood and the story is as objective as possible.

Given these issues, a public relations specialist must determine exactly the relevant target audiences². Usually, the audience is represented by present and former employees and their families, suppliers; close community, staff in case of emergency, small business groups and associations; people with special needs governmental structures at all levels; leaders of opinion - commentators, editors, influential community leaders, the media.

The public relations specialists should always start the communication effort with risk issues with their own employees. They can often be the fiercest critics and they will have a vital role in the credibility of the effort to communicate with the outside audience.

¹ Burnett, John J., *A Strategic Approach To Managing Crises*, vol. 24, nr. 4, 1998

² Coombs, Timothy W., *Ongoing Crisis Communication: Planing, Managing and responding*, Sage, Londra, 1999

The employees can also discover the problems early, acting as warning signals. They can be the best ambassadors of the organization if they are well informed when trying to help during the communication effort.

Community relations are even more important when the risk issues are specific to a particular job. Therefore, the community which is in the vicinity or is potentially affected by processes that occur at the workplace will normally have the most important role in determining the success of the communication program in the event of risk, in the construction of the messages.

From this specific perspective, the most efficient messages are born out of a process that includes harmonizing the goals with the needs of the target audience, the public key information, such as partners, clients, suppliers, representatives of local and central power, politicians, and also anticipation and solving the needs of the journalists.

An effective communication must consider:

- *Preparing channels* through which the public can express their opinions: telephone hotlines, communication through computer networks, fax on demand system, public meetings;
- *Ensuring the visibility* in the process. Silence and invisibility are signs of lack of will, of incompetence and fear, which put the fact that that crisis is under control under the question mark. According to the U.S. Bureau of Advertising Survey³, people remember 10% of what they read, 20% of what they hear, 30% of what they see and 50% of what they see again.
- *Managing the message*. Keeping the message clear, honest and consistent. If the message is false, prematurely or not based on the facts and information that are publicly available, then it should not be distributed;
- *Managing the perception* that reflects the power, the truth and the transparency. The media and the public reacts mainly based on their perceptions of competence, truth, openness, transparency, etc. If these values are not communicated, the opposite perception may occur. If a negative perception is established from the beginning of a response to a crisis, then later it is very difficult to remove it;
- *Immediate correction* of false reports in the media, and that are oriented the wrong way;
- *Making internal communications before making public statements*;
- *Keeping in touch with the families of the victims*. If they will get all the news from media, then the confidence in the abilities and honor of the company will decrease.
- *Immediate communication of all the news, good or bad, as soon as they can be confirmed*; and if it is bad news it must reach immediately all the media channels at once. Don't display too much bad news in public, they will be published as a priority;
- *Informing*, with priority, the crisis management team on the reactions of the audience, so they could operate informed.

To conduct an effective crisis communication, the public relations specialist himself/herself should establish a clear set of responsibilities. He/ She:

- must ensure that the quality of communication itself it's not becoming a problem;
- manages the communication process in a rather proactive than reactive way;
- keeps a firm hold on those who speak for the organization. Whenever possible, limits the communication to only one person;

³Litwin, Larry, *The Public Relations Practitioner's Playbook*, Kendall Hunt, 2006

- uses the public role of the Executive Director or Director of the Agency to maximize the benefits of the communication; those must be maintained within the set message. It is of no need to create news by accident. He/ She must acknowledge rigorously all key officials before any notice and compiles all the uncomfortable questions to ensure the consistency of messages;
- demonstrates that he/she cares about people by understanding the public's fear, not denying it.

When all these features are met, the spokesperson or public relations specialist is required to transform the communication strategy into a priority in order to:

- anticipate and guide the process of communication, not just to react;
- be visible;
- be organized and coherent;
- respond promptly to the requests of the press.

However, the communication specialist should not rely only on the press. The media plays an important role in crisis, but is not the only player, and for success are vital the clear and direct channels of communication with all the relevant organizations, agents, shareholders, communities.

The communicator should also discover or at least play an important role in revealing the real problem, which can often be hidden or diffused, and generally, the approach of a false problem is likely to increase the already existing problem / crisis.

One of the most important tasks of the spokesperson / public relations specialist in the event of a crisis, however, is to convince the rest of the organization of the importance of media, which can help or destroy the communication effort or the overcoming of the crisis. This is because:

- journalists are often the first to find out;
- journalists report early and constant;
- they can forward the message;
- they can prevent the public;
- they quickly decide during the crisis who is credible and who is not;
- if they are avoided, the journalists will find other sources of information, without requiring the organization's official point of view.

None of the spokesperson's or of the public relations specialist's communication effort will work, however, in the event of a crisis, if there isn't an effective plan for communication in crisis situations, which must meet a number of distinct features, which require:

- to define the response strategies that can be implemented when crises occur;
- to provide communication resources and responsibilities;
- to allow reaching the target audience with key messages;
- to allow the communication managers to launch public information and media relations campaigns immediately or during the crisis.

Besides meeting all the above requirements, the communication plan in a crisis must complete several clearly defined steps, without which it would be either incomplete or inconsistent, and the both situations may become critical in terms of communication process coordinated and conducted by public relations specialists.

The first step is to identify potential crisis, step consisting in identifying and considering issues and events that may generate a crisis.

Audience analysis is, in turn, a very important step, which establishes the target audience of the organization during the crisis, and according to this public the features of the

entire message of crisis will be outlined. The analysis will highlight target audiences, their place and role, establishing a hierarchy based on relevance and importance.

Establishing the communication team during a crisis is an essential step, as it must bring together specialists from all fields of the organization and all its major structures.

But the team will definitely be coordinated by the spokesperson that may be the named before the crisis or can be named only for specific crisis situations. He/ She must be a good public relations specialist, and also a very good knower of the organization's activities.

Besides preparing a variety of means appropriate to respond to crisis situations, it is necessary to establish the broadcast channels of the crisis messages. Depending on the target audiences, these channels are: direct channels (briefings, public meetings, phone calls, etc.) and indirect channels (letters, e-mails and so on).

A crucial step is to establish a proactive plan of release for media, creating the possibilities of rapid response by identifying the link persons and the contact information for difficult situations, to establish in principle, the time periods and steps in the initial defusing of the crisis.

Establishing partners in managing the crisis also has an important role in the communication process, the partners are not just those who have to support the organization, but also those who will act as opinion leaders and disseminators of information and those that the public relations specialist must properly manage and coordinate.

Establishing the basic activities of the communication strategy (a task that overwhelmingly falls on the shoulders of the public relations specialist / spokesperson) includes:

1) during the first moments from the production of the crisis:

- choosing the appropriate plan;
- gathering information about events;
- defining the nature of the crisis;
- confirm initial facts in an initial press release;
- preparing materials for the press .

2) implementing the communication plan:

- gathering and getting the crisis management team into action;
- informing the media through subsequent press releases, documentaries, press releases etc.
- announcing the actions the organization wants to take in order to solve the problem. The obvious mustn't be hidden. The press can find out and the credibility of the organization may be lost;
- keeping track of the news reports, and how the information provided was used and understood;
- content analysis at regular intervals of news released in the press, to understand the trend of information in media;
- establishing the credible messages and sending them through the media.

The crisis communication is not over when the crisis is overcome or over. It naturally continues by monitoring public and media reaction, by content analysis of all news releases, of comments and questions online, by identifying the trends / directions of the comments and questions from personalities and opinion leaders, by an active listening of the community opinions and by understanding of the issues facing as a result of the crisis.

Once the crisis is over, the organization should broadcast a final statement which concludes over what happened and the steps that will be taken in order to restore the normal state of facts; completing an internal communications program to share the learned lessons and the conclusions reached during the crisis; hearings and letters for those who were affected by the crisis.

Once the crisis has ended and media attention decreased in intensity, it is necessary to analyze the communication during the crisis, this meaning:

- the analysis of the messages that were issued;
- a thorough analysis of the public opinions and attitudes;
- employees' reactions and their suggestions for improving the communication;
- the reaction / conclusions from the partner organizations and other partners.

As one can see, each of these steps has as an essential, determining part for the spokesman or the public relations and communication specialist, which is the only one who can defuse the crisis and avoid a crisis of image to develop in the context of an organizational or situational crisis.

But what is a crisis of image? In the era of globalization of the market economy and stiff competition for material, financial and public resources (customers, partners, policy makers, opinion leaders etc.), many organizations appear and disappear. Researchers⁴ revealed that beyond the classic economic, financial and managerial aspects, one of the causes that led to the failure was the bad public image.

Socially, the image of an organization is relevant by the degree of public awareness and confidence with which it is listed in the environment in which the organization operates. In other words, the image is the public reflection of the reputation, of the personality or of the identity of an organization. Whether we like it or not, every organization once built, has a specific image in the public consciousness.

In everyday life, people buy products and services based on the image they have formed about these products or about the organization that produces and offers them. Many times, they remain "hanging" on the image and refuse to see other products or services that the market offers, even if these may sometimes be better than the old ones. This is because the "image" of that company is their own creation, their own representation.

A coherent, positive image gives the organization the stability and success in the continuous competition for resources and public. In addition, it is less vulnerable to attacks pursued by its competitors and less at risk to deal with a crisis situation.

On the contrary, reduced compatibility between what the organization does, what it says and what people think about it, and reverse polarity to the negative image of public assessments, determines performance decreases within the organization, reduced market share and even bringing it into crisis.

From this point of view, Levinson⁵ compares the organization with the human body: "If you want to understand a person, you examine it. You can do it systematically as physiologists do or you can try to find out more about it over time, as friends do. First try to find out who and what that person represents. Second, try to find out how he/ she behave in different circumstances. Third, you want to know what the person thinks and how he/ she

⁴ Morgan, G., *Imagini ale organizației*, De Boeck Université, Quebec, 1999

⁵ Levinson, Harry, *Organizational Diagnosis*, Cambridge, Harvard University Publisher, 1999, pg. 158

perceives and understands the world, how he/ she presents himself/ herself to the world and why he/ she does it that way. If there are big differences between the projected image and who the person who really is, the emotional conflicts are inevitable. "

It follows, therefore, that stability and consistency are two of the essential features of a successful public image.

There are some types of organizations whose dependency on preserving their public image is essential for their success and even for their survival: banks, financial institutions and political organizations. They base their functioning on the fame (reputation) and on the public trust they are listed with.

Economic organizations that aim goods or services production may face an image crisis that can manifest in intermediate stages. First, it can affect only some of the goods or services of the organization that lose the competition for public image. In this case, the overall picture of the organization can maintain appropriate boundaries, the reputation and public trust ensuring the normal functioning of the organization. However, not solving in good time the problems with high public impact, generated by the products and services whose image was damaged will cause severe crisis situations for the entire organization.

Under these circumstances, we define the image crisis that stage of damage of the fame, reputation and public trust that endangers the functioning or existence of an organization.

This means that the products or services do not have the same market search and the honesty of purpose, accuracy and legality of the organization become subject of public or legal debate.

Unlike organizational crises or media crises, image crisis does not occur suddenly, but its evolution is slower and more complex. Its development is influenced by the number of audiences involved in the process, by the capacity to communicate of the organization and by the overall environmental hostility. The changes at the level of individual beliefs are slower than the changes at the level of opinions and attitudes, and the assessment, resulting in an image, is influenced by the convictions of the individuals.

Often the image crisis overlaps and is determined by an identity crisis that is specific to an organizational culture, or can cause in turn the emergence of an identity crisis, affecting the organizational culture and the psychological side of the internal and external audiences. Individuals tend to refuse to even identify themselves with an organization they do not believe in anymore. They try to protect their own image this way though, as members of the organization, they are jointly liable for its actions in the face of the public opinion. The image crisis questions the ideals and values of the organization, demanding acutely the alignment with the external an internal public's expectations.

On the other hand, the image crisis is more difficult to identify than other types of crisis, requiring more complex analyzes and evaluations, conducted by specialized structures to identify the attitudes and the thrust of the internal and external public.

The consequences of the image crisis are long-term ones. The credibility of an organization is hard to obtain, it maintains with great efforts and is regained even more difficult, with great expense. The organizational crisis effects cease when solving the crisis through organizational restructuring, through redefining goals and objectives, through eliminating the causes of incidents, accidents and conflicts. Media crisis cease immediately

that the media believes that his duty to submit to public judgment the work organization is fulfilled, and meanwhile, it found a new hot topic. The image crisis is, however cumulative and deeper than other types of crisis. Because of the image crisis, an organization can remain stigmatized throughout its existence if nothing is done to restore the public image. Moreover, in such a case, its existence can be very brief or the strategic sense of the mission of an organization in the public perception can be dramatically changed.

Moreover, the image crisis of an organization can affect the credibility, legitimacy and development of an entire field.

As one can see, role of the spokesperson or a public relations and communication specialist is a strategic one, essential when talking about crisis communication, about the implementation of a communication plan whose ultimate goal is to overcome a crisis situation and to restore the confidence in the image and culture of the organization they represent. Media communication, the external but also the internal one, must be coordinated clearly by a trained person, but who knows in-depth the activities and characteristics of the organization. The PR specialist is, in the context of this research, the one who saves, recomposes or recreates the image of an organization affected by crisis, and it is his skills that the very survival of the organization often depends on.

References

- Burnett, John J., *A Strategic Approach to Managing Crises*, vol. 24, no. 4, 1998
- Coombs, Timothy W., *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and responding*, Sage, London, 1999
- Levinson, Harry, *Organizational Diagnosis*, Cambridge, Harvard University Publisher, 1999
- Litwin, Larry, *The Public Relations Practitioner's Playbook*, Kendall Hunt, 2006
- Morgan, G., *Imagini ale organizatiei*, De Boeck Université, Quebec, 1999

HUMAN COMMUNICATION AS AN OPERATIONAL PROCESS IN THE PUBLIC SPACE

Eugeniu NISTOR, Assistant Professor, PhD, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș

Abstract: Diversitatea formelor de comunicare interumană a atras atenția unor gânditori și cercetători pasionați ai fenomenului, care au surprins în scrierile lor detalii semnificative (și aici ar trebui amintiți Jürgen Habermas și Alvin Toffler), după cum structura proceselor comunicaționale a fost schițată de specialiști de marcă ai domeniului, precum: Karl Buhler, Róman Jakobson, J. J. Van Cuilenburg, Paul T. Rankin, John Fiske ș.a. În special ultimul amintit (J. Fiske) subliniază diferența dintre comunicarea socială și artele vizuale, sub aspectul semnelor și codurilor utilizate în transmiterea și receptarea mesajelor – această „diferență specifică” (care este și una culturală) fiind și principalul criteriu după care pot fi deosebite două școli de comunicare: „Școala proces” și „Școala semiotică.”

Keywords: simbol, cod, canal, referent, emițător, receptor, școli de comunicare

Există mai multe forme de comunicare, toate decurgând din capacitatea gândirii umane de a simboliza și de a „vehicula” simbolurile, omul fiind ființa terestră care se „hrănește” cu simboluri, deoarece „prin simboluri el poate gândi despre lucruri pe care nu le vede. Prin simboluri a căpătat puterea imaginației și a abstractizării. Iar aceste două puteri i-au dat darul suprem, acela de a raționa.”¹

Această diversitate comunicațională nu s-ar manifesta însă dacă, înainte de orice teoretizare, nu am admite, pe urmele filosofului german Jürgen Habermas, existența sferei publice și a domeniului uman privat (intim), a întrepătrunderii dintre acestea și a complexelor relaționări interumane, cele care fac atât de ușor trecerea „de la publicul judecător de cultură la publicul consumator de cultură.”²

Cea mai simplă schiță de reprezentare a procesului comunicațional a fost propusă de către Karl Buhler, în anul 1934, în lucrarea *Die Sprachtheorie*, având următoarea formă (fig. 1):

Fig. 1

Reflectând asupra acestei scheme, ceva mai târziu, Róman Jakobson i-a adăugat încă trei componente strict necesare în desfășurarea comunicării – *codul, canalul și referentul* –

¹ Eugen Năstășel, Ioana Ursu – *Argumentul sau despre cuvântul bine gândit*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, p. 27

² Jürgen Habermas – *Sfera publică și transformarea ei structurală. Studiu asupra unei categorii a societății burgheze*, traducere și note bibliografice de Janina Ianoși, ediția a II-a, București, Editura Comunicare.ro, 2005, p. 209

acestea explicând mai detaliat etapele derulării procesului, după cum urmează: *emițătorul* transmite un *mesaj*, prin intermediul *canalului*, în baza unui *cod* (limbaj, imagini etc.), către *receptor*, acesta din urmă procedând la *decodarea mesajului*, care devine *informație* pentru el. Practic, între emițător și receptor se realizează un transfer de informație, în baza unui *scop referențial* (fig. 2). Dar Jakobson recunoaște că între mesaj și cod există întotdeauna o anumită discrepanță, aceasta deoarece „în vreme ce mesajul se caracterizează prin coerență, cursivitate, claritate, fiind determinat de loc, de timp, de starea psihică a emițătorului, codul e fix, invariabil, abstract, redus la un număr mic de semne.”³

Fig. 2

O viziune nouă asupra modelului funcțional în procesul de comunicare i se datorează tripletei de cercetători J. J. Van Cuienburg, O. Scholten și G. W. Noomen, în cadrul căruia emițătorul, care transmite informația (x), trebuie să găsească expresia și / sau simbolul cele mai potrivite, să codeze mesajul și să-l transforme în semnale (y), care vor străbate canalul sau mijloacele de transmitere utilizate de către receptor, acesta urmând să decodeze/interpreteze (x') conținuturile și să le transforme din nou în informație (z).

Fig. 3⁴

Această schemă teoretică (fig. 3) este importantă pentru că surprinde și unele deficiențe ale procesului, constatând că „reușita în comunicare implică într-o măsură oarecare izomorfismul dintre (x) și (x'), receptorul acordă mesajului o semnificație (x'), care e aceeași

³ Vasile Tran, Irina Stănciugelu – *Teoria comunicării*, ediția a II-a, revăzută, București, Editura Comunicare.ro, 2003, p. 17

⁴ Figurile 1-3 sunt reproduse după schițele publicate de Vasile Tran, Irina Stănciugelu – în volumul *Teoria comunicării*, ediția citată.

ca și pentru emițător (x-x'). Același model indică însă obstacolele ce pot interveni astfel încât izomorfismul să nu se realizeze: pot interveni erori de codare sau de decodare, precum zgomotul de fond.”⁵

Specialiștii în problemele comunicării au stabilit că *primul criteriu* de clasificare a formelor comunicaționale este dat de *modalitățile sau tehnicile de transmitere a mesajelor*, când există o compartimentare clară: *comunicarea directă* (realizată prin mijloacele primare cunoscute – cuvânt, gest, mimică etc.) și *comunicarea indirectă*, aceasta din urmă având, la rândul ei, *o gamă de posibilități*, între care amintim: 1. comunicarea imprimată (folosind ca mijloace: presa, revistele, cărțile, afișele, posterele, diverse elemente ale sistemului grafic etc.); 2. *comunicarea înregistrată* (ca: filmele, benzile magnetice, discurile, casetele, dischetele etc.); 3. *comunicarea prin fir* (telegraful, telefonul, transmiterea prin cablu și fibre optice etc.) și 4. *comunicarea radiofonică* (prin emisiuni radio, de televiziune, având la bază comunicarea realizată pe calea undelor hertziene etc.).

Un *al doilea criteriu* de clasificare a formelor comunicaționale este dat de modalitatea prin care individul sau membrii unei colectivități umane participă la procesul de comunicare, în acest caz identificându-se: 1. *comunicarea intrapersonală* (care i se întâmplă fiecărui ins uman în sinele lui propriu, din care derivă problemele lui de conștiință); 2. *comunicarea interpersonală* (de grup, între indivizii unui grup sau organizații, situație în care avem comunicare organizațională); 3. *comunicarea de masă* (realizată de instituții specializate pentru publicul larg).

Cel de-al treilea criteriu îl reprezintă *modul de realizare a procesului de comunicare*, pe baza relațiilor dintr-un grup sau organizație, înregistrându-se: 1. *comunicare ascendentă* (unde comunicarea se realizează dinspre eșaloanele de jos către cele din fruntea organizației); 2. *comunicare descendentă* (în care, de regulă, fluxurile comunicaționale pleacă dinspre eșaloanele superioare către nivelele inferioare); 3. *comunicare orizontală* (care se desfășoară între compartimentele unei organizații sau între persoane situate în posturi și funcții de pe același palier ierarhic).

Dar realizarea procesului de comunicare presupune, așa cum am mai arătat, existența unor elemente de bază, între care vom enumera: parteneriatul comunicativ – *emițătorul și receptorul* –, care relaționează; un *cod* cunoscut ambilor parteneri; informațiile împachetate în *mesaj* (acesta suferind două operațiuni succesive: de *codificare* și de *decodificare*), care este transmis fie printr-un limbaj verbal (asocierea cuvintelor), fie printr-unul nonverbal (însemnând gesturile și mimica) sau paraverbal (cuprinzând tonurile și inflexiunile vocii, ticurile verbale etc.); apoi, *feed-back-ul* (dintre emițător și receptor); *canalul de comunicare*, care poate fi formal (cel structural ierarhic în organizații) și informal (axat pe relații de amiciție și preferințe individuale), dar care presupune și unele *mijloace tehnice de comunicare* (telefon, computer etc.); *mediul comunicațional*, determinat de tipul mijloacelor folosite (ce poate fi: mediu oral, mediu scris sau mediu vizual); în sfârșit, *perturbările ce pot surveni* în timpul procesului comunicațional, fie că sunt de natură internă (vectori perceptivi, psihici, fiziologici etc.) sau externă (poluare fonică, defecțiuni tehnice etc.), reprezintă *barierele de comunicare*, care pot influența eficiența și fidelitatea transmiterii în procesul comunicațional,

⁵ Vasile Tran, Irina Stănciugelu – *Op. cit.*, p. 18

și acestea clasificate, la rândul lor, de către specialiști, în: bariere de limbaj (dificultăți de exprimare, folosirea unor cuvinte cu sens confuz, rutină și stări emotive etc.), de mediu (zgomot, climat de lucru necorespunzător), de concepție și de poziționare a diadei comunicative (emițător-receptor).

Mai rar se întâmplă descifrări spontane ale unor mesaje transmise cu un conținut lacunar, și doar atunci când interlocutorii se cunosc foarte bine între ei, așa ca în exemplul corespondenței dintre scriitorul Victor Hugo (1802-1885), plecat din Paris tocmai când romanul său *Mizerabilii* (1862) era difuzat în librării, și editorul cărții, rămas în orașul de pe Sena tocmai pentru a testa piața; scriitorul i-a scris editorului, pe o simplă carte poștală, doar atât: ?, acesta răs-punzându-i asemănător: !, ambele mesaje fiind elocvente pentru partenerii procesului comunicațional.

De multe ori, experiența gnoseologică nu oferă suficiente date pentru exprimarea unor situații, lucruri, stări etc., și atunci funcționează altceva: *activarea* unor noțiuni „scufundate” în memorie, dobândite pe alte căi decât cele empirice (lectura individuală, relatările venite din partea altor persoane, ecourile unor emisiuni de radio și televiziune etc.). Poate cel mai potrivit exemplu, în acest sens, este peisajul sculptural din os, cu copaci și păsări, realizat de către un artist-eschimoș din nordul înghețat, care, cu toate că nu a văzut niciodată copaci și păsări într-un cadru natural, el și le-a imaginat după unele descrieri...

Fig. 4

Aici avem de-a face cu o formă specială de comunicare, unde sensibilitatea este esențială, și anume *comunicarea artistică* (ca în exemplul din fig. 4).

Cercetători pasionați ai fenomenului comunicațional, între care și americanul Paul T. Rankin, au ajuns la concluzii extrem de interesante, din care extragem ideea că un individ uman folosește circa 11 ore pe zi comunicând cu semenii săi, adică aproximativ 70% din timpul fazei lui cotidiene active, acesta fiind apoi distribuit, conform unor calcule de comunicare adoptate, astfel: 9% - pentru scris, 16% - pentru citit, 30% - pentru vorbit și 45% - pentru ascultat (conform fig. 5).

Fig. 5

Nu este cu nimic mai puțin semnificativă, decât comunicarea propriu-zisă, *ascultarea mesajelor*, care înseamnă știința și capacitatea de a îmbina instantaneu două tipuri de activități mintale – a auzi și a înțelege – într-una singură. Ascultarea depinde de mai mulți factori, dintre care vom aminti: starea de spirit și atitudinea activă, obiectivul vizat, capacitatea de concentrare și obstacolele (filtrele) sau barajele de ascultare. Din timpul total consacrat comunicării diurne, de 70%, specialiștii au stabilit că un individ folosește circa 45% pentru ascultarea mesajelor (ca în fig. 6)

Fig. 6⁶

⁶ Figurile 4, 5 și 6 sunt reproduse după schițele publicate de Eugen Năstășel, Ioana Ursu – în volumul *Argumentul sau despre cuvântul bine gândit*, ediția citată.

Istoria științelor comunicării și ale informației din ultimul secol a reținut în patrimoniul acestora o mare bogăție de teorii și modele, construite fie în vecinătatea lingvisticii sau a disciplinelor înrudite cu aceasta (pragmatica, retorica, semiotica), fie ca descoperiri ale Școlii de la Palo Alto și ale comunicării paradoxale, fie ca produs ale cercetărilor axate pe sociologia impactului media asupra publicului (H. D. Lasswell, P. Lazarsfeld, E. Katz, C. Hovland, L. McLuhan ș.a.).

Într-un studiu consacrat comunicării (*Introduction to Communication Studies*), John Fiske consideră comunicarea drept interacțiune socială și face distincție între aceasta și artele vizuale privind semnele și codurile utilizate în viața publică, în transmiterea și receptarea lor, și, mai ales, sub aspectul interacțiunii lor sociale și culturale, deosebind două școli importante: *Școala proces* și *Școala semiotică*.

Prima dintre acestea, *școala proces*, manifestă interes mai ales sub aspectele legate de „eficiența și acuratețea mesajului” și „vede comunicarea ca un proces prin care o persoană afectează comportamentul sau starea de spirit a unei alte persoane. Dacă efectul este diferit față de ceea ce se intenționa să se comunice, tendința este să se interpreteze acest lucru drept un eșec al comunicării și să se caute motivul eșecului de-a lungul desfășurării procesului de comunicare.”⁷

Cealaltă viziune, a *școlii semiotice*, se individualizează prin utilizarea unor termeni semnificativi, fiind axată pe „studierea modului în care mesajele (textele) interacționează cu oamenii pentru a produce înțelesuri (sau semnificații) și rolul textelor în cultură...”⁸ Iar reprezentanții acestei școli nu sunt de părere că neînțelegerile ar constitui efecte ale eșecului comunicațional, admitând doar că acestea ar reprezenta urmări ale diferențelor culturale existente între emițător și receptor.

Accelerarea tuturor transformărilor și metamorfozelor din sfera publică, ca efect direct al „șocurilor viitorului”, repercutat în structurile sociale ca „șocuri culturale”, este explicația pe care ne-o oferă Alvin Toffler pentru întregul evantai de posibilități comunicaționale din orice cadru comunitar am surprinde în „vizor”. Așadar sub spectrul acestor schimbări tehnologice și culturale, care rămân totuși pe ansamblu inegale, indivizii umani sunt „bombardați” continuu cu mesaje codificate, condensate, riguros elaborate în mediul electronic, din specia celor „mai puțin redundante (...), orientate înspre un scop anume, fiind prelucrate dinainte pentru a se elimina orice repetiție inutilă, în vederea transmiterii unui conținut informațional maxim.”⁹ Aceștia li se adaugă mesajele necodificate, primite de orice om din mediul înconjurător. Prin aceasta, analistul explică și cum procesele comunicaționale, datorită tocmai tumultozității valorii informaționale, intră în chiar sistemul nervos, influențând în profunzime viața cotidiană a individului și a colectivităților umane.

Bibliografie

Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, Nicoleta Corbu – *Istoria comunicării*, București, Editura Comunicare.ro, 2007

⁷ Vasile Tran, Irina Stănciugelu – *Op. cit.*, p. 39

⁸ Ibidem

⁹ Alvin Toffler – *Șocul viitorului*, traducere de Leontina Moga și Gabriela Mantu, control științific de Cătălin Zamfir, cuvânt înainte de Silviu Brucan, Editura Politică, București, 1973, p. 174

Jürgen Habermas – *Sfera publică și transformarea ei structurală. Studiu asupra unei categorii a societății burgheze*, traducere și note bibliografice de Janina Ianoși, ediția a II-a, București, Editura Comunicare.ro, 2005.

Eugen Năstășel, Ioana Ursu – *Argumentul sau despre cuvântul bine gândit*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

Alvin Toffler – *Șocul viitorului*, traducere de Leontina Moga și Gabriela Mantu, control științific de Cătălin Zamfir, cuvânt înainte de Silviu Brucan, Editura Politică, București, 1973

Vasile Tran, Irina Stănciugelu – *Teoria comunicării*, ediția a II-a, revăzută, București, Editura Comunicare.ro, 2003.

USING ASSERTIVE COMMUNICATION IN TEACHING

Larisa Ileana CASANGIU, Associate Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract. There are sometimes situations in the course of formative instruction when the teacher is forced to refuse politely but firmly, certain pleas, requests or proposals that would prevent the proper course of teaching-learning-assessment. Some students do not see the benefits of teaching; others fail to learn, while others are attracted to studying other issues / subjects than from the curriculum. Then the teacher feels the need to identify the right solutions to not injure the student applicant sensitivity nor the one interested in his matter, nor time allotted for education objectives, given that he has not received assertive communication courses in the initial training.

Consequently we intend to identify educational contexts that require recourse to assertive communication and possible concrete arrangements.

Keywords: teaching-learning-assessment issues, assertive education, arrangements

In the pre-university education at all levels, numerous are the situations in which it is necessary to call to the assertive communication.

Here are some situations that we've identified as common:

- in the primary school, student often feels the need of sharing personal stories to the whole class, under the conduct of certain hours, particularly when the teacher uses an affective content approach, consisting in using the experience of the pupil;
- some talented students (regardless of art/domain), or, simply, attending various school circles wish to get noticed in the classroom through their artistic display;
- there are cases, especially in secondary education, in which some students are proposing to their teacher to replace the teachers teaching activities, with something more attractive for them: out in the wild, the viewings of movies/shows, visits to museums, ontological discussions on various topics, or, simply missing the "hours";
- some students prepare methodically avoiding a lesson by the teacher, especially if he/she is their head teacher, and consequently proposing to organize camps/excursions or other extracurricular activities, leading the design of their discussion to the projection of these activities providing detailed information about their intent and how to turn their intention into reality;
- there are also students who perform on various special subjects, working independently and additionally when their thirst for knowledge is not satisfied by the unaccustomed training in the institutional framework, as well as where they want to demonstrate that they have other skills/capabilities than those required by the tasks of school learning. Some would recite a poem (taught in particular), others provide specific "independent work", others come with alternative teacher handbooks which their teacher doesn't use them in the classroom, saying they have solved there etc.;
- some students, deprived of parental affection, wishing to be in the center of attention even through reprehensible acts, have various interventions during classes or they may permanently ask to get out of the classroom - to the toilet, to wet the sponge, to solve various problems;

- during extracurricular activities to which they are taking part (excursions, camps, visits to museums etc.), some students may wish to deviate from the set schedule, tempted by the parks, playgrounds, souvenir products, fast food etc.;
- birthday celebration or birthday parties held by a student, especially if that student enjoys popularity, is also an opportunity to waste much time on this;
- falling snowflakes, a downpour, a hot day, a sporting event, a show of their favorite bands, are excellent pretexts for some students to talk about them with teachers;
- media coverage of specific issues/questions or large-scale promotion of services and products;
- success or drama of a classmate
- preparing for certain competitions (Olympics, school contests etc.);
- various personal confessions that usually do not take place in the presence of other people.

All these situations do not require an immediate response, which would not allow the postponement of taking a decision (an accident, trauma, an open conflict, a panic attack require prompt solution etc., regardless of our desire to teach on the subject matter).

In the following, we value both assertive communication rules, as well as those recommended by psychologists regarding positive discipline, and even some practices used in NLP, trying thus to maintain good relationships and communication with the subjects of learning and to positively discipline them, given that we are forced to refuse them firmly, but with tact, their requests similar to those presented, and the Romanian education system does not relate in the initial formation of the training of future teachers in this respect.

Assertive communication involves the expression of ideas, positive or negative, contrary to the one of the partner of discussion (often refusing his requests or disapproval of his behavior), in a way that does not damage relations with him but to positively discipline the partner of discussion, using for this purpose the various languages (verbal, nonverbal and paraverbal).

Basically, assertiveness involves empathy and references to our own person, the feelings generated by a discussion, motion, debate or inappropriate behavior on the part of another person or more.

Thus, during assertive communication, the speaker/broadcaster should avoid pronouncing other pronoun outside the first person (*I*, which may be implied or included in the person of the verb), maintain eye contact (with the receiver), have a good posture (with the back upright and the shoulder pushed back naturally), make gestures that give a sense of warmth and openness on your behalf (open palms, circular arm movements, smiles), avoid ambiguity, acknowledges the importance of pauses in speech (preferable to stammering and mumblings) and politeness, prevents tears or anger by deep breaths, can best suited the strength of voice to the actual voice of the receiver, feels responsible for himself, expresses emotions clearly, focusing on what she/he feels.¹

Here are some possible verbal communication ways called for assertive communication of the teacher: "I would feel very bad to affect the lesson time for this problem, which might be held in much better conditions at meetings/ after courses/ Saturday, when we meet at the supplementary training" [where appropriate]; "I would love to have now

¹ apud *How to Communicate in an Assertive Manner*, <http://www.wikihow.com/Communicate-in-an-Assertive-Manner>

time to discuss this subject; but for now, I want to make sure that the lesson will be understood"; "Dearly I would grant this request if I would not feel burdened /saddened to think that the lesson has not received sufficient explanation"; "If I discuss this topic now, I would not capitalize time during which I have prepared for this lesson, and this would sadden me very hard" etc.

Positive discipline through communication means to show the student that you are interested in his problems, proving the fact that you listened to (active), to give him the feeling that he has "the opportunity to make decisions, to choose he alone how he wants to rewind the action"², making him responsible.

According to this perspective, the teacher may respond to an inopportune request of the pupil so: "I understand that this issue concerns you and seems interesting, indeed, that is why it is necessary to pay more attention after lessons / tuition classes /when we go on the trip" [where appropriate]; "It is good that you are preoccupied by extracurricular activities and I will try to get involved in their organization, but this will only be possible after completing the lesson"; "I care very much what you say, but, to respond adequately, you must first complete the lesson so I can focus better on what is to be done"; "I propose you to choose between giving explanations on the topic and making a discussion about what you've reported, in which case you will have to deal on your own; and this proposal is only valid for today! If next time I'll see that you solved exercises correctly, not only that I will feel less guilty that I dropped the explanations, but I'll be pleasantly surprised!"

At the same time, in positive discipline, the teacher must identify the etiology of undesirable conduct of the student, seeking ways to solve needs, to remove the inappropriate behavior. The question "Why do you want this to happen? /How it would help you if I grant your request?" is sometimes not just a way to gain time in offering a solution, but also a way to identify a possible reason for which the student has a inadequate claim/proposal in the process of teaching.

And because advice is rarely liked by children, the teacher rather may ask the student: "What do you think is the best solution?"³

Within the framework of positive discipline, not unimportant are encouragement and rewards (verbal, often congratulations), expressing confidence in the child's ability to identify the best solution (but not overdo it in this sense!), but also (sometimes anticipated) thanks for the time granted to the teacher until he can get involved in the issue raised by the student (if applicable).

Other possible ways to react when a teacher cannot find enough time to respond to pupils' requests, sometimes extremely time-consuming request, can consist of:

- keeping a journal recommendation;
- a recommendation of writing essays / letters on the subject in question to the teacher (which could be read only with the classroom teacher consent);
- associating with a proverb or other sentence/short message (in thought) and communication of this one only;
- communication of key-terms of the problem (between 5 and 7 words/phrases);

² Botiș Matanie, Adina; Axente, Anca, *Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești*, Ed. ASCR & COGNITROM, Cluj-Napoca, 2009, p. 24

³ ibidem, p. 62

- the proposal to discuss that subject at other time (at tuition classes, to "consultations" / counseling, with the school psychologist, at the meeting with parents and students etc.).

There are, of course, cases where the student has a tendency to not respond to any request from the teacher, following the previous negative experiences in networking of institutional educational environment or as an expression of rebellious behavior.

By making use of an experiment initiated by Freedman and Fraser, John-John Pânișoară best suited "foot in the door" technique in the school context: "If you are going to ask a stubborn pupil to do a particular thing (which, from experience, you know that he is not going to do it!) you can first ask him to do a minor thing (which you have the certainty that he will achieve). This first step will increase the likelihood that the student will try to achieve the more difficult and more time-consuming and effort task".⁴

The same author indicates that regardless of the situation, creating an emotional connection with the student facilitates formative-educational process development, the subject of learning being obviously more sensitive to the teacher messages rather under the circumstances of a cold relationship with the teacher.

Bibliography

Borchin, Mirela (coord.), *Comunicare și argumentare. Teorie și aplicații*, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2007

Botiș Matanie, Adina; Axente, Anca, *Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești*, Ed. ASCR & COGNITROM, Cluj-Napoca, 2009

Pânișoară, Ion-Ovidiu, *Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică*, Ed. Polirom, Iași, 2009

Surse web

How to Communicate in an Assertive Manner, <http://www.wikihow.com/Communicate-in-an-Assertive-Manner> (viewed: 13.11.2013)

⁴ Pânișoară, Ion-Ovidiu, *Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică*, Ed. Polirom, Iași, 2009, pp. 159-160

THE EFFECTS OF GIPSY PEOPLE MIGRATION FROM HUNEDOARA ON INTERETHNIC COMMUNICATION

Tiberiu CRISOGEN DÎSCĂ, Assistant, PhD and Teodor PĂTRĂUȚĂ, Prof., PhD,
“Vasile Goldis” University of the West, Arad

Abstract: In accordance with the population census in 2012, in the municipality of Hunedoara, there were 990 people, Roma, out of a total of 60525, i.e. a rate of 1.63%. Unlike in 2002, when the population was 71257 Hunedoara, held a "loss" 10732 people overall, i.e. 15%, while the Roma population suffered a loss of 179 people, i.e. 6.5%. Of course, these data should be viewed with circumspection regarding the Roma, because some do not have the correct ethnicity declared.

The reality of the existence of numerous "vile" Gypsy shows that migration of the Roma has been "beneficial". For example, the "Villa of Piedone" is populated only by the stable's father, because the rest of the "family" is in England. Some family members come, from time to time in the country with "achievements", and then go back to "work".

In terms of education, schools in town that have programmes for Romani students were not too affected by the migration. Since 2003, the General School No. 9 was involved in the „Phare project ” – “Access to education for disadvantaged groups with focus on Roma ”. As a result of the project the school started teaching the romani language, and the date, the number of students is about the same.

In terms of mentality, but the effects are disastrous. Hunedoara`s society perceives as most Roma thieves while for negative perception of the Romanians in Europe the main culprits are all ... Gypsies.

Why the Roma do not have returned from the West with "European" habits but only with European goods? Why is there a "romanianization" of Gypsies but rather a "țiganizare" of the Romanians? Why all the projects carried out with European money, or hunedoreni, all national associations, NGOs and political parties were not "civilized" this ethnicity? Where it leads this current "trend" towards the Roma?

Keywords: interethnic, gipsy, migration, Hunedoara, projects

The owners of slaves had virtually unlimited rights over them, with the exception of the right to take life. The only obligation of the owners of slaves was to provide food and clothing of slaves who worked the Prince Court, in addition to the courts ' or mănăstire⁹.

Prejudices regarding Gypsies were already heavily entrenched in mentalities and served to justify the condition of slaves which were subjected to. They were charged with, inter alia, of antropofagie, and there are even fears that, at the end of the world, the Gypsies were to call the Antichrist, who will măcelări Christians and they will eat copiii¹⁰.

Starting in the mid-18th century, were adopted more reforms to improve the fate of Gypsies. Prince Grigore Alexandru Ghica was outraged by the manner in which they are treated. A rule in 1785 prohibits such separation of brothers and sisters through their distribution to several Lords, but ban and mixed marriages, to avoid enslavement românilor¹¹. 5 If the first Roma groups that have made inroads to the West have gone virtually unnoticed in the early 15th century, Roma have come to the attention of authorities

in various parts of Western Europe. At first, the receipt of which was reserved for them was good. In order to be able to justify their presence and movements through the West, various groups of Roma they pretended to be pilgrims on their way to the holy sites. Soon, however, the attitude of Western European society has changed, the Roma being expelled from places where they were placed, being prohibited entry into cities and being constantly threatened with punishments of the hardest. Due to an act of 1537 says, from the time of H. VIII: "is a particular foreign nation, which does not practise any profession to feed, but in large numbers, roams from place to place and secretly uses cunning means to corrupt her Majesty's subjects". The effects of migration population Roma of Hunedoara on the interethnic communication history First mentions of Roma, known as atigani, today's territory of Romania, dating from 1385 and are contained in a deed of donation of the voievod Dan I of Wallachia the Tismana Monastery. Other similar statements appear and during the reign of Mircea cel Bătrân. An act of Mircea cel Bătrân, specialists from 1390-1406, also contains the first mention of groups of Roma in the territory of Transylvania. The first definite dates but in 1416 and refer to the donations made by the city of New York by a group of Roma in passing through the region. The presence of Roma in Moldova is first mentioned in 1428, during the reign of Alexandru cel Bun, and this time in a deed of donation by a convent. Another attitude, often seen as early as the 16th century, which culminated in the 18th century, is aimed at the assimilation of the Roma, particularly through measures aimed at the prohibition of any brutal manifestations of their own identity and the destruction of social structures of Roma communities.

Maria-Theresa forbids to dwell in huts or tents and force them to raise their fixed housing. Up and lose the name of Gypsy and are now called "new peasants" or "new Hungarian". It is forbidden to speak their own language and forced to adopt dialect and people from the port. Movement from one county to another is not possible without a passport. Children are snatched from their families and committed families of peasants to grow them or who are placed in orphanages. These measures are not always rigorously applied, however, and, after the death of Maria-Theresa, some gypsies back to their nomadic way of viață⁷.

Joseph II wanted him to "civilize" the Gypsies of Transylvania and issue a circular in this regard on 12 September 1782.

Little by little, the liberal ideas of the West make their way and, in 1837, the Divan of Wallachia dezrobește Gypsies who belonged to the State, the colonizându Boyar villages. Arable lands and receive the Gypsies are treated as liberi¹² peasants.

In Moldova the ruler Prince Ghica example follows Part of Wallachia and, on 31 January 1844, presents a public Assembly a draft abolishing slavery for Gypsies clergy and for those who practice crafts in cities: "Roma with home, belonging to the clergy, sloboziți, enters the other class free, residents will enjoy the same rights and fulfil the obligations related to their property according to law, will also be forced to pay taxes like other contributors ' 13.

The draft is voted on and, shortly afterward, Prince Bibescu shall turn unto the clergy in Wallachia. No longer remain slaves than Gypsies who belonged to boierilor¹⁴. Gypsy children are compelled to attend school, to follow a religious education shall be prohibited to walk naked in the streets or to sleep at sixes and Sevens, girls and boys, in huts. Except that the check lippovans gold in rivers or in the mines, the Gypsies do not have the right to possess horses. Any landowner is required to give them the Gypsy are on the field of a piece of land

on which to grow, thus inițiindu in farm work. Trade and regular annual fairs at trocurile they are, starting now, be prohibited. In order to be able to îndeletnici with music or other specific occupations, they had to be satisfied first that end tasks.

For several centuries, from their arrival in Wallachia and Moldavia until the middle of the 19th century, Roma have had a social status in the society. The status of slaves. Slaves could be sold or donated. In 1848, the revolution in Wallachia, the total abolition of bondage getting. But independence was short-lived: the Russians and the Turks, and entered the Romanian countries, reinstaurează robia¹⁵.

In December 1855 in Moldavia Prince Grigore Ghica decides on release of all Gypsies, and, in February 1856, Prince Barbu Știrbei end release the Gypsy in Wallachia, garnering slobozirii votes to those who belonged to private individuals. Now there was no longer a Gypsy slaves in Moldova, Wallachia, Alexandru Ioan Cuza, first ruler is at the forefront of the United Romanian principalities (1859), will do everything to wipe out remaining traces of robiei¹⁶.

A number of major changes have marked the Roma in Romania between the two world wars. Due to the modernization of the Romanian economy, a large proportion of Roma communities which maintained traditional occupations were forced for economic reasons, to change their occupation. These occupational changes have resulted in changes of the social structure of the comunităților¹⁷.

In the '30s is starting to shape up the idea of a nationwide organization of Roma. In 1933 are set up two national-scale: the Association of Gypsies in Romania and the Union of Roma in Romania. These organizations, who championed "Roma emancipation and redeșteptarea nation" have contributed significantly to the emergence of a process of crystallization of the consciousness of ethnic identity of the Roma. The leaders of Roma organizations from this period are those trying to impose the use of the term "Roma" instead of "Gypsy", heavily steeped in negative¹⁸ connotations.

Another extremely difficult for Roma communities throughout Europe was represented by the World War II. During the Fascist regimes in many European countries the Roma have suffered persecution, were imprisoned and deported to the extermination camps.

-Roma-anthem "Gelem, gelem" (I travelled, I traveled), composed by Yarko Yovanovic.

-international day of the Roma-April 8. After the war, the policies carried out by the authorities in respect of the Roma were generally marked by a strong trend asimilaționistă, which even though is no longer based on the measures of force, had as its objective the ultimate demise of the Roma as an ethnic group. As late as the 1980s policies of authorities began to change. The situation of Roma came also to the attention of the most important European institutions. Thus, both the Council of Europe and the European Commission, as you have done in the last few years a number of documents aimed at the Roma directly. They require States to take measures to resolve the problems faced by the communities of rromi¹⁹.

The first World Congress of Roma, which was held in London in 1971, the Belgians passed a series of symbols common to Roma worldwide:-Rromani flag-a wheel with 24 spokes, yellow, set against the backdrop of two equal horizontal bands of blue (top) and green (bottom).

-moto-"Stop Roma" ("rise up, Roma").

In the colony are the Gypsies whom they go badly, but there is an adult who does not have at least one huge shot, because, in fact, it is the object most Gypsies pride-gold-the money being on a second plan, and House and car are located on the third step. Gypsies from Hășdat are known in the country for that impressive amounts of hold precious metal.

Hășdat village is actually lived just to the exit of Roma population, the rest being made up of Romanians and Hungarians. However, before the entrance to the village, in the city, Rotarilor Street, is a neighborhood of mansions towering țigănești. Here are his Paen "villas", "Ouzo", "Baci"-these being the most impressive. Here, people seem to know the dimensions of huzurului and tihne, but also of a hilarious and grotesque, because everything is surprisingly high for lack of utility. Every family has built, summing up his experience in a dynamic mimicry in a competition that, counting the number of turrets, rooms, floors, stairs, bathrooms, adjuvantele opulenței: cars, swimming pools, lighting, monumental. Where are the resources for all of this? Most silver Coppersmiths, nomads which had embarked on the Communist regime to "împământenească", to give them an occupation in accordance with the requirements of building socialism and to escape the troubles they pricinuiău during their travels. Help State and "its own forces", most have abandoned cardboard and bordeiele have raised houses resembling those of Chizid area (residential perimeter best ranked in Hunedoara). Now, here they live about 400 families. In Hășdat, we can recognize that word which, yesterday or the day before yesterday, they were seen begging, complaining of ceasefire that mother did not where to stand and what to put them on the table, at the gates of the infants in the marble-paved courtyards, beautifully dressed and with hundreds of grammes of gold ornaments at the neck, and hands. Some family members come, from time to time in the country with "achievements", and then go back to "work". "Traditional" activities, in part, have been left aside. The Hășdat were for the most part, silver Coppersmiths trade that now no longer have social status and no time to practice. Some say they have had wealth of tradition, heritage, but most indicates the two countries: Germany, in the first years after the Revolution, and from 2005 onwards.

Case study: the Villa of Villa's Peter Harman, built behind the ABC of Rotarilor Street, was conceived in 2007, when i started the construction, to be the greatest. Meanwhile, the "competition" has surpassed it both as surface and the number of turrets "chapters", "swimming pools" and "floors".

At the time of my visit, she still was not furnished. How to enter the House, right in front of you is directed towards the eyes, resembling marble as well as surface and marble with the volume of the Peles, but, of course, far from the Royal Castle of refined taste. On the left, on an area of over 40 m², is "open" kitchen, tiled floors and tiles. It is noted throughout the Villa, strange combinations and "Gypsy" colors: Pink with green ", blue and yellow "siderat", "neon" Brown etc. Upstairs, several large bedrooms, in which "resistance" are made of gypsum plaster board ceilings, high on a few yards from where the symbols that do not require any comment: in a room is the symbol of the dollar, the Euro and to another to another British pound. Do not go into technical details about the balconies, towers and the roof of the Villa. In the basement, insulated with polystyrene, is a huge garage, because you can go by car, even with the truck and you can come back or you can go to the right and exit on the left side of the Villa. Source of income declared in respect of the imposing villas:

England. The family is also there, including Harman, and here it sits just Vanessa's father. The family, in turn, returns to the country, perhaps to leave a part of the "fruits of labor".

Conclusion "on the economic part"

Reality of many "villas" Gypsy shows that migration of the Roma has been "beneficial". For example, the "Villa of Pain" is populated only by the stable's father, Angelo, because the rest of the "family" is in England. The German Government has decided to close the gates of the migrants and to solve the integration of the residents, giving the 30 million mark, which largely were, in fact, expenses for repatriation of the Gypsies and other criminals, and in 1993, the French Government announced the cessation of immigration (target being Islamic in Arab countries), then Spain, Switzerland, and the Netherlands in the meantime, developing deals and offers for new levels of immigrants. "

It is the first contact with Westerners for Rome. This is also the period when Gypsies in Hunedoara had gone, especially towards "Järmania". Reason: "those fools let the homes accessible."

Locate

Locale due to conditions in the time of communism, the two important locales of Roma: the surrounding neighborhoods (micro 5b, 6, 7) and in the village of Hășdat.

In nearly 30 years, on the southern edge of the city, on the orders of the Communist authorities of the time, formed a community of Gypsies, quite large. The population according to the population census in 2012, in the municipality of Nova Scotia, there were 990 people, Roma, out of a total of 60525, i.e. a rate of 1.63%. Unlike in 2002, when the population was 71257 Hunedoara, held a "loss" 10732 people overall, i.e. 15%, while the Roma population suffered a loss of 179 people, i.e. 6.5%. Of course, these data should be viewed with circumspection regarding the Roma, because some do not have the correct ethnicity declared. As regards migration, Ibn Rafi said: "since the 1990s, the Gypsies were the first to amble out of the felt. At first emigrated under the label of "political asylum", i.e. they were persecuted in their countries based on "racial". In 1992, only in Germany have been recorded about 45,000 requests for "political asylum", in the amount being already 140,000 residents, mostly from Eastern countries.

Education

Regarding education, schools in the municipality of who programmes for Romani students were not too affected by migration but open-minded.

Since 2003, the General School No. 9 was involved in the Phare project "-" access to education for disadvantaged groups with focus on Roma ". As a result of the project the school started teaching Romani, which took 2 years. If the funds provided for the project's establishment as a class level of Romanian language, the reality on the ground has been dominated by the mentality of the Roma.

Too few have agreed to be part of these classes. Bias that dominates everywhere will laugh at us "others" when they find out that teaches the "Gypsy" classes. All funds awarded (and many Gypsies in a neighborhood were very bad financially), with all of the teachers' effort to persuade, to discussions with Roma, with Romanians, even with officials and

representatives of the Roma, the results were too few. After two years, the project has only manifested in the form of programmes for Roma "and" less, "Roma". For example, "pick up your ROMs!" (Ucten rromalen), worked up through 2007, thanks to the work of Professor Gino Mario Christmas. At the time of its transfer to another school in the locality, the magazine was cancelled. Thus the school situation is justified. 9, where as Roma students 124, but speakers of Romanian language ... 9. the other school in town which has the "Parish" and Hășdat are faced with another problem. The children in "șatre" do not come to school No. According to learning. Herepean Nicolae, who worked at the former school in Hășdat, most Gypsies, even during the Communist era, there were sending their children to school. After the abolishment of the school of Hășdat, was awarded the school's District 5. With all the insistence of censuses, threats, propositions and projects, Roma children are not in school. For several years it was only changed reason: now children, along with his family, are no longer in the country. So either this school has not been affected by the migration, so that the number of posts in the departments, and school has been affected by declining only flocks "Romanians" and not of Roma.

Currently in school are officially enrolled 18 Roma. Unofficially, they are about 35, but others "will not recognize" ... Only 4 of them are in middle school, because those who come to school were sent to learn to read, write and count, "more than I need." Seems a thing of the hazliului, but according to talks with Roma in Hășdat, most give their children to school to learn to read to be able to take the book from the driver.

In conclusion: the education of Roma in Hunedoara is deficient and contradictory. Educational projects for Roma, although funds have been consistent, very few results, and perennial. A great number of Roma children do not attend school in Hășdat.

47% believe that Romanians are regarded by the West because of Roma, 97% considers that Roma go abroad not to steal and not to work. Finally, 88% consider that Roma steal because the Romanian authorities are corrupt, 46% were because "they're so nația" and 12% were considered because it didn't work in Romania.

With regard to intercultural dialogue, one of the most active groups in carrying out projects with and for the Roma is the Association Linișor. President-founder of these associations is Mircea Zidărescu.

In 2010, a survey conducted by the CCSB, in command of the Pro democracy Association "entitled" Stereotypes to the Roma "was carried out by telephone. The same poll was conducted in Nova Scotia, in 2013, on a sample of 100 parents from Colegiul Tehnic Matthias Corvinus Hunyadi. The results show that 54% of subjects believed that Roma are "thieves". Also, 46% consider them to be "lazy", "dirty"-47%, "unite"-56%.

92% of those polled agree that Roma live in Romania, and 67% agree that they live in. 44% of the subjects believe that Roma will be in the future a threat to the country. 58% say that Gypsies are more crimes than Romanians. 52% of those polled disagree with the statement "the Roma are poorer than the Romanians."

In addition to the CCSB poll questions have been added, some relating to migration. Roma "in the city" are more receptive to training. Even if you don't support education in romani language, they send their children to school. In turn, some continue to make high school and even college.

A positive example can be presented at the Mircea Zidărescu, who earned a Ph.d. in sociology in 2008 at the Department of sociology and social work, Babeş Bolyai University Cluj Napoca.

In terms of mentality, Roma migration effects are disastrous. Hunedoreană company perceives as most Roma thieves while for negative perception of the Romanians in Europe the main culprits are all ... Gypsies.

In that regard, they stayed and they with the mindset to "accumulate", in any way, huge income. The Hășdat just looking "up" at the Gypsies who still work or learn. They come in with currency, gold ecological urbanism, cars that people here would not acquire in a lifetime of honest work. Is it normal that these actions create frustrations and riots.

Of the many projects of this association might be mentioned:-"8 April World Roma Day"-2006, funded by Mayor-"romale" Ave-2007, funded by the County Council-' improving access to information on draft laws concerning social insurance fund for Roma communities in Hunedoara County ", funded by the Chamber of Deputies-Roma hunedoreni promoters of" interculturalism ", funded by the County Council-electoral education campaign aimed at Roma population in Hunedoara County, funded by Small Grants Upheld Democracy, Public affairs section, U.S. Embassy in Bucharest, Romania between projects, "official", "Făurește-your future! Training of Roma in Hunedoara County "project co-financed by the EUROPEAN SOCIAL FUND through the sectoral operational programme human resources development 2007-2013, promoted by the General Directorate of Social Assistance and Child Protection.

Final conclusion: the problem of the Roma, an old and unresolved, should be more conscious, brought to the public attention and treated "with a sense of responsibility". There is no question of a quick resolution, are the many projects and initiatives that have failed to change much of the perception of the Roma people, but none of the "apucăturile" of this ethnicity. School, State institutions, NGOs have a responsibility for these Gypsy "ours, yours, theirs, everyone and anyone you". Are Romanian citizens and should be treated as such, with all rights and duties resulting from this Statute but are already, and European citizens and Europe also has an obligation towards them.

Intercultural dialogue is there, there are prejudices, intolerance there are reasons, remains as the company should be able to "collect" from them and the positive elements of this intercultural dialogue. Anti-smoke and Angus Fraser, "Gypsies are indeed among the few multinational on the continent". You have fought like this United Europe to be equality "and for puppies". If the Romanian authorities did not know the time of Europe saying "we have a problem with the integration of Gypsies", Europeans find it directly from the "source". Yes, there are problems and should be resolved together, should not be discarded in the yard of another cat, but each State and each local community has a responsibility to them.

Bibliography

- Burtea, Vasile (2002), *Romii în sincronia și diacronia populațiilor de contact*, Editura Lumina Lex, București
- Chipea Florea, Hatos Adrian (1997), *Etiologia criminalitatii rromilor – studio regional*, Revista româna de sociologie, Anul VIII, nr.5-6

Fraser, Angus (2008), Țigani, Editura Humanitas, București

Pons, Emmanuelle (1999), Țigani din România, o minoritate în tranziție, Editura compania, București

Roman, Ileana (2010), Țigani noștri, Editura Autograf MJM, Craiova

Zamfir, C. (2004), Tranziția în România, Editura Polirom, Iași

Zidarescu, Mircea (2007), Saracia în comunitățile de romi din România, Editura Lumen, Iași

MULTICULTURALISM OR INTERCULTURALISM AND DIVERSITY IN UNITY

**Teodor PĂTRĂUȚĂ, Prof., PhD and Tiberiu CRISOGEN DÎSCĂ, Assistant, PhD,
“Vasile Goldis” University of the West, Arad**

Abstract: The dispute for the Romanian cultural one or other of the two terms to refer to his plea for affirmation of diversity does not seem a mere "squabble". The two terms are assumed each other so great an extent that make reference to a common reality.

Multiculturalism starts from the fact of multiculturalism and attempts a reconstruction of the common cultural space in which minority identities are regarded as equal partners in the affirmation of the importance of the joint at the axiological structure under the sign of pluralism. The affirmation of the public of minority hiring in their political game requires a deepening of self identity in relation to other minority entities and, in particular, in relation to that of the majority group. Therefore, the assertion of identities implies multiculturalism clearly contoured.

Interculturalism starts from the need for intercultural exchanges. Applicable process proves that interculturality is the affirmation of diversity and endeavor to create a space of dialogue and respect for diversity.

Communities must create "their own cultural reproduction matrices". Therefore, interculturality and multiculturalism must be designed as interdependent realities, as the faces of the same coin that provides the game exchange within the framework of cultural pluralism.

Frankly speaking, it is not easy to 'unmask' multiculturalism. How do you think that "multiculturalism" does not mean "cultural diversity", as we say in the firm, but, simply, monoculture? How to pass through his mind that "many" is in fact "one", "multi-culturalism" is deeply anti-cultural, and together, the two terms designate the ideology of the current tehnoglobalism?

Keywords: multiculturalism, diversity, interculturalism, community, autonomy

Multiculturalism is the discourse of late modernity, presenting, interpreting and reassess the social experience of diversity and differences. In the construction of social identity, multiculturalism. oppose omogenizante strategies of modernity, deeming them as inadequate and oppressive, with emphasis on differences and diversity.

Multiculturalism is helping communities in proposing to support their various cultures. This however does not mean that multiculturalism is opposed to change. Liberal multiculturalism recognizes that change in the modern world is inevitable, so the purpose of this policy is not the preservation of cultures in their primary State. Liberal multiculturalism stems from the desire of successful members of society. And this success depends on respect and the blossoming of cultural groups of individuals.

Multiculturalism claims to respect and appreciation from the groups for other cultures in society, claims a community tolerance toward other community, and at the same time claim the individual "to leave their own cultural group or its refusal. According to the interpretations of multiculturalism, one can speak about multiculturalism descriptive, normative and critically. (M Feischmidt).

Multiculturalism and diversity as an ideology of diversity, multiculturalism is meant to provide a framework of affirmation for group identities. In this way, the ideological horizon of growing diversity comes to promote plurality as the paradigm shift of the minority/majority, as a city to limit repeated identity construction. C.W. Watson also ranks among the political and philosophical implications of multiculturalism alleged coexistence of various arrangements of the man in the world and how different cultural entities fighting for recognition, both within national and State in the global system. Game tolerance guaranteed by the rule of law is the one that ensures sufficient freedom of subculture in cultivating its own identity in the form of a complementary secondary dominant identity consciousness.

Diversity community presupposes the existence of some communities relatively organized and aware of itself promoting a range of beliefs and practices. Mark differences rather than a claim belonging to power sharing.

multi-stakeholder Diversity which means that some of the members of a company's critical values and principles of the dominant culture and trying to rebuild according to other values. These values must take into account the presence of minorities in public life and their need to affirm itself as a distinct entity in the sphere of political power. At the same time, it is proposed to create a space in which minority cultures participate in a reconstruction of the principles of the safe harbor of formatters.

Multiculturalism appears as "a speech typical of late modernity which assumes the social experience of diversity and difference ". Multiculturalism appears to meet the needs of a changing world in which the expression of diverse identities comes in the form of answers in the face of the challenges brought by both the national as well as State and transnational and global scope.

Thus, the process of globalization we put in front of a certain majority under resituări/minority cultural spaces in concrete and globally, and encourages a continual understanding, acceptance and affirmation of diversity. Discussing multiculturalism as ideology of diversity, Bhikhu Parekh and speaks of the three forms of cultural diversity subculturală Diversity: 1) what does the fact that the members of the society participates in a common culture, but at the same time share a set of beliefs and practices. In this case, cultural identities do not conflict with the dominant culture. Postmodern thinking has highlighted the power relations that stands behind the claims of cultural identity. In the name of the exercise of power is, in appearance, Take a push in second plan of the rights of the individual in favour of taxation rights in the public sphere is about the Group of a new perception of the individual. No individual is the key element that gives the identity of the group, but your membership group creates the general framework for retrieval of personal identity. In this way inevitably ends up making an identity be politicization of culture. The process is accompanied by an acknowledgment of differences in values, pluralism and acceptance of timely and temporary positive discrimination intended to correct inequalities and ensuring the promotion of policies for alternative identities.

It's particularly political power able to promote cultural policy in that community to retrieve belongings as a cultural minority in a common cultural space of a society in which the principle of the recognition of the dignity of the other works as a rule of common sense, Cultural Autonomy should not be confused with administrative autonomy on ethnic criteria. It

involves strengthening certain minorities rather than in the form of "imagined communities" which can be found under a common identity, built on the basis of the elements of a common traditions and based on cultural policies it promotes modern governance. The principle that self-government claims the promoters of cultural autonomy envisaged, in fact, the affirmation of the principle of subsidiarity. Multiculturalism and autonomy, autonomy is a principle invoked by minorities as a constituent part of the preservation of the identity of the group. Cultural autonomy implies an effort of preserving the traditions of a community. Based on these is trying to create a rhythm of community life to operate by the rules of tradition, according to the system of values resulting from the historical development of the community and the experience of meeting with other customs and traditions with the general effort of modernization of society Cultural Autonomy is supported and encouraged by multiculturalism as a factor of preservation of identity as a way of increasing the strength of a community which is in a report of discrimination and disadvantage emphasized the impossibility to accede to power. That's why you have found the mechanisms that make it possible to the affirmation of community autonomy in close correlation with the recognized right of the autonomy of the individual.

Frankly speaking, it is not easy to 'unmask' multiculturalism. How do you think that "multiculturalism" does not mean "cultural diversity", as we would suggest the company carries, but, simply, monoculture? How to pass through his mind that "many" is in fact "one", "multi-culturalism" is deeply anti-cultural, and together, the two terms designate the ideology of the current tehnoglobalismului?

Swimming against the tide of conformist thinking, I'd venture to say: multiculturalism belongs to that Western cultural traditions that subordinate its just repressed particularul, beginning with St. Augustine, West returned to the ontology. Greek thought, from Aristotle to Parmenides, gave priority to the creature, she is absolute, eternal, "substantial". Special items were seen only in terms of their membership in a set. The community can decide their own issues to the extent to which the rules of the rule of law and the general interests are not violated If the State rules of law we are able to resort to a legislative framework governing the relations between the community's autonomy and responsibility in front of the whole society, with regard to the relationship between the general interest and the interest of the group is involved in a broader framework of ambiguities can be clarified only by invoking human rightsthat, however, does not take into account groups or "imagined communities" but individuals as human beings, and specifically identifiable.

It was found that groups that require an increase in decision-making freedom and social control in the name of autonomy's identity, motivations structured arrive often impede the freedoms of their group members, to ask them to have uniform options, modes of action in accordance with those of the group, to shape their own freedom of faith and conscience according to the requirements of the group. In some cases it comes down to an infringement of liberties and the right to difference of group members, though it's just struggle for affirmation of difference and for broadening freedoms. (Heidegger, particularul is still a derivative, cauzativă, value does not exist in the horizon the unifier of death that precedes it). Western thinking has gone from the premise that there is always a "universal essence", as in platonism, or an "inner core", as in Aristotelianism. The essence is the consoling certainty and truth whereas, here, maybe the fascination that has exerted a continuous Western thinking.

Applicable process proves that interculturality is the affirmation of diversity and endeavor to create a space of dialogue and respect for diversity. From this position, multiculturalism is criticized as being an ideology that leads to empowerment, separatism, closure and exclusivism itself. Reporting that danger is welcome. But the interdependencies well-outlined entities assume that does not melt in an abstract fabric, ambiguous, interrelaționării. Rise in interdependencies may lead to homogenization and the birth of strife in the name of diversity. Communities must create "their own cultural reproduction matrices", interculturality and multiculturalism must be designed as interdependent realities, as the faces of the same coin that provides the game exchange within the framework of cultural pluralism. Multiculturalism and interculturalism Dispute or for the Romanian cultural one or other of the two terms to refer to his plea for affirmation of diversity does not seem a mere "squabbles". Passions at stake in his embrace of one other of these terms is abating, but as soon as they realize that their promoters to arrive at a common purpose: to underline the necessity of cultural diversity and of harmonious cohabitation.

In fact, the two terms are assumed each other in such a great extent that make reference to a common reality. Multiculturalism starts from the premise that must unfold both majority and minority as equal partners in the affirmation of the importance of the joint contribution to the scientific construction under the sign of pluralism.

Multiculturalistă world is studded with lots of groups in rivalry with each other in gaining a position as "visible" in the global technological society.

Tehnoglobalismul is the glue between the monadice groups. in the world of tehnoglobalistă, "separation" and "homogenizing" are no longer ideologically opposed, but correlations.

It passes under silence or, simply, does not mean that multiculturalism is the ideology of the new technological, global society. Despite the name, multiculturalism, not technology space belongs to the sphere of culture. Public affirmation of minority hiring in their political game requires a deepening of self identity in relation to other entities and in particular minority in relation to that of the majority group. That's why multiculturalism is asserting some clear-cut identities. In order to avoid the loss of autonomy of separatism, cultural group can go up there where they maintain consciousness belonging to a multicultural space. Beyond can be reached, as reported to the perception of Rorty, the majority culture as a dominatrix and incompatible with participation in the construction of a multicultural space. When discussing multiculturalism as a fact of existence we have in mind in particular the need for affirmation of identities, with an own profile highlighted, and able to enter into dialogue with other identities. In this way, the autonomy of identity has no purpose other than to create a space of interdependencies, of intercultural action.

Interculturalismul starts from the need for intercultural exchanges. Like any totalitarian institution, multiculturalism promotes forms of colectivist control (controlling sexual harassment speech codes, the official classification of individuals by race, gender, age) to limit or eliminate DISONANTUL in man's life and all that is opposed to înregimentării ("integration"-the ethical language of post-modernity).

Foucault is the author of en vogue in the multicultural universities. Ideologies of multiculturalism skewing but the theories of power developed by the famous French thinker.

Foucault claims that marginal and surghiunitul is always on the side of heterogeneous elements, those who oppose equal treatment. Multiculturalism Act but to eradicate any obstacles in the path of human integration into the structures of the technological society. in a multicultural world, any intractabil, any item proves practical life-imaginative, creative, spontaneous, anarchic, metaphysics; in the broad sense of the word — must be removed.

Multiculturalism and built his postmodern edifice on the following paradox: guidelines and individualistic practices tend to impose abstract standards and collectivist.

On the one hand, multiculturaliste groups are defined in terms of "individualists" are abstract entities: monadice, located in a false opposition against some others. As the God of one-tier, and voluntarist Group declares all-sufficient, is defined in terms of its own "thirst for power" (power woman, girl power, gay power) does not feel responsible towards the general context of the social reality, claim special rights. In other words, multiculturalism project Enlightenment era continues, which has replaced the God of abstract of Scholastics with a multitude of individual Wills ("groups" in multiculturalism), each aspiring to the condition of the divine "autonomy" (according to the lights, the individual ability to imitate the deity of anti-poverty choose freely and arbitrarily).

On the other hand, auto-defined groups was attitudes and collectivist reflexes. As a major goal, multiculturalism aims to control human behavior.

Bibliography

- Anderson Benedict, Comunități imaginate Reflecții asupra originii și răspândirii naționalismului, Ed. Integral, București, 2000
- Bontaș Ioan- Pedagogie, ed all 1994
- Marcel Gabriel, L'uomo contra l'umano, Roma, 1963
- Martlet, L'existence humaine et l'amour, Editura Desclee, Paris, 1969
- Nicola Ioan. Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, 2003
- Parekh Bhikhu, Religion and Public Life, in Tariq Modood (ed), Church, State and Religious Minorities, Policy Studies Institute, 1997
- Peck M.S., Voglia di bene, Editura Frassinelli, Milano, 1985
- Raspanti A., Noi due per la vita, Editura Paoline, Alba. 1972
- Toulet J., Faut-il tuer par amour ? L'euthanasie en question, Editura Pygmalion, Paris, 1976
- Vintami Nicolae, „EDUCAȚIA ADULȚILOR”, E.D. P.R.A. București, 1998
- Watson C. W., Multiculturalism, Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 2000
- Ed. Margit Feischmidt, Multiculturalismul. O noua perspectivă științifică și politică despre cultură și identitate, în Altera, nr 12/1999

COMMUNICATION IN THE SOCIAL PROCESSES

Georgeta STOICA-MARCU, Associate Professor, Ph.D, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: The communication in the social processes means that all the social phenomenons also imply a communication process whether it's about a relationship, interaction, exchange, exerting power, control or influence by the communities, by groups, by structures or by social functions.

Communication isn't exterior, but intrinsic to the structural and collective problems reserved especially to the sociologic study – because the structured and unstructured processes have a communicational dimension. Social structures are stabilized interactions, in which communication processes intervene directly and sometimes decisively, formatively or destructively; as such, you can say that a communication is a cultural and socio-communicational ensemble.

Therefore, we can say that common communicational traits exist at different levels of the social life – from the simplest individual level up to the level of a whole society or the relations between states. Communication serves as a relevant continuity element for the different levels of social organization.

Keywords : communication, social communication, social process, social structures, social functions

Comunicarea socială s-a constituit în cadrul psihologiei sociale în mijlocul secolului al XX-lea în opinia lui Harold Lasswell¹ și pornește de la faptul că << depășește nivelul comunicării interpersonale, mobilizând energii sociale semnificative >>². Studiile asupra comunicării sociale- afirmă Alin Gavriiliuc – au fost generate îndeosebi de sporirea influenței mijloacelor de comunicare în masă și a fenomenelor de propagandă, ce le-au însoțit.

Confucius spunea că <<omul are două urechi și o gură pentru a asculta de două ori mai mult decât vorbește>>, iar Platon concluziona că << e mai ușor a vorbi despre zei decât despre oameni>>.

Este binecunoscut faptul că comunicarea este un <<fenomen social, care presupune o intenție de emiterie și receptare a unui mesaj>>³. Complexitatea fenomenului de comunicare socială este remarcabilă. Ea este o dovadă a capacității umane de a-și exprima gândurile, ideile, sentimentele de frustrare, de compasiune, de luptă pentru supraviețuirea socială. Cu ajutorul cuvintelor, omul în lupta sa de zi cu zi, cu problemele sociale cu care se confruntă, cu depresia generată de problemele sociale, transcede diferența de vârstă, de limbaj, de cultură, culoare, religie și de sex. Dimensiunea comunicării în procesele sociale devine

¹ Lasswell, H.D., Lerner, D., Speier, H. (1948/1979), Propaganda and communication world history, vol.1: The symbolic instrument in early times. University Press of Hawaii, Honolulu.

² Gavriiliuc, A., De la relațiile interpersonale la comunicarea socială / Psihologia socială și stadiile progresive ale articulării sinelui. (ed. a II-a revăzută și adăugită), Ed.Polirom, Iași, 2006, p. 181

³ Fărte Gh.-Ilie, Comunicarea. O abordare praxiologică.Ed. Demiurg, Iași, 2004.

<<sine qua non>> în existența noastră. Vorbim, exprimăm, verbal, non-verbal, musical, prin culoare sau arhitectural⁴.

În opinia lui Chombart de Lauwe, apariția unei trebuințe generează o stare de tensiune la nivelul subiectului, care resimte trebuința socială. Nesatisfacerea acesteia și cronicizarea stării de insatisfacție determină apariția problemei umane sociale. Trebuie precizat însă că nevoia nu se confundă cu problema (umană sau social); există așadar, nevoi umane sociale în afara situațiilor problematice: <<Acțiunile preventive, sunt concepute după o logică diferită de cea a acțiunilor, care vizează tratarea unei probleme.

Putem vorbi în acest caz despre nevoile de prevenire ale unei populații, fără să fi fost identificată o problemă manifestă >>⁵. Situațiile problematice sunt determinate de nesatisfacerea nevoilor umane, însă definirea problemelor nu se reduce la identificarea trebuințelor sociale, care le generează, căci nici nevoile umane n-au fost aceleași dintotdeauna și nici percepția societății asupra lor nu a rămas neschimbată.

În lumea contemporană, analfabetismul, sărăcia cronică, abandonul familial, șomajul, fenomenul copiii străzii, criminalitatea, toxicomania, prostituția, fenomenul <<LGBT>>⁶, de egalitate globală, creșterea alarmantă a periferiilor urbane, insecuritatea și dezordinea socială reprezintă situații, ce pot fi catalogate drept probleme sociale. Unele dintre acestea ca fenomenul <<LGBT>>, de egalitate globală, toxicomania, analfabetismul, fenomenul copiii străzii sau creșterea alarmantă a periferiilor urbane nu constituiau în secolele trecute probleme sociale. În schimb lumea acelor timpuri se confrunta cu marile epidemii și cu mortalitatea infantilă.

Cea mai generală și neutră definiție privind comunicarea în procesele sociale ar fi prezentarea unei probleme sociale ca pe o situație, o caracteristică sau un fapt, care intervine în dinamica unui sistem social, perturbându-i funcționarea normală. În cazul acestei probleme, din cazul unui proces social intervine rezolvarea acesteia prin comunicare.

De aici denumirea de comunicare socială. De Robertis explica că <<problema socială este o carență obiectivă în raport cu normele sociale>>⁷. Factorul perturbator sau carența pot aparține însă unor relități extreme de diferite: unele sunt de natură “materială”, altele de natură “simbolică”, unele țin de individ, altele de comunitate. Perspectiva definirii conceptului de comunicare în procesele sociale va avea astfel un rol semnificativ în analiza și evaluarea acesteia.

Conform analizei lui A.Gavriliuc⁸, modelul <<classic>> al lui Harold Lasswell de tip cauză efect, în care subiectul social apare izolat, este simultan cu cel propus de Lazarsfeld, Berelson și Gaudet⁹. Aceștia accentuează necesitatea luării în considerare a contextului social.

⁴ Mirea Ruxandra, Prefață/ RoRusNipponica, vol. I, (Coordonator Stoica-Marcu Georgeta), Ed. Universitaria, Craiova, 2010.

⁵ Lecomte, R., *Méthologie de recherche pour les intervenants sociaux*, Gaetan Morin Editeur, Boucherville (Quebec), 1991, p.70.

⁶ Non-heterosexualitate

⁷ De Robertis, C., *Méthologie de l'intervention en travail social*, Bazeard Editin, Paris, 1995, p.102.

⁸ Gavriliuc, A., *De la relațiile interpersonale la comunicarea socială / Psihologia socială și stadiile progresive ale articulării sinelui*. (ed. a II-a revăzută și adăugită), Ed.Polirom, Iași, 2006, p. 183

⁹ Lazarsfeld, P., Berelson, B., și Gaudet, H., *The people's choice How the voter makes up his mind in a presidential campaign*, Duell, Sloan&Pearce, New York, 1948 [ed. rom.:Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidențială, traducere de Simona Drăgan, comunicare.ro, București, 2004].

În anul 1995, Elihu Katz și Paul Lazarsfeld¹⁰ inițiază teoria celor 2 pași de comunicare, ce are la bază 2 idei principale primordiale în comunicarea socială. Este vorba de contextul în care se construiesc valorile sociale și anume relațiile interpersonale, care presupun și comunicarea mass-media, care influențează publicul cu ajutorul rețelei de comunicare interpersonală. Cea mai simplă și operațională definiție a comunicării ca proces social ar putea fi definită astfel: ceea ce se întâmplă, când emițătorul A (poate fi o persoană, cu un grup social sau un sistem social) cu probleme sociale, care comunică cu B (receptorul) despre un subiect social. De asemenea comunicarea între A și B poate fi o comunicare interpersonală sau mediată.

Revenind la problemele critice, care confruntă societatea românească în cadrul proceselor sociale, se pot crea explicații reale pentru cauzele și formele de manifestare ale problemelor sociale și anume:

- problemele sociale constituie prin natura lor situații sociale;
- ele iau naștere din viața grupurilor și creează probleme de comunicare, deseori conflictuale în rezolvarea lor în cadrul proceselor sociale;
- problemele privesc un număr mare de indivizi și ca atare, ele reprezintă o amenințare pentru bunăstarea socială;
- situațiile critice sociale sunt definite de către moravurile și uzanțele unui grup;
- ele trebuie să fie tratate într-o manieră coerentă și metodică¹¹.

Toate acestea inspiră asupra caracterului social al problemei, atât în privința genezei, cât și a amplitudinii din cadrul procesului social. Din punct de vedere sociologic, comunicarea socială nu neagă importanța disfuncțiilor la nivel individual sau de grup, ci doar se subliniază faptul că acestea se produc în contexte sociale, când însuși contextul social în care evoluează un individ, un grup sau o comunitate intrată în criză.

Aici intervine relația de comunicare interpersonală pentru desfășurarea în bune condiții a intervenției sociale, ce nu se poate limita la un număr restrâns de clienți, care trebuie să caute soluții generale de nivel comunitar. Cauza maladiilor societății o constituie eșecul socializării sau insuficiența acesteia.

Una din probleme din cadrul proceselor sociale este dezorganizarea socială, în care societatea este imaginată ca un sistem uriaș, ale cărui părți componente se află în raporturi de comunicare intercondiționată. Astfel, dacă într-un subsistem sau un compartiment al socialului se produce o modificare structural-funcțională, celelalte sub sisteme (ca și an amblul societal), vor trebui să se reinventeze pentru funcționarea normală a fiecăruia dintre ele. Absența sau insuficiența proceselor sociale adaptive provoacă dezorganizare în sistem, adică apariția unor probleme umane și sociale, implicit conducând la probleme de comunicare societale.

Fenomenul dezorganizării sociale poate fi constatat atât la nivel individual cât și societal. De exemplu, dacă o persoană își pierde locul de muncă, ea va înregistra o diminuare sau chiar o pierdere totală a resurselor materiale de conviețuire umană și supraviețuire. Această problemă economică solicită procese de adaptare, ce determină o nouă calificare profesională, o modificare a comportamentului uman, ceea ce implică probleme de comunicare ale individului cu familia și cu societatea.

¹⁰ Katz, E., Lazarsfeld, P., Personal influence: The part played by people in mass communication, Free Press, Glencoe, IL. , 1995.

¹¹ Blum, R., Dimensions sociologiques du travail social, Editions du Centurion, Paris, 1970, p.41-42

La nivel de grup, dezorganizarea colectivității apare, când se stabilește o discrepanță sensibilă între aspirațiile individuale și interesul social¹². În cadrul proceselor sociale, dimensiunea decisivă în comunicare este reprezentată de relația interumană¹³. După părerea autoarei D.C. Lascu, armonia în cadrul acestor relații este cheia comunicării afective și din această armonie se naște treptat încrederea în persoanele implicate în comunicare.

Foarte important de remarcat în domeniul comunicării sociale, autorul german Jurgen Habermas¹⁴, care a dezvoltat o etică comunicațională, plecând de la premiza că, numai în procesele comunicării sociale interumane, se pot raționaliza deciziile și de asemenea, se pot legitima conduitele omenești, din punct de vedere economic, legal, politic, etc.

Noțiunea de comunicare socială trebuie înțeleasă în profunzime pentru a spori eficiența în rezolvarea problemelor sociale, care apar la nivel comunitar. În același timp, trebuie ținut cont de părerea lui Jurgen Habermas care a încercat să explice în teoria sa că <<ființa umană acționează în mod rațional, iar raționalitatea se construiește în și prin actele de comunicare: de la cele mai simple la cele complexe; de la cele banale la cele încărcate de risc și incertitudine – și acesta este un mod de a comunica>>¹⁵.

Bibliografie

- Lasswell, H.D., Lerner, D., Speier, H. (1948/1979), Propaganda and communication world history, vol.1: The symbolic instrument in early times. University Press of Hawaii, Honolulu.
- Gavriliuc, A., De la relațiile interpersonale la comunicarea socială / Psihologia socială și stadiile progresive ale articulării sinelui. (ed. a II-a revăzută și adăugită), Ed.Polirom, Iași, 2006.
- Fărte Gh.-Ilie, Comunicarea. O abordare praxiologică.Ed. Demiurg, Iași, 2004.
- Mirea Ruxandra, Prefață/ RoRusNipponica, vol. I, (Coordonator Stoica-Marcu Georgeta), Ed. Universitaria, Craiova, 2010.
- Lecomte, R., Methodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Gaetan Morin Editeur, Boucherville (Quebec), 1991.
- De Robertis, C., Methodologie de l'intervention en travail social, Bazeard Editin, Paris, 1995.
- Lazarsfeld, P., Berelson, B., și Gaudet, H., The people's choice How the voter makes up his mind in a presidential campaign, Duell, Sloan&Pearce, New York, 1948 [ed. rom.:Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidențială, traducere de Simona Drăgan, comunicare.ro, București, 2004].
- Katz, E., Lazarsfeld, P., Personal influence: The part played by people in mass communication, Free Press, Glencoe, IL., 1955.
- Blum, R., Dimensions sociologiques du travail social, Editions du Centurion, Paris, 1970.

¹² Ibidem, p.84-85

¹³ Lascu, D.C., Comunicarea interpersonală în cadrul companiei: premiza de succes în proiectele IT // Cogito, Vol.IV, Nr.2, 2002, pag. 62.

¹⁴ Habermas, J., Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln, Frankfurt and Main, Suhrkamp Verlag, 1983, p.30-42.

¹⁵ Ibidem, p. 33+34, Trad. Lascu D.C.

Lascu, D.C., Comunicarea interpersonală în cadrul companiei: premiza de succes în proiectele IT // Cogito, Vol.IV, Nr.2, 2002

Habermas, J., Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln, Frankfurt and Main, Suhrkamp Verlag, 1983

CULTURAL PERCEPTIONS OF BRAND POSITIONING ON THE INSTRUMENTAL – SYMBOLIC FRAMEWORK

Sabina Mihaela RUSU, Assistant Professor, PhD, "Apollonia" University of Iași

Abstract: The instrumental-symbolic framework has been used in several studies regarding the brand choice behavior, some of them conducted from a cultural perspective. The novelty of this research is based on a more detailed approach of cultural groups, which are analyzed not only as different entities but also as changing entities through the acculturation process. In addition, the present research applies the methodology of experimental design, which allows a better understanding of the causal relationship between each of the symbolic / instrumental attribute of the brand positioning and the consumer choice for the brand as a whole.

Keywords: brand positioning, cultural differences, experimental design, instrumental-symbolic framework

Introduction

In the process of brand positioning two main elements has to be considered: product characteristics and brand meanings which represent a mix of functional and symbolic features ascribed to a brand. These elements are meant to create brand associations in the mind of the consumer and a resulting brand image establishing in this way the brand position on the market. The functional (instrumental) positioning is represented by the product-related attributes defined by Keller (1993) as "ingredients necessary for performing the product or service function", while the symbolic positioning refers to non-product related attributes like price, packaging, user imagery and usage imagery.

Previous researches that used the instrumental-symbolic framework had showed that consumers buy brands not only because of their instrumental product-related attributes but also because of their symbolic meanings and the importance of symbolic junctions of a brand increases when instrumental differences between brands are limited (Lievens & Highhouse, 2003). In addition, symbolic benefits are more valued in societies with higher socio-economic levels (Supphellen & Gronhaug, 2003) and their meanings are sensitive to cultural changes (Strizhakova, Coulter & Price, 2008; Aaker, Benet-Martinez & Garolera, 2001).

But nowadays, due to the increased cultural interactions and the co-existence of different cultures in the same space, the effects of the acculturation phenomenon must be taken into account. The most well-known and used model of acculturation is the one proposed by Berry (Lerman et. al., 2009; Boski, 2008; F.J.R van de Vijver et al., 2008; Cleveland & Laroche, 2007; S. Liu, 2007; Plafferot & Brown, 2006) which describes 4 acculturation strategies / orientations based on the relationship that the immigrants have with the host society (Sam & Berry, 2006): integration, assimilation, separation and marginalization. More than that, a new type of acculturation has arisen as a result of globalization. The fast wide spreading of Internet networks and cable television, combined with an increasing number of multinational companies and the ease of international travels are assumed to generate an acculturation to global consumer culture. A scale to measure the AGCC (Acculturation to

Global Consumer Culture) has been developed by Cleveland & Laroche (2007) and it comprises 7 dimensions and 57 items.

So, in considering the differences between the preferences of different cultural groups regarding the brand positioning elements, the influence of both types of acculturation processes should be tested. In the context of host society-immigrants situation it can be expected that the persons that value more the relationship with others would express more similar preferences, while the persons that value more their own culture will express preferences that differ more from the ones of other cultural groups. Considering the AGCC situation, it can be expected that people with high levels of AGCC can express similar preferences even if they belong to different cultural groups.

The hypotheses

The hypotheses are based on the literature review that is summarized in the introduction. As symbolic elements are more sensitive to cultural changes than functional ones, the first hypothesis assumes that:

H1: when the acculturation is null there will still be differences between cultures regarding the brand positioning, and:

H1a: the differences will be mostly symbolic and not functional

As most of the international students came from societies with a lower socio-economic level than the one of Spain, it also can be assumed that:

H1b: the Spanish students will express a higher preference for the symbolic elements compared with the international students

The next two hypotheses refer to the presence of acculturation among the two cultural groups:

H2: when the cultural groups have a low acculturation degree to other cultures and to the global culture, there will be differences between cultures (regarding mostly the symbolic positioning)

H3: when the cultural groups have a high acculturation degree to other cultures and to the global culture, it won't be differences between cultures (especially regarding the symbolic positioning)

Methodology

In order to test the hypothesis we proposed an experimental design of 6 variables (characteristics of the product) with 2 levels each. The product chosen for the experiment was a book designed for learning English as a foreign language, because it has been considered that it is a product that can catch the interest of the students (the sample that has been used). As it can be assumed that the students included in the sample have different levels of English, it was decided to present the product as available in any level, from absolute beginners to proficiency.

Previous to the experiment a qualitative study has been conducted in order to determine which are the most relevant 6 characteristics of the product and which are the most relevant values that they can take. In the first stage English books from the main bookstores on the market were included in an observation and as a result 29 relevant elements with 2 to 5 levels each (a total of 86 levels) have been kept for further analysis. The characteristics were

grouped based on the literature in two categories: functional and symbolic. Then, a group of 12 students were asked to order the characteristics according to their importance and to choose two levels for each of them. More than that, similar with Lievens & Highhouse (2003), after explaining the meaning of functional and symbolic attributes of brands, the students were asked to rate each characteristic as functional or symbolic. In the end of the qualitative study 4 symbolic and 2 functional attributes were selected.

A full factorial design would require a number of $2^6 = 64$ experiments. We choose a fractional factorial design that requires 32 experiments and the best (highest) possible resolution in this case is 6 (2^{6-1}_{VI}). The experiments were split in four blocks (Box, 1999). The blocks were included in a questionnaire and randomly assigned to students.

The 6 variables included in the experimental design are presented in the next table:

Table 1

Variables			Levels	
			-1	+1
symbolic	F1	Price	29 €	32 €
symbolic	F2	Pictures	the country	the user
symbolic	F3	Color	blue	orange
functional	F4	The type of book	general	exam preparation book
functional	F5	The language of the title of the book	English	Spanish
symbolic	F6	Declared purpose	achievements in the work/study field	self-development

The sample was represented by 250 students from the University of Barcelona and 237 of the questionnaires were validated in the first stage. Approximately 80% of the students were Spanish and 20% were international students of different nationalities. Most of the international students were from Latin America (37%).

The model of acculturation proposed by Barry has been used in order to measure the acculturation between the international students and the local ones. The acculturation to the global consumer culture raised some problems as the scale developed by Cleveland & Laroche (2007) had too many items to be included in the questionnaire. So we used as scale one of the dimension of the model: the one of „openness and desire to emulate the global consumer culture (OPE)“.

Results

Each of the two groups, the one of Spanish students and the one of international students have been split in three sub-groups based on the acculturation level of the students. The acculturation was determined by considering simultaneously the two types of acculturation: the one between different cultural groups and the one between a cultural group and the global consumer culture.

First, the sub-groups with null acculturation were analyzed. The sample was represented only by the students that obtained a 0 score on the Barry scale (as a difference between the importance of maintaining their own culture and the importance of developing good relationships with other cultural groups) and an average of 4 on the OPE scale (the items were measured on a seven point scale and four was the neutral point). The fit of the regression model is presented in table 2.

The utility functions were:

$$Y_{Spanish} = 4,5 + 2 F3 + 0,833 F6 + 0,333 F1 \quad \text{and}$$

$$Y_{foreigners} = 4,5 + 1,25 F3$$

Table 2

nationality_f in	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Spanish	1	,873(a)	,762	,751	1,168
	2	,946(b)	,894	,884	,797
	3	,957(c)	,915	,903	,730
foreigner	1	,546(a)	,298	,266	2,006

As it can be seen both Spanish and international students prefer orange for the cover of the book. In addition, Spanish students prefer to pay the price of 32 euro for the book and they consider that the product can contribute to their self-development. The first set of hypotheses is confirmed by this result. There are differences between the two groups regarding the brand positioning elements (H1) and these differences are represented by symbolic attributes (H1a). Also, the Spanish students express higher preferences for the symbolic elements (F3, F1 and F6 compared with the international students that are interested just in F3) (H1b). This can be explained by the fact that 67,4% of the entire sample of the international students is represented by students from Latin America, Africa, Asia and Este Europe, which are mainly considered societies with a lower socio-economic level.

For the sub-groups with a low degree of acculturation the fit of the regression model is presented in table 3.

Table 3

nationality_fin	Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Spanish	1	,191(a)	,036	,029	2,267
foreigner	1	,582(a)	,339	,309	1,946
	2	,798(b)	,636	,602	1,477

The utility functions were:

$$Y_{Spanish} = 4,5 + 0,437 F5$$

$$Y_{foreigners} = 4,5 + 1,333 F5 + 1,250 F3$$

There are no functional differences between the sub-groups regarding the functional attributes: both Spanish and international students prefer Spanish as the language of the title of the book. This can be explained by the fact that the international sample contains a high percentage of Latinos for which Spanish is also their first language and more than that most of the others international students that came to Spain have a very good level of Spanish. But there are differences between the samples regarding the symbolic benefits (H2 can be validated). If we were to divide the H2 hypothesis similar with the H1 we could conclude that H2a can be validated, but not H2b. Here the foreigner students express a higher preference for the symbolic elements.

For the sub-groups with a high degree of acculturation the fit of the regression model is presented in table 4.

Table 4

nacionalidad	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Spanish	1	,567(a)	,322	,304	1,936
foreigner	1	,514(a)	,265	,251	2,001
	2	,645(b)	,416	,394	1,799

The utility functions were:

$$Y_{Spanish} = 4,5 - 1,3 F4$$

$$Y_{foreigners} = 4,5 - 1,179 F4 - 0,893 F5$$

For the students with a high degree of acculturation there are no differences regarding the symbolic attributes of brand positioning (H3 is validated). All the students prefer a general English book. It can also be noted that foreigner students with a high degree of acculturation prefer a book with a title in English, while foreigner students with a low degree of acculturation prefer a book with a title in Spanish.

Conclusions

The results support the hypothesis that different cultures perceived differently the elements of brand positioning and that most of that differences are symbolic. In addition, for the students with high degree of acculturation no symbolic differences were notice, while for the students with low degree of acculturation there was a symbolic attribute that differentiated between samples (F3 - the price).

Still, an unexpected result is the one related with the students with null levels of acculturation. In this case the differences in the preferences of the students were even greater compared with the case of the students with low level of acculturation. This aspect can be explained by the fact that the students that expressed extreme options were included here (for example if they rated very low an item and very high another item on the OPE scale, the mean of the two items was near a null point). This is a limit that should be considered for the present study.

Another limit of the research is related with the sample size. Even if the initial sample was a large one especially for an experiment it was diminished during the research by dividing it into three categories based on acculturation and another two based on nationality (international and Spanish). Also, using only one dimension of the AGCC scale in order to determine the global acculturation can be considered as a limitation of the study.

Still, the study has approached the theme of differences in cultural perceptions of brand symbolic and instrumental positioning, through a new perspective, mediating the culture by the acculturation process, and can be considered a point of departure for future research in this field.

References

- Aaker, J.L., Benet-Martinez V., Garolera, J. (2001) Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs, *Journal of Personality and Social Psychology*, 81 (3), 492-508
- Boski, P (2008) Five meanings of integration in acculturation research, *International Journal of Intercultural Relations*, 32, 142–153
- Box, George G., Hunter, William G. y Hunter, J. Stuart (1999). *Estadística para investigadores*. México: Reverté
- Cleveland, M. & Laroche, M (2007) Acculturaton to the global consumer culture: Scale development and research paradigm, *Journal of Business Research*, 60, 249–259
- Keller, L.K. (2008) *Strategic Brand Management* (3rd ed.), Pearson Education International
- Lerman, D., Maldonado, R., Luna, D. (2009) A theory-based measure of acculturation: The shortened cultural life style inventory, *Journal of Business Research*, 62, 399–406
- Lievens, F. & Highhouse, S. (2003) The relation of instrumental and symbolic attributes to a company's attractiveness as an employer, *Personnel Psychology*, 56, 75-102
- Liu, S. (2007) *Living with others: Mapping the routes to acculturation in a multicultural society*, *International Journal of Intercultural Relations*, nr.31: 761-768
- Plafferott, I. & Brown, R. (2006) Acculturation preferences of majority and minority adolescents in Germany in the context of society and family, *International Journal of Intercultural Relations*, 30, 703-717

Sam D.L. & Berry, J.W. (2006) *The Cambridge handbook of acculturation psychology*, Cambridge

Strizhakova, Y., Coulter, R., Price, L. (2008) The meanings of branded products: A cross-national scale development and meaning assessment, *International Journal of Research in Marketing*, 25, 82–93

INTERETHNIC AND INTERCULTURAL RELATIONSHIPS. DIFFERENCES AND PERCEPTIONS

Mihaela Luminița SANDU, Asistent Professor PhD, Universitatea „Andrei Saguna”,
Constanța and Mihaela RUS, Associate Professor PhD, „Ovidius”
University of Constanța

Abstract: Romania, after 1989, following the path of a consolidated democracy, managed to be a factor of stability in a region where ethnic problems have triggered many conflicts. Although the ethnocultural diversity exerts a global challenge to representative democracy, the Romanian model of interethnic relations is of particular significance. In Romania, ethnic peace was achieved and it can serve as a model for other regions (Sandu, 2012). Nowadays, in the world, the main causes of tensions, even of conflicts, include ethnic differences. The proper understanding of the relationships established between the members of different ethnic groups is the first step in an attempt to dissolve interethnic tensions and conflicts.

Keywords: ethnocultural diversity, groups, identity, traditions, ethnicity

Introducere

Recunoscută ca zona cu cel mai bogat mozaic etnic din România, Dobrogea poate fi un model de interculturalitate pentru celelalte zone geografice ale țării, aici existând un model de relaționare ce ar putea fi preluat pentru replicare în celelalte regiuni unde există o conviețuire interetnică. Așezată între Dunăre și Marea Neagră, Dobrogea a oferit omului, dintotdeauna, bogate și variate resurse de trai, atrăgând astfel diferite comunități umane în aceste locuri.

În volumul „Unirea Dobrogei – 130 de ani”, coordonatorii prof. Cristiana Crăciun și prof. dr. Gheorghe Zbughea notează: „În teritoriul danubiano-pontic, populația românească, urmașă directă a daco-romanilor, a cunoscut o existență neîntreruptă și o civilizație proprie, marcată de o evidentă originalitate. Vicisitudinile aduse de istorie au fost însă mai puternice în Dobrogea, teritoriu care a constituit prin excelență un coridor de scurgere a năvălitorilor și totodată, un teatru predilect pentru numeroase războaie, cu atât mai distrugătoare cu cât, cele mai multe, au fost cu totul străine intereselor românești. Cu toate acestea, românii au rezistat, fără nici un moment de discontinuitate și în această provincie, au creat bunuri materiale și spirituale, au întreținut totdeauna legături strânse cu frații lor de la stânga fluviului și s-au ridicat, de fiecare dată, deasupra vitregiilor vremurilor.” (Zbughea; Crăciun 2008, p.33).

În Dobrogea, în prezent, conviețuiesc numeroase etnii caracterizate printr-un trecut istoric comun cu românii, dar și printr-o existență prenațională. Această existență este definită prin deosebiri legate de trăsături biologice, limbă, istoria strămoșilor, religie, tradiții și obiceiuri.

Pe baza conștiinței identității, membrii unui grup etnic construiesc o comunitate specifică, manifestată prin relații strânse între ei și o ușoară izolare de ceilalți. Caracteristicile etnice sunt învățate și transmise din generație în generație; în același timp membrii grupurilor etnice își modifică opiniile într-un mod semnificativ, sub influența majorității cu care vin în contact.

Istoria românilor a adus laolaltă, de cele mai multe ori ca urmare a unor confruntări armate, o serie de populații constituite astăzi în comunități diferite în funcție de regiunea în care s-au adaptat și de evenimentele istorice care au determinat stabilirea lor.

În ceea ce privește comunitățile din zona de sud-est a României, trebuie menționat faptul că, de-a lungul timpului, s-a sesizat cum cei mai mulți oameni asociază termenul „Dobrogea” cu eticheta „litoral”. S-ar putea spune că majoritatea covârșitoare a turiștilor sunt mai atrași de această idee (eventual „deltă”), „plajă”, „distracție” decât de cunoașterea regiunii, a oamenilor locului, a istoriei acestui loc, a vizitării obiectivelor cultural-istorice. De aceea, Dobrogea rămâne pentru mulți români „o necunoscută în propria casă”.

Pe lângă identități regionale arhimediatizate precum ardeleni, bănățeni, moldoveni, olteni sau munteni, dobrogenii par mici și insignifianți; despre ei se vorbește puțin, nu au atașată o etichetă de către alții și cu ei nu există nici măcar bancuri, ceea ce atestă o anumită izolare în mentalul colectiv românesc (cu atât mai adâncă, dacă luăm în calcul importanța hazului, a "bășcăliei" în psihologia poporului român), ceea ce dă impresia că, în acest mental colectiv, Dobrogea a rămas o regiune anexă și nu una integrată țării. La nivel lingvistic, nu se poate vorbi despre un "grai dobrogean" (cu excepția unor cuvinte regionale, în număr destul de modest), cu toate că este confirmată existența unor particularități în vorbire.

Obiectivele lucrării

Obiectivele cercetării au fost conturate plecând de la tema principală, astfel:

- evidențierea diferențelor specifice și a caracterelor culturale comune ale comunităților etnice din Dobrogea (relațiile cu celelalte etnii, precum și relația cu etnia majoritară);
- evaluarea percepției participanților față de modul de relaționare dintre etniile ce conviețuiesc în cadrul aceleiași comunități.

Participanți la studiu

Pentru a putea surprinde dinamica relațiilor inter-etnice, au fost aplicate un număr de 210 chestionare.

Astfel, au fost chestionați, în proporții egale, români, turci, tătari, rromi, ruși/lipoveni, armeni și greci.(figura 1).

Selecția subiecților în cadrul fiecărei etnii se va realiza în mod arbitrar (convenience samples)(persoane alese arbitrar de către operatorul de interviu sau din persoane care se oferă voluntar), prin metoda bulgărelui de zăpadă (selecția în lanț presupune ca respondenții să ofere numele altor respondenți care fac parte din populația de interes) cât și eșantionarea pe cote care impune încadrarea alegerilor în anumite cote (indicând frecvențele

indivizilor care prezintă anumite însușiri), operatorul având posibilitatea de a găsi el singur persoanele ce corespund cotelor indicate – mediu de rezidență și genul biologic).

Instrumente de cercetare

Indiferent de perspectivă, metodologia este un element de bază al oricărui demers care justifică concluziile teoretice și practice ale cercetării.

Așa cum preciza I. Mărgineanu S. Chelcea „metodologia în științele sociale are două laturi: analiza criptică a activității de cercetare și formularea unor propuneri pentru perfecționarea acestei activități”(I. Mărgineanu, S. Chelcea, 1998, p. 35).

Metodologia trebuie să coroboreze cu sociologică, să se adapteze cerințelor obiectului cercetat și să nu fie doar o colecție de metode luate ca atare. Tehnicile de cercetare au fost exploratorii: ancheta prin chestionar, interviuri directive și non-directive

Pentru realizarea acestei cercetări am construit un chestionar de “investigare a percepției populației cu privire la diversitatea interetnică și dialogul intercultural”.

Chestionarul utilizat cuprinde 28 de teme care în evidență situația actuală a relațiilor interetnice, dar și percepția opiniei publice asupra acceptării persoanelor de etnii diferite în rândul familiei sau al prietenilor. De asemenea, se va supune atenției formele de sensibilizare necesare pentru a produce unele schimbări de mentalitate, precum și situațiile ce pot conduce la îmbunătățirea relațiilor interetnice. Chestionarul este construit din întrebări cu variante de răspuns dihotomice (da/nu), pe scale tip (da / nu / nu știu) precum și cu variante de răspuns pe scală Libert în 3 și 5 puncte. Pentru înregistrarea datelor actuale ale respondenților (cuprinde date referitoare la genul biologic, apartenența etnică, situația matrimonială, nivelul de studii) s-a utilizat scala nominală (de clasificare).

Interviul de cercetare utilizat în această cercetare, este tehnica ideală pentru această analiză, întrucât „*răspunsurile poartă pecetea subculturii din care subiecții intervievați fac parte, astfel încât ele trebuie interpretate totdeauna în contextul social concret în care a avut loc interviul.*” (Chelcea, 2001, p.269).

Alegerea interviului **în profunzime, nondirectiv**, a fost ales întrucât permite o mai mare flexibilitate asupra culegerii de informații cu privire la conceptele analizate.

Analiza și interpretarea datelor

Cercetarea a surprins caracteristici importante din viața membrilor etniilor conlocuitoare care nu pot fi redată în întregime, ci vom detalia doar câteva din aceste rezultate care ni se par semnificative.

Din răspunsurile respondenților, rezultă a apreciere pozitivă a acestora vis-a-vis de localitatea în care conviețuiesc, afirmând că aceasta este un model de înțelegere între etnii, ceea ce este susținut și de prezența altor etnii în cercul de prieteni al celor investigați.

Care este părerea dvs. despre minoritățile din regiunea în care locuiți?

	Frequency	Percent
Valid		
ne apreciem reciproc	90	42,9
uneori sunt probleme de relationare cotidiana	8	3,8
reprezinta un element atractiv prin diversitatea traditiilor si obiceiurilor.	71	33,8
nu ne deranjam unii pe ceilalti	39	18,6
ne simtim devalorizati de catre majoritari;	2	1,0
Total	210	100,0

Întrebați care este părerea lor despre minoritățile din regiunea în care locuiesc, aceștia au declarat că se ajută reciproc (42,9%), (“oamenii s-au obișnuit unii cu alții, se respect și nu există conflicte”).

Conviețuirea reprezintă și un element atractiv prin diversitatea tradițiilor și obiceiurilor, au afirmat 33,8% dintre respondenți. Există totuși și o atitudine negativă, de respingere, 18,6% afirmând că nu se deranjează unii pe ceilalți, chiar dacă uneori mai există problem de relaționare cotidiană (3,8%) – “uneori suntem indiferenți, fiecare e cu ale lui și uneori ne simțim devalorizați”). Această atitudine exprimată prin răspunsuri de genul ”fiecare își vede de treaba lui” este marcată și de spațiul fizic în cadrul căruia se desfășoară contactele sociale.

O primă constatare a cercetării a fost aceea că relațiile dintre diferitele grupuri etnice sunt de colaborare, de toleranță și de respect reciproc între români, turci, tătari, ruși/lipoveni, armeni și greci, la polul opus situându-se rromii – întruchiparea tuturor stereotipurilor negative și a marginalizării. Încă de la primele interviuri s-a observat distanța pe care respondenții o iau față de etnia rromilor 8autoidentificați în mare parte ca fiind țigani turci (probleme întâlnite în Babadag).

Întrebați care este părerea despre oamenii din localitate, ce apreciază mai mult la etniile conlocuitoare și ce nu apreciază, răspunsurile respondenților au fost grupate astfel: *Românii* au fost etichetați pe de o parte ca fiind harnici, omenoși, gospodari, comunicativi, curați, iar pe de altă parte, au primit și etichete negative: “*nu sunt uniți și nu ne ajută atunci când avem nevoie*” – rrom din Babadag).

Turcii și tătarii au primit etichete asemănătoare cu ale românilor, dar și tradiționaliști (“*își respect tradiția, au obiceiuri frumoase...nu ca alții*”), corecți (“*nu fură domnule...nu fură...cum fac rromii*” – roman din Babadag).

Armenii sunt: cumsecade, gospodari, bogați, orgolioși dar avari (“*nu te-ar ajuta la nevoie...noi n-avem banii, suntem săraci...*” – rrom din Babadag).

Grecii sunt: cinstiți, au obiceiuri frumoase, educați, respectuoși.

Rușii/lipovenii sunt: gospodari (“*muncesc mult și se ajută la nevoie*” – roman din Slava Cercheză), își respect tradițiile (“*nu prea acceptă căsătoriile interetnice, prefer să fie de-ai lor...deși în timp au mai împrumutat și obiceiuri de-ale noastre*” – roman Slava Cercheză).

Cele mai negative atribute le-au primit rromii, aceștia fiind etichetați ca fiind hoți, leneși (“*nu muncesc, vor totul de-a gata fără muncă*”), nu au educație și trăiesc în mizerie (“*le-am dat îmbrăcăminte de la copii mei, au purtat-o ceva timp și când s-a murdărit am văzut-o aruncată la gunoi. De atunci nu le mai dau nimic!*” – roman din Babadag). Alte trimiteri cu referire la rromii sunt: “*sunt uniți și când fură umblă în gașcă*” – roman din Kogălniceanu, “*nu vor să muncească, dar vor să fie ajutați...să se ducă la muncă, pe noi cine ne ajută?*” – grec din Constanța).

Toate aceste caracteristici întăresc ruptura (economic, social, spațială) dintre rromii și celelalte etnii conlocuitoare în Dobrogea, ruptură la care se adaugă o serie de caracteristici negative cum ar fi: nivel inferior de educație, nivel ridicat al dezorganizării familiale dar și al infracționalității precum și condiții de viață sub pragul sărăciei.

Tabelul 1. Reprezentari sociale

Reprezentări sociale ale...	Întrebări
Capitalul economic	Cine sunt cei mai bogați din localitate?
	Cine sunt cei mai săraci din localitate?
Capitalul politic	Care are mai multă influență politică?
Capitalul simbolic	Care se bucură de mai mult respect?
Capitalul cultural	Care își respect cel mai bine tradițiile?
Capitalul social	Se ajută cel mai mult între ei?

Referitor la diversele forme de capital deținute de membrii etniilor supuse studiului, a reieșit faptul că cei mai bogați sunt considerați a fi românii (50%), tot ei fiind cei care sunt percepuți ca având mai multă influență politică (70%) și bucurându-se de mai mult respect (59,5%). Rromii sunt percepuți ca fiind cei mai săraci (72,9) dar recunoscuți în comunitate prin unitatea lor (21%).

Tabelul 2. Dintre următoarele grupuri din localitatea dvs, în general vorbind, care:

	Sunt mai bogați %	Sunt mai săraci %	Au mai multă influență politică %	Se bucură mai mult de respect %	Își respect mai bine tradițiile %	Se ajută cel mai mult între ei %
Români	50,0	12,9	70,0	59,5	29,5	14,3
Turci	10,0	3,8	4,8	4,3	25,7	11,4
Tătari	1,4	1,0	1,9	2,4	16,7	5,2
Rromi	1,0	72,9	1,0	1,9	2,9	21,0
Ruși/lipoveni	2,9	3,3		2,4	1,9	18,1
Armeni	34,3	4,8	8,1	24,9	20,5	
Greci				2,9	2,4	5,2
Ns/Nr	0,4	1,3	14,2		0,2	24,8

Cu alte cuvinte, putem spune că românii dețin capitalul economic, politic și simbolic, turcii și tătarii își mențin capitalul cultural în timp ce rromii dețin polul negativ al capitalului economic.

Păstrarea cultului religios de care fiecare etnie aparține prin moștenire etnică este perceput diferit în funcție de respondenți: 26,2% dintre respondenți au afirmat că sunt de acord cu păstrarea cultului religios dar oficierea să se realizeze în limba maternă, 13,8% sunt

de acord ca minoritățile să-și păstreze cultul religios dar cu condiția să nu-și construiască lăcașuri de cult.

Cei mai mulți respondenți (45,7%) au afirmat că sunt de acord cu păstrarea cultului religios de care minoritățile aparțin prin moștenire etnică dar să nu inițieze metode de convertire a membrilor și doar 5,2% nu sunt de acord cu păstrarea cultului religios de care aparțin prin moștenire etnică. (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de structura

La întrebarea „**Considerați că anumite aspecte fizice care diferențiază membrii unor etnii pot contribui la categorizarea discriminatorie a acestora?**”, cele mai multe răspunsuri au fost negative (56,19%), în sensul că aspectele fizice care diferențiază membrii unor etnii nu pot constitui obiectul discriminării acestora atâta timp cât persoana respectivă se integrează corespunzător în societate.

Într-un număr mai mic de procente (35,24%), răspunsurile respondenților au fost afirmative, considerând că aspectele fizice contribui la discriminarea membrilor

Figura 2. Diagrama de structură unor etnii, dar numai dacă acestea sunt însoțite de comportamente indezirabile și dacă există prejudecăți cu privire la aspectul fizic al persoanei (8,57%).

Cele mai frecvente modalități de discriminare întâlnite în rândul cunoștințelor au fost

considerate a fi *situația materială* (55,2%), *religia* (32,86%) urmate într-un procent mult mai mic de vârstă și naționalitate, respectiv genul biologic.

Tradițiile românilor sunt comori care nu ar trebui uitate sau părăsite și nici schimbate prin troc cu alte obiceiuri importate din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc și prin ele ne simțim mai bogați, mai aleși, mai altfel decât alții.

În România, în satele dobrogene unde trăiesc, alături de români, turci și tătari, rromi, armeni, ruși/lipoveni, greci și alte etnii, se observă că păstrarea tradițiilor este foarte important pentru marea majoritate dintre acestea. Căsătoriile mixte ridică o problemă, în sensul că intervin aici tradițiile și obiceiurile care ar trebui respectate, fie de ambii parteneri (45,71%), fie să se respecte tradiția și obiceiurile partenerului care aparține etniei

Figura 3. Diagrama de structură. majoritare (28,1%) sau ale partenerului de altă etnie (3,33%) (*"respect obiceiurile soțului...am trecut la religia lui...și copilul l-am botezat tot pe religia lui"* – româncă căsătorită cu turc – Basarabi).

Omul, în cursul evoluției sale, a parcurs stadii diverse de configurație socială și economică, raporturile sale cu natura au îmbrăcat forme variate, după cum procesul de exploatare a naturii genera o anumită formă de așezare socială și, în consecință o anumită structură mentală.

Nevoit să conviețuiască într-un spațiu inter-etnic, omul a trebuit să-și organizeze spațiul în care trăiește, gândirea, limbajul, munca ajutându-l la aceasta.

Constrângerea pentru respectarea normelor sociale începe încă de la creșterea și educarea copiilor, acestea constând tocmai din efortul de a impune copilului moduri de a vedea, simți, acționa într-un fel la care el poate n-ar ajunge dacă n-ar fi condus la acestea. Obișnuința colectivă se transmite prin educație din generație în generație, dând astfel membrilor societății siguranță și stabilitate.

Familia de apartenență ocupă de asemenea un loc important în armonizarea relațiilor interpersonale într-o familie mixtă, deoarece în funcție de comunicare, respectarea obiceiurilor și tradițiilor pot apărea consecințe psiho-sociale asupra copiilor rezultați dintr-o căsătorie mixtă în primul rând asupra relaționării cu grupul de joacă (37,3%) (*"...nu se joacă cu copiii mei că suntem țigani..da ce-i mănâncă?"*) dar și la nivelul asimilării normelor sociale (30%) (copilul este învățat să respecte obiceiurile, tradițiile, convențiile iar dezvoltarea personalității urmează un curs printre aceste jaloane: credințele, tendințele, practicile grupului luate în întregul lor).

Concluzii

Percepția participanților la cercetare, despre relațiile existente între membrii etniilor ce conviețuiesc pe teritoriul Dobrogei, este una pozitivă, în sensul că se apreciază reciproc și în același timp nu se deranjează unii pe ceilalți. De asemenea, prezența minorităților etnice poate fi considerată ca având o contribuție majoră la dezvoltarea comunităților prin diversitatea și specificitatea ocupațiilor, dar și prin tradițiile și obiceiurile pe care le promovează.

Cauza tuturor comportamentelor antisociale (în special întâlnite la etnia rromă) este reprezentată de lipsa resurselor necesare care să asigure un trai decent dar și existența unor

anumite trăsături de personalitate care la nivelul mentalului colectiv sunt reprezentate prin stereotipuri negative.

Schimbarea impusă societății noastre creează conflicte firești între modelele tradiționale și cele noi. Mentalitățile vechi se schimbă lent sau parțial, iar noile mentalități sunt achiziționate, uneori rapid, dar nu neapărat și în termeni pozitivi. Se dorește, la orice nivel ierarhic, asimilarea instantanee a noilor modele – agreate – dar aceasta se petrece, adesea, într-un ritm nesatisfăcător de acceptare și sedimentare a noului.

Bibliografie

- Cucoș, C., (2000) - *Educația. Dimensiuni culturale și interculturale*, Editura Polirom, Iași, 2000
- Dincă, M. (2008). *Sociologia identității. Sau despre identitatea socială și socialul identității*, Ed. Universității de Vest, Timișoara.
- Năstasă, L. și Salat, L. (ed.), 2000 - *Relațiile interetnice în România post-comunistă*, Cluj-Napoca, CRDE;
- Zub, A. (1996) - *Identitate / alteritate în spațiul cultural românesc*. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași ;

COMMUNICATING EUROPE – COMMUNICATION AND MEDIA POLICIES

**Cristina NISTOR, Assistant Professor, PhD and Camelia NISTOR, PhD Candidate,
“Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca**

Abstract: At the beginning, the authors present a theoretical background on the concept of European identity, providing the necessary literature review - aspects like the European Union history and structure, or the national, political, civil and cultural identities are all discussed. Furthermore, the paper explores the main communication policies and strategies of the European institutions.

And, finally, in order to better understand the relation between Europeanism and European citizens, the impact of the European communication policies upon EU citizens is verified based on the information provided by the Eurobarometers (the European Commission's analysis of public opinion in the member states).

Keywords: European Union, European citizenship, European identity, EU communication, media practices.

Introduction

During the last three decades, beginning with the Treaty of Maastricht (1993), which emphasizes European citizenship – efforts are being focused to promote European awareness, namely to the construction of a *European identity*.

However, more and more refer to a profound state of crisis regarding the identity of the European Union: two negative referendums in 2005, in France, then, in the Netherlands - founding members of the Union - when their citizens said "no" to the Constitutional Treaty of the European Union. Later, in 2008, there was the rejection of the Lisbon Treaty by Ireland. Or, even closer in time, the European elections from June 2009, where the voters' participation reached the lowest level in the history of the European Union.

What is, ultimately, the *European identity*? Is there a genuine European identity? Beyond national identity, do EU citizens need the so-called *European identity*? Who communicates Europe? Which are the communication strategies of the EU institutions? And how is local media approaching European matters?

Methodology

Alongside with the literature review that presents diverse theoretical approaches of the researched subject, the study includes an analysis of the information provided by the Eurobarometers – surveys that address major topics concerning European citizenship and an analysis of the main communication policies of the European Commission.

Theoretical background – Literature review

Almost all humanities (from psychology, anthropology, international relations to European studies and so on) deal with understanding the phenomenon of *identity*. Thomas Pederson says in *When Culture Becomes Politics - European Identity in Perspective*, that identity and culture are one of those words that everyone uses, but few understand (Pederson,

2008, p. 11). Samuel Huntington, in *The Clash of Civilisation and the re-making of world order*, believes that identity is indispensable, and equally unclear (Huntington, 1998, p. 21). Dirk Jacobs and Robert Maier, professors at the University of Utrecht, consider to be essential clarifying the fact that identity is a *process*, not a *thing*. In other words, it must be conceived as dynamic, not static, without ever having a complete or completely stable form (Jacobs and Maier, 2006, p. 24). According to the two researchers, identity necessarily involves the question "what do I want to be?" (Jacobs and Maier, 2006, p. 17).

Identity refers to "self-identification as a member of a particular group," says Alistair Ross in *The European Education - citizenship, identities and young people*; member "of a country, of an ethnic group, a social class, a culture, religion etc" (Ross, 2008, p 25). Thus, Ross believes that *national identity* could also be discussed - national characteristics are "common traits of individuals - members of a same nation and hence social construction". Ross added that an individual may have *multiple identities* that coexist and manifest in various social contexts. Moreover, the author finds interesting to note how "individuals construct or negotiate their own identity in different social contexts, describing or projecting themselves as members of certain groups, communities or assuming certain social roles (Ross, 2008, p 91). Tajfel and Turner also point out that "individuals tend to consider themselves as members of one or more groups, building parts of identity as members of each of these groups" (Tajfel and Turner, 1979, p 99).

Michael Bruter, in *Citizens of Europe? The Emergence of a Mass European Identity*, distinguishes personal identity "as a self-centered form of identification, later extending over the world" (Bruter, 2005, p. 10). The author mentions "social identity", which no longer relates to the personal characteristics of the individual, but rather refers to social factors – such as, for example, race, social class, sex etc.

European identity

Is there a true need of a *European identity*? Thomas Pederson, in *When Culture Becomes Politics - European Identity in Perspective*, argues that yes, for three reasons: "because culture relates to democracy; whereas common identity is the pre-condition for solidarity, and without solidarity any economic redistribution or common security are not realistic; because identity means something unique and most Europeans want to preserve the unique European heritage" (Pederson, 2008, p.15).

Ruth Wodak argues that the main objective should be "tracing the formation of different constructs, representations, images of Europe (mainly in the political, historical and cultural context) should be the key concern in this respect" (Wodak, 2007, p. 74).

Views on the existence and the necessity of a *European identity* are divided. The political project of European unification has existed for more than half a century. However, it is well known that the idea of this unification started long ago. Initially spotted during the Medieval Ages, the vision of a *united Europe* has been widely taken up and developed in different forms, by philosophers of the ages, by writers, by politicians or by scientists – Dante, Comenius, Erasmus of Rotterdam, Immanuel Kant or Pierre Dubois. In 1849, for example, Victor Hugo used the term "*United States of Europe*" (Horvath, 2007, p. 25).

A brief outline of the history of the European Union, according to literature, takes us back to the last century crisis from the end of the First World War – the situation was

imperatively demanding a new solution for Europe. Thus, it comes gradually to a pan-European political movement initiated by Coudenhove-Kalergi. Then, the idea was promoted by Aristide Briand, at the League of Nations in 1929. Churchill's well-known speech from Zurich, in 1946, must also be mentioned - he explicitly told that Europe must be reorganized, somehow re-created as *United States of Europe*; the project was thought to be managed by France and Germany as a solution to end the historical disputes between the two European countries. In 1950, May the 9th, Robert Schuman presented, in his famous speech, a plan for deeper cooperation which was looking to bring together French and German production of coal and steel, thus attempting to create a spirit of solidarity between the two countries in order to prevent any possible new war. Later, *Europe Day* is celebrated every 9 May.

Political Identity. Civic Identity. Cultural Identity

Michael Bruter speaks about a "progressive emergence of a mass European identity" (Bruter, 2005, p. 27). And that, especially in the last thirty years. His theory is built around the concept of *political identity*. From his point of view, this evolves not by random, but often according to the influence of messages sent by institutions to citizens. Bruter thus distinguishes three mechanisms of influence exercised by institutions - "the effect of the European symbols of integration upon creating the European identity; the effect of positive and negative news about Europe upon creating this European identity; and finally, the effect of the so called 'institutional inertia' upon creating a mass European identity" (Bruter, 2005, p. 10). According to the author, "the entire symbolism of the European political community is constructed and reconstructed according to the perpetual interaction between political elites, the media and various generations of citizens, rather than following the preferred direction by the elite groups and institutions themselves" (Bruter, 2005, p. 172). Also, Bruter believes that exposure to European symbols referring to European integration (such as the EU anthem or the EU flag) stimulates the development of a European identity; the same happens with exposure to news about the achievements or the failures of the European integration. Finally, the author claims that maintaining or even increasing the political role of the European Union, as an institutionalized political system, once again strengthens the European identity.

In an attempt to understand whether and how the EU institutions have tried to encourage the formation of a European identity, Bruter verifies how the global perception of the European integration has changed, since the beginning of the European Union's construction, till today, according to historical stages (Bruter, 2005, p. 59):

1. The first phase: begins at the end of the Second World War

The starting phase is characterized by a general acceptance of the European project, under the influence of a recent war. The need of means for ensuring peace in Europe and prevention of another armed conflict was a priority, both for politicians and citizens. At that time, the European unification project was only referring to an *international cooperation* rather than a projection of an integration in a new *supranational entity*. Empirical studies about public opinion trends were not yet available at that moment, but, however, the general enthusiasm about the idea of a European unification was functioning as a strong argument in its favor.

2. *The second phase:* starts with the signing of the Treaty of Rome (25 March 1957)

This historical phase brings a profound change in the European construction project: more and more, the European Communities begin to function as a system of policies developed in different areas (such as the Common Agricultural Policy in 1962, followed by the regional and industrial policy). Gradually, European citizens begin to familiarize themselves with the new image of the European construction, beginning to realize the growing importance of the European Institutions in everyday life.

3. *The third phase:* begins with the first enlargement of the European Community (1973) and the first major institutional reforms

It was in the early 70's, when European institutions' legitimacy grew stronger, somehow as a natural consequence of their increasing role as political institutions. Other studies indicate a relatively positive attitude of Europeans towards the European institutions (Gibson and Caldeira, 1995, p. 365).

4. *The fourth phase:* its beginnings coincide with the presidency of the European Commission by Jacques Delors (1985)

Encouraged by their legitimacy, European institutions wanted to promote the *European Union as a new nationality*, and *Europe as a new political identity*. A new citizenship for a better identification with Europe, says Bruter. That was the moment when Jacques Delors proposed the project leading to the formation of what is called the *People's Europe* – the idea of a new *Social Contract with European citizens*, which was meant to lead to the development of a European identity, so that European citizens were more than only consumers of the economic benefits provided by this European construction.

The idea is also developed by Peter Kraus who understands culture as "a set of collective practices, highly institutionalized, especially political institutionalization" (Kraus, 2008, p. 40). Kraus believes that identity is the result of processing symbolic cultural ingredients in the context of social interaction. So, the relevant question is not *whether*, but *how, why and by whom* the identity was built (Kraus, 2008, p. 41).

Peter Kraus mentions that, beginning with 1973, the cultural dimension has received a prominent role in "institutional efforts to define European identity" (Kraus, 2008, p. 44). The author distinguishes two types of European identities: *the civic identity* and *the cultural identity*. The first is "designed on the basis of belonging to a particular civic community, united by common rules, rights and obligations. In other words, European civic identity relates to the perception of belonging to the European Union as an institutional construction (Kraus, 2008, p. 169). The second refers to cultural identity being defined as a sense of belonging to a cultural community; the feeling of being close to individuals within the group, rather than to the outsiders. In the European context, cultural identity is the feeling of closeness to other Europeans, rather than to other non-European citizens (Kraus, 2008, p. 169). The author emphasizes that the studies he has conducted regarding the European identity indicate that citizens feel much closer to the civic dimension, rather than the cultural dimension of the European identity (Kraus, 2008, p. 170).

Communication Policies of the European Institutions

During the Copenhagen European Summit from 1973, the nine member states of that time emphasized the need of introducing the concept of *European identity* and therefore elaborated the first “Declaration on a European Identity”. According to the document <http://www.cvce.eu>, (accessed February 25th, 2013), defining the European Identity involves:

1. *reviewing the common heritage, interests and special obligations of the Nine, as well as the degree of unity so far achieved within the Community,*
2. *assessing the extent to which the Nine are already acting together in relation to the rest of the world and the responsibilities which result from this,*
3. *taking into consideration the dynamic nature of European unification.*

After the rejection of the European Constitution by voters in France and in the Netherlands, communicating the European project by the EU institutions was re-evaluated. Therefore, in 2005, the European Commission elaborated the *Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate* strategy, in addition to previous communication policies such as the *White Paper on European Governance* (that was mentioning that information and communication technologies have an important role ; providing more information and more effective communication are a pre-condition for generating a sense of belonging to Europe, <http://ec.europa.eu> , accessed February 27th, 2013).

Plan-D was not necessarily designed as a rescue operation for the Constitution, but to stimulate a wider debate between the European Union’s democratic institutions and citizens (<http://ec.europa.eu> , accessed February 27th, 2013). As clearly mentioned in the *Plan-D* strategy, debates on European Institutions and issues should no more be limited to political leaders, but they must involve civil society, social partners, national parliaments and political parties. Alongside, new groups are to be added to targeted audiences – young people or minority groups, that have not been focused during the referendum campaigns. But above all, *Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate* emphasises the significant role that mass media have, especially television and the Internet, when it comes to communicating Europe and stimulating the debate.

Communication has remained too much of a ‘Brussels affair’ mentions the *White Paper on a European Communication Policy*, 2006, while European citizens feel they have little say in the EU decision-making process (<http://europa.eu/> , accessed January 18th, 2013). European democracy may develop with the condition that its citizens participate and in order to do so they must be informed and explained about what is going on. And due to geographical and cultural challenges, the most accessible tool of communication, both for European Institutions and EU citizens are the media (considered as key players in any European communication policy, according to the mentioned *White Paper*).

According to the document, (<http://europa.eu/> , accessed January 18th, 2013), the right to information and freedom of expression are at the heart of democracy in Europe. Other important principles are the diversity (EU communication policies must respect all different social and cultural backgrounds of European citizens), the participation (citizens must have the right to dialogue and express their views) and inclusiveness (which refers to access to information in the EU languages, otherwise certain groups may be excluded from participation in the European public sphere).

Furthermore, with reference to specific media communication approaches, in spite of all the efforts and the professional competence of Brussels correspondents, media coverage of EU is limited – the *White Paper* emphasizes that *Europe needs a human face, since it is often perceived as faceless, without a clear public identity* (<http://europa.eu/>, accessed January 18th, 2013). Also, the national, regional and local dimension should be addressed – European issues should be debated at local and national level, and by doing so, EU citizens would be able to understand how their city is indeed connected to the decisions from “far-away” Brussels. Finally, the *White Paper on a European Communication Policy* underlines the necessity of using the new digital technologies, such as the Internet, since they can provide new channels for communication on European issues.

Europeanism and European Citizens

In order to better understand the relation between *Europeanism and European citizens*, we looked at the information provided by the Eurobarometers – the official EU surveys that address major topics concerning European citizenship which have been conducted since 1973. In 2008, Eurobarometer 69 measuring the Europeans’ values indicates that the majority of Europeans believe that a set of common European values exists and that these values are different from those of other continents (Eurobarometer no 69). Related to European values, citizens mentioned first of all *peace* (45%), followed by *human rights* (42%) and *respect for human life* (41%). These are followed by *democracy, the rule of law and individual freedom, equality and tolerance* (Eurobarometer no 69).

Later, in 2010, Europeans define themselves mainly in terms of national identity, but a growing number feel they are ‘citizens of the world’. This is particularly true for the younger groups. The main element of a European identity is, according to European citizens, having democratic values, while the strongest factor in terms of being European is to ‘feel European’ (Eurobarometer no 71, 2010).

Regarding the attachment to the European Union, 2011 measurements indicate the greatest declines are recorded in Belgium (from 65% to 50%) and in Romania (from 56% to 46%), in comparison with 2007 surveys. Nevertheless, national attachment is far stronger than attachment to the EU (Eurobarometer no 73.3, 2011).

According to the 2011 Eurobarometer, the elements that construct European identity are clearly the *single currency* and *democratic values*, particularly in the euro area and in Member States that have joined the EU since 2004. These are followed at some distance by geography, common culture and shared history (Eurobarometer no 73.3, 2011). The same study indicates that the most important element that builds Europeans’ national identity is *to be born in their country*, followed by four equally important factors: *mastering the national language, feeling of that nationality, sharing cultural traditions and exercising citizens’ rights*.

Concerning the European Union’s image, a relative majority of Europeans have a neutral image of EU (39%), while 30% have a positive image (a severe fallen in comparison with 2007 and even 2009 measurements) and 29% have a negative image (Eurobarometer no 78, 2012). The figure below shows the EU’s image trends from spring 2006 till autumn 2012.

Graphic source: Eurobarometer 78, December 2012;

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf

Conclusions

The study presented the theoretical background of *the construction of the European identity*, providing a brief outline of the European Union's history, mentioning stages like Victor Hugo's "*United States of Europe*" from 1849, up to Robert Schuman's famous speech from May, the 9th, 1950.

Furthermore, the article investigated the most important EU's communication policies, mentioning the first "*Declaration on a European Identity*", elaborated during the Copenhagen European Summit from 1973; the so-called *Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate Strategy* from 2005, and the *White Paper on a European Communication Policy* from 2006.

Information provided by the Eurobarometers (official EU surveys that address major topics concerning European citizenship) was analyzed in order to understand the relation between *Europeanism and European citizens* – related to the European Union's image, a relative majority of Europeans have a neutral image of the EU (39%), while the elements that construct European identity are clearly the *single currency and democratic values*. Regarding the level of information on European matters, European citizens believe that they are ill-informed.

Consequently, further questions may be formulated. Will European identity be reshaped due to the online communication? Would new strategies lead to more informed European citizens and therefore a more significant civic implication in the EU process? Will European Union permanently bring up-to-date its communication policies in the digital epoch?

References

- Bruter, Michael, *Citizens of Europe? The Emergence of a Mass European Identity*, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2005
- Caldeira, Gregory; Gibson, James, *The Legitimacy of the Court of Justice in the European Union: Models of Institutional Support*, American Political Science Review, 2007
- Declaration on a European Identity*, 1973, <http://www.cvce.eu>, accessed 2013
- Horvath, Zoltan, *Handbook on the European Union*, HVG-ORAC, Budapest, 2007
- Eurobarometer69, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb_69_first_en.pdf accessed 2013
- Eurobarometer71, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_std_part1.pdf accessed 2013
- Eurobarometer78, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf accessed 2013
- Eurobarometer73.3, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_346_en.pdf accessed 2013
- Huntington, Samuel, *The Clash of Civilisation and the re-making of world order*, Touchstone Books, 1998
- Jacobs, Dirk, Maier, Robert, *European Identity – construct, act, fiction* (paper published in Gastelaars, M&de Ruijter, A.(eds.). *A United Europe. The quest for a multifaceted identity*, Maastricht: Shaker, 2006)
- Kraus, Peter, *A Union of Diversity - Language, Identity and Polity-Building in Europe*, Cambridge University Press, 2008
- Pederson, Thomas, *When Culture becomes Politics – European Identity in Perspective*, Aarhus University Press, Aarhus, 2008
- Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate Strategy*, 2005, <http://ec.europa.eu>, accessed 2013
- Ross, Alistair, *A European Education – citizenship, identities and young people*, Trentham Books, London, 2008
- Tajfel H., Turner J.C, *An integrative theory of intergroup conflict* in W. Austin and S. Worchel, *The social psychology of intergroup relations*, Brooks-Cole, Monterey, 1979
- White Paper on European Democracy*, 2006, <http://europa.eu/> , accessed 2013
- Wodak, Ruth, ‘*Doing Europe*’: *the Discursive Construction of European Identities*, in Richard Mole, *Discursive Constructions of Identity in European Politics*, Palgrave Macmillan, London, 2007

THE EFFICIENCY OF PRAGMATIC IMPLICATURE IN THE LANGUAGE OF TOURISM

Raluca CRIȘAN, Assistant Professor, PhD Candidate and Anișoara POP, Associate Professor, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

Abstract: Nowadays the rocketing development of tourism has determined other relating domains such as advertising or marketing to keep up. Therefore it is obvious that advertisers make greater and greater efforts to use the language efficiently and effectively. That is why there is a very slight difference between the communicative purpose and marketing and persuasive intentions of an advertisement. The aim of this article is to highlight how the sensible use of implicature in the language of tourism can make people think what the advertisers and the tour operators want them to. Therefore the Gricean principles perfectly apply to this domain where the persuasive power of a tourist advertisement can make all the difference.

Keywords: tourism, implicature, advertisement, language

Introduction

Regardless the domain, the advertisements have the role to seduce, attract, manipulate, persuade, lie and eventually inform. Every ad depicts or tells a story: whether it is a tourist destination, a car, an item of clothing or simply a bottle of perfume, there is always some text to provide anchorage for the reader. And it is not all type of text, but a well and cunningly chosen one. Under the general category of 'text', there may be descriptive information about the product, some other text that serves the purpose of catching the reader's attention, as well as short phrases that act as a kind of slogan, and finally the name of the company and/or the name of the product.

In the case of ads, language is an important tool as not only does it send a message or some information but it also attempts to persuade or even manipulate the reader. Therefore the language in ads has to be extremely convincing to achieve its materialistic goal. That is why there is a thin line between the communicative purpose and the marketing and persuasive intentions of an advertisement.

The study and analysis of advertising language have become an important issue for language learners and not only. The present article will mainly focus on the analysis of the language of advertising from the pragmatic point of view, particularly referring to Grice's **Cooperative Principle**. The use of pragmatic **implicature** in advertisements can be sustained by a lot of examples especially in the tourism industry which has had a rocketing development in the recent years. Therefore implicatures play an essential role in advertising as they convey messages and interpretations that people would never dream of or think about if they were given direct connotations.

Jaworski and Pritchard (2005) perceive the relation between discourse, tourism and communication as one that offers "a useful transdisciplinary mix of assumptions and techniques for a sustained and critical exploration of the possibilities, tensions, conflicts and

representations which characterise a phenomenon which is frequently described as one of the most important global industries and cultural activities” (Jaworski and Pritchard, 2005:2).

Therefore, when analysing the language of tourism one should take into consideration the relation between language and the context in which it occurs, thus going beyond words and sentences to decode the message and find the meanings, appealing to the background knowledge of both the addresser and the addressee. Consequently an analysis in the light of the Cooperative Principle can lead to a better perception of the language of advertising, understanding at the same time how the use of implicatures can offer potential customers the possibility of their own subjective and open interpretation, different from the literal semantic meaning. Thus discourse analysts should focus on the use of language in context, on the relationship between the addresser/sender (advertiser) and addressee (the potential customer) as well as on their common and shared knowledge of the world. That is why terms such as reference, presupposition, inference and implicature will be frequently used in the decoding process.

The Communicative Function of the Language of Advertising

Advertising is a central form of communication whose essential purpose is to attract potential customers or buyers to the advertised product. However, in order to do that it has to convey meaning and send a message, therefore is it a type of discourse. According to Leech (1972), any advertisement is characterized by four main traits and those are; the need to draw the attention and at the same time to sustain this interest or attention given, it has to be remembered or at least familiar and it must trigger the right kind of action. An advertiser needs to cover these principles when creating an advertisement and focus on attracting attention, arousing interest, stimulating desire, creating conviction and finally getting action (Lund, 1947).

Given the fact that brochures and other materials used as marketing and advertising tools, are a kind of communication act between the advertiser and the possible consumer/tourist, one can argue that Sperber and Wilson’s Relevance Theory can be perfectly applied. According to Sperber and Wilson every act of communication is an *ostensive-inferential process*, consequently one can perceive any form of advertising (including the advertising language of tourism, in our case) a similar process. In other words the tour operator (the addresser/advertiser) can make use of various media as ostensive stimuli in order to manifest to the audience (the addressee) the informative purpose about the destination/location described.

When producing an advertisement the advertiser clearly has a communicative intention and it depends on how this is interpreted by the target audience. Figures of speech, as used in the language of advertising in general and the language of tourism in particular, can be rewarding as they offer the readers a variety of contextual interpretations: “the wider the range of potential implicatures and the greater the hearer's responsibility for constructing them, the more poetic the effect, the more creative the metaphor” (Sperber and Wilson, 1995: 236).

The Gricean Principles and the Language of Advertising Grice (1975) used the concept of implicature to refer to what a speaker may suggest without actually uttering it. To put it in other words the importance of this notion resides in the fact that ‘it provides some

explicit account of how it is possible to mean more than what is actually expressed by words' (Levinson, 1983:97). Consequently the advertising language can greatly benefit from the use of implicatures in order to express something in an indirect, subtle and ambiguous way. Thus readers are allowed to create their own interpretations and meanings without being accused of having manipulated them or deceiving them into believing something which is actually not true. The tourists dream about 'pieces of heaven', 'magical holidays', 'stunning sceneries', 'spectacular sights' and 'so much more', without realizing that sometimes these world do not always express realities.

According to Grice there are two types of implicatures: *conversational* and *conventional*. On the one hand conversational implicatures derive from the conversational meaning of the words used and it is not something stable as the same words may have several meanings according to the contexts in which they have been uttered. On the other hand, conventional implicatures refer to words such as *but*, *even*, *therefore*, etc which convey a certain concept and are not dependable on the context.

The Conversational Principle derives from a general principle of conversation plus a set of maxims that people generally use and obey during conversation as it is assumed that they cooperate in order to make sense and connect to one another. Grice's suggestion is that this set of principles or guidelines arise from basic rational considerations and they are important in assuring an efficient and effective use of language. Grice (1975) further on elaborates the cooperative principle of conversation into four sub-principles called maxims of conversation or general principles that underline the efficient cooperative use of language. The cooperative principles are expressed as it follows: the maxim of quantity, the maxim of quality, the maxim of relation or relevance and the maxim of manner.

The Maxim of Quantity- makes reference to the quantity of information required and provided. It should be as informative as required but no more informative than required, as an excess of information may detract the reader from the message just as incomplete information may prevent the reader from getting the right message.

Advertisements should be clear, concise, conclusive and informative but they do not have a certain length. When it comes to choosing the right words and phrases, it can be noticed the fact that they encode a wide range of meanings and interpretations. Decoding the words and the message is up to each and every reader and it supposes the interpretation of signs. There are often used imperatives ('game on', 'spice up your life', 'go with the flow', 'fall in love', etc.), a wide range of adjectives (beautiful, outstanding, magical, spectacular, sensational, hot, marvellous), rhetorical questions ('What dreams are made of?') and connotative phrases (e.g. there is often used the verb 'to choose' giving the customer the impression that he/she gets to choose the product, without knowing that the choice has already been made for them).

Consequently, figurative language is very commonly used to convey feelings and ideas in relation to a certain destination. Thus you can visit 'the heart of ancient Egypt', 'wonder in the wilderness', 'game on for a magical holiday', 'take in the Nile in style'. The use of double meaning words also has the effect of drawing attention as well as persuading. However by all the above mentioned techniques the advertisements violate the maxim of quantity because their contribution is not as is required (Grice 1975: 58). Most of them have

more than one meaning, so from this point of view the maxim of quantity is more than often flouted.

The Maxim of Quality- makes reference to the importance of being truthful, and of not saying what you believe to be false.

More than often this maxim is violated as the advertisers, the tour agencies and the tour agents have the tendency of highlighting only the positive aspects of a tourist destination, product or service. It is true that they do not deny the existence of certain drawbacks but they would rather emphasise the aspects that a tourist is looking for: beauty, stunning sceneries, superb safaris, colourful countries, spectacular sights. The use of figures of speech and especially the use of metaphors have a high impact on the consumer's choice: "Part of the selling power of an advertisement depends on how well-chosen the conceptual metaphor is that the picture and/or the words used in the advertisement attempt to evoke in people. An appropriately selected metaphor may work wonders in promoting the sale of an item" (Kövecses, 2002:59). That is why according to Grice the use of metaphors and of figures of speech in general is all against the maxim of quality, although from a marketing and advertising point of view they are extremely efficient and effective persuasive techniques.

The Maxim of Relation- be relevant and make sure that the message is relevant to your addressee. It is very difficult for advertisers not to violate this maxim since their intention is not to be as relevant as possible but rather open to interpretations. However relevant associations and comparisons contribute more than often to the selling of product, or in the case of tourism to the choice of a certain tourist destination. Generally the destinations are frequently associated with words that emphasize the positive parts, thus positioning the country in a positive light. Therefore the ads are relevant when pointing out the advantages of a certain destination, yet their irrelevance resides in hiding the drawbacks. For instance the slogans for some African countries are the following: 'Botswana- Stunning scenery, superb safaris', 'Kenya- Game on for a magical holiday', 'South Africa- A country of colourful contrasts'. As one can see from the examples they are depicted in a positive light, not mentioning anything about the problems that these countries are facing.

The Maxim of Manner- according to this the addresser should be brief, orderly and avoid ambiguity and obscurity of expression. More than often this maxim is flouted by the advertisers as their intention is to be ambiguous and leave room for further interpretations. They simply envisage a little part of the whole, leaving to the readers the task to interpret and assume and finally to believe what is best for them. Thus, the wider the range of possible interpretations is the more chances the advertiser has to persuade the reader.

Conclusions

According to Cook, the discourse of advertising is not just text but "and context together, interacting in a way which is perceived as meaningful and unified by the participants (who are both part of the context and interpreters of it)" (Cook, 1992:2). Therefore, due to its pervasiveness and persuasive power, advertising has become an extremely important part of every business but at the same time a very manipulative and powerful tool. Not only is it a

powerful industry that requires and generates huge amounts of money, but it is also part of our contemporary society, “something of which we are parte and which is part of us” (Cook, 1992:192). However it is up to us to get the right message, as it should be clear that the analysis and perception of an ad implies more than a semantic understanding.

Advertising is present in all domains having a key role: “Advertising emerges as a key marketing tool in the tourism and leisure industries where potential consumers must base buying decisions upon mental images of product offerings, rather than being able to physically sample alternatives. [...] Its role reflects that of promotion in general, which is aimed at influencing the attitudes and behaviour of audiences in three main ways: to confirm and reinforce; to create new patterns of behaviour and attitude; or to change attitudes and behaviour. [...] the importance of advertising in tourism and leisure marketing should not be underestimated” (Morgan and Pritchard, 2005:11). Therefore the implicatures that derive from the advertising process are clearly meant to create different levels of understanding, the expected and forecasted by the advertiser and the tour operators.

Being able to determine behaviours and change opinions, implicatures are used in many domains (politics, economics, food industry, advertising, tourism, etc.) as they can allow the reader to have more interpretations or mappings. These mappings can offer a necessary bridge for pragmatic inference. Since advertising slogans are generally characterized by briefness there could be different and diverse interpretations of a sole slogan. But despite this divergence in understanding and interpreting, slogans are always intended to deliver positive messages. Although the Gricean maxims are more than often flouted (intentionally or not) this can lead to new meanings and interpretations, therefore they prove their efficiency in advertising. Implicatures hold the potential to create reality as well as imagined worlds. Understanding what they communicate or imply makes all the difference. Consequently the impact of the implicature usage in advertising in tourism should not be overlooked, but on the contrary very seriously analyzed.

Bibliography

- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things with Words*. O.Urmson (ed.) Oxford: Clarendon Press.
- Bhatia, V. K. (2004). *Worlds of Written Discourse*. Continuum International Publishing Group.
- Burns, M. P., Palmer, L. and Jo-Anne Lester (eds) (2010). *Tourism and Visual Culture. Theories and Concepts* (vol 1). Wallingford UK: CAB International.
- Cook, G. (1992). *The Discourse of Advertising*. London, New York: Routledge.
- Dyer, G.(1995). *Advertising as Communication*, London: Routledge.
- Grice, H. P. (1975). “Logic and Conversation”. In Cole, P and Morgan, J. (eds). *Syntax and Semantic 3: Speech Acts*. New York: Academic Press. pp. 41-58.
- Kövecses, Z. (2002). *Metaphor: A practical introduction*. New York: Oxford University Press.
- Leech, G. (1972). *English in Advertising*. London: Longman.
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Levinson, S.C. (1983). *Pragmatics*. New York: Cambridge University Press.

Lund J. V. (1947), *Newspaper Advertising*, New York: Prentice Hall

Morgan, N., Pritchard, A. (2005). "Discourse, Communication and Tourism Dialogues." In Morgan, N., Pritchard, A. (eds.), *Discourse, Communication and Tourism*, Channel View Publications. Clevedon. England.

Myers, G. (1994). *Words in Ads*. London: Edward Arnold.

Sperber, D., Wilson, D. (2002) *Pragmatics* in *The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy* (2005). Oxford: Oxford University Press.

www.ThomasCookSignature.com

**RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY CASE STUDY - BABES-BOLYAI
UNIVERSITY, CLUJ-NAPOCA**

**Corina ROTAR (BOIE), Assistant Professor, PhD, “Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca**

Abstract: This article investigates relationship management theory in an organizational context represented by the Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca. The three major elements of this theory, employees, the organization, the public, will be investigated using qualitative methods in an attempt to clarify the way that relationships between the University and its students is influenced by the relationship between Babes-Bolyai University employees and students.

Keywords: relationship management theory, employees, organization, students

Rolul angajaților în managementul relațiilor

Deși angajații au fost și sunt considerați ca fiind unul dintre cele mai importante publicuri pentru relațiile publice dintr-o organizație, nu foarte mulți cercetători din domeniul relațiilor publice au aplicat teorii ale relațiilor pentru a studia raporturile dintre angajat și celelalte publicuri ale unei organizații. Ledingham și Bruning¹, și Hon și Grunig J.² sunt printre cei care au subliniat foarte clar nevoia de includere a angajaților în agenda de cercetare a construirii relațiilor.

Noi cred că cercetarea privind rolul angajaților poate aduce informații folositoare pentru dezvoltarea teoriilor relației. Mai multe discipline de studii organizaționale explorează rolurile pe care le au angajații care sunt în relație directă cu publicul, în scopul de a înțelege managementul relațiilor. În lucrarea noastră plecăm de la premisa că angajații care interacționează cu publicurile au cunoștințe și experiențe valoroase care pot ajuta la o mai bună înțelegere a procesului de construire a unei relații pozitive.

În ultimii ani a crescut interesul pentru rolul angajaților în studiile referitoare la comunicarea organizațională. Acest lucru se datorează în mare măsură evoluțiilor din domenii cum ar fi managementul afacerilor, marketing și psihologie organizațională.

Făcând referire la comunicare ca efort de echipă, cu implicarea evidentă a angajaților, Sandra Oliver consideră comunicarea strategică internă, ca parte integrantă a strategiei de ansamblu în relații publice, un proces operațional dinamic asociat planului de afaceri prin una sau prin toate activitățile profesionale prezentate în continuare:³

- Stabilirea și vizarea unor grupuri interne formale și informale.
- Planificarea unui program de comunicare integrată.

¹J. Ledingham, S. Bruning. „Managing community relationships to maximize mutual benefit: Doing well by doing good”, în R. Heath *The handbook of public relations*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2001, pp. 527-534.

² L. Hon, J. Grunig. „Guidelines for measuring relationships in public relations”, în *The Institute for Public Relations*, Gainesville, 1999, disponibil la <http://www.instituteforpr.org/downloads/105>, accesat în 23.10.2013.

³ Sandra Oliver. *Strategii de relații publice*, cuvânt înainte de Anne Gregory, traducere de Miruna Andriescu, Ed. Polirom, Iași, 2009, pp. 108-109.

- Realizarea unei comunicări eficiente sub raportul cuvintelor și acțiunilor, printr-un management în linie.
- Gestionarea strategică a problemelor interne și externe, din perspectivă dimensională, geografică și internațională.
- Evaluarea mediului competitiv.
- Responsabilizarea tuturor angajaților prin înțelegerea relațiilor publice și prin instruirea în domeniul comunicării.
- Stabilirea valorii și funcției tuturor publicațiilor.
- Stabilirea unor canale adecvate și echitabile de comunicare cu angajații, de la intrarea acestora în organizație și până la pensionare sau reducerea numărului de posturi.
- Organizarea unei monitorizări și gestionări eficiente a buletinelor informative și a poștei electronice.
- Menținerea schemelor de sugestii prin intermediul unei culturi a comunicării deschise.
- Introducerea tehnicilor de management al crizei în sistemele principale de stocare, în rețelele de calculatoare și în ședințele de lucru obișnuite.
- Consolidarea identității și reputației corporatiste prin punerea la dispoziție a informațiilor interne și externe.
- Clarificarea relațiilor și delimitărilor dintre comunicarea internă și externă, a rolului dublu al acesteia și a capacității celor responsabili cu menținerea acestui echilibru delicat.
- Explicarea regulilor și reglementărilor și capacitatea de a discuta cu oamenii la toate nivelurile.
- Monitorizarea atitudinii prin audituri ale comunicării.
- Evaluarea în mod regulat a viziunii corporatiste, având în vedere scopuri pe termen scurt.

În continuare vom face referire la câteva teorii din managementul afacerilor, psihologie organizațională, marketing și comunicare organizațională.

Pentru început ne vom referi la literatura din domeniul managementului afacerilor și psihologiei organizaționale, care cercetează legătura dintre loialitatea/angajamentul angajaților și loialitatea/angajamentul clienților.

Reprezentând o importantă arie de cercetare în domenii ca psihologie organizațională, comportament organizațional și management al resurselor umane, angajamentul organizațional este definit în diferite feluri.

Într-o exprimare sugestivă a fost definit ca fiind “puterea relativă de identificare a unui individ cu și de implicare într-o organizație anume. El include de obicei trei factori: (1) o credință puternică în scopurile și valorile organizației; (2) consimțământul de a exercita un efort considerabil în folosul organizației și (3) o puternică dorință de a rămâne membru al organizației. Angajamentul organizațional nu este deci simpla loialitate față de organizație. Este mai curând un proces continuu prin care actorii organizaționali își exprimă preocuparea pentru organizație și pentru succesul și bunăstarea ei permanentă.”⁴

⁴ Margaret Neale, Gregory Northcraft. “Factors influencing organizational commitment”, în R. Steers, L. Porter (eds.). *Motivation and Work Behaviour*, New York, McGraw-Hill, 1991, p. 290.

Există însă autori care consideră termenul de angajament ca fiind sinonim cu cel de loialitate.⁵ Powers⁶, teoretician din domeniul managementului, explică loialitatea angajatului și o consideră sinonimă cu angajamentul, având componente atitudinale și comportamentale.

M. Hajdin consideră loialitatea ca fiind un concept care subsumează angajamentul. Autoarea menționează următoarele elemente ca fiind predictorii ai loialității: angajamentul celor care muncesc în organizație față de scopurile și obiectivele organizației, intenția de a rămâne în organizație și utilizarea expertizei pentru a crea valoare pentru clienți.⁷

Salancick este unul dintre primii autori care explică importanța angajamentului, definit ca “legătura individului cu actele comportamentale.”⁸ Acesta sugerează că există patru elemente majore sau condiții care determină apariția angajamentului:⁹

- a) *explicitarea* – referitoare la existența unei relații logice și clare între comportamentul actual și atitudinile sau comportamentele ulterioare. Altfel spus, un comportament poate fi considerat angajat dacă, pe baza modului de manifestare a comportamentului actual, pot fi anticipate atitudinile și acțiunile ulterioare;
- b) *revocabilitatea* – respectiv “reversibilitatea” unei acțiuni. Unele acțiuni pot fi reversibile în sensul că, pe parcurs, ne putem răzgândi și renunța la cursul inițial al acțiunii, urmând o altă cale. Alte acțiuni sunt însă irevocabile, adică o dată angajați pe o anumită cale nu ne mai putem dezice de ea;
- c) *volițiunea* – raportabilă la relațiile complexe dintre libertate și constrângere, ce intervin în procesul de alegere a opțiunilor. Un comportament angajat este orientat de o alegere deliberată. Adoptarea unui astfel de comportament este, desigur, influențată de o multitudine de factori, psihologici și sociali, raportabili de exemplu, la disponibilitatea alegerilor, caracteristicile și intensitatea presiunilor externe, prezența sau absența co-actorilor etc;
- d) *publicitatea* – factorul de legătură între acțiune și contextul său social. Această condiție are în vedere măsura în care alții au cunoștințe despre o acțiune și importanța ei pentru actor. Altfel spus, o acțiune făcută publică implică imposibilitatea de a o nega, ceea ce leagă și mai mult o persoană de alegerea făcută.

Salancick concluzionează că prezența și intensitatea acestor factori într-o anumită situație vor determina nivelul angajamentului unei persoane.

Allen și Meyer definesc angajamentul față de organizație ca fiind “legătura psihologică dintre angajat și organizația din care face parte și care face mai puțin probabil ca angajatul să părăsească voluntar organizația.”¹⁰

Conform lui Meyer și Allen¹¹ există trei forme ale angajamentului față de organizație: afectiv, de continuitate și normativ. Angajamentul afectiv se referă la legătura emoțională pe care o au angajații cu organizația. Angajamentul de continuitate este legat de recunoașterea,

⁵ P. Morrow, J. McElroy. „Introduction: Understanding and managing loyalty in a multi-commitment world”, în *Journal of Business Research*, vol. 26, 1993.

⁶ E. Powers. „Employee loyalty in the new millennium”, în *Advanced Management Journal*, vol. 65, 2000.

⁷ M. Hajdin. “Employee Loyalty: An Examination”, în *Journal of Business Ethics*, vol. 59, 2005, p. 260.

⁸ G. R. Salancick. „Commitment and the control of organizational behavior and belief”, în B. M. Staw și G. R. Salancick (eds.), *New Directions in Organizational Behavior*, Chicago, St. Clair Press, 1977 *apud* Mihaela Vlăsceanu. *Organizații și comportament organizațional*, Polirom, Iași, 2003, p. 255.

⁹ *Ibidem*, pp. 255-256.

¹⁰ N. Allen, J. Meyer. “Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity”, în *Journal of Vocational Behavior*, vol. 49, 1996, p. 252.

¹¹ J. Meyer, N. Allen. „A three-components conceptualization of organizational commitment”, în *Human Resource Management Review*, 1991, vol. 1, pp. 61-89.

de către angajați, a costurilor de plecare sau recompenselor de rămânere. În sfârșit, când un angajat are un angajament normativ, rămâne în organizație fără vreun sentiment de obligație față de organizație.

Dintre cele trei dimensiuni ale angajamentului, au fost demonstrate, în majoritatea studiilor din domeniul angajamentului organizațional, relații pozitive între angajamentul afectiv și performanță.¹²

Kiger susține că relațiile pozitive cu clienții provin din “menținerea angajaților fericiți.”¹³

Teoreticienii din domeniul angajamentului organizațional consideră acest concept ca fiind unul complet care cuprinde relațiile angajaților cu organizațiile. În relații publice, angajamentul este conceptualizat ca o componentă a constructului de relație, care include deasemenea încrederea, controlul reciproc și satisfacția.

Bruning and Ledingham¹⁴ au fost printre primii care au aplicat teoriile din domeniul loialității clienților în teoriile relaționale în relații publice. Bazându-se pe rezultatele unei cercetare făcute pentru o companie de servicii de telefonie din Statele Unite ale Americii, Bruning și Ledingham susțin că evaluările dimensiunilor relației organizație-public, dimensiuni cum sunt încrederea, angajamentul, deschiderea și implicare, prezic loialitatea clienților față de organizație. Ei au conceptualizat loialitatea ca fiind intenția clienților de a renunța sau nu la serviciile companiei și au ajuns la concluzia că un management relațional eficient poate determina loialitatea clienților față de organizație.

Un alt concept important, legat de teoria relațională, este și *competența de comunicare*.

Conform lui Jablin și Sias¹⁵, există două dimensiuni majore în conceptualizarea competențelor de comunicare în comunicarea organizațională. Una este o dimensiune comportamentală în care competența de comunicare este definită ca fiind „capacitatea de a demonstra comunicare adecvată într-un context dat.”¹⁶

Cealaltă este o dimensiune cognitivă în care competența de comunicare este definită astfel: „cunoașterea regulilor și normelor de comunicare potrivite.”¹⁷

Dimensiunile comportamentale și cognitive sunt strâns legate între ele, și o mare parte din studiile în domeniul competenței de comunicare reflectă acest lucru.

Jablin și Sias susțin că un comunicator competent “posedă un set de caracteristici comportamentale particulare și abilități cognitive, are cunoștințe vaste despre reguli și norme de comunicare și are abilitatea de a anticipa și reflecta asupra interacțiunii dintre factorii situaționali și propriul comportament de comunicare.”¹⁸

¹² X. Chen, S. Tsui, L. Farh. „Loyalty to supervisor vs. organizational commitment: Relationship with the performance of Chinese employees”, *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 75, 2002, pp. 339-356.

¹³ P. Kiger. “Why customer satisfaction starts with HR”, în *Workforce Magazine*, 81(5), 2002, p. 28.

¹⁴ Stephen D. Bruning, John A. Ledingham. „Relationships Between Organizations and Publics: Development of a Multi-Dimensional Organization-Public Relationships Scale”, în *Public Relations Review*, vol. 25, nr. 2, 1999.

¹⁵ F. Jablin, P. Sias. “Communication Competence”, în F. Jablin, L. Putnam (eds.). *The new handbook of organizational communication*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2001, p. 820.

¹⁶ *Ibidem*, p. 820.

¹⁷ *Ibidem*, p. 820.

¹⁸ *Ibidem*, p. 824.

În continuare vom prezenta, pe scurt, o parte a cercetării empirice efectuate în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și anume percepția studenților asupra Universității.

Am plecat în demersul nostru de la următoarea întrebare de cercetare: *Cum afectează calitatea relației profesor-student evaluarea de către student a Universității?*

Am utilizat în cercetare interviul semi-structurat, cu un ghid de interviu construit pe baza unor concepte din literatura de specialitate, pentru a obține informații care să lămurească modul în care este percepută legătura dintre două dimensiuni relaționale: profesor-student și Universitate-student.

În selecția participanților la studiu am folosit ceea ce se numește strategie de construire teoretică a eșantionului. Lindlof și Taylor susțin că atunci când un proiect de cercetare este condus de concepte teoretice, participanții pot fi selectați în conformitate cu structurile cheie utilizate.¹⁹

Interviurile au fost aplicate în perioada octombrie-noiembrie 2013 unui număr de 63 de studenți, din cele 21 de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, iar informațiile cerute au fost următoarele:

- La care facultate din cadrul Universității Babeș-Bolyai studiați?
- În ce an sunteți?
- Puteți să-mi spuneți care sunt primele lucruri care vă vin în minte când auziți Universitatea Babeș-Bolyai?
- În opinia dvs. ce caracterizează o relație reciproc avantajoasă?
- Cum ați descrie relația dvs. cu UBB?
- În ce măsură simțiți că dețineți controlul asupra ceea ce fac membrii UBB și vă afectează?
- Puteți să descrieți lucruri pe care UBB le-a făcut și care demonstrează că este de încredere și că își ține promisiunile? Cât de încrezător sunteți în abilitatea UBB de a realiza ceea ce își asumă?
- Puteți să-mi dați exemple care arată că UBB dorește să mențină o relație pe termen lung cu dvs.?
- Cât de satisfăcut sunteți de relația pe care o aveți cu UBB?
- Considerați că UBB se preocupă de bunăstarea dvs. chiar dacă nu primește nimic în schimb?
- Considerați că UBB vă oferă ceva deoarece așteaptă altceva în schimb?
- Vă rog să vă gândiți la un moment în care ați avut o interacțiune pozitivă cu vreun profesor al UBB. Când s-a întâmplat acest lucru? Ce circumstanțe specifice au creat această situație? Ce a spus sau a făcut profesorul?
- Vă rog să vă gândiți la un moment în care ați avut o interacțiune negativă cu vreun profesor al UBB. Când s-a întâmplat acest lucru? Ce circumstanțe specifice au creat această situație? Ce a spus sau a făcut profesorul?
- Ce ați învățat din aceste interacțiuni și cum v-au afectat percepția asupra UBB?
- Credeți că relația pe care o aveți cu profesorii UBB afectează modul în care evaluați UBB, per ansamblu?

În acest articol vom face referire doar la rezultatele întrebării: *Credeți că relația pe care o aveți cu profesorii UBB afectează modul în care evaluați UBB, per ansamblu?*

¹⁹ T. Lindlof, B. Taylor. *Qualitative communication research methods*, ediția a 2-a, Thousand Oaks, CA: Sage, 2002, p. 65.

Toți cei 63 de respondenți au afirmat că modul în care interacționează cu profesorii lor le influențează foarte mult felul în care ei evaluează Universitatea.

Un student la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială susține că relația cu profesorii reprezintă “cel mai important aspect în evaluarea mea asupra UBB.”

“Cu siguranță. Toți avem această tendință de a transfera caracteristica unei părți întregului sistem.” – afirmă o studentă de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

“Consider că relația cu personalul Universității este o variabilă importantă în evaluare.” – susține un student de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică.

O studentă din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor este de părere că “profesorii, ceea ce știu și fac ei, reprezintă de fapt UBB, deci e normal să fiu influențată în evaluarea pe care o fac UBB-ului de modul în care sunt tratată de către acești profesori.”

Concluzia majoră rezultată în urma analizării răspunsurilor la această întrebare este că relația pe care studenții o au cu profesorii reprezintă un reper important pentru felul în care studenții evaluează Universitatea, per ansamblu.

Persoanele chestionate în studiul nostru asociază Universitatea Babeș-Bolyai, cel mai des, cu următorii termeni: *prestigiu, performanță, seriozitate, competență, cultură, diversitate, istorie, profesionalism, renume*.

Dacă facem o corelație între acești termeni și elementele prezentate mai sus, putem spune că imaginea UBB este una foarte bună, acest lucru datorându-se și interacțiunilor pozitive dintre profesori și studenți.

Bibliografie

- Bruning, Stephen D., John A. Ledingham. „Relationships Between Organizations and Publics: Development of a Multi-Dimensional Organization-Public Relationships Scale”, în *Public Relations Review*, vol. 25, no. 2, 1999.
- Chen, X., S. Tsui, L. Farh. „Loyalty to supervisor vs. organizational commitment: Relationship with the performance of Chinese employees”, *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 75, 2002.
- Hajdin, M. “Employee Loyalty: An Examination”, în *Journal of Business Ethics*, vol. 59, 2005.
- Hon, Linda Childers, James E. Grunig. „Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations,” în *Institute for Public Relations*, 1999.
- Jablin, F., P. Sias. “Communication Competence”, în F. Jablin, L. Putnam (eds.). *The new handbook of organizational communication*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.
- Kiger, P. “Why customer satisfaction starts with HR”, în *Workforce Magazine*, 81(5), 2002.
- Ledingham, J., S. Bruning. „Managing community relationships to maximize mutual benefit: Doing well by doing good”, în R. Heath. *The handbook of public relations*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.
- Lindlof, T., B. Taylor. *Qualitative communication research methods*, ediția a 2-a, Thousand Oaks, CA: Sage, 2002.

Meyer, J., N. Allen. „A three-components conceptualization of organizational commitment”, în *Human Resource Management Review*, vol. 1, 1991.

Morrow, P., J. McElroy. „Introduction: Understanding and managing loyalty in a multi-commitment world”, în *Journal of Business Research*, vol. 26, 1993.

Neale, Margaret, Gregory Northcraft. “Factors influencing organizational commitment”, în R. Steers, L. Porter (eds.). *Motivation and Work Behaviour*, New York, McGraw-Hill, 1991.

Oliver, Sandra. *Strategii de relații publice*, cuvânt înainte de Anne Gregory, traducere de Miruna Andriescu, Ed. Polirom, Iași, 2009.

Powers, E. „Employee loyalty in the new millennium”, în *Advanced Management Journal*, vol. 65, 2000.

Vlăsceanu, Mihaela. *Organizații și comportament organizațional*, Ed. Polirom, Iași, 2003.

LANGUAGE AND PARALANGUAGE IN ADVERTISING

Ioana BĂRBULESCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The study deals with the language used in the making of the messages in Publicity from the perspective of the discourse. This contributes considerably to the way which identification of a brand is made. The advertising of the commercial brands is made through strategic well-thinking concepts with emotional load. This obliges the audience to decode the messages in order to identify itself (the audience), with the product, putting aside the arrogance which we tend to use when we look at the Publicity and reducing, at the same time, the distance between the consumer and the advertisements.

Keywords: Advertising, message, language, strategy, evolution.

Publicitatea este elementul cheie al acestui secol, al acestei lumi în care trăim, ea este pretutindeni. S-a spus chiar că publicitatea este oxigenul economiei, inima care pulsează viață, "își exercită influența asupra unei largi varietăți de indivizi și în moduri surprinzător de directe."¹

Europa se pregătește de o nouă eră, iar publicitatea se transformă și ea în ritm alert, astfel că limbajul și paralimbajul folosit în publicitate se cer adaptate la prezentul catodic.

Ironic însă, cele mai bune reclame sunt și cele mai controversate. Poate tocmai de aceea soarta lor atârână de un fir de păr. Spoturile cu personalitate, care irită, provoacă, ne fac să izbucnim în hohote de râs sau în plâns amar au toate șansele să fie interzise.

În câteva cuvinte memorabil, îndrăzneț, percutant și eficient trebuie să fie un spot, subtil, fără a debusola, spectaculos fără însă a respinge. Uneori regula jocului e încălcată cu bună știință. Echipa știe ce butoane să apese pentru a produce și alte efecte decât cele așteptate convențional.

Contraargumentele producătorilor, cum că imaginația nu ține cont de asemenea detalii frivole, iar ambalajul și adecvarea la target, prin limbaj și paralimbaj sunt o artă, nu reușesc de multe ori să convingă și mai ales să obțină acceptul difuzării pe post. Publicul se va simți mereu atras de acele imagini care se joacă dezinvolt cu limita de toleranță, fără a sfida codul etic universal.

Astfel producătorii de publicitate, aceste echipe sudate de specialiști în marketing, copywriteri, art directori și psihologi au de dat, la finalul producției, un ultim examen, cel al mixării într-un mod cât mai firesc și mai convingător a limbajului și paralimbajului într-un produs final, care nu doar să vândă ci să și cucerească inteligența și imaginația publicului.

"Publicitatea și-a depășit statutul de furnizor de cogniție, devenind liant social, catalizator, creator și dinamizator al coeziunii sociale."²

"Chiar dacă mesajele publicitare au un caracter efemer, au o viață scurtă, efectele lor sunt de durată și cumulative: urmele lăsate de ele fuzionează ulterior pentru a forma un corpus

¹ Angela Goddard, *Limbajul publicității*, București, Editura Polirom, 2002, p. 10

² Dorin Popa, *Comunicare și Publicitate*, București, Editura Tritonic, 2005, p. 7

de mesaje despre cultura care le-a produs. Aceste mesaje pot funcționa atât pentru a reflecta, cât și pentru a construi valori culturale.”³

Trăsături textuale și lingvistice ale discursului publicitar.

Lingvistica publicitară, mai precis, limbajul publicității comerciale impresionează prin varietatea formelor de expresie în cadrul discursului publicitar, care este omniprezent în societatea contemporană și care ne influențează viața în cele mai diverse moduri.

Discursul publicitar comercial este privit din perspectiva unui cadru care include funcționalitatea limbajului, cadru morfologic, lexical, al propozițiilor, retoric, semantic, pragmatic, psihologic.

Leo Burnett spunea vis a vis de rețeta de succes a unei reclame „Secretul unei publicități eficiente nu este crearea unor cuvinte sau imagini noi și complicate, ci transpunerea unor cuvinte și imagini familiare în relații noi.”

În privința aspectelor lexico-gramaticale, structura sau forma cuvintelor care apar în reclame constituie un subiect foarte larg, mai ales că publicitatea face uz din plin de combinații originale și recurge deseori la crearea de cuvinte noi. În funcție de produsul promovat, copywriterul poate recurge la cuvinte din orice tip de câmp semantic. De asemenea, va folosi limbajul inovator pentru a provoca plăcere estetică, pentru a surprinde oamenii și pentru a le capta interesul. Și totuși, există o serie de modele recurente care marchează acest tip de discurs ca persuasiv (conativ) și ajută publicul să îl recunoască și să îl proceseze ca atare.

Propozițiile din reclame sunt caracterizate de structuri neobișnuite, de lipsa verbelor, conjuncțiile coordonatoare sunt adesea folosite în poziția inițială, ca în cazul limbajului vorbit informal, în timp ce complementele circumstanțiale sunt plasate la începutul propozițiilor pentru a sublinia informații esențiale. Structurile eliptice caracterizează limbajul informal, care este tipic reclamelor – cazul sloganelor. Structura eliptică a propozițiilor permite elementelor să iasă în evidență, acest lucru servind și economiei textului, care nu este încărcat cu elemente inutile. Folosirea de „non-clausal material” și de „block language” este justificată de scopurile comunicative ale reclamelor, care necesită concizie și scoaterea în evidență a elementelor cheie. Se remarcă în majoritatea reclamelor prezența propozițiilor declarative care descriu avantajul unei anumite mărci, calitățile exacte ale unui produs, efectele acestuia, condițiile de cumpărare. Sloganele apar adesea sub formă de propoziții declarative. De asemenea propozițiile interogative pot stârni curiozitatea publicului față de o anumită calitate a unui produs („Cunoașteți secretul condimentelor?”); ele pot atrage atenția asupra unei anumite nemulțumiri a consumatorului, doar ca pretext pentru a oferi apoi o soluție sub forma produsului promovat („Ridurile și liniile fine vă deprimă? Încercați Starting Over”). Sau propozițiile imperative din reclame exprimă un îndemn de a intra în contact cu produsul promovat într-un fel sau altul.

Discursul publicitar poate fi localizat în categoria stilurilor mijloacelor de comunicare în masă, “este expresia, arta de a scrie, care face sensibile ideile și sentimentele noastre, este mijlocul de comunicare între spirite. Nu este doar darul de a exprima gândurile, ci și arta de a

³ Angela Goddard, *Limbajul publicității*, București, Editura Polirom, 2002, p. 13

le aduce în prezent, de a le face să se nască, de a vedea legăturile între ele, de a le face vizibile.”⁴

Publicitatea, și mai exact sistemul publicitar, este cel care, prin intermediul limbajului, acționează pentru apropierea indivizilor în planul cunoașterii reciproce.

Există o serie de factori care favorizează sau împiedică retenția mesajelor, acele cuvinte-cheie ce rezumă mesajul publicitar. Aceste “cuvinte vedete” propuse consumatorilor s-a demonstrat că au un impact puternic asupra receptorilor, determinând actul achiziționării, și mai mult decât atât o captare mai îndelungată a atenției. Limbajul folosit în reclamele publicitare este cel care determină succesul unei campanii publicitare. Indicele de lizibilitate, definit în funcție de lungimea frazelor și a cuvintelor, determină reținerea unui mesaj. Cu cât fraza este mai scurtă și cuvintele mai accesibile publicului, cu atât cresc șansele ca mesajul să fie corect recepționat și integrat în memoria individului.

„Modul în care mesajul publicitar contribuie la cristalizarea tabloului socio-cultural și a memoriei lumii este esențial. Astfel, individul extrage din mediul socio-cultural propus în discursul publicitar fragmente ce vor constitui apoi ambianța sa culturală. Printr-un proces de integrare a acestor fragmente în back-ground-ul preexistent, adică în memoria sa, apare o nouă dimensiune specifică individualității sale, și anume cultura individuală. Această dimensiune va juca rolul de referent pentru toți stimuli cu care va fi bombardat: toți vor fi filtrați, înainte de a fi acceptați și integrați, de cultura sa proprie, care nu poate fi decât una hibridă datorită permeabilității unui număr infinit de stimuli, de origini infinite, propagate de canale diferite.”⁵

Publicul va percepe mesajul publicitar prin apelul continuu la toate experiențele acumulate care sunt așezate ordonat în memoria sa, devenind în cele din urmă „suma evenimentelor personale ale istoriei sale și a faptelor culturale”⁶ și, implicit, și suma tuturor mesajelor publicitare la care a fost expus.

Constatăm așadar că la nivelul relațiilor dintre diverse fragmente din memoria indivizilor și discursurile publicitare există un element specific, sloganul, care favorizează lectura din interiorul textelor publicitare. „Suntem, de fapt, scufunțați în narativități. În fiecare zi, de la naștere până la moarte, înotăm într-un ocean de povești și povestiri”⁷

„În era globalizării, care are drept unică piață de desfacere autostrada informațională, industria publicitară este, tot mai adesea creditată cu omnilateralitate și intenționalitate: orice mesaj publicitar este emis în virtutea intenției de a atinge un număr cât mai mare de consumatori, din toate categoriile sociale și de pe toate meridianele. Asiaticii vor avea, astfel, cunoștințe solide despre modă, muzică, preferințele culinare ori de lectură ale americanilor ori europenilor, în timp ce aceștia din urmă, supuși fluxului mediatic, vor cunoaște la fel de multe lucruri despre cultura și mentalitatea primilor. În egală măsură, cele două culturi vor încerca să se apropie, achiziționând bunuri care promit adecvarea la modelul standard al celeilalte culturi.”⁸

⁴ Gilles Ferreol, *Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală*, Iași, Editura Polirom, 1998, p. 58

⁵ Dorin Popa, *Comunicare și Publicitate*, București, Editura Tritonic, 2005, p. 51

⁶ Abraham A. Moles, *Sociodinamica culturii*, București, Editura Științifică, 1974, p. 51

⁷ Arthur Asa Berger, *Narratives in Popular Culture, Media and Every Day Life*, UK, Editura Sage, 1997, p. 34

⁸ Dorin Popa, *Comunicare și Publicitate*, București, Editura Tritonic, 2005, p. 54

Scopul clar al copywriterilor este de a ne face să observăm mesajele și a reacționa imediat, fie prin formarea unei atitudini favorabile față de produsul descris, fie prin actul achiziționării. Textul este vehiculul unor mesaje transmise prin felul în care este perceput de public.

Deseori reclamele scrise folosesc aspecte ale limbajului vorbit pentru a atinge efectele dorite. Scriitorii trebuie să ne convingă că personajele lor pot exista, deci din multitudinea aspectelor reprezentative pentru vorbire trebuie să aleagă limbajul care ar putea fi recunoscut în mod intuitiv.

În publicitate sentimentele sunt cruciale, emoțiile sunt cele care vând, și cum altfel se poate ajunge mai ușor la inima cuiva decât prin cuvinte.

Paralimbajul parte integrantă a discursului publicitar

“Limba nu este singurul sistem de semne care exprimă idei de care ne folosim pentru a comunica,”⁹ conform lui Saussure. Semnul lingvistic este o entitate psihică cu două fațete inseparabile, în care se leagă sunetele de concept.

Elementele de paralimbaj constituie componentă de bază a limbajului nonverbal. Ele presupun utilizarea modalităților de exprimare vocală pentru a da anumite înțelesuri cuvintelor din discurs. Tonul, ritmul și volumul vocii pot fi folosite în așa fel încât să îi atragă și să îi convingă pe cei care ascultă un discurs.

“Situția de vorbire reală este determinată de contextul său imediat. Rezultă de aici că o semnificație puternică poate fi transmisă prin aspecte fizice ale comunicării, ca gesturile, postura corpului și limbajul vizual, într-un cuvânt paralimbaj. Acesta include de asemenea tonul vocii, efectele spasmodice produse de un vorbitor – ca râsul, respirația sau suspinul.”¹⁰

Paralimbajul se referă la elemente nonverbale ale comunicării folosite pentru a modifica înțelesul și pentru a exprima emoțiile. Paralimbajul poate fi exprimat în mod conștient sau inconștient și include nivelul, accentul, volumul și intonația discursului.

În afară de accent, înălțimea sunetelor, volum și ritm, paralimbajul include și plânsul, șoptitul, țipătul, tăcerea, văicăreala, căscatul. Orice variație a acestor trăsături comunică ceva. De exemplu, o persoană care vorbește repede comunică ceva diferit de una care vorbește încet, rar, chiar dacă cuvintele pot fi aceleași. Dacă diferă ritmul vorbirii, volumul și înălțimea sunetelor, înțelesul cuvintelor va fi altul.

Publicitatea creează lumi ficționale, care sunt sprijinite și de elemente vizuale. Din acest punct de vedere, publicitatea are elemente comune cu expresiile artistice, iar paralimbajul devine parte integrantă a discursului publicitar.

Comunicarea publicitară este complexă, una a interfețelor, deoarece în transmiterea mesajului, o mare parte a încărcăturii semantice este purtată de paralimbaj. Și totuși, ca parte integrantă a acestui mesaj, importanța limbajului nu poate fi subestimată, iar predominanța unei funcții lingvistice sau a alteia rămâne un subiect deschis dezbaterilor.

S-a demonstrat chiar că paralimbajul este superior limbajului verbal în ceea ce privește atragerea atenției, capacitatea de a informa și efectele asupra comportamentului.

⁹ Ferdinand de Saussure, *The Double Essence of Language*, Padova, Editura Unipress, 1995, p. 72

¹⁰ Angela Goddard, *Limbajul publicității*, București, Editura Polirom, 2002, p. 64

“În ultimele decenii limbajul non verbal a devenit tot mai important, mai ales datorită influenței mass-media și televiziunii în mod special. Sub impactul celui mai consumat medium de masă, comunicarea vizuală a devenit tot mai răspândită, argumentația prin limbajul vorbit este înlocuită de cea prin imagini”¹¹

Când suntem supărați sau bucuroși, discursul nostru tinde să devină mai rapid și sunetele tind să aibă o înălțime mai mare. Când suntem plictisiți și adormiți, discursul nostru tinde să încetinească și să fie monoton. Când suntem în defensivă el devine rapid. Întrebarea interesantă este: Când doi oameni comunică față în față, cât din conținut este comunicat verbal și cât din conținut este comunicat nonverbal? Această problemă a fost cercetată de Albert Mehrabian. Autorul concluziona: “Se sugerează că efectul combinării simultane a mijloacelor verbale, vocale și atitudinilor faciale este compus din însumarea efectelor lor individuale, respectiv 7%, 38% și 55%.”¹²

Unul dintre termenii cheie ai deceniului în care trăim este “comunicarea nonverbală” sau paralimbajul. Toată lumea pare interesată de comunicarea nonverbală - de mesajele care se comunică prin posturile corpului, mișcările ochilor, expresii faciale, gesturi, volumul vocii și rata discursului, chiar și de tăcere. Vrem să învățăm să citim o persoană ca pe o carte. Vrem să fim capabili să vedem ceea ce este dincolo de mesajele verbale evidente. În același timp vrem să știm cum ne putem controla propria comunicare nonverbală pentru a comunica mai eficient.

Albert E. Scheflen susține că „în ceea ce privește comportamentul social al oamenilor, el nu este nici universal, nici individual și unic pentru fiecare persoană. Susținerea scheleto-musculară a comportamentelor umane este determinată biologic și transmisă prin mecanisme genetice [...]. Abilitatea de a vorbi este universală, dar limbajul este determinat cultural. Deci, pentru a înțelege semnificația gesturilor, posturilor, inflexiunilor vocii și expresiilor afective, este necesar să privim critic transcultural, dincolo de clase și instituții”¹³

Pentru ca reclamele să funcționeze, ele trebuie să folosească resursele comune ale limbajului în moduri în care pot influența deciziile cumpărătorilor și pot avea o semnificație aparte pentru ei. Valoarea paralimbajului în acest context al comunicării este cu atât mai mare cu cât informațiile transmise prin paralimbaj sunt mai bine reținute decât cele transmise prin cuvinte, ceea ce conferă o mai mare capacitate de a produce efecte asupra comportamentului uman, respectiv pot determina actul achiziționării, îndeplinind în acest fel scopul publicității.

“Publicitatea încearcă să facă, pe cât se poate, intimă legătura între elementele semnificative ale stereotipului și dorințele de exprimare ale indivizilor, în raport cu nevoile, dorințele, sentimentele lor. Nu reușește decât parțial, dar ființele umane se află inconștient în căutarea acestor simboluri nonverbale pentru a descoperi veritabila semnificație a unei situații, veritabila identitate a unei persoane, mobilurile ei profunde.”¹⁴

Intenția a fost de a contura o privire de ansamblu asupra limbajului și paralimbajului din discursul publicitar, de a propune un cadru teoretic flexibil care să poată fi extins sau restrâns cu ușurință, în vederea unor analize mai specializate.

¹¹ Werner R. Kroeber, *Bildkommunikation*, Munchen, Frantz Vahlen Verlag, 1995, p. 130

¹² Albert Mehrabian, *Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes*, Belmont, CA, 1981, P. 21.

¹³ Albert E. Scheflen, *Language as an Ineractive Phenomen*, Cambridge University Press, 1964/1972, p. 226

¹⁴ Bernard Cathelat, *Publicitate și societate*, București, Editura TREI, 2005, p. 175

Bibliografie

- Berger, Arthur A., *Narratives in Popular Culture, Media and Every Day Life*, UK, Editura Sage, 1997.
- Bonnange, Claude, Thomas, Chantal, *Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitară*, București, Editura Trei, 1999.
- Cathelat, Bernard, *Publicitate și societate*, București, Editura TREI, 2005.
- Fallon, Pat, Senn Fred, *Creativitatea în publicitate*, București, Editura ALL, 2008.
- Ferreol, Gilles, *Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală*, Iași, Editura Polirom, 1998.
- Goddard, Angela, *Limbajul publicității*, București, Editura Polirom, 2002.
- Joannes, Alain, *Comunicarea prin imagini*, Iași, Editura Polirom, 2009.
- Krober, Werner R., *Bildkommunikation*, Munchen, Frantz Vahlen Verlag, 1995.
- Mehrabian, Albert, *Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes*, Belmont, CA, 1981.
- Moles, Abraham A., *Sociodinamica culturii*, București, Editura Științifică, 1974.
- Pascu, Rodica, *Noțiuni de publicitate*, Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu, 2010.
- Petre, Dan, Nicola Mihaela, *Introducere în publicitate*, București, Comunicare.ro., 2004.
- Popa, Dorin *Comunicare și Publicitate*, București, Editura Tritonic, 2005.
- Saussure, de Ferdinand, *The Double Essence of Language*, Padova, Editura Unipress , 1995.
- Scheflen, Albert E., *Language as an Ineractive Phenomen*, Cambridge University Press, 1964/1972.
- Zyman, Sergio, *Sfârșitul advertisingului așa cum îl știm*, București, Editura PUBLICA, 2008.

REBRANDING OF HIGHER EDUCATION IN ROMANIA

**Veronica Ioana ILIEȘ, Assistant Professor, PhD and Paul Alexandru FĂRCAȘ,
Assistant PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract : Re-branding higher education institutions in Romania is seen as a necessary form of positioning higher education institutions, due to the economical transformations of the society that requires new ways of visibility for a higher education institution. The re-branding process is one borrowed from the commercial area, where along with stale of existing branding techniques for a product/service is decided to bring revitalization techniques to the brand image in order to refresh it. Keeping alive the authentic image, the traditional aspect of it, higher education institutions are adopting revitalize techniques to the image of the institution, in order to align with international requirements profile.

Keywords: branding, re-branding, higher education institution, promotional materials

Introducere

Studiul de față, parte a unei cercetări mai ample legate de subiectul brandingului și rebrandingului învățământului superior din România, se axează pe evidențierea, din punct de vedere teoretic, a unor aspecte de rebranding universitar ce țin de construirea materialelor de promovare ale acestuia. Menționăm încă de la început că în prezentul material vom aborda problematica rebrandingului unei instituții de învățământ superior, în cadrul procesului general de rebranding, și ne vom axa strict pe partea de rebranding din punct de vedere al designului materialelor de promovare cu care o instituție de învățământ superior se poate poziționa, re-poziționa și promova. Ne bazăm în abordarea noastră pe delimitarea eficientă pe care Muzallec, Doogan and Lambkin (2003, 34-35) o fac procesului de rebranding, ce este văzut în mai multe faze esențiale, ce pot, în opinia noastră, să devină independente în strategia de rebranding la un moment dat, în funcție de minusurile ce ar putea interveni în unele aspecte ale strategiei generale de branding sau ar putea constitui un mix de factori: re-poziționare, redenumire, reproiectare din punct de vedere al designului și relansare. Aceștia consideră că “reproiectarea se realizează prin intermediul tuturor elementelor din paleta de culori a organizației pentru materiale gen papetărie, broșuri, reclame, rapoarte anuale, birouri, și camioane de livrare, reprezentând manifestările vizibile de poziție vizavi de imagine, dorită de companie” (Muzallec et al., 2003, 35).

Trecerea în revistă a literaturii de specialitate

În secolul XXI activitatea comercială a companiilor este des marcată în mod negativ de pătrunderea pe piață a unor noi concurenți, mai puternici și mai bine poziționați. Din acest motiv, dar și din multe altele pe care le vom discuta în rândurile ce urmează, companiile aleg să se re-poziționeze pe piață, să-și reconstruiască strategia de branding, adică să adere la ideea de rebranding corporativ.

Branding și rebranding

Instituțiile de învățământ superior, ce reprezintă ideea centrală a acestui demers, aveau în mod tradițional imaginea unor instituții independente de influențele politice sau sociale,

imagine ce era construită în baza calității programelor educaționale, rezultatelor cercetării și a unor nume sonore de cadre didactice cu o pregătire desăvârșită și nu în baza elementelor de advertising sau de brand. Cu trecerea timpului însă, alegerile tinerilor în materie de studii universitare s-au bazat tot mai mult pe reputația universităților și pe imaginea acestora, conturându-se progresiv ideea de branding universitar, bazat pe nume, logo, mesaj și alte aspecte promoționale ce poziționau instituția de învățământ superior și o evidențiau de concurență. Promovând programe educaționale de înaltă calitate și bucurându-se de o reputație pozitivă, aceste universități și-au construit “o personalitate de brand distinctă”. Spre sfârșitul secolului XX, rolul universității a trecut la un alt nivel și anume acela de a ajuta statul să educe indivizi competenți care mai apoi să reprezinte forța de muncă în economie (Osman, 2008, 58). Nici România nu se află la un alt statut în prezent. Universități bine cotate precum Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara etc, reprezintă exemple bune în acest sens.

Instituțiile de învățământ superior nu au putut sta deoparte în contextul competitiv în care se află în lumea globalizată de azi și au recurs la strategii de branding, mai mult sau mai puțin complexe. Este deja bine înțeles și stabilit de către literatura de specialitate că strategiile de branding au intrat în sfera de activitate a instituțiilor din învățământul superior, atât în România, dar mai ales în străinătate. “Conceptul de branding universitar a câștigat popularitate în ultima perioadă în întreaga lume modernă. Dorința de a aduce accente de branding unei instituții din mediul academic apare în contextul crizei economice, care a favorizat descreșterea numărului de candidați/studenti, a abandonului studiilor pe parcursul anilor universitari din pricina imposibilității achitării taxelor de școlarizare și a unui interes scăzut pentru zona academică. Astfel, evidențierea calității programelor de studiu și cercetare, a modalităților de predare și interacționare cu studenții precum și o imagine bine conturată a unei instituții de învățământ superior prin tehnici de branding, bazate pe misiunea, viziunea și valorile respectivei instituții de învățământ sunt considerate a fi soluții bune de revitalizare a zonei academice” (Ilieș, Fărcaș, 2013: 150). Provenind dinspre relații publice, publicitate și management, conceptul de brand a reușit să pătrundă și în învățământul superior datorită competitivității dintre instituțiile ce oferă programe academice. Literatura de specialitate, nu foarte vastă în acest sens oferă totuși suficiente dovezi ale necesității acestui proces (Pinar, Trapp, Girard, Boyt, 2011, Waeraa, Solbakk, 2008, Iqbal, Rasli, Hassan 2012, Stimpson 2006, Jorda-Albinana, Ampuero-Canellas, Vila, Rojas-Sola, 2008, Chapleo, 2010, 2011, Brookes, 2003, Hemsley-Brown, Oplatka, 2006, Veloutsou, Lewis și Paton, 2004, Waeraas și Solbakk, 2008, Opoku, Abratt și Pitt, 2006). Așa cum am văzut mai sus, motivele pentru care o universitate ar trebui să adere la ideea de branding sunt clare într-un context social-educational al secolului XXI, al erei globalizate, în care concurența este tot mai acerbă în orice domeniu de activitate și în care programe de același tip vor avea succes printr-o poziționare favorabilă și prin eforturi de promovare consistente, fără a umbri aspectele educaționale esențiale ale programelor calitativ superioare pe care aceste instituții le oferă, ba dimpotrivă sprijinindu-le și evidențindu-le eficient.

Majoritatea instituțiilor de învățământ superior care fac uz de tehnici de promovare, au la bază o tradiție însemnată în ceea ce privește programele educative și de cercetare oferite, cadrele didactice, precum și o tradiție a spațiului geografic de care aparțin. Aceste elemente reprezintă ele în sine componente de branding ce pot folosi ca bază a unei întregi strategii

comunicaționale. Deoarece în situația în care o companie, în cazul învățământului superior o instituție, beneficiază deja de componente importante de imagine și branding, dar care nu au fost suficient evidențiate sau nu s-a văzut încă oportunitatea ce ele o pot oferi, de creștere a vizibilității instituției respective, se recurge la strategii de rebranding, re poziționare sau revitalizare de brand, în baza unor elemente deja existente ce au nevoie de noi abordări sau viziuni. Scopul rebrandingului este de a îmbunătăți imaginea universității “concentrându-se pe facilitățile oferite și evidențiind calitatea programelor academice” (Osman, 2008, 59). Un punct de referință în acest sens este reprezentat de cultura corporativă ce “a beneficiat, în acest sens, de o atenție sporită în lucrările literaturii de specialitate” (Gotsi, Andriopoulos, Wilson, 2008, 47). Construirea unui brand instituțional sau re-construirea/re-vitalizarea sa, impune folosirea ca structură de rezistență și de bază a valorilor interne, a credințelor și a “ipostazelor de bază ce încapsulează modul în care lucrurile se fac în cadrul unei firme și care dictează comportamentul angajaților” (Gotsi et.all, 2008, 47). În cadrul învățământului superior (în acest caz facem referire la universitățile cu tradiție), de obicei aceste elemente nu lipsesc, fiind de la sine înțelese aspectele tradiționale consistente pe care o astfel de instituție le are și care pot reprezenta elemente fundamentale pentru construirea unui brand.

Literatura de specialitate dedicată brandingului dar mai ales rebrandingului este destul de săracă în abordări. În privința brandingului și rebrandingului în cadrul instituțiilor de învățământ superior lipsa scrierilor fiind și mai acută. În acest context, autori precum Juntunen, Saraniemi și Jussila (2009), au considerat necesar să ofere în primul rând o definiție a rebrandingului în context corporativ, definiție ce poate fi extrapolată și la nivel universitar: “rebrandingul corporativ reprezintă un proces planificat și implementat sistematic, ce creează și menține o imagine favorabilă și în consecință o reputație favorabilă pentru companie, trimițând semnale tutuor stakeholderilor și ocupându-se de comportamente, comunicare și simbolism cu scopul de a reacționa la schimbări”. Muzallec et all. (2003, 32) consideră că atunci când termenul de rebranding este definit și folosit ca reprezentând “trei evenimente diferite : schimbarea numelui, schimbarea esteticii brandului (paletă de culori, logo etc.), și/sau re poziționare de brand” creează confuzie și nu accentuează realitatea faptică a procesului. În opinia autorilor toate aceste trei elemente reprezintă de fapt “rebranding mix”, fiecare dintre ele fiind utilizate în cadru integrat în procesul de rebranding al unei instituții. Etimologic vorbind, conceptul de rebranding reprezintă combinația dintre “re” și “branding”, indicând intenția de a “restabili o stare inițială a lucrurilor, de exemplu de a recâștiga o imagine sau reputație pierdută” (Muzallec et al., 2003, 32). Astfel, definiția cea mai potrivită pentru conceptul de rebranding, în opinia autorilor citați mai sus este “practica de a reconstrui numele pentru a reprezenta o poziție diferită în mintea stakeholderilor și o identitate distinctă de cea a competitorilor” (Muzallec et al., 2003, 32).

Alți autori, care au încercat să definească rebrandingul în context corporativ, au menționat că acest proces își propune să re poziționeze instituția fără însă a distruge loialitatea față de brand (Keller, 1999 *apud* Liu, Tang, 2009, 2). Rebrandingul mai este văzut și ca fiind un proces ce se referă la trei categorii în schimbare și anume: 1. schimbări minore reprezentate de estetica companiei, 2. schimbări intermediare reprezentate de re poziționarea companiei și 3. schimbări complete reprezentate de rebrandingul total al companiei (Daly, Moloney, 2004, 30-31).

În cercetarea lor legată de principiile rebrandingului coroprativ, Merrilees and Miller, propun o abordare mult mai permisivă a conceptului de rebranding. Aceștia consideră că rebrandingul corporativ înglobează mai multe fațete ale reînnoirii brandului și anume: reîmprospătare, refacere, reinventare, redenumire, repoziționare. În opinia noastră acest tip de abordare permite unei companii să intergreze în strategia de branding momente cheie de rebranding instituțional, doar acolo unde consideră că intervin anumite minusuri. Așadar, chiar dacă strategia de rebranding nu este una completă, aceasta poate fi la un moment dat, o abordare esențială într-o anumită direcție a activității companiei. Astfel “rebrandingul corporativ poate contrasta brandingul corporativ, referindu-se la aspectele inițiale ale brandului și poate apărea în orice moment” (Merrilees, Miller, 2008, 538). Reprezintă practic o schimbare în structura de branding a companiei, ce, conform teoriei celor doi autori ar trebui să aibă la bază două teme majore: 1. necesitatea de a revizui brandul având la bază o solidă înțelegere a cosumatorilor și clienților cu scopul de a atinge atât nevoile existente cât și pe cele anticipate și 2. folosirea marketingului intern pentru a veni în întâmpinarea angajamentelor față de categoriile de stakeholderi relevante pentru companie (Merrilees, Miller, 2008, 539-560).

A face sau nu rebranding reprezintă o decizie fundamentală în activitatea unei companii. Aceasta poate fi luată doar în baza unor analize minuțioase a situației actuale a structurii de branding instituțional. Printre aspectele principale ce pot duce la decizia de a face rebranding se numără: “schimbări la nivel de management, strategie corporativă, poziția competiției și aspecte provenite din mediul extern” (Juntunen, et.all, 2009, 4). Literatura distinge de asemenea două tipuri de grupuri ce reprezintă obiective de rebranding pentru o companie: 1. faptul că acest proces va reflecta o nouă identitate pentru o companie și 2. va crea o nouă imagine de ansamblu a acesteia. În ambele cazuri “procesul de rebrading include atât aspectele interne cât și pe cele externe, afectând angajații și cultura organizațională, precum și toate categoriile de stakeholderi externi și imaginea pe care ei o au despre companie” (Juntunen, et.all, 2009, 4). O dată luată decizia de a face rebranding, datoria companiei este aceea de a parcurge patru etape majore ale procesului: analiză, planificare, implementare și evaluare (Ahonen, 2008, 31), aspecte ce pot avea efect la nivel corporativ ca întreg sau doar la nivel de management sau producție (Muzellec, Lambkin, 2006). Decizia de rebranding trebuie să aibă la bază și situația financiară a companiei întrucât procesul de reconstruire a unui brand implică costuri mari. Cu toate acestea, procesul în sine este uneori considerat a fi mai puțin costisitor decât cel de a decide renunțarea la brandul actual și construirea unuia total nou, considerându-se că un brand există pentru totdeauna, având nevoie, în unele perioade ale existenței sale de revitalizare: “revigorarea unui brand nu este doar posibilă, ar putea fi foarte bine o strategie mult mai atractivă decât lansarea unui nou brand” (Thomas, Kohli, 2009, 378). În aceeași idee, literatura subliniază și faptul că “toate brandurile trebuie să fie constant actualizate și revigorate pentru a rămâne relevante pe piața actuală” (Campbell, 2013, 4).

Rebranding în contextul instituțiilor din învățământul superior

Revenind la tema de bază a acestui studiu, și anume re-brandingul în contextul învățământului superior putem afirma că procesul de rebranding pe tărâm universitar este foarte asemănător cu cel comercial, chiar dacă în cele mai multe feluri, o instituție de

Învățământ superior este foarte diferită ca abordare, de o companie. Acest aspect nu înseamnă că “aceste instituții nu pot folosi practici corporative” (Campbell, 2013). Dorim de asemenea să subliniem faptul că, în opinia noastră, o universitate sau instituție de învățământ superior cu tradiție va recurge la tehnici de revitalizare sau reînprospătare a imaginii de brand, deoarece o abordare total nouă de branding ar putea destabiliza valorile instituționale de tradiție. Totuși, noi elemente de branding, bazate pe aspecte valoroase ale unei universități ar putea aduce beneficii de imagine și ar putea repositiona universitatea în contextul competitiv în care își desfășoară azi activitatea. Dacă rebrandingul, așa cum am văzut în rândurile de mai sus reprezintă reînprospătare, refacere, reinventare, redenumire, repositionare sau toate acestea integrate într-o singură abordare, atunci poate fi de la sine înțeles faptul că o instituție de învățământ superior cu tradiție va alege să opereze aspecte de revitalizare a brandului acolo unde consideră că este necesar. Putem vorbi astfel despre o definiție, din punctul nostru de vedere a re-brandingului în context universitar ce reprezintă *ipostaze de evoluție a brandului universitar în ansamblul său, prin componente izolate sau minore, modificate la un moment dat, în vederea unui plan strategic de dezvoltare continuă și durabilă, ancorată în realitatea actuală a competitivității dintre instituțiile de acest gen*. Cum rebrandingul poate include “schimbări minore, intermediare sau complete” (Campbell, 2013, 4) considerăm că în context universitar, rebrandingul, cel mai adesea, include schimbări minore sau intermediare și mult mai rar se poate vorbi despre un rebranding complet. Rebrandingul universitar se poate concentra așadar pe felul în care este abordată relația cu studenții, cu facultățile și cu alumni (Campbell, 2013, 7), dar și pe elemente de design grafic a materialelor și tipăriturilor venite dinspre acea instituție. Obiectivele majore ale recurgerii la modificări în structura de branding a unei instituții de învățământ superior sunt construite în jurul câștigării de interes față de instituție, construirii de relații stabile și durabile cu studenții, alumnii și comunitatea, dar și aspecte de ordin financiar ce susțin activitatea de ansamblu a instituției. “Cum prin definiție orice universitate predă studii avansate, toți membrii facultăților universității sunt oameni de știință distinși și toate universitățile oferă diplome academice similare, într-o gamă similară de discipline academice, universitățile trebuie să muncească pentru a se distinge, declarând elementele ce le fac diferite și proclamându-și reputația. Competiția reprezintă baza brandingului; branding-ul fiind o tehnică a diferențierii pe piață” (Drori, Delmestri, Oberg, 2013, 142). Prin programele sale calitativ superioare, prin oferta educațională și prin dascălii pe care îi are, o instituție de învățământ superior poate atrage și menține studenți și își poate atinge toate celelalte obiective. Toate aceste elemente trebuie însă făcute publice, promovate în baza unei imagini de brand bine definită.

Datorită tehnologiilor moderne, promovarea prin intermediul materialelor tipărite, digitale și de design grafic, o instituție de învățământ superior poate să se poziționeze sau repositioneze eficient cu cei care reprezintă concurența. Prin manualul de identitate, ce reprezintă imaginea de ansamblu a instituției, prin broșuri, afișe, fluturași și alte materiale de promovare de acest tip, universitatea poate recurge la revitalizarea brandului în concordanță cu cerințele impuse de noile tehnologii. Importanța acestor materiale este uriașă, chiar dacă nu întotdeauna atât de remarcată. Ele sunt responsabile de mesajele transmise de universitate către toate categoriile de stakeholderi implicate în activitatea sa. Un mesaj de promovare a unui program universitar sau a unei facultăți spre exemplu, trebuie să atingă toate aceste publicuri formate din studenți, facultăți, alumni, donatori, instituțiile acreditate, alte instituții partenere,

comunitatea, iar prin intermediul materialelor enumerate anterior mesajul poate targeta foarte bine publicurile. Rolul estențial al acestor materiale este de a informa publicul despre programele academice, evenimentele sale, facilitățile oferite de universitate, precum și alte servicii disponibile ca suport al activității academice (Osman, 2008, 63). Desigur că, întreaga abordare de construire a acestor materiale trebuie să aibă la bază identitatea vizuală clar definită a instituției ce trebuie să “condenseze atribuțiile și filozofiile complexe ale unei organizații într-un design unic ce este instant” (Campbell, 2013, 24, apud Drori, 2013). Aspectele de design de brand sunt folosite în toate activitățile instituției, atât cele de comunicare internă (rapoarte, design interior, powerpoint templates, propuneri etc) cât și cele de comunicare externă (reclame, broșuri, comunicate de presă, website etc.). Liniile de design în care trebuie să se încadreze aceste materiale sunt de obicei prevăzute în manualele de identitate de brand ale instituției, ce pot la un moment dat să fie supuse rebrandingului. Fie că este vorba de rebranding la acest nivel sau în toate aspectele organizaționale este important de reținut că succesul acestei activități se datorează unui complex de factori interni ce trebuie să susțină procesul: “suportul și angajamentul leadershipului; implicarea tuturor membrilor de pe toate liniile ierarhice din organizație; comunicarea pentru asigurarea înțelegerii motivelor din spatele schimbărilor și evaluarea după lansarea brandului” (Makgosa, Molefhi, 2012, 6).

În tot acest context unul dintre trendurile a cărei evoluție poate fi observată de la an la an este designul grafic și transformările care au loc la nivelul culturii esteticului. Ambrose și Harris (2010, 10) susțin că, „designul grafic preia idei, concepte, text și imagini și le prezintă într-o formă vizuală captivantă (engaging form), prin intermediul print-ului, a mijloacelor electronice sau a altor mijloace media. Folosind designul graphic, se impune o ordine și o structură a conținutului, cu scopul de a facilita și ușura procesul comunicării, crescând între timp șansele ca mesajul să fie receptat și înțeles de către audiență. Un designer reușește să atingă acest scop prin manipularea conștientă a elementelor. Un design poate fi de natură filosofică, estetică, senzorială, emoțională sau politică. Elementele de bază folosite în designul grafic sunt textul și imaginile, iar modul lor de aranjare într-un material de promovare, reprezintă un tip de comunicare adoptat de o instituție. Designul este cel care transformă o cerință într-un produs finit. “Se poate spune că procesul de design parcurge șapte etape: definire, cercetare, concepere, prototipare, selectare, implementare și învățare. Toate acestea cer gândire de proiectare” (Ambrose, Harris, 2010, 10). În special când vine vorba de materialele tipărite trebuie să luăm în considerare câteva aspecte importante: 1) **cromatica folosită** – folosirea unor culori poate fi făcută cu scopul de a sublinia anumite mesaje-cheie și de a transmite emoții, idealuri. Culorile pot oferi un grad mai mare de recunoaștere al unui brand sau pot oferi o imagine mai atractivă unui material de promovare. Putem discuta și de o psihologie a culorii, în cadrul căreia fiecare culoare are o anumită semnificație (Hashimoto, Clayton, 2009, 245), verdele este folosit de obicei pentru a exprima prospețime, naturalețe și viață, albastrul exprimă calm, relaxare, siguranță, prospețime, curățenie, în timp ce albul, sugerează puritate, liniște, iar galbenul poate fi asociat cu optimism, veselie, dinamism. Culorile închise, cum ar fi gri și negru sunt considerate culori mai serioase și transmit, de obicei, ideea de eleganță, lux. Negrul poate reprezenta, clasa socială de vârf, un target mai sofisticat, dar ne poate duce cu gândul și la moarte sau la o boală. În condițiile în care, culorile sunt folosite cu o frecvență sporită, acestea reprezintă un

element de identitate vizuală foarte important. Practic culorile identitare apar pe toate materialele de promovare, documente oficiale, pagina web etc., și trebuie să exprime misiunea și valorile unei instituții. Paleta cromatică a unui brand este prezentată în manualul de identitate vizuală al unei instituții sub forma codurilor de cubare, în format CMYK (pentru tipar), RGB (pentru ecran) și Hexachrome sau HEX (pentru pagini web). 2) **Fonturi** – Stiluri grafice pentru texte – alegerea fontului potrivit poate facilita transmiterea unui mesaj. Arta selectării unui font se numește *tipografie* (Goldsborough, 2008, 15). Stilurile și personalitățile diferite ale fonturilor se datorează formelor și relațiilor între forme în cadrul fontului (Hashimoto, Clayton, 2009, 147). În momentul realizării unui material trebuie alese acele fonturi care se potrivesc, care formează un tot unitar, din punct de vedere al formei și stilului. Împreună cu imaginile folosite și mesajul comunicat, obiectivul principal este cel de a realiza un design consecvent, unificat. În procesul de selecție al fonturilor este recomandat să ținem cont și de anumite caracteristici ale acestora: mărime, grosime, expansiune, curbura, orientare, conectivitate, ornamente (Machin, Niblock, 2008, 251-253). Utilizarea coerentă și uniformă a fonturilor poate aduce un plus de valoare pentru imaginea unei instituții, însă folosirea mai multor tipuri de stiluri grafice poate transmite un sentiment de dezordine vizuală.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, brandurile trebuie să analizeze posibilitățile de adaptare ale propriei identități cu cerințele pieței, dar păstrând totuși promisiunea inițială și elementele care dau valoare brandului

Concluzii

Brandurile instituționale puternice pot fi remarcate prin capacitatea de a-și regândi strategia de branding și de a interveni, atunci când e cazul, asupra unor direcții de dezvoltare strategice: educație, cercetare, implicarea în comunitate, management.

Una dintre provocările prezentului, pentru instituțiile de învățământ superior se referă la internaționalizare și obținerea recunoașterii din partea universităților de prestigiu din Europa, America, China, Africa de Sud. În acest context, o strategie de branding sau de re-branding, coerentă și unitară, poate aduce universităților din România, o mai bună reputație și prestigiu la nivel internațional. Această creștere a vizibilității internaționale se bazează pe anumite capacități ale instituțiilor de învățământ superior: atragerea unor studenți străini, creșterea numărului de programe cu predare în diverse limbi (engleză, germană, franceză ș.a), facilitarea anumitor mobilități atât a studenților, cât și a cadrelor didactice, organizarea de conferințe, simpozioane internaționale. Capacitățile menționate anterior, trebuie înglobate într-un brand instituțional puternic.

Bibliografie

Pinar Musa, Trapp Paul, Girard Tulay, Boyt Thomas (2011). „Utilizing the brand ecosystem framework in designing branding strategies for higher education”, *International Journal Of Educational Management*, Vol 25, No. 7, pp. 724-739.

Wæraas Arild, Solbakk Marianne (2008). “Defining the essence of a university: lessons from higher education branding”. *Springer Science+BusinessMedia*, DOI 10.1007/s10734-008-9155-z

- Iqbal Muhammad Jawad, Rasli Amran Bin MD., Hassan Ibne (2012). „University Branding: A Myth or a Reality”, *Journal Education Socceity*, Vol 6(1), pp.168-184
- Stimpson C.R (2006). „Asserting our „Brand””, *Change: The Magazine of Higher Learning*, Vol 38 No. 4, pp. 30-35
- Albinana Jorda Begona, Canellas Ampuero Olga, Vila Natalia, Sola Rojas Jose Ignacio (2008). „Brand identity documentation: a cross-national examination of identity standards manuals”, *International Marketing Review*, Vol 26. No. 2, pp.172-179
- Chapleo Chris (2010). „What defines „successful” university brands?”, *International Journal of Public Sector Management*, Vol 23, No.2, pp.169-183.
- Chapleo Chris (2011). „Exploring rationales for branding a university; should we be seeking to measure branding in UK universities?”, *Journal of Brand Management*, Vol 18, pp.411-422.
- Brooks M (2003). „Higher education: marketing in a quasi-commercial service industry. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*”, Vol. 8, No. 2, pp.134-142
- Hemsley-Brown, J., Oplatka I. (2006). „Universities in a competitive marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing”, *International Journal of Public Sector Management*, Vol 10. No.6, pp. 421-445.
- Veloutsou C., Lewis J.W., Paton R.A (2004). „University selection: information requirements and importance”, *The International Journal of Educational Management*, Vol. 18, No. 3, pp.160-171.
- Wæraas Arild, Solbakk Marianne (2008). “Defining the essence of a university: lessons from highereducation branding”. *Springer Science+Business Media*, DOI 10.1007/s10734-008-9155-z
- Opoku R., Abratt R., Pitt L. (2006). „Communicating brand personality: are the websites doing the talking for the top South African business schools?”, *Brand Management*, Vol. 14, No 1/2, pp.20-39.
- Laurent Muzellec, Manus Doogan, Mary Lambkin (2003). “Corporate Rebranding – An Exploratory Review”, *Irish Marketing Review* Volume 16 Number 2, pp.31-38
- Laurent Muzellec, Mary Lambkin (2006). “Corporate rebranding: destroying, transferring orcreating brand equity?”, *European Journal of Marketing*, Vol. 40 No. 7/8, Emerald Group Publishing
- Thomas Sunil, Kohli Chiranjeev (2009). “A brand is forever! A framework for revitalizing declining and dead brands”, *Business Horizons*, 2009, 52, pp. 377-386, ScienceDirect
- Osman Hajibah (2008). „Re-branding academic institutions with corporate advertising: a genre perspective”, *Discourse&communication*, Vol 2(1), pp. 57-77, Sage
- Ilieş Veronica Ioana, Fărcaş Paul Alexandru (2013). „Definirea principiilor de bază ale brandingului universitar în România”, *Management Intercultural*, Anul XV, No. 29, pp. 149-164
- Juntune Mari, Saraniemi Saila, Jussila Riita (2009). „Corporate re-branding as a process, 5thThought Leaders International Conference on Brand Management”, Athens, Greece, <http://www.oulu.fi/cobra/papers/Artikkelit%20konferensseissa/Corporate%20re-branding%20as%20a%20process.pdf>

- Liu S.W., Tang Esther (2009). „Factors Influencing Effective Rebranding Strategy”, ANZMAC, <http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-326.pdf>
- Keller, K.L., (1999). “Managing brands for the long run: brand reinforcement and revitalization strategies”, *California Management Review*, Spring, pp.102-24
- Daly, A., Moloney, D., (2004). “Managing corporate rebranding”, *Irish Marketing Review*, Vol. 17, No.1/2, pp.30-6.
- Merrilees Bill, Miller Dale (2007). “Principles of corporate rebranding”, *European Journal of Marketing*, Vol 42, No. 5/6, pp. 537-552, Emerald.
- Gili S. Drori, Guiseppe Delmestri, Achim Oberg (2013). “Branding the university: relational strategy of identity construction in a competitive field”, Volume compilation, Portland Press Limited
- Gavin Ambrose, Paul Harris (2009). *The Fundamentals of Graphic Design*, AVA Publishing
- Jan van Dalen, Henri Gubbels, Charles Engels, Khaya Mfenyana (2002). “Effective Poster Design”, *Education for Health: Change in Learning & Practice* (Taylor & Francis Ltd), Vol. 15, Nr. 1, Mar., pp.79-80
- Campbell Kaitlin (2013). „Rebranding a Higher Education Institution using Corporate Peactices. A case study of Arizona State University”, AMERICAN UNIVERSITY HONORS CAPSTONE, <http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/14969/Campbell,%20Kaitli%20-%20Spring%202013.pdf?sequence=1>
- Ahohen Mari (2008). „Corporate re-branding Process: a preliminary Theoretical Framework, Proceedings of the Conference on Corporate Communication”, 6th-9th, Wroxtton, England: 31-38
- Gotsi, Andriopoulos, Wilson (2008). “Corporate re-branding: is cultural alignment the weakest link?”, *Management Decision*, Vol 46, No 1, pp. 46-57, Emerald
- Drori Gili (2013) “Branding of universities: Trends and Strategies”, *International Higher Education*, 71, 3-5. Web. 4 May
- Makgosa Rina, Molefhi Boikanyo (2012). “Rebranding an Institution of Higher Education in Botswana”, *Business and Economic Research*, Vol. 2, Nr. 2
- Hashimoto Alan, Clayton Mike (2009). *Visual Design Fundamentals: A Digital Approach*, 3th. Edition, Charles River Media
- Machin David, Niblock Sarah (2008). “Branding Newspapers: Visual texts as social practice”, *Journalism Studies*, Vol. 9, Nr. 2, pp. 244–259

COMMUNICATION OF THE INCIDENCE OF SYPHILIS THROUGH A COMPARATIVE STUDY IN ROMANIA VERSUS MUREȘ

Claudia NISTOR, PhD Candidate, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș

Abstract: In 2006, Romania ranked 6th in the world in terms of incidence of syphilis.

Objective: The objective of this study is the evaluation and communication of syphilis incidence in Romania and in Mureș County, and its evolution over a period of 5 years.

Material and method: The data originates from both Mureș County Public Health Authority's and the National Centre for Supervision and Control of Transmitted Diseases' database. The incidence of syphilis cases for each year of the period in question, both nation- and countywide, was calculated for 100,000 inhabitants.

Results: As regards the communication of the incidence of syphilis cases, a decline was noted on a national level from 2007 to 2011. In Mureș County the most syphilis cases were registered in 2007 and 2009.

Conclusion: The incidence of syphilis communicated both on national and on Mureș County level was steadily declining from 2007 to 2011.

Keywords: communication, incidence, syphilis, Romania, Mureș County

Introduction

Syphilis is a sexually transmitted disease caused by infection with *Treponema pallidum* [1], a highly contagious bacterium which can survive in the host for a very long time when not adequately treated [2].

Syphilis represents a serious public health problem worldwide, first of all due to it being widely spread, and also on account of the developments it induces [2], with severe medical consequences [3].

According to the World Health Organization (WHO), in 2008, the estimated number of new cases of sexually transmitted diseases in adults was 489.9 million, 10.6 million of these being cases of syphilis [4].

As stated by the National Centre for Supervision and Control of Transmitted Diseases (CNSCBT) [5], in 2006 Romania placed 6th in the world by occurrence of syphilis. Although said occurrence has presented a continuous decline since 2007, syphilis remains a public health issue.

Communication in field of sexual transmitted diseases, mostly dominated by syphilis is considered to be very important in decreasing of their incidence. It is based on the development of special messages and the transmission by various channels and medical interdisciplinary relationship having the purpose to obtain, to promote and maintain some behavior type on population level. In this way it is possible to offer to the population services (prophylactic, medical, social and psychological) and goods (medicines, tests, forms of contraception in the combating and prevention) in order to decrease the risk and behavior change (to adopt correct attitude, to acquire skills and access to medical products and services). They should encourage behavior change and maintain safe and healthy, and grow addressing methods of treatment, prevention and support in this field.

The purpose of this study it was to evaluate and communicate the incidence of syphilis in Romania and in Mureş County, and its evolution on a 5-year period.

Material and method

A transversal study was made in the years 2007-2011. The data were collected from both Mureş County Public Health Authority's and the National Centre for Supervision and Control of Transmitted Diseases' database. Patients diagnosed with syphilis in the aforementioned period were included in the study, while those diagnosed with other types of transmitted diseases were excluded. Gender, background and type of screening were registered for all patients.

The incidence of syphilis cases for each year studied, both nation- and countywide was calculated for 100,000 inhabitants.

For the analysis of the data, elements of descriptive statistics (frequency, percentage) and of inferential statistics (chi-squared test) were used. The materiality threshold for p value was 0.05.

During the statistical analysis two software packages were employed: EpiInfo and GraphPad InStat Demo.

Value of the incidence was correlated with involvement of the media through various forms of information on preventing transmission of syphilis, and by medical inter-disciplinary communication.

Results

As regards the incidence of cases with syphilis diagnosis, a decrease has been observed on a national level, from 22.69‰ in 2007 to a 10.97‰ low in 2011. In Mureş County the most cases of syphilis were communicated in 2007, at 21.48‰, and in 2009, at 15.15‰, the lowest occurrence being communicated in 2011, at 8.63‰ (Diagram 1). No statistically significant linear trend has been found ($p > 0.05$) (Tabel I).

Table I: Syphilis cases in Romania and in Mureş County

Syphilis	2007	2008	2009	2010	2011	Value p
Mureş	125 (21,48‰)	77 (13,24‰)	88 (15,15‰)	63 (10,85‰)	50 (8,63‰)	0,8227
National	4887 (22,69‰)	4015 (18,67‰)	3236 (15,07‰)	2326 (10,83‰)	2209 (10,97‰)	

Diagram 1: The evolution of incidence of syphilis cases in the country and in Mureş County

On a national level, in 2007, an incidence of 23.60‰ in cases of syphilis was reported in the rural area, which steadily declined to an incidence of 10.64‰ in 2011. In Mureş County 71 cases of syphilis were reported in 2007, the incidence being 25.68‰. During the following years less cases of syphilis were communicated, with certain fluctuations in 2009 and 2010. Nevertheless in 2011 their occurrence fell to as low as 7.09‰ (Diagram 2). No statistically significant linear trend has been found ($p>0.05$)

In urban areas there was a drop in the number of syphilis cases throughout the country. While their incidence at 2007 was registered at 21.94‰, in 2011 it went down to 11.26‰. In Mureş county the most cases were communicated in 2007 and 2009, with an incidence rate of 17.68‰ and 17.85‰ respectively, while the lowest was recorded in 2010, at 9.30‰ (Diagram 2). No statistically significant linear trend has been found ($p>0.05$)

Diagram 2: The evolution of incidence of syphilis cases in the country and in Mureş County in rural and urban areas

In women, both on a national level and in Mureş County, the most syphilis cases were communicated in 2007, the incidence being 21.67‰ and 22.88‰ respectively, while the lowest were reported in 2010, at 10.50‰ and 8.42‰ respectively. (Diagram 3). In 2011 there was a slight increase in the number of diagnosed cases of syphilis in Mureş County. No statistically significant linear trend has been found ($p>0.05$)

In men, a nationwide decline in diagnosed cases of syphilis was registered from the year 2007 to 2011, the incidence dropping from 23.75‰ to 11.15‰. In Mureş County, the most cases of syphilis were detected in 2007 and 2009, the incidence being 20.02‰ and 16.89‰ respectively (Diagram 3). No statistically significant linear trend has been found ($p>0.05$)

Diagram 3: The evolution of incidence of syphilis cases in the country and in Mureș County in women and men

In terms of types of screening, the greatest incidence of syphilis cases was registered in 2007, with the exception of pregnant women, whose greatest incidence was reported in 2008 (4.09‰). The same situation is valid for Mureș County, with the exception of periodical control, where incidence peaked in 2008 and 2009 (0.51‰). During the period studied, both nation- and countywide, there was a decline in the number of diagnosed cases of syphilis, the year 2011 registering the lowest values, with some exceptions: a higher incidence was observed at epidemiological investigations in 2011 (1.60‰) than in 2010 (1.36‰), as well as at employment physicals, both in the country and in Mureș County, at pregnancy checkups and at periodic physical examinations on national level, and at other types of active screening in Mureș County. No statistically significant linear trend has been found ($p > 0.05$) with any type of detection.

In reducing the incidence of syphilis, as important measures for prevention and control were contoured: national health promotion through specialized services and increased accessibility to them, the need for legislative initiatives regarding BTS and aligning them to the international one, interdisciplinary collaboration dermatovenereology - gynecology - urology - pediatrics - infectious diseases in public and private health services, working with media and NGO in order to increase the educational level of population health.

In terms of inter-communication, dermatovenereology - family doctor relationship is also important in and may be implicated in reducing the incidence of syphilis. Another type of inter-relationship is the relationship between doctor - disease - patient, where the doctor has a major role in the method of therapeutic intervention, epidemiological and education [6].

Discussions

In several European Union countries, since the beginning of the 90s, an increase in the incidence of sexually transmitted diseases was detected, especially with gonorrhea and syphilis [7-9]. However, a decline in this trend of infections with syphilis has been reported since the mid-2000s. [10].

In Romania, despite it being a controllable disease due to diagnostic tests and effective and accessible treatment, syphilis still remains a public health issue, not only on account of the developments and consequences it produces, but also due to the fact that a syphilis

infection, as it is stated in several studies [11-13] can increase the likelihood of transmitting the HIV virus at least three times.

According to the report of the European Centre for Prevention and Disease Control [14], in 2007 Romania was among the countries with the highest incidence of syphilis, together with Latvia, Lithuania and the Czech Republic. In 2011, Romania ranked first in Europe in syphilis occurrence, followed by Malta and Lithuania [15].

In 2007, there were 4887 reported cases of syphilis nationwide, at an incidence of 22.69‰, this number decreasing in the period studied and reaching 10.83‰ in 2010. In 2011, although fewer cases of syphilis were reported, the incidence went up to 10.97‰ on account of negative population growth.

In Mures County the highest incidence of syphilis cases was noted in 2007 (21.48‰) and 2009 (15.15‰). In 2009 the incidence of syphilis in Mures County was higher than the nationwide value (15.07‰), also possibly due to the introduction of the National Programme for the Evaluation of the Population Health Status.

In the following years the incidence of syphilis continued to decline in Mureş County as well, reaching 8.63‰ in 2011.

Following the analysis of the evolution of syphilis incidence in Mureş County in comparison to the national trend it has been concluded that the two differ ($p > 0.05$).

In rural areas of Mureş County more cases of syphilis were registered in 2007 than in urban areas, and their incidence (25.68‰) was also higher than the countrywide value (23.60‰). In the following years a decline was observed in the incidence of syphilis in rural areas as compared to urban areas, with the exception of 2010, when incidence rates of 12.53‰ and 9.30‰ respectively were measured. In urban areas the highest syphilis incidence (17.85‰) was registered in 2009, higher than the national value (14.68‰). Nationwide, both in rural and in urban areas, a decrease in the incidence of syphilis cases was registered. Usually the incidence of sexually transmitted diseases is higher in urban areas [16] on account of a larger and sexually more active population [17], as compared to rural areas. This study has found that on a national level, a higher incidence of syphilis was registered in urban areas than in rural ones, throughout the studied period.

Following the analysis of the evolution of syphilis incidence both in rural and urban areas of Mureş County in comparison to nationwide values it has been concluded that the two trends differ. ($p > 0.05$).

In 2011, in Europe, there were more cases of syphilis reported in men than women (an incidence three times greater), of which 42% were registered in homosexual men [15]. Likewise, in the years 2007-2011, both in the United States [11] and in Europe, in countries such as the Netherlands [18], Sweden [19] and Spain [20], a higher incidence of syphilis was registered among homosexual men.

According to the report of the European Centre for Prevention and Disease Control [15] in Romania in 2011, the men to women ratio of incidence of syphilis was approximately 1, ranking second in Europe after Austria, the only country with a men to women ratio of under 1.

As regards gender, the highest occurrence of syphilis was registered nationwide in 2007 in men (23.75‰), followed by the incidence in women in Mures County (22.88‰). Although in the following years the syphilis incidence of both sexes had a downward trend,

both in the country and in Mureş County, in 2009 there was a slight increase compared to the previous year, more so in men than women, without exceeding however, the 2007 levels. Following the analysis of the evolution of syphilis incidence in Mureş County in comparison to nationwide values, both in men and women, it has been concluded that the two trends differ. ($p>0.05$).

In terms of types of screening, on a national level, the incidence of syphilis declined from 2007 to 2010, with a slight increase in 2011 compared to the previous year, with the exception of cases of blood donation, passive screening and other types of active screening, where the incidence of syphilis had a continuous decreasing tendency throughout the studied period.

In Mureş County the highest syphilis occurrence, in terms of types of screening, was registered in 2007 followed by the one registered in 2009, with the exception of cases of passive screening.

The transfer of syphilis from mother to fetus has severe effects on the latter's health, as it is known that the mother's syphilis infection is associated with spontaneous abortion or stillbirth [21], therefore prenatal control is essential.

Comparing the incidence of syphilis detected on prenatal control and blood donation, it has been observed that it was higher in Mureş County than the nationwide value. Following the analysis of the evolution of syphilis incidence in Mureş County in comparison to nationwide values, for each type of screening, it has been concluded that the two trends differ. ($p>0.05$).

Parallel, it was increasing in the number of forms of population information on preventing and combating syphilis and strengthened and enhanced in inter-disciplinary communication in the medical field. Communication activities in preventing and combating syphilis it was focused on using multiple transmission channels: mass media, community networks and interpersonal communication. Among the factors that contribute to the transmission of messages were included: communication efficiency, creating the corresponding environment based on health policy, community values and human rights, as well as offering quality and accessible health care. It was also observed that inter-disciplinary communication helps to promote and to increase the addressability to health services, to increase knowledge in the medical field, to stimulate the use of contraceptive methods and to reduce the number of sexual partners

Conclusions

The communicated incidence of syphilis both in Romania and in Mureş County was continuously declining from 2007 to 2011.

In rural areas, in 2007, both in Romania and in Mureş County, more cases of syphilis were reported compared to urban areas. In the rural areas of Mureş County, in 2007, the signaled incidence of syphilis was higher than the national level. The same situation arose in urban areas in the year 2009 when the highest incidence of the entire studied period was communicated.

Comparing the incidence of syphilis in terms of gender, it has been noted that the 2007 values in women and 2009 values in men were higher for Mureş County than the value in Romania.

In terms of types of screening, a higher incidence of syphilis was detected on prenatal control and blood donation in Mureş County than in Romania.

Diversification of the media at the population level of the prevention methods and transmission of syphilis, and inter-disciplinary communication in the medical field, have also contributed to the decreased incidence of syphilis, both nationally and in Mures county.

References

- Ho EL, Lukehart SA. Syphilis: using modern approaches to understand an old disease. *J Clin Invest.* 2011; 121:4584–92.
- Rebecca E. LaFond, Sheila A. Lukehart. Biological Basis for Syphilis. *Clin. Microbiol. Rev.* 2006; 19(1):29-49.
- Ana Clara Zoni, Mónica Alonso González, Helena Werin Sjögren. Syphilis in the most at-risk populations in Latin America and the Caribbean: a systematic review. *International Journal of Infectious Diseases.* 2013; 17:84-92.
- ***World Health Organization (WHO). Global incidence and prevalence of selected curable sexually transmitted infections – 2008. 2008,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75181/1/9789241503839_eng.pdf
- ***Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile
http://www.insp.gov.ro/cnscbt/index.php?option=com_docman&Itemid=11
- Grăjdeanu V, Giucăneanu C, Nedelcu IA. Colaborarea dintre medicul specialist dermato-venerolog și medicul de familie în combaterea bolilor venerice. *Dermato-Venerologie.* 1999; vol.XLIV(1):9-12
- ***Health Protection Agency (HPA). Sexually transmitted infections in men who have sex with men in the UK: 2011 report. London: HPA; 2011.
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317131685989
- ***Health Protection Agency (HPA). New data show sexually transmitted infection diagnoses on the rise in England. London: HPA; 2012.
http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317134411572
- Trienekens SC, Koedijk FD, van den Broek IV, Vriend HJ, Op de Coul EL van Veen MG, et al. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2011. *Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment (RIVM); 2012. RIVM report number 201051001/2012.*
<http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:181418&type=org&disposition=inline>
- ***European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Sexually transmitted infections in Europe. 1990–2010. Stockholm: ECDC; 2012.
<http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/201206-Sexually-Transmitted-Infections-Europe-2010.pdf>
- ***US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance 2011.
- Chesson HW, Pinkerton SD, Voigt R, Counts GW. HIV infections and associated costs attributable to syphilis coinfection among African Americans. *Am J Public Health.* 2003; 93(6):943-948.

Zetola NM, Engelman J, Jensen TP, Klausner JD. Syphilis in the United States: An Update for Clinicians With an Emphasis on HIV Coinfection. *Mayo Clin Proc.* 2007; 82(9):1091-1102.

***European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2009. Stockholm: ECDC; 2009. http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/0910_sur_annual_epidemiological_report_on_communicable_diseases_in_europe.pdf

***European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Sexually transmitted infections in Europe 2011. Stockholm: ECDC; 2013.

<http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/sexually-transmitted-infections-europe-2011.pdf>

M Díez, A Díaz. Sexually transmitted infections: Epidemiology and control. *Rev Esp Sanid Penit* 2011; 13: 58-66.

World Health Organization. Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted infections. Overview and estimates. Geneva: World Health Organization; 2001.

Op de Coul ELM, Warning TD, Koedijk FDH. Sexual behaviour and sexually transmitted infections in sexually transmitted infection clinic attendees in the Netherlands, 2007–2011. *Int J STD AIDS* July 19, 2013

Velicko I, Unemo M. Recent trends in gonorrhoea and syphilis epidemiology in Sweden: 2007 to 2011. *Euro Surveill.* 2012;17(29):1-6.

***Grupo de trabajo sobre ITS. Diagnósticos de sífilis y gonococia en una red de centros de ITS: características clínico-epidemiológicas. Resultados julio 2005-diciembre 2010. Centro Nacional de Epidemiología, 2012. <http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Informe-EPI-ITS-2005-2010.pdf>

Jeanne M. Marrazzo, Connie L. Celum. Syphilis in Women. In: Marlene B. Goldman, Rebecca Troisi, Kathryn M. Rexrode. *Women and Health (Second Edition)*. Elsevier Academic Press 2013, Pages 461-471.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPROACHES IN THE INTERNATIONAL BUSINESS CONTEXT

Oana ALBESCU, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The purpose of this study is to provide insights to the business challenges in the post-crisis international context and to delineate the European Union strategies related to the corporate social responsibility of the multinational corporations in the communities they operate. The first part of the study offers a framework of analysis of the multinational corporations as main non-state actors in the International Relations and as vectors of economic, political and social globalization. The second part of the study approaches the overwhelming relevance of the corporate sustainability practices in the contemporary international business and to the European Union regulations concerning corporate social responsibility.

The context of the multinational corporations and corporate social responsibility

Keywords: multinational corporations, business ethics, corporate sustainability, internationally recognized corporate social responsibility guidelines, European Commission

At the beginning of the 21st century, we are living in an era of globalization. The economic globalization involves production, distribution, management, trade and finance. Multinational corporations have greatly accelerated integration of global economy. In the 1960's and 1970's, foreign direct investments (FDI) by the American multinational corporations increased dramatically. In the 1980's, Japanese and west European foreign direct investment in parallel to US investments increased. In a relatively short period, newly industrialized countries multinational corporations, such as Taiwan and South Korea, have also become major players. Overseas expansion is frequently accompanied by corporate alliances with companies from another country. The growth of FDI and corporate alliances in the 1980's and '90's emphasizes the role of multinational corporations in the global economies. Susan Strange suggests that as globalization increases the power of the multinational corporations, power will shift from states to the firms. Second, there is an important transformation in financial markets. Financial flows have increased, including portfolio-type transactions. National capital becomes integrated with international financial capital. Financial globalization has made it easier for corporate alliances. Third, the characters of markets, commodities, production and business organization have all shifted to a global perspective. High level of trade, global markets for many goods and services, (facilitated by internationalization of production, the promotion of worldwide transportation and communication infrastructures, trade liberalization), global competition and the rise of intra-industry trade are signs of globalization in trade, which diminish state control. Accordingly, there are arguments that economic globalization, especially the activities of the multinational corporations, massive international financial flows are growth of international trade – which

have been supported by technological advancement, innovations, development of communication and transportation system, challenges the state¹.

Changes to society and the business environment at the beginning of the 21st century bring corporate social responsibility (CSR) and corporate governance under the spotlight with ever-increasing levels of shareholders, public and governmental scrutiny. The emerging need is to demonstrate that the organization is directed, managed and internally controlled with thorough consideration of stakeholders' expectations and of the impact of the organization on stakeholders - economically, environmentally and socially².

In this context, the European Union has an important role to play in devising public policy for the promotion of corporate social responsibility. The European Union provides a natural arena for member-states to share their experiences of developing CSR policies, and to help spread best practices³.

Multinational corporations in the international business context

Firstly, a multinational or transnational enterprise is an enterprise that engages in foreign direct investment and owns or, in some way, controls value-added activities in more than one country. This is a threshold definition of a multinational enterprise, and one that is widely accepted in academic and business circles, by data-collecting agencies such as the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), UNCTAD's Division on Investment, Technology and Enterprise Development (DITE), and by most national governments and supranational entities⁴. In modern multinational enterprises, social performance is an amalgam of the inputs of a variety of stakeholders groups, such as employees, shareholders, lenders, customers, suppliers, NGOs and governments⁵. Multinational companies are responsive to the institutional environment in their home and host countries, and that they also play a role in defining the "rules of the game". Since societal goals are becoming more multifaceted, and as issues related to human welfare spread beyond the material and extend to those of fairness, sovereignty, security and the environment, so the incentives structures and enforcement mechanisms initiated by, or imposed on, multinational companies become a more important ingredient of their contribution to the upgrading of the human environment in which they operate. John Dunning argues that the principal responsibility of corporations is to engage in value-adding activities and the transactions associated with them in a way that best satisfies the objectives of the society of which they are part⁶.

¹N. Goksel, "Globalisation and the State", available at <http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/1.-NiluferKaracasuluGoksel.pdf>

² Pavel Castka, Chris Bamber, John Sharp, "Implementing Effective Corporate Social Responsibility and Corporate Governance. A framework", 2004, available at <http://www.the-hpo.com/downloads/CSR%20Framework%20Final.pdf>

³ Alasdair Murray, "Corporate Social Responsibility in the EU", published by Centre for European Reform, 2003, available at

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/p459_corporate_sr-1660.pdf

⁴ John H. Dunning, Sarianna M. Lundan, "Multinational enterprises and the global economy", Second Edition, Edward Elgar, UK, 2008, p. 30.

⁵ Ibidem, p. 677.

⁶ Ibidem, p. 687.

The wide variety of strategies embraced by multinational corporations has led to some authors to distinguish between different types. Global corporations view the whole world as their marketplace, with goods and services standardized to meet the needs of consumers worldwide. Multi-domestic corporations comprise a relatively independent set of subsidiaries, each producing goods and services focused on a particular local market. Transnational corporations integrate a geographically dispersed set of specialized activities into a single production process⁷.

The ability of multinational corporations to shape and define the global economy is without dispute, as is their ability to influence the regulatory frameworks within which they operate or seek to operate, given that countries have significant variances in laws regulating economic activity. This capacity to influence cannot be under-estimated, and goes directly to the notion of state sovereignty, which provides that each state has the sovereign right to establish its own laws and regulations, which in turn determine not only the nature of economic activity within the state, but also address civil, political and social rights within the borders of that state. Some authors note that transnational corporations have the power to be able to compete with the power of sovereign state, and that they can hamper their economic sovereignty over natural resources and economic wealth, as well as potentially hampering their political sovereignty. Jochnick specifically refers to the growth of transnational corporations as a factor which has undermined state sovereignty and limited government prerogatives, especially within developing or host countries. The author describes the fact that the impact of this loss of sovereignty is particular relevant in the area of economic, social and cultural rights. This could be described as governments within developing countries seeking to maximize economic growth by aligning their economic policy environment to be favorable to transnational corporations, whilst leaving the broader economic, social and cultural requirements of the state to lag far behind. For instance, transnational financial corporations, such as World Bank, the African Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, and the International Monetary Fund also require consideration in this context⁸.

Secondly, there is evidence to suggest that increased corporate social activities may be linked to globalization. Globalization may structure the social behavior of firms in certain ways. First, globalization has contributed to the geographical expansion of transnational corporations to places that are characterized by severe social problems and the absence of institutions to resolve them. In some cases, corporate social engagement appears to have a reaction to this situation. Then, globalization has in many ways strengthens the power of transnational corporations related to state, which has placed them in a position that they are called upon to make political and social decisions. Third, the global expansion of trade has spurred transnational social movements, which pressure corporations to take on greater responsibility for the social and environmental consequences of their operations, especially in

⁷ Stuart Wall, Sonal Minocha, Bronwen Rees, "International Business", Third Edition, Prentice Hall, 2010, p. 35.

⁸ Jennifer Westaway, "Globalization, transnational corporations and human rights – a new paradigm", *International Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2012, available at http://espace.library.curtin.edu.au/cgi-bin/espace.pdf?file=/2013/02/28/file_1/189425.

the developing world. These three phenomena have put an increasing number of corporations in a position where they need to respond socially and politically⁹.

Transnational corporations have a global environmental impact, some of them become leaders in the field of global environmental management. They recognize a growing global “green” market in goods and services. Their international trade associations have made major recommendations for corporate environmental performance improvements¹⁰. Agenda 21¹¹ states that transnational corporations along with other industrial actors should recognize environmental management as among the highest corporate priorities and as a key determinant to sustainable development, and should have a special role and interest in promoting co-operation in technology transfer, and in building a trained human resources pool and infrastructure in host countries¹².

Assessing the meanings and importance of corporate social responsibility

This part of the paper has the objective to delineate the main instruments of researching corporate social responsibility practices, both in the literature and at the European Union level.

Firstly, business ethics is systematic reflection, based upon generally recognized societal values, on the moral significance of the institutions, policies and behavior of business actors in the normal course of their business activities. Corporate social responsibility has been a second important concept associated with efforts to evaluate the social performance of business and to provide managers with guidelines for action. The essence of the corporate social responsibility concept is the notion that business organizations have societal obligations which transcend economic functions of producing and distributing scarce goods and services, and generating a satisfactory level for profits for their shareholders¹³.

There are authors that argue the fact that social responsibility and business ethics are the same concepts. However, the social responsibility movement is but one aspect of the overall discipline of business ethics. The social responsibility movement arose particularly during the 1960s with increased public consciousness about the role of business in helping to cultivate and maintain highly ethical practices in society and particularly in the natural environment. Corporations are increasingly being challenged to act in ways that serve the best interest of society. The growing international and domestic interest in corporate social responsibility stems largely from the concerns held by many in every society about the real and perceived effects of rapid globalization. The interest has been reflected in the expectation

⁹ Dana Brown, Anne Roemer-Mahler, Antje Vetterlein, „Theorising Transnational Corporations as a Social Actors: An analysis of corporate motivations”, 2009, available at <http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7337/wp%20cbp%202008-61.pdf?sequence=1>

¹⁰ Harris Gleckman, “Transnational Corporation’ Strategic Responses to Sustainable Development”, available at http://www.fni.no/ybiced/95_08_gleckman.pdf

¹¹ United Nations Sustainable Development, „Agenda 21”, United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro, Brazil, 1992, available at <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>

¹² Amjad Hadjkhani, Pervez Ghauri, Joong-Woo Lee, “The socio-political behavior of multinational corporations in the context of business networks”, available at <http://www.snee.org/filer/papers/357.pdf>

¹³ Edwin Epstein, “Business Ethics, Corporate Good Citizenship and the Corporate Social Policy Process: A view from the United States”, *Journal of Business Ethics*, 8:8 (1989: Aug.), available at <http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00383027#page-1>

that globalization must proceed in a manner that supports sustainable development in all regions of the world. Good corporate conduct makes an important contribution to sustainable development in any community. The international community has policy tools to influence business and to help ensure that globalization proceeds in a way that benefits all. These tools include legislation and regulatory frameworks, voluntary compliance with an agreed set of standards monitored by a third party, or self-regulation by business, often in conformance with voluntary codes of conduct¹⁴.

A well defined part of the literature presents Archie Carroll's four-part definition that focuses on the types of social responsibilities it might be argued that business has. This four-part definition attempts to place economic and legal expectations of business in perspective by relating them to more socially oriented concerns. Firstly, there are business's economic responsibilities. Second, there are business's legal responsibilities. Legal responsibilities reflect a view of "codified ethics", in the sense that they embody basic notions of fairness as established by the lawmakers. The ethical responsibilities embrace those activities and practices that are expected and prohibited by societal members even though they are not codified into law. Ethical responsibilities embody the range of norms, standards, and expectations that reflect a concern for what consumers, employees, shareholders and the community regard as fair, just, or in keeping with the respect for or protection of stakeholders' moral rights. Fourth, there are business voluntary/discretionary or philanthropic responsibilities. These activities are purely voluntary, guided only by business's objective to engage in social activities that are not mandated, not required by law and not generally expected of business in an ethical sense. Thus, the social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and philanthropic expectations placed on organizations by society at a given point in time. The author brings into discussion the pyramid of corporate social responsibility, composed of four layers. The pyramid portrays the four components of CSR, beginning with the basic building block of economic performance. At the same time, business is expected to obey the law, because the law is society's codification of acceptable and unacceptable behavior. Ethical responsibilities are the obligation to minimize harm to stakeholders. Finally, business is expected to a good corporate citizen, meaning the fulfillment of its voluntary/discretionary or philanthropic responsibility to contribute financial and human resources to the community and to improve the quality of life¹⁵.

CSR represents an effective way for companies to reduce their impact on society, perhaps securing their theoretical licence to operate. Some authors argue the fact that CSR should generate a much needed feedback mechanism between companies and their stakeholders – building trust. The primary arguments against theoretical CSR are flawed because they are grounded in the 1960s economic and socio-political landscape influenced by Friedman and do little to take into account recent changes resulting from the onset and domination of globalization. Global economic, social and environmental conditions are in a

¹⁴ Ananda Das Gupta, "Ethics, business and society. Managing responsibility", Sage Publications INC, 2010, available at <http://196.29.172.66:8080/jspui/bitstream/123456789/2624/1/331.pdf>

¹⁵ Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz, "Business and society. Ethics and stakeholder management", Fourth Edition, South-Western CENGAGE Learning, pp. 33-35.

constant state of flux, and as a result CSR is constantly evolving to meet this changing agenda¹⁶.

A well defined part of the literature is preoccupied with the business response to the financial crisis. It was observed that following the global financial crisis of 2008 enterprises pursued a variety of cuts and saving strategies in order to maintain their existence. Corporate social responsibility activities were also influenced by these strategies exercised by enterprises due to the crisis¹⁷. Reputation and sustainability have become major tools for the multinational corporations in the post-crisis international context. Firstly, reputation is one of an organization's greatest intangible assets with tangible value. The value of positive reputation is difficult to quantify, but it is very important. A study of "Reputation Institute" shows that reputation is increasing in importance. Some companies believe the fact that reputation is a high priority to Executive Management and Board of Directors. There are also companies that expect reputation management to be a higher priority for their company in the next two or three years¹⁸. Secondly, "Sustainability insights: learning from the business leaders" Report written by the Economist Intelligence Unit investigates European companies' experiences in setting and pursuing sustainability objectives. The report findings include the fact that sustainability remains a strong focus for companies despite financial obstacles. Although business executives most frequently identify financial challenges as the leading obstacle to the implementation of their company's sustainability strategy, there is a strong opinion that companies recognize sustainability as a source of competitive advantage. One important conclusion of the Report emphasis the fact that in recent years, companies' approaches to sustainability have clearly matured, with many successfully engaging their stakeholders and using new technologies to implement sustainability strategies¹⁹.

Secondly, for the analysis of the corporate social responsibility at the European Union level, we shall begin with the "Green Paper", which aims to launch a wide debate on how the European Union could promote corporate social responsibility at both the European and international level, in particular on how to make the most of existing experiences, to encourages the development of innovative practices, to bring greater transparency and to increase the reliability of evaluation and validation. The "Green Paper" highlights the fact that as early as 1993, the appeal to European business of President Delors to take part in the fight against social exclusion resulted in a strong mobilization and in the development of European business networks. In March 2000, the European Council in Lisbon made a special appeal to companies' sense of social responsibility regarding best practices for lifelong learning, work organization, equal opportunities, social inclusion and sustainable development. In accordance to the "Green Paper", "corporate social responsibility is essentially a concept whereby companies decide voluntary to contribute to a better society and a cleaner environment". Furthermore, the "Green Paper" delineated the factors that are driving the

¹⁶ Arlo Kristjan, O. Brady, "The sustainability effect. Rethinking corporate reputation in the 21st century", Palgrave Macmillan, 2005, p. 22.

¹⁷ Nazan Yelkikalan, Can Kose, "The effects of the financial crisis on corporate social responsibility", International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 3, February 2012.

¹⁸ O.C. Ferrell, John Fraedrich, Linda Ferrell, "Business ethics. Ethical Decision Making and Cases", Eight Edition, South-Western Cengage Learning, 2011, p. 40.

¹⁹ Economist Intelligence Unit, "Sustainability Insights. Learning from Business Leaders", 2013, available at http://www.cokecce.com/system/file_resources/93/report_-_ACTUAL_FINAL.pdf

growing interest towards corporate social responsibility. Firstly, the “Green Paper” takes into account the new concerns and expectations from citizens, consumers, public authorities and investors in the context of globalization and large scale industrial change. Secondly, the social criteria are increasingly influencing the investment decisions of individuals and institutions both as consumers and as investors. The “Green Paper” reiterated the growing importance of the political context for enhancing the corporate social responsibility awareness into the core business strategy. At the European level, the challenge is about how corporate social responsibility can contribute to the Lisbon goal of building a dynamic, competitive and cohesive knowledge-based economy. The Commission’s European “Social Agenda”, subsequently supported by the European Council in Nice, emphasized the role of corporate social responsibility in addressing the employment and social consequences of economic and market integration and in adapting working conditions to the new economy. The Commission’s Communication on Sustainable Development, supported at the Goteborg European Council emphasized the importance of corporate social responsibility²⁰.

The European Council held a special meeting on 23-24 March 2000 in Lisbon, to agree a new strategic goal for the Union in order to strengthen employment, economic reform and social cohesion as part of a knowledge-based economy. It is important to highlight the fact that the European Council makes a special appeal to companies’ corporate sense of social responsibility regarding best practices on lifelong learning, work organization, equal opportunities, social inclusion and sustainable development²¹.

The “Social Policy Agenda” forms part of the integrated European approach towards achieving the economic and social renewal outlined at Lisbon. The European Council makes a special appeal to companies’ corporate sense of social responsibility regarding best practices on lifelong learning, work organization, equal opportunities, social inclusion and sustainable development²².

The European Union’s general Sustainable Development Strategy was adopted by the European Council in Goteborg in June 2001. At the same time as adopting this broader strategy, the Council also added an environmental dimension to the Lisbon Strategy on “Growth, Jobs and Prosperity”. In March 2003, the European Council agreed to add on some additional elements to be included in the Sustainable Development Strategy as part of the EU follow-up to the World Summit on Sustainable Development²³.

“The Action Plan: European company law and corporate governance” is a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. According to the “Action Plan”, corporate governance defines relationships between a company’s management, its board, its shareholders and its other stakeholders. An effective corporate governance

²⁰ Commission of the European Communities, “Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility”, 2001, available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf

²¹ Presidency Conclusions, “Lisbon European Council”, 23 and 24 March 2000, available at http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm

²² Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Social Agenda”, 2000, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0379:FIN:EN:PDF>

²³ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, “The World Summit on Sustainable Development one year on: implementing our commitments”, 2003, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0829:FIN:EN:PDF>

framework is of crucial importance because well-run companies are likely to be more competitive and more sustainable in the long term. The EU corporate governance framework is a combination of legislation and soft law, namely national corporate governance codes applied on a “comply or explain” basis which gives companies and their shareholders an important degree of flexibility²⁴.

The “comply or explain” approach means that a company choosing to depart from a corporate governance code has to explain which parts of the corporate code it has departed from and the reasons for doing so. The advantage of this method is its flexibility as it allows companies to adapt their corporate governance practices to their specific situation. In this context, the initiative “Enhancing the EU corporate governance framework” looks forward to improve the functioning of the “comply or explain” approach within the EU corporate governance framework, and in particular address the problem of low quality of corporate governance explanations provided by some companies departing from corporate governance codes provisions²⁵.

The “Action Plan” outlines the initiatives that the Commission intends to take in order to modernize the company law and corporate governance framework. The three main lines of actions describe the fact that companies need to provide better information about their corporate governance to their investors and society at large, meaning that they need to enhance their transparency. Shareholders should be encouraged to engage more in corporate governance, having the possibility to oversee remuneration policy and related party transactions, and shareholder cooperation to this end should be made easier. The third line of action draws attention to the necessity of simplification of the cross-border operations of the European business, particularly in the case of small and medium-size companies. The European Commission has identified in the “Action Plan” a number of concrete lines that include initiative increasing the level of transparency between companies and their shareholders, initiatives aimed at encouraging and facilitating long-term shareholder engagement, and initiatives in the field of company law supporting European business and their growth and competitiveness. The European Commission will continue to explore with stakeholders possible further actions to ensure that EU framework for company law and corporate governance contributes to the objective of smart, sustainable and inclusive growth²⁶. The second initiative which is part of the Action Plan is “Revision of the shareholders’ rights Directive” and forms a package together with the planned recommendation on enhancing the corporate governance framework. The main global

²⁴ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Action Plan: European company law and corporate governance – a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies”, 2012, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0740:FIN:EN:PDF>

²⁵ European Commission, “Enhancing the EU corporate framework”, 2013, available at http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_033_corporate_governance_framework_en.pdf

²⁶ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Action Plan: European company law and corporate governance – a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies”, 2012, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0740:FIN:EN:PDF>

objective of the Initiative is to make stakeholders more engaged and companies more sustainable from a corporate governance perspective²⁷.

According to the World Commission on Environment and Development, “sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”²⁸. Sustainable development is a global objective. The European Union has a key role in bringing about sustainable development, within Europe and also on the wider global stage, where widespread international action is required. In order to meet this responsibility, the EU and other signatories of the 1992 United Nations “Rio Declaration” committed themselves, at the 19th Special Session of the United Nations’ General Assembly in 1997, to draw up strategies for sustainable development in time for the 2002 World Summit on Sustainable Development²⁹.

The European Parliament agrees with the Commission Communication that the respect for applicable legislation, and for the collective agreements between social partners, is a prerequisite for meeting corporate social responsibility. The European Parliament argues the fact that companies should commit themselves to discussing their CSR politics – and elements such as an annual company report on the social and environmental impact of their activities – with employees and their representatives. In accordance to the European Parliament Report, the European Commission’s latest Communication on Corporate Social Responsibility embeds CSR in European thinking, in a policy area in which the European Parliament has a decisive role. Furthermore, the European Commission’ Communication represents a major step forward in response to dialogue with Parliament and stakeholders involved in the CSR debate³⁰.

As we mentioned before, the European Commission has previously defined corporate social responsibility as a concept “whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”³¹. European Commission Report asserts the fact that this definition has a number of important implications. Firstly, the fact that CSR is the integration of social and environmental concerns within business operations means that CSR is not just philanthropy. Secondly, interaction with stakeholders is a crucial aspect of CSR. Effective CSR requires dialogue and partnership with stakeholders such as trade unions, public authorities, non-governmental organizations and business representative organizations. Thirdly, by describing CSR as voluntary, this definition implies that CSR relates to what enterprises can do in the social and environmental fields over and above what they are required to do by law³². The

²⁷ European Commission, “Revision of the shareholders’ right Directive”, 2013, available at http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_034_shareholders_rights_directive_en.pdf

²⁸ UN Documents, “Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development”, available at <http://www.un-documents.net/ocf-02.htm>

²⁹ Communication from the Commission, “A sustainable Europe for a better world: a European Union strategy for Sustainable Development. Commission’s proposals to the Gothenburg European Council”, 2001, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0264:FIN:EN:PDF>

³⁰ European Parliament, „Report on Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery”, 2013, available at <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//EN>

³¹ Commission of the European Communities, “Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility”, 2001, available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf

³² European Commission, “European Competitiveness Report”, 2008, available at

European Commission presents the strategy regarding CSR in the context of economic crisis and argues the fact that the social consequences of the economic crisis have to some extent damaged consumer confidence and levels of trust in business. By renewing efforts to promote CSR, the Commission aims to create conditions favorable to sustainable growth, responsible business behavior and durable employment generation in the medium and long term. It is important to mention the fact that the European Commission has identified a number of factors that will help to further increase the impact of its CSR policy, including, for instance, the need to promote market reward for responsible business conduct, including thought investment policy and public procurement and the need to address company transparency on social and environmental issues from the point of view of all stakeholders, including enterprises themselves. The European Commission puts forward a new definition of CSR as “the responsibility of enterprises for their impacts on society”. To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of maximizing the creation of shared value for their owners/stakeholders and for their other stakeholders and society at large, and also with the aim of identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts. To maximize the creation of shared value, enterprises are encouraged to adopt a long-term, strategic approach to CSR, and to explore the opportunities for developing innovative products, services and business models that contribute to societal wellbeing and lead to higher quality and more productive jobs. The European Union should promote European interests in international CSR policy developments, while at the same time ensuring the integration of internationally recognized principles and guidelines into its own CSR policies. In order to advance a more level global playing field, the Commission will step up its cooperation with Member States, partner countries and relevant international fora to promote respect for internationally recognized principles and guidelines, and to foster consistency between them. This approach also requires EU enterprises to renew their efforts to respect such principles and guidelines³³.

The OECD “Guidelines for Multinational Enterprises” are recommendations addressed by governments to multinational enterprises and provide voluntary principles and standards for responsible business conduct consistent with applicable laws. Related to the employment and industrial relations, enterprises should respect the right of their employees to be represented by trade unions and other *bona fide* representatives of employees and engage in constructive negotiations. According to the OECD Guidelines, the enterprises should observe standards of employment and industrial relations not less favorable than those observed by comparable employers in host country. With regards to the environment protection, the multinationals are required to contribute to the development of environmentally meaningful economically efficient public policy and to continually improve corporate environmental performance by encouraging the research on ways of improving the

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4058

³³ European Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”, 2011, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF>

environmental performance on the enterprise over the longer term. Related to the consumer interests, multinational corporations should act in accordance with fair business, marketing and advertising practices and should take all reasonable steps to ensure the safety and quality of the goods or services they provide. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises also define structured requirements related to the science and technology, competition and taxation. Multinationals are encouraged to develop ties with local universities, public research institutions, and participate in co-operative research projects with local industry or industry associations. Within the framework of applicable laws and regulations, enterprises should conduct their activities in a competitive manner, taking into account the applicability of the competition laws of jurisdictions whose economies would be likely to be harmed by anti-competitive activity on their part. Finally, it is important that enterprises to contribute to the public finances of host countries by making timely payment of their liabilities³⁴.

Thus, we can conclude that in recent years, the European Union has demonstrated its clear commitment to sustainable development and has successfully mainstreamed this responsibility dimension into many policy fields. Corporate social responsibility is an opportunity for enterprises to combine economic, social and environmental objectives. The Commission of the European Communities stated the fact that greater commitment to CSR on the part of European enterprises will enhance Europe's capacity for sustainable development. The Commission and many EU Member States have intensified their efforts to promote the uptake of CSR, with the emphasis on dialogue between stakeholders³⁵.

Conclusions

Summarizing, theories have generally portrayed corporations as a creation of society, made to serve the common good³⁶. The social contract between business and society is constantly evolving. Business's social contract has evolved from one of simply doing business with little regard to the consequences, to an era in the 1930 in which business were much more highly regulated, followed by an era of managerialism in which separation of ownership from control occurred. More recently, forces of globalization have placed multinationals in the position of being the most powerful institutions on the planet, and simultaneously companies have faced criticism about their role and impacts. In response, companies have evolved their corporate social responsibility stances, from a reactive corporate social responsibility stance that mostly involved reacting to external crisis and offering charitable contributions, to a more responsive stance that involved the development of specific boundary-spanning functions³⁷.

Giving the world-wide spread and the significant importance of the multinational companies in the contemporary business, in this study we decided to draw attention to the

³⁴ OECD, "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", 2001 Edition, available at <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>

³⁵ Communication from the Commission of the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions, "Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development", 2009, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0400:FIN:EN:PDF>

³⁶ Richard DeGeorge, "Ethics and the Corporation as a Social Construct", available at <http://www.politeia-centrostudi.org/forum/papers/abstracts/degeorge.pdf>

³⁷ Güler Aras, David Crowther, "A handbook of corporate governance and social responsibility", British Library Cataloguing in Publication Data, 2010, p. 69.

European Union tools which strengthen the global framework for the corporation projects related to the social responsibility. The taxonomy of strategies includes, as we observed, the “Green Paper” for the global framework for CSR, the European Commission “Social Agenda”, the European Commission “Action Plan”, which defines the two initiatives related to the corporate law and corporate governance framework, the European Commission Communications and the European Parliament Report, the OECD “Guidelines for Multinational Enterprises”. A proper understanding of CSR is of a certain importance, as it allows for the judgment whether or not a given corporate action can be classified as part of its social performance, which becomes especially relevant when intending to measure its economic impact³⁸.

The main conclusion to be drawn is that with increasing and encouraging regularity, corporate sustainability is appearing on the radars and agendas of companies around the world. Corporate leaders recognize the growing relevance and urgency of global environmental, social and economic challenges. According to United Nations Global Compact Report, companies are looking beyond their own walls and addressing society’s most urgent sustainability pictures, because they understand that everyone benefits from a better world. Today, 70% of Global Compact companies are advancing broad United Nations goals and issues, by aligning their core business strategy, tying social investment to core competencies, advocating the need for action, and implementing partnership projects. The benefits and opportunities of embracing corporate responsibility are clear and appealing. The upside includes increased trust and market value, growth from “green” innovations and “base of the pyramid” business ventures, and interest from an investment community that considers sustainability factors, such as sound environmental stewardship, social responsibility and good governance, in calculating a company’s long term-value³⁹.

³⁸ Philipp Schreck, “The business case for corporate social responsibility”, Physica-Verlag, 2009, p. 5.

³⁹ United Nations Global Compact, „Global Corporate Sustainability Report”, 2013, available at http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/global_corporate_sustainability_report.html

REFLECTIONS ON USING CLASS MULTICULTURALISM AS A LEARNING TOOL IN UNIVERSITIES

Mihaela MECEA, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Universities in Romania have been recently experiencing a shifting pattern of student mobility. From initially sending institutions they have gradually transformed into prominent host institutions; but how readily have they embraced this status and how prepared have they been to respond to this position shift? With new pedagogies and official educational policies speaking of student centred education, the changes in the students' body structure should be reflected by adjustment and innovation in the curriculum and the teaching methods, but can that be observed into the practicalities of academic life? What type of multiculturalism are we experiencing in class? Can the know-how, the institutional structures and practises designed for the local or the regional multiculturalism be transferred to accommodate a global multiculturalism?

This paper explores the challenges faced by Romanian universities in a context of increasing numbers of international students, and reflects on how this process could be integrated into teaching methods designed by lecturers for the benefits of the students' body as a whole. It aims to provide not only observations made in relation to the changing structure of the students' profile, but also to reflect on the changing role of universities and the need of teaching adjustments in order to respond to this recent student mobility pattern – i.e. design of courses, recommended literature, seminary activities. The paper also reflects on possible means of using this process as a resource not only for developing and enhancing cross-cultural skills, but also for enabling the learning process for the course itself. The reflections are based upon personal observation and teaching experience, discussions and survey conducted with students.

Keywords: multiculturalism, learning tool, cross-cultural skills

The new multiculturalism challenge for Romanian universities

The rationale behind this reflection paper draws on recent challenges experienced by Romanian universities with regard to their changing student body structure. While until of late, international academic mobility was heavily inclined on the *outgoing* track, in the past few years, the *incoming* side has gained more weight. The institutional impact, the implications and the effects of this change have not been yet thoroughly analysed, while being of the utmost importance for the process of responding to the needs and expectations of international students enrolled temporarily or permanently in Romanian universities. For example, in the case of Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, the number of incoming Erasmus students has risen from 59 students in the academic year 2001-2002 to 180 in the academic year 2011-2012, according to figures provided by the University's Centre for International Co-operation¹.

¹ Evolution of the ERASMUS incoming student number at UBB for the period 2001-2012 – Centre for International Co-operation, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca available at http://cci.ubbcluj.ro/lifelong_learning/files/ERASMUS%20achievements/Evolution%20of%20incoming%20student%20number%20at%20BBU.pdf date consulted November 10, 2013

Before expanding on this subject, there are some clarifications in order – namely that this contribution is meant to provide a reflection on this topic, in view of underlining its importance for wider educational strategies and to provide a research stimulus. Therefore, the paper's structure is looking at some observations made in relation to the new student mobility pattern in Romanian universities, the diversification of the students' structure in universities, some of its possible implications and then reflects on how this change, named here the *new multiculturalism* (different from the *regional/ local* multiculturalism already existing in Romania) may be accessed as a learning resource by lecturers.

Using multiculturalism as a learning tool

Why would multiculturalism be a learning tool in academia? How could university lecturers focus on this resource while devising teaching objectives and strategies for their courses? For instance, how would the use of multiculturalism be similar to that of information technologies or social media when considering its potential as catalysts for the learning process?

In a global context where cultural interaction and exchange expands to every professional domain, a demand for *cultural sensitive* education is articulated more and more widely. For example, awareness of different work ethics and approaches to professional activities, ethnic or religious particularities, certain sensitive subjects or themes to be discussed or touched upon in a conversation are essential for the well manning of work in a company or organisation which hires people with varied backgrounds, where tensions which may arise because of the lack of mutual understanding.

Practitioners in the field of corporate management and human resources, such as A. Luca or S. Chevier, have argued that the cultural background specific to a nation works very much like a *mental mindset*, influencing the perceptions and attitudes towards work, while the organisational culture promoted by the company encounters difficulties in overruling the former².

Creating cohesion and fostering co-operation between employees with different cultural backgrounds can happen through the enactment of institutional structural mechanisms which sensitize alterity/ otherness perception and correct stereotypical or negative perceptions, while negotiating work ethics differences and reaching team compromise³.

Universities should devote more attention to incorporating such themes in their curriculum offer since educating professionals in a culturally inclusive academic environment enhances their abilities to perform in a globalised labour market.

In order to structure the reflections in this paper, two theoretical frameworks listing and explaining key cross-cultural abilities have been employed. One of them is the *Multicultural Personality Questionnaire* (designed by Van der Zee and Van Oudenhoven) according to which such key abilities are *cultural empathy* ("the capacity to identify with the feelings, thoughts and behavior of individuals from different cultural backgrounds"), *open-mindedness* ("capacity to be open and unprejudiced when encountering people outside of their

² Luca, A., *Employeeșcu: o perspectivă multiculturală asupra managementului românesc*, București: România Pur și Simplu, 2005, p. 23

³ Chevier, S., *Le management des équipes interculturelles*, Paris: Presses Universitaires de France, 2000, pp. 77-78

own cultural group and who may have different values and norms, social initiative, emotional stability and flexibility”), *social initiative* (“tendency to approach social situations actively and to take initiative”), *emotional stability* (“the degree to which people tend to remain calm in stressful situations”), and *flexibility* (“ability to adjust their behavior to new and unknown situations”)⁴. The modelling of such competencies during formal educational training should later reflect in personal abilities, necessary in order to cope with both job-related and social demands, and increase the overall capacity of the individual to integrate and function in an internationally-oriented environment. Another approach on which this structure is based on is William Gudykunst’s *Anxiety Uncertainty Management* model (discussed by S. Butnaru). Among these key-skills, *motivational* aspects (“identifying needs”, “establishing social delimitations”, “creating self awareness and availability/ opening to new information”), *knowledge* related aspects (“establishing expectancies”, “approaching knowledge from multiple perspectives”, from “alternative interpretations”, “raising awareness of similitude and difference”, “extending relational networks”), and *social* abilities (“empathy”, “tolerance towards ambiguity”, “communicational adaptability”, “creation of new categories”, “behaviour adjustment”, “efficient information”)⁵.

In the forthcoming lines an application of these key factors is proposed against the example of structuring a *Human Rights* course design (for *International Relations and European Studies* students).

Design of courses and seminars

In teaching Humanities, it is often the case that the structure or the design of courses follows a certain pre-established pattern, which reflects one particular ontological/ epistemological approach towards the academic subject. It is often difficult, even with the efforts of the lecturers, to propose a comprehensive scheme of both intellectual and practical training for a particular academic subject, one which encompasses an exhaustive approach of that research area (drawing on multiple intellectual traditions and including divergent opinions on an aspect relevant for the course topic).

Within these lines, there are a set of *blocking* factors (sensed in the academic/ teaching process) derived from the lecturer’s own cultural background, warns M. Văduva, which, if not addressed and moulded within teaching training, may result into stalemates, preventing the lecturer’s adaptation to the class structure (including the *new multiculturalism*): *cognitive* blocking – “cultural perception”, “multilingualism”, *affective-motivational* – “cultural modelling of emotions” and “cultural sensitivity”, and *psychosocial* blocking – “ethnocentrism”, “personal identity” and “social group encapsulation”⁶.

Even though it might be interesting and enriching for the students to be given an opportunity to experiment intellectually with challenging and contradictory approaches within an academic discipline, due to practical reasons (i.e. duration of lecture/ seminary, number of

⁴ Van der Zee, K. I., Van Oudenhoven, J. P., “The Multicultural Personality Questionnaire: A Multidimensional Instrument of Multicultural Effectiveness”, in *European Journal of Personality*, number 200 (2009), pp. 291-309

⁵ Butnaru, S., “Competențele interculturale – demers explicativ”, in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001, p. 87

⁶ Văduva, M. D., “Formarea interculturală a profesorului și capcanele implicite psihosocio-culturale”, in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001, pp. 208-209

weeks per semester, number of students, but also limited access or availability of academic resources), such endeavour might be difficult to achieve. Bearing in mind the general requirements and the objectives set by the academic degree within which a particular discipline is included, and which presuppose an already established framework meant to direct the design of courses, lecturers might encounter obstacles to step outside these guidelines in designing their courses. Nevertheless, there is room for innovative teaching strategies to be included in the design of courses in such a manner that this approach fits the targeted group of students; that is because course design and content should not ultimately have to respond to degree requirements only, but also to students' needs and interests.

For example, the standard design of a *Human Rights* course for *International Relations* and *European Studies* students has to present a range a background concepts regarding the philosophical, historical and legal origins of the terms, has to dwell on International Human Rights Law basic notions, and has to provide an account of the global and regional frameworks of human rights promotion and protection. This pattern of organising the course responds to a particular set of expectations concerning academic expertise to be acquired by the student; but departing with this mind frame alone when designing courses deprives the students from deepening and broadening their horizons within the field – as it has been stressed from the introductory part of this paper, the comprehensive and culturally conscious design of academic lectures works for the benefit of students and equips them adequately for (contemporary internationally-oriented) labour market insertion.

Even if, as seen before, it might be difficult to provide a comprehensive, intellectually and culturally varied course syllabus, lecturers might think of providing in-class tasks or to insert debate subjects dwelling on non-traditional approaches or controversial aspects of the theme, in an attempt to bring together mainstream/ Western perspectives with critical/ alternative/ non-Western perspectives; within these lines various students with various personal backgrounds and experiences might find it more relevant to engage with the course topics based on their personal interests and expectations, leading exponentially to better response to course requirements in general. For instance, in this case, it might be relevant to look at regional arrangements of Human Rights protection elsewhere than Europe (or the Americas), to explore the construction and dissemination of Human Rights standards in Africa, the Arab countries, Asia etc., and to propose debate subjects such as: the potential/ factual hierarchisation of generation/ categories of rights based on political ideologies and societal traditions, the differences between ideological and legal approaches regarding certain group rights (such as national minority rights, gendered rights, etc.), where the students can not only bring into class discussions their personal opinion and knowledge of the subject, but also profit from linking their background to the wider academic topic.

Thus, this socio-constructivist pedagogical approach towards the teaching of Humanities, in this case a Human Rights course, should serve the acquisition of transferable skills: “confronting and co-ordinating perspectives”, “avoiding complacency”, “displaying innovation in solution finding”, “building new values – ideas, with specific references to the aims of human right education”, namely “obeying norms and learning critical liberty”,

“acknowledging universality and the right to difference, awareness of the public private space relation”, argues M. Momanu⁷.

Recommended literature (course bibliography)

With regard to the selection of recommended course literature (bibliography), lecturers should think of including titles of articles, volumes or studies which complement the mainstream compulsory bibliography, by their critical or innovative perspective on those academic topics to be studied. While not undermining the importance that all students should consult and get acquainted with a set of basic literature facilitating the attainment of foundational or key knowledge for the course, lecturers should encourage students to get familiar with multiple intellectual perspectives of the topic, all this in view of refining and deepening their perception of that particular academic discipline.

Furthermore, there is space for students’ own input in putting together the literature list; for instance, they may be encouraged to propose titles which they considers relevant for the topics and which they would recommend to their colleagues, while providing arguments for their choice; in practice, students may be encouraged, for instance, to do they own, unguided research or documentation for papers, while respecting the academic quality criteria – this would allow them to write on a particular topic or task employing different sources of criticism, complementing the plain review of mainstream literature.

Class activities

In-class discussions and debates are a catalyst for learning, and by introducing the cultural diversity of intellectual traditions within this interactional format, the learning output could only be enhanced. But such endeavour should not resume only a standardised discussion introducing divergent or complementary opinions at certain moments in the unfolding of the course, which would merely juxtapose these perspectives; it could be resourceful and practical to blend these perspectives into role-games and mixed group tasks, such as preparing a contribution for a debate by stepping into the *Other’s* point of view.

Course evaluation

Even if the evaluation process is usually standardised in academia practice, there are opportunities for that the setting of course requirements to be made in accordance with the class structure, by allowing students to bring in their background in relation to the standard set of assessment criteria.

It may be difficult to create personalised tasks for evaluation and problematic to connect course requirements to each of these particularities, but solutions can be envisaged in the form of case studies provided individually.

There may be some arguments concerning the appropriateness of differentiating course requirements and evaluation tasks/ methods depending on students’ background. This may lead into uneven tasks, which may be carrying different levels of difficulty or

⁷ Momanu, M., “Educația pentru drepturile omului – un demers intercultural”, in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001, pp. 185-188

complexity, and the overall evaluation of students' performance may be prejudiced by these discrepancies.

Measuring the level of learning by linking it to course *objectives* rather than *content* may prove a solution worthwhile applying. The minimum threshold to be attained should be devised by setting objectives for the transferable skills and knowledge which students are expected to have gained after that taking the course. By formulating course requirements and evaluation tasks based on the objectives set and the skills/competences array, and not based on course content or specific pieces of information, students could be given the opportunity to bring in their personal background, experience, expertise or opinions.

Why should academics be concerned with such design of evaluation tasks? There are a number of benefits, both sided: for *students*, individualised tasks may prove to be more personally challenging and increase their willingness to engage with course requirements; they may respond better to information acquired in class and employ it in a critical context; it may be more efficient to learn while applying the information to familiar contexts or to personal experiences. For *lecturers*, it is in fact easier to check the attainment of course objectives by scrutinising in different ways, rather than deducing the level of student acquisitions from information re-presented in a classical evaluation task; it is easier to observe students' progress while requiring them to apply knowledge to a specific case study; it provides an opportunity to check for specific information, to observe if it has been correctly internalised and if the student is ready to employ it later on in similar contexts. Moreover, the lecturer should bear in mind the fact that the international students are likely to take these knowledge and skills back to their countries of origin and should be equipped for transferring them into their own social, academic, cultural or economic environment; this approach provides them with opportunities to simulate an application or transfer of knowledge into tangible everyday examples from their home societies. This may lead to an improvement of students' satisfaction with regard to the degree or course value, since there is an immediate, perceptible benefit in this targeted training.

For example, this type of course requirement could be designed as follows:

Grade improvement requirements for *Human Rights* course (*International Relations and European Studies* track)

Write a 1,500-2,000 words essay in which you present the situation of minority group rights in your country.

Task: In this essay, you should provide an account of the rights granted to a particular minority group in your country – this could be an ethnic, religious, linguistic, gender, age group etc. You should provide *an outline of the national legislation framework* concerning minority group rights and compare it with *international standards*. You should also provide some *background information* on the minority group you have chosen (history, numbers, forms of civil association/ representation etc.). In addition, you should include *a case study* containing an example of an *infringement of rights* of that particular group, and how that was addressed/ dealt with or present a campaign/ an example of *activism* of that minority group and what was its impact. For conclusion, *propose a solution* for the improvement of that minority group's rights.

Setting this task allows the examiner to observe two key aspects: the acquirement of specific knowledge, the comprehension and capacity of mastering basic notions: *group rights*, *minority group rights*, *international human rights standards*, *infringement of human rights*, *civic activism for human rights*, but also the students' ability to apply these notions to a specific situation which they may be facing in their future professional or community life; to recognise, identify them in everyday personal experience and practice.

Conclusions

It is relevant to conclude with the thought that all reflections and observations made in this paper should not be considered as unfailing solutions, being aware of the risks of over theorising social phenomena⁸. All things considered, this paper invites to a careful analysis of the effects of the changing pattern of student mobility and student profile in local universities and argues for a response based on creating and co-ordinating intercultural academic curricula, drawing on the sensible use of class resources, such as multiculturalism, blended with innovative teaching strategies.

References

- Butnaru, S., "Competențele interculturale – demers explicativ", in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001
- Chevrier, S., *Le management des équipes interculturelles*, Paris: Presses Universitaires de France, 2000
- Crețu, C., "Curriculum intercultural – catalizator al globalizării", in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001
- Donose, M., "Cadre constitutive ale unei școli multiculturale", in Ghiduanu, T. (ed.), *Integrare europeană prin educație multiculturală*, Iași: Lumen, 2003
- Evolution of the ERASMUS incoming student number at UBB for the period 2001-2012 – Centre for International Co-operation, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca
available at
http://cci.ubbcluj.ro/lifelong_learning/files/ERASMUS%20achievements/Evolution%20of%20incoming%20student%20number%20at%20BBU.pdf
date consulted November 10, 2013
- Florea, I. and Țăranu, C., "Multiculturalism și integrare europeană prin proiecte educaționale, în contextul globalizării", in Brumboiu, M. (ed.), *Dezvoltarea personală multiculturală într-un spațiu european*, Satu-Mare: Eco Print, 2009
- Luca, A., *Employeescu: o perspectivă multiculturală asupra managementului românesc*, București: România Pur și Simplu, 2005
- Momanu, M., "Educația pentru drepturile omului – un demers intercultural", in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001

⁸ Crețu, C., "Curriculum intercultural – catalizator al globalizării", in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001, p. 144

Sandu, A. S., “Educația interculturală – resursă pentru dezvoltarea comunităților multiculturale”, in Ghidăanu, T. (ed.), *Integrare europeană prin educație multiculturală*, Iași: Lumen, 2003

Tomescu, M., “Elemente constitutive ale educației multiculturale”, in Ghidăanu, T. (ed.), *Integrare europeană prin educație multiculturală*, Iași: Lumen, 2003

Van der Zee, K. I., Van Oudenhoven, J. P., “The Multicultural Personality Questionnaire: A Multidimensional Instrument of Multicultural Effectiveness”, in *European Journal of Personality*, number 200 (2009), pp. 291-309

Văduva, M. D., “Formarea interculturală a profesorului și capcanele implicitei psiho-socio-culturale”, in Cozma, T. (ed.), *O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea*, Iași: Polirom, 2001

COMMUNICATIVE MESSAGE AS NUCLEAR THINKING OF AN ASPIRATIONAL DESIRE

Ștefan VLĂDUȚESCU, Associate Professor, PhD, University of Craiova

Abstract: The paper is positioned in the Fundamentals of Communication Science zone. The approach is message-meanings centered and assumes that, at meta-analytic level, the message is the nucleus of communication.

The first axiomatic finding is that, on semantic dimension, the message is an edifice of meanings. A second axiomatic finding is that, on operational dimension, the message is common construction of communicators. A third axiomatic finding is that, on ontological dimension, the message has no independent existence; as volatile as the meaning, the message takes the concrete form of discourse. A fourth axiomatic finding is that, on the pragmatic dimension, efficient and effective message is given that speech with which it is trained is planned and prepared in advance. Finally, fifth axiomatic finding is that the message is articulated threefold: cognitive, affective and volitional, ie communicative message is nuclear thinking of an aspirational desire.

Keywords: message, communication, Fundamentals of Communication Science

We consum discourses

Contemporary reader has lost the innocence of messages consumption. It is insidious and eternally unsatisfied. The only therapy for such a consumer is constituted by the discursive excess. Actual reader does not consume pure message, but discourses. As a matter of fact, with the installation of literature (the epic) as a form of communication and cognition, the pure message just disappeared into the discourse. This phenomenon could be shown with a pill which therapeutic content is bitter, but which, in order to be ingested is encased in a soft seductive. Originality of discourse is rushed by the banality of the designed message. In these circumstances, vital luxury that means looking for originality will be always and decisive in progress. Together with history, as much as blasphemed, rhetoric is growing. So, delight has a solid rhetoric base and logical. The idea of message banality conservation arrives to be the threat under which is constructed the discursive originality. The terror of banality requires to productive thinking supplementation of its ascertain sub codes. Achieving safety the message transfer is an ideal that as many times is achieved, so many times is improved and as many times is seen under pressure of fear of lack of effect. Rhetoric terror has two consequences: pushing the limits of language and violating of rules that sets the circumstance of a certain cogitative logic. On these lines, each school and each period means a cogitative evolution and language. However, the apparent is in fact that schools and literary periods limit literary communication, philosophical communication, theological communication etc. to a controlled horizon, observed and ordered by a thinking way (a type of cogitation and some language). At the beginning of the world are not given all messages, so that those who have not taken part to the genesis of logos of human being to be forced to be entertained only of new discourses that bring old messages. Messages are generated permanent and also permanent the way that “logos” includes the discourses in which messages are originated are changed (Capurro, 2003;

Dobrescu, Bârgăoanu & Corbu, 2007; Capurro, 2011; Holgate, 2011. It appears new messages and new discourses. In their expectations are established new languages and new cogitation forms. It is unavoidable to reiterate that, in discursively, the designed message is, voluntary or involuntary, distorted, mystified, altered, hacked. Each of these operations is based on the idea that the initial banality must be transformed into an originality which to transfer exactly the designed message.

The will of message is to be sent immediately, direct. Reality requires it to be induced mediated, leased through discourse (Naaman, Boase & Lai, 2010; Frunză, 2011; Cojocaru, Bragaru & Ciuchi, 2012). Discursive mediation brings the originality (Beciu, 2009; Vlăduțescu, 2012). The mediation instrument has two forms: language (line rhetoric) and cogitation (logic line or logically).

Thinking and aspirational desire

Any communication opens a hermeneutical situation whose main axis is represented by the presence and recognition of the other. The message is advanced to alterity. The message is transferred hard: this effort of modulation, modeling and communicative writing has a motivation below. The message is an effort for the other, for the recognition of alterity. What does mean this waste of energy on behalf of alterity? The discourse, is observed, it is the work of a desire, of a love, even when it is under the pressure of a need for expression (Berger, 2000; Berger, 2010; Tran & Stănciugelu, 2003; Tîrziman, 2003). When, as in the case of philosophical message, the message counts as wisdom, this wisdom is mobilized also of love, if by chance even by of love is triggered. While philosophy is love of wisdom, the philosophical message is a loving wisdom. The simple writing is a falling in love language-cogitative. The philosophical discourse constitutes a love letter. Similarly, philosophical message, loving wisdom, it appears to be a declaration of love. That is philosophical discourse develops as message also a declaration of love. The love of wisdom is made by wise declarations (Vlăduțescu, 2013; Vlăduțescu & Ciupercă, 2013). Original message, designed one, which we have to write to another, recognized, it has to be changed, but it throughout putting in the discourse irradiates in us. Under the light of designed message is constructed, language and cogitative, the discourse. In every discourse irradiates a message. The fundamental message of any discourse is a predictable desire: peace message, love message, moral message, philosophical message etc.

At the root of any message lies a thinking aspiration, a thinking desire. This aspiration is engaged in discourse with different functions: the grievance, the appetite, the challenge, the advice, the recommendation, the aspiration, the passion or impulse. Taken generic, these forms that align language and cogitation, appear as platitudes. The message pare transformed in luxury communication called discourses, writings. The message being increases as discourse. The figure of creative spirit is delimited the in this effort to put the message in discourse. This figure is distinguished as a movement of productive thinking in designed message field performing (O'Keefe & Delia, 1982; Jackson, 1992; Marinescu, 2011). The message is wrapped in discourse. Specificity of any message does not come so of language or of cogitation that are aligned, but of the fundamental elements of the message aspiration. These structuring elements are: mitem, philosopheme, themes, topics, motifs, ideas, spiritual figures, semiotic and ideational configurations etc. In relation to these elements, from specific

character of message is developed a discourse with the same specific. Considering the instrumentation of the discursive production, the language and cogitation take over structuring elements. Thus, attracting of the philosophemes in a message and their development in a discourse, determines the philosophematic character, philosophical of designed message, philosophematic character, philosophical of resulted discourse and the same character for recovered of consumption cogitative spirit. Consumption message comes after, it being the result of discourse interpretation. This is the true message. Sometimes in it is irecognoscible the designed message, first, original message. Taking into account all of these, we must note that in relation to the consciousness that one has about its own first message, productive thinking has tendency to allocate also language and cogitation instrumentation of a similar nature. Jacques Derrida is, after Nietzsche, first who in the use of discursive instrumentation allocates to a literary designed message a philosophic instrumentation, and sometimes, to a philosophematic designed message a literary instrumentation. This is a form of deconstruction: the difference between philosophical and literary fades away, the traces are attenuated, indexes, indicators and signs of discursive specificity are obscured (Borchin, 2001; Dillard & Solomon, 2000; Donsbach, 2006). A dual designed message is dual developed. In any case, the aspiration of designed message, as detached of its message would present the creative spirit, has no reconciliation until the discourse is not closed as compelled of the original message perfection (Rus, 2002; Ritt, 2002; Burleson, 2010; Sandu, 2012; Greene, 2013). The fundamental aspiration of the message is always affected, the message development as discourse, of other affective-cogitational energies: anxieties, concerns, dreams, resignation, ambitions etc. As long as the message has not become discourse, the message is unvoiced. The discourse is the only expression of the message. The force of discourse consists of the message: the message is a force of words. The discourse starts as unvoiced and ends as decibel limits. A name is the first and hardest lingual operation. This operation precedes the message. Unvoiced must be named. From here starts putting the message in discourse. Philosophy just thematizes this process. The message structural force of aspiration initially appears as inexpressible, "where you'll find the word to express the truth" wondered Eminescu. The words have to be extracted from the original force of message, from aspiration. The original of lexemes that make the message - project is a flat language. In this point is formed first the ineffable, then the ineffable intervenes as limit of language. In the rest of the message discursive development controls the expressible principle formulated by U. Eco (1976) and J. Searle (1985): everything can be signified by words. Umberto Eco called it general expressibility principle. The raw material of the message is called un-named, further from the designed message will be profiled that the material of the discourse would be unnamed. What has been named becomes unable to impose. Then named from the designed message is deconstructed by un-named. The message is not transformed algorithmic in discourse. There is not on productive level a rule by which a particular message to become a certain discourse. The designed message is coming from a first language in which the words are found easy (Greene, 1997; Greene, 2000; Fârte, 2004; Tudor, 2013). The message "Know thyself" contains unnamed words. The difficulty appears when this message must be put in discourse and imposed as effects and influence. The message must be reshaped by a common aspiration to that which itself generated first message. When we want to send a message we must realize that we install on a field where language and cogitation precede us. Language is

anterior us. Discursive cogitation is encountering us. To stay away of repetition, first our contribution would be lingual and cogitative and then second of philosophematic nature.

Logoi – prepared discourses

Perfect messages are messages developed as perfect discourses. As can be achieved as messages, the messages should be done first as discourse. As such, effective messages are messages that have passed through the discourse sample (Vlăduțescu, 2004; Wilson & Feng, 2007; Whiting, Maynes, Podsakoff & Podsakoff, 2012). In general, spontaneous messages are doomed to failure. Only genius saves spontaneous Effect messages are messages that radiates from prepared discourses messages. Most messages are spontaneous. Communication specialists say that messages must be prepared, the messages must be constructed. As an aspirational desire, messages are spontaneous (Bratosin, 2007; Craig, 1999; Agabrian, 2008; Craig, 2009). In fact, be prepared not messages, but discourses. Discourses must be prepared. Let's remember that the ancients had permanent prepared discourses (logoi) for different occasions. That prepared discourses (logoi) was the perfect form in which message can be almost perfect translated in discourse. N. Berdyaev says that no one begins with his own thinking. Our start messages are borrowed messages. Our contribution will only be lingual and cogitative, not an imposition one. Language, cogitation and some thinking precede us. Unlike some thinking, original thinking grabs from silence a mitem, a philosophem, a theme, a subject only after he detached from the tangle of raw words offered by learning, the existence, the history (Norris, Curtice, Sanders, Scammell & Semetko, 1999; Kemper & Kemetes, 2000; Peterson, Wellman & Slaughter, 2012). There is before everyone a comprehensible waiting in language and cogitation. First, this comprehensible must be taken as message and pun in discourse. Broadening the comprehensible sphere is fast fate, only for few thinkers. Philosophical message should consider this: it is forced to start from what language and cogitative won as comprehensible (Berlo, Lemert & Mertz, 1969; Ciupercă, 2009; Copley & Schulz, 2013). Only then must under its principal aspiration to probe to the limits of discursively. As human beings, we come into not in a certain world, but in a saturated world of language. We open the eyes in a world rated lingual by the others. We acquire a language and a thinking that are not ours. However, to find ours, we must to bring to the limit of exhaustion the language and cogitation that greeted us. At the arrival we find a ready-made linguistic code and logic, the first duty is to get into them. We are born into a world of logoi. We have the obligation to follow our own logos, to appropriate logoi of others. So we let us crossed by the logos of the world, creating the possibility that arrived at the limits of discursively to overcome them and carry on the humanity logos. In the personal logos we must express incomprehensible up to us (Bradac, 1988; Craia, 2000; Craia, 2008; Gîfu, 2011; Gîfu & Cristea, 2011). Incomprehensible becomes logos through our message. Logos is unable to express the speechless. Apophasis, defined as refusal to exhaust the truth by its formulation, is a part of discursively. Apophasis is shown to be the negative side of the inexpressible. Neither the message nor the discourse give being to a thing before the language. Both the message and the discourse are produced post- lingual. Not preceding and not coming once with the language, using the language for setting, they are post- lingual. If the message comes after the language was created means that by using the language it repeats in a walk unseen the evolution of language from the start. On the other hand, between the

message and discourse there is a distance. The message however cannot stay away from the discourse than under the dream constellated as a simple repetition, as platitude. The discourse is profiled, from this point of view, as an eradication of platitude, and rhetoric - as development technique substitution, revelation and the displacing of meanings message. Rhetoric actions in message transforming in discourse both at frastic level by well-known figures of speech and tropes, and level, we say, transfrastic irony (Averbeck & Hample, 2008). Among rhetorical transfrastic constellations are called: irony, collusion, lying and joking. From the message to discourse the road is covered by rhetoric and logic and logical modeling.

Conclusions

The radiant core of the message is an aspirational desire. Practical, message is a desire that aspire toward something. The aspiration is the message direction. In itself, the desire-message in design has a poverty lingual, and the cogitation is embarrassed to it. An impoverishment would transfer if the designed message project would be transferred exactly as it was projected. Message is genuine thinking that irradiates like discourse. In any discourse irradiates a message.

References

- Agabrian, M. (2008). *Strategii de comunicare eficientă*. Iași: Institutul European.
- Averbeck, J. M., & Hample, D. (2008). Ironic message production: How and why we produce ironic messages. *Communication Monographs*, 75(4), 396-410.
- Beciu, C. (2009). *Comunicare și discurs mediatic*. București: comunicare.ro.
- Berger, C. R. (2000). Goal detection and efficiency: Neglected aspects of message production. *Communication theory*, 10(2), 156-166.
- Berger, C. R. (2010). *Message Production Processes*. In C. R. Berger, M. E. Roloff & D. R. Roskos-Ewoldsen (Eds.), *The Handbook of Communication Science*. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Berlo, D. K., Lemert, J. B., & Mertz, R. J. (1969). Dimensions for evaluating the acceptability of message sources. *Public Opinion Quarterly*, 33(4), 563-576.
- Borchin, M.-I. (2001). *Paradigme ale comunicării: limbaje și limbi*. Timișoara: Editura Excelsior.
- Bradac, J. J. (1988). (Ed.), *Message effects in communication science*. Newbury Park, CA: Sage.
- Bratosin, S. (2007). *La concertation dans le paradigm du mythe*. Berne: Peter Lang.
- Burleson, B. R. (2010). *The nature of Interpersonal Communication*. In C. R. Berger, M. Roloff, & D. R. Roskos-Ewoldsen, *The Handbook of Communication Science*. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Capurro, R. (2003). Angelitics, a Message Theory. In H. H. Diebner & L. Ramsey (Eds.), *Hierarchies of Communication* (pp. 58-71). Karlsruhe: ZKM.

- Capurro, R. (2011). *Angeletics - A Message Theory*. In R. Capurro & J. Holgate (Eds.), *Messages and Messengers: Angeletics as an Approach to the Phenomenology of Communication* (pp. 5-15). Vol 5. ICIE Series: Munich, Germany.
- Ciupercă, E. M. (2009). *Psihosociologia vieții cotidiene*. București: Editura ANIMV.
- Cobley, P., & Schulz, P. J. (2013). *Introduction*. In P. Cobley & P. J. Schulz (Eds.), *Theories and Models of Communication* (pp. 1-16). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
- Cojocaru, S., Bragaru, C., & Ciuchi, O. M. (2012). The Role of Language in Constructing Social Realities. The Appreciative Inquiry and the Reconstruction of Organisational Ideology. *Revista de Cercetare și Intervenție Socială*, 36, 31-43.
- Craia, S. (2000). *Teoria comunicării*. București: Editura Fundația România de Măine.
- Craia, S. (2008). *Dicționar de comunicare, mass-media și știința informării*. București: Editura Meronia.
- Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. *Communication Theory*, 9(2), 119-161.
- Craig, R. T. (2009). Reflection on "Communication Theory as a Field". *Revue internationale de communication sociale et publique*, 2, 7-12.
- Dillard, J. P., & Solomon, D. H. (2000). Conceptualizing Context in Message-Production Research. *Communication Theory*, 10(2), 167-175.
- Dobrescu, P., Bârgăoanu, A., & Corbu, N. (2007). *Istoria comunicării*. București: comunicare.ro.
- Donsbach, W. (2006). The Identity of Communication Research. *Journal of Communication*, 56(3), 437-448.
- Eco, U. (1976). *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- Fârte, G. I. (2004). *Comunicarea. O abordare praxeologică*. Iași: Editura Demiurg.
- Frunză, S. (2011). Does communication construct reality? *Revista de Cercetare și Intervenție Socială*, 35, 180-193.
- Gîfu, D. (2011). *Violența simbolică în discursul electoral*. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
- Gîfu, D., & Cristea, D. (2011). Computational Techniques in Political Language Processing: AnaDiP-2011. In *Future Information Technology* (pp. 188-195). Springer Berlin Heidelberg.
- Greene, J. O. (2000). Evanescent Mentation: An Ameliorative Conceptual Foundation for Research and Theory on Message Production. *Communication theory*, 10(2), 139-155.
- Greene, K. (2013). The Theory of Active Involvement: Processes underlying interventions that engage adolescents in message planning and/or production. *Health communication*, (ahead-of-print), 1-13.
- Holgate, J. (2011). *The Hermesian Paradigm: A mythological perspective on ICT based on Rafael Capurro's Angeletics and Vilem Flusser's Communicology*. In R. Capurro & J. Holgate (Eds.), *Messages and Messengers: Angeletics as an Approach to the Phenomenology of Communication* (pp. 58-89). Vol 5. ICIE Series: Munich: Fink.
- Jackson, S. A. (1992). *Message effects research: Principles of design and analysis*. New York: Guilford Press.
- Kemper, S., & Kemtes, K. (2000). Aging and message production and comprehension. *Cognitive aging: A primer*, 197-213.
- Marinescu, V. (2011). *Introducere în teoria comunicării*. București: C. H. Beck.

- Naaman, M., Boase, J., & Lai, C. H. (2010, February). Is it really about me?: message content in social awareness streams. In *Proceedings of the 2010 ACM conference on Computer supported cooperative work* (pp. 189-192). ACM.
- Norris, P., Curtice, J., Sanders, D., Scammell, M., & Semetko, H. A. (1999). *On message: Communicating the campaign*. Sage.
- O'Keefe, B. J., & Delia, J. G. (1982). Impression formation and message production. *Social cognition and communication*, 33-72.
- Peterson, C. C., Wellman, H. M., & Slaughter, V. (2012). The Mind Behind the Message: Advancing Theory-of-Mind Scales for Typically Developing Children, and Those With Deafness, Autism, or Asperger Syndrome. *Child development*, 83(2), 469-485.
- Ritt, A. (2004). *Introducere în comunicare*. Timișoara: Editura Mirton.
- Rus, F. C. (2002). *Introducere în știința comunicării și relațiilor publice*. Iași: Editura Institutul European.
- Sandu, A. (2012). *Metode de cercetare în știința comunicării*. Iași: Editura Lumen.
- Searle, J. (1985). *Expression and Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tîrziman, E. (2003). Științele informării și comunicării, domeniu de cercetare. *Studii de Biblioteconomie și Știința Informării, Library and Information Science Research*, 7, 43.
- Tran, V., & Stănciugelu, I. (2003). *Teoria comunicării*. București: comunicare.ro.
- Tudor, M. A. (2013). *Epistémologie de la communication, science, sens et métaphore*. Paris: L'Harmattan.
- Vlăduțescu, Ș. (2004). *Comunicologie și mesagologie*. Craiova: Editura Sitech.
- Vlăduțescu, Ș. (2012). Seduction as operation in persuasive communication. *Revista de psihologie*, 58(3), 250-260.
- Vlăduțescu, Ș. (2013). Feedforward irradiation in Psychology, Psychopedagogy and Communication. Principle of Feedforward. *Revista de Psihologie*, 59(3), 254-263.
- Vlăduțescu, Ș., & Ciupercă, E. M. (2013). *Next Flood Level of Communication: Social Networks*. Aachen: Shaker Verlag.
- Whiting, S. W., Maynes, T. D., Podsakoff, N. P., & Podsakoff, P. M. (2012). Effects of Message, Source, and Context on Evaluations of Employee Voice Behavior. *Journal of Applied Psychology*, 97(1), 182.
- Wilson, S. R., & Feng, H. (2007). Interaction goals and message production: Conceptual and methodological developments. *Communication and social cognition: Theories and methods*, 71-96.

CENTER OF COMPETENCE – APPLICATION CREATIVE COMMUNICATION IN ROMANIA

**Avram TRIPON, Associate Professor, PhD and Petruța BLAGA, Professor, PhD, "Petru
Maior" University of Târgu-Mureș**

Abstract: Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness. Our objective is to stimulate multidisciplinary research for create a "Center of Competence - Application creative communication in Romania". Our project intends to support improvements in quality and innovation in vocational education by fostering the integration of learning with working life, promoting more learning conducive environments at the workplace, work-placed training and apprenticeship pathways. Special attention is paid to the synergies between education, research and innovation, as well as to complementarity with the aims of the European Research Area.

Keywords: cooperation, Center of Competence, application, creative communication, Romania

Context

Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union [2], a Europe 2020 [3]. Flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness. Running from 2014 to 2020 with a budget of just over €70 billion, the EU's new programme for research and innovation is part of the drive to create new growth and jobs in Europe.

Horizon 2020 provides major simplification through a single set of rules. It will combine all research and innovation funding currently provided through the Framework Programmes for Research and Technical Development [4], the innovation related activities of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Our project intends to support improvements in quality and innovation in vocational education by fostering the integration of learning with working life, promoting more learning conducive environments at the workplace, work-placed training and apprenticeship pathways. [1]. This general aim will be achieved through the development of creative skills among entrepreneurs and managers to improve new innovation-driven role models and management approaches.

At present, in fact, enterprises – and in particular SMEs - are experiencing a difficult time because of the economic situation: the acquisition of creative skills by entrepreneurs and managers can be a means for repositioning and/or overcoming the crisis for enterprises, as suggested by various European documents.

For this reason, it is necessary to set up analytical and training tools, methodologies, approaches which promote and encourage the introduction of creative skills within corporate training plans. This will create in the enterprises a favourable environment to develop and innovate.

The objectives of our work-project are [1]:

- supporting improvements in quality and innovation in vocational education;

- developing creative skills among entrepreneurs and managers to improve new innovation-driven role models and management approaches;
- promoting and developing the exchange of expertise among the different generations of adults which work in enterprises;
- contributing to facilitate processes of repositioning and/or overcoming the crisis for enterprises;
- promoting networking between enterprises and adult learning organisation in order to promote creative development and innovation;
- developing analytical and training tools, methodologies, approaches which promote and encourage the introduction of creative skills in corporate training plans.

The interest

Multidisciplinary applied research to create a "Center of Competence - Application creative communication in Romania" - using mobile technology solutions that improve training and evaluation methods by utilizing students own mobile phones.

Our purpose of this thematic area is to stimulate multidisciplinary research for create a "Center of Competence - Application creative communication in Romania"

Development results

- Research on developing and testing a specialized educational solutions - using mobile and classic technology solutions;
- Research on areas of interest in Romania;
- Research on the implementation and testing of materials / synthesis in classic animated film (Internet and mobile);
- Research on the impact of new solutions.

Outcomes

- Location and amenities "Center of Competence - Application creative communication" - for training, testing and demonstration;
- Team trained for the production and distribution of materials / synthesis in classic animated film (Internet and mobile);
- Materials/synthesis classic format (accessible language books), animated films (Internet, mobile);
- Partnerships with researchers, institutions, stakeholders, networks;
- Studies and research published / communicated;
- Educational solutions accessible online and mobile operational;
- Solutions for monitoring impact;
- Possible solution patented.

Project Reports

- WP 1 - Project management
- WP 2 - User requirements specifications
- WP 3 - Constructing ICT and video infrastructure
- WP 4 - Instructor training
- WP 5 - Vocational training delivery
- WP 6 - Evaluation of project results
- WP 7 - Dissemination and valorisation of project results

WP 1 - Project management

The Project Management (PM) leader with the overall project responsibility and management is UPM. The project will develop its own web site where all activities are highlighted and monitored. Project reports and corrective actions are published on this site. Regularly project meetings are held at 4-6 months intervals with all parties involved in the project.

Results and deliverables

- Status and progress reports.
- First project meeting - 7th project management meeting
- Meeting between project participating institutions managers and remote sites managers. Testing of the video communication tools between partner institutions.
- 8th project management meeting - 9th project management meeting

WP 2 - User requirements specifications

The objective is to identify the current status for education and skills transfer, and to propose and outline the target and ambition level for the new user requirements by utilizing the new ICT and video technologies and tools. The report recommends the tools and services to be used in the project, as well as the scope of knowledge transfer for the courses and modules itself. It also provides practical recommendations for how to organize the training delivery.

Results and deliverables

- Equipment testing
- Report regarding the impact of the project
- Report on user requirements specifications – Specification of the technical infrastructure, the required knowledge transfer, and the practical organisation of training delivery

WP 3 - Constructing ICT and video infrastructure

The objective for this activity is to develop, construct and provide quality assurance for maintenance of the infrastructure in order to be able to utilize the ICT and video technologies itself. The infrastructure covers expenses for establishing the educational network, the various ICT and video rooms, and quality assurance implementation for maintenance of the infrastructure.

*Results and deliverables***Constructing ICT and video infrastructure**

- Design Video laboratory, Digital classroom
- Execution of rooms for Video laboratory, Digital classroom
- Acquisition of equipments
- Analysis of telecommunications infrastructure - training solutions VET

WP 4 - Instructor training

The objective is delivering a set of state-of-the-art training courses for trainers and teachers. This activity acknowledges that the key person to motivate the students is the teacher itself and this activity creates guidelines and examples on how to implement the new pedagogical training principles in education. These courses are of generic nature and have a scope of use far beyond vocational training itself.

Results and deliverables

Train-the-trainer program

- Introductory Training session.
- Best practices, tips & tricks
- Prepare your network
- Technical basics and practical training
 - Video clips for training of instructors

WP 5 - Vocational training delivery

The objective is to deliver a set of training courses and the vocational schools to offer and validate state of the art vocational education and training in Romania. The tasks include both theoretical and practical training. Vocational training delivery validation of the infrastructure is done by delivering a set of vocational training courses.

Results and deliverables

- Course support for delivery in distance learning
- Questioning students on e-learning platform
- Video clips for training students

WP 6 - Evaluation of project results

The objective is to obtain continuous evaluation of the project results in order to be able to carry out corrective actions when needed. Specific evaluation measures and indicators are used, but also generation of unbiased feedback on project outputs and processes through external valorization. Internal validation are pursued through the identification of milestones and periodic communication including all partners.

Results and deliverables

- Evaluation strategy, including internal and external evaluation
- Assessment Questionnaire instructors training sessions
- Assessment Questionnaire of distance learning sessions
- Project Implementation Report nr. 1- 4

WP 7 - Dissemination and valorisation of project results

The valorisation goals are the maximization of usability, acceptability, accessibility and value added to the vocational education and training process. This includes arranging seminars, conferences targeting stakeholders in Romania, visit a number of educational organisations and industrial companies in order to promote the new vocational education and training services.

Results and deliverables

- Dissemination and valorisation to external user groups.
- Articles.

In agreement with European Commission, Entrepreneurship 2020 Action Plan, 2013
[5] We can complete the team with partners - researchers / experts in science, development and implementation of innovative materials for use by students / youth and their families, evaluation / impact monitoring etc.

Bibliography

Chimera project, http://www.chimeraproject.eu/images/CHIMERA_project_description.pdf
European Commission, Innovation Union, A Europe 2020 Initiative, 2013,
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
European Commission, Europe 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
European Commission, Community Research and Development Information Service –
CORDIS, http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
European Commission, Entrepreneurship 2020 Action Plan, 2013, COM (2012) 795, 2012,
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF>

THE CRISIS OF EDUCATION AND THE CRISIS OF THE SYSTEM

Alex CISTELECAN, Assistant Professor, PhD, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș

Abstract: The article analyses the (in)famous crisis of the educational system and attempts to unpack its underlying causes. Thus, what appears at first sight as a particular crisis of this specific field of social activity will prove to be the symptom and most explicit expression of the structural and historical crisis of capitalism, namely its contemporary incapacity to guarantee the normal reproduction and development of society.

Keywords: education, crisis, force of labor, social reproduction, capitalism.

Acum aproximativ un an avea loc ocuparea facultății de Istorie din București. Chiar dacă a mobilizat un număr destul de mic de studenți, evenimentul a respectat tot scenariul evenimentelor similare cu care ne-au obișnuit campusurile universitare din lumea largă: un amfiteatru tapetat cu bannere și afișe protestatate, plin de tineri care discută înflăcărat, până la ore târzii din noapte, destinul lor și al universității. La un geam deschis, de pe hol, se putea chiar fuma – și se fuma intens – în universitate. Diferite personalități publice și politice au descins pe rând în amfiteatrul ocupat, pentru a lua pulsul avântului revoluționar al studențimii și pentru a încuraja, sfătui, îmbărbăta. Articole de presă au relatat entuziast desfășurarea evenimentelor, cronometrând atent rezistența mișcării („100 de ore de la ocuparea Facultății de Istorie”), promovând prompt mesajele ocupanților. În câteva zile însă, totul s-a fâșâit. Nu pentru că mișcarea n-ar fi realizat nimic – nimeni nu se aștepta să realizeze ceva. În fond, important și emoționant era statutul ei de deschizător de drumuri, primatul său absolut în peisajul românesc. Nici pentru că mișcarea nu a reușit să mobilizeze un număr mai mare de studenți, sau să aibă reverberații în alte facultăți și centre universitare – în fond, și asta ar fi fost o așteptare exagerată. Dezolant era însă chiar modul în care se prezentau ocupanții înșiși la întâlnirea lor cu nobilul destin protestatar cu care atâția dintre noi îi însărcinaserăm; deprimantă era chiar nepotrivirea flagrantă dintre cadrul de interpretare prestabilit în care toată lumea s-a grăbit să citească evenimentul – generația creativă ia cuvântul, imaginația la putere, mai 68 în mijlocul nostru – și desfășurarea efectivă a ocupării amfiteatrului. În cele din urmă, musafirul ocazional Petre Roman s-a dovedit a fi cel mai revoluționar dintre toți cei prezenți. Fumătorii de la geamul de pe hol – cei mai subversivi. Cei câțiva tineri asistenți și lectori aflați și ei printre ocupanții amfiteatrului – cei mai activi în dezbateri, cei mai sensibili la problemele universității și ale studențimii. În rest, studenții, o mică masă cu nimic mai politizată, mai inteligentă sau mai intransigentă decât colegii lor rămași acasă. Jumătate dintre ei visau încă la măreția regatului dacic.

Dar, ca în toate celelalte, gloria și decăderea subită a protestului de la facultatea de istorie nu se datorează calităților sau defectelor personale ale participanților. Speranțele și dezamăgirea pe care evenimentul le-a produs nu trebuie puse pe seama nepregătirii sau neangajării studenților din amfiteatrul ocupat. Ci ele nu fac decât să confirme impasul structural al învățământului și universității. Or, natura acestui impas structural face în așa fel

încât chestiunea sistemului educațional actual să nu poată fi abordată – ca să nu mai vorbim de soluționată – numai din interior, doar ca problemă a învățământului. Acest lucru se vede, în fond, în mai toate protestele și mișcările care agită spațiile universitare în ultimele decenii: pe de o parte, avem niște mișcări de o amploare uriașă (să ne gândim doar la dimensiunea și durata protestelor studențești recente din Canada), de o intensitate practic revoluționară; pe de altă parte, avem niște revendicări cu totul modeste și, în lumina contractului social liberal în care am fost învățați să credem, am zice cu totul rezonabile: taxe mai mici, împrumuturi studențești mai generoase, reprezentare mai bună a studenților în forurile de decizie universitară etc. Aceeași ambivalență stranie și în manifestul elaborat de studenții de la facultatea de istorie din București: pe de o parte, o revendicare de principiu, generală și atotcuprinzătoare, dar care rămâne – semnificativ – la modul negativ: universitatea nu e o corporație, educația nu e o marfă; pe de altă parte, un set de revendicări concrete, modeste, de bun simț: mai multe locuri în cămine, burse mai mari, un cuvânt de spus în elaborarea curriculei de studiu etc. Și aici, ca pretutindeni, aceeași incompatibilitate între problema de fond și soluțiile propuse; același hău între avântul revoluționar inițial și pragmatismul reformist final.

Dar hăul nu e deloc accidental, ci structural necesar. Nu e, așadar, vorba de a încerca să moderăm abordarea revoluționară a chestiunii învățământului pentru a o conforma rezonabilității soluțiilor reformiste; nici, invers, de a critica moderația și pragmatismul soluțiilor propuse pentru că ar trăda, cumva, impulsul revoluționar inițial. Problema nu e că există o inadecvare între revoluționarismul și reformismul universitar. Problema e că ambele abordări sunt inadecvate problemei structurale care macină sistemul educațional – și această inadecvare reflectă măcar, la modul negativ, așadar *ca* inadecvare, adevărul sistemului educațional de astăzi. Iar motivul pentru care orice abordare – fie ea revoluționară sau reformistă, utopică sau pragmatică, maximalistă sau modestă și rezonabilă – a crizei sistemului de educație este una inadecvată e unul cât se poate de simplu: nu există nici o criză a învățământului. Nu există nici o problemă a sistemului de educație, în sensul în care această criză, acest impas, această problemă și-ar avea cauzele, dinamica și expresia lor specifică în interiorul sistemului educațional, în sensul în care ele s-ar declanșa și desfășura în mod autonom față de celelalte domenii ale existenței sociale. Există, însă, o criză a mecanismului de reproducere a structurii sociale în ansamblul său, o criză structurală a capitalismului care afectează și se reflectă poate în mod privilegiat în sistemul educațional, și care criză poate fi sintetizată perfect în cea mai blamată și, chipurile, rigidă formulă a marxismului ortodox: contradicția – de-acum pare-se ireductibilă – între relațiile de producție și forțele de producție.

Că burghezia și-a epuizat misiunea istorică revoluționară de pe la jumătatea secolului al XIX-lea o știm deja de la Karl Korsch. Cu toate acestea, primele decenii de după cel de-al Doilea Război Mondial păreau să deschidă o nouă vârstă capitalistă de aur, în care acumularea capitalului și reproducerea și integrarea socială păreau să meargă mână în mână. În legendarii *trente glorieux*, dezvoltarea susținută a forțelor de producție (creșterea nivelului de trai, accesul sporit la educația medie și superioară, extinderea drepturilor sociale și politice etc.) părea nu doar să nu contravină, ci chiar să contribuie direct la acumularea susținută a capitalului și la reproducerea relațiilor de producție existente. Capitalismul însuși părea să se

îndrepte către o societate fără clase – fără sărăcie lucie sau bogăție indecentă, o societate compusă numai din clasă de mijloc, cu cetățeni relativ înstăriți, educați, creativi, liberi, responsabili. Vârsta de aur a sistemului educațional, în genere, și universitar, în special, a coincis, deloc întâmplător, cu deceniile de glorie ale capitalismului postbelic. Însă ceea ce a putut părea o evoluție naturală a capitalismului – în care keynesienii continuă totuși să creadă – s-a dovedit a fi o simplă desfășurare conjuncturală: o conjunctură unică și irepetabilă, în care distrugerea masivă din timpul războaielor mondiale, reconcilierea socială postbelică și amenințarea comunistă din Est i-au oferit, dacă nu impus, capitalismului spațiul vital în care să pună în practică un regim de acumulare bazat pe integrare și dezvoltare socială. Astăzi nimic din toate acestea nu mai e valabil. Criza structurală în care capitalismul se afundă din anii 70 încoace face ca reproducerea necesară a regimului său de acumulare să se opună direct imperativelor și exigențelor reproducerii sociale. Dezvoltarea forțelor de producție nu doar că nu mai e necesară, e chiar un impediment major pentru reproducerea relațiilor de producție. Explozia contradicției interne a capitalismului (care face ca, pe de o parte, acumularea plusvalorii să depindă de supramunca depusă de către producători, în același timp în care, pe de altă parte, inovația tehnologică împinge munca necesară a producătorilor către zero) are drept consecință socială o contradicție distrugătoare: pe de o parte, conform legilor „naturale” ale capitalismului, supraviețuirea și reproducerea fiecăruia depind de posibilitatea sa de a se vinde ca forță de muncă; pe de altă parte, conform dinamicii actuale a capitalismului și ca expresie a modificării fundamentale a compoziției organice a capitalului, marea majoritate a populației a devenit absolut redundantă și inutilizabilă ca forță de muncă. Ca întotdeauna în capitalism, piața ofertei de muncă e vitală pentru supraviețuirea fiecăruia; ca niciodată în capitalism, piața nu mai are nevoie de cei mai mulți dintre noi. Cu carte sau fără carte, simpla noastră supraviețuire a devenit o veritabilă aventură prin care răzbește cine poate, cum poate, dacă poate.

Această contradicție profundă a mecanismului actual de reproducere socială nu putea să nu aibă efecte în interiorul sistemului educațional. La urma urmei, ca spațiu de prelucrare a forței de muncă, sistemul educațional se află tocmai la intersecția dintre reproducerea socială și acumularea capitalului, adică tocmai în punctul a cărui ruptură succesiunea accelerată de boom-uri și crize din ultimele decenii o înregistrează fidel. Toate problemele recurente cu care se confruntă învățământul, la noi sau aiurea, sunt expresii și efecte ale acestei contradicții fundamentale pe care se întemeiază sistemul educațional: de la incompetența tot mai vizibilă a cadrelor didactice la violența crescândă din școli, de la birocratizarea tot mai mare a procesului de cercetare la irelevanța practică a cunoștințelor predate, de la creșterea taxelor școlare și dispariția efectivă a învățământului gratuit la crash-ul ce va să vină al împrumuturilor pentru studenți și generațiile întregi de tineri care intră în câmpul muncii nu doar ca inutilizabili, inexploatabili, ci ca direct falimentați. Niciuna dintre aceste probleme ale învățământului nu poate fi soluționată izolat, pe terenul său, pentru că niciuna nu stă pe propriu său fundament, fiind doar expresia și reflecția contradicției structurale de ansamblu a mecanismului de reproducere socială. În acest context, nici o reformă a sistemului de învățământ nu e mai mult decât o compresă cu apă rece pe călătorii unui tren deraiat. Cu clasă pregătitoare sau fără, cu bacalaureat profesional sau fără, cu autonomie universitară sau fără – tot aia e. Dar nici abordarea revoluționară – „universitatea nu e o corporație, educația nu e o

marfă și învățământul nu trebuie să se plieze pe cerințele pieței” – nu are mai multă priză asupra situației. Problema nu e că educația este o marfă – marfă a fost ea întotdeauna în capitalism. Problema e că această marfă privilegiată, unică, de care depinde supraviețuirea fiecăruia – forța de muncă – nu o mai cumpără nimeni. La fel, problema nu e că universitatea se supune dictatelor pieței și capitalului. De supus s-a supus ea întotdeauna acestor imperative aparent externe și meschine. Chiar și în anii de aur ai universității (epoca burgheză clasică, dar și deceniile de *welfare state* de după război), aparenta autonomie a sistemului educațional față de constrângerile pieței nu era decât expresia integrării sale line în sistemul diviziunii sociale a muncii impus de capitalism. Nu era vorba de nici o autonomie a cunoașterii de dragul cunoașterii, a culturii libere și a cercetării dezinteresate, ci era expresia capacității capitalismului de a integra pături tot mai largi de clasă de mijloc și a nevoii sale obiective de dezvoltare a forțelor de producție. Astăzi nu mai e cazul. Astăzi, nici dacă am vrea să refacem o astfel de oază de neatarnare universitară, n-am mai putea – și, în fond, nici nu văd de ce ar trebui să vrem așa ceva, de ce ar fi corect sau justificat să-i scutim astfel de stresul supraviețuirii prin muncă pe cei care au avut „meritul” de a se naște mai inteligenți, mai capabili să-și achite taxele de școlarizare și mai feriți, de la bun început, de imperativul intrării în câmpul muncii. Atâta vreme cât nu e însoțit de o revendicare a emancipării sociale și a egalității materiale a tuturor, acest ideal al universității ca oază spirituală ferită de constrângerile pieței libere rămâne un ideal pur burghez. Din fericire, acest vis aristocratic al burgheziei, visul rezistenței sale culturale la cinismul propriei sale lumi, s-a terminat și el. În ultimele sale convulsii, capitalismul mătură tot ce-a mai rămas din iluziile culturale și iluministe – odată cu cele politice și istorice – ale burgheziei. Ce-ar mai putea face, în acest context, învățământul? Nimic altceva decât să ruleze mai departe, din inerție, să modeleze pentru viață și să lanseze în lume generații după generații de indivizi hipercalificați, și totuși absolut redundanți, inutili, superflui. Că învățământul nu iese bine din această misiune imposibilă nu-i deloc de mirare.

A fost odată – ca niciodată – când munca și școala, leafa și cartea mergeau mână-n mână. Azi nu mai e cazul. Societatea, într-o măsură covârșitoare, a devenit astăzi un simplu cost inutil pe fișa de acumulare a capitalului. Iar acolo unde imperativele absolute ale acumulării capitaliste se opun fățiș nevoilor relative ale reproducerii sociale, sistemul educațional, pe cont propriu, nu mai poate reconcilia ceea ce contradicția noastră epocală desparte atât de violent. Cu siguranță nu e vina lui. Și-atunci, dascăli din toate țările, vorba lui Petre Roman: să continuăm deci a ne preface că lucrăm, cât mai putem.

ROȘIA MONTANĂ PROTEST. AN EMPIRICAL PERSPECTIVE

Anișoara PAVELEA, Assistant Professor, PhD, Lorina CULIC, Research Assistant, Flavia TOPAN, Associate Assistant, Ioana IANCU, Lecturer, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Considering that Roșia Montană protests have become a local and a national phenomenon, this paper aims to analyze their impact at the individual level. The intention of this study is that of complementing a previous research, addressing the media coverage of the Cluj-Napoca protests, by drawing a series of interviews with active participants at the protests. The research questions are the following: "What are the protesters' perceptions on the protests?" and "How does the profile of the protester look like?" The methodological design consists in in-depth interviews with fourteen protesters from Cluj-Napoca.

Keywords: Roșia Montană, Cluj-Napoca, protests, civic participation, portrait of the protesters

Introduction

Starting from September 2013, Roșia Montană protests have become both a local and a national phenomenon due to the extensive media coverage of the protests at national and international level. We have witnessed an extensive support toward the anti-mining law that was submitted by the Romanian Government. The protests had begun in the major cities of the country somewhat shy, and managed to expand in several days at the national and global level.

Our research aims to analyze the portrait of protesters from Cluj-Napoca, their characteristics, motivations, arguments, and determination to get involved in such a debated protest. We propose a qualitative approach, by conducting interviews that complement our previous research on media coverage articles of Roșia Montană, realized by content and slogan analysis. We expect to find major differences between the way media presents the protests and the protesters' perspective of their portrait and motivations. In the final section, we emphasize that the protesters' portrait is not a shallow one, such as the one revealed by the media coverage of few articles, but it has a more complex and subjective dimension.

Literature review

Representative democracy is believed to be the ideal form of government by giving all the citizens an equal voice. In this respect, Hauser and McClellan claim that democracy is based on three elements: the right to deliberate, the right to express the opinion and to vote, and the expectation that the majority will prevail (Hauser and McClellan 2009, 23). Therefore, democracies are expected to be more protest-prone than authoritarian systems allowing citizens more freedom of expression. For instance, as Przeworski *et al.* stress, in the twentieth century, strikes have been almost three times as frequent in democracies as in authoritarian regimes (Vanhuysse 2006, 1). The specialized literature is emphasizing that in post-communist societies the majority of protests are rather materialist or economic than based on identity-based issues (Vanhuysse 2006, 4).

In a context in which protests have become a predominant way for masses to express public opinion, the concept of participative-deliberative democracy should be considered. It is defined as being based on five elements: a continue discourse with the others, a civic and political form of participation, informal and unplanned informational exchanges, participation through a variety of methods, and deliberation at local, national and international levels (Choi 2006, 68). David and Julia Jary define political participation as the totality of individual and collective forms of citizens' involvement in the democratic process (Jary and Jary 1991). At the same time, Gabriel Bădescu stresses that political participation is the sum of actions through which citizens aim to influence those who govern (Bădescu 2001, 11).

More specifically, Russel Dalton talks about two forms of participation: conventional participation and unconventional participation. Conventional participation refers to the classical forms of participation as electoral participation, participation in different campaigns, local activities, or contacting local or national representatives. Unconventional participation focuses both on legal and non-violent actions (as, for instance, signing petitions, signatures gathering, and authorized protests) and on un-legal and even violent actions (as, for instance, strikes, non-authorized demonstrations, or acts of political terrorism) (Dalton 1996, 72).

Bădescu, Sum and Uslaner consider that citizens' civic involvement is threefold. The first reason refers to the fact the citizens *can* participate, by owning the needed resources. The second reason states that citizens *want* to participate, meaning that there are certain positive attitudes and motivations regarding the involvement desire. The last reason claims that citizens *can be asked* to participate, individuals that usually would not participate are being mobilized (Bădescu, Sum and Uslaner 2004).

Protests and environmental protests

Deriving from the Latin words *pro*, meaning forth or before, and *testis*, meaning witness, a protest is considered to be an objection to the status quo, the act of thinking and feeling differently (Barnhart 1971 in Redekop and Paré 2010, 17-18). While there are forms of protests that do not involve crowds (letters and emails, phone calls, private conversations etc.), a protesting crowd involves a collective bold statement that it object to the policy or action of an individual or group (Redekop and Paré 2010, 17-18). Evolving from unconventional to normalized forms of political actions, social and political protests are considered means by which groups are trying to influence public discourse and political decision-making on certain issues (Verhulst and Walgrave in Purdue 2007, 124).

Considering that the main reason an individual engages in a protest is that there is reason to believe of an effective change of a given situation (Sopow 2003 in Redekop and Paré 2010, 19), the literature is underlying three reasons that can motivate a person to protest. First, a protest gives voice to an inner sense that things are not right, gives the opportunity to change what is problematic and satisfies the need for action (Redekop 2002 in Redekop and Paré 2010, 19). Second reason refers to an overwhelming sense of injustice and intolerable conditions that dictate someone to do something (Sopow 2003 in Redekop and Paré 2010, 19). Finally, the feeling of marginalization, especially among young people, can become a strong reason for protesting (Redekop and Paré 2010, 20).

In the same respect, James Jasper considers that there are three moral consciousnesses that motivate protest: "deprivation of immediate needs, a demand for citizenship rights, and a desire for justice for third parties" (Redekop and Paré 2010, 24). Moreover, the literature is

emphasizing several sets of crowds: orderly - chaotic, peaceful – violent, planned – spontaneous, and cohesive – fractures (Redekop and Paré 2010, 28).

The literature is stressing that social movement dedicated to environment integrity and preservation and a social movement dedicated to justice in the distribution of environmental goods and decision-making are two aspects of a single encompassing movement (Pezzullo and Sandler 2007, 1). In addition, Wenz claims that environmental movements have been sometimes accused of promoting injustice especially to poor people, both in industrial and developing countries (Wenz in (Pezzullo and Sandler 2007, 57).

The profile of the protesters

Considering the wide range of protests, the profiles of the protesters can be increasingly different from one situation to another. Moreover, it is unlikely that the protesters are representative for the entire population. There are cases in which protesters are rather homogeneous and they can be recruited from different social backgrounds and hold diverging ideological beliefs (Walgrave, Rucht, and Van Aelst in Walgrave and Rucht 2010, 78).

Norris (2002) claims that, in general, those who participate in protest actions tend to be younger, better educated, and male (Walgrave, Rucht, and Van Aelst in Walgrave and Rucht 2010, 79). However, depending on the issue at stake, the profile of the protesters differ in respect to the degree of violence, to the organizing groups, to the location and timing of the protest, or to the tools and channels used for mobilization. In violent protests, young individuals are overrepresented. Protesters following the call of alliances of diverse groups are expected to be more heterogeneous in comparison with those organized by radical groups. Workers rarely protest during the week and elderly people are unlikely to travel long distances to participate in protests. Protest calls via Internet will probably reach those individuals that use this medium, individuals that are usually young and educated (Walgrave, Rucht, and Van Aelst in Walgrave and Rucht 2010, 79).

Verhulst and Walgrave stress that there are two different types of protest situations and two different groups of protesters based on these situations (Verhulst and Walgrave in Walgrave and Rucht 2010, 43). On one hand, protests can be marginal, rowing against mainstream opinion and behavior. In this case, protesters are usually a minority that has a clear domestic target. On the other hand, protests can be based on the dominant opinion and practice. Thus, the protesters are representatives of a majority struggling for a valence issue. Having these two situations in mind, the literature states that if protesters stand up against a dominant opinion, they will differ from the population in terms of socio-demographic profile (higher education), political attitudes (more political interest, stronger ideological stance), and political behavior (more protest participation and more keen on associational membership). In contrast, in the valence issue mobilization case, a more representative sample of the population participate, including the weak groups too (Verhulst and Walgrave in Walgrave and Rucht 2010, 43).

Methodological framework

Content analysis

As we have shown in a previous article (Pavelea, Culic, Topan and Iancu, 2013), we applied a content analysis to online media from Cluj-Napoca, in order to see how the protests

were covered and how they were described in the published articles. In this manner, we used quantitative and qualitative data analysis in order to identify the frequency of news related to the Roşia Montană issue, but also to identify the manner in which the information was presented by the news. The content analysis was conducted from the 1st of September to the 21st of October 2013, on four online newspapers. The content analysis results emphasized that at a local level the protests are described and detailed in a small amount. There is no trace of subjective cover of the protests, the articles being written on an objective, informative, documented manner, with information about the number of the protesters varying from one week to the other. There are several contradictions regarding the number of protesters, numbers that vary from some hundreds of individuals to thousands or ten thousands of them. Even if there are in small amount, the online articles recount the events with live-updates and details about the march route. We found out only a small amount of tendentious and biased articles related to the events. Also, the protesters are described objectively, with reference to their type of behavior which is predominantly active but non-violent.

Slogan analysis

The slogan analysis is complementary to the press overview because it offers a different perspective on the development of the protests and gives insight regarding the protesters' points of view and motivations. Moreover, "slogans are part and parcel of social protests. As part of building collective identity, activists attach labels to activities and name them appropriately in relation to slogans" (Liao, 2010, 34-37). Consequently, analyzing the protest slogans represents a way of defining the elements that construct the collective identity. Slogans can be considered protest props, alongside costumes, emblems, flags, and organization banners. A number of 74 slogans were taken into account in the previous research. The slogans were extracted from local newspaper articles, which have been included in the press review.

The slogan analysis offered some valuable conclusions. Firstly, given the rather high memorability (55.4%) and clarity (50.67%) rates, it is safe to assume that, generally, the Roşia Montană slogans are part of a larger pre-fabricated discourse, rather than being spontaneous. The use of nationalist messages, the anti-government discourse, and the strict anchorage in the present moment demonstrate that "*movements not only develop rational and strategic action, they continuously draw from cultural memories and repertoires, from values and moral principles to redefine their situations, events, and relations in ways that would legitimate action, sanction inaction, gain bystanders' sympathy, reduce governments' ability to use social control resources, and attract media attention to reach distant audiences*" (Oliver, Cadena-Roa, Strawn in Dobratz & al. 2002, 11).

Interviews

The focus is on a qualitative analysis by conducting in-depth interviews with participants at the Cluj-Napoca protests against the Rosia Montană mining project. These interviews allow us to find common values and attitudes of the citizens who protested and the motivations of involvement in such a debated and actual issue.

In order to develop a profile of the protesters, we have drawn 14 interviews with participants, out of which five are semi-structured direct interviews and nine are structured indirect

interviews with open-questions. The main criterion for the selection of the protesters is the participation in at least two protests, since their debut.

Regarding the number of participations to protest, the majority of the respondents had almost full participation at all the protests. Due to the fact that the interviews were conducted in October-November, some of the last respondents had the chance to participate in more protests than the first respondents surveyed. Overall, we are interested in their availability and willingness to participate and commit and defense common interests.

Some of the protesters did not participate directly to all the protest from Cluj, but participated in other protests in the country, like the similar protests from Bucharest. What is interesting to note is the fact that some protesters not only did participate in the usual gathering protests from Unirii Square from Cluj-Napoca, but they also participated to spontaneous protest during the week.

Asked whether the protesters participated to other kind of protests besides the ecological and political one related to Roșia Montană project, the majority of respondents answered positively. However, the surveys responses are not so detailed and are not always temporally located. Two respondents said that they participated “*when they were students*”, somewhere in “1995” or more, when they protested for “*students’ scholarships and campus situation*”.

Some of the youngest respondents stated that they participated to “*anti-governmental demonstrations from 2012, which had also the subject of Roșia Montană on the topic*”; to protests from January 2012 against the demission of Raed Arafat, deputy minister of Health and at newer protest like those against the law of dog euthanasia from September 2013, or to those held in 18 October 2013 for the European Day against trafficking in human beings. Only two from the 14 respondents did not participated in previous protests besides Roșia Montană protests.

The question of participation of people in protests sparked a range of extremely diverse and complex responses. In the main types of answers we find disagreement about the current political class types of motivations, environmental, economic, historical, and civic responsibility motivation. Regarding political motivations, the majority of respondents disagree with the driving of the current political class; they do not feel represented by it: “*A democratic state is functional when it has strong institutions, correct laws and a political class dedicated to general interest. Unfortunately, in 2013, none of these conditions are met in Romania. Therefore, we have a captive state. And the blame lies on the political class that floated in governance between 1990-2013*”. Respondents also stressed the unconstitutionality of the law on the approval of the project and the fact that the law was taken without public consulting. Talking about the environmental motivations, respondents said that the destruction of the environment only for the interests of a private company is unacceptable. The environmental impact of the project will have implications also on the heritage houses of Roșia Montană and on the valuable historical and archeological sites from nearby. Regarding responses on economic issues, respondents are vocal. “*RMGC project is an economic scam in complicity with the state. It is a dull agreement that hides many secrets about the quantity of mineral extracted and with a small royalty for Romania*”. As respondents show, there are many illegalities, inconsistencies, and ambiguities toward the mining project, thus the citizens feel the need to protest: “*Therefore I advocate for a state to represent its citizens and not*

foreign companies and their few Romanian intermediaries (slaves!), and this can only be done by massive involvement of the population”.

The interviews revealed that the civic consciousness seems to be revitalized now, seems to be regained and strengthened by the participation of so many people in the protests. *“I think it is normal to be a responsible civic society, attentive to what is happening in the country and act when necessary. Now is the case!”* As one protester said *“Sometimes I ask myself why the world didn’t come out sooner. Perhaps now is the time when the glass is full. It was too much! The first thing that put us on the cover was that law in favor of Roșia Montană exploitation. I think Romanians endure quite a lot, but at some point the injustice is too high and then we mobilize, we go out and protest.”* It is clear that the impact of the project struck a sensitive chord. As we have seen, protester’s motivation are complex and they vary, and target many aspects of the problem: *“Roșia Montană is primarily a case of legal nature, at first, then a case of economic, cultural, heritage, and ecological issues.”*

Interviewees were asked to characterize the protesters in terms of age, gender, level of education, profession, and values. Considering their age, most of the interviewees have set the age limits within 25-50. As one of the interviewees pointed out: *„the best represented category is between 25 and 35, people working in education, having liberal professions or working in the private sector.”* Most of the protesters are urban, educated people, familiarized with the internet and with social media or other alternative sources of information. They are educated both in terms of studies (most of them have graduated university) and *“well-educated, well-behaved, with good intentions, determined, purposeful, well-organized.”* The gender structure of the group was quite balanced. We had about the same number of women and men. When it comes to their professional background, the group of protesters is quite heterogeneous. Due to the fact that most of them are employed, Sunday was the established day of protest. In terms of socio-demographic, data we collected from the interviewees show that the range or age is between 23 and 39 (M=31), all of them with high education (4 BA, 7 MA and 2 PhDs), 5 female and 9 male, most of are active in the area of liberal professions, 13 of them being employed and only one unemployed.

Regarding their system of values, one of the protesters said: *“some are ecologists, others are anti-capitalists. I thought I saw a shade of nationalism too, but not the extremist kind”.* To some extent, their main core value is the anti-establishment orientation, blended with the ecological and post-material values, mixed with economical and patrimonial dilemmas. At the same time, most of them are concerned about the sustainable growth of the communities.

One of the interviewees had quite an interesting perspective, identifying the fine lines between the members of the group of protesters. He said: *“to be fully sincere, the protesters are my friends. And I mean literally my friends, as I have met at the protests old university colleagues, former professors, collaborators, business partners, clients, friends from different areas.”*

We then asked the interviewees to portray the protests in terms of participation, schedule, manifestations etc. Most of the people we have interviewed characterize the protests as peaceful events, very well organized and structured, without any violent incidents. They all started at the meeting point in the central square, continued with speeches announcing the decisions in the project, notices, news over week, followed by claims, shouts and slogans.

And after a fair number of people were gathered, protesters started marching through the city, trying to turn the people out. The protesters claims were initially related to anti-Roșia Montană and anti-RMGC actions, but afterwards the slogans targeted different political figures, considered to be fully responsible for the situation (such as the Prime Minister, the President, the Minister of Culture etc.).

The number of protesters fluctuated from one week to the other. There were around 10 to 12.000 people at the peak of participation. As one of the interviewees stated: „*at the beginning, there were more of them stepping out in the street, but later on some of them lost their energy, but not their interest in the matter*”. There has been a decreasing trend in participation and „*it is frustrating to see that in a town with 400.000 inhabitants, only 5 or 6000 people found the problem in Roșia Montană a reason to get out in the street.*” Most of the interviewees expressed their disappointment with students’ low participation. “*It seems as if they are not interested in their future, otherwise, all of them are planning to move abroad, I don't know.*” A keen observation came from one of the protesters, when saying that, even though the number of participant varied from one week to the other, “*there have been a lot of familiar faces*”.

Asked whether or not the protests from Cluj-Napoca can be transformed into violent mass actions, the majority of the respondents tend to give a negative answer. However, this issue is perceived from different perspectives. One of the interviewed individuals stresses that it is “*possible, but improbable*” that a violent action to occur due to the fact that the protesters are unaggressive. Although the person sustains a radicalization of the protests, using violence “*would mean losing the sympathy capital*”. Another answer emphasizes that the above mentioned possible shift can happen only for a defensive purpose: “*the protesters have no desire to violently manifest. [...] I believe that if there is violence, it is only for defense.*” The interviewed person is reasoning the answer by presenting a situation in which a gendarme has given a young lady a thrust and suddenly almost fifty protesters united and were ready to defend the lady. In the same respect, one answer refers to the fact that “*the protests can degenerate only if the political class continues to ignore or to try to forcefully block the actions. I do not think that protesters would do the first step*”. However, the person agrees that having so much frustration accumulated, any challenge can deteriorate the situation. Two of the interviewed individuals answer the question by invoking different other situations in which people can be allowed to use violence in order to hit back the state’s injustice. One of them is making analogies with the case of being expropriated by the state for a private purpose, with the case of having the main monasteries or the main churches destroyed, or with the case of having the grandmothers’ bones drawn out from the grave: “*what is allowed to happen for your fellow, it is allowed to happen to you too*”. The other person stresses that when there is permanent violence of the Romanian state, when the state is creating laws especially to support certain companies, when people are paid with 200 euros per month that is insufficient for rent, when the state is preparing to expel somebody from one’s own property and to poison the environment, “*violence might be the only efficient weapon*”. However, a protester claims that “*almost a quarter of his friends would not participate at the protests if they transform into violent actions*”.

The solutions proposed by the interviewed persons in order to solve the problem from Roșia Montană are diverse. The main perspectives are the following: to develop the touristic

potential of the area (e.g. *“the possibility to obtain notification for building a pension”, “creating jobs in tourisms, agriculture”*), to include the area in UNESCO heritage based on the recommendations made by the scientists (*“there is a report that is secretly kept by all the Culture Ministries”*), to develop the ecological agriculture. In addition, it is perceived to be important to respect the law, to develop a law that forbids the cyanide exploration, to make the contract transparent, to punish all the politicians involved (*“to sue the Romanian Government and the RMGC for the attempt to subvert the economy”, “to sanction all the politicians that have strongly sustained this projects, ignoring all the facts”, “to make a call for sanction the company at the European level”*). Simply put, all *“the statements from the Câmpești Proclamation”* should be respected. In a different situation, *“any version that leads to the beginning of this project would imply unjustified chaos in country”*.

Regarding the need for exploration, the interviewed persons believe that *“it should be done entirely by the state when it will have the necessary technology”*, a technology that does not imply cyanide, that is less invasive and environmentally friendly. Till then, *“the activities that can be done in the area should be encouraged (agriculture, apiculture, rational exploration and wood manufacture)”*. Moreover, the continuation of the traditional exploration is mentioned at least till the moment when *“the Romanian society will afford a correct exploration, with no corruption and theft for the state’s interests”*. In the same respect, all the exploration should be done in conformity with the Romanian inhabitants’ interests and *“based on a local and a national analysis”*. One of the interviewees claims that the solutions for the problem have been always mentioned during the protests. In addition, by having the civil society reaction, the issue of Roșia Montană is already known at the international level and it promises a large number of tourists.

The interviewees have been asked to describe the way they use to participate in the protests, the objects and the slogans used. The universal answer contains: banners, T-shirts with Roșia Montană, the Romanian flag, stickers, cans with small stones, or even the “dog protesters”. Some of the protesters have used musical instruments and some of them have whistled. One of the protesters claims that *“it is more important to say/to cry out than to just make noise”*.

When asked if they have knowledge of the people who are responsible for organizing the protests, the interviewees offer mixed answers. While some do not know anything about the organizers, others claim to personally know some of them. Also, one respondent correlated the protest with specific people (Mihai Goțiu, journalist, and Cornel Vâlcu, professor), emphasizing, at the same time, that they have not been *“bought”* by RMGC and that they act according to their *“moral duty towards society”*. However, for most of the respondents, the leaders of the movement are unknown by name, they just recognize them during the protests. Other answers suggest that NGOs are also responsible for organizing the manifestations (*“environmental groups that militate against the exploitation”*).

Considering the sources of information they have used to find out information about the protests, undoubtedly, the majority of interviewees name social media as their primarily source of information (*Facebook*), followed by friends. The answers also outline a negative attitude towards traditional media, namely television and newspapers, because the respondents mostly accuse the media of not being impartial, hence, untrustworthy. One

interviewee considers *Facebook* an “unstoppable source” and, in another answer, the social media platform is also considered a tool for mobilizing people.

On the other hand, one individual (also responsible for the communication strategy of the anti-exploitation movement) explains that other methods were also used, such as: newsletters (with approximately 45 000 subscribers), press releases, and social networks (a *Facebook* account with 2 million subscribers).

We have then asked the protesters’ whether they promote the events and if so in what manner. The most common ways of showing solidarity towards the manifestations are, as the interviews show, sharing articles and pictures on *Facebook*, and, simultaneously, inviting friends to take part in the protests. Two individuals declare they share information relevant to the evolution of events on the pages they manage, one dedicated to a restaurant and the other one for a photography course, where, as the owner underlines, sharing photos has “a good impact”, mostly due to the page’s 1000 followers. Word-of-mouth is also a promotion method, one respondent observes, because the protests are usually followed by “after-protest concerts and parties”. From the organizers’ point of view, information related to the protests and the Roșia Montană project has been distributed in a variety of media: traditional newspapers (*Formula AS*), the official site, newsletters, press releases and social media.

Discussions and conclusions

The empirical research showed, as anticipated, a rather significant discrepancy between traditional media representation of the protest and its participants and the manner in which the participants see themselves. While media insisted on contextualizing the manifestations, talking about the similar movements in Bucharest and other cities, the interviews revealed a vivid interest in the Roșia Montană issue, coming from the participants, confirmed by the findings of the slogan analysis.

As the theoretical framework suggested, the protesters were mostly well-educated men, in their thirties. Most of the protesters have taken part in more than two protests. They are mainly urban, highly educated people, well-documented and well-informed about the project, both male and female, average aged around 30, with liberal professions. Some of them have previous protest participation in events such as the anti-dog euthanasia, lobbying for bicycle bands or for other civic changes. In terms of value orientation, they are anti-establishment driven, concerned about the sustainable growth of the communities, ecologists and anti-capitalists. They describe the protests as peaceful, ordered and cohesive events. None of them would use violence in protests if unnecessary. They are highly involved in the protests, participating with props such as banners, T-shirts, flags, face painting etc. All of them are highly connected with the new media, have *Facebook* profiles and communicate with friends through social networks, sharing information about the project online.

We can say that the portrait of the protester, as resulting from the analysis, is an idealized one, with accents of liberal representation and prone to artistic manifestations type of behavior. All protesters have shown interest in what was happening in the civil and politics society; they were identified by a high sense of civic behavior aroused by the desire to check and control what politicians do and how well they represent the citizens.

Even if the protesters criticized the decline of active participants to the protests (decline somewhat justified by appealing to the colder weather, but also because political

actors seem undecided and hesitate to act on the issue), they characterized the majority of active citizens as having moral values, being determined and consistent in defending their interest and publically expressing them. We believe it would be interesting to study this topic in the future in order to analyze nationwide generalized views of the participants in the protests and to highlight the manner in which they describe themselves as active citizens with a voice that must be heard by the government.

References

- Choi, Jim-Wook. Deliberative Democracy, Rational Participation and e-Voting in South Korea. *Asian Journal of Political Science*. Vol.14, No.1, September 2006: 64-81.
- Jary, David, Julia Jary. *The Collins Dictionary of Sociology*. London: Harper Collins, 1991.
- Bădescu, Gabriel. *Participare politică și capital social în România*. Cluj-Napoca: Editura Accent, 2001.
- Bădescu, Gabriel, Paul Sum, Eric M. Uslaner. Civil Society and Democratic Values in Romania and Moldova. *East European Politics and Societies*, 2004.
- Dalton, Russel J., *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracy*. Second Edition. New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., Chatham, 1996.
- Hauser, Gerard A. and Erin Daina McClellan. *Vernacular Rhetoric and Social Movements: Performances of Resistance in the Rhetoric of the Everyday*, in Sharon McKenzie Stevens and Patricia Malesh (Ed.), *Active Voices. Composing a Rhetoric of Social Movements*, Sunny Press, 2009.
- Liao, Tim F. Visual Symbolism. Collective Memory, and Social Protest: A Study of the 2009 London G20 Protest, *Social Alternatives* 29/4, 2010, 37-43.
- Oliver, Pamela E., Jorge Cadena-Roa, Kelley D. Strawn. *Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements*, in Betty A. Dobratz, Timothy Buzzell, and Lisa K. Waldner (Ed.), *Research in Political Sociology*, JAI Press, Inc. 2002.
- Pavelea, Anișoara, Lorina Culic, Flavia Topan and Ioana Iancu. *Media Coverage of Roșia Montană's Protests*, accepted for publication; paper presented at Media Convergence International Conference, Babeș-Bolyai University, 23-26th October, 2013, Cluj-Napoca.
- Pezzullo, Phaedra C. and Ronald Sandler. *Revisiting the Environmental Justice Challenge to Environmentalism*, in Ronald Sandler and Phaedra C. Pezzullo (Ed.), *Environmental justice and environmentalism : the social justice challenge to the environmental movement*, MIT Press, 2007.
- Redekop, Vern Neufeld and Shirley Paré. *Beyond Control. A Mutual Respect Approach to Protest Crowd–Police Relations*, Bloomsbury Academic, 2010.
- Vanhuysse, Pieter. *Divide and pacify: strategic social policies and political protests in post-communist democracies*, Central European University Press, 2006.
- Verhulst, Joris and Stefaan Walgrave. *Protest and protesters in advanced industrial democracies*, in Derrick Purdue (Ed.), *Civil Societies and Social Movements. Potentials and Problems*, Routledge, 2007.

Verhulst, Joris and StefaanWalgrave. *Politics, Public Opinion, and the Media: The Issues and Context behind the Demonstrations*, in StefaanWalgrave and Dieter Rucht (Ed.), *The World Says No To War*, University of Minnesota Press, 2010.

Walgrave, Stefaan, Dieter Rucht, and Peter Van Aelst. *New Activists or Old Leftists?: The Demographics of Protesters*, in StefaanWalgrave and Dieter Rucht (Ed.), *The World Says No To War*, University of Minnesota Press, 2010.

Wenz, Peter S., *Does Environmentalism Promote Injustice for the Poor?*, in Ronald Sandler and Phaedra C. Pezzullo (Ed.), *Environmental justice and environmentalism: the social justice challenge to the environmental movement*, MIT Press, 2007.

TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO BUSINESS STUDENTS – PRESENTATIONS

Elena CIORTESCU, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: One of the greatest challenges in teaching Business English nowadays is to identify students' needs and consequently devise activities able to improve their capacity to communicate effectively in the context of their future careers. Either with the purpose of getting a job or of simply promoting a product or idea, presentations occupy an important place in the business world. Teaching presentations may turn out to be a rather difficult task especially with students who lack not only in fluency in the foreign language but also in self confidence, which is essential in public speaking. The present paper aims to discuss some tips on how "to plant the seeds of confidence" in our students as well as to point out some strategies in teaching them how to deliver successful presentations.

Keywords: students' needs, business communication, skills, presentations.

Introduction

Teaching in general and particularly foreign languages has become a true challenge nowadays due to multiple reasons. Teaching English has turned into more than a regular job because of our students' constantly changing demands with regard to what they expect from us. In time, they have turned from mere apprentices into clients who seek satisfaction in exchange for their investment. What do they invest? Some of them put in a lot of their time, money, and hope. While in return for their time, they get a diploma and in exchange for their money they get facilities and qualitative lectures, their hopes remain, most of the times, unrelated to what 3 years of University study can offer them on the whole. Their expectations are clear: "I hope to find a good job when I graduate." The question which nevertheless arises is whether we, as trainers, are actually helping them to cope with the demands of a job. Will teaching grammar and new vocabulary in English be useful to them one day? One thing is certain: they need the skills which enable them to succeed in communicating successfully at work, in different contexts. Among these, our attention has been drawn by *presentations* which we have found most interesting in our teaching experience with second year undergraduate students.

In their second year of study, Business students have to deal with functional language in professional contexts (presentations, meetings, negotiations, writing reports, memos, letters). However, some difficulties arise with groups which normally gather students from the beginner level up to the advanced level. Their large number is also an important issue: the University Business English teacher usually teaches groups of 30 – 40 students whose level of English, as we have already mentioned, is extremely varied.

Coming to university is undoubtedly an essential stage in their professional lives. Their expectations are to acquire the necessary information and skills in order to succeed in their future careers and these expectations can be fulfilled with the support of their instructors. Therefore, the main aim of any Business English teacher is to use programmes where *content*, *language* and *communication* are combined in order to develop the learner's language

knowledge and communication skills. However, most of us, the teachers, are not content-specialists; we are rather knowledgeable generalists able to tap into the learner's expertise and use it as a resource for his/ her future progress in the field of Business English (Brieger: 16-17). The key to successful business is communication and one of the means to achieve successful communication is by *delivering a convincing presentation*. The main skills we are normally dealing with in this case are *accuracy, fluency and effectiveness*. *Accuracy* has to do with lexis, grammar, pronunciation. Nowadays, in Romania, English is taught since kindergarten; therefore, most of our students have been at least exposed to it for approximately 12 years before coming to University. Consequently, there are students who have already acquired an impressive amount of general vocabulary and grammar rules but who have failed in building an effective speech; there is also another category whose representatives, although being capable of effective communication for a limited period of time, thanks to some other abilities related to it – use of gestures, eye-contact, mastering of context-related structures - once outside their specialist area, are no longer capable of dealing with a spontaneous communication situation. (Brieger: 42)

Either with the purpose of getting a job or of simply promoting a product or idea, presentations occupy an important place in the business world. Teaching presentations may turn out to be a rather difficult task especially with students who lack not only in fluency in the foreign language but also in self confidence, which is essential in public speaking.

Presentations: types, structure and purpose

Unlike a simple speech, presentations are most of the times delivered with the support of visual aids. Therefore, an important characteristic of presentations is that they combine oral and written material. According to their purpose, presentations can be classified in:

- a) *Informative presentations* which describe, demonstrate, or explain information. These are accurate, clear, meaningful – relevant to the audience, memorable and often interactive and
- b) *Persuasive presentations* which are usually used to promote new ideas, programmes, policies (Boone et al.: 447-8)

Just like written documents, an oral presentation is a structure based on a beginning, a middle part and an ending.

a) *The Introduction* is designed in such a way as to create a positive impression on your audience and this is primarily achieved by demonstrating that you are qualified to speak in front of them. Another purpose of the introduction is to stir interest for the subject you are going to present. You can capture your audience's attention by beginning with a joke, an anecdote, a rhetorical question, a quotation or even a demonstration. However, jokes must not be offensive in any way. While a joke suggests your presentation will not be a long, boring one, a rhetorical question creates involvement on behalf of the public and a quotation can add credibility to the speaker.

b) *The Body* focuses on the main points which are detailed within this section of the presentation. An experienced presenter is always aware that the audience's attention is as limited as their ability to absorb spoken information. For these reasons, a good speaker never overloads his audience with too many details, especially in this section. Louis E. Boone et.al. suggest that, in order to deliver a successful presentation, we may adopt one of the following strategies: start with the strongest points – if the body of your presentation comprises three

points, allot most minutes to the first, fewer to the second and the fewest to the last; another option would be to choose a progressive pattern, i.e. start with the least important aspect and gradually move towards the most important one; and finally, we may as well treat all the aspects equally, i.e. allocate equal time for each of them.

c) *The Conclusion* is used to summarize, extend, personalize the message and call for action. It is worth mentioning that the same techniques used in the introduction of a presentation may as well serve in its conclusion. What needs to be remembered is that a presentation should not end abruptly; its final note needs to be signaled in advance. In terms of length, there should not be a significant difference between the time allocated to the introduction and that allocated to the conclusion.

The structure of a presentation becomes coherent due to the technique of using verbal signposts (verbal flags); e.g.: in other words, therefore, in addition, however, finally, specifically, on the one hand, on the other hand. These are used to show the relationship between ideas, to enumerate, to repeat or restate key words or phrases and finally, to emphasize. (Boone et.al 456-7, 460)

Tips for the speaker

Most of our students have rarely given any presentations and almost never in English. Due to former education, whenever faced with the challenge of speaking in English in public, they primarily focus on grammar and pronunciation. Consequently, their attention is directed away from the oratory skills required for delivering a presentation successfully and their energy is invested in learning a text by heart. As Jackie Polington shows, by so doing, students end up losing connection with their audience who, on their turn, realize they are in front of a man who has done nothing more than memorize a script. Among the signs that indicate such a situation, Polington mentions:

- the presenter's eyes scan the mind (he stares at the ceiling) for the next portion of text to be reproduced;
- the voice does not come down at the end of the sentence as it normally would in an ordinary context because the mind is continuously searching for the next passage;
- the discourse is emotively interpreted due to the above-mentioned reason;
- the presenter speaks at great speed for fear of forgetting and the lack of pause not only makes his speech sound monotonous and dull but also betrays a serious lack of self-confidence.

Since all these can only lead to a bored audience who ignores the speaker, we should, by all means, prevent our students from so doing.

Visual aids represent an important aspect in delivering presentations since 83% of the information comes via the eyes, 11% via the ears and 6% via other senses and among these PowerPoint is by far the most popular nowadays (Pease: 76). At the same time, more and more professionals have started to talk about the fading glory of PowerPoint as compared to the power exerted by an individual, his/ her gestures and voice. If decided upon using PowerPoint, however, we should stick to the following basic rules: in designing slides, use no more than seven words per line and no more than seven lines per visual (Boone et al.: 466). Evelina Miscin draws attention to the mistakes that students are most likely to make when preparing and delivering a PowerPoint presentation:

a) Mistakes in structuring the slides:

-too much text, spelling mistakes, too small font, too many colours, too many fonts and styles, distracting elements (e.g. sound, pictures)

b) Delivery mistakes:

-speaking too quietly, too fast, avoiding eye contact, reading slides, not starting and not finishing on time. (Miscin: 15)

To these, we may add: reading a manuscript – this will make the speaker focus primarily on the text and only secondly on the audience, an act which will nevertheless impede connection with the public; memorization, on the other hand, includes the risk of sounding wooden and overrehearsed as well as of forgetting the text. The fact that the text has been learned by heart leaves no alternative under such circumstances, being extremely difficult for the speaker to improvise (Boone et al.: 472-3); beginning by apologizing for not being very well prepared/ inexperienced – this will only focus the attention on the speaker's weaknesses.

Another aspect we need to inform our students on is *cultural diversity* – the same presentation may be successful in front of an American audience and might not go very well in front of a Japanese one: with Americans, for example, humour is a must; a direct style, a strong personality are appreciated by this individualistic culture which requires the speaker to „sell” himself/ herself; British also appreciate humour but are more moderate in terms of sales language. On the other hand, a Japanese audience will feel more comfortable in a more formal environment, where the communication style is quiet and polite. Similarly, in Germany, a presentation is likely to be very serious and data focused, being normally performed in front of an audience unlikely to become involved (Dignen: 26). Therefore, we may assume that an informal presentation which goes perfectly well in the US may be considered unprofessional in Germany and Japan, for example. Moreover, when dealing with international audiences, the language should be simple and colloquial expressions, jargon, slang and acronyms should be avoided in order to ensure that the message is understood by non-natives. (Boone et al. 450)

Some issues related to *gender* must also be taken into account: women should hold their head up and maintain constant eyecontact with the audience in order to convey authority and self-confidence. Otherwise, they risk to appear submissive, an aspect which would nevertheless turn into a disadvantage. (Pease: 78)

Generally speaking, eye contact is of paramount importance in ensuring the speaker's credibility. In order to maintain eye contact, make sure to choose a smiling face in the audience or at least one that appears to be receptive to your message. (Boone et. al: 474)

Body language also represents an important asset for a successful presenter. Alan and Barbara Pease insist on the fact that it is important to understand how an audience receives and retains information. Apparently, when a presenter stands on the left side of the audience, the information he/she delivers will have a stronger effect on the latter's right brain hemisphere, i.e. the emotional side. It is therefore important to remember that, when delivering presentations, you can make an audience "laugh from the left and cry from the right". Their top pieces of advice related to body language when delivering presentations are:

1. Use confidence gestures when you speak – open and closed palm positions, keep your arms unfolded;
2. Avoid negative gestures;
3. Be expressive but don't overdo it;
4. Look animated – your face should tell the same story as your words.

Beside using appropriate language and devices, delivering presentations also involves a considerable amount of the right attitude which must also be taught to our students. A presenter needs to be able to identify similarities between himself/ herself and the members of an audience. As Nick Michelioudakis points out, compliments and praise always produce a positive effect, although they might sometimes be inaccurate and people might realise that the person complimenting them may actually stand to gain something. Paying your audience a compliment could never harm especially because if you label people positively, they will try to live up to it: "You look like the analytical type" – consequently, they will try to pay attention to your presentation and moreover, analyse it carefully.

Conclusions

Finally, when on the point of delivering your presentation, remember that almost everyone gets nervous but tension can, after all, work for you; do not forget to breathe and drink some water; use gestures and movements because these release nervous tension; use visual aids but only in accordance to the rules which have already been discussed; keep eye contact with your audience and do not let a mistake shake your confidence (Boone et. al.: 476). Voice is another important aspect in delivering successful presentations. People in the audience need to be able to hear; however, you need to avoid screaming or using a brutal tone. At the same time, research has shown a tendency in women to lower their voices in order to sound more secure and authoritative – take the example of British Prime Minister, Margaret Thatcher who famously hired a trainer to teach her how to lower and better control her voice. The appropriate use of pauses is also essential for they can add emphasis and prevent the presentation from sounding monotonous and dull.

By taking all these aspects into account, the presenter feels accepted and connected to his/her audience and manages to develop a sense of belonging which can contribute a lot to developing self-confidence and ultimately to delivering a successful presentation.

References

- Arnold, Jane. *Planting Seeds of Confidence in ELT*, IATEFL 2011 Brighton Conference Selections, ed. by Tania Pattison, Darwin College, University of Kent, 2012, pp. 64-66
- Boone, Louis E. et al. *Contemporary Business Communication*. Prentice Hall International, UK, 1994
- Brieger, Nick. *The York Associates Teaching Business English Handbook*. York Associates Publications, UK, 1997
- Dignen, Bob. *Communicating across Cultures*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2012
- Michelioudakis, Nick. *Psychology and ELT – How to Make People Like You in Business Issues*, Autumn 2013, Issue 85, pp.7-8
- Miscin, Evelina. *The Power of Presentation in Business Issues*, Autumn 2011, Issue 79, pp. 15-16
- Pease, A., Pease, B. *Body Language in the Work Place*. Orion Books, UK, 2011
- Pocklington, Jackie. *Points of Concern Regarding the Mindset of the Presenter in Designing Effective Presentations* in Business Issues, Autumn 2011, Issue 79, pp. 9-10

ADVERTISING FROM THE SAXON PRESS IN TRANSYLVANIA IN THE INTERWAR PERIOD

Ioana LEPĂDATU, Assoc. Assistant, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract : This paper presents only a part of the results of a PhD research. The study analyzes advertising from the Saxon press in Transylvania in the interwar period. The purpose is to identify the print ads in the Saxon newspapers from three cities in Transylvania : Braşov, Sibiu and Bistriţa. We chose to analyze two years, 1925 and 1935, before and after the world economic crisis and four newspapers Bistrisser Deutsche Zeitung (Bistriţa), Kronstädter Zeitung (Braşov), Deutsche Tagespost and Deutsche Tageszeitung (Sibiu).

Keywords : Saxons, Transylvania, interwar period, press, print ads, culture.

Perspectivile din care poate fi privită o civilizație sunt extrem de numeroase și au făcut obiectul a diferite cercetări și dezbateri. Fie că este vorba de o dimensiune culturală, economică, politică, religioasă, lingvistică, artistică și exemplele ar putea continua, dificultățile și incertitudinile întâmpinate în cazul definirii și înțelegerii unei comunități există cu siguranță. Acest lucru nu ne împiedică însă, să continuăm să ne întrebăm și să înțelegem civilizațiile. Renunțând la aceste preocupări ar însemna să ignorăm un element esențial al aventurii umane, fără de care nu am putea înțelege și explica nimic.

În consecința celor menționate, atenția noastră în lucrarea de față s-a îndreptat asupra comunității săsești din Transilvania, o civilizație care prin elementele de ordin social, economic, cultural și politic a contribuit la dezvoltarea și formarea identității Transilvaniei. Încercarea noastră este de a realiza un tablou al sașilor transilvăneni din perspectivă economică și culturală, având ca elemente de compoziție machetele publicitare apărute în presă. Cercetarea a pornit de la câteva concepte teoretice pe care le-am considerat esențiale pentru înțelegerea domeniului publicității.

Privită dintr-o perspectivă comunicațională, publicitatea reprezintă o comunicare de tip persuasiv, comandată, plătită și controlată de un anunțator. Mesajele create de către o organizație comercială, denumită agenție de publicitate, sunt transmise prin intermediul canalelor de comunicare în masă unor publicuri-țintă, scopul fiind acela de a modifica favorabil atitudinea acestora față de un produs sau serviciu.¹

Dintr-o perspectivă socială, se consideră că idiolectele publicitare se ajustează nu unor publicuri-țintă ci unor socio-stiluri și curente socio-culturale. „Stilul de viață nu este un fenomen simplu: el este socotit ca definind felul în care o personalitate individuală, cu nevoile și motivațiile sale proprii, istoria sa, obiceiurile și prejudecățile sale, educația și constrângerile materiale, visele și utopiile sale, se integrează, la un moment dat și într-un anumit context, într-o societate ale cărei realități politice, tehnologice sunt în permanență mutație.”²

¹ Dan Petre. Mihaela Nicola. *Introducere în publicitate*, ediția a II-a, Editura Comunicare.ro, București, 2009, p. 19.

² David Ganzel. *De la publicité à la communication*, Rochevignes, Paris, 1984, p. 87.

Dintr-o abordare economică, plecând de la termeni de raționalitate și cunoștință de cauză, publicitatea se axează pe transmiterea mesajelor către consumatori, enumerând avantajele produsului sau serviciului promovat. Punctul de plecare al teoriei alegerii consumatorului este ipoteza de raționalitate, conform căreia consumatorul alege, din universul opțiunilor posibile, bunurile care îi aduc satisfacția și utilitatea maximă.³ Termenul de consum reprezintă oglinda unei societăți, în el reflectându-se diverse stratificări și diferențieri sociale, contradicțiile, locul și rolul grupurilor și categoriilor socio-profesionale în societate. *Comportamentul consumatorului* este considerat un indicator care poate reflecta într-o anumită măsură expresia nivelului de educație, de cultură și civilizație, dar și calitatea vieții sociale a unei comunități. A cumpăra nu înseamnă doar a plăti, ci și a alege.⁴ Considerăm astfel că acest model rațional este influențat de elementele și valorile culturale care afectează preferințele, cererea sau costurile.

Perspectiva semiotică este cea care descrie simbolurile și miturile regăsite în mesajul publicitar. Roland Barthes a fost unul dintre primii teoreticieni care au ales să studieze din această perspectivă, folosirea imaginilor publicitare, considerând că în publicitate, semnele pe care le conține imaginea sunt pline, ascunzând valorile și credințele culturale ale consumatorilor.

„Abordarea istoriei ca lectură a dimensiunii umane profunde a făcut ca slujitorii lui Clio să fie mai atenți la elementele durabile, la permanențe, dar și la schimbare, la noutate în civilizație, cultură și mentalitate. În privința tematicii istorice s-a subliniat nevoia largirii chestionarului, așa încât, culturalul, mentalul, religiosul să se alăture registrului politic, social, economic sau ideologic. S-a subliniat abordarea amplă a istoriei, în care să iasă în evidență viața, adică faptele, sensibilitățile, aspirațiile, speranțele din trecut, în funcție de palierele mentale și culturale.”⁵

Plecăm astfel într-o încercare de a descrie orizontul cultural și economic al comunității săsești din Transilvania, explicat din perspectiva bunurilor promovate și a mesajului publicitar folosit. Delimitată în timp și spațiu, lucrarea se oprește asupra perioadei interbelice, mai exact asupra a doi ani din această perioadă, 1925 și 1935. A fost ales un an înainte de marea criză economică mondială și unul după trecerea respectivei perioade economice. Orașele supuse analizei au fost Bistrița, Brașov și Sibiu, locuri în care a existat cel mai mare număr de sași transilvăneni în perioada menționată. Machetele publicitare au fost identificate și analizate din publicațiile *Bistrisser Deutsche Zeitung* (Bistrița), *Kronstädter Zeitung* (Brașov), *Deutsche Tagespost* și *Deutsche Tageszeitung* (Sibiu). Întrebările de cercetare generale pe care le-am ridicat sunt următoarele:

1. Care sunt produsele promovate în paginile ziarelor săsești?
2. Există diferențe între machetele publicitare din ziarele analizate în funcție de categoriile de produse și servicii promovate?
 - a. în anul 1925

³ Raymond Boudon (coord.). *Tratat de sociologie*, ediția a 2-a, trad. Delia Vasiliu și Anca Ene, Editura Humanitas, București, 2006, p. 167.

⁴ Dan Petre. Dragoș Iliescu. *Psihologia consumatorului*, Editura Comunicare.ro, București, 2010, pp. 14-15.

⁵ Simona Nicoara. *Istoria și miturile. Mituri și mitologii politice moderne*, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 12.

- b. în anul 1935
- c. comparativ între anul 1925 și 1935
3. Există mărci (branduri) actuale (anul 2012) care să se regăsească în machetele publicitare în ziarele săsești din anii 1925 și 1935?
4. Se poate vorbi despre o utilizare sistematică a unui anumit tip de reclamă pentru promovarea unei anumite categorii de produs sau serviciu?
5. Care este tonul folosit în machetele publicitare?
6. În machetele publicitare predomină textul sau imaginea?
7. În modul de promovare al produselor/serviciilor se regăsesc elemente care să facă trimitere la cultura comunității săsești transilvănene?
8. Cum poate fi caracterizată comunitatea săsească prin prisma bunurilor și serviciilor promovate în paginile ziarelor analizate din anii 1925 și 1935?

Metoda de cercetare folosită a fost analiza de document în cadrul căreia s-a folosit și analiza semiotică. Grila de analiză care a stat la baza cercetării a fost alcătuită din 31 de elemente (variabile). Aceste elemente au fost împărțite în patru mari categorii: (1) **date de identificare** care au inclus: *anul de apariție* al machetei publicitare; *orașul*; *publicația* (ziarul); *data apariției*; *denumirea machetei* (numele firmei). (2) **caracteristicile produsului/serviciului**: *tipul de bun* (produs/serviciu/produs și serviciu), *tipul de activitate* (industrie/mic întreprinzător / transport / medical / economic), *categoria de produse/servicii* (de exemplu, îmbrăcăminte/produse de îngrijire/agricole etc.); *categoriile de produse/servicii* – facem referire la produsele/serviciile de larg consum sau la cele de lux; *prețul produsului/serviciului*; *adresă*; *tipul brandului* (internațional/național/regional/local). (3) **proeminența machetei publicitare** a inclus următoarele elemente: *pagina* la care apare macheta; *locul în pagină*; *dimensiunea din suprafața paginii*; *existența textului* în cadrul machetei publicitare; *existența elementelor grafice* în machetă; *reprezentarea simbolică* a acestor elemente; *numărul de cuvinte* existent în macheta publicitară; *dimensiunea maximă a fontului* (întâlnită în titlu, logo, slogan, text sau cuvânt). (4) **caracteristicile mesajului publicitar** au făcut referire la următoarele elemente: *limba* în care a fost scris textul reclamei; *existența logo-ului*; *tipul de logo* – alfanumeric sau iconic; *identificarea logo-ului*; *existența sloganului* publicitar; *existența titlului* machetei publicitare; *tipul de reclamă*; *tonul* folosit în reclamă – factual/ emoțional/ umoristic; *publicul-țintă* al produsului/serviciului segmentat în funcție de *sex și vârstă*.

Prezentăm în linii mari o parte din analiza și interpretările lucrării noastre. Rezultatele pe care le-am obținut sunt prezentate în urma consultării publicațiilor amintite din anii 1925 și 1935 în care au fost identificate 2331 de machete publicitare. Toate aceste machete au fost introduse în grila de analiză detaliată mai sus.

Menționăm că în articolul de față vom pune accent pe prezentarea mai detaliată a primelor trei întrebări de cercetare de la care a pornit studiul.

Din totalul acestor machete publicitare, un număr de 1511 au fost identificate în anul 1925 (reprezentând 64,8 %) și 820 de machete în anul 1935 (reprezentând 35,2%). Observăm o scădere a numărului de machete publicitare în anul 1935, o explicație posibilă ar fi criza economică mondială.

Fig. 1 Anii de apariție a machetelor publicitare

În privința orașelor ale căror publicații au fost selectate spre analiză, observăm că în Sibiu s-au identificat cele mai multe machete publicitare. Numărul total al acestora este de 1089 (însemnând 46,7%). La câteva procente diferență se află orașul Brașov, unde s-au identificat 975 de machete publicitare (41,8%). În orașul Bistrița, numărul machetelor a fost de 267 (11,5%).

Fig. 2 Orașul publicației

Astfel, precizăm că în anul 1925 din totalul de 1511 de machete publicitare identificate, 724 au fost în publicația *Kronstädter Zeitung* (Brașov), 626 de machete în *Deutsche Tagespost* (Sibiu) și 161 de machete în *Bistrisser Deutsche Zeitung* (Bistrița).

În anul 1935 se observă o scădere a numărului de machete publicitare în toate cele trei publicații. În *Kronstädter Zeitung* se vor identifica 251 de machete, în *Deutsche Tageszeitung* identificăm 463 de machete, iar în *Bistrisser Deutsche Zeitung* menționăm 106 machete publicitare. O observație interesantă se poate face asupra diferenței existente în Sibiu și Brașov. Dacă în anul 1925, numărul cel mai mare a fost identificat în Brașov, Sibiul fiind însă la doar câteva procente distanță, în anul 1935 cele mai multe machete sunt identificate în Sibiu, diferența la care se află de această dată Brașovul fiind destul de mare, 19,9 % în *Deutsche Tageszeitung* (Sibiu) față de 10,8 % în *Kronstädter Zeitung* (Brașov). Înțelegem

astfel că după criza economică, numărul machetelor publicitare din Brașov a scăzut într-un procent semnificativ, presupunând că au fost afectați mulți agenți economici.

Fig. 3 Anul și Publicația

Frecvența de apariție a reclamelor pe luni ne arată că lunile ianuarie și septembrie dețin cel mai ridicat procent, 12,2 % în luna ianuarie, respectiv 10,3 % în luna septembrie. Motivăm acest rezultat prin faptul că în luna ianuarie, la început de an, comercianții începeau să-și promoveze mărfurile și serviciile. Era un lucru extrem de important ca aceste produse/servicii să fie prezente în paginile publicațiilor, putând fi astfel vizibile în rândul potențialilor consumatori. O altă explicație poate fi legată strict de comunitatea săsească și de spiritul german, pentru care planificarea și precizia lucrurilor sunt extrem de importante. Aceștia erau cu siguranță obișnuiți să își planifice de exemplu vacanța de Paști sau cea de vara încă din lunile ianuarie-februarie. Sau să își stabilească lista cu produsele necesare cu ceva timp înainte ca acestea să fie cumpărate. O a treia explicație pentru procentul ridicat din luna septembrie ar fi faptul că în această perioadă începeau recoltele de toamnă și pregătirile pentru sezonul rece, putând astfel crește numărul de reclame din industrie și agricultură. Luna august se află pe locul al treilea în ceea ce privește numărul total de machete publicitare, însumând un procent de 9,4 %, urmată de luna aprilie cu un procent de 9,3 %. Înțelegem astfel că începând cu luna august numărul machetelor publicitare începea să crească, comparativ cu lunile precedente. Surprinzător oarecum este faptul că luna decembrie, luna cadourilor, se află doar pe locul șase în privința numărului total de machete publicitare, cu un procent de 8,1 %.

Fig. 4 Frecvența de apariție a reclamelor în funcție de lună

Referitor la brand-urile existente, a fost identificat un număr de 310 firme, le vom trece acum în revistă pe cele mai *faimoase* care au apărut în paginile publicațiilor analizate în cei doi ani menționați. Amintim în primul rând firmele care au avut o frecvență de apariție de peste 1%.

Aceste firme sunt următoarele: *Welline* (cremă de pantofi), *Underwood* (brand american de mașini de scris), *Togal* (unguent pentru reumatism), *Sodil* (detergent de rufe), *Silvania* (fabrică de utilaje și cabluri), *Nivea* (produse de îngrijire), *Mott* (șampanie), *M. Orendi & Co.* (firmă producătoare de covoare), *Ludwig Schmit* (transport și turism internațional), *Leopold Hass* (fabricant de linoleu), *Kalodont* (brand vienez de pastă de dinți), *J. Teutsch & Co.*, *Hess* (ciocolaterie a fabricii de bomboane Hess din Brașov), *Elida* (produse de îngrijire), *Eau de Cologne No 4711* (parfum francezesc), *Dr. Dralle* (brand nemțesc de produse cosmetice și de îngrijire), *Die Staatslotterie* (bilete de joc la loteria de stat), *Diana* (bitter/vin ars), *D. Berbecar* (croitor în stofă), *Carl F. Jikeli* (importator și mic întreprinzător de produse și utilaje agricole și industriale), *Cacao Suchard* (brand elvețian de ciocolată și cacao), *Brueder Schiel* (importator autoturisme Fiat), *Bouquet d'Origan* (produse cosmetice francezești), *B. Popper* (fotograf care promova un curs de fotografie), *Aspirin Tabletten Bayer* (compania nemțească Bayer care promova Aspirina), *Anusol* (brand canadian de medicamente) și *Ambrosi, Fischer & Co* (pepinieră din Transilvania).

A fost făcută și o clasificare a firmelor cu o frecvență de apariție de peste 2%. Acestea sunt prezentate în Fig. 5. Observăm că în topul acestora cu un procent de 3,5% se află grupul Bayer care promova *Aspirina*. Cu un procent de 2,4% întâlnim machetele pentru *Ambrosi, Fischer & Co.*, cea mai mare pepinieră din Transilvania aflată în județul Alba. Brandul elvețian Suchard se află pe locul al treilea, promovând *Cacao Suchard*. Brandurile *Anusol* și *Diana* fiecare cu un procent de 2% erau de fapt reclame la două medicamente. *Anusol* era un brand canadian, medicament pentru hemoroizi. *Macheta* apare în anul 1925, atât în Sibiu, cât și în Brașov. *Diana* care era denumit ca fiind *Franzbranntwein*, tradus de noi ca vin ars sau bitter este brandul care apare, alături de *Aspirin Tabletten Bayer*, în cei doi ani în toate cele patru publicații analizate.

Fig. 5 Firmele cu o frecvență de apariție de 2% și peste 2%

Diversitatea acestor produse și servicii, împărțite de noi în 21 de categorii mari, ne comunică faptul că orizontul de alegere al consumatorilor era extrem de larg. În măsura în care au fost identificate produse și servicii de lux într-un procent destul de ridicat, 21,8%, respectiv 7,3% considerăm consumul diferențial, în funcție de clasa și poziția socială, un element de stratificare socială. Produsele și serviciile care se adresau claselor burgheze erau diverse, acoperind o paletă largă de necesități: alimente, cosmetice, autoturisme, bijuterii, turism, hobby-uri.

În toate cele trei orașe analizate, produsele și serviciile din industrie au fost identificate cu cele mai multe machete publicitare, mai puțin în orașul Sibiu, unde, în anul 1935, micii întreprinzători dețin primul loc prin promovarea produselor/serviciilor.

O particularitate a anului 1935 sunt apariția în publicațiile din Brașov și Sibiu a reclamelor care promovau biletele la Loteria de Stat. Acesta poate fi un indicator al situației economice grele de după criza economică.

Următoarea categorie în care au fost împărțite cele 2331 de machete supuse analizei noastre se referă la notorietatea produselor și serviciilor promovate. Observăm că promovarea produselor/serviciilor internaționale deține un procent de 28,1%, fiind identificate 655 de machete publicitare din această categorie. Amintim o parte din aceste branduri, menționând că unele se poate să fi fost date deja ca exemple în paginile anterioare. Amintim astfel produsele din gama Suchard (Cacao, Milka, Velma), Mott și Meunier (șampanie), parfumurile – Eau de Cologne No 4711, Ch. Dupre, Coty, brandurile de cosmetice și îngrijire – Khasana, Bourjois, Kaiser Borax, Dr. Drall's Mallatine Nivea, Creme Simon, Cadum, Kalodont (pastă de dinți) etc., Ipsen (încălțăminte), branduri de autoturisme – Mercedes Benz, Peugeot, Ford, Fiat etc., medicamentele – Aspirin Tabletten Bayer, Anusol etc., Gallia (textile), produse de birotică și mașini de scris (Remington), mașini de cusut (Singer, PFAFF)

etc. Machetele care promovau produse și servicii naționale reprezintă 19,6% (458 de machete). Amintim câteva branduri naționale: Mociornița (fabrică de încălțăminte), Lica (fabrică de lactate), Hess (fabrică de ciocolată), Capșa (cofetărie), Ambrosi, Fischer & Co. (pepinieră), Silvania (fabrică de utilaje industriale), Ursus (fabrică de băuturi alcoolice), B. Popper (fotograf – organiza cursuri de fotografie) etc. Categoria produselor și serviciilor locale se regăsesc în machetele analizate în proporție de 13,7%, identificând 320 de machete publicitare în această categorie. Aici au fost incluși majoritatea micilor întreprinzători care își promovau produsele și serviciile în paginile publicațiilor analizate de noi. Îi amintim pe Gustav Zikeli – librar, M.&M. Friedelt – vânzător pălării, Kleiderfaeberei – curățătorie chimică, Gustav Ludwig - tăbăcar etc. (Bistrița), M. Neumann – croitor, J.Hubbes & Sohn – tâmplărie, Josef Popper – transport, Otto Wetzel – magazin și reparații biciclete, Friedrich Waechter – magazin de încălțăminte, GH. Soci – croitor costume bărbățești etc. (Brașov), Ludwig Gerber – marochinărie, Emil Hoechsmann – magazin bijuterii și ceasuri, Gustav Jacobi, Gromen & Herbert – magazin stofă, Georg Copony – sobar etc. (Sibiu). În categoria firmelor regionale (7,6%) au fost introduse machete publicitare precum Deri Lajos – blănărie (Cluj-Napoca), Urania – magazin textile (Cluj-Napoca), Franz Geissberger – magazin încălțăminte, Rudolf Habermann – magazin de robineți (Sibiu, machetele apar în paginile publicației Kronstädter Zeitung), Markus Druckerei – tipografie (Sighișoara) etc.

Un procent de 31% este deținut de machetele publicitare care nu indicau niciun element care să ne ofere date despre tipul brandului. Facem referire la adresă, renume, alte trimiteri întâlnite în textul reclamei. Astfel, o mare parte dintre machete au intrat în această categorie.

În următoarele rânduri vom aduce enumera firmele (brandurile) existente pe piață în anul 2012 care au fost întâlnite între cele 310 firme identificate în analiza noastră. Firmele au fost cautate pe internet, pentru fiecare dintre ele fiind menționată sursa. Au fost identificate 38 de branduri care astăzi se numără printre opțiunile de alegere ale consumatorilor. Subliniem faptul că mărcile identificate sunt românești, produse/servicii franțuzești, nemțești sau americane. Sunt produse de lux, de exemplu parfumurile franțuzești, sau produse recunoscute pentru calitatea superioară. Prezentăm aceste branduri în cele ce urmează :

1. **Nivea** – firmă nemțească de produse cosmetice și de îngrijire apărută în anul 1882. Cel care a pus bazele acestei afaceri a fost farmacistul Carl Paul Beiersdorf. Brandul beneficiază de renume și recunoaștere mondiale.⁶
2. **Vichy** – brand franțuzesc care în anul 1931 scoate pe piață prima gamă de produse cosmetice și de îngrijire *Secrets de Vichy*. Inițiatorul acestui proiect a fost mediul dermatolog și directorul centrului termal din Vichy, Dr. Haller.⁷
3. **Eau de Cologne No 4711** – brandul există pe piață din anul 1792, când la Köln, Mäurer & Wirtz încep să producă parfumuri de lux.⁸
4. **L. T. Piver** – brand de parfumuri, apărut la Paris în anul 1774. Numele brandului este dat după Louis Toussaint Piver, cel care a adus pe piață marca.⁹

⁶ <http://www.en.nivea-me.com/>, accesat în 30.09.2012

⁷ <http://www.vichyconsult.de/>, accesat în 30.09.2012

⁸ <http://www.4711.com/index.php/en/id-4711-house-of-fragrances.html#Flagshipstore>, accesat în 30.09.2012

⁹ <http://www.piver.com/>, accesat în 30.09.2012

5. **Bourjois** – brand de produse cosmetice. Povestea acestei mărci începe în anul 1893, la Paris unde, în apartamentul său, Joseph-Albert Ponsin confecționa farduri și parfumuri pentru actorii din acea vreme. În anul 1868 Alexandre-Napoléon Bourjois preia activitatea, reușind să facă cunoscute produsele la nivel internațional.¹⁰
6. **Leichner Kosmetik** – brand de produse cosmetice pe care Ludwig Leichner le-a lansat pe piață în anul 1873 la Berlin.¹¹
7. **Cadum** – astăzi brand francez de produse de îngrijire și igienă, Cadum apare pe piață în perioada anilor 1910 la inițiativa lui Michael Winburn, om de afaceri american, sub formă de ulei de corp, folosit ca remediu. În anul 1912, imaginea brandului devine un copil, acesta simbolizând curățenie și moliciune. În anul 1925, compania organizează prima preselecție pentru alegerea copilului Cadum, imaginea firmei. Maurice Orejan devine primul „bébé Cadum”. Astăzi, compania continuă să aleagă în fiecare an câte un copil, care să-i reprezinte imaginea și valorile.¹²
8. **Elida Shampoo** – astăzi sub grupul Unilever.¹³
9. **Kaiser Borax** – cremă și lapte de corp, astăzi sub grupul Henkel.¹⁴
10. **Odol** – brand nemțesc, apărut pe piață în anul 1893, la Dresda deschizându-se prima fabrică, este astăzi cea mai de încredere marcă pentru igiena orală în Germania.¹⁵
11. **Aspirin Tabletten Bayer** – compania germană Bayer fabrică *Aspirina* din 1897.¹⁶
12. **Anusol** – brand canadian de medicamente pentru hemoroizi, astăzi este cunoscut și cu denumirea de Tucks.¹⁷
13. **Borseker Mineralwasser** (Apa minerală Borsec)
14. **Suchard** – în anul 1826 ciocolatierul elvețian Philippe Suchard deschide prima fabrică de ciocolată Suchard. Astăzi brandul aparține grupului Kraft Foods.¹⁸
15. **Mott** – brandul apare în anul 1842 în Statele Unite ale Americii la inițiativa lui Samuel R. Mott. Astăzi compania nu mai produce șampanie, axându-se doar pe comercializarea sucurilor de fructe.¹⁹
16. **Meunier Champagne** – brand de lux care din 1894 produce șampanie în regiunea Moselle din nordul Franței. Sediul oficial se află în Londra.²⁰
17. **Longines** – istoria brandului elvețian de ceasuri începe în anul 1832 când Auguste Agassiz pune bazele companiei *Agassiz & compagnie*. Istoria acestei mărci vorbește despre calitatea și precizia ceasurilor elvețiene.²¹
18. **Zeiss** – lentile de ochelari și pentru alte diferite obiecte produse în din anul 1864 în Jena, Germania, de Carl Zeiss.²²
19. **Pelikan** – brand german ale cărui produse de birotică sunt cunoscute în întreaga lume. În anul 1832 se pun bazele afacerii în orașul Hannover. Din 1878 pelicanul devine logo-ul brandului, numărându-se printre primele logo-uri apărute în Germania.²³

¹⁰ http://www.bourjois.fr/home/histoire_d_une_marque/notre_histoire, accesat în 30.09.2012

¹¹ <http://www.leichner-kosmetik.de/>, accesat în 30.09.2012

¹² <http://www.cadum.fr/#/legende>, accesat în 30.09.2012

¹³ <http://www.unilever.dk/brands/personalcarebrands/elida.aspx>, accesat în 30.09.2012

¹⁴ http://www.henkel.at/cps/rde/xchg/henkel_atd/hs.xsl/koerper11185.htm?countryCode=at&BU=cosmetics&brand=000000QU68, accesat în 30.09.2012

¹⁵ <http://love-odol.de/historie.html>, accesat în 30.09.2012

¹⁶ <http://www.bayer.com/>, accesat în 30.09.2012

¹⁷ <http://www.anusol.ca/en/home.asp>, accesat în 30.09.2012

¹⁸ <http://www.suchard.ch/suchard/page?PageRef=1>, accesat în 30.09.2012

¹⁹ <http://www.mottsproducts.com/About/CompanyHistory/>, accesat în 30.09.2012

²⁰ <http://meunier.co.uk/history.html>, accesat în 30.09.2012

²¹ <http://www.longines.com/brand/history/19>, accesat în 30.09.2012

²² http://corporate.zeiss.com/gateway/en_de/home.html, accesat în 30.09.2012

²³ http://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/ro_RO.CMS.displayCMS.8790./istorie, accesat în 30.09.2012

20. **Bosch** - Grupul Bosch este unul din liderii globali ai furnizorilor de tehnologie și servicii, fiind prezent în domeniile auto, tehnologie industrială, bunuri de larg consum și construcții. Istoria brandului începe în anul 1886 când Robert Bosch deschide primul magazin la Stuttgart.²⁴
21. **Tungsram** – istoria brandului începe în anul 1862 când producerea industrială a becurilor cu filament de carbon este inițiată de maghiarii Sándor Just și Ferenc Hanaman.²⁵
22. **Philips** – brand de electronice olandez, care a fost fondat în anul 1891 în Eindhoven.²⁶
23. **Remington** – E. Remington & Son este firma americană, care în anul 1873 începe să producă mașini de scris. Producția de arme de foc, *Remington Arms*, este cea care a rămas cunoscută pe piață în zilele noastre.²⁷
24. **Singer** – din 1851 numele brandului Singer este sinonim cu cusutul. Sub acest nume au apărut primele mașini de cusut electrice sau cele care cos în zig-zag.²⁸
25. **PFaff** – brand american de mașini de cusut care există pe piață de 150 de ani.²⁹
26. **Polaris frigidere** – brand american de frigidere.³⁰
27. **Daimler Motoren** - Gottlieb Daimler a construit primul său motor în anul 1883. Prima motoretă din lume a fost construită de Daimler în anul 1885 aceasta atingea viteza de 12 km/h.³¹
28. **Mercedes Benz** – brand de lux german producător de automobile apărut ca divizie a Daimler AG în anul 1886. Karl Benz este fondatorul brandului.³²
29. **Peugeot** – în anul 1889, Armand Peugeot a prezentat în cadrul unei expoziții la Paris primul său automobil cu trei roți. Cu toate că nu se comercializa, acesta este începutul producerii de automobile Peugeot.³³
30. **Ford** – în anul 1903 cu 28.000 de dolari, Henry Ford pune bazele companiei americane Ford Motor Company, în Detroit, Michigan. Astăzi brandul se numără printre primele la nivel mondial în producerea de automobile.³⁴
31. **Citroen** – brand de automobile fondat de André-Gustav Citroën în anul 1902 în Franța.³⁵
32. **Mobiloil Arctic** – istoria brandului începe în anul 1866.³⁶
33. **Shellgas** – companie londoneză de petrol și gaze care din anul 1886 există pe piață, fiind astăzi unul din liderii mondiali în acest domeniu.³⁷
34. **Flit** – insecticid care apare în anul 1923 în New Jersey, făcând parte din grupul Standard Oil Company, astăzi cunoscut sub numele de Exxon Mobil. Sloganul unei campanii pentru produs din anul 1928, „Quick, Henry, the Flit!” a rămas cunoscut 17 ani în rândul populației americane.³⁸

²⁴ http://www.bosch.com/en/com/bosch_group/history/company-history.php, accesat în 30.09.2012

²⁵ http://www.gelighting.com/eu/tungsram/history_en.html, accesat în 30.09.2012

²⁶ <http://www.philips.co.uk/about/company/companyprofile.page>, accesat în 30.09.2012

²⁷ <http://www.vintagetypewriterjewelry.com/12/history-of-remington-typewriters-|vintage-remington-typewriter-company.html>, accesat în 30.09.2012

²⁸ <http://www.singerco.com/company>, accesat în 30.09.2012

²⁹ <http://www.pfaffusa.com/829.html>, accesat în 30.09.2012

³⁰ <http://www.polarisrefrigeration.com/>, accesat în 30.09.2012

³¹ <http://www.daimler.com/dccom/0-5-1322446-49-1322466-1-0-0-1322455-0-0-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>, accesat în 30.09.2012

³² <http://www5.mercedes-benz.com/en/history/>, accesat în 30.09.2012

³³ <http://www.peugeot.com/en/brand/history/automobile>, accesat în 30.09.2012

³⁴ <http://corporate.ford.com/our-company/heritage>, accesat în 30.09.2012

³⁵ <http://www.citroen.fr/home/#/histoire/identite/>, accesat în 30.09.2012

³⁶ <http://www.collectorsweekly.com/petroliana/mobil>, accesat în 30.09.2012

³⁷ http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/, accesat în 30.09.2012

³⁸ <http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/about/who-we-are.aspx>, accesat în 30.09.2012

35. Julis Meinl – brand de cafea și ceai apărut în Viena în anul 1862.³⁹

36. Ursus – fabrică de băuturi alcoolice, astăzi de bere.

37. Capșa – brand care devine cunoscut încă din secolul al XIX-lea datorită lui Grigore Capșa, cofetar cu renume european, ale cărui prăjituri și bomboane primesc premii în întreaga Europă. În anul 1873, cofetăria este medaliată la Viena și organizează primul dineu de gala dat de Carol I la Palatul Domnesc. La Expozițiile Universale de la Paris, din 1889 și 1900, cofeturile lui fraților Capșa primesc medalia de aur. Astfel, datorită renumelui câștigat, în lumea bună nu mai exista bal, recepție sau serată fără delicatesele Capșa. Deschiderea hotelului și a restaurantului a avut loc în anul 1881, fiind pentru prima dată când un hotel oferea atât servicii de cazare, cât și de gastronomie. Modelul avea să fie urmat de hotelurile de pe Coasta de Azur.⁴⁰

38. Hotel Majestic București – lanț hotelier, ale cărui servicii sunt oferite în întreaga lume. Amintim de exemplu, primul hotel construit în San Francisco (USA) în anul 1902 de Familia Schmitt.⁴¹ În Roma, hotelul există din anul 1886. În București, situat la kilometrul 0, pe Calea Victoriei poartă numele de Hotel Ramada Majestic.

Menționăm acum câteva nume pe care nu le-am putut identifica ca fiind aceleași. Este vorba de brandul de țesături Gallia (companie londoneză de țesături), Les Tissus (textile franceze), cosmeticele Khasana (Venezuela), bateriile Duracell (apărute în machetele noastre cu numele Dura), Adler (companie nemțescă care produce astăzi diferite lacuri), hotel Excelsior București (nu am găsit informații care să ne indice că este vorba de același hotel). Amintim marca Dr. Drall – George Dralle Parfüm und Feinseifenwerke, întâlnită în machetele analizate de noi, care în anul 1852 la Hamburg începe producția de cosmetice. În anul 1991 firma este cumpărată de L’Oreal.⁴²

Considerăm că domeniul publicității, în cazul nostru produsele și serviciile promovate în publicațiile analizate din cei doi ani, reflectă atât o *cultura cultivată*, cât și una a *obișnuitului* ale comunității săsești. Produsele și serviciile identificate, reflectând practicile culturale cotidiene într-un mediu tehnic, economic și social, caracterizează comunitatea săsească ca fiind interesată de dorința de cunoaștere, deschiere către nou, dezvoltare proprie (individuală) și colectivă.

Bibliografie

Boudon, Raymond (coord.). *Tratat de sociologie*, ediția a 2-a, trad. Delia Vasiliu și Anca Ene, Editura Humanitas, București, 2006.

Ganzel, David. *De la publicitate la communication*, Rochevignes, Paris, 1984.

Nicoară, Simona. *Istoria și miturile. Mituri și mitologii politice moderne*, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009.

Petre, Dan, Dragoș Iliescu. *Psihologia consumatorului*, Editura Comunicare.ro, București, 2010.

Petre, Dan, Mihaela Nicola. *Introducere în publicitate*, ediția a II-a, Editura Comunicare.ro, București, 2009.

Periodice:

³⁹ <http://shop.meinl.com/default/about/>, accesat în 30.09.2012

⁴⁰ <http://www.capsa.ro/ro/about/hystory/>, accesat în 30.09.2012

⁴¹ <http://www.thehotelmajestic.com/history.php>, accesat în 30.09.2012

⁴² <http://www.museudelperfum.net/?q=en/reference/perfume/reference&id=50514>, accesat în 30.09.2012

Kronstädter Zeitung, anii 1925 și 1935
Deutsche Tagespost, anul 1925
Deutsche Tageszeitung, anul 1935
Bistritzer Deutsche Zeitung, anii 1925 și 1935
<http://www.en.nivea-me.com/>
<http://www.vichyconsult.de/>
<http://www.4711.com/index.php/en/id-4711-house-of-fragrances.html#Flagshipstore>
<http://www.piver.com/>
http://www.bourjois.fr/home/histoire_d_une_marque/notre_histoire
<http://www.leichner-kosmetik.de/>
<http://www.cadum.fr/#/legende>
<http://www.unilever.dk/brands/personalcarebrands/elida.aspx>
http://www.henkel.at/cps/rde/xchg/henkel_atd/hs.xsl/koerper11185.htm?countryCode=at&BU=cosmetics&brand=000000QU68
<http://love-odol.de/historie.html>
<http://www.bayer.com/>
<http://www.anusol.ca/en/home.asp>
<http://www.suchard.ch/suchard/page?PageRef=1>
<http://www.mottproducts.com/About/CompanyHistory/>
<http://meunier.co.uk/history.html>
<http://www.longines.com/brand/history/19>
http://corporate.zeiss.com/gateway/en_de/home.html
http://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/ro_RO.CMS.displayCMS.8790./istorie
http://www.bosch.com/en/com/bosch_group/history/company-history.php
http://www.gelighting.com/eu/tungstram/history_en.html
<http://www.philips.co.uk/about/company/companyprofile.page>
<http://www.vintagetyperwriterjewelry.com/12/history-of-remington-typewriters-|-vintage-remington-typewriter-company.html>
<http://www.singerco.com/company>
<http://www.pfaffusa.com/829.html>
<http://www.polarisrefrigeration.com/>
<http://www.daimler.com/dccom/0-5-1322446-49-1322466-1-0-0-1322455-0-0-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html>
<http://www5.mercedes-benz.com/en/history/>
<http://www.peugeot.com/en/brand/history/automobile>
<http://corporate.ford.com/our-company/heritage>
<http://www.citroen.fr/home/#/histoire/identite/>
<http://www.collectorsweekly.com/petroliana/mobil>
http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/
<http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/about/who-we-are.aspx>
<http://shop.meinl.com/default/about/>
<http://www.capsa.ro/ro/about/hystory/>
<http://www.thehotelmajestic.com/history.php>
<http://www.museudelperfum.net/?q=en/reference/perfume/reference&id=50514>

ASPECTS REGARDING INTERNATIONAL ADOPTION

**Ioana-Raluca TONCEAN-LUIERAN, Assistant, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir"
University of Târgu-Mureș**

Abstract: Adopția internațională în România a constituit și constituie o materie deosebit de delicată, iar în acest sens, sub îndrumarea sau presiunea organismelor internaționale, au avut loc numeroase reglementări. Studiul are în vedere unele aspecte privind adopția internațională reglementată atât de legislația internă cât și de convențiile internaționale la care România este parte. Vor fi analizate dispozițiile Convenției europene în materia adopției de copii încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 și ale Convenției asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale încheiată la Haga la 29 mai 1993 coroborate cu ultimele modificări ale legislației interne. Ne propunem să identificăm măsura în care noile dispoziții ameliorează procedura adopțiilor internaționale și, mai mult, măsura în care reglementările interne din domeniul adopției sunt compatibilizate cu cerințele acestor acte normative internaționale la care România este parte.

International adoption in Romania has been and is a very delicate matter, and in this sense, under the guidance and pressure of international organizations, there was numerous regulations. The study has in view some aspects of international adoption regulated by the national law and by international conventions to which Romania is a party. There will be analyzed the provisions of European Convention on the Adoption of Children signed at Strasbourg in 1967, and of the Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of International Adoption signed at Hague in 1993 combined with the latest changes in the national law. We intend to identify the extent to which the new provisions relieves the international adoptions procedure and moreover, the extent to which the internal regulations in the field of adoption is made compatible with the requirements of international regulations to which Romania is a party.

Keywords: adoption, international conventions, international adoption, conditions of adoption, procedural aspects.

Introducere

Adopția internațională, ca formă de protecție a copilului căruia nu i se poate asigura o familie în țara de origine trebuie să promoveze doar interesele celui adoptat, fără să aibă vreo legătură cu alte interese de ordin moral sau material ce țin de alte persoane, fie ele adoptatori sau instituții private sau de stat. Pentru a se putea pune în practică o astfel de soluție, statele lumii au pus bazele unui cadru legislativ prin adoptarea și ratificarea unor convenții, acorduri, tratate și pacte internaționale menite să asigure alinierea tuturor legislațiilor statelor participante la aceleași standarde, mai ales pentru evitarea îngreunării întregului proces ce ar dăuna interesului celui adoptat.[1]

În prezent, în sistemul de drept românesc, sunt două regimuri privind adopția, unul reglementat de dreptul intern și altul prin convenții bilaterale și multilaterale. În dreptul intern, adopția este reglementată în Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Dintre convențiile bilaterale la care România este parte amintim, cu titlu de exemplu, Convenția între România și Republica Italiană referitoare la adopția minorilor, Tratatul între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală sau Tratatul între România și Republica Cehă privind asistența judiciară în materie civilă. În sfârșit, România a aderat la o serie de convenții, declarații, pacte sau tratate a căror obiect este adopția sau protecția copilului și a drepturilor sale. Dintre ele enumerăm: Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația Drepturilor Copilului, Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, nu în ultimul rând, Convenția Europeană în materia Adopției de Copii și Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale.

Convenția Europeană în materia Adopției de Copii

Instituția adopției internaționale este cunoscută în sistemele de drept ale tuturor statelor europene și, probabil, într-o formă sau alta, ale majorității statelor din întreaga lume. Particularitățile adopției internaționale într-un stat sau altul, în ceea ce privește condițiile de fond și de formă, procedura și efectele juridice, inclusiv recunoașterea ei într-un alt stat, au determinat eforturi de a încerca unificarea reglementărilor în domeniu.[2] Astfel, a fost încheiată Convenția Europeană în materia Adopției de Copii la Strasbourg în 1967, sub egida Consiliului Europei. România a aderat la această convenție prin Legea nr. 15/1993.

Considerând că anumite dispoziții ale Convenției sunt depășite și contrare jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor omului, luând în considerare evoluțiile intervenite în acest domeniu în cursul ultimelor decenii și, mai mult, fiind convingși de necesitatea unui instrument internațional revizuit al Consiliului Europei care să asigure o completare eficientă pentru Convenția de la Haga din 1993, Convenția Europeană în materia Adopției de Copii a fost modificată în 2008 și semnată de România la Strasbourg pe 9 martie 2009.

Convenția este o reglementare uniformă de drept material, dispozițiile acesteia fiind obligatorii pentru statele contractante, care trebuie să-și adapteze legislația în mod corespunzător. Totuși, art. 27 alin. (1) din Convenție prevede că nu se admite nici o rezervă la prezenta convenție, cu excepția celor referitoare la art. 5 alin. (1) lit. b), ale art. 7 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (1) lit. b) și ale art. 22 alin. (3). În temeiul art. 2 din Legea nr. 138/2011 pentru ratificarea Convenției, România formulează o rezervă și anume, declară că nu va aplica dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. a) pct. ii) potrivit cărora este permisă adopția unui copil de către două persoane de sex diferit care au încheiat un parteneriat înregistrat.

În ceea ce privește domeniul de aplicare, Convenția are în vedere adopția cu efectele unei filiații firești, modalitate care a fost reglementată în dreptul intern și prin Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. Mai mult, se stabilește că un copil nu poate fi adoptat decât dacă este considerat minor.

Adopția nu poate fi pronunțată valabil decât de o autoritate judiciară sau administrativă pe baza consimțământului părinților naturali, ori al oricărui organism care ar fi abilitat să exercite drepturile părintești și al copilului dacă este cazul. Este necesar și consimțământul soțului adoptatorului sau al partenerului înregistrat al adoptatorului. Autoritatea competentă nu poate renunța la consimțământul uneia dintre persoanele de mai

sus și nici nu poate trece peste refuzul consimțământului acestora decât pentru motive excepționale determinate de legislație, cum ar fi situația în care părinții sunt lipsiți de drepturile părintești față de copil sau de dreptul de a consfinți la adopție.[2] Legiuitorul român, în art. 47 din Legea 273/2004, a optat pentru încuviințarea adopției de către o instanță judecătorească, iar în cazul în care părinții sunt lipsiți de drepturile părintești, aceștia își păstrează dreptul de a consimți la adopție. [3]

Potrivit art. 7 din Convenție, legislația permite adopția unui copil de către două persoane de sex diferit care sunt căsătorite una cu cealaltă sau care au încheiat un parteneriat înregistrat, atunci când există o astfel de instituție, ori de către o singură persoană. Convenția revizuită stabilește că statele au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare al prezentei convenții la cuplurile formate din persoane de același sex care sunt căsătorite una cu cealaltă sau care au încheiat un parteneriat înregistrat și la cuplurile formate din persoane de sexe diferite și de același sex care trăiesc împreună într-o relație stabilă.

Ultima modificare a Legii nr. 273/2004 aduce ca și element de noutate faptul că o nouă adopție poate fi încuviințată și atunci când copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relație stabilă și conviețuiește cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu acesta până la gradul al IV-lea, și declară prin act autentic notarial, că noul adoptator a participat direct și nemijlocit la creșterea și îngrijirea copilului, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin cinci ani.

Adoptatorul nu poate recurge la această măsură juridică a adopției decât dacă are, după noua modificare a Convenției, între 18 și 30 ani (cu posibilitatea unor derogări de la vârsta minimă în cazuri excepționale). Țara noastră a făcut o rezervă în această privință stabilind că vârsta minimă pentru persoana care adoptă este de 18 ani, fără a impune o limită maximă.[1]

Adopția nu poate fi pronunțată decât în baza unei anchete corespunzătoare privind adoptatorul, copilul și familia sa, întocmită de o persoană sau un organism recunoscut prin lege sau abilitat în acest scop de către autoritatea competentă. Aceasta are posibilitatea de a controla și de a aprecia toate elementele de fapt, inclusiv de a obține toate informațiile sau dovezile care fac sau nu obiectul anchetei și pe care le consideră utile. [2]

Adoptatorii vor avea după pronunțarea adopției toate drepturile și îndatoririle pe care le au părinții firești ai unui copil. Totuși, potrivit art. 11 alin (4) din Convenție, statele părți pot să prevadă dispoziții referitoare la alte forme de adopție, cu efecte mai puțin extinse decât cele menționate.[4] Menționăm că legiuitorul român a optat doar pentru situația în care adopția pune capăt legăturii juridice existente între copil și părinții săi și familia sa de origine. Totodată prin adopție se stabilesc filiația între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.[5]

Dispoziții imperative prevede și art. 13 din Convenție, potrivit căruia, prin legislația internă, nu poate fi limitat numărul de copii care pot fi adoptați de un singur adoptator, nu se poate interzice unei persoane să adopte un copil pentru motivul că are un copil legitim, dacă adopția îmbunătățește situația juridică a copilului.

Adopția poate fi revocată decât pentru motive grave prevăzute de legislația internă. Interesul superior al copilului trebuie să primeze întotdeauna asupra oricărui alt considerent.

Convenția lasă la libertatea statelor posibilitatea de a impune încredințarea copilului în grija adoptatorului pentru o perioadă îndeajuns de lungă înainte de încuviințarea adopției pentru a autoritatea competentă să poată aprecia relațiile care s-ar stabili între aceștia în cazul în care adopția ar fi încuviințată. Ultimele modificări ale Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției stabilesc și în cazul adopției internaționale obligativitatea pentru persoana sau familia selectată pentru adopția internațională să se deplaseze în România și să locuiască efectiv pe teritoriul țării pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile consecutive, care vor fi utilizate în scopul relaționării cu copilul.

Noua convenția respectă atât dreptul copiilor adoptați de a-și cunoaște identitatea, cât și dreptul părinților biologici de a-și păstra anonimatul. Registrele în care va fi consemnată adopția vor fi publice, însă fără să existe posibilitatea ca o persoană care nu are interes legitim să poată lua act de datele adopției.

Nu în ultimul rând, Convenția Europeană în materia Adopției de Copii interzicea încă din anul 1967 obținerea oricăror câștiguri materiale nejustificate de pe urma realizării unei adopții.

Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în material adopției internaționale

Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în material adopției internaționale a fost semnată la Haga la 29 mai 1993 și ratificată de România prin legea nr. 84/1994. Această convenție stabilește mecanisme concrete pentru realizarea unui sistem de cooperare în materia adopției internaționale și a protecției copiilor. După cum rezultă și din Preambul, Convenția de la Haga, vine și accentuează faptul că adopția internațională, chiar dacă este considerată o măsură subsidiară adopției naționale prezintă marele avantaj de a oferi o familie permanentă copilului lipsit de îngrijirea și dragostea părintească, ținând seama de principiile recunoscute de precedentele Convenții în materia protecției copilului și a adopției.

Conform art. 2 alin. (1), Convenția se aplică în cazul în care un copil având reședința obișnuită într-un stat contractant (statul de origine) a fost, este sau urmează a fi deplasat către un alt stat contractant (statul primitor), fie după adopția sa în statul de origine de către soți sau de către o persoană având reședința obișnuită în statul primitor, fie în vederea unei asemenea adopții în statul primitor sau în statul de origine.

Doctrinarii critică folosirea termenului de “reședință obișnuită” în stabilirea adopției internaționale. Convenția nu dă o definiție a noțiunii de reședință obișnuită. Această noțiune trebuie explicată lingvistic, sistematic, istoric și pe baza dreptului comparat. Sensul cuvântului “reședință” implică o prezență fizică. Atributul “obișnuit” presupune o anumită durată și regularitate a șederii în locul respectiv.[2] În legătură cu această problemă, Legea nr. 273/2004 în art. 3 și 4 stabilește noțiunea de “reședință obișnuită în România” atât a adoptatorului/familiei adoptatoare cât și a copilului.

Toată în doctrină s-a observat că, potrivit art. 2 alin (1) din Convenția de la Haga, cetățenia părților este indiferentă, singurul element de extraneitate care prezintă interes fiind al reședinței. Aceasta înseamnă că, în ipoteza în care un cetățean român având reședința obișnuită într-un stat care este parte la Convenția de la Haga adoptă un copil din România, sunt aplicabile dispozițiile acestei convenții. Dacă însă, un cetățean străin cu reședința obișnuită în România adoptă un copil cetățean roman care are reședința obișnuită tot în

România, nu sunt aplicabile dispozițiile Convenției de la Haga în materia adopției internaționale, chiar dacă cel care adoptă are cetățenia unui stat care este parte la această convenție și chiar dacă această adopție, având un element de extraneitate, este o adopție internațională. [6]

Din analiza textului art. 2 alin. (1) reiese că este permisă deplasarea copilului în statul primitor și înainte ca adopția să fie încuviințată printr-o decizie definitivă. Totuși, potrivit art. 28, Convenția nu derogă de la legile statului de origine care cer ca adopția unui copil cu reședința obișnuită în acest stat trebuie să se facă în acest stat sau care interzic plasamentul copilului în statul primitor sau deplasarea lui înspre acest stat mai înainte de adopția lui. Astfel, legiuitorul român [7] a stabilit că adopția internațională presupune deplasarea copilului în statul primitor în urma încuviințării adopției de către instanța judecătorească română.

În privința condițiilor adopției internaționale, în art. 4 din Convenția de la Haga se prevede că adopțiile vizate din convenție nu pot avea loc decât dacă autoritățile competente ale statului de origine au stabilit că copilul este adoptabil, au constatat, după luarea în considerare a posibilităților plasamentului copilului în statul său de origine, că o adopție internațională corespunde interesului superior al copilului și s-au asigurat că sunt îndeplinite cerințele privind consimțământul adoptatorilor copilului și părinților firești în vederea adopției.[6]

Potrivit art. 6 din Convenția de la Haga, fiecare stat contractant desemnează o autoritate centrală însărcinată să aducă la îndeplinire obligațiile ce-i sunt impuse prin convenție. În țara noastră, autoritatea competentă desemnată odată cu ratificarea convenției, este Comitetul Român pentru Adopții. Ulterior, a fost înființat Oficiul Român pentru Adopții, care a preluat atribuțiile Comitetului.

Convenția de la Haga prevede că adopția poate să fie realizată și prin organisme agreeate. Aceste organisme urmăresc scopuri exclusiv nepatrimoniale, în condițiile și limitele fixate de autoritățile competente ale statului de acord demonstrând aptitudinea lor de a înlesni în mod corect misiunile ce li s-ar putea încredința.[2]

Sub aspect procedural, persoanele cu reședința obișnuită într-un stat contractant care doresc să adopte un copil a cărui reședință obișnuită este în alt stat contractant, urmează să se adreseze autorității centrale a statului în care au reședința obișnuită. Dacă autoritatea centrală a statului primitor consideră că reclamanții sunt calificați și apti să adopte, întocmește un raport cuprinzând informații cu privire la identitatea lor, capacitatea legală și aptitudinile lor de a adopta, situația lor personală, familială și medicală, mediul social, motivele care îi determină să adopte, aptitudinea de a-și asuma o adopție internațională, precum și cu privire la copiii pe care ar fi apti să-i ia în sarcina lor și transmite acel raport autorității centrale din statul de origine. [6] Aceste cerințe sunt preluate de dispozițiile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.

La rândul său, autoritatea centrală a statului de origine, dacă apreciază că copilul este adoptabil, întocmește un raport cu privire la identitatea copilului, situația personală și familială, trecutul său medical, ținând cont de condițiile de educație ale copilului, de originea sa etnică, religioasă sau culturală și asigurându-se că au fost obținute consimțămintele prevăzute de art. 4 și că plasarea avută în vedere este în interesul copilului. Ea transmite

autorității centrale a statului primitor raportul întocmit, dovada consimțămintelor cerute și motivarea avizului său privitor la plasare, având grijă sa nu se dezvăluie identitatea părinților naturali ai copilului, dacă în statul de origine această identitate nu poate fi divulgată. [2]

Capitolul 5 al Convenției de la Haga, sub denumirea “recunoașterea și efectele adopției” stabilește niște reguli clare de urmat de către statele contractante. Prin urmare, adopția internațională încuviințată într-un stat contractant, este recunoscută automat, prin efectul convenției, în orice alt stat parte a convenției, fără a mai fi necesară nici o altă procedură prealabilă de recunoaștere, executare sau înregistrare în statul în care adopția este invocată.[6]

Art. 26 al Convenției consacră unele efecte ale adopției care să fie comune tuturor adopțiilor încheiate sub semnul convenției. Astfel, se va recunoaște legătura de filiație între copil și părinții săi adoptive, răspunderea părintească a părinților adoptive față de copil, precum și ruperea legăturii preexistente de filiație între copil și mama și tatăl său, dacă adopția produce acest efect în statul unde a avut loc.

Potrivit art. 27 din Convenție, când adopția făcută în statul de origine nu are drept efect ruperea legăturii de filiație preexistentă, că poate, în statul primitor care recunoaște adopția potrivit Convenției, să fie schimbată într-o adopție care produce acest efect, dacă dreptul statului primitor o permite și dacă consimțămintele la adopție au fost sau nu date în vederea unei asemenea adopții. Din punctul de vedere al statului român, textul ar fi aplicabil dacă s-ar pune problema conversiunii în România a unei adopții cu efecte restrânse, realizată într-un alt stat contractant, ca stat de origine, având în vedere faptul că, potrivit Legii nr. 273/2004, este reglementată numai adopția cu efecte depline. [6]

La fel ca și Convenția Europeană în materia Adopției de Copii, Convenția de la Haga stabilește că nimeni nu poate obține un câștig material necuvenit dintr-o activitate privind o adopție internațională.

Convenția este o reglementare uniformă de drept material și de colaborare cu autorități străine. Dispozițiile ei sunt obligatorii pentru statele contractante. Nu poate fi încuviințată nicio rezervă la convenție. Orice stat contractant poate însă încheia cu unul sau mai multe state contractante acorduri în vederea favorizării aplicării convenției, fără ca aceste acorduri să poată deroga de dispozițiile art. 14-16 și art. 18-21.

Concluzii

Ambele Convenții au ca scop stabilirea unor garanții că adopțiile internaționale se desfășoară în interesul copiilor cu respectarea drepturilor lor fundamentale. Astfel, cele două Convenții constituie o reglementare uniformă de drept material, dispozițiile acestora fiind obligatorii pentru statele contractante, care trebuie să-și adapteze legislația în mod corespunzător.

În conformitate cu aceste cereri, legiuitorul român a adus o serie de completări ale procedurii adopției internaționale prin ultima modificare a Legii 273/2004 privind procedura adopției, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 259/2012. Pe lângă aspectele amintite, legiuitorul extinde sfera persoanelor cu reședința obișnuită în străinătate care pot adopta internațional copii cu reședința obișnuită în România, cu următoarele categorii: adoptatorul sau unul dintre soții familiei adoptatoare este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a

fost încuviințată deschiderea procedurii adopției interne; adoptatorul sau unul dintre soții familiei adoptatoare este și cetățean român; adoptatorul este soț al părintelui firesc al copilului a cărui adopție se solicită.

Astfel, exceptând câteva rezerve pe care le-a formulat, România este în concordanță cu prevederile celor două convenții. Mai mult, ultimele reglementări legislative în domeniu facilitează o mai bună aplicare a celor două convenții și ameliorează procedura adopției internaționale în general.

Bibliografie

O. Mihăilă, *Adopția. Drept roman și drept comparat*, Editura Universul Juridic, București, 2010, p.235-254.

C. Arcu, *Convenții internaționale în domeniul protecției copilului*, Revista Dreptul, nr. 2/2001, p. 82-98.

T. Bodoașcă, A. Drăghici, I. Puie, *Dreptul familiei*, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 325.

A se vedea art. 11 din Convenția Europeană Revizuită în materia Adopției de Copii de la Strasbourg din 2008, ratificată prin Legea 138/2011.

A se vedea art. 470 din Codul civil.

G.O. Țarcă, *Adopția în reglementarea normelor interne și a convențiilor internaționale. Teză de doctorat*, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009.

A se vedea art. 54 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.

D. Lupașcu, D. Ungureanu, *Drept internațional privat*. Actualizat în raport cu noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă și Regulamentele Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.165-170.

Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenției asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993.

HUMAN SECURITY – NORMATIVE UTILITY AND ETHICAL CHALLENGES

Bogdan ȘTEFANACHI, Assistant Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The process of globalization, through the magnitude of the changes occurred within the social, political and economical levels, induces a series of theoretical adjustments and also implies a supplement of the conceptual tools with new semantic constructions able to reflect and explain these metamorphoses. Thus, the dynamic of the international environment casts off traditional structures, and by the normative priority given to the impact various policies have on the individual, defining human security becomes possible as the continuation of the outlining of the core aspects of human development. On the background of a post-positivist perspective, lifestyle highlights the fundamental data implied by the change of the individual into the reference object of security, revealing that human security can offer enough arguments to rethink sovereignty from a disjunctive position of that of the state-centered supported by the Realist orthodoxy. At the same time we will identify a series of conceptual inaccuracies, of endogenous and exogenous nature, that detain the recognition of human security as part of the analytical nucleus specific to the current endeavors to explain global changes. Under this logic, the study underlines the operational importance to supplement (even defectively) the security speech with a new dimension – the human one, emphasizing the major challenge represented by the identification of the mechanism that could facilitate this passing of plans, under the conditions of cultural differences and ethical principle diversity specific to cultural multiplicities within which human security applies.

Keywords: security, human security, individual, post-positivism, sovereignty.

Introducere

Procesul de globalizare, prin magnitudinea transformărilor produse la nivel social, politic și economic, determină o serie de recalibrări teoretice și, de asemenea, implică completarea instrumentarului conceptual cu noi construcții semantice capabile să reflecte și să explice aceste metamorfoze. Dintr-o atare perspectivă devine extrem de utilă o analiză a modului în care conceptul clasic de *securitate* (cu terminația cea mai frecventă *națională*) este completat cu o transformare contemporană care îi conferă un atribut normativ – *securitatea umană*. În contextul internațional specific sfârșitului Războiului Rece, marcat de schimbarea generală de accent dinspre aspectele stat-centrice militare (asumate de ortodoxismul realist și neo-realist) către cele non-militare, *Raportul dezvoltării umane 1995* statua că „adevăratul punct de plecare al strategiilor dezvoltării umane este de a aborda fiecare aspect din cadrul modelelor tradiționale de creștere economică din punctul de vedere al indivizilor”¹. O asemenea abordare proiectată asupra spațiului securității devine responsabilă de ceea ce numim securitate umană, pentru că „perspectiva *centrată pe individ*, de formulare și evaluare a politicii, este contribuția conceptuală esențială a dezvoltării umane la securitatea umană”². Așadar, spațiul internațional, transformat sub presiunea globalizării care îndepărtează (măcar

¹ UNDP, *Human Development Report 1995*, Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 123.

² Barbara von Tigerstrom, *Human Security and International Law: Prospects and Problems*, Oxford: Hart Publishing, 2007, p. 15.

parțial) statul din epicentrul elaborării și implementării politicilor, căpătă sens în măsura în care un discurs alternativ care preia și dezvoltă această transformare se constituie – or, această nouă *narațiune* este reprezentată de transformarea individului în obiect de referință atât al dezvoltării cât și al securității. De pe aceste aliniamente teoretice se creează condițiile pentru regândirea modului tradițional de înțelegere a suveranității, nu printr-o contestare directă (suveranitatea continuând să reprezinte o caracteristică extrem de sensibilă a statalității) ci, relevând că, securitatea umană poate oferi suficiente argumente pentru o reconceptualizare mai sofisticată a suveranității de pe o poziție alternativă celei stat-centrice.

Un nou cadru de analiză a securității

Viziunea tradițională (propusă de realism și neo-realism) asupra spațiului internațional, combinând puterea și mediul anarhic pentru a crea planul general în care trebuie abordată problematica securității, mizează pe stat ca unică variabilă explicativă și, pe cale de consecință, plasează responsabilitatea protejării securității individuale în sarcina statului. Chiar dacă o serie de încercări de a reforma realismul l-au completat cu noi coordonate de analiză subliniind multiplicarea naturii amenințărilor și a modalităților de a le gestiona sau, i-au adăugat o terminație morală sub forma *eticii responsabilității*, totuși realismul rămâne o alternativă amorală pentru liderii de stat, construind o întreagă argumentație împotriva celor care încearcă să aducă etica în relațiile internaționale. De aceea, dacă în politica internațională cotidiană (la care direct sau, mai ales, indirect participăm) împărtășim și acționăm în baza unor valori și credințe despre ceea ce din punct de vedere etic ar trebui făcut, în disciplina relațiilor internaționale această preocupare lipsește aproape complet. Două argumente importante pot fi identificate pentru o astfel de discrepanță. În primul rând, orientarea pozitivistă a disciplinei, conform căreia explicațiile trebuie fundamentate în legități care sunt observabile în realitatea imediată. În al doilea rând, există un scepticism general cu privire la statutul epistemologic al judecăților de valoare, care prin faptul că sunt impregnate de subiectivism (și astfel par a fi arbitrar și relative) se deosebesc esențial de judecățile factuale. Într-o atare logică, propozițiile normative sunt unele *soft*, pentru că nu pot fi supuse unei „validări empirice sau falsifierii care reprezintă marca *adevărului* investigației”³. Prin apelul la științificitate, atât (neo)realismul cât și (neo)liberalismul încearcă să explice dinamica relațiilor internaționale în termenii structurilor care determină și susțin actorii să-și urmărească interesele. Or, o astfel de intenție exclude, aproape în totalitate, valoarea explicativă a normelor și, prin aceasta, generează raționamente deficiente.

Cu toate că, în *mainstream*-ul teoretic (neorealist și neoliberal) aspectele normative sunt considerate, în cel mai bun caz, marginale, prin prisma unei teorii post-pozitiviste a relațiilor internaționale putem întrevădea posibilitatea emergenței unei teorii normative. Din această perspectivă, structurile explicative *tradiționale* sunt înlocuite de procese tocmai pentru că „structura nu există și nu are putere causală în afara procesului”⁴; or, aceasta implică o modificare profundă prin faptul că elementele clasice ale relațiilor internaționale – *auto-ajutorarea (self-help)* și *politica de putere (power politics)* – „nu decurg nici logic, nici causal

³Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, London: Longman, 2010, p. 3.

⁴Alexander Wendt, „Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, *International Organization* 46 (2) 1992, p. 395.

din anarhie” și „acest fapt se datorează unui proces, nu unei structuri”⁵. Devine așadar evident că, identitățile și normele trebuie folosite pentru a surprinde și explica dinamica politicii internaționale, reflectând modul în care ele se întrețin precum și modul în care acele identități sunt modelate prin interacțiune la diverse niveluri. Astfel, comportamentul statelor este mai curând inspirat de noi idei și norme decât de putere și interesul propriu⁶, iar pe de altă parte, putem observa că „ceea ce oamenii de știință din spațiul social studiază sunt acțiunile și interacțiunile umane”⁷. În condițiile în care nu există un dat natural ci, mai curând unul construit, atunci putem concludiona că „ne constituim în interiorul formațiunilor sociale pe care noi înșine le-am constituit”⁸ ceea ce mai departe implică faptul că „nu suntem în afara acestor practici sociale, ci, dimpotrivă, suntem în interiorul lor”⁹.

Prin urmare, exercițiul etic propus de post-pozitivism constă în încercarea de a face accesibil ceea ce este ocultat de actualul (tradiționalul) mod de a face politică, anume „de a revela că ordinea socială internațională (globală) este un construct uman în care sunt încorporate anumite valori alese de către noi și de a arăta modul în care acest construct favorizează pe unii și defavorizează pe alții”¹⁰. Dacă normele și modul în care se constituie identitățile devin factori explicativi majori, atunci putem identifica cel puțin trei situații care ridică probleme etice specifice vieții internaționale și care, în subsidiar, fac referire la aspecte securitare: tensiunea dintre suveranitate și drepturile omului, autodeterminarea națională și identificarea instanței care o poate invoca legitim precum și problemele etice care pot apărea ca urmare a *eșecului pieței* prin faptul că pot amenința funcționarea democratică a statelor¹¹.

O astfel de reconstrucție a teoriei internaționale, pe alte baze decât cele stat-centrice, este absolut necesară pentru a teoretiza adecvat „emergența formelor identității politice transnaționale”¹² și, de asemenea pentru a putea lărgi sfera explicativă cu cunoașterea intersubiectivă care constituie identități și interese. Mai mult, dacă această grilă interpretativă o vom aplica problematicii securității atunci va trebui să afirmăm că nici aranjamentele tradiționale centrate pe stat și pe capacitățile militare ale acestuia, nici abordările organizațiilor internaționale care se subsumează logicii stat-centrice (chiar dacă o contestă) nu mai pot fi soluții la problemele lumii contemporane. Folosirea legitimă a forței (inclusiv a celei militare) va trebui argumentată de securitatea umană, ca formulă novatoare, înțelegând prin aceasta „o politică dură de securitate ținută pe protejarea indivizilor, mai puțin pe protejarea statelor”¹³ – acest aspect marchează prima etapă a părăsirii abordării stat-centrice. Pe de altă parte, și ca o prelungire firească a acestei mutații, securitatea umană va reflecta importanța normelor în construcția realității sociale, pentru că „lumea pe care o construim va

⁵ Wendt, „Anarchy”, p. 394.

⁶ Martha Finnemore, Kathryn Sikkink, „International Norms Dynamics and Political Change”, *International Organization* 52 (4) 1998: 887-917.

⁷ Mervyn Frost, „A turn not taken: Ethics in IR at the Millennium”, *Review of International Studies* 24 (5) 1998, p. 126.

⁸ Frost, „A turn not taken”, p. 126.

⁹ Mervyn Frost, *Global Ethics. Anarchy, Freedom and International Relations*, London and New York: Routledge, 2009, p. 104.

¹⁰ Frost, *Global Ethics*, p. 127.

¹¹ Mervyn Frost, „A turn not taken”, pp. 130-131.

¹² Wendt, „Anarchy”, p. 425.

¹³ Mary Kaldor, *Securitatea umană*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010, p. 213.

reflecta propriile noastre credințe etice”¹⁴, iar acest fapt este cu atât mai evident în discursul securitar. Ca un *divident al păcii*, o dată cu sfârșitul Războiului Rece, securitatea poate fi concepută în exteriorul politicii de tip *raison d’etat*, în exteriorul abordării stat-centrice și prin aceasta se poate întrevădea posibilitatea judecăților normative.

Securitatea umană – o paradigmă necesară

Într-un eseu intitulat „Redefining Security” publicat în *Foreign Affairs* Jessica Tuchman Mathews argumentează că securitatea trebuie regândită deoarece „evoluția contextului global impune ca securitatea națională să includă problemele legate de resurse, mediu precum și problemele demografice”¹⁵. În această nouă geometrie a principiilor care modelează securitatea contemporană, extinderea conceptului se face în mai multe direcții. Astfel, din punct de vedere al entităților cărora trebuie să li se asigure securitatea, conceptul de securitate este extins de la securitatea națiunilor la cea a grupurilor și indivizilor. Pe de altă parte, conceptul este extins ascendent – de la națiune la sistemul internațional. În al treilea rând, conceptul de securitate se extinde pe orizontală, completând perspectiva militară cu cea politică, economică sau ambientală și astfel, practic, întinderea securității poate căpăta dimensiunea umană. În al patrulea rând, se extinde (ca o consecință firească) și responsabilitatea politică de a asigura securitatea de la state la instituții internaționale, autorități subnaționale, organizații nonguvernamentale, opinie publică sau piețe¹⁶. Devin deci, lesne observabile modificările majore pe care le generează extinderea securității și constituirea în acest mod a securității umane; drumul astfel parcurs marchează diferențele profunde dintre paradigma tradițională și noua abordare precum și, complexitatea expansiunii noului concept.

Redefinirea obiectului de referință al securității cu accent pe protecția individului este determinată de o serie de factori structurali, dintre care cei mai vizibili sunt: sfârșitul Războiului Rece (și al confruntării ideologice), impactul globalizării, care de multe ori exclude nivelul național din cauzalitatea global-local, prezența tot mai evidentă a actorilor transnaționali, redefinirea relațiilor de putere și apariția unor noi amenințări de natură non-militară, precum și creșterea numărului conflictelor intra-naționale¹⁷. Aceste transformări au generat suficiente argumente pentru definirea securității umane ca înglobând patru caracteristici fundamentale: (1) securitatea umană este o provocare și o preocupare universală; (2) componentele securității umane sunt interdependente; (3) securitatea umană poate fi mai curând realizată prin prevenție decât prin intervenție ulterioară; (4) securitatea umană este centrată pe individ¹⁸.

Un asemenea demers este posibil doar asumând o perspectivă post-positivistă, o perspectivă critică ce elimină tensiunea tradițională dintre drepturi și suveranitate prin faptul că aranjamentele etice care decurg din apartenența noastră la societatea civilă globală (construită pe principiile drepturilor omului) nu mai intră în coliziune cu angajamentele pe

¹⁴ Frost, “A turn not taken”, p. 126.

¹⁵ Jessica Tuchman Mathews, “Redefining Security”, *Foreign Affairs* 68 (2) 1989, p. 162.

¹⁶ Matthew S. Weinert, “From State Security to Human Security” in Hayden, Patrick (ed.). *The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations*. Farnham: Ashgate, 2009, p. 158.

¹⁷ Claudia F. Fuentes, Francisco Rojas Aravena, *Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in Latin America and the Caribbean*, Paris: UNESCO, 2005, pp. 22-23.

¹⁸ UNDP, *Human Development Report 1994*, Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 23.

care le asumăm ca cetățeni ai unei societăți a statelor suverane (construită pe principiile drepturilor statelor). Altfel spus, de pe poziția teoriei constitutive¹⁹, relația dintre cele două arene este „una sofisticată care permite ca unele deficiențe etice experimentate la nivelul unuia să poată fi remediate prin participarea la cealaltă”²⁰. Fără a se exclude reciproc, ci conturând structura actorilor prin chiar participarea simultană la cele două practici, „suntem în același timp civili și cetățeni” ceea ce implică faptul că „ne bucurăm de statutul etic conferit de aceste roluri”²¹. Așadar, noul cadru de analiză care se proiectează la nivel internațional vizează recuperarea aspectelor normative, evidențiind legătura dintre individ și societate și „translând stabilitatea, rezistența și securitatea fiecăruia/fiecăreia în termenii celorlalte/celuilalt”²². Fără a nega statul și importanța acestuia în contextul relațiilor cu proprii cetățeni – „statele pot fi custozi importanți ai bunăstării umane și, prin aceasta, demni de loialitate contingentă”²³ – poate fi concepută o concomitență a celor două niveluri de analiză (aparent plasate pe poziții de contrarietate).

Această analiză este inițiată de Alexander Wendt²⁴, care subliniază că ceea ce tradițional consideram ca fiind o structură constitutivă nu este mai mult decât o instituție care reflectă o identitate socială care își are originea în teoriile pe care actorii le dezvoltă unii despre alții. În acest proces, securitatea depinde de modul în care diversele norme, diversele lumi interacționează, altfel spus „conceptul de securitate diferă în funcție de maniera în care sinele se identifică cognitiv cu alteritatea”²⁵, iar din acest proces decurge distribuția puterii și anarhia internațională. Această perspectivă integratoare, prin faptul că operează cu identități și nu cu structuri, face posibilă existența unor entități aparent ireconciliabile. Astfel, asumând poziția cosmopolită, o serie de autori argumentează în favoarea centralității individului în cadrul universului moral și politic²⁶. Pe de altă parte trebuie să evidențiem că statul și sistemul internațional care înglobează statele, continuă să fie o realitate (chiar dacă una construită social) fapt pentru care se impune *limitarea* pragmatică a cosmopolitanismului. Cosmopolitanismul pragmatic²⁷ – depășind acest clivaj care demarca două maniere opuse de înțelegere și explicare a politicii internaționale – păstrează individul ca referent și beneficiar imediat al securității dar, în același timp, consideră statul ca fiind cel din urmă referent și beneficiar și, de aceea, securitatea umană poate fi citită și ca mijlocul prin care poate fi construită viabilitatea statului. Implicațiile acestei grile de analiză sunt majore pentru că astfel „securitatea umană apără statul suveran și, în același timp, îl plasează într-un proiect moral mai vast”²⁸, care implică, pe de o parte, definirea obligațiilor față de ceilalți, iar pe de altă parte, (re)construcția statului în acord cu normele morale general acceptate.

¹⁹ Frost, “A turn not taken”; Frost, *Global Ethics*.

²⁰ Frost, *Global Ethics*, p. 104.

²¹ Frost, *Global Ethics*, p. 104.

²² Weinert, “From State Security”, p. 155.

²³ Frances V. Harbour, *Thinking about International Ethics: Moral Theory and Vases from American Foreign Policy*, Boulder: Westview Press, 1999, p. 80.

²⁴Wendt, “Anarchy”.

²⁵Wendt, “Anarchy”, p. 399.

²⁶ Harbour, *Thinking about International Ethics*; Andrew Kuper, *Democracy Beyond Borders: Justice and Representation in Global Institutions*, Oxford: Oxford University Press, 2004.

²⁷ Weinert, “From State Security”.

²⁸ Weinert, “From State Security”, p. 158.

În acest context, înglobând optimismul dar și anxietățile asociate cu sfârșitul Războiului Rece, securitatea umană analizează agresiunea la nivel subnațional, intra-național și internațional, constituindu-se într-un demers analitic de „dezmembrare a statului în cele mai mici componente ale sale (indivizii) pentru a-l reconstrui la loc”²⁹ numai că, reconstrucția aduce în prim plan un stat a cărui suveranitate este „condiționată din ce în ce mai mult – depinzând atât de comportamentul domestic, cât și de aprobarea lumii externe”³⁰.

Pe acest fundament, securitatea umană privește două perspective convergente: „siguranța față de amenințări cronice precum foamete, boli sau represiune” (*freedom from want*) precum și „protecția față de perturbările bruște și dăunătoare în modelele de viață cotidiană”³¹ (*freedom from fear*). Necesitatea însumării acestor două perspective – extinsă și îngustă – a fost asumată de International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) care propune ca formulă integratoare – *responsabilitatea de a proteja* (*responsibility to protect*) (R2P) care se traduce prin responsabilitatea unor agenții sau chiar state de a implementa principiile securității pe care statele suverane le datorează propriilor cetățeni. Doar că, o asemenea viziune poate deveni problematică pentru că *responsibility to protect* atrage după sine și dreptul de a interveni, cu atât mai mult cu cât în actuala topografie a puterii unele state (dominante) pot face lucrul acesta oriunde și oricând. Ca o modalitate de a evita o astfel de situație, ICISS consideră că le revine statelor suverane responsabilitatea „de a-și proteja cetățenii față de catastrofele evitabile – genocid, viol, foame – iar, atunci când acestea sunt incapabile sau nu doresc să facă lucrul acesta, revine comunității statelor această responsabilitate”³². Această responsabilitate este la rândul ei construită pe „obligațiile legale care decurg din declarațiile, covenantele și tratatele cu privire la drepturile omului și la protecția omului, din legislația umanitară internațională precum și din legislația națională”³³. Mai mult, raportul ICISS face referire explicit la limbajul teoriei războiului drept atunci când identifică elementele constitutive ale *responsibility to protect* anume: responsabilitatea de a preveni, responsabilitatea de a reacționa și responsabilitatea de a reconstrui³⁴ care, la rândul lor sunt o reiterare a acțiunilor pe care secretarul general UN – Boutros Boutros Ghali – le insera în *An Agenda for Peace* (1992): diplomatie preventivă, peace-making, peace-keeping și reconstrucție post-conflict. Toate acestea nu sunt altceva decât interpretări contemporane ale principiilor clasice *jus ad bellum* și *jus in bello* cărora li se adaugă și un al treilea – *jus post bellum*. Deși este evidentă asemănarea cu teoria războiului just, totuși documentul ICISS „se angajează doar într-o reflecție limitată asupra implicațiilor etice ale agendei sale cu privire la *responsabilitatea de a proteja*”³⁵. Cu toate acestea, Mary Kaldor argumentează că, pot fi identificate trei principii care marchează diferența dintre o abordare de tip *jus in bello* (o abordare de tip stat-centrică) și o abordare bazată pe drepturile individului (o abordare uman-centrată): sarcina operațiunilor de securitate umană este protecția civililor, protecția poate fi

²⁹ Weinert, „From State Security”, p. 154.

³⁰ Kaldor, *Securitatea umană*, p. 186.

³¹ UNDP, *Human Development Report 1994*, p. 23.

³² International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect*, International Development Research Centre, Ottawa, 2001, p. viii, disponibil la <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>.

³³ ICISS, *The Responsibility to Protect*, p. xi.

³⁴ ICISS, *The Responsibility to Protect*, pp. 11-47.

³⁵ Ian Holliday, „Ethics of Intervention: Just War Theory and the Challenge of the 21st Century”, *International Relations* 17 (2) 2003, p. 119.

obținută prin stabilizare mai degrabă decât prin victorie și, nu în ultimul rând, cei care violează drepturile omului sunt criminali individuali, nu inamici colectivi³⁶. Dacă, din perspectiva unor astfel de dezbateri, este evidentă componenta normativă a securității umane, transformarea „R2P” în principiu fundamental al securității colective marchează „angajamentul pentru progres etic în relațiile internaționale”³⁷.

În acest nou cadru de analiză s-a conturat o reconceptualizare a suveranității de pe o poziție alternativă celei stat-centrice – suveranitatea ca *responsabilitate*, tocmai pentru a proteja cetățenii de pe un anumit teritoriu, fapt care reprezintă o provocare fundamentală la adresa principiului nonintervenției. Suveranitatea, în termenii înțelegerii centrate pe individ (*human-centered*) poate fi descrisă ca „un nou principiu normativ al ordinii internaționale”, ca un indiciu evident al împărtășirii unui set de norme morale.³⁸ Această re poziționare teoretică oferă oportunitatea de „a trata națiunile nu doar ca agenți independenți ci, și ca membri ai comunității internaționale de la care se așteaptă să adere la normele respectivei comunități privitoare la ceea ce este considerat a fi legitim”³⁹. Erodarea conceptului sacrosant al suveranității internaționale este înrădăcinată în realitatea interdependenței globale care, a adâncit distanța dintre statutul legal al statului și modul concret în care statele acționează. Mai mult, societatea internațională începe „să utilizeze norma drepturilor internaționale ale omului precum și coalițiile globale trans-naționale pentru a supune acțiunile guvernelor naționale unei tot mai accentuate analize critice”⁴⁰. Fără a nega suveranitatea ca *autoritate* și, ca implicație directă, acceptând statul ca actor internațional major dar, în același timp evidențiind poziția centrală a libertății și a drepturilor omului și, ca implicație directă, acceptând emergența unui sistem centrat pe individ, suveranitatea ca *responsabilitate* îndeamnă că „statele sunt înzestrate cu deplină suveranitate atât timp cât acestea respectă normele stabilite de comunitatea internațională.”⁴¹ În lumina acestei transformări, noua semnificație a suveranității este semnificativă dintr-o triplă perspectivă.⁴² În primul rând, statul rămâne încă responsabil pentru protejarea și bunăstarea cetățenilor. Dar, în al doilea rând, statele (chiar dacă sunt suverane) sunt responsabile în fața cetățenilor, în plan intern, dar și în fața comunității internaționale prin intermediul ONU. Și, în al treilea rând, statele sunt responsabile pentru acțiunile lor, ceea ce înseamnă că ele sunt responsabile pentru actele comise sau omise. Astfel, reinterpretarea suveranității este relevantă pentru a pune în evidență conexiunea dintre normă și politică și, chiar mai mult, ca urmare a glisării dinspre stat către individ, norma devine profund conectată cu etica, devenind astfel un mijloc pentru „îndeplinirea valorilor fundamentale ale societății internaționale.”⁴³ Așadar, securitatea umană (înțeleasă din perspectiva *responsabilității de a proteja*) poate să ofere premisele necesare pentru un alt mod de a înțelege suveranitatea, neexcluzând statul ci juxtapunând concepte care tradițional divizau comunitatea internațională și statul suveran.

³⁶ Kaldor, *Securitatea umană*, pp. 206-208.

³⁷ Weinert, „From State Security”, p. 159.

³⁸ Amitai Etzione, „Sovereignty as Responsibility”, *Orbis*, vol. 50, no. 1, 2006, p. 84.

³⁹ Etzione, „Sovereignty as Responsibility”, p. 83.

⁴⁰ Ramesh Thakur, *The Responsibility to Protect. Norms, Laws and the Use of Force in International Politics*, London: Routledge, 2011, p. 80.

⁴¹ Etzione, „Sovereignty as Responsibility”, p. 83.

⁴² Thakur, *The Responsibility to Protect*, p. 80.

⁴³ Dinah Shelton, „Normative Hierarchy in International Law”, *American Journal of International Law*, vol. 100, no. 2, p. 323.

Concluzii

Departate de a se plasa dincolo de o serie extrem de puternică de contestări, elaborarea conceptului de securitate umană constituie un pas important către reconstrucția sistemului internațional în jurul unei ordini internaționale juste. Astfel, securitatea umană se legitimează în universul conceptual contemporan în primul rând prin dimensiunile etice și normative pe care le implică. Plasând în centrul său respectul pentru drepturile omului, securitatea umană promovează protecția indivizilor și de aici decurge necesitatea de a fi pusă în practică nu ca un concept iluziv, ci ca o cerință de bază și ca un drept fundamental.

Securitatea umană – ca parte a teoriei critice a securității – identifică și reflectă insecuritățile cronice cu care se confruntă indivizii și grupurile de indivizi, fapt pentru care, indiferent de modul cum este concepută (extins sau îngust), elementul comun care canalizează această preocupare este că individul se constituie în ultimul obiect de referință (al securității). Doar că la întrebarea *cine trebuie să ofere securitatea umană?*, teoria securității umane nu oferă un răspuns clar și nici nu propune mecanisme analitice pentru această problemă. De aceea, din punct de vedere al utilității analitice, securitatea umană poate părea irelevantă, tocmai pentru că nu stabilește un cadru sui generis de analiză a securității. Cât privește utilitatea normativă a securității umane, aceasta rezultă din faptul că, unui astfel de demers îi revine sarcina de a prioritiza și ordona preferințele pentru că, resursele avute la dispoziție (inclusiv de state) sunt limitate iar, pe de altă parte, obligațiile față de ceilalți nu pot fi nelimitate (limitele apar măcar în unele situații dacă nu în toate). Ordonarea preferințelor trebuie să țină cont că atât protecția/protejarea cât și împuternicirea indivizilor trebuie să se realizeze înglobând statul și nu eliminându-l din ecuația securității.

Deși putem identifica cel puțin două inconsistențe importante ale securității umane: una de natură endogenă, constând în lipsa de sofisticare intelectuală (un fel de subdezvoltare teoretică) și cealaltă exogenă reprezentată de asumarea sa de către corpul politic printr-o interpretare ideologic contextuală, totuși „felul în care dezvoltăm conceptul de securitatea umană și modul în care îl încărcăm cu semnificații relevante, reprezintă, în fapt, parte a procesului de implementare a schimbării de paradigmă”⁴⁴. Fără a fi un panaceu pentru profilaxia politicii internaționale, definirea securității umane, ca parte integrantă a discuțiilor care au marcat remodelarea conceptuală a spațiului politic și social din ultimele două decenii, devine importantă din cel puțin trei puncte de vedere. În primul rând, securitatea umană, deschide oportunitatea de a adresa o serie de întrebări și provocări cu privire la implicațiile procesului de globalizare. În al doilea rând, securitatea umană poate fi utilizată ca un concept integrator, un concept care catalizează agenda securității contemporane. Nu în ultimul rând, securitatea umană poate fi apropiată ca un proiect normativ și din această perspectivă este remarcabilă glisarea spre individ ca centru al preocupărilor de securitate.

⁴⁴ Mary Kaldor, Mary Martin, Sabine Selchow, "Human Security: A European Strategic Narrative", Friedrich Ebert Stiftung International Policy Analysis, 2008, disponibil la http://www.fes.de/gpol/en/publ_security.php.

Bibliografie

- Etzione, Amitai, "Sovereignty as Responsibility", *Orbis*, vol. 50, no. 1, 2006, pp. 71-85.
- Finnemore, Martha, Sikkink, Kathryn, "International Norms Dynamics and Political Change", *International Organization* 52 (4) 1998, pp. 887-917.
- Frost, Mervyn, "A turn not taken: Ethics in IR at the Millennium", *Review of International Studies* 24 (5) 1998, pp. 119-132.
- Frost, Mervyn, *Global Ethics. Anarchy, Freedom and International Relations*, London and New York: Routledge, 2009.
- Fuentes, Claudia F., Francisco Rojas Aravena, *Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in Latin America and the Caribbean*, Paris: UNESCO, 2005.
- Harbour, Frances V., *Thinking about International Ethics: Moral Theory and Vases from American Foreign Policy*, Boulder: Westview Press, 1999.
- Holliday, Ian, "Ethics of Intervention: Just War Theory and the Challenge of the 21st Century", *International Relations* 17 (2) 2003, pp. 115-33.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect*, Ottawa: International Development Research Centre, 2001, disponibil la <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>.
- Kaldor, Mary, Mary Martin, Sabine Selchow, "Human Security: A European Strategic Narrative", Friedrich Ebert Stiftung International Policy Analysis, 2008, disponibil la http://www.fes.de/gpol/en/publ_security.php.
- Kaldor, Mary, *Securitatea umană*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010.
- Kuper, Andrew, *Democracy Beyond Borders: Justice and Representation in Global Institutions*, Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Mathews, Jessica Tuchman, "Redefining Security", *Foreign Affairs* 68 (2) 1989, pp. 162-77.
- Shelton, Dinah, "Normative Hierarchy in International Law", *American Journal of International Law*, vol. 100, no. 2, pp. 291-323.
- Thakur, Ramesh, *The Responsibility to Protect. Norms, Laws and the Use of Force in International Politics*, London: Routledge, 2011.
- Tigerstrom, Barbara von, *Human Security and International Law: Prospects and Problems*, Oxford: Hart Publishing, 2007.
- UNDP, *Human Development Report 1994*, Oxford: Oxford University Press, 1994.
- UNDP, *Human Development Report 1995*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Viotti, Paul R., Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, London: Longman, 2010.
- Weinert, Matthew S., "From State Security to Human Security" in Hayden, Patrick (ed.). *The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations*. Farnham: Ashgate, 2009, pp. 151-167.
- Wendt, Alexander, "Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics", *International Organization* 46 (2) 1992, pp. 391-425.

COMMUNICATION RELATIONS OF THE ROMANIAN STUDENTS IN GERMANY¹

Alexandra PORUMBESCU (DIȚESCU), Assistant, PhD Candidate, University of Craiova

Abstract: The collapse of the communist regime in the south-east European countries represented, for young romanians, the possibility to study beyond the borders of the „Iron Curtain”. Although most of the romanian migration studies are dedicated to the workers` emigration phenomena, and, sometimes, the consequences of this act upon those remaining at home, we beleive that at least equal attention is to be paid to the young students` migration. The aim of this article is to present part of the results of a qualitative research performed on young romanians, former or current students in Germany, by the sociological method of interview. Based on the answers offered by the subjects, we will analyze their communication relations with the group of origin, meaning family, friends or colleagues, as well as the communication relations they establish at destination. Our intention is to discover which of these societies is it they culturally connect most to, and how this influences their decision of returning to Romania after finishing college.

Keywords: migration, communication, students, Germany, interviews.

Migrația tinerilor români pentru studii

Abordările conceptuale ale termenului de “migrație” au surprins, prin perspectiva oferită de fiecare analist de-a lungul timpului, dimensiuni variate ale acestui fenomen. Astfel, Dumitru Sandu definește migrația ca *strategie de viață*, reprezentând “o perspectivă a raportului durabil dintre scopuri asumate și mijloace (...). Ele sunt structuri raționale de acțiune, relativ durabile la nivelul agentului care le adoptă”², în timp ce Jan Szczepanski definește mobilitatea socială ca fiind “seria de fenomene care rezidă în deplasarea indivizilor sau a grupurilor din loc în loc în spațiul social”³.

Indiferent de încadrarea terminologică, deplasarea spațială a oamenilor este unul dintre fenomenele sociale cunoscute din cele mai vechi timpuri. Se poate afirma chiar că a fost adesea utilizată în istorie ca o metodă de supraviețuire a popoarelor, care fie s-au retras din calea cuceritorilor, fie au călătorit în căutarea unor condiții de trai mai bune. În cursul secolelor XVIII-XX, datorită evoluțiilor semnificative din domeniul industrial și al infrastructurii de transporturi, distanțele spațiale nu mai sunt considerate un impediment real în calea migrației indivizilor. Procesul de dezvoltare economică a țărilor din Europa de Vest a favorizat o amplă mișcare teritorială a populației din diferite țări. Această mișcare s-a produs,

¹ Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78421, proiect strategic ID 78421 (2010), cofinanțat din Fondul Social European – Investeste în Oameni, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

² Dumitru Sandu, *Migrația transnațională a românilor din perspectiva unui recensământ comunitar*, în revista Sociologie Românească, 3-4:5-52.

³ Jan Szczepanski, *Noțiuni elementare de sociologie*, trad. N. Mareș, Editura Științifică, București, 1972, p. 126.

pe de o parte, dinspre societățile sărace spre cele înfloritoare economic, iar, pe de altă parte, din țările bogate ale continentului european spre alte spații și continente ale lumii⁴.

Prăbușirea regimului comunist în țările din sud-estul Europei a însemnat pentru tinerii români și posibilitatea de realizare a studiilor dincolo de granițele impuse de Cortina de Fier. În ultimii douăzeci de ani s-a înregistrat o creștere semnificativă și constantă a numărului acestora, fapt ce argumentează importanța analizării rațiunilor care stau la baza adoptării unei decizii de acest gen precum și a efectelor survenite în plan social.

Numărul studenților din țara noastră a crescut considerabil de la an la an, începând cu anul 1990. Astfel, dacă în anul universitar 1990-1991 erau 25.927 de studenți în România, șapte ani mai târziu numărul acestora era de peste zece ori mai mare - ajungând la 360.590. În anul universitar 2008 – 2009 numărul total al studenților din învățământul superior din România era de 891.098⁵. În anul universitar 2013 însă, numărul de studenți înmatriculați atât la facultăți din sistemul de stat, cât și la cele particulare, era de 539.852⁶. Aceste date statistice relevă o tendință de creștere fără precedent a numărului populației studențești din România până la nivelul anului 2011, ceea ce semnifică implicit și dezvoltarea societății în ansamblul ei, în special din punct de vedere economic, datorită forței de muncă superior calificate. Calitatea învățământului de după 1990 a fost și ea influențată în mod direct de deschiderea granițelor, întrucât atât studenții, cât și profesorii lor, au acum ocazia de a beneficia de studii la universități consacrate, baze de date și cercetare moderne, precum și comunicare pe linie profesională care se încadrează în standardele științifice.

După aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, învățământul superior într-un alt stat european a devenit și mai accesibil pentru tinerii români, existând în acest sens numeroase proiecte comunitare care sprijină mobilitățile, precum și importante scăderi în ceea ce privește cuantumul taxei de studiu, unele universități de prestigiu oferind chiar și burse de studiu pentru studenții foarte bine pregătiți. Cu toate acestea, nu s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de tineri care aleg să urmeze o facultate în străinătate. Principalele destinații de studiu alese de peste 12.000 de tineri care au dorit să urmeze studii superioare la o universitate din străinătate sunt Franța, Germania, SUA și Italia⁷. Conform statisticilor publicate de Comisia Europeană, numărul studenților beneficiari de burse Erasmus din România a fost în anul universitar 2011/2012 de 4.578, în scădere cu 0,6% față de anul precedent, situație înregistrată numai în alte două state dintre cele participante la program, pentru care există informații relevante.

În acest interval de timp principalele destinații pentru studenții români au fost Franța (1.094 de burse), Spania (606), Germania (529), Italia (460) și respectiv Ungaria (291). Aproape 205.000 de studenți, aproximativ 80% din totalul studenților sprijiniți de programul Erasmus în 2011-2012, au optat să petreacă în medie șase luni în străinătate într-o universitate sau în altă instituție de învățământ superior, ca parte a programului lor de studii. Numărul celor care aleg opțiunea de studiu a crescut cu 7,5% în comparație cu anul precedent. Cu o

⁴ Adrian Otovescu, *Români din Italia*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008, p.87.

⁵ Cf. *Anuarului Statistic al României*, Institutul Național de Statistică, 2009, secțiunea *Populația școlară pe niveluri de educație și sexe (învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă și deschis la distanță)*.

⁶ ***, *Raport public anual –2012. Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun*, raport adoptat de CNFIS în ședința din 3 aprilie 2013.

⁷ Ziarul Financiar, ediția din 18 aug 2010, *Câți studenți români învață în străinătate: 22.000, 35.000 sau 50.000?*, citat Mircea Miclea, fost ministru al educației și președintele Comisiei prezidențiale pentru educație

rată de creștere de 18% față de anul precedent, stagiile efectuate în companii continuă să fie din ce în ce mai populare. În 2011-2012, unul din cinci studenți Erasmus, respectiv aproape 50.000, au ales această opțiune⁸.

Premise metodologice de studiu al relațiilor de comunicare ale studenților români din Germania

Cercetarea calitativă ale cărei rezultate vor fi prezentate în acest articol face parte dintr-o cercetare mai amplă, care a vizat investigarea motivelor pentru care tinerii români aleg să studieze în afara țării, de ce aleg Germania ca și țară de destinație, și, mai ales, care sunt planurile lor de viitor. Cercetarea calitativă a fost structurată pe cinci teme, adaptate profilului subiectului, în funcție de experiența acestuia, și care urmăresc logica generală a proiectului, astfel încât informația obținută să ajute la conturarea unui tablou care să redea specificul actului de migrație pentru studii. Cele cinci teme ale cercetării calitative au fost: motivația plecării, motivația alegerii Germaniei ca țară de destinație, planuri de viitor, relațiile sociale cu colegii și profesorii, informații necesare pentru plecarea la studii în străinătate.

Rezultatele studiului efectuat confirmă încadrarea în tipologia generală a tânărului migrant român pentru studii: persoanele intervievate provin din familii cu nivel de venituri mediu sau ridicat, foarte bine pregătite, și care doresc să urmeze o carieră în domeniul în care s-au pregătit.

În urma răspunsurilor obținute prin aplicarea interviurilor sociologice, am identificat relațiile de comunicare ale tinerilor ca fiind un factor de influență al planurilor lor de revenire în țară sau, după caz, de stabilire în Germania.

Pornim astfel de la premisa că *"Raporturile de comunicare ale tinerilor români plecați la studii în Germania influențează, prin cantitatea și direcția lor, planurile acestora cu privire la revenirea în țară"*. Din formularea acesteia, rezultă următoarele ipoteze de lucru, a căror veridicitate va fi verificată prin analiza rezultatelor cercetării:

- Cu cât studenții bursieri consideră ca s-au integrat mai bine în societatea de primire, prin menținerea unor relații de comunicare cu profesorii și colegii, cu atât mai puțin intenționează să revină în România.
- Dacă tinerii români comunică mai mult cu rudele, prietenii, și cercul de cunoștințe rămase acasă, atunci după finalizarea studiilor ei vor alege mai degrabă să revină în România.

Prin urmare, ceea ce urmărim să aflăm este care este percepția lor cu privire la gradul de integrare la destinație, prin autoevaluarea cantitativă și calitativă a relațiilor stabilite cu membrii comunității în care își desfășoară studiul.

Cercetarea de teren a presupus realizarea a 12 interviuri nondirective cu tineri români, actuali sau foști studenți în Germania. Interviurile în profunzime au fost realizate în perioada mai-iunie 2013, în orașul Craiova. Este de reamintit faptul că selecția în cazul cercetării calitative nu are în vedere reprezentativitatea statistică, și de aceea utilizează reguli ce țin seama de obiectivele generale ale cercetării și de caracteristicile dominante asumate în cadrul modelului ipotetic. Toate discuțiile au fost transcrise în întregime pentru a asigura validitatea datelor obținute.

⁸Burse Erasmus pentru studenții români. Tinerii preferă Germania, Franța și Spania, în cotidianul Finanțistii, 8.07.2013.

Tinerii care au făcut parte din această anchetă sociologică sunt din Craiova sau zona acestui oraș, urmând specializările unor facultăți precum: litere, științe economice, drept, inginerie mecanică, automatică. Șase studenți dintre cei intervievați urmează tot ciclul de licență la universități din Germania, precum Universität Stuttgart, Universität Duisburg-Essen, German Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sau Universität des Saarlandes, iar ceilalți fac parte din programul de mobilitate Erasmus, studiind un semestru sau un an la o facultate din Germania.

Un alt scop urmărit în cadrul acestui studiu a fost acela de a identifica relațiile sociale pe care tinerii români migranți în Germania pentru studii le-au stabilit cu persoanele cu care au intrat în contact. S-au urmărit astfel în principal relațiile cu profesorii și cu colegii.

Analiza și interpretarea răspunsurilor oferite

La întrebarea „În timpul studiilor v-ați făcut prieteni dintre colegii de altă naționalitate decât cea română?” toți studenții au răspuns afirmativ, și cei mai mulți dintre ei afirmă că își petreceau timpul liber în compania colegilor de diverse naționalități. În ceea ce privește colegii nemți, răspunsurile oferite relevă faptul că tinerilor români le-a fost mult mai ușor să construiască relații de amicitie cu tinerii de alte naționalități decât cea germană, invocând ca motiv caracterul mai conservator și atitudinea acestora din urmă, dar afirmă că nu au întâmpinat dificultăți în interacțiunea cu aceștia în cadrul cursurilor. Mai mult decât atât, chiar dacă în plan general atitudinea a fost una rezervată, C.M. a afirmat: *„Mi-am făcut câțiva prieteni de naționalitatea germană, dar vreau sa menționez că nemții stăteau mai mult între ei, într-un grup al lor. Totuși, cea mai bună prietenă a mea din perioada studiilor în Germania este de naționalitate germană.”*

Alți tineri sunt de părere că *“au fost multe bariere de depășit. Prima și probabil cea mai mare a fost limba. De fiecare dată când a trebuit să interacționez cu oamenii, mă rugam ca să vorbească cineva engleza. Dar de multe ori nu era cazul”*, relatează C.I. Tânăra conchide că decizia de a participa la programul Erasmus a fost una care a imbogațit-o foarte mult din punct de vedere social și care a avut un mare impact asupra ei.

Referitor la apartenența la diverse asociații de studenți care activează pe teritoriul Germaniei, doar trei dintre tinerii intervievați au afirmat că sunt membri. Ei au declarat că acest cadru organizat de întâlnire pentru studenții români din Germania le-a oferit sprijin și consiliere în rezolvarea unor probleme precum găsirea unei cazări convenabile, dar și posibilitatea de a interacționa cu persoane cu care aveau multe lucruri în comun. Dintre studenții aflați în Germania prin programul Erasmus, toți au afirmat că fac parte din organizații studențești din România, organizații care le-au facilitat accesul la informații privind programele de burse în străinătate. Tot în cadrul acestor asociații au primit și informații despre astfel de experiențe de la colegii mai mari.

În ceea ce privește relațiile de comunicare pe care tinerii români le-au avut cu profesorii din Germania, tinerii au afirmat că *„profesorii aveau în general un aer foarte rezervat”*; alții studenți, de la Universitatea din Freiburg, au povestit că *„în campus se organizau seri tematice, iar câte un profesor era responsabil în fiecare astfel de seara. Se distrau cu noi, dar a doua zi, la ore, erau foarte serioși.”*

Față de colegii lor rămași acasă, tinerii români care studiază în străinătate angajează relații de comunicare noi și complexe. Ei descifrează zi de zi noi tipare de comportament, se regăsesc în ipostaze sociale inedite. Mulți dintre ei au mărturisit că aveau în vedere anumite

stereotipuri înainte de studia în Germania. Unele dintre ele au fost validate, dar de cele mai multe ori au constatat faptul că un mediu dinamic și cosmopolit poate determina apariția unor noi judecăți de valoare cu privire la indivizii cu care au intrat în contact.

Prin urmare, descifrarea afirmațiilor studenților români ne determină să apreciem că au întâmpinat dificultăți în integrarea, din punct de vedere sociologic, în grupul de primire. Relațiile lor de comunicare cu cetățenii germani au fost influențate în mod negativ de barierele lingvistice, precum și de specificul național asociat acestora. Comunicarea la nivel instituțional s-a dezvoltat, în cele mai multe situații, corect, singura îngrădire fiind dată de nivelul de cunoaștere a limbii germane.

În urma răspunsurilor primite putem afirma că ipotezele de lucru formulate anterior se confirmă, stabilindu-se și un raport de cauzalitate între tipul și direcțiile de comunicare ale acestor studenți români și intențiile lor pentru viitor. Cu toate acestea, derularea unei cercetări calitative oferă posibilitatea de a investiga și aspecte care nu fuseseră propuse inițial de către cercetător. Am aflat astfel că, în ceea ce privește intențiile de revenire în țară, nivelul de comunicare cu membrii comunității din țara de origine și/sau cea de primire nu reprezintă singurul aspect luat în calcul.

Cea din urmă parte a acestei cercetări calitative a avut în vedere identificarea tipurilor și surselor de informare considerate de tinerii români utile pentru a lua decizia de a studia în altă țară. Astfel am aflat că cei mai mulți dintre tineri au obținut informațiile de pe Internet, direct de pe site-urile facultăților la care au aplicat, și cu care au comunicat în mod direct prin intermediul poștei electronice. Dintre studenții cu bursă Erasmus, cei mai mulți spun că informațiile le-au fost furnizate de facultatea la care studiază în România; ei au mai adăugat că au obținut informații valoroase, dar mai puțin oficiale de pe forumuri ale românilor aflați în Germania: *„am intrat pe un forum, și de acolo am aflat unde să îmi caut chirie. Așa am ieșit mai ieftin decât dacă stăteam în campus.”*(P.I.)

Studenții intervievați sunt de părere că ar fi util să existe un loc în care această informație să fie disponibilă, să aibă posibilitatea de a accesa o bază de date cu toate universitățile din Europa, condițiile de admitere, posibilitățile de cazare, cuantumul taxelor. Ei au mai afirmat că încă din liceu, în anii terminali, cei mai buni elevi discută despre posibilitatea de a studia în străinătate, fie cu sprijinul unor burse, fie prin autofinanțare: *„la noi în clasă mulți vroiau să plece. În Anglia li se părea cel mai bine, din cauza limbii, dar acolo dacă nu ai bursă taxele sunt foarte mari.”*(D.T.)

Concluzionând, putem afirma că tinerii români întâmpină anumite dificultăți în integrarea, din punct de vedere social, în societatea Germană. Această apreciere se aplică mai degrabă interacțiunii cu persoanele de origine germană, decât celor cu alți imigranți. Cu toate acestea, ei manifestă și un grad ridicat de adaptabilitate la aceste condiții specifice, valorizând mai degrabă alte elemente pozitive ale vieții într-un stat dezvoltat din punct de vedere industrial și economic, așa cum este Germania.

Majoritatea tinerilor din România nu au fost implicați într-un act de migrație internațională. Cei care au reușit să plece în străinătate au fost, de regulă, elevii cei mai buni sau au avut pe cineva stabilit definitiv în străinătate. Este de asemenea de reținut faptul că migrația de orice fel (pentru muncă, studii sau turism) implică unele costuri, pe care doar cei cu bani le pot acoperi. Așadar, cei care au fost în străinătate au avut și au mai mulți bani decât restul. Îngrijorător rămâne faptul că aproape jumătate dintre tinerii intervievați și-ar dori să se

stabilească definitiv în străinătate. Aceștia au venituri mai mari și valorizează munca. Vor accesa rețeaua personală de relații (prieteni, rude care sunt stabilite definitiv în străinătate), pe care deja o au, și, probabil, se vor integra cu succes, pentru că sunt foarte toleranți⁹. Care va fi destinul acestei generații de potențiali „tineri migranți definitivi” rămâne de văzut, în contextul noilor politici de migrație din Uniunea Europeană.

Bibliografie

- ***, *Raport public anual –2012. Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun*, raport adoptat de CNFIS în ședința din 3 aprilie 2013.
- Anuarul Statistic al României*, Institutul Național de Statistică, 2009.
- Burse Erasmus pentru studenții români. Tinerii preferă Germania, Franța și Spania*, în cotidianul *Finanțistii*, 8.07.2013.
- Ziarul *Financiar*, ediția din 18 aug 2010, *Câți studenți români învață în străinătate: 22.000, 35.000 sau 50.000?*, citat Mircea Miclea, fost ministru al educației și președintele Comisiei prezidențiale pentru educație
- Otovescu, Adrian, *Românii din Italia*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008.
- Sandu, Dumitru, *Migrația transnațională a românilor din perspectiva unui recensământ comunitar*, în revista *Sociologie Românească*, 3-4:5-52.
- Szczepanski, Jan, *Noțiuni elementare de sociologie*, trad. N. Mareș, Editura Științifică, București, 1972.
- Vass, Andreea, *Migrația creierelor românești între risc și oportunitate*, în *Revista 22*, ediția din 02.02.2007

⁹ Andreea Vass, *Migrația creierelor românești între risc și oportunitate*, în *Revista 22*, ediția din 02.02.2007, p. 81.

THE VIEW ON CORPORATE GOVERNANCE IN TRANSITION ECONOMIES. EXECUTIVE COMPENSATION IN CROATIA. CORPORATE GOVERNANCE IN MACEDONIA AND ROMANIA.

Rezart DIBRA, PhD Candidate, European University of Tirana, Albania

Abstract: Corporate governance refers to the system by which corporations are directed and controlled. The governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation (such as the board of directors, managers, shareholders, creditors, auditors, regulators, and other stakeholders) and specifies the rules and procedures for making decisions in corporate affairs (from Wikipedia, the free encyclopedia).

Corporate governance issues are especially important in transition economies, since these countries do not have the long-established financial institution infrastructure to deal with corporate governance issues. Before the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union, there was no need to discuss corporate governance issues because all enterprises were owned by the state and there were no shareholders. All that has changed since 1989. This paper discusses the view on corporate governance in some transition economies.

Highly limited knowledge on executive pay in (post)transition economies creates demand for research in this field; this paper explores executive compensation structure in Croatia. The research was conducted among Croatian public limited companies during December 2010 through February 2011 at a response rate of 18,44%. The structure of the compensation package in Croatia was revealed: it is consistent with compensation packages in other (post)transition countries that adopted continental system of corporate governance. A total of 76% of examined Croatian firms have implemented incentive compensation that is the basis for exploiting executive compensation as a mechanism within corporate governance. The specificities of the development of the corporate governance structures and practices in the Republic of Macedonia can be sought among the following situations: First, the privatization in Macedonia in the 1990s was conducted in a manner that many of the incumbent management and employees became shareholders of the companies that were privatized. This brought forward a rather dispersed ownership structure of many companies in the country. Some estimates were that by the end of the 1990s there were 300 thousand shareholders in Macedonia. This number decreased to 255 thousand in 2004 and even 105 thousand in 2007. Second, having so many shareholders, who are also employees in the companies, makes them be confused about their primary role in the company. There will be a certain time passed until people can successfully play both roles in the company: as employees and as shareholders. Third, similarly to the previous, but now on the management level, there is not sufficient distinction between ownership and control in the company. There are still cases of no separation between the top positions in the companies (especially CEO and President of the Board), which has consequences to the control and supervision in the company. Fourth, the composition of the boards of directors – especially the non-executive directors and of the supervisory boards is far from the best practices. These are frequently people who have not enough competence, experience and skills, they are often familiar to, or even controlled by the dominant shareholders or the managers, decreasing thus the effectiveness of the supervision in the companies. In state owned companies, this is also complicated by the partisan policy in nominating executive and non-executive directors in corporate boards. This was the main reason to feel the need for establishing the Institute of Director that would assist in the promotion of the role of non-executive directors in companies. Fifth, the transparency and disclosure practices of the companies' financial performance and position

in Macedonia have gone through a long process of improving. The companies were reluctant to disclose their financial statement in line with IFRS requirement.

Auditing profession was also slower to get organized in comparison to some other countries in the region. It is only several years ago that the Macedonian Institute of Auditors was established and just recently it became an associate member of IFAC. This is supposed to increase the transparency and disclosure practices in Macedonia. In Romania corporate governance has emerged beginning with the early 2000s. The delay is explainable by the difficult steps taken on the line of political, legal, economic and social reform. In recent years, however, the corporate governance environment in Romania has changed. Transparency and accountability have become key factors not only for shareholders, but also for investors, buyers, suppliers, and other stakeholders. In this context, it is worth to consider, based on statistical data, the degree of development of corporate governance in Romania. The selected indicators are linked to attributes of the Board of directors, in particular Board structure, size, independence, frequency of meetings, and other factors. The sources used are based on the official data published by companies listed on the Bucharest Stock Exchange (BSE). The results will be compared with results of other case studies of emerging countries and the European best practice.

Keywords: corporate governance, compensation, board of directors, transition economies, shareholders, auditors etc.

Introduction

The corporate governance issue has been gaining importance in the developed market economies as well as in the transition economies. Basic reasons for such a trend are the same, but socio-economic environments are different and therefore, the analytical issues seem to have quite different weights in different groups of countries. Corporate governance represents a set of “rules of the game” through which companies are managed internally and supervised by Boards of directors, aiming to protect the interests of corporate stakeholders. A strong corporate governance foundation is important for a growing market economy. It has to include the integrity and transparency of financial and corporate operations, checks and balances in compliance with applicable laws, the practices of sound financial and corporate operations and accounting practices that are in accordance with international standards. In the legal sector, laws that are enacted must be timely and consistently enforced. The laws must be clear and consistent: in areas of orderly entry and exit of firms, property and asset protection of investors and transparency of the legal system. Establishing effective corporate governance is of particular importance for transition countries because its success is crucial not only for the growth of a healthy corporate sector but also for sustaining a healthy market economy. Bekaert et al (2001) find that the liberalization of financial markets in transition countries increases economic growth by about 2 percentage points per year. Some countries like Romania, Ukraine, and Georgia have very low effective corporate governance with high incidences of corruption and fraud in the political and economic systems. Other countries like Poland, Hungary and Latvia have established relatively effective corporate governance with greater achievements made toward market-based economies. Corporate governance issues have gradually become important in Albania during the last decade. Such development is in line with the country’s efforts to create a sound

business climate, attract new investments and develop capital markets. Executive compensation encompasses compensation for the set of employees who, by theory, have crucial impact on the definition and implementation of an organization's strategy and overall firm business. Compensation paid to top executives is among top topics with popular press, with critics claiming that amounts paid to executives are too high. However, the *issue* of executive compensation has diverse scope in different countries; although abundant executive compensation academic literature covers numerous theoretical and practical issues within top management compensation, most of these contributions are being based on data from Anglo-Saxon countries, mainly classified within Anglo-American system of corporate governance.

Majority of these countries implemented full transparency in compensation through legislation that prescribes revealing the data on executive compensation to potential investors and the general public. At the same time very little is known about executive compensation within continental system of corporate governance, especially among European (post)transition economies. The executive compensation package can, and most often does, contain many components. These components have different effects on employee motivation and risk, as well as various costs for the corporation. The most common components of compensation are salary, bonus, stock options and stock grants, pensions, benefits and perks (Balsam, 2001). A well-designed compensation plan must make tradeoffs between the components to maximize the net benefit to both the corporation and the executive. Such compensation package can motivate executives to use corporate resources to increase shareholder value, thus rewarding simultaneously executives and shareholders. Furthermore, executive compensation is important because it affects compensation levels and composition throughout the organization. Designing an optimal executive compensation plan for the set of circumstances has overall effects and consequences for various aspects of an organization's functioning and needs to be taken special care of. In case compensation is too low relative to executive's best alternative opportunity, he or she could leave creating additional costs for the corporation. Executive compensation theory is mostly founded within agency theory framework. The separation of ownership and control in contemporary publicly traded organizations creates a situation where managers rule and coordinate all firm activities, however except for their possible job loss and lost pay, do not bear any financial loss in case of firm's malperformance. This problem of managerial power and discretion, also known as the agency problem, creates prerequisites for potentially conflict interests of top managers and owners (Jensen & Meckling, 1976, Fama & Jensen, 1983, Mehran, 1992) in case top managers engage in self-serving behaviours and make decisions suboptimal from owners' point of view. Academics refer to executive compensation as a mechanism of corporate governance. The solution to the separation of ownership and management functions, or the agency problem, is to determine executive pay based on the shareholder's wealth. Implementing incentive compensation in the form of variable pay for performance minimizes the agency problem through linking executive pay to shareholders wealth. Executive's compensation package is to be structured on different basis, regarding on its intended purpose. The focus of this research was to determine the structure executive compensation packages among public limited companies in Croatia in order to comment on the role of executive compensation within corporate governance. Considering the two tiers corporate governance system present among Croatian firms with

formally separated executive directors and supervisory board, the focus of this paper includes compensation for executive directors only. The corporate governance in the Republic of Macedonia gained in significance in parallel with the process of privatization. This is when the companies started to get privatized and it became obvious that for the general economic development and growth it was not only important to denationalize the state-owned companies, but it was also important to have a proper system of corporate governance, which would preserve and add value to the companies. It became obvious that the type of management control, supervision and reporting and the transparency of the whole process does matter for the wellbeing of the companies. Corporate governance is often seen as a major obstacle to business in Central and Eastern Europe (CEE). Corporate governance refers to mechanisms that ensure that managers act in the owners' best interest. In the transformation from central plan to market economy, privatization had a central place in policy agenda, yet the transfer of ownership alone does not suffice to create appropriate incentives for managers.

According to the literature, corporate governance mechanisms are seen as an indicator which has already established link to gross domestic product and foreign direct investments. Corporate governance is a concept of particular importance for transition economies. Due to different privatization methods used and the philosophy of the political forces leading the process in these countries, corporate governance has its own characteristics. Moreover the particular features of development, culture and other factors have an influence on corporate governance systems on their application. The implementation of corporate governance in transition economies, where Albania is one of the countries that have implemented such corporate governance principles, require a suitable legal framework and relevant protection of minority shareholders.

CEO compensation in transition economies

Publicly traded companies within transition economies often have a controlling shareholder or concentrated ownership structure. When ownership and management are arranged in this way, managers do not have as substantial power as in Anglo-American countries. This modifies the size of the agency problem and the role(s) to be given to executive compensation. Nevertheless, in these countries executive compensation is given status of classified data and lack of transparency in executive compensation limits available knowledge of executive compensation in transition economies. Central and Eastern European economies have undergone transition process which has established new ownership structure featuring also a change in managers' profile. A key feature of new markets for executives in countries that for one or two generations practiced egalitarian compensation is the high level of compensation relative to other wage earners (Eriksson, 2005:660), often calculating pay of top managers as a low multiple of the average firm wage. There is very little systematic evidence on senior executive compensation in transition countries. We are only aware of Jones & Kato (1996) study of CEO compensation in Bulgaria followed by later Jones & Klinedinst (2006) work, Eriksson (2005) study examining managerial pay and executive turnover in Czech Republic and Slovakia and Slapničar et. al. (2005) paper on social comparison as a determinant of senior executives' compensation in Slovenia. Structuring executive compensation packages in transition economies does not necessarily follow theoretical expectations established within Anglo-

American system of corporate governance where equity based compensation in the form of stock options has been considered a reason for a high growth in the overall amounts received by top executives (Jensen & Murphy, 2004).

Slapničat et al. (2005) within their paper reveal some facts on senior executive compensation in Slovenia. The institutionalized Criteria on Senior Executive Pay approved by several Slovenian associations and chambers defines fixed salary of CEOs as the sum of the average employee salary and average salary in the economy multiplied by 4 for large companies, by 3 for medium companies, and by 2 for small companies. The criteria suggest that on the top of fixed salary a maximum bonus of 25% is to be paid if a company performance exceeds the one of the industry measured as net earnings, ROE, increase of export and increase of retention of employment level. Authors argue that the average amount of senior executives' compensation bonus typically comprises around 10-15% of the total compensation according to earlier researches available, although in-depth interviews with senior executives revealed that variable part is practically non-existent. In about 25% of the sampled companies the second performance-contingent part of compensation is managerial profit sharing; subject to year-end negotiations between managers and Supervisory Boards, often with no predetermined relation between corporate performance and managerial share in profit. The study performed (based on 2003 questionnaire) revealed that firm performance does not influence executive pay but its power is contingent upon other characteristics of corporate governance such as ownership concentration and managerial entrenchment. On average, senior executive pay exceeds the employees' pay by 5,8 times.

Jones & Kato (1996) argue that in Bulgaria during 1995 the annual CEO compensation was about 3,07 times the average workers wage, as such being rather lower than what has been reported for western countries. Exploring pay for performance for Bulgarian CEO's revealed that the only performance variable which is found to influence changes in CEO pay is total assets. However, this pay for performance sensitivity appears to be rather modest, amounting to 0,004% change in CEO pay for every 1 growth in assets. The absence of pay-profitability relationships (profits, ROA or profit margin) according to Jones & Kato (1996) suggest that executive compensation is still largely structured so as to provide incentives for managers to increase size (or resist downsizing) and pay no attention to profitability. Eriksson (2005) in his paper wrote about managerial pay in Czech Republic and Slovakia. In Czech Republic CEOs earn 60-80% more than the other executives at the next level of the hierarchy in the firm, whereas Slovak CEOs earn 30-40% more than the consecutive managerial level. Managers in Czech state-own firms obtain the same pay as in privately owned firms, with the impact of ownership being larger for Slovak managers. Czech managers have reasonably strong incentives to increase profitability of companies they are heading as there is a statistically significant and a positive relationship between the changes in pay and change in corporate performance measured in profit/sales.

Slovenia	Bulgaria	Czech Republic	Slovakia
<ul style="list-style-type: none"> • Ratio senior executive pay to employee pay: 5,8 (Slapničar et. al., 2005) • Bonus to total compensation of senior executives: 15% (Slapničar et. al., 2005) • In about 25% of the sampled companies the second performance-contingent part of compensation is managerial profit sharing • Stronger ownership concentration does not bring to a stronger link between pay and performance (Slapničar et. al., 2005) 	<ul style="list-style-type: none"> • During 1995 the annual CEO compensation was about 3,07 times the average workers wage (Jones&Kato, 1995) • The only performance variable which is found to influence changes in CEO pay is total assets (sensitivity of 0,00004) (Jones & Kato, 1996) 	<ul style="list-style-type: none"> • CEOs earn 60-80% more than executives at the next level of the hierarchy in the firm (Eriksson, 2005) • Managers in Czech state-owned firms obtain the same pay as in privately owned firms (Eriksson, 2005) • statistically significant and apositive relationship between the changes in pay and change is corporate performance measured in profit/sales (Eriksson, 2005) 	<ul style="list-style-type: none"> • CEOs earn 30-40% more than executives at the next level of the hierarchy in the firm (Eriksson, 2005) • Ownership structure affects executive compensation (Eriksson, 2005)

Table 1

Description of senior executive compensation in transition economies.

There is an obvious lack of comparative analysis of executive compensation in transition economies due to lack of relevant data transparency and especially methodological consistency. Although prior mentioned studies are not based on the consistent dataset, given the general scarcity of studies on executive compensation in these countries they provide at initial information on the conception of executive compensation in this area.

Methodology of research

This paper explores executive compensation among public limited companies in Croatia. The actual study of executive compensation among public limited companies quoted on Zagreb Stock Exchange included triangulation approach. Preliminary phase of the research was performed through several interviews with public limited companies' CEOs, followed by a questionnaire survey. The preliminary phase revealed that Croatian CEOs' are not willing to reveal any information of the exact monetary value of compensation amounts received in different forms of compensation, even for academic purpose. They were willing to discuss compensation setting processes, the components of the compensation package, and their perceptions of the ideal compensation package, however, questions about the exact monetary value of specific compensation components were not answered.

A questionnaire survey was sent out to all public listed firms in Croatia. In the period from December 2010 through February 2011 a response rate of 18,44% was achieved. The aim of the survey was to detect the components of the compensation package for Croatian managers with relative proportions of different components in the package in 2009. Also, it included questions on executive compensation negotiations, influence of different parties in the executive compensation negotiation processes, changes in compensation etc. The nature of these data is inevitably executive perception.

Respondents to both qualitative and quantitative research were executive directors, meaning executive members of the board of directors. There were 78,95% male respondents and 21,05% women.

The average ownership concentration indicators are shown in the following table. The data show a highly concentrated ownership structure since the average ownership percentage of the largest shareholder averages to 55,23%. Average ownership concentration for top five owners according to ownership amount averages to almost 80%. State ownership is quite widespread among public limited companies in Croatia since the average amount of state ownership among sampled firms is 10,8%.

Ownership indicator	Mean
Ownership amount of top blockholder	55,23%
Ownership concentration (5 major owners)	79,93%
Ownership concentration (10 top owners)	85,75%
State owned	10,80%
Owned by institutional investors	14,52%
Owned by foreigners	12,10%

Table 2
Description of ownership structure for sampled firms

Executive compensation in Croatia

The exploration of executive compensation packages among Croatian managers was based on the relative amount of compensation received by top managers. As seen from Figure 1, 23,68% of examined firms did not implement any form of variable or incentive compensation, providing only fixed compensation to their executives. Additional research has shown a strong ownership concentration among these firms: these firms have a single controlling shareholder, either the state or a known private owner. In the context of corporate governance, such compensation packages do not have as strong impact on executive motivation and behaviour as variable compensation, and the role(s) it can take within corporate governance are doubtful.

Figure 1
The use of variable compensation among Croatian firms

Equity compensation in the form of stocks, stock options and other forms of equity compensation (performance shares, restricted shares, phantom shares, SARs etc.) explicitly

ties owners' and managers' interests and thus is generally known for forming the largest part of long term compensation. The use of equity based compensation had a massive increase in the past, this trend was created mostly in the USA where in the beginning of the 21st century almost 63% of total compensation package was paid in the form of equity compensation, a trend followed by European countries (Kaplan, 2006: 38).

The percentage of equity based compensation to the executive's total compensation package should not be so large as to cause the executive to focus only on the price of the company stocks while neglecting the operational performance. Our data show that at the time of the research, equity compensation was a marginal component of executive compensation for Croatian firms. Equity compensation as a component of the compensation package was used by only 18,42% of all examined firms. However, we must emphasize that the research was performed during the global economic crisis, which might have had an impact on these findings for Croatian managers. The survey revealed the structure of the overall compensation packages for Croatian top managers in 2009. The total compensation amount received by Croatian executive board members in 2009 included an average of 82,92% of fixed pay and 17,08% of variable pay.

Figure 2.

The use of equity compensation among Croatian firms

With 76,32% of firms in Croatia that employ some form of variable compensation and 18,42% of firms that use equity based compensation in the following step we explored the exact structure of the compensation package for top executives.

	% of total compensation in 2009			
	Fixed compensation	Variable compensation	Cash bonus	Equity based compensation
Average	82,92	17,08	13,34	3,47
Median	80,00	20,00	12,50	,00
Std. dev.	14,026	14,026	12,600	10,547
Variance	196,723	196,723	158,772	111,229
Minimum	43	0	0	0
Maximum	100	57	50	57

Table 3

Descriptive statistics of executive compensation in Croatian firms

Variable pay can be paid out in the form of cash bonus or equity based compensation. Cash bonus amounted on average to 13,34% of the total compensation package. At the same time equity based compensation in the form of stocks and stock options was more an exception than the core component of compensation packages. Equity based compensation on average amounted to only 3,47% of the total compensation package. Still, as can be seen from Table 3, overall variance in executive compensation was pretty high, as the maximum amount of equity based compensation was 57%. Unlike USA, Continental Europe is generally known for its disinclination to excessive executive compensation. Mahoney (1979) suggested that the differential in compensation judged appropriate for adjacent hierarchical levels in the organization hierarchy is approximately 30- 40%. He infers that corporate compensation practice reflects social perceptions of differences in rank and evolves to a structure of relationships consistent with social norms of rank differentials. The ratios vary somewhat from one industry to another. Horizontal and vertical pay disparity can have economic and behavioural effects (Henderson & Fredrickson, 2001). We still lack unified empirical evidence on the relationship among the size of the disparity and corporate performance, and whether it is low or high pay disparity that is related to better performance results.

Pay ratio	Percent (%)	Cumulative percent (%)
2:1	18,4	18,4
4:1	31,6	50,0
6:1	21,1	71,1
8:1	18,4	89,5
10 or more:1	10,5	100,0
Total	100,0	

Table 4
Executive to average firm pay

Analysis of CEO pay disparity in Croatia revealed that vertical pay dispersion in Croatia is comparable to other transition economies; however lower than among Anglo-American countries. In most cases (31,6%) the ratio of executive pay to average firm pay amounts to 4:1. The ratio of executive pay to average firm pay of 10 or more to 1 is found among only 10,5% of examined firms. Cumulative percentages show that half of sampled firms have executive pay that is up to 4 times greater than the average firm pay.

Discussion

Agency model postulates that the separation of ownership and control functions creates circumstances for a potential conflict of interest among management and owners in case executives' decisions are suboptimal from shareholders' point of view. The same theory suggests that this conflict of interest can be reduced through executive compensation system, management share ownership or by corporate control. Control over executive behaviour is dependent upon established system of corporate governance; prominent mechanisms of

corporate governance can have different impact on executive and firm behaviour (Shleifer&Vishny, 1997). Core issue within corporate governance is the establishment of mechanisms that will assure executive behaviour in firm's best interest, with executive compensation being recognized as one of such mechanisms (Zajac & Westphal, 1994, Beatty & Zajac, 1994). In the agency setting the extent of the potential conflict of interest among managers and owners is influenced by the firm ownership structure. Ownership concentration is one of the key distinguishing factors among Anglo-American and continental system of corporate governance.

Traditional view of corporate governance is based on the assumption of dispersed ownership, an attribute of the Anglo-American system of corporate governance. However, the foundations on which continental system of corporate governance developed, including South-Eastern European post-transition economies (Croatia included) do not share this feature (Lubatkin et al., 2005; Pederson & Thomsen, 1997). Continental systems of corporate governance with concentrated ownership have different set of fundamental problems and corporate governance features. The issue here is not how to discipline executives but how to protect minority shareholders (Enriques&Volpin, 2007).

The amount of research addressing the question of how executive compensation affects managerial decision making and firm outcomes is minimal in comparison with the large volume of work on pay-for performance relations (meta-analyses by Gomez-Mejia & Wiseman, 1997; Devers et. al., 2007). Thus it is unrewarding to comment on the components of the optimal compensation package. Optimal compensation package should be structured taking into account all potential determinants of executive compensation, such all those related with economic or governance conditions and the manager itself.

The structure of the executive compensation in Croatia, as found with this research, is consistent with executive compensation in other transition economies, especially Slovenia. However, these compensation packages vary greatly in comparison to the compensation packages in Anglo- American countries. The most important compensation component in Croatia is fixed compensation (82,9% of the total compensation package). The relative amount of fixed pay differs among countries, however it is still worldwide the core component of the compensation package and this information is not unusual. However, there are 23,68% of Croatian public limited firms that offer only this form of compensation that has a low incentive potential to motivate executives to take desirable actions.

Assigning a role to executive compensation within corporate governance would request for compensation components to modify executive behaviour in a manner so that they behave as owners themselves would do. Fixed compensation does not bring to this goal as from manager's point of view it is a risk-free form of compensation that is granted during certain period (Wiseman & Gomez-Mejia, 1998:140) and the only incentive related to basic pay is that losing management position would infer losing fixed pay as well (Van Herpen et al., 2005).

Examining relationship among pay and performance is mostly performed as confirmatory analysis, measuring compensation as a reward for prior performance, or as a means of ex post setting (Fama, 1980). Furthermore, most cases assume a linear relationship among executive compensation and firm performance. Very limited research covers the issue of consequences that executive compensation packages create to firm performance. For

example, Hayes and Schaefer (2000) show that current CEO compensation can serve as an indication of future return to equity. Still we find the issue of relationship among executive pay (amounts and structure) and behaviours to be under researched compared to the importance of executive's actions. Pay for performance is implemented among Croatian firms, variable compensation on average amounts to 17,08% of the total compensation package. Considering the possibilities for monitoring from share block holders through their representation in the supervisory boards this relative amount might be satisfactory for corporate governance purposes.

Corporate governance in Macedonia.

"Corporate governance deals with the rights and responsibilities of a company's management, its board, shareholders and various stakeholders. How well companies are run affects market confidence as well as company performance. Good corporate governance is therefore essential for companies that want access to capital and for countries that want to stimulate private sector investment. If companies are well run, they will prosper. This in turn will enable them to attract investors whose support can help to finance faster growth. Poor corporate governance on the other hand weakens a company's potential and at worst can pave the way for financial difficulties and even fraud. "*Source: OECD, OECD webpages*"

There were several researches that were conducted in the Republic of Macedonia on the topic of corporate governance. This topic was commissioned to be analyzed by EBRD, IBRD and IMF, especially through the Report on Observance of Standards and Codes (ROSC) report, IFC, Foundation for Open Society in Macedonia, OECD, USAID etc. They were all assessing to some extent what the corporate governance status in the Republic of Macedonia was. Many of them and more specifically the ROSC Report in 2005 examined the level of achievement of the 6

OECD corporate governance principles in the Republic of Macedonia:

- Framework for effective corporate governance;
- Shareholders rights and basic ownership functions;
- Equitable treatment of shareholders;
- Stakeholders' role in corporate governance;
- Disclosure and transparency; and
- Board of directors' responsibility.

There are several institutions involved in developing and maintaining the corporate governance framework. Probably the crucial ones are the Security Exchange Commission, the Macedonian Stock Exchange and the Central Depository. There are other organizations, such as Institute of Directors, Association for protection of shareholders' rights "Shareholder 2001", Corporate Governance Council, Institute of Auditors, Council for Supervision of Audit, Chamber of valuers etc.

Macedonian legislation defines the following forms of companies:

- General Partnership;
- Limited Partnership;
- Limited Liability Company;
- Joint Stock Company; and
- Limited Partnership by Shares.

Feature	Listed companies		Publicly held companies	Other companies
	Super listing	Stock		
No of shareholders	At least 200	At least 100	At least 50	At least 1
Foundation capital	At least 10 mil. €	At least 0,5 mil. €	At least 1 mil. €	At least 25/50 thousand €
Shares for public	At least 20%	At least 15%	No requirement	No requirement
Scope of disclosure	Maximum: Corporate Governance Code is obligatory	Maximum: Corporate Governance Code is obligatory	According to the Company Law and Securities Law	

The main bodies of the joint stock companies are the shareholders' Assembly and the managing body/ies. The Assembly is not a managing body. The type of managing bodies depends on whether the Company has a one-tier or two-tier managing system. The one-tier managing system has a Board of Directors and a Director. The Board of Directors can have at least 3 and at most 15 persons. They are nominated by the shareholders' Assembly. The Board of Directors has two types of members: executive and non-executive members of the Board. One fourth of the non-executive members need to be independent members. The non-executive members control and supervise the work of the executive members of the Board. The non-executive members nominate the President of the Board from the non-executive members. The two-tier system has two managing bodies: Supervisory Board and Managing Board. The Supervisory Board members are nominated by the Shareholders' Assembly. The Supervisory Board can have between 3 and 11 members. One fourth of the non-executive members need to be independent members. The Supervisory Board has the leading role within the corporate governance system. The Supervisory Board defines the mission and the objectives of the company, it takes care of the interest of the company; it takes care of the protection of the shareholders and controls and supervises the members of the Managing Board and the managers of the company. The managing body, or the Supervisory Board of the Company can decide to establish various committees, the activities of which will be to assist in the decision making process and the information that will nurture the decision making process. The Company Law recommends that such committees are established and the Corporate Governance Code defines which committees might be established: audit committee, remunerations and rewards committee and elections and nominations committee. The Banking Law provides for mandatory establishment of audit committee in the banks. As of 2010, the Audit Law provides for mandatory establishment of audit committee in all joint stock companies, which have special disclosure obligation. The majority of the Audit Committee should be members of the Supervisory Board. The Audit Committee should have at least five members. At least one of them should be experienced in audit and accounting. As already discussed, the provision for the Audit Committee was not transferred to the Company Law, so that it has still not been implemented. In addition to the committees, the companies can nominate persons, internal legal advisors, or corporate secretaries that would take care about proper implementation of the legal and statutory requirements of the managing bodies.

This role has practically not been developed in Macedonia yet. The regulation on management and governance defined in laws and by-laws is very much harmonized with the best practices. However, in practice, there are deviations and the board responsibilities area is one such area. On “paper” everything is as should be. The major drawback is the fact that the non-executive directors and the members of the supervisory boards seem not to be aware of their responsibilities and many of them do not possess the skills and the expertise on how to perform their duties for the wellbeing of the companies they are governing.

Corporate governance in Romania.

Corporate governance systems have been reformed through the issuance and the adoption of best practice codes. The implementation of corporate governance principles into the practices of enterprises is a non-mandatory practice, but it is subject to market pressure for conformance. As we speak, there are more than 180 corporate governance codes worldwide, which have a great degree of similitude and convergence regarding their formulations and content (Aguilera, Cuervo- Cazorra, 2004, pp. 417-446). Corporate governance is recognized as a key element in attracting investment and increasing economic performance and competitiveness in the long term. Globalization of financial markets has contributed to reducing the gap between advanced and emerging economies, in terms of corporate governance implementation. However, due to cultural, economic and social factors, emerging economies cannot yet speak of a comprehensive approach, especially when compared with developed economies. In Romania, corporate governance has emerged in its regulatory and conceptual form in the early 2000s. The first corporate governance code was adopted in 2001. In 2008, it was replaced by a new corporate governance code, which is based on OECD principles. The new code is applied voluntarily by companies traded on a regulated market operated by the BSE. The indicators used in this study are derived from attributes of the Board of directors: the size and structure of the Board, the independence of directors, the separation between the chairman of the Board and the executive officer, as well as the degree of disclosure in relation to these elements.

The size of the Board of directors

The number of members in the Board depends, in principle, on the relevant regulations specific to each country and to the sector to which the company belongs. The analysis conducted by Maier (2005, p. 8) reveals a great diversity concerning the size of the Board, with an average number ranging from 7.2 in New Zealand to 22.8 in Germany.

The BSE governance code provides that the Board must have a membership that guarantees the efficiency of its ability to monitor, analyze and evaluate the work of directors, as well as the fair treatment of shareholders. For companies in the sample, the average number of Board members is six. This average number is consistent with the Romanian Company law which provides for a minimum of three and a maximum of 11 members. Romanian average is lower than the European average of 12.5 members (Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29), a result which can be explained by the size of local companies and their ownership structure.

The structure of the Board of directors

Three indicators were used to analyze the structure of the Board: internationalization, age and diversity of members. Results showed that, in Romania, the share of foreign members of the Board of directors is 16%. Although the value is identical to the European average (Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29), it should be noted that only three of the 15 sample companies have foreign citizens as members. Moreover, for two of the three companies, the percentage of foreign members is over 70%, which is explained by the weight that foreign capital plays in these companies. The average age of Board members is 51 years. Board member's average age is 55 in Europe. On average, directors have been 5.6 years on the same Board, which is higher than in Romania (around four years).

The frequency of Board meetings

BSE governance code sets the minimum frequency of Board meetings. These should meet whenever necessary for the effective discharge of its responsibilities but it is advisable to have at least one meeting per quarter. The frequency of meetings for companies in our sample is six per year. In Europe, the average frequency of meetings for two-tier Boards is 6.7, while for unitary Boards it is 9.3 meetings (Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29).

The independence of Board members

The BSE Code of corporate governance states that the Board structure should ensure a balance between executive and non-executive members so that no person or group of people can dominate, in general, the Board's decisions. Moreover, a sufficient number of board members must be independent directors, meaning that they should not have or have recently had, directly or indirectly, any business relationship with the issuer or persons involved, of such importance to influence the objectivity of their opinions. The analysis carried out on companies listed on BSE showed that 27% of them are reporting a high degree of independence of the Board of directors, while for 53% this attribute is lacking. Twenty percent of companies did not provide information on board independence. Analysis carried out by Maier (2005, pp. 9-10) showed the average percentage of board independence on a scale ranging from 1.5% in Germany to 81.3% in Switzerland. According to the BSE Code of governance, the Board should establish an audit committee to assist in fulfilling the Board's responsibilities in the matter of financial reporting. This committee should be composed exclusively of non-executive directors and should also contain a sufficient number of independent directors. For our sample, 80% of companies did not ensure independence of the audit committee. The other companies did not provide relevant information to make an objective analysis on the independence of audit committee members. The study by Maier (2005, p. 10) found, on average, a degree of independence of the audit committee of 64.5%, varying from 4% in Japan to 95% in Canada, US, Ireland, UK, Netherlands and Luxembourg.

The disclosure of director and executive remuneration

External users are interested, in addition to other information about the company, about the remuneration policy for board members and managers. The remuneration is the most influential factor on the level of participation directors and executive exhibit in relation

to running the business. The BSE governance code provides that companies must benefit from the services of directors and executives with a good professional and ethical profile, in conjunction with a reliable remuneration policy, consistent with the strategy and long-term interests of those entities. The study by Maier (2005, p. 11), based on a sample of firms from 24 countries, showed that disclosure of information on remuneration of Board members and directors has an average of 84%. None of the Romanian companies analyzed has disclosed information on executive or director remuneration. The absence of such information leads to an impossibility to corroborate director remuneration with Board meetings, as to compute an average compensation per meeting. In Europe, the average compensation per board meeting in 2005 was EUR 7301 (Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29).

Corporate governance is recognized as a key element in attracting investment and increasing economic performance and competitiveness in the long term. Globalization of financial markets has contributed to reducing the gap between advanced and emerging economies, in terms of corporate governance implementation. However, due to cultural, economic and social factors, emerging economies cannot yet speak of a comprehensive approach, especially when compared with developed economies. In Romania, corporate governance has emerged in its regulatory and conceptual form in the early 2000s. The first corporate governance code was adopted in 2001. In 2008, it was replaced by a new corporate governance code, which is based on OECD principles. The new code is applied voluntarily by companies traded on a regulated market operated by the BSE. In this context, our research aimed to analyze a sample of companies listed on BSE, regarding the perceived importance of corporate governance principles in Romania. The collected indicators are related to attributes of the Board of directors: size, structure, frequency of meetings, independence, separation between the chairman and chief executive officer, and information disclosure.

Results showed that most sample companies do not meet the recommendations of the BSE code of corporate governance regarding the independence of directors and audit committee members. In addition, for most of the Romanian companies in our sample, the degree of transparency is much lower than that of other European companies. There is much scope for further research in this area. Thus, the sample could be extended to companies in the banking sector, which would serve to verify if the situation is the same with entities from the financial industry. In addition, one could explore the incentives behind the Romanian companies' decision to implement the recommendations of the code of governance. The corporate governance impact on performance could also be established through a quantitative research employing other contextual predictors (economic, political, social, and cultural) of company performance.

Albania. Albania is a developing country that is still undertaking structural, economic, social and legal reforms –most in light of the country's EU integration process. However, despite accomplishments to date, the country is still stuck in the long-lasting transition that started in year 1992.

With regard to the corporate governance legal framework, the main legislation includes:

- Company Law
- Public takeover law

- Securities Law
- Registration and Disclosures Law
- Banking Law
- Accounting and Financial Statements Law
- Certified Accountants Law

Acknowledgements

This work was supported by assistance of my professor and the literature that I have found myself in electronic library and in internet papers. I would like to express most of all my special thanks of gratitude to my professor in Economics Faculty in University of Tirana Mr Shyqyri Llaci who gave me the opportunity to do this paper, which also helped me in doing a lot of research and I came to know about so many new things I am really thankful to them.

Secondly I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finalizing this paper within the limited time frame.

Conclusion

Governance provides the structure through which corporations set and pursue their objectives, while reflecting the context of the social, regulatory and market environment. Governance is a mechanism for monitoring the actions, policies and decisions of corporations. Governance involves the alignment of interests among the stakeholders (*from Wikipedia, the free encyclopedia*).

Corporate governance has also been defined as a system of law and sound approaches by which corporations are directed and controlled focusing on the internal and external corporate structures with the intention of monitoring the actions of management and directors and thereby mitigating agency risks which may stem from the misdeeds of corporate officers. In contemporary business corporations, the main external stakeholder groups are shareholders, debt-holders, trade creditors, suppliers, customers and communities affected by the corporation's activities. Internal stakeholders are the board of directors, executives, and other employees.

Corporate governance is recognized as a key element in attracting investment and increasing economic performance and competitiveness in the long term. Globalization of financial markets has contributed to reducing the gap between advanced and emerging economies, in terms of corporate governance implementation. However, due to cultural, economic and social factors, emerging economies cannot yet speak of a comprehensive approach, especially when compared with developed economies.

In Romania, corporate governance has emerged in its regulatory and conceptual form in the early 2000s. The first corporate governance code was adopted in 2001. In 2008, it was replaced by a new corporate governance code, which is based on OECD principles. The new code is applied voluntarily by companies traded on a regulated market operated by the BSE.

The collected indicators are related to attributes of the Board of directors: size, structure, frequency of meetings, independence, separation between the chairman and chief executive officer, and information disclosure.

Results showed that most sample companies do not meet the recommendations of the BSE code of corporate governance regarding the independence of directors and audit committee members. In addition, for most of the Romanian companies in our sample, the degree of transparency is much lower than that of other European companies.

There is much scope for further research in this area. Thus, the sample could be extended to companies in the banking sector, which would serve to verify if the situation is the same with entities from the financial industry. In addition, one could explore the incentives behind the Romanian companies' decision to implement the recommendations of the code of governance. The corporate governance impact on performance could also be established through a quantitative research employing other contextual predictors (economic, political, social, and cultural) of company performance.

The study contributes to the evidence of compensation practices in European (post)transition economies. We showed a concentrated ownership of Croatian firms, where we can expect owners of larger share parts to take the effort in firm governing and constrain managerial discretion. In such circumstances with stronger shareholder monitoring the need for executive compensation to take additional roles (besides direct remuneration for the effort and time employed) is lower than in Anglo-Saxon countries. Our data show that there are similarities in executive compensation in (post)transition economies which is consistent with the recognized relationship among executive compensation and corporate governance system. Among public limited companies in Croatia, fixed compensation in the form of base pay is the most important compensation component. On average, it amounts to 82,9% of the total compensation package. Incentive compensation (on average 17,1% of the total compensation package) is paid out either as cash bonus or equity based compensation, with cash bonuses amounting to 13,3% of the total compensation package and equity based compensation 3,5% of the overall compensation package. We can expect that among 76% of examined Croatian firms with implemented incentive compensation executive compensation can take additional roles within corporate governance.

References

Wikipedia, the free encyclopedia

Balsam, S. (2001) *An Introduction to Executive Compensation*. San Diego: Academic Press

Beatty, R. P. i Zajac, E. J. (1994) Top management incentives, monitoring, and risk sharing: A study of executive compensation, ownership and board structure in initial public offerings. *Administrative Science Quarterly*, 39, pp. 313-336.

Beer, M. i Katz, N. (2003) Do incentives work? The perceptions of a worldwide sample of senior executives. *Human Resource Planning*, 26 (3), pp. 30-44.

Devers, C. E., Cannella, A. A., Reilly, G. P., Yoder, M. E. (2007) Executive Compensation: A Multidisciplinary Review of Recent Developments. *Journal of Management*, 33 (6), pp. 1016-1072.

Enriques, L. i Volpin, P. (2007) Corporate Governance Reforms in Continental Europe. *Journal of Economic Perspectives*, 21 (1), pp. 117-140.

- Eriksson, T. (2005) Managerial pay and executive turnover in the Czech and Slovak Republics. *Economics of Transition*, 13 (4), pp. 659-677.
- Fama, E. F. (1980) Agency Problems and the Theory of the Firm. *The Journal of Political Economy*, 88 (2), pp. 288-307.
- Fama, E. F., Jensen, M. C., (1983). Separation of ownership and control, *Journal of Law and Economics*, 26, pp. 301-325.
- Gomez-Mejia, L., Wiseman, R. M. (1997) Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook. *Journal of Management*, 23 (3), pp. 291-374.
- Hayes, R. M. i Schaefer, S. (2000) Implicit Contracts and the Explanatory Power of Top Executive Compensation for Future Performance. *The RAND Journal of Economics*, 31 (2), pp. 273-293.
- Henderson, A. D. i Fredrickson, J. W. (2001) Top Management Team Coordination Needs and the CEO Pay Gap: A Competitive Test of Economic and Behavioral Views, *The Academy of Management Journal*, 44 (1), pp. 96-117.
- Jensen, M. C., Murphy, K. J. (2004) *Remuneration: Where we've been, how we got here, what are the problems, and how to fix them*. ECGI Working Paper Series in Finance, Working paper No. 44/2004
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3 (4), pp. 305-360.
- Jones, D. C. i Kato, T. (1996) The Determinants of Chief Executive Compensation in Transitional Economies: Evidence from Bulgaria. *Labour Economics*, 3 (3), pp. 319-336.
- Jones, D. C. i Klinedinst, M. (2006) Corporate Governance and Executive Compensation in Bulgaria after Mass Privatization: Evidence from New Panel Dana. In: Kalmi, P. i Klinedinst, M. (ed.) *Participation in the Age of Globalization and Information (Advances in the Economic Analysis of Participatory & Labor-Managed Firms, Vol. 9)*, Emerald Group Publishing Limited, pp. 177-209.
- Kaplan, S. N. (2006) *State of US Corporate Boards and Governance: What is Right and Wrong?*. In: Owen, G., Kirchmaier, T. & Grant, J. (ed.) *Corporate Governance in the US and Europe*. Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 38.
- Lubatkin, M. H. (2005) A Theory of the Firm Only a Microeconomist Could Love, *Journal of Management Inquiry*, 14 (2), str. 213-216.
- Mahoney, T. A. (1979) Organizational Hierarchy and Position Worth, *The Academy of Management Journal*, 22 (4), pp. 726-737.
- Mehran, H. (1992) Executive Incentive Plans, Corporate Control, and Capital Structure, *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 27 (4), pp. 539-560
- Pederson, T. i Thomsen, S. (1997) European patterns of corporate ownership: A twelve country study. *Journal of International Business Studies*, 28 (4), pp. 759-778.
- Shleifer, A. i Vishny, R. W. (1997) A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52 (2), pp. 737-783.
- Slapničar, S., Gregorič, A. i Rejc, A. (2005) Social Comparison as Determinant of Senior Executives' Compensation. *Proceedings of the Sixth International Conference on „Enterprise in Transition“*, Crnjak- Karanović, Biljana (ed.). Split: University of Split, Faculty of Economics Split, pp. 187-204.

- Van Herpen, M., Van Praag, M., Cools, K. (2005) The effects of performance measurement and compensation on motivation: an empirical study. *De Economist*, 153, str. 303-329.
- Westphal, J. D. i Zajac, E. J. (1998) The Symbolic Management of Stockholders: Corporate Governance Reforms and Shareholder Reactions. *Administrative Science Quarterly*, 43 (1), pp. 127-153.
- Wiseman, R. M., Gomez-Mejia, L. R. (1998) A Behavioral Agency Model of Managerial Risk Taking. *The Academy of Management Review*, 23 (1), pp. 140.
- Albanian legislation and corporate governance code.

CORPORATE CULTURAL DIPLOMACY: DESIGN, OBJECTIVES AND EVALUATION. EVIDENCE FROM THE BEER INDUSTRY

Horățiu DAN, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: In the last decades, the forces of globalization have redefined the world, eliminating many obstacles in the free flow of information, ideas, values, products and capital. Cultural diplomacy is a powerful tool available for globally involved companies, empowering them to actively control crucial issues regarding their supply chains, distribution processes, customer base and negotiations with stakeholders. Like regular diplomacy, corporate cultural diplomacy consists of a series of activities with impact on the long-run that need to be built carefully in order to ensure a sustainable position that will allow the company to successfully interact with a wide variety of culturally and geographically diverse stakeholders. The article focuses on how corporate cultural diplomacy is being carried out in the beer industry.

Keywords: Corporate Cultural Diplomacy; Cultural Diplomacy Design; Beer Industry; Corporate Social Responsibility; Sponsorship.

Corporate Cultural Diplomacy: An Overview

In the last decades, the forces of globalization have redefined the world, eliminating many obstacles in the free flow of information, ideas, values, products and capital. Globalization is referring to "all the processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society"¹. More, it implies the weakening of the state sovereignty and its structures², making way for an environment dominated by transnational firms and financial institutions, operating independently of national boundaries or domestic economic considerations³. In this context, the role of the large private sector entities changes, triggering adequate transformations in their behavior and objectives. This behavioral transformation process includes the engagement in cultural diplomacy actions, traditionally a tool present in the arsenal of nations. Cultural diplomacy is a concept used to describe those courses of action "which are based on and utilize the exchange of ideas, values, traditions and other aspects of culture or identity, whether to strengthen relationships, enhance socio-cultural cooperation or promote national interest"⁴ and represents a key instrument in the attempt of global companies to achieve stability and economic performance on a transnational scale. Corporate cultural diplomacy (CCD) actions are often promoting a balance between the tendency to uniformize national cultural environments and the need for cultural diversity, with all the advantages that understanding specific cultures brings.

Corporate cultural diplomacy actions may differ according to several factors that determine the objectives that the company targets with this activity. These factors are derived

¹ Albrow, M., "Introduction", in M. Albrow and E. King (eds.) *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage, 1990, pp. 9

² Beck, U., *What is Globalization*, Cambridge: Polity Press, 2000, pp. 86

³ Milberg, W., "Globalization and its limits", in R. Kozu-Wright and R. Rowthorn (eds.), *Transnational Corporations and the Global Economy*, London: Macmillan, 1998

⁴ Constantinescu, E., ICD Official Website, http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy [21.03.2013]

from specific details like the field the company does business in, whether it deals with final consumers or has a more business-to-business approach, the administrative or legislative obstacles it deals with or the values and ideas it wants to promote or be associated with. After having a clear view on the specific factors, it's turn for the objectives to come into play. They are usually referring to areas of business interest such as: supply chain management, distribution channel management, modeling of market characteristics, consumer perception issues and legislative and regulatory influence. The clear setting of the objectives and the geographical area where they are to be achieved should be the first step in designing CCD activities. By linking the specific factors with the objectives that it wishes to accomplish, each corporation will determine the cultural diplomacy strategy that it will undertake, designing it so that it may achieve an optimal ratio between costs and effectiveness on the one hand, and build a sustainable, coherent and efficient portfolio of cultural diplomacy actions on the other. Each CCD portfolio can be evaluated based on four criteria: scope, scale, reach and impact. By scope, we understand the range of domains, themes or problems addressed by the different cultural diplomacy actions. Some corporations choose to address a wide range of such "fields of action", while others prefer to concentrate their resources on a more limited number of areas of interest. The criteria of scale refers to the dimensions of the cultural diplomacy actions within the portfolio, in other words, the magnitude of the CCD activities. The reach of a CCD action or portfolio is given by the number of organizations, institutions, people or other groups or entities that receive the message that the company wants to convey, while the impact is used to describe the perception of the entities or individuals reached and the change in their attitude or behavior towards the company.

Another aspect that corporations need to keep in mind is that good performance in the above mentioned criteria does not necessarily mean high costs, and vice-versa, large sums spent do not guarantee the success of CCD actions. The imperfect correlation between the two means that companies need to dedicate to CCD a wider range of resources other than financial ones, so that the design of their cultural diplomacy activities will have the right combination of originality, problem-orientation, clever solutions and visibility. Also, it's very important for companies to manage the distribution of information regarding their CCD actions, as this phase is crucial in ensuring adequate reach and impact. The distribution process should incorporate a multiplier factor that augments the scale of a given activity or portfolio. More precisely, this multiplier refers to the way in which CCD actions are being communicated to the targeted public and how they reflect in their minds, as, even if companies will not admit it, the ultimate goal of CCD is more linked to advantages that arise from a positive public perception than to simply making the world "a better place". Therefore, considerable efforts should be made in the direction of maximizing this multiplier and the efficient use of media channels represents a good practice, especially when the message is not being transmitted under the form of advertising, but of news and articles.

We will dedicate the next section of this paper to analyzing how beer companies engage in cultural diplomacy, looking at how specific factors, both particular to the company and common within the industry, influence objectives in the first phase and the choice of CCD actions in the second.

Corporate Cultural Diplomacy in the Beer Industry

The beer market is a global one, reaching in 2011 a volume of 188.78 Million kilolitres⁵ and a sales turnover of \$616 billion⁶. Also, intense merger and acquisition activity has contributed to market consolidation, the five biggest companies according to sales (Anheuser-Busch InBev, SAB Miller, Heineken, Carlsberg and China Resources Enterprise) accruing for almost half of the entire market⁷. In this context, big beer companies, which conduct business all over the world, need to pay special attention to cultural diplomacy as such an approach proves to be crucial for success in a highly diverse global business environment.

This paper will study primarily the CCD approach taken by the world's three biggest beer companies: Anheuser-Busch InBev (AB-InBev), SAB Miller and Heineken. Let us first take a look at the specific factors that describe the beer industry and which have an important role in CCD design.

Specific factors and their role in designing CCD

From a customer related perspective, it's important to take into consideration that the final customers of beer companies are individual consumers. This has an impact on how the customers evaluate the product. If in a business-to-business transaction we would expect a more formal and maybe even more detailed analysis of the product's characteristics, individual consumers can be regarded as more subjective and less formal when choosing a brand of beer. They follow their instincts and desires and define the utility of consuming one brand or another according to these subjective feelings and not according to a strictly economic decision, as would a company do. Also, beer is a low value product, producing beneficial consumer effects that will fade away quickly, so consumption will be subject to a recurrent choice, i.e., each time that somebody wants to drink a beer, they can choose from the whole range of available products. From an economic perspective, switching costs between one brand and another are inexistent or at best very low. Taking all these into consideration, beer companies need to employ strategies that will substitute the low or non-existent economic switching costs with psychological switching costs, so that they may determine customers to stay truthful to their products on the long-run.

Another important aspect lies in the fact that certain activities or events are complementary to beer consumption, boosting demand. Outdoor activities, sporting events, live entertainment and celebrations of different types constitute good examples of this phenomenon.

Let us next adopt a supply chain and production point of view. Beer is a high volume/ low unit value product, which implies that, if produced in only a few locations around the world and then distributed to the different geographical markets, transport costs will have a

⁵ Kirin Institute of Food and Lifestyle, Global Beer Consumption by Country, in *Kirin Institute of Food and Lifestyle Report*, Vol. 39, 2012

⁶ According to Reuters News Agency, available at <http://blog.thomsonreuters.com/index.php/beer-market-graphic-of-the-day/> [02.04.2013]

⁷ *Anheuser-Busch InBev, SAB Miller, Heineken, Carlsberg and China Resources Enterprise accrue to 47.4% of the beer global sales turnover*, according to The Office of Fair Trade, cited by Economics Online, available at http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Brewing.html [01.04.1013]

very high impact on unit price. This means that beer needs to be produced and bottled locally and the company needs to deal with all the issues implied by the local environment: raw materials (with a special emphasis on water, which is non-transportable), workforce characteristics, infrastructure, taxation and cultural, religious and social differences.

From a distribution chain perspective, it's worth mentioning the important role of bars, restaurant, clubs and other such places. Beer consumption exhibits a strong social component, meaning that the incentive to drink beer is higher in a social environment and the above mentioned places constitute the best background for such social processes to run their course. Based on this, beer companies will try to influence availability of competitor brands by offering economic advantages to bar owners in exchange for exclusivity, and thus influencing consumer switching cost which reach extremely high levels due to lack of local availability.

Lastly, even if beer has a low alcohol concentration and is regarded as nutrient in some countries (like Belgium!), it's still an alcoholic drink, which means that beer consumption is more likely to have to deal with different regulatory and fiscal issues that may harm business by imposing restrictions and raising, through taxation, the final price paid by consumers. Also, in the non-governmental field, beer companies will have to engage in dialogue with a wide variety of entities that may have objections of a cultural, educational or safety-related nature towards beer consumption.

These industry-wide factors, alongside with other internal factors will influence the objectives that each company will want to accomplish by engaging in cultural diplomacy activities. These objectives can be either publicly declared, either formulated only for internal use. For example SAB Miller⁸, one of the biggest players from the beer industry, specifies four company objectives: creating a balanced and attractive global spread of businesses; developing strong, relevant brand portfolios that win in the local market; constantly raising the profitability of local affiliates, securing their sustainability and reputation, while in the same time caring for the benefits of all stakeholders; leveraging company skills at a global scale. Similarly, Heineken's states its strategic objectives as being: the continuous improvement of the environmental impact of their brands and businesses; the empowerment of people and of communities in which the company operates and positively impacting the role of beer in society⁹. In contrast, AB-InBev is more direct in objective enunciation: they want to deliver volume growth ahead of industry growth, to grow revenue ahead of volumes and to maintain strong financial discipline and ensure that costs remain below inflation¹⁰. They summarize these objectives by declaring their desire "to be the best beer company in a better world"¹¹.

All of these objectives are addressed, at least partially, with cultural diplomacy specific tools. Two major types of CCD campaigns can be identified. The first type is targeting local communities and their needs for health, education, infrastructure, safety and a sustainable, better future. The second class of CCD campaigns is different as it develops on

⁸ According to SAB Miller, available at <http://www.SABMiller.com/index.asp?pageid=18>

⁹ According to Heineken, available at <http://www.heinekeninternational.com/companystrategyprofile.aspx>

¹⁰ According to AB-InBev, available at http://www.ab-inbev.com/go/about_abinbev/dream_people_culture

¹¹ *Idem*, available at

http://www.ab-inbev.com/go/social_responsibility/better_world_programs?tabNumb=2&program=3

top of a sponsorship deal, these types of cultural diplomacy actions being more often associated with a certain brand owned by the company and not directly with the company itself. Let us take a closer look.

Developing Local Communities

Many companies invest in the development of local communities, targeting areas such as education, health and business infrastructure development. For a more concrete view of this topic, we will next take a look at each company's activity.

Heineken has developed, under a program suggestively named "Heineken Cares", a wide range of such activities, specifically aiming at locally securing a sustainable supply of high quality raw materials (by providing assistance to local barley farmers) and improving healthcare in developing countries, where issues regarding disease and health infrastructure can become obstacles for Heineken's employees' performance and wellbeing on the one hand and for the general population on the other. For example, Heineken's Africa Foundation, the entity responsible for the company's healthcare related actions in the severely impoverished Sub-Saharan Africa has so far benefited from 20 Million Euros in financing provided by Heineken. By the end of 2011, the foundation was committed to 27 projects, spending 2.5 Million Euros¹². The activity report for 2012 is yet to be released.

AB-InBev conducts its community targeted CCD activities by employing two primary approaches: volunteerism and charity.

Regarding volunteerism, the company has committed to developing a formal volunteerism structure that facilitates personal connections between different causes and the company's employees. In 2011, more than 18,000 employees were involved through this program in volunteer activities aimed at delivering improvements in different fields of local communities' lives¹³. This program provides workforce initiatives carried out by the company or in which the company is a partner, many of these aiming at improving education, developing the health system or building houses. In South America, AB-InBev's aims, through its volunteers, at supporting economically disadvantaged high school students, providing support to hospitals and building houses in Argentina, Uruguay and Paraguay. In the USA, AB-InBev contributed with over \$0.6 Million and 20.000 volunteer work hours to the home-building partnership with Habitat for Humanity, while in Russia, 10,000 volunteer hours were devoted at cleaning up streets and industrial areas and planting gardens and parks in cities around the country. Additionally, the company has been engaging in some activities aimed at improving educational infrastructure in impoverished rural China, but this campaign was restrained to a very narrow geographical area and had few beneficiaries, so it can easily be characterized as being small in terms of scale, reach or impact.

Through affiliated or partner charity foundations, AB-InBev supports education, the environment, economic development and disaster preparedness. According to its statements, AB-InBev and its Foundation have contributed more than 490 million USD since 1997 to communities across the United States. Organizations supported by the Foundation in 2011

¹²*Heineken Africa Foundation 2010/2011 Report*, 2012 pp. 2, available at <http://epublishbyus.com/ebook/ebook?id=10024608#/0> [03.04.2013]

¹³*AB-InBev Citizenship Report 2011*, 2012, pp 59-61, available at http://www.ab-inbev.com/pdf/ABI_CSR11_Community.pdf [03.05.2013]

included the United Way, Red Cross, Habitat for Humanity, Hispanic Scholarship Fund, UNCF, Teach For America, College Bound, Saint Louis University and University of Missouri-St. Louis¹⁴. In addition, the company contributes financially to the activity of other foundations which act in the fields of education, healthcare and fighting extreme poverty.

SAB Miller is also heavily engaged in the field of community CCD, as the company commits annually a lot of resources to a wide range of community programs. Programs aimed at supporting entrepreneurs around the world through awarding grants and providing training have amounted to \$4.7 Million, while in India, Africa and Latin America, the “Farming Better Futures” program is encouraging local sourcing of agricultural raw materials from smallholder and commercial farmers¹⁵. In 2010, the company has invested over \$3.5 Million in South Africa on skills development for women, more precisely for enterprise development initiatives to support small businesses and entrepreneurship¹⁶. Beside the programs carried out exclusively with internal resources, SAB Miller entered into partnerships with a wide range of organizations dealing with several community related issues like environment (The World Wide Fund for Nature, The Nature Conservancy), sustainable local development (Business Action for Africa, FARM-Africa, Oxfam-Africa, The World Economic Forum) or healthcare and disease prevention (The Global Business Coalition on HIV/Aids, Tuberculosis and Malaria, The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria). As it can be easily observed most of the company’s actions are centered on solving Africa’s problems. Not surprisingly if we take in consideration the company’s South African origin.

Beyond Sponsorship

Many corporate cultural diplomacy actions begin with a sponsorship deal, but at the certain point the arrangement transcends the sponsorship area by delivering a more complex message to the company’s stakeholders, and thus entering the territory associated with CCD. The primary fields of action for the sponsorship derived CCD phenomenon are sporting events and artistic activities.

According to Wilfried Lemke, Special Adviser to the UN Secretary-General on Sport for Development and Peace, “sport has a crucial role to play in the efforts of the United Nations to improve the lives of people around the world. Sport builds bridges between individuals and across communities, providing a fertile ground for sowing the seeds of development and peace”¹⁷. By sponsoring sport events, beer companies associate their brands with the values of diversity, fair play, dialogue, tolerance and constructive competition promoted on such occasions. It’s more than a simple marketing action, as the outcomes go far beyond the considerable direct and immediate effects on sales and market share. The resulting enforcement of brand cultural values has positive effects on the brand’s image, improving

¹⁴ *Ibidem*, pp. 63-64

¹⁵ According to SAB Miller, available at <http://www.SABMiller.com/index.asp?pageid=1822> [03.04.2013]

¹⁶ Institute for Cultural Diplomacy, *Cultural Diplomacy Outlook 2011, 2012*, p. 229, available at http://www.cosv.org/download/centrodocumentazione/Cultural_Diplomacy_Outlook_Report_2011_-_07-01.pdf [03.04.2013]

¹⁷ Lemke, Wilfried., cited by www.sportanddev.org, available at http://www.sportanddev.org/en/learnmore/what_is_sport_and_development/the_un_s_perspective_on_sport_development/ [04.04.2013]

market attitudes towards the company or enabling the company to benefit from a better initial position in future negotiations with stakeholders.

Having this in mind, AB-InBev's brand Budweiser is an Official FIFA World Cup Sponsor, but also supports NASCAR, a national American racing competition that has benefitted from globalization and is currently being broadcasted in more than 150 countries and in more than 30 languages¹⁸. By associating its brand with NASCAR, Budweiser, described by its own slogan as "The Great American Lager", strengthens links with US' culture and promotes itself accordingly in the entire world. It's worth mentioning that until 2009 the NASCAR partnership was held by SAB Miller's American brand Coors Light, this fact revealing that the competition between companies is manifesting in the field of CCD also. Returning to AB-InBev, Corona, another of its brands, sponsors The ATP Tennis Tour and the Box AMB World Championship Super Middleweight, while its Belgian brand Jupiler associates its name with the country's National Football Championship. Ukrainian subsidiary Chernigivske supports Ukraine's Olympic Team.

Heineken associates itself with The UEFA Champion's League, the most renowned international club football competition, and has sponsored The Rugby World Cup in 1993, 2003 and 2007¹⁹. The company also supports the New Zealand Heineken Tennis Open.

When it comes to art, film and music festivals seem to get the most attention from beer companies, as they provide with an effective way of promoting local messages at a global scale, enhancing socio-cultural empathy and cooperation between peoples, something that global corporations should really want to take a part of. The Cannes Film Festival and The Sundance Film Festival are being sponsored by Stella Artois (AB-InBev), while Heineken supports the Robert De Niro founded Tribeca Film Festival²⁰, while the Dutch Grolsch brand (SAB Miller) is associated with the Toronto International Film Festival. In the field of music, Heineken is involved yearly in about 500 musical events which take place worldwide²¹, including in the Ultra Music Miami Festival, while Skol (AB-InBev) supports Skol Beats, the largest electronic music festival in Latin America. Theater is also considered a useful tool for cultural diplomacy, as Heineken supports the world's biggest theater festival which takes place every year in Edinburgh.

The above listing of CCD actions is not an exhaustive one, nor have we tried to elaborate such a complete archive. It is however relevant for better understanding how beer companies get involved in CCD, linking internal and industry-wide specific factors with the objectives that are to be met.

Before proceeding to the conclusions' section, it is important to point out that most of the principles highlighted in this study are applicable to global companies operating in a much wider range of industries. Beer companies, and the concrete cases of their practices that were discussed, represent just an example in which the mechanisms of cultural diplomacy work when employed by the private sector.

¹⁸ Institute for Cultural Diplomacy, *Op. cit.*, pp. 230-231

¹⁹ *Idem*, pp. 237

²⁰ According to the Tribeca Film Festival Official Website, <http://www.tribecafilm.com/> [04.03.2012]

²¹ Institute for Cultural Diplomacy, *Op. Cit.*, pp. 237

Conclusion

Cultural diplomacy is a powerful tool available for globally involved companies, empowering them to actively control crucial issues regarding their supply chains, distribution processes, customer base and negotiations with stakeholders. Like regular diplomacy, cultural diplomacy consists of a series of activities with impact on the long-run that need to be built carefully in order to ensure a sustainable position that will allow the company to successfully interact with a wide variety of culturally and geographically diverse stakeholders.

Today's beer industry is made up of large, globally exposed companies which have to deal with stakeholders from around the world. In this context, cultural diplomacy is an important item in the global brewers' agenda, who engage in a broad range of activities meant to act as cultural diplomacy instruments. From improving present or future life of disadvantaged communities and building business infrastructure to providing financing to sport or artistic events, cultural diplomacy actions carried out by beer companies transform the way in which they are perceived by both actual and potential stakeholders and provides them with increased capabilities and options of business design.

Last but not least, it's important to keep in mind that this mechanism is valid not only for beer companies, but for many other corporations that do business around the world.

References

Articles and Reports:

**, *AB-InBev Citizenship Report 2011*, 2012

**, *Heineken Africa Foundation 2010/2011 Report*, 2012

Albrow, M., 'Introduction', in M. Albrow and E. King (eds.) *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage, 1990

Beck, U., *What is Globalization*, Cambridge: Polity Press, 2000

Institute for Cultural Diplomacy, *Cultural Diplomacy Outlook 2011*, 2012

Kirin Institute of Food and Lifestyle, Global Beer Consumption by Country, in *Kirin Institute of Food and Lifestyle Report*, Vol. 39, 2012

Milberg, W., "Globalization and its limits", in R. Kozu-Wright and R. Rowthorn (eds.), *Transnational Corporations and the Global Economy*, London: Macmillan, 1998

Websites:

AB-InBev, <http://www.ab-inbev.com/>, [7 November 2013]

Constantinescu, E., on ICD Official Website,

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy, [1 November 2013]

Economics Online, http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Brewing.html, [29 October 2013]

Heineken, <http://www.heinekeninternational.com/>, [21 October 2013]

Lemke, Wilfred., cited by <http://www.sportanddev.org/>, [7 November 2013]

Reuters News Agency, <http://blog.thomsonreuters.com/index.php/beer-market-graphic-of-the-day/>, [30 October 2013]

SAB Miller, <http://www.sabmiller.com/>, [7 November 2013]

Tribeca Film Festival, <http://www.tribecafilm.com/>, [8 November 2013]

**THE “FAILURE OF MULTICULTURALISM” IN THE EUROPEAN UNION.
IDENTITY-SECURITY NEXUS. EU MEMBER STATES - COMPARATIVE VIEW**

**Claudia Anamaria IOV, PhD, Claudia MERA, PhD and Claudiu MARIAN, PhD,
”Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca**

Abstract: In the context of globalization, the relationship identity-security takes on new dimensions with ample reverberations in the economic, political, social, demographic and societal fields. Amid the economic crisis and political instability, this situation generated an efficient political instrument, “the fear of immigrants”. When Angela Merkel admitted that multiculturalism “utterly failed” in Germany, the French state model became a viable model of multiculturalism, however this theory showed its limitations in the practical application, especially in 2010.

The purpose of this research aims to demonstrate that, in the context of the economic crisis in EU, the “management of multiculturalism” reflects a broader political discussion on EU’s identity and social policy. In this case: Should EU take the leading role? Is this a case of national policy or a comunitarian one? How important is the EU political identity project?

Keywords: identity, security, multiculturalism, imigration, muslims.

The need to examine the identity-security relationship is conditioned by a series of political events on the internal arena in recent years, starting with the terrorist attacks of 9/11 and the subsequent aftermaths in Europe.

Social pressures of the EU citizens against the asylum seeker and immigrant waves have determined the national policymakers to initiate harsh policies towards the immigrants, which led to the idea of a “fortified Europe”¹.

The threats of terrorism, organized crime aggravated fears of immigration, while the prospect of Turkey and other Western Balkans states’ accession (with serious issues in interethnic relations or a large number of Muslims, such as Albania) highlighted the importance of identity securitization and led to a permanent employment of identity in the migration-security logic.

In the current context, marked by an economic crisis, migration has been elevated to the level of meta-issue², the boundaries between threats to internal and external politics becoming more ambiguous.

The migration driven by the end of the Cold War, the fall of communism and the outbreak of ethnic-political conflicts in the Western Balkans led to the emergence of “bridgeheads” that were constantly fed new waves of immigrants, giving rise to a “chain of immigration” which became impossible to control at a national level, requiring the origin and

¹ Yannis A. Stivachtis, „International Migration and the Politics of Identity and Security” , *Journal of Humanities and Social Science*, Volume 2, Issue 1, 2008, on-line: <http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1387.pdf> , accessed 12.10.2013, p. 3

²Dider Bigo, „Migration and Security” in Virginie Guiraudon, Christian Joppke, eds., *Controlling a New Migration World*, London: Routledge, 2001, pp. 121-122.

host states' concerted intervention within the legal international institutional framework created under the umbrella of the European Union.

The complex dynamics between the states and the immigrant influxes led to the ongoing transformation of identity and security structures. Identity, the binding element of migration and security, is often interpreted as a source of conflict and, at the same time, as an effect of conflict. The Copenhagen School theorists³ have developed a comprehensive analysis framework for grasping the significance of the causality relationship identity-security, under the name of societal security sector, in which the main role is played by Weaver's theory regarding securitization as a speech act. With societal security, the protection of identity is seen as a priority issue of security, in terms of survival⁴.

Identity innovates the migration-insecuritycausality relation, conferring it flexibility and referential value both at a sub- and a supranational level, giving rise to a trans-disciplinary research agenda. Within the "(in)securityspiral" (concept taken by Claudia Aradău from the "spiral model" used by Jervis to explain the interstate security dilemma⁵), identity has a dual role: cause and effect of migration and (in)security.

On the medium and long-term, the uncontrolled migration has an impact upon the ethnic composition of the population, culture and public order, social, economic and societal security. Regarding the borders, migration also affects the states' ability to control their own borders, making necessary a concerted intervention at European level. According to statistics, between 1945 and 2000, Western Europe had received over 50 million immigrants⁶.

The foundation of Europe of tomorrow cannot be achieved without reaching a consensus regarding international migration and its effects on the medium and long-term. Regarding uncontrolled migration, the states have taken different measures depending on the extent and severity of the problem. The EU Member States (attractive to immigrants due to the social protection system or the economic opportunities) are constantly concerned with the improvement of legislation on migration. For example, Germany introduced a citizenship test, while states like Baden-Württemberg pleaded for the need to test Muslim immigrants, regarding gender equality, domestic violence, forced marriage, homosexuality and freedom of speech. In the same Germany, in June 2010, Peter Trapp from among the German Christian-Democrats suggested that potential immigrants should be subjected to IQ tests⁷. Interesting to observe that these measure were only taken for certain categories of immigrants who

³ Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, *Securitatea, un nou cadru de analiză*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010.

⁴ Branka Panic, „Societal security-Security and Identity”, *Western Balkans Security Observer*, No.13, April-June 2009, p. 33.

⁵ Paul Roe, „The Interstate Security Dilemma”, *apud. Claudia Arădău, Migration: The Spiral of (In)Security*, *International Forum of Electronic Publications*, Rubikon, March 2001, On-line: <http://web.archive.org/web/20070403192142/http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/forum/claudia1.html>, accessed 12.10.2013 p. 5.

⁶ Ionel Nicu Sava, *Teoria și practica securității*, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București, 2007, Ediția on-line: http://www.romaniaeuropa.com/cartionline/carti_psihologie/teoria_si_practica_securitatii_ionel_nicu_sava.php, accessed 25.09.2013, p. 55.

⁷ Agnes Czajka, Annie Rebekah Gardner, The 'Age of Security?' Foucault, *Frontex and the Governance of European Migration*, p.5 on-line: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/4/9/9/2/6/pages499266/p499266-1.php, accessed 19.08.2013.

represent a burden to the German social system (it is not a secret that Germany is facing severe social integration issues concerning the Turkish immigrants whose number was getting close to 4,3 million ethnics⁸ in 2011 and we only refer here to those legally settled, from the 7 million foreigners living in Germany)

A similar situation in Denmark, where for obtaining citizenship learning Danish language is compulsory, in Spain and France case the laws allow the immediate expulsion of illegal immigrants or Italy where in 2002, the new law regarding migration stipulates fingerprint identification for all non-EU citizens who wish to remain in Italy and the list of examples can continue.

In March 2011, Claude Guéant, the French Interior Minister, (starting with February 2011), stated that: “Due to uncontrolled immigration, the French no longer feel at home”⁹. In his article, *The Case for Leadership*¹⁰, Stanley Hoffman argues that the West is invaded “not by armies and tanks, but by migrants who speak other languages, worship other Gods, belong to other cultures, [coming to take] their jobs, [to] occupy their lands, living away from the prosperity system and threatening the [European] lifestyle”.

In the same train of thought, against an economic crisis, when it comes to immigrants, the Spanish society increasingly uses expressions such as “the immigrant invasion/flood”, “we become strangers in our own country” or “there will come a time when the number of immigrants will exceed that of the Spaniards”¹¹. The number of Spaniards wishing for a tightening of laws on immigrants is increasing, so, if in 2000, 36% believed that the laws on immigrants were “too tolerant”, by 2004, their number increased to 56%, and in 2008 it reached 76%¹².

The multicultural dialogue crisis symptoms are obvious in Spain, expressed through the increasing anti-immigration, xenophobia and racism feelings on the one hand and the newcomers’ assimilation trends, on the other. The large influx of immigrants in the second half of the 90s (393,000 in 1993, in 2001 their number reaching 1,109,000¹³) determined the transformation of the immigrants’ social integration issue into one of the main concerns of the Spanish socio-political life.

The target set by the Council of Europe, at Lisbon on 23rd-24th march 2000, according to which “...the EU economy [will become] the most competitive and dynamic in the world, characterized by a sustainable growth, more and higher quality employment and an enhanced social cohesion”¹⁴ implies the need of contextualization and gradation in the manner of relating to the immigration phenomenon, both as a threat to security and as a solution to the

⁸Alan Hall, „Multiculturalism in Germany has 'utterly failed', claims Chancellor Angela Merkel”, *Daily Mail*, 18.10.2010, on-line: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1321277/Angela-Merkel-Multiculturalism-Germany-utterly-failed.html>, accessed 19.09.2013.

⁹ Andreea Nicutar, În umbra eșecului multiculturalismului [In the shadow of the failure of multiculturalism] *Civitas Politics*, 28.07.2011, on-line: <http://civitaspolitics.org/2011/07/28/in-umbra-esecului-multiculturalismului>, accessed 23.10.2013.

¹⁰ Staley Hoffman, „The Case for Leadership”, *Foreign Policy* 81 (1990-1991):30.

¹¹ Serguey Jenkin, Prueba del multiculturalismo: experiencia de España en el contexto Europeo, *Iberoamerica*, №3, 2011, p. 121, http://www.ilaran.ru/pdf/2011/Iberoamerica/IbA_2011_3/Jenkin.pdf., accessed 12.11.2013.

¹²*Ibidem*,. p.121.

¹³*Ibidem*, p.117.

¹⁴*Concluziile Președinției Consiliului European de la Lisabona, 23 și 24 martie 2000* [Presidency Conclusions, Council of Europe in Lisbon, March 23rd and 24th 2000], online: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_ro.htm, accessed 08/01/2013.

pronounced ageing of the Western states' population, as well as a solution to the effects of economic recession (drain of unqualified labour force, of overqualified people, sharing of good practices, international pilot programs).

Angela Merkel admitted that Germany needs 400,000 trained specialists, but also workers of all sorts (without making here a strict reference to the Muslims living in Germany), but if it cannot "import workers" (due to social reasons), it can export factories, call-centers, medical analyses centres and IT support offices¹⁵ with much lower costs (this activity has especially flourished in the states of Central and Eastern Europe which joined the EU with the two waves of 2004 and 2007, but is also present with the last one, Croatia).

A UN statistics shows that in order to keep 3 active persons for a retired one and fill the vacant jobs, the European Union will have to "import" annually, between 2015 and 2040, about 6.1 million people. If this proportion is maintained, by 2050, approximately 40% of the European population will thus be made up of immigrants and "their first generation descendants"¹⁶.

The U.S. Migration Policy Institute estimates that in 2050, the Muslim population will represent more than 20% of the EU Member States' population and economist Mais Lorant, in a report to the European Parliament, states that, currently, the Muslims represent 25% of the population in Marseilles and Rotterdam, 20% of the population in Malmo, 15% in Brussels, 10% in London, Paris and Copenhagen¹⁷.

The relationship identity-security brings to the fore the multiple identities issue (that an individual acquires during his existence, some being more pronounced than the others). From a liberal perspective, the only fundamental identity is derived from the nexus to the human race, all the other, secondary, identities (which are not less important), deriving from the free will or are tributary to the relationship with other individuals (acquired identity – in the sense of alterity). In another train of thoughts, for constructivists, identity is constructed, it is an ongoing process and not a given "exogenously to the human nature or internal policies systems"¹⁸. The merit of constructivism is to reify identity as a referent object of security, creating a truly vicious circle, with societal security in its centre.

Starting from B. Anderson's theory, according to whom nations are abstract, „imagined communities"¹⁹, then the threats addressed to them are also social constructs, which can take a variety of forms depending on the actor performing securitization and the audience. Thus, in the case of the civic nation model, the societal securitization action involves the reference to the existential threat regarding the "symbolic territory"²⁰, which in the identity-migration relationship refers to the cradle of society/culture/identity, a territory full of history, that needs to be protected from the influences of immigrants.

¹⁵ George Friedman, "Germany and the Failure of Multiculturalism", *Geopolitical Weekly*, 19/10/2010, http://www.stratfor.com/weekly/20101018_germany_and_failure_multiculturalism, accessed 28.09.2013.

¹⁶ Călin Sinescu, Liliana Trofin, Impactul migrației asupra contextului internațional actual, *Sfera Politicii*, Nr.137, 2009, on-line: <http://www.sferapoliticii.ro/sfera/137/art03-sinescu.html> . accessed 28.09.2013

¹⁷ http://adevarul.ro/international/europa/multiculturalism-integrare-comunitara-esecurile-ue-e-1_51a0732cc7b855ff5625137f/index.html accessed 28.09.2013

¹⁸ Alexander Wendt, „Collective Identity formation and the International State”, in *American Political Science Review*, No. 88, 1994, p. 385

¹⁹ For details, see Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.

²⁰ Claudia Arădău, *Wo.Quote*, p. 3.

If the securitization of migration implies protecting the “home land” against disturbing identity factors, then desecuritization can be achieved only by changing the actor’s discourse on the immigrant threat and relocating the “symbolic territories”²¹.

The securitization of migration transforms “the imagined community” (in terms of identity) into a waterproof construction whose purpose is self-preservation. Securitization makes identity changes practically impossible²², which has major effects on the relationship immigrants-majority population. This relationship is also influenced by the perception of the latter for the former, given that the greater the cultural differences, the more reluctant and leaning towards identity securitization they will be. This situation is found in Western Europe which considers the East-Europeans immigrants more acceptable than those from Africa or Asia²³ (although towards greater groups of East-European immigrants, such as Polish plumbers, Romanian and Bulgarian strawberry pickers, Roma beggars, the reactions of Western Europe were different in each case). Thus, the issue of who is or not one of “us” is raised in similar identity or cultural terms (see the German initiatives related to the Turkish immigrants or the enactment of the law of July 2010, by the French Parliament, which prohibited – with one vote against and one abstention from the left wing parties, Verts, PS, PCF – the use of the burqa and niqab in public²⁴). This referent model “us”-“us”, “us”-“them” is an intersubjective one (specific to the Schimmitian logic friend-enemy) as what represents a cultural affinity with a group can represent an ideological, cultural or social threat with another.

Another example is the situation of Muslims in Spain, where a large part of the local population has a hostile attitude towards these immigrants due to the competition on the labour market (exacerbated because of the economic crisis), the fear of mixture between completely opposite cultures (the immigrants’ inability to adapt to Western culture and lifestyle), extremist actions (including terrorism), but most importantly, the reference to Islam, perceived as extremely aggressive, “the religion of violence”²⁵ (57% of the Spaniards, according to a survey conducted in June 2004, three months after the Madrid bombing²⁶).

Another difficulty in the identity-security relationship is represented, beyond the manner in which immigrants are perceived in terms of identity by the majority population, by the way in which they decide how to behave within the host state, if they are willing to integrate socially or if they opt for insularity and rule circumvention (the case of Turkish immigrants in Germany, Muslims in France, Great Britain or Spain). The most obvious issue in the Western societies is the visibility and large number of mosques, which according to the Spanish media, are believed to be also used as refuge for terrorists.

In a survey conducted by the IFOP on a representative sample of 983 French people over 18, between the 1st – 2nd December 2009, to the question “*Are you in favour, opposing or indifferent to the edification of mosques as the Muslim believers request?*”, 19% of those

²¹*Ibidem*, p. 6

²²*Ibidem*.

²³Yannis A. Stivachtis, *Wo.Quote.*, p.4.

²⁴Virginie Mamadouh, The Scaling of the ‘Invasion’, A Geopolitics of Immigration Narratives in France and The Netherlands, *Geopolitics*, 17:2, 2012, p.391 on-line: <http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2011.578268>., accessed 23.09.2013

²⁵Serguey Jenkin, *Wo.Quote.*, p.119

²⁶*Ibidem*.

interviewed answered “in favour”, 41% opposed, 36% declared “indifferent” and 4% did not answer²⁷. The results of the survey confirm a hostile attitude of Western Europe towards the immigrants of completely opposed cultures. In 2007, according to a survey conducted in Spain, 54% of those interviewed believed that immigrants should only retain those elements specific to their culture and religion that do not disturb the majority population, while the freedom of practicing the Muslim culture and religion was supported only by 12% of respondents²⁸. The results of a 2009 referendum in Switzerland stating that 57.5% of the Swiss pronounced themselves against the construction of new minarets in the country²⁹, only come to support this opinion.

The results of another survey commissioned by Le Monde and conducted by IFOP³⁰ (2011) shows that 68% of the French people and 75% of the German people believe that Muslims “are not well integrated into the society” (the main reason being their lack of willingness to integrate). According to the same survey, 55% of the French and 49% of the Germans consider that the Islamic visibility and influence within the society is “too high”, while 42% of the French and 40% of the Germans associate Muslim immigration with the attack on national identity.

The social construct of identity always takes place in a context marked by power relations³¹, which is why the national and the immigrants’ identity will clash only if the latter is strong and supported, as in the case of national minorities, by a “mother-state”³² near the host state. Concurrently, in his paper “*Multiethnic Society: pluralism, multiculturalism and foreigners*”³³, Giovanni Sartori analyzes the differences between the Islamic culture and the open, pluralistic Western society, questioning upon the latter’s (European) tolerance regarding its cultural enemies (the main being the Islamist immigrants).

Security is closely related to collective identity (seen as an intersubjective construct), which is why security has different meanings within different societies (depending on how they relate to the term of nation/national identity according to A. Smith). “Different societies present different vulnerabilities, depending on how their identity is constructed”³⁴. If identity is based on “distance and isolation” as in Finland, even a small number of immigrants will be perceived as a threat to identity. In France, where “the nation is closely related to the state”, vulnerability towards a political and social integration process is much greater than in the case

²⁷ Over 40% of the French refuse to have mosques and minarets in their country, 04.12.2009, *Frontpress* <http://www.frontpress.ro/2009/12/peste-40-la-suta-dintre-francezi-nu-vor-moschei-si-minarete-in-tara-lor.html>, accessed 17.11.2013

²⁸ Serguey Jenkin, *Wo.Quote*, p. 120

²⁹ Over 40% of the French refuse to have mosques and minarets in their country, *Frontpress*.....

³⁰ Islam now considered 'a threat' to national identity by almost half of French and Germans, according to new poll, Peter Allen, *Daily Mail*, 2011, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1344624/Islam-seen-threat-national-identity-half-French-Germans.html> accessed 17.11.2013

³¹ Yannis A. Stivachtis, *Wo.Quote*, p. 5.

³² For details, see Adrian L. Ivan, Claudia Anamaria Iov, “National And Ethnic Minorities In Central Europe And The EU Integration Process: Theories And Considerations”, în Runcan, P.L., Rață, G., Goian C. (Ed.), *Applied Social Science: Administration and Management*, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp.205-212.

³³ Giovanni Sartori, *La Sociedad Multiétnica Pluralismo, Multiculturalismo Y Extranjeros*, Madrid: Taurus, 2001.

³⁴ Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, *Wo.Quote*, p. 178.

of nations that have an experience “in operating independently from the state and having several political levels simultaneously” (such as Germany)³⁵.

The securitization of identity does not automatically imply a state of security for the host state’s society, but rather leads to the emergence and supply of a state of insecurity (the dilemma of societal security). One possible answer to this state of insecurity is the multiculturalism policy (a liberal and Humanist concept) promoted by the EU institutions (as desecuritization actor), starting from its motto “Unity in diversity!” (where diversity refers to the identities of various Member States, which are replenished, as a corollary, by the European identity/ European citizenship). Interculturality provides us with an interesting lesson of “transnational philosophy”³⁶, where new cultures come to enrich European culture. Multiculturalism, as a fundamental principle of the EU brings to the fore the Union’s role as migration desecuritization actor (given that the free movement of persons, goods, services and capital underlie the EU construction). An important part is taken by the report European identity – national identity, both bringing into discussion the issue of imaged community. If within the EU policymakers strive to promote multiculturalism, at the level of the European states with tradition, policymakers (amid the economic crisis of the welfare state and steady growth in the number of immigrants) admit the failure of social integration of the newcomers or descendants of the second or third generation.

The “Multikulti” failure in Germany was publicly recognized by Chancellor Angela Merkel (2010), who demanded the immigrants to make more efforts to integrate, along with an openness policy from the German authorities. Multiculturalism led to the permanent alienation of immigrants. By keeping their identity, they do not share a mutual interest in the fate of Germany and identify themselves with the origin state to a much larger extent than with the host state. Turkey means home, while Germany is an opportunity³⁷.

Attending the 49th Security Conference in Munich (2013), David Cameron shared Berlin’s and Paris’ position regarding the failure of multiculturalism and the threat of terrorist acts within the Western European states which bring the immigrants to the foreground: “Through the multiculturalism state doctrine, we have encouraged different cultures to live separately from the rest of the population” [which led and] prompted some of the young Muslims to adopt an extremist ideology³⁸.

As we can well observe from the examples provided in this article, there is a common (similar) position regarding the Islamic threat in terms of the failure of multiculturalism within the European states with a significant number of Muslim immigrants. In this context, the logic questions is *Are Muslims difficult to integrate due to the cultural and religious differences or due to a potentially terrorist risk? Do they represent a potential threat to the physical or societal security of Western societies?*

³⁵ *Ibidem*, pp.178-179.

³⁶ J.P.Liegeois, *Romii în Europa*, București :Monitorul Oficial, 2008, p. 262.

³⁷ George Friedman, *Wo Quote*.

³⁸ Adrian Cochino, UK: the Prime Minister notes the failure of multiculturalism, Evenimentul Zilei [The Daily Event], 17.02.2011

<http://www.evz.ro/detalii/stiri/marea-britanie-premierul-constata-esecul-multiculturalismului-920463.html> accessed 23.09.2013. For example, the town of Luton, where 15% of the 20,000 residents are Muslims, is considered the cradle of political and religious extremism in the UK.

The reaction of public authorities and policymakers on some of the Islamic religious insignia raises a series of dilemmas about the EU states' ability to implement the idea of "unity in diversity" (that appeared and was promoted long before the "failure of multiculturalism" issue within the EU). The identity-security relationship analysis placed migration (and immigrants) into a logic of security, perceived at a discursive level as a triple threat: to the welfare state, public order and the society's cultural identity.

National governments talk about the economic issues of these immigrants, their cultural and religious differences and their inability to integrate into Western societies, forming closed religious communities (leading to ghettorization and radicalization) and representing thus a potential or even a real threat to the European states. The awareness and evocation of the "failure of multiculturalism" by several different European leaders is not a solution to the present situation: the significant number of ethnic Muslims in the EU states, their ghettorization, poor education and inclusion on the labour market, and will neither stop to any terrorist threat. In this context, the question is: *Is EU a sufficiently powerful organization, able to take the lead in solving this issue? Can this situation determine the policymakers in Brussels to rethink the role of the EU, as a social actor and promoter of multiculturalism?*

Culture is the greatest value of man, providing his identity and social benchmark. The 21st century Europe must understand the fact that social marginalization of the others, regardless how big the cultural differences are, is not a solution³⁹, the Muslims' case being the best proof.

Bibliography

- Allen, Peter, „Islam now considered 'a threat' to national identity by almost half of French and Germans, according to new poll”, *Daily Mail*, 2011,
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1344624/Islam-seen-threat-national-identity-half-French-Germans.html>
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.
- Bigo, Dider, „Migration and Security”, in Virginie Guiraudon, Christian Joppke, eds., *Controlling a New Migration*, London: Routledge, 2001.
- Buzan, Barry, Weaver, Ole, de Wilde, Jaap, *Securitatea, un nou cadru de analiză*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010.
- Cochino, Adrian, „Marea Britanie: premierul constată eșecul multiculturalismului”, *Evenimentul Zilei*, 17.02.2011 <http://www.evz.ro/detalii/stiri/marea-britanie-premierul-constata-esecul-multiculturalismului-920463.html>
- Concluziile Președinției, Consiliul European de la Lisabona, 23 și 24 martie 2000, on-line: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_ro.htm

³⁹ Geopolitical implications of the Roma migration regarding the Schengen area, *Geopolitics*, <http://geopolitics.ro/implicatii-geopolitice-ale-migratiei-romilor-privind-spatiul-schengen.>, accessed 23.10.2013.

Czajka, Agnes, Gardner, Annie Rebekah, *The 'Age of Security?' Foucault, Frontex and the Governance of European Migration*, on-line:

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/4/9/9/2/6/pages499266/p499266-1.php.

Friedman, George, "Germany and the Failure of Multiculturalism", *Geopolitical Weekly*, 19/10/2010,

http://www.stratfor.com/weekly/20101018_germany_and_failure_multiculturalism

Hall, Alan, „Multiculturalism in Germany has 'utterly failed', claims Chancellor Angela Merkel”, *Daily Mail*, 18.10.2010, on-line: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1321277/Angela-Merkel-Multiculturalism-Germany-utterly-failed.html>.

Hoffman, Staley „The Case for Leadership”, *Foreign Policy* 81 (1990-1991):30.

Jenkin, Serguey, Prueba del multiculturalismo: experiencia de España en el contexto Europeo, *Iberoamerica*, № 3, 2011,

http://www.ilaran.ru/pdf/2011/Iberoamerica/IbA_2011_3/Jenkin.pdf.

Implicații geopolitice ale migrației romilor privind spațiul Schengen, *Geopolitics*, <http://geopolitics.ro/implicatii-geopolitice-ale-migratiei-romilor-privind-spatiul-schengen>.

Ivan, Adrian L., Iov, Claudia Anamaria, "National And Ethnic Minorities In Central Europe And The Eu Integration Process: Theories And Considerations", în Runcan, P.L., Rață, G., Goian C. (Ed.), *Applied Social Science: Administration and Management*, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Liegeois, Jean .P., *Romii în Europa*, București :Monitorul Oficial, 2008.

Mamadouh, Virginie, „The Scaling of the 'Invasion', A Geopolitics of Immigration Narratives in France and The Netherlands”, *Geopolitics*, 17:2, 2012, on-line: <http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2011.578268>.

Nicutar Andreea, „În umbra eșecului multiculturalismului”, *Civitas Politics*, 28.07.2011, on-line: <http://civitaspolitics.org/2011/07/28/in-umbra-esecului-multiculturalismului>

Panic, Branka, „Societal security-Security and Identity”, *Western Balkans Security Observer*, No.13,

April-June 2009.

Peste 40 la suta dintre francezi nu vor moschei si minarete in tara lor , 04.12.2009, <http://www.frontpress.ro/2009/12/peste-40-la-suta-dintre-francezi-nu-vor-moschei-si-minarete-in-tara-lor.html>

Roe, Paul „The Interstate Security Dilemma”, *apud*. Claudia Arădău, *Migration: The Spiral of (In)Security*, *International Forum of Electronic Publications*, Rubikon, March 2001, On-line:

<http://web.archive.org/web/20070403192142/http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/forum/claudia1.html>.

Sartori, Giovanni, *La Sociedad Multiétnica Pluralismo, Multiculturalismo Y Extranjeros*, Madrid, Taurus, 2001.

Sava, Ionel Nicu, *Teoria și practica securității*, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București, 2007, Ediția on-line:

http://www.romaniaeuropa.com/cartionline/carti_psihologie/teoria_si_practica_securitatii_ionel_nicu_sava.php.

Sinescu, Călin, Trofin, Liliana, „Impactul migrației asupra contextului internațional actual”, *Sfera Politicii*, Nr.137, 2009, on-line: <http://www.sferapoliticii.ro/sfera/137/art03-sinescu.html>

Stivachtis, Yannis A. „International Migration and the Politics of Identity and Security” , *Journal of Humanities and Social Science*, Volume 2, Issue 1, 2008, on-line: <http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1387.pdf>.

World, London: Routledge, 2001.

Wendt, Alexander „Collective Identity formation and the International State”, in *American Political Science Review*, No. 88, 1994.

http://adevarul.ro/international/europa/multiculturalism-integrare-comunitara-esecurile-ue-e-1_51a0732cc7b855ff5625137f/index.html

**MANAGING MEDIA.
IMPORTANT STEPS IN INFLUENCING PUBLIC OPINION**

Laura IRIMIEȘ, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Managing media and creating a good public image must not be the only one among other duties of a press officer, but first of all inner essential duty of any institutional leader, no matter if the institution is a public or a private one. This Happens Because managing media relations, as a very important component of the public relations activity, is by far the most common and, why not, the easiest and cheapest way to create a public image. It is easy from the journalist's permanent need to have new information and cheap, and cheap from the perspective of the difference between publicity and advertising.

Keywords: public relations, media management, press officer, public opinion, communication

The relation with the media is not just a task wrote in the spokesperson's job description, but is primarily an obligation and, most of the times, a true *modus vivendi* of the management of an institution, whether public or private. This is because the relationship with the media, as an element of public relations activity, is the most widespread and, why not, the easiest and cheapest way to create a public image.

Easy - from the perspective of a journalist's need to always have fresh information and cheap - in terms of the difference between the concepts of 'publicity' (unpaid advertising, performed with the help of an effective management of relationships with the media) and "advertising" (paid advertising, effect of firm collaboration contracts).

Obviously, for a relationship with the media to be a successful one, one must start from the premise that there is a consensus in the interaction between the institution and the media representatives, consensus based on elements such as: message credibility (which requires the absence of any inconsistency between what the institution says and the reality), institutional reputation (how the institution is perceived by a more or less specialized public) but also of its designated communicator, the attitude of the institution (the specific mode in which they relate with the media: proactive or reactive, formal or informal) etc..

Regarding the purely formal relationship with the media, it is desirable for any institution, but especially for public institutions, to have a designated person (preferably a public relations specialist, a professional in communication) to handle the issues of the field: the spokesperson.

Why is it so important that the spokesperson be not only a very good specialist in communication and public relations, but also a fine connoisseur of the organization? Because, if it is generally accepted that each organization has an image, the question that naturally arises is: how dependent is an organization on its public image and how vulnerable it is from this point of view?

Socially, the image of an organization is relevant by the degree of public awareness and confidence with which it is listed in the environment in which they operate. In other words, the image is the public reflection of the reputation, of the personality or of the identity

of an organization. Whether it likes it or not, every organization once built, has an image in the public consciousness¹, image that can ensure its survival and success or may cause the decline and extinction.

From this perspective, the spokesperson is the one to ensure the creation and promotion, through the media means, of the image that the organization really wants to have, and to achieve this it is necessary that he / she know very well the details of the organization and integrate himself /herself in the identity and culture of the organization.

When we talk about media relations, we distinguish two approaches: active and reactive².

The active approach involves a planned effort to arise the interest of media for a particular subject, based on both having the initiative to meet the requests of journalists, and anticipating their interest for certain subjects. Obviously, the active approach is the most desirable one because, by having initiative, one can counterbalance the critical spirit of some press materials and is likely to stir up the media interest before it tries to present things in an unfavorable way for the institution.

The reactive approach, on the other hand, it resumes to respond to media requests, not always being able to convey the desired messages, because the most of the time is spent to answer the questions from journalists or to deny the materials released for the press. When we talk about the reactive approach of the relations with the media, we have to recognize that the institutional response and action are always behind the events, and the time spent is assigned to "extinguish the fire", without that organization can have any control over the information flow.

It is clear that the approach of the relationship with the media is one of the most important factors that influence the success, but there are a number of other factors designed to determine the success or failure of this relationship.

One of them relates to an already mentioned element, the image of the institution. When one is trying to develop a process of media communication, one must take into account the existing data at the image level. This is absolutely necessary because a positive or a negative image can be a determining factor for the future communication strategy addressed to the media, just as an absent image is also, especially the one of an entity that undergoes a process of finding its own identity, an entity that in creation and establishment, completely unknown to the public. The image is to be created, recreated, maintained or rebuilt through the communication process in which the communication with the media has a very important place, and this is why image is a crucial variable of the media communication strategy. It may require either initiating and running an extremely aggressive short-term campaign, or building a long-term strategy of small and consistent steps, or adopting a defensive, discrete attitude. Another determining factor for the success of an institution's relationship with the media is the image of the person designated to coordinate this relationship, i.e. the spokesperson's / the public relations specialist, a person that must meet a number of requirements, not only that

¹ Irimes, Cosmin, Principles of communication management and public relations, Publishing Accent, Cluj-Napoca, 2012

² Coman, Cristina, Public Relations: media communication techniques Publishers, Bucharest, 2007 (revised and enlarged edition)

recommend him/her for the job, but give him/her a certain status among journalists. The most important of these features include:

- integrity, both professional and moral, as the communicator is seen as a benchmark among journalists, a starting element that can decisively influence / guide their perception on the whole organization,
- credibility, as communicator's credibility determines the credibility of the message and, consequently, of the institution itself,
- impartiality and fairness in dealing with journalists, whereas their absence may lead to hostile attitudes from the media and even the emergence of crisis situations,
- the ability to react in real and appropriate time, as the communicator must take into account the fact that the media needs immediate, documented, complete and correct reactions, to bring an extra information,
- the ability to understand journalists: a spokesperson should accept that the agenda of the institution he represents is not always the same with the journalist's agenda, often requiring an adaptation of its own agenda depending on the one proposed by the journalists,
- capacity of analysis, negotiation and selection, given that the spokesperson should be prepared at any time for uncomfortable questions, having the ability to successfully negotiate the publication of some press materials, even offering small spicy pieces of information in order to exploit them for the benefit of the institution.

By the nature of the position he occupies, the communicator must create and maintain a very special relationship with the media representatives. Thus, to him, more than to any other representative of the institution, the journalists are neither enemies nor friends, but on the other hand, are also enemies and friends. The journalist must always be regarded and treated as an equal partner on which the institution can rely as long as the relationship is correct, and the objectives are common, the journalist, as a filter of the institutional messages, acts according to the public interest, to its own matrix, and the editorial policy of the media institution he represents.

Seen in the light of all the above, successful media relations and strategy must take into account the personal and professional profile of the journalist and the media profile of the institution.

When referring to hostile media, obviously, the responsible for communication and public relations and the institution itself will have to adopt a certain type of attitude: open, transparent, cooperative, but formal, professional, requiring respect from media.

Also, if we talk about a favorable press, we have to have a very prompt, very professional approach, to not lose the confidence and openness of the media representatives, but also a friendly approach, obviously, with limits set by the professional working relationship, limits not to be exceeded or ignored in any case.

It seems that the proper and efficient management of a favorable media can become a much more difficult task for the communication and public relations specialist than working with a neutral or even hostile press. This is because drawing and maintaining the line between a friendly professionalism and a friendly unprofessional relationship can cause subtle, delicate problems, and a wrong approach can damage the relationship. One approach could be using, as a teaser, some moments of respite in the professional relationship, moments when the communicator-journalist relationship is purely friendly. If the relationship allows it, the

communicator may openly require media representatives to accept the objective, impartial and fair attitude, in professional matters.

Needless to say that a positive attitude of the media can not be maintained in the absence of intense formal relations. And by this we mean providing a constant high level of relevance of the information offered to the journalists, prompt and accurate answers to questions or issues raised by them, organizing regular events for information, availability of the management team to discuss as often as they can to media representatives.

An also important factor is, however, in addition to the intensity of formal relations, the quality of informal relation, that not only the communicator but also the management of the institution / organization shall determine in their relation to the media. And when we talk about the quality of the informal relation, we do not refer at all to the possible relationship of friendship between the head of an institution and one journalist or another, but to the organization of less formal or official communication events, involving both the organization's management and the media representatives. These can be meals, coffee, regular informal or unconventional meetings, debates or analyzes on issues of public interest, that actively involve the media, especially journalists that have the power to decide the editorial policy etc. This type of event may lead to the development of open relationships, to induce a positive attitude to the press about the actions of an institution management, that can get to benefit of support or at least a neutral press, even when adopting tough or controversial measures.

There are also a number of secondary elements that can positively or negatively affect the outcome of these events, and these relate to the organizing events style, to attention to small details³: for example, the existence of available power supplies for journalists' laptops or mobile phones, the quality of light required by cameramen, and why not, even the attitude of other people that the present journalists at the event may come into contact (janitors, secretaries, etc.). .

The relationship of an institution with the media, its attitude and certainly the orientation of the materials produced and disseminated can be influenced to some extent by the target audience's profile, based on the emerging media agenda.

How to approach and solve the problems raised by the media, the promptness of responses to requests and the intensity of the relationship between an organization and the media, may depend also on the level of the communication process organization. Thus, it is not the same whether we are dealing with an entire specialized structure in maintaining the relationship with the media, with one designated person to maintain this relationship or with a management who assumes the role of a communicator.

When we talk about a specialized structure in communication problems, either press office, department of communication or, often, marketing and promotion department, we expect a specialized and structured communication process, structured on levels and directions, but there is a risk of interrupting the entire mechanism, a risk of decisional gaps caused by the need of consulting a large number of persons. Also, the organization of such a structure implies the existence of specialized staff in communication and obviously, increased

³ Russian, Flavius Calin, Introduction to Public Relations, Publishing Accent, Cluj-Napoca

costs, but on the other hand, the possibility of implementing complex strategies of communication.

If we custody the communication process to a single person, whether that person is called spokesperson or public relations or communication specialist, the reaction rate may be higher, the decisions and responses may be more prompt, but the effectiveness of the campaigns and the complex communication strategies will always be low, since communication will be carried out in one direction, on one level.

In the case of the manager taking over the responsibility of public communication, the risk of deadlock situations, even of crisis, is very high, despite the speed reaction of the decision-makers given to the person who takes the role of communicator besides the managing one. This while the implementation of communication strategies implies, even in the absence of unforeseen events or tense situations, concentration and total dedication.

Taking into account all the matters referred to herein, the communicator must also consider the quality of the materials submitted to the media, so that they arouse interest. The quality of press releases, obviously depends of a number of features that they have to meet, such as:

- News - outdated information will never be taken. The novelty is always an element of interest.
- novelty - the audience and implicitly the press are attracted by unusual events. But this doesn't mean that the sensational has the right to affect in any way the messages transmitted to the media by an organization.
- Conflict - makes the news more appealing. This does not mean that a communicator must provide negative information to the press about the organization or its members.
- Proximity - public is interested in events in its close proximity. The local information or that are likely to affect them directly will always bring more interest.
- tension - is an element capable of capturing the interest of the media.
- Progress - latest inventions and discoveries in areas such as genetics or space industry are interesting news stories.
- prominence - Sensational news about the moment personalities are very appreciated by the public. One should avoid the super-saturation with information that may be interpreted as a "cult of personality"⁴.

From the perspective of the communicator, the journalist must always be regarded as an equal partner, on which the institution may rely as long as the relationship is correct and the objectives are common.

This happens while the journalist, as a filter the institutional messages, acts based on the public interest, of its own matrix, and of the editorial policy of the media institution he represents.

References

Coman, Cristina - PR: media communication techniques Publishers, Bucharest, 2007

⁴ Spinei, Angela, world categorization theories and practices of communication, Lumen Publishing House, 2006

Irimies, Cosmin - Principles of communication management and public relations, Publishing Accent 2012

Rus, Flavius Calin. - Introduction to Public Relations, Publishing Accent, Cluj-Napoca

Spinei, Angela - categorization theories and practices of communication world, Lumen Publishing House, 2006

METHODS TO PREVENT THE INTRODUCTION OF PIRATED MERCHANDISE ON EUROPEAN MARKET

Ionela Cecilia SULEA, Assistant University "Dimitrie Cantemir" of Târgu-Mureș

Abstract. The action to prevent the introduction and spread of pirated merchandise is the factual method by which many parts of the European market are trying to remove all copies, regardless of support, including covers, made without the consent of the rightholder, or persons duly authorized by it, and they are made directly or indirectly, entire or part of them, from a product carrier of copyright, or related rights, or from their packaging or their cover. This ample action, in practice, it is impossible to be performed under the same conditions and parameters for each field, because, according to the French doctrine, is a phenomenon that touches almost everything, even the wine, and is defined as an attack on intellectual property rights. Precisely because of this cause, it needs an increased attention and a promptly international communication in this area, for increased efficiency.

Key words: prevention, international cooperation, copyright, commercial purposes.

Introducere.

Pentru a ne da seama de incidența pirateriei la nivel european, trebuie mai întâi să-i definim limitele inițiale și finale, astfel copierea neautorizată a operei protejate prin dreptul de autor, în scopuri comerciale, ca și comercializarea neautorizată de opere copiate, sunt cunoscute sub denumirea de *piraterie*. Trebuie avut în vedere că un aspect esențial al pirateriei este activitatea neautorizată ce se desfășoară în scopul acumulării de câștiguri comerciale. Aici fiind implicate mai multe segmente desfășurate în mod organizat cum sunt cel al reproducerii neautorizate de opere, vânzarea, distribuția ulterioară, care necesită o întreagă rețea de activități organizate sistematic¹.

Față de aceste observații, aducem în vedere faptul că drepturile de autor sunt acele prerogative morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific ori altor persoane fizice și juridice, de a avea, în condițiile legii care interesează ordinea publică și bunele moravuri, o anumită conduită și de a pretinde o conduită corespunzătoare celorlalte subiecte de drept, și la nevoie, de a face apel la forța de constrângere a statului pentru respectarea lor².

Avem în vedere și persoanele, titulare ale drepturilor conexe dreptului de autor, sunt enumerate *expressis verbis* și limitativ în art. 94 din Legea 8/1996. În concret, au această calitate și sunt protejate juridic, următoarele categorii de persoane:

- artisticii interpreti sau executanți, pentru propriile interpretări sau execuții,
- producătorii de înregistrări sonore, pentru propriile înregistrări,
- producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări,

¹Traducere de R.Pârva, L. Oprea, M.Dinescu, *Introducere în proprietatea intelectuală*. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Editura Rosetti, București 2001, p. 155-156.

²T. Bodoașcă, *Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la definirea noțiunii drepturilor de autor și la durata protecției juridice a acestora*, Revista Dreptul, nr. 6/2009, Editura C.H.Beck, București 2009, p. 79.

-organismele de radiodifuziune și televiziune, pentru propriile emisiuni și servicii de programe³.

Apariția și dezvoltarea pirateriei în dreptul de proprietate intelectuală.

Nu putem spune despre piraterie că este un fenomen recent în istoria europeană, dar trebuie să ținem cont că în ultimii 10 ani s-au produs schimbări majore în ceea ce privește procesul tehnologic al mijloacelor prin care operele de creație intelectuală pot fi transmise, și astfel s-a dezvoltat și extinderea ariei de intervenție a pirateriei în controlul pe care un autor îl exercită asupra răspândirii și utilizării operei sale de către publicul larg⁴.

Cuvântul *piraterie* a fost introdus în vocabularul juridic pentru a desemna încălcarea în scopuri comerciale a drepturilor de autor, ca urmare a demersurilor din partea statelor dezvoltate, și în principal SUA. Într-adevăr, cuvântul *piraterie*, cu înțelesul la care ne referim, este folosit pentru prima dată în Acordul TRIPS⁵. Acest Acord a fost încheiat la presiunea statelor dezvoltate, subliniindu-se aici, că transferul de cunoștințe între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare presupune un climat de încredere, în realizarea căruia dreptul de proprietate industrială are un rol esențial, doar că țările în care drepturile de proprietate sunt protejate eficient nu doresc liberalizarea schimburilor comerciale cu alte țări, fără să obțină garanții serioase pentru protecția proprietății intelectuale în lume⁶.

De fapt relaționarea între state este cheia combaterii acestei boli care a cauzat mari dezechilibre în sfera drepturilor de autor, nu numai în Europa ci și în lumea întreagă. Ulterior termenul a fost preluat și în dreptul Uniunii Europene, fiind folosit în Regulamentul CE nr.241 al Consiliului Comunităților Europene. Prevederile Acordului TRIPS au fost însușite de România în totalitate prin Legea nr. 22/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vamă și prin modificările aduse Legii nr. 8/1996 prin Legea nr.285/2004. Aceasta a instituit pentru prima dată protecția proprietății intelectuale prin măsuri tehnice, în Titlul III, Capitolul III a Legii nr. 8/1996 o nouă secțiune, a I-a, intitulată și astăzi: *Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor*.

Aceasta, reprezintă primul pas legislativ făcut de România în ceea ce privește măsurile tehnice de protecție a drepturilor de autor, în care sunt prezentate dispozitive, tehnologii sau orice alte componente, care în cadrul funcționării normale, sunt destinate să prevină sau să împiedice actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezența legii. Acestea sunt considerate eficiente atunci când utilizarea unei opere sau a oricărui alt obiect al protecției este controlat de către titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces, sau a unui procedeu de protecție, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei, ori a altui obiect al protecției, sau printr-un mecanism de control al copierii, dacă măsurile îndeplinesc obiectivul de asigurare a protecției (art. 138⁵alin. 2 și 3).

³T. Bodoașcă, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București 2010, p. 163-164.

⁴*Op. cit.*, Traducere de R.Pârva, L. Oprea, M.Dinescu, p. 155-156.

⁵Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț, care constituie Anexa 1C, a Acordului de la Marrakech din 15 aprilie 1994, prin care a luat ființă Organizația Mondială a Comerțului.

⁶V. Roș, D.Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Dreptul de autor și drepturile conexe*, *Tratat*, Editura All Beck, București 2005, p. 526-527.

Titularii de drepturi de autor sau drepturi conexe folosesc mijloace tehnice de protecție din ce în ce mai sofisticate, dar și răspunsul piraților este pe măsură. În Anglia de exemplu, ca o măsură de protecție folosită foarte agresiv, este codarea programelor de televiziune, multe dintre acestea neputând fi recepționate decât cu ajutorul unei cartele. O problemă care se remarcă tot mai pregnantă este cea a card-urilor bancare⁷, mai ales că plățile online se întâlnesc tot mai frecvent, iar elementele de securitate online pot fi copiate și apoi reproduse. Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe pot să furnizeze, în format electronic, informații privind regimul drepturilor respective, adică informații care să permită identificare opereii sau a oricărui alt obiect al protecției sau a altui titular de drepturi, precum și condițiile și modalități de utilizare a opereii, inclusiv orice număr sau cod reprezentând aceste informații⁸.

Termenul de piraterie este însușit din dreptul penal, unde înseamnă, potrivit art.212 Cod Penal: jefuirea prin acte de violență săvârșite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea nava ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Dacă pirateria a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182 (vătămarea corporală gravă), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. Pirateria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și când infracțiunea de piraterie s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave⁹. În ceea ce privește domeniul proprietății intelectuale, ne raportăm la fenomenul de reproducere ilicită și masivă a unor creații intelectuale și consecințele grave pe care acest fenomen le are pentru autorii de opere și pentru economiile țărilor în care se produc actele de piraterie, ori a celor în care se epuizează efectele acestor acte¹⁰.

Cauzele și efectele pirateriei la nivel european.

Cauza socială și efectele ei, transpuse la nivelul creșterii intelectuale se observă mai ales în țările sărace, slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, care nu au încă o educație în acest sens, aici automat intervenind și efectele educaționale, care se întrepătrund din păcate, în perfectă armonie, cu cauzele sociale, pentru că lipsa de educație este rădăcina din care crește mai departe dorința de consum și acces la opere de tot felul. Sunt vizate cel mai adesea fonogramele, mai ales în mediul din jurul tinerilor care nu își permit achiziționarea lor în mod legal, a videogramelor și programelor pentru calculatoare naționale cât și străine. Aici intră pe piața ilegală cei care se ocupă cu pirateria, ei speculează lipsa de educație și sărăcia, și în același timp nevoia de consum acută a acestor creații intelectuale și crează un mediu propice pentru a-și desfășura activitatea.

La nivel european, fenomenul pirateriei are și o cauză agresivă din punct de vedere tehnologic, care produce cele mai clare efecte, aici fiind vorba despre progresul mijloacelor

⁷ *Idem*, p. 528-529.

⁸ B. Florea, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București 2011, p. 145-146.

⁹ *Codul penal al României*, cu ultimele modificări aduse prin Legea 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Monitorul Oficial nr. 258/2012

¹⁰ *Op. cit.*, V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, p. 526.

tehnologice servind la crearea, stocarea, reproducerea și transmiterea creațiilor intelectuale care fac extrem de dificil controlul utilizării operelor în Uniunea Europeană și nu numai. Efectele sunt paradoxale, pentru că progresul tehnologiei este un factor favorizant pentru reproducerea și utilizarea neautorizată, pe o scară largă a operelor, cunoscut în toată Europa sub numele de *piraterie*. Ca exemplu, ne referim la sistemul MP3, asimilat de toate țările membre ale Uniunii Europene, conceput de Thomson Multimedia, care la început a redus dimensiunea fișierelor de 12 ori, reprezentând un important pas în stocarea informației, care astăzi este prezentă în *clouds*, unde nu mai este nevoie, pentru utilizator de nici un suport fix, totul fiind la îndemâna lui printr-un singur click, alături de parolă, ca element de securitate. Precum sistemul MP3, care din păcate în timp a devenit un instrument eficace la dispoziția piraților, punând industria muzicală europeană în pericol, și provocând astfel pagube uriașe țărilor din Uniunea Europeană, așa se preconizează că și sistemul *clouds* va cădea, inevitabil, mai repede sau mai târziu pe mâna piraților.

Din păcate noi ca simpli consumatori simțim cel mai acut efectele economice asupra oricăror categorii de creației intelectuale, deoarece activitățile de piraterie aduc prejudicii economice importante unor grupuri de interese foarte diverse, și care au ca ultim pion consumatorul, adică noi cei care simțim prețul ridicat al tuturor categoriilor de creație intelectuală. Luând ca simplu exemplu cărțile, care au preț de vânzare ridicat, și în detrimentul economiei Uniunii Europene, marea majoritate a studenților, elevilor procură materialele de studiu prin intermediul xeroxurilor, care deși marea majoritate a lor funcționează în limitele legale, aduc un prejudiciu de imagine și pecuniar important autorului, sau titularilor dreptului de autor.

Foarte adesea produsele piratate se substituie produselor legal fabricate, de aceea, pirateria antrenează pierderi considerabile de venituri pentru creatori, artiști interpreți sau executanți și producători de fonograme, videograme sau programe pentru calculatoare, precum și pentru societățile interesate de producerea și distribuția operelor și executanților titularilor de drepturi conexe. Aceste pierderi generează la nivel european efecte secundare greu de evaluat, pentru că descurajează activitatea de creație și de cercetare în acest domeniu, ceea ce dăunează diversității culturale, producând efecte pe termen lung, prin pierderea identității popoarelor, afectând interesele publicului pe termen lung, prin însăși ștergerea identității Europei¹¹.

Măsurile luate până în prezent pentru a combate introducerea mărfurilor pirat pe piața europeană și cele care se pot implementa de acum înainte

Orice modalitate de introducere a mărfurilor pirat pe piața internă este pedepsită drept infracțiune cu pedeapsa închisoării de la 2 la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei sau 25.000 lei, precum și realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace și în orice mod, de mărfuri-pirat; plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere, potrivit art 139⁶ din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a statului de drept România. Toate celelalte țări membre ale Uniunii Europene, au la rândul

¹¹Op. cit., V. Roș, D.Bogdan, O. Spineanu-Matei, p. 526-527.

lor reglementări în ceea ce privește sancțiunile aplicate, dar poate lipsa de informare în acest sens alimentează acest proces al pirateriei.

Informare cu privire la pedepsele aplicate pirateriei sunt extrem de puțin vizibile, așadar ar trebui un proiect de informare la nivel european, în care să se arate ce înseamnă piraterie, să se țină ședințe de informare, mai ales la gimnaziu și liceu, căci educația este baza oricărui sistem legitim. De aici ar trebui să se meargă mai departe, prin intermediul mass media cu situații concrete în care să avem povești ale autorilor de creații intelectuale din domenii diferite, care să relateze durata de realizare a creației, materialele folosite și apoi să se adreseze întrebarea generală: merit eu remunerație și respect pentru opera mea? Altfel ar conștientiza atunci, minorul fapta de a descărca piese audio sau video ilegal, sau studentul de xeroxa cărțile profesorului la care acesta a muncit luni întregi.

Perspectivile Comisiei Europene sunt de a revizui reglementările și dorința excluderi obiceiurilor păstrate în caz de tranzit al mărfurilor care nu sunt destinate pentru comercializare în interiorul Uniunii. Pe plan internațional, practicant *pila dilatorie*, este de a preveni sau întârzia o acțiune pentru încălcarea brevetului în inițiativa de a acționa într-o țară membră a Uniunii Europene, renumite pentru lentoarea procedurii salesunt: Belgia și Italia. Comisia Europeană dorește o modificare a regulilor de competența de jurisdicție pentru a pune capăt acestor torpile¹².

Măsurile viitoare pentru a combate pirateria stau doar în mâinile noastre, pentru că trebuie să conștientizăm nevoia de creație intelectuală, necesitatea de a nu încălca relațiile sociale care se nasc, se dezvoltă și se desfășoară, în legătură cu apărarea drepturilor titularilor dreptului de autor sau a drepturilor conexe¹³.

Concluzii

Cum putem combate piraterie în acest domeniu? Prin larga informare a publicului european și nu numai, prin exemplele date a consecințelor asupra economiei europene și mondiale a acestui fenomen aflat într-o mare expansiune.

Așa cum este extrem de important a preveni poluarea, mai ales din cauza eliminari iraționale de deșeuri care nu sunt reciclabile, ce produc daune ireversibile mediului și sănătății noastre¹⁴, tot așa de important este a ne păstra intactă creația intelectuală și de a o respecta.

Drept exemplu, am ales să prezint mai jos date din Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2012-2015 din cadrul OSIM, pentru a putea identifica adevăratul impact negativ al acestui proces numit piraterie.

Exemplu privind circulația mărfurilor piratate în Uniunea Europeană, anul 2007-2009 față de alte state mondiale.

¹²L. Marino, *Droit de la propriete intellectuelle*, Editura Themis Droit, Paris 2013, p. 65-66.

¹³C. R. Romișan, *Protecția penală a proprietății intelectuale*, Editura C.H.Beck, București 2006, p. 131.

¹⁴O. Guga, *The legal frame work of recycling electric and electronic equipment in Romania*, DAAM Vienna, 2012.

Tara de Origine

Produse piratate descoperite de Poliția de Frontieră în zona de competență (comunicații, sediu firmă etc.) a căror țară de origine nu a putut fi determinată

Datorită sumelor considerabile obținute de pe urma acestor activități, de sute de miliarde de Euro anual, fenomenul s-a extins aproape în toate țările lumii. Cel mai frecvent se falsifică produsele cu valoare adăugată mare și o rată ridicată a vânzărilor (produse cosmetice, piese de schimb auto, produse petroliere, pietre prețioase, produse din sticlă, produse ceramice, textile, încălțăminte sport, ceasuri, software, telefoane mobile, etc.). *Cantități de bunuri ridicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în vederea cercetării, susceptibile a fi contrafăcute.*

Comparativ cu perioada similară a anului 2007, se constată faptul că au crescut major depistările de mărfuri contrafăcute, având loc mai multe capturi ca urmare a schimburilor de informații și a colaborării dintre organismele cu atribuții în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, precum și cu organisme internaționale (OLAF, PNF, INTERPOL, EUROPOL).

Din analiza capturilor în prima perioadă a anului 2008, comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a constatat scăderea identificărilor de mărfuri și produse contrafăcute și piratate, anticipând eronat faptul că fenomenul infracțional a căpătat forme de manifestare necunoscute.

Din analiza fenomenului și mai ales, a modalității de import, a rezultat faptul că România nu mai este o țară importatoare, ci și una de desfacere și de tranzit a mărfurilor contrafăcute provenind din Turcia și China, bunurile fiind introduse pe teritoriul nostru prin partea de sud, sud-est, nord și nord-est, menținându-se tendința de introducere în România de mărfuri contrafăcute din spațiul Uniunii Europene, de firme renumite, pentru produse și accesorii de lux (bijuterii, poșete, ceasuri, cercei, etc.), de volum foarte mic și de valoare mare pe piață, ajungând în final să fie introduse și comercializate în România.¹⁵

¹⁵Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2012-2015 din cadrul OSIM, www.osim.ro/legis/initiativelegi/proiect, preluat la data de 06/11/2013, ora 21:32.

Bibliografie

- Traducere de R.Pârva, L. Oprea, M.Dinescu, *Introducere în proprietatea intelectuală*. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Editura Rosetti, București 2001.
- T. Bodoașcă, *Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la definirea noțiunii drepturilor de autor și la durata protecției juridice a acestora*, Revista Dreptul, nr. 6/2009, Editura C.H.Beck, București 2009.
- T. Bodoașcă, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București 2010.
- Acordul TRIPS*, Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț, care constituie Anexa 1C, a Acordului de la Marrakech din 15 aprilie 1994, prin care a luat ființă Organizația Mondială a Comerțului.
- V. Roș, D.Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Dreptul de autor și drepturile conexe, Tratat*, Editura All Beck, București 2005.
- B. Florea, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București 2011.
- Codul penal al României*, cu ultimele modificări aduse prin Legea 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Monitorul Oficial nr. 258/2012.
- L. Marino, *Droit de la propriete intellectuelle*, Editura Themis Droit, Paris 2013
- C. R. Romițan, *Protecția penală a proprietății intelectuale*, Editura C.H.Beck, București 2006.
- O. Guga, *The legal frame work of recycling electric and electronic equipment in Romania*, DAAM Vienna, 2012.
- Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2012-2015 din cadrul OSIM, www.osim.ro/legis/initiativelegi/proiect.

NO MORE ANGER AND FEAR. THE INSPIRATIONAL VOCABULARY OF CONTENTIOUS POLITICS

Oana OLARIU, PhD Candidate, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The article holds that along with the media paradigm shift, a new generation emerged, a more balanced, awake and participatory one. Its core is represented by tech-savvy citizens with both a social and an international conscience, fueled by global interconnectivity. The model of Media Related New Humanism, designed by UNESCO specialists in 2010, is tested. The model implies that new media technologies conduce to a more critical thinking, more social responsible and more humanity-conscious society. The present research analyzed the change rate of balanced discourse published by citizen journalists connected to authoritarian states phenomena. A longitudinal analysis showed that over a period of five years, no significant change was registered, and the balance of discourse was rather stable. Citizen journalists who are writing for an international public are the most representative figures of the new generation regarded by the new humanism model. To avoid the bias which appears when samples are collected from a liberal society, which is prone to enhance autonomy and personal responsibility, there were purposely selected samples of citizen journalists from Russia and Iran, which are states with a high degree of authoritarianism. Results indicated that people with both a social and an international conscience hold their balanced view even when they are subjected to a repressive reality. The implications are discussed, as Millennial Generation concept is not to be applied exclusively to western world, but to the worldwide youth.

Keywords: New media, conscience, millennials, protests, discourse

In 2010, UNESCO scientists, Perez Tornero and Tapio Varis (2010) described the model of New Humanism, based on media literacy. Authors argues that milestones of contemporary world are given by "a) a technological civilization, based on the digitalization of information, b) a media culture organized around media and its convergence, and that it is subjected to c) an extremely rapid process of civilizing evolution that is only gaining momentum" (Tornero&Varis, 2010, p.7). The new social-cultural model promoted by authors have both descriptive and prescriptive value, as it stands for the emergent reality, and not for the already-established reality. The Media Oriented New Humanism holds five important dimensions: "a) (...) it must situate the human person at the core of this media civilization (...) just as in Renaissance the humanists managed to place human beings at the center of a world that had previously been organized by theology. b) (...) new awareness must drive the primacy of the critical sense towards technology and thus replace this trusting and rather unselective attitude that prevails today and forces us to unconditionally accept technological innovation. (...) c) (...) must help to foster a sense of autonomy in a context in which global communication can engender dependence and very subtle forms of intellectual subjugation; d) In the sense that, while Renaissance humanism was characterized by a "discovery" of new "worlds" (...) giving rise to an "encounter" – often violent- between cultures and civilizations, the new humanism in the global communication society must prioritize a new sense of respect for multiplicity and cultural diversity and must support media development

with the goal of consolidating the new culture of peace; e) (...) capable of reviving the classical idea of the cosmopolitan, universal citizen, with very clear rights and responsibilities, that entail a planet-wide commitment. (...)” (Torneró & Varis, 2010, p.25-26). As it can be seen, the model describe the Millennial generation, which put strong value on individuality and personality, disregarding social and economic status. Millennials had been described as a generation powerfully driven towards social causes, highly interconnected and technologized, with a cult for freedom and personal involving. They are participative, reflective and critical (Howe, & Strauss, 2000; Meister, & Willyerd, 2010). When The New Humanist Model was conceptualized, a strong critique was enflamed, since back then, as it still is the case, studies on millennial generation were very few.

The present paper focuses on one assumption the model implies: that highly media-literate people would have a more astute conscience, which is presupposed to build a more peaceful worldview. To test if this is the case, first step was to identify the most representative social group which resembles the specified features. The prototypical group should be characterized by media conscience, digital mastery, focus on individual, social conscience and global conscience. All these features could be easily observed among citizen journalists all over the world, who write for a global audience (Serra, 2013; Wolfsfeld, 2004; Renzi, 2008). If this social category indeed holds a more balanced world-view and it's more prone to promote peace, this can be tested by analyzing the change curve of conscious-dimension of their discourse across both peaceful times and social unrest periods. If the conscious dimension remains stable over peace and unrest times, it could be implied that this social category is indeed better endowed with peace related features. However, if protests, social unrest, state repression and other violent events disturb the conscience-dimension of their discourse, then the model remains to be tested in more particular ways.

The standards considered to improve the quality of the proposed research are as following. First, only articles based on blog posts should be selected, since reflecting the blogosphere is assumed to best fit the standard which requires the focus on individual (Serra, 2013). Secondly, all articles should be written in English or other internationally used-language, to assure for the global conscience of writers. Thirdly, all pieces should be written by local netizens or by expats who keep close relations with their friends in the country they are writing about (Deuze, 2008). Fourthly, only articles from and about states with high degree of authoritarianism are taken into consideration. Since the attitude towards protests and contentious politics is highly influenced by the political regime, the potential biased results were avoided by choosing for analysis only samples written by citizen journalists, affiliated to states with high level of authoritarianism. The selection is based on the assumption that individuals of this states would be less inclined than those inhabiting liberal countries to share the “western” values the new media is based on. Also, their attitude towards contentious protests could be more inhibited than of those living in liberal systems (Morozov, 2009). Analyzing the discourse of citizen journalism affiliated to authoritarian states would best indicate if global conscience promotes peace universally, or only in already free habitats. For this study, 838 articles written by citizen journalists from and about Russia and Iran were analyzed. They were selected from Global Voices website, a citizen journalism platform that stands for all mentioned standards. The level of the balanced dimension of the speech was measured for each country, monthly, over a period of five years, from January 2009 to

October 2013. A categorical discourse analysis was performed in order to do this. Separately, a database with the monthly state of protests and social-political violence encountered in both states was completed. Attention was required by monthly frequency of protests, their local or general nature and also, their peaceful or violent nature. The frequency and the nature of state repression, which could have been violent or intimidating, was also registered monthly, along with the frequency of street battles. The final statistical analysis looked for relations between the conscience dimension of discourses and different events of political violence, as specified above. The evolution of the conscience-dimension of discourse was analyzed along five years, as mentioned above. There are no similar studies to our knowledge.

Literature review

New Media and New Mentalities

Authors of The New Humanism model describe the profound changes precipitated by this new mediated environment, which engulf what Zigmunt Bauman (2006) labeled as liquid life. A transition from mass-media paradigm to digital media paradigm can be easily tracked. In the paradigm of mass-communication, each medium is autonomous, but with digital media, mediums are converging. Centralized production and dissemination is characteristic for the old paradigm, but the new one presuppose online production and dissemination (Torneró&Varis, 2010). This is a corner-point, because the passive mass reception is replaced by interactive, fragmented reception, so local or national dissemination are exceeded by local and global dissemination, and creation of broad audiences is replaced, too, by the creation of active communities. Authors argues the paradigm shift has tremendous effects on attitudes, mentalities, life-styles and, lastly, world-views. Attitudes based on passive interpretation are overwhelmed by participatory and active attitudes, where appropriation becomes the norm (Torneró&Varis, 2010). Theories about the lack of conscience of mass-media consumers (Lippman, 1992) become outdated once that citizen journalism sprung. Scientists of social responsibility theory hold that the “smart mob” replaced the “silent flock” (Rossi, 2001). The silent flocks are passive and self-concerned, but smart mobs easily act for a higher social good (Rossi, 2001).

There are three prominent orientations regarding the general role and use of media: the protectionist movement, the promoting movement and the participatory movement (Torneró&Varis, 2010). The protectionist movement is focused on threats that open media could flood over people and promotes policies to regulate it by surveillance systems. Under the umbrella of security, morality and proper education, the value of freedom is undermined. This movement is supported especially by theorists loyal to old media studies, who stand for objectivity, neutrality and non-intervention of media actors into social realities they observe (Curran, Gurevitch,& Wollacott, 1986; Belsey, 1998, Frohardt& Temin, 2003; McChesney, 2004). Theorists had also long rejected the role of media in pacifying disturbed societies and conceptualized the press as intimately connected with conflict (Wolfsfeld, 1997, Hackett, 2006). The dominant view across these theorists is that media enforce conflict when journalists do not respect their traditional values, based on non-participation. Other studies over the pacifying role of media showed, by contrary, that especially the traditional values of objectivity and neutrality have a pervasive, indirect effect on societies and, by consequence, old media indeed fuels discordance (Rubenstein, Botes& Stephans, 1994). More recent

studies showed that traditional media is indeed correlated with a high degree of conflict precipitation, but this is not the case with new-media and social media (Howards, 2002). However, most of the new media studies signalize that social media rise the risk of protests and other contentious manifestations, but this effect it's to be coded under the umbrella of solving problems, and it should not be interpreted as a trigger for conflicts (Renzi, 2008).

The promoting orientation consists in disseminating media tools along with toolkits and trainings, explicitly developed to raise conscience over the individual-empowering traits of media. This view is more flexible than the previous one. It presupposes that most of the people will not be caught in the trap of media-vulnerabilities if they are orientated towards constructive media related activities (Tornero&Varis, 2010). Most of the studies in this tradition focus on the correlation between the loss of trust in media, on the one hand, and the anomia, disorientation and passivity of societies, on the other hand (Tuyll& Tuyll, 2007; Bennett, 1990; Bennett, Lawrence&Livingstone, 2007). Other researches are reviving the peace journalism field (Galtung, 1998) which fits well with new communications technologies (McGoldrick & Lynch, 2000; Gardner, 2001). Actually, despite the plethora of studies which analyze the role of social media in organizing protests, the most consistent researches in this field demonstrate that new media are best designed for helping populations in crisis (Hiaber, 2001; Sorensen, Guindeau & Bahnsen, 2008).

The participatory orientation holds the original philosophy that sustained the appearance of internet and implies total freedom and action. Its central thesis presuppose absolute confidence in human nature, praising autonomy as the most important milestone for individual and collective development (Tornero&Varis, 2010). The new media paradigm stands for individuality, free interpretation, critical thinking and open access to all data. Researches on this topic are engrained with network theory principles (Carrington, Scott& Wasserman, 2005). The dominant view is that small groups could have tremendous effects on society as a whole. Since technologies that enable direct communication evolved, the prerequisite of affiliation with large institutions in order to act upon society are no longer indispensable (Shirky, 2008). Small groups of individuals resemble the nodes in a network, so they can efficiently put in motion the information required for systemic change. Even though some of the nodes are inactive, the information already distributed will find ways to continue its circulation through the network (Meier, 2011). This is of significant importance because there is no way to erase information by eliminating the initial emitter. Studies showed that even when more than a half of the retainers of a certain information are disabled, the information itself is not endangered (Brafman& Beckstrom, 2006). Also, the classical idea that democracy cannot be sustainable without absolutely free press is freshly praised in studies about networked communications (Cammaerts,& Carpenter, 2007).

The New Humanist Model stands for an integrative option, which requires attention to negative effects of new media, media education and the acceleration of participation (Tornero&Varis, 2010). The basic thesis is that the development of media technologies triggers the evolution of a conscious society. Because there is no more a lack of information, but, just the opposite, a redundancy of data, individuals are forced to acquire a critical thinking ability, in order to select the content they are interested in. Because the new technologies are designed to be self-empowering, the costs for action and self-exposing are diminished. Thus, new-media consumers are creating content and by doing so, they become

more and more conscientious of their role in society (Brafman& Beckstorm, 2006). By consuming and creating international content, individuals are expected to develop a new, enriched awareness, which encompasses cultural conscience, international conscience, environmental and social conscience (Tornero& Varis, 2010; Shirky, 2008, Brafman&Beckstrom, 2006, Renzi, 2008). As a result, they become more and more involved into reality, but not by the norms of older generations, but in a new unique way (Howe& Strauss, 2000).

The Conscious Society and Millennials

The idea regarding the emergence of a conscious society it's not a brand new topic. The theory of the creative class (Florida, 2002) stands that posts-industrialized world gave birth to what had been named as "creative class". Economic growth and general evolution of society as a whole is supposed to largely depend of this social-segment which gains more and more momentum (Mellander, Florinda,& Rentfrow, 2012). The creative class is represented by the new bohemians. They are creative individuals who use communication technologies to enhance their freedom and their originality. They are not driven by competition for existing resources. Instead, the new bohemians crave for collaboration and sharing, in order to create new resources. (Florida, 2002; Mellander&Florida, 2012). Theorists of urban development also pinned the term of "smart city" to replace the older terminology of "intelligent city" (Winters, 2008; Schaffers et.al., 2011; Hernandez-Munoz et. All, 2011, Chouraby, 2012). The intelligent city describes an urban community which is heavily wired and entangled with new communication technologies. The notion of smart city also presuppose a technologized urban community, but human creativity and conscience drives the urban growth, and not the technology per se. Technology only enables and facilitate the free expression of people, fostering their autonomy and originality (Winters, 2008). In economic-informatics field, the notion of "conscience society" had been used, also, to indicate towards a new generation of individuals who enhanced their creativity and critical thinking by the use of new communications technologies (Todoroi, 2012). These individuals are driven by imagination, intuition, inspiration, insight, improvisation and incubation (Todoroi, 2012, Rosca&Todoroi, 2011).

New studies in knowledge management also coins the self-transcending knowledge as being more and more spread in nowadays societies, once that the new technologies were designed (Scharmer, 2000). The self-transcending knowledge is based on reflection, imagination, inspiration and intuition. In other words, the self-transcending knowledge means to sense emergent reality, the reality which is not yet apparent, as in the metaphor of the sculptor who sees in the block of marble, the statue which is going to become (Scharmer, 2000). Other studies found that self-transcendent knowledge is connected with a pluralistic identity, and consequently, with multiple forms of awareness (Zigler, & Abington, 2010; Garica-Romeu, 2010). It's easily to spot that self-transcending knowledge is the mark of the creative class or the conscience society. The others type of knowledge, explicit knowledge and tacit knowledge, or knowledge by doing, are representative, in turn, for generations connected to the rise of mass-media and the first age of the internet, respectively. This does not, by any means, to be understood as conscious, creative and intuitive individuals are a new species which suddenly appeared from the melting pot of new technologies. A synthetic

reading of all these studies should only give a glimpse over the dominance of a new set of traits among nowadays tech-savvy people.

Another dominant feature among last generation of internet users is the cult for decentralization. They are rapidly moving from leadership to leaderless, which means autonomy and collaboration (Brafman& Beckstorm, 2006). Again, this does not suggest that decentralized organizations are a product of new digital technologies. As Brafman and Beckstrom (2006) detailed, decentralization was the given of apaches' tribes. It is also not implied that decentralization has an intrinsic positive value. After all, Al Qaeda is functioning by the same principles of decentralization (Brafman&Beckstrom, 2006). But what it's specific to leaderless communities which mushroomed after the boom of the new technologies, is that they act fast, they are extremely proteic and, most important, their members are united by a shared ideology, and not by pragmatic or organizational reasons. Members are perfectly autonomous and perfectly free to leave or stay into a decentralized community. Their creativity and responsibility is enforced, since no one decide in their place what they are allowed to do or not (Brafman&Beckstorm, 2006). The shared ideology is their only bond and instead of leaders, they are evolving through catalysts and champions.

Catalysts and champions have generally huge social circles or social networks, but they do not have any right to impose their will on others. They are leading by example and what it's most important, they retire when they gain too much power. When they start to resemble classical leaders and people start being submissive to them, they simply disappear. If they would remain to lead, than members would lose their own power, their own responsibility and their own freedom (Brafman& Beckstorm, 2006). Where a classical leaders is in front of a movement, his followers are unconscious signing a social contract. They limit their own freedom and power, in order to stay united. But this is not the case with decentralized movements, where everyone could be a catalyst or a champion. Catalysts are simply inspirers and they empower people not to follow them, but to follow their own objectives in life. (Trash& Elliot, 2003) They simply awake others. However, champions are indeed lobbyists. They always try to aware people about the greatness of a certain cause (Brafman& Beckstorm, 2006).

An important characteristic of decentralized movements based on shared ideology is that they are highly resilient. In a centralized organization, the impact of the shared ideology is reduced by various reasons. To eliminate leaders from a centralized organization means to defeat the organization itself. This is not the case with decentralized organizations, where everyone could be a hero, if one is disabled (Brafman& Beckstorm, 2006). This is a significant features of all movements where the impact of ideology is not hindered by too much organization. The concept about banality of good and evil is applied here. The main idea of the banality of evil is that everyone could do evil things. By this, the opposite should be also true, and everyone could be a savior, too (Zimbardo, 2007). This idea is mainly specific to people who never had the conscience of not being able to choose. It's straight forward that Millennials, the new digital generation, enabled to create with little costs, by the new technologies, is the main container of this worldview. A cross-reading of Millennials' features, by keeping in mind the traits of the creative class, society of conscience, decentralized organizations or people who are driven by self-transcending knowledge, will

make it clear that all these are almost equivalent denominations for a specific group of tech-savvy youngsters.

Millennials are portrayed as a generation marked by spiritual awakening. They grew up by being perpetually disappointed by their siblings and their parents' generations. Their first age was marked by decaying civic habits, resurgent individualism, pragmatism and crazy competition. So, they developed an idiosyncrasy to all these. Instead, they first praised ludic values and a completely new sense of individuality. Expressing their own personality became a must. Later in life, they come to be extremely involved in whatever they are doing, with no differentiation between private life and professional life, since everything they do is to unfold their own personality. They become more and more versatile and more and more critical to institutional behaviors and sanction every transgression. They leave almost every job if they do not feel respected. By the same time, they become passionately implicated in social causes, but they reject leadership and gain a strong faith in community and collaboration. They share an artistic world-view and they are highly creative. With a strong sensibility for ideologies and the conscience that everyone has a meaning, they are not interested in social, professional and economic status. As a consequence, they discriminate very little. Highly individualistic, but, by the same time, with a strong confidence in community, they are organizing themselves in a decentralized way, based on gift economy. They accept everyone who gains their respect and reject everyone who wants to rule them (Howe&Strauss, 2000).

The Contentious Politics of a New Generation

As it can be observed now, The New Media Related Humanism Model (Tornero& Varis, 2010), which presuppose social conscience, global awareness, creativity and sense of autonomy, is to be applied to Millennials' generation. The members of the conscience society, the new bohemians or the inhabitants of smart cities are mainly these tech-savvy youngsters. To resume their specific traits, it can be said they are thoroughly driven by social conscience, with a cult for creativity, autonomy and existential responsibility. Existential responsibility is generally correlated with passion, which is regarded as the highest level of motivation (Vallerand, 2012). Millennials heavily use new communication technologies and they have a sense of comradeship. This make them prone to engage in social causes, but to reject leaders. They are sensitive to principles and ideology, but they are not stable and do not stay too much into a certain organization. Their decentralized movements resists only because of the impact of ideology, and not because of the loyalty of members (Howe&Strauss, 2000; Brafman& Beckstorm, 2006).

About the contentious politics of this generation it had been extensively written in the context of Arab Spring and Occupy Movement. Most, but not all of the studies focused on the impact of new technologies on triggering and organizing protests (Meir, 2011; Storck, 2011; Salvatore, 2011). The dominant view is divided as digital activism is discussed (Joyce, 2010; Sivitanides & Shah, 2011). Enthusiast scholars about technological development tend to overrate the role of new media and conclude that once people have access to this tools, a democratic metamorphosis is imminent, no matter the previous cultural profile. Pessimist scholars who perceive the dangers brought by the new web, focus on techniques used by regimes to track and disable protesters. The new web is not an exclusively property of democratic activists, but atool that can be easily used by fundamentalists and dictators, also (Morozov, 2011). More than that, the ideology of the great wall of information is supposed to

bias the general opinion about the impact of the internet. Access to information should produce a critical thinking society, but one of the most debated effects of internet is exactly the taming of sharp attention and the spur of superficiality (Morozov, 2011). However, these studies do not account about the new wave of internet consumption. Once that reading web applications blossomed, new reading trends emerged. Very recent researches show that people are more and more coming back to long-form reading and dismiss the superfluous web content. This could easily be interpreted as a sign of the much praised effect of information over critical thinking abilities, which are indeed sharpened by the internet, if the right tools are given (Beckett, 2011; Tenore, 2012; Tenore, 2010; Benton, 2011)

Once that the first wave of studies about new revolutions past, attention was given back to the political environment which brought opportunities for marginalized groups (Filali-Ansary, 2012; Valenzuela, 2013; Lifvergren, 2011; Bardici, 2012; Aday. Farrell, Lynch, Sides & Freelon, 2012; Hanfi, 2012; Beck & Huser, 2013; Taki & Coretti, 2013). Still, the range of studies about the positive discourse that reflects the contentious politics is almost totally missing from the debate (Effler, 2010). Even though classical treaties about the subtitle and continuous shift from dictatorship to democracy accentuate the important role of shared world-view and shared ideology (Sharp, 2010), new research in this area is pauper (Stekelenburg, Klanderman & Dijk, 2009). Only one new study was found (Stekelenburg, 2009) to explore the differences between the span of protests based on pragmatic motivation – as gaining political power- and the span of protests based on ideological causes. Given the context of new protests in the world, which are sustained mostly by Millennials, this gap is required to be filled. Also, there are very few studies which approach the area of positive emotions implied by contentious politics (Snow, Soule, Kriesi, 2004). Again, given the profile of the new protesters, this gap is also required to be filled. However, sporadic research shows there is an intimate relation between ideological movements and decentralization and, also, a keen bond between the lasting of a contentious movement, on one hand, and the level of flow experienced during protests and the process of storytelling, on the other hand (Effler, 2010, Polletta, 1998). The importance of flow during protests is also signalized in studies about the transcending of fear during contentious movements (Odugbemi & Lee, 2011). Even though studies based on Event Theory had long ago pointed the impact of decentralized contentious movements on the overall outcome of protests (Beissinger, 2004), the scarcity of research about talent management in social actions remained (Mutambara & Mutambara, 2012).

The present paper aims to unfold the study about positivity in contentious politics, since the theoretical background suggests that a new rhetoric is emerging in this field. Conscientious, creative people, highly motivated by ideology, but with an idiosyncrasy towards leadership should, indeed, bring some new ingredients in the dynamics of contentious movements. To explore this field is first required to verify if indeed the consciousness of this new generation is preserved during political conflicts and political violence.

Method and research design

The study aims to highlight the change in rational balance and positivity across the speech of those individuals with both a social and an international conscience, who live in states with high level of authoritarianism. The main objective of this research is to verify if people with both a social and an international conscience, even when passing through great

liberty crisis, preserve their balance and critical faculty. In order to do so, existing international citizen journalism publications were examined. Because of the longitudinal nature of the study, only those publications with more than five years of activity were selected. Since most of these platforms appeared over 2011 and 2012, only GlobalVoices.org, AllVoices.com and Wikinews.org were retained. Because AllVoices.com and Wikinews.org have a more generalist editorial project, just GlobalVoices.org was investigated further. The last platform is dedicated to reflection of national online reality across many countries. Its citizen journalists are natives with a strong English baggage. They write in both their own languages and English about whatsoever they consider relevant across their national phenomena. Their articles are mainly informative, with little personal commentary. However, they are mainly based on blog posts and not on mainstream media sources. By doing so, they summarize the most prominent points of view of their national citizen journalists, who report in their own languages, for the national public. Citizen journalists of Global Voices filter the topics debated by in-country bloggers through the lens of international conscience, but used quotes are always original and bilingual redacted. By doing so, the touch with in-country perspective over different events is not hindered. As it happens across all citizen journalism platforms, the authors vary since they are doing the work voluntarily. Because of that, the overall discourse published on site was analyzed with no author differentiation. For the amplitude of this study, only articles about Iranian and Russian realities were selected, as representative for the type of speech related with our objective.

Gathering the Data for Discourse Analysis and Proceedings

At first, a categorical discourse analysis was performed in order to establish the level of rational and positive balanced speech. The following categories were defined: Emotions and Moral Traits, Rationality, Democracy, Conscience, Unity, Mobilization and Self-Perceiving and Action. Categories were designed to fit the study objective, with high sensibility towards social-political phenomena and contentious politics. For each category, a list of words representative for the related semantic field was compiled. Words with negative valance were not included. The complete list numbered about 450 words.

All articles related with Iran and Russia were collected, if they were published between January 2009 and October 2013. A total amount of 838 articles was aggregated. A preliminary content analysis was performed, in order to highlight the frequency of words across the overall content. TAPoR, a digital application for content analysis was used. The preliminary list with words associated to the positive and balanced discourse was reevaluated by cross-analysis. A final list resulted, with only 350 words. After that, all articles were grouped by country and month, resulting 58 samples for Russia, and 58 samples for Iran. The frequency of listed words, subjected to indicate the positive and balanced discourse, was measured across each sample. TAPoR tool was used. Since the total amount of words varied across months, percentiles were calculated for each sample.

Gathering the Data for Statistical Analysis and Proceedings

Data about protests and human rights violations was primarily gathered from official reports published online by human rights organizations. It was collected data from Amnesty International, United Nations Human Rights, L'Action des chrétiens pour l'abolition de la

torture, Human Rights Watch, OHCHR, Global Peace Index, International Commission of Jurists, Foreign and Commonwealth Office Report of UK, Democracy Index of The Economist, Freedom House, Center for Systemic Peace, and Country Reports of Human Rights Practices emitted by US Department of State. Since most of the reports do not offer concrete estimations, the results were cross-analyzed and completed with information gained from timelinesdb.com, a website with daily updated timelines with major events occurring across the world. The coverage of protests realized by authors of Wikipedia.org were also heavily used. However, since all sources consulted were prone to report only about events with high to moderate amplitude which stirred the international attention, a new search on social media was performed. Twitter search engine was used to gather all tweets about protests in Iran and Russia, from January 2009 to October 2013. All articles distributed by Twitter users regarding protests in these countries were investigated. Automatic translation applications were used to translate from Russian and Persian pages with non-English content. A new database was refined, since local publications covered better the unfolding of local protests. More 100 web pages were consulted. Even though the new data base was much more complete, there is no certainty that registered numbers are not much escalated by real numbers. This is why for all quantitative variables which were defined, a new ordinal or categorical variable was listed.

To investigate if the level of positive and balanced discourse vary by the amount of social and political violence, the following variables were created: conscience discourse, frequency of protests (by month), local protests (by month), and general protests (by month), violent repression (by month), intimidating repression (by month), and, finally, street battles (by month). The frequency of protests measured the overall number of protests by month. In order to simplify the analysis, a three level variable was designed, with level 1, for low frequency, level 2 for moderated frequency and level 3 for high frequency. All scores were grouped by percentiles and then the new values were recoded.

The variable “local protests” measured if local protests were registered during a certain month and, also, their violent or peaceful nature. The three levels of this variable were defined as following: level 1 indicated no registry of protests, level 2 indicated the peaceful nature of the protests, and level 3, the violent nature of the protests.

The variable “general protests” measured if general protests were registered during a certain month and, also, their violent or peaceful nature. The three levels of this variable were defined as following: level 1 indicated no registry of protests, level 2 indicated the peaceful nature of the protests and level 3 indicated the violent nature of the protests.

“Violent repression” variable measured the overall amount of incidents associated with crime, beating and other violent means used by regimes to silent the uncomfortable citizens. For the ease of analysis, a three level variable was designed. Level 1 indicated that no violent repression was registered, level 2 indicated that sporadic violent repression was registered and level 3 indicated that frequent violent repression was indicated. Again, all scores were recoded based on sorting by percentiles. Where certain numbers could not be registered, the evaluation from official reports was introduced instead.

“Intimidating repression” variable measured the overall incidents associated with indirect means used by regimes to silent uncomfortable citizens. Arrests, job losing and confiscating goods are regarded. Again, three level variable was computed, based on sorting

by percentiles. Level 1 indicated that no intimidating repression was registered, level 2 indicated that sporadic indirect repression was registered and level three indicated that frequent intimidating repression was recorded. Where certain numbers could not be registered, the evaluation from official reports was introduced instead.

“Street battle” variable measured the frequency of street altercations between civil factions. Another three level variable was computed, with level 1 standing for “no street battle”, level 2, for “sporadic incidents” and level 3 for “frequent incidents”. Again, where certain numbers could not be registered, the evaluation from official reports was introduced instead.

The variable “conscience discourse” recorded the percentiles of positive and balanced discourse which were computed before, with the content analysis.

Correlations, Mixed Models and regressions were performed, in order to investigate the change tendency of the positive and balanced discourse, across five years. It’s expected to find no great variation caused by emerging of violent events, since the sample is representative for the most media literate public, with both a social and an international conscience developed. Their critical and analytical faculty should be rather stable across crisis periods, if New Humanist Model is to be validated.

Results and interpretation

The correlation matrixes shows obvious strong correlations between fervency of protests, general protests, local protests and violent repression and intimidating repression. As normal, violent repression is correlated with street battles. However, in Russia, intimidating repression is correlated with time variable, suggesting there is an increase in intimidations across the time span. Also, for Russia only, the level of conscience speech is correlated with the violence of local protests. This suggests that when the violence of local protests is high, a decrease of the level of balanced discourse appears. No significant correlation between time and the level of balanced discourse was found at this level. It could be inducted that the balanced speech is rather stable over time. The global picture of significant relations between studied variables, for Russia, can be consulted in Table 1.

Regarding Iran, there are different relations between variables. The level of conscience discourse is positively and statistically significant correlated with time variable. A significant improving of the positive-balanced speech over time is signalized. Interestingly, a positive correlation between the level of balanced speech and the frequency of protests appears. This indicates that reporting over frequent protests is more balanced then reporting during periods with few protests. This could suggest that frequent protests conduce to a sharper conscience, less affected by negative emotionality, and more rational in its basis. Street battles seem to reduce over time, as a negative correlation between street battles and time was reported. For both Russia and Iran, no correlation between the level of conscience discourse and violent or intimidating repression was found. This confirms that political repression does not hinder the rationality of those citizens with both a social and an international conscience. Even though national discourse could be cleansed by some topics regarding freedom, via repression, this does not apply on international discourse. Also, the accumulations of human rights violations does not inflict the international speech and does not unbalance its rationality.

Table 1: Significant relations between studied variables for Russia:

Variable	Conscience Discourse	Time	Fervency of protests	Local Protests	General Protests	Violent repression	Intimidating repression	Street battles
Conscience Discourse	1.000							
Time		1.000						
Frequency of protests			1.000					
Local Protests	r= -.305* p=.02		r=.607** p=.000	1.000				
General Protests			r=.733** p=.000		1.000			
Violent repression			r=.557** p=.000	r=.423** p=.001	r=.536** p=.000	1.000		
Intimidating repression		r=.286* p=.03	r=.637** p=.000	r=.490** p=.000	r=.561** p=.000	r=.435** p=.000	1.000	
Street battles						r=.279* p=.03		1.000

*Correlation is significant at the 0.05 level (2 tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed)

Table 2: Significant relations between studied variables for Iran

Variable	Conscience Discourse	Time	Fervency of protests	Local Protests	General Protests	Violent repression	Intimidating repression	Street battles
Conscience Discourse	1.000							
Time	r=.375** p=.000	1.000						
Frequency of protests	r=.268* P=.04		1.000					
Local Protests			r=.613** p=.000	1.000				
General Protests			r=.795** p=.000	r=.410** p=.000	1.000			
Violent repression			r=.734** p=.000	r=.585** p=.000	r=.654** p=.000	1.000		
Intimidating repression			r=.575** p=.000	r=.458** p=.000	r=.579** p=.000	r=.676** p=.000	1.000	
Street battles		r=-.277* p=.03	r=.321* p=.01	r=.313* p=.01	r=.412** p=.001	r=.550** p=.000	r=.363** p=.005	1.000

*Correlation is significant at the 0.05 level (2 tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed)

To investigate the change tendency of conscience discourse, over the five years which were investigated, Mixed Models were applied (Singer & Willet, 2003). Preliminary, an

Unconditional Model was performed, in order to observe the general tendency. As it can be consulted in Table 3, the overall average on Conscience Discourse is 20.20 and it's statistically significant. However, the variance of the intercepts, as indicated in Table 4, is only 1.46 and not statistically significant, but these preemptive tests could not be reliable (Singer&Willet, 2003). However, the estimated value of residual is 11.9, about 10 times bigger than the intercept value. This suggests that a consistent amount of variation is due to within subject differences, since variation between subjects is very small. The ICG coefficient is $1.46 / (1.46 + 11.9) = .10$

Table 3: Estimates of Fixed Effects^a

Parameter	Estimate	Std. Error	df	t	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Intercept	20,206897	,913793	1	22,113	,029	8,596054	31,817739

a. Dependent Variable: conscience discourse.

Table4: Estimates of Covariance Parameters^a

Parameter	Estimate	Std. Error	Wald Z	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Residual	11,913793	1,578020	7,550	,000	9,189791	15,445233
Intercept [subject = ID] Variance	1,464625	2,361944	,620	,535	,062091	34,548230

a. Dependent Variable: conscience discourse.

Investigation of growth tendency was performed further. Unconditional Growth Model was applied. The average intercept is in this case 20.75, as indicated in Table 5, and it's statistically significant. However, the slope is very small, of -.01 and statistically insignificant. It can be assumed now that change variation is due to within country differences.

Table 5: Estimates of Fixed Effects^a

Parameter	Estimate	Std. Error	df	t	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Intercept	20,755898	,669482	114	31,003	,000	19,429660	22,082137
wave	-,018610	,019738	114	-,943	,348	-,057710	,020490

a. Dependent Variable: conscience discourse.

Investigation of growth tendency for each country was performed further. Unconditional Growth Model was applied by cases. As it can be consulted in Tables number 6 and 7, the starting point of growth for Russia is 23.9 and 17.54 for Iran, respectively. The average slope for Russia is -.09 and 0.01 for Iran, respectively. It could be concluded that the growth curve is righter stable across the two countries, with a small tendency to decrease over time in Russia, and a small tendency to increase over time in Iran.

Table 6: Estimates of Fixed Effects^{a,b}

Parameter	Estimate	Std. Error	df	t	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Intercept	23,969147	1,058591	56	22,642	,000	21,848534	26,089760
wave	-,096558	,031209	56	-3,094	,003	-,159078	-,034038

a. Country = Russia

b. Dependent Variable: conscience discourse.

Table7: Estimates of Fixed Effects^{a,b}

Parameter	Estimate	Std. Error	df	t	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Intercept	17,542650	,576320	56	30,439	,000	16,388142	18,697158
wave	,059337	,016991	56	3,492	,001	,025300	,093375

a. Country= Iran

b. Dependent Variable: conscience discourse.

To verify if the growth tendency is predicted by social political violence, a linear regression was performed for each case. Stepwise Method was applied, while all variables were included. For Russia, the time predictor was significant, explaining about 13 percent of conscience discourse variance, with $\beta = -.382$ and $p = .000$. For Iran, time variable was also significant, explaining about 17 percent of conscience discourse variation, with $\beta = .42$ and $p = .001$. However, performing linear regression across both Russian and Iranian samples, local protests seemed to predict the variance of conscience discourse, but only a small amount, of .02 percent with $\beta = -.19$ and $p = .03$.

The plots of conscience discourse variations, indicated in fig1, show there is a descending tendency for Russia and an ascending tendency for Iran. Over the time, the level of conscience discourse decreases in Russia and increase in Iran, but only in small amount.

Conclusions:

The overall results indicate there is a quite stable conscience-discourse over a large amount of time and across events of social-violence.

More than that, even the

accumulation of social-violence does not significantly reduce the level of balanced conscientious interpretation of reality. Even though the violence of local protests affects the level of balanced discourse, the reduction is very small. Nor the frequency of protests, nor their general amplitude significantly affect the discursive equilibrium. While this kind of results were expected because of the nature of investigated sample (Torneró&Varis, 2010, Howe&Strauss, 2000; Brafman& Beckstorn, 2006), it's questionable that no predictive relations were found between the level of balanced discourse and the political repression.

However, this could be also explained by the nature of selected sample (Brafman & Beckstorm, 2006). Articles were written by tech-savvy people with both a national and international conscience. It could be expected that less balanced discourse spread across national blogs and citizen journalism platforms while the number of political arrests increased. Violent and intimidating repression is expected to bring the silence over certain issues about freedom and its actors. Also, it's expected to decrease the rational-positive overall discourse. Even though, the lack of effect over the discourse of citizen journalists with an international conscience could be understood exactly through the lens of this international conscience. Talking to the world, about actors of freedoms - as bloggers, journalists and fighters for human rights - when the subject is banned inside the country, could be regarded as social responsibility (Tornero & Varis, 2010). Overall results confirms that most media-literate citizens remains balanced and rational across crisis events. Holding both a social and an international conscience preserve the critic and positive interpretation of the world. The balance in observing reality seems to be stable over large periods of time, despite the agglomerations of disruptive events and turning points across the national political route.

Limitations and further research

This study is limited in observations over just two samples of international citizen journalism productions. Also, both samples were collected from only one publication. Future studies should enrich the quality of conclusions by adding new samples, collected from more diverse sources. Wikinews.org and AllVoices.org, even though they are more generalist in their editorial design, are indicated. However, most of the samples could be collected in future times, since most of international citizen journalism publications sprung after 2012. Future research could be also oriented towards investigating relations between the level of hate speech and that of the indignation speech across international citizen journalism pieces. The theory of the New Humanism and empirical, unstructured observations indicate there is a sharp metamorphosis of hate speech into indignation speech when international conscience is involved.

Bibliography

- Aday, S., Farrell, H, Lynch, M., Sides, J., & Freelon, D. (2012). *Blogs and Bullets II. New Media and Conflict after the Arab Spring*. United States Institute of Peace
- Bardici, M. (2012). *A discourse Analysis of the media representation of social media for social change - the case of Egyptian Revolution and Political Change* (unpublished MA thesis) Malmo University.
- Bauman, Z. (2006). *Liquid Fear*. Polity Press
- Beck, M, & Huser, S. (2013). *Explanations for the Arab Spring*. Center for Mellemostudier, Germany.
- Beckett, L. (2011). A hive of long-form Journalists: Gerry Marzorati and Mark Danner on a new model for long form, *Nieman Journalism Lab*, retrieved from: <http://www.niemanlab.org/2011/03/a-hive-of-long-form-journalists-gerry-marzorati-and-mark-danner-on-a-new-model-for-long-form/> on 11 September 2013

- Beissinger, M. (2004). *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*. Cambridge.
- Belsey, A. (1998). *Journalism and Ethics: can they co-exist?* London: Routledge
- Bennett, L. (1990). Toward a Theory of Press-State Relations in United States. *Journal of Communication*, 40, 103-127
- Bennett, L., Lawrence, R., & Livingstone, S. (2007). *When the Press Fails: Political Power and The New Media from Iraq and Katrina*. University of Chicago Press
- Benton, J. (2011). Is it just 8,000-word epics that make people hit “read later”? *Nieman Journalism Lab*, retrieved from: <http://www.niemanlab.org/2011/12/is-it-just-8000-word-epics-that-make-people-hit-read-later/> on 11 September 2013
- Cammaerts, B. & Carpentier, N. (2007). Reclaiming the media: communication rights and expanding democratic media roles. In Reclaiming the Media B. Cammaerts & N. Carpentier (eds.) *Communication Rights and Democratic Media Roles* (p.VII-XI), Intellect, Bristol.
- Carrington, P., Scott, J., & Wasserman, S. (2005). *Models and Methods in Social Network Analysis*. Cambridge University Press.
- Chourabi, H., Gil-Garcia, R., Pardo, T., Nam, T., Mellouli, S., Scholl, H., Walker, S., & Nahon, K. (2012). Understanding Smart Cities: An integrative Framework, *45th Hawaii International Conference on System Sciences, The Computer Society*, 2289-2297
- Curran, J. (2000). Rethinking Media and Democracy, in J. Curran & M. Gurevitch (Eds.), *Mass Media & Society*, (3rd ed.), (pp. 120-154), London, Arnold.
- Curran, J., Gurevitch, M. & Wollacott, J. (1986). *The Study of the Media: Theoretical Approaches. In Culture, Society and the Media*, London: Routledge.
- Deuze, M. (2008). The Changing context of news work: liquid journalism and monitorial citizenship. *International Journal of Communication*, 2, 848-865.
- Effler, E. (2010). *Laughing saints and righteous heroes: emotional rhythms in social movements groups*. The University of Chicago Press.
- Filali-Ansary, A. (2012). The Languages of the Arab revolutions. *Journal of Democracy*. 23 (2), 5-18.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the creative class*. Basic Books
- Frohardt, M. & Temin, J. (2003). *Use and Abuse of Media in Vulnerable Societies*. United States Institute of Peace.
- Galtung, J. (1998). High Road, Low Road: Charting the course for Peace Journalism. *Track Two*, 4, 7-10.
- Garcia-Romeu, A. (2010). Self-Transcendence as a measurable Transpersonal Construct. *The Journal of Transpersonal Psychology*, 42(1). 26-48.
- Gardner, E. (2001). *The Role of Media in Conflicts*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Hanfi, S. (2012). The Arab revolutions; the emergence of a new political subjectivity. *Contemporary Arab Affairs*. 5(2). 198-213.
- Hernandez-Munoz, J., Vercher, J., Munoz, L., Galache, J., Presser, M., Gomez, L., & Petterson, J. (2011). Smart Cities at the forefront of the future, in J. Dominigue et al. (Eds.), *Future Internet Assembly* (pp. 447-462), LNCS
- Hiaber, L. (2001). *Lifeline Media: Reaching population in crisis. A guide to developing mediaprojects in conflict situations*. Media Action International.

- Howard, P. (2010). *The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Informaion Technologyand Political Islam*. Oxford University Press.
- Howard, R. (2002). *An operational framework for media and peacebuilding*. Vancouver: IMPACS – Institute for Media, Policy and Civil Society.
- Howe, N., & Strauss, W. (2000). *Millennials rising: the next great generation*, Vintage Books, USA
- Lifvergren, M. (2011). *The Facebook Revolution: A content Analysis on the British Mainstream Media Coverage of the Protests in Egypt*. (unpublished MA thesis) University of Leicester.
- Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. New York: Harcourt, Brace.
- M.Joyce (ed.) (2010). *Digital Activism Decoded: the new mechanisms of change*. International Debate Education Association.
- McChesney, R. W. (2004). *The Problem of the Media: U.S. Communication Politics in theTwenty-First Century*. New York: Monthly Review Press.
- McGoldrick, A. & Lynch, J. (2000). *Peace Journalism - How to Do It?* TRANSCEND. Retrived from www.transcend.org. on 15 September 2012
- Meier, P. (2011). *Do “liberation Technologies” change the balance of power between repressive states and civil society?* (unpublished doctoral thesis) The Fletcher School of Law and Diplomacy.
- Meister, J., & Willyerd, K. (2010). *Spotlight on leadership: The next Generation. Mentoring Millenials*, Harvard Business Review
- Mellander, C., Florida, R.,& Rentfrow, J. (2011). The creative class, post-industrialism and the happiness of nations. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 1-13.
- Mellander, C.,& Florida, R. (2012). *The Rise of skills: human capital, the creative class and regional development*. The Royal Institute of Technology.
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion*. United States by Public Affairs.
- Mutambara, S., & Mutambara, J. (2012). Talent Management in Humanitarian Organizations in Zimbabwe. *Research Journal in Organizational Psychology & Educational Studies* 1(6). 322-331.
- Odugbemi,S & Lee, T. (Eds.) (2011). *Accountability Through Public Opinion. From Inertia to Public Action*. The World Bank
- Pennington, N. (2013). Facebook Democracy: the architecture of disclosure and the Threat to public life. *European Journal of Communication*, 28 (2). 208- 2010.
- Polletta, F. (1998). Contending Stories: Narrative in Social Movements. *Qualitative Sociology*, 22(4). 419-446.
- Renzi , A. (2008) The Space of Tactical Media, în M Boler (ed.) *Digital Media and Democracy* (71-101) Massachusettes Institute of Technology.
- Rosca, I., & Todoroi, D. (2011). Creativity in conscience society, *Economic Interferences*, 13(30), 599-619.
- Rossi, A. (2001). *Caring and Doing for Others: Social Responsibility in the Domains of Family, Work and Community*. Chicago: Universitu of Chicago.
- Rubenstein, R. E, Johannes, B.& Stephens, J. B. (1994). *Frameworks for Interpreting Conflict: AHandbook for Journalists*. Institute for Conflict Analysis and Resolution, George MasonUniversity

- Salvatore, A. (2011). Before (and after) the “Arab Spring”: From Connectedness to mobilization in the public sphere. *Oriente Moderno*, 2. 5-12
- Schaffers, H, Komninos, N, Pallot, M, Trousse, B., Nilsson, M., & Oliviera, A. (2011). Smart Cities and the future internet: towards cooperation frameworks for open innovation, in J.Dominique et. al. (Eds.) *Future Internet Assembly* (pp.431-446), LNCS
- Scharmer, O. (2000) *Self-transcending Knowledge: Sensing and organizing around emerging opportunities*, in press
- Serra, S. (2013). Citizen Journalism, *AIP Scholaris*, 2 (1), 1-16.
- Shapiro, J. (2003). *Smart Cities: explaining the relationship between city growth and human capital*, in press
- Sharp G. (2010). *From Dictatorship to Democracy. A Conceptual Framework for Liberation*. Albert Einstein Institute.
- Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. The Penguin Press HC.
- Shirky, C. (2010), The Political Power of Social Media: Tecnology, The Public Sphere, and Political Change. *Foreign Affairs*, January/February 2011
- Sivitanides, M. & Shah, V. (2011). The Era of Digital Activism. *Conference for Information Systems Applied Research*, 4(1842). Education Special Interest Group of the AITP.
- Snow, D., Soule, S., & Kriesi, H. (eds.) (2004). *The Blackwell companion to social Movements*. Blackwell Publishing.
- Sorensen, C., Guindeau, F., & Bahnsen, S. (2008). *Digital Activism for Disconnected refugees*. Roskilde University.
- Stekelenburg, J., Klanderman, B., & Dijk, W. (2009). Context Matters: Explaining How and Why Mobilizing Contexts Influences Motivational Dynamics. *Journal of Social Issues*, 65(4). 815-838.
- Storck, M. (2011). *The role of Social Media in Political Mobilization: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising* (unpublished doctoral thesis). University of St Andrews, Scotland
- Taki, M.,& Coretti, L. (Eds.) (2013). *Westminster Papers in Communication and Culture* 9 (2). 5-122.
- Tenore, J. (2010). How technology is renewing attention to long-form journalism, *Poynter*, retrieved from: <http://www.poynter.org/latest-news/top-stories/104962/how-technology-is-renewing-attention-to-long-form-journalism/> on 11 September 2013
- Tenore, J. (2012). What do we mean by “longform journalism” & how can we get it “to go”?, *Poynter*, retrieved from <http://www.poynter.org/latest-news/top-stories/165132/what-do-we-mean-by-longform-journalism-how-can-we-get-it-to-go/> on 11 September 2013
- Todoroi, D. (2012). Creativity’s Kernel Development for Conscience Society, *Informatica Economică*, (16), p.70-87
- Tornero, P.& Varis, T. (2010). *Media Literacy and New Humanism*. UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Moscow.
- Trash, T.& Elliot, A. (2003). Inspiration as a Psychological Construct. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84 (4). 971-889
- Tuyll, H. P. & Tuyll, H.P. (2007). Political Partnership. In *Media bias: Finding it, Fixing it*, D. Sloan & J. B. Mackay (Eds.) North Carolina: McFarland & Company, Inc.

- Valenzuela, S. (2013). Unpacking the Use of Social Media for Protest Behavior: the role of information, Opinion Expression, and activism. *American Behavioral Scientist*, 20(10). 1-23.
- Vallerand, R. (2012). From Motivation to passion: In search of the Motivational Process Involved in a meaningful Life. *Canadian Psychology*, 53(1). 42-52.
- Winters, J. (2008). Why are smart cities growing? Who moves and who stays, *Andrew Young School of Policy Studies, Research Paper Series*, p.8-33.
- Wolfsfeld, G. (2001). *The News Media and Peace Processes: The Middle East and NorthernIreland*. *Peaceworks*. Washington, DC, United States Institute of Peace.
- Zigler, R., & Abington, P. (2004). *Educating for self-transcendence and the pluralistic identity*. Ohio Philosophy of Education Society.
- Zimbardo, P. (2007). *The Lucifer Effect. Understanding how good people turn evil*. Random House, New York.

TURKEY (THE FORMER GEOPOLITICAL POWER OF THE OTTOMA EMPIRE), AN IMPORTANT DECISION MAKER FOR THE FATE OF THE WORLD

Florinel IFTODE, Assistant Professor, PhD, "Danubius" University of Galați

Abstract: The Great Middle East is the region that includes, besides the crescent of the Mediterranean and the Persian Gulf, the Arabian Peninsula, Turkey, Egypt and Iran, which were traditionally included in the Middle East, and other countries in North Africa bordering the Mediterranean, the Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia and in some acceptations the Caucasian and Central Asian countries. This area has three quarters of the oil resources and half of the world's natural gas. It is also the home of Islamic fundamentalism, one of the main threats to global security. Turkey has an outstanding strategic position, its human and military potential has made it a NATO and Euro-Atlantic "pillar". Therefore we propose as objective to highlight the geostrategic importance of Turkey on the borders in the Balkans. We will also analyze the relationship that the Turkish state has with its main neighbors and the policy of this country in its international relations. We paid special attention to the relations of Turkey at North of the Black Sea with the Russian Federation. This paper has an original added value regarding the position of Turkey towards the evolution of the main problems faced by humankind. Turkey plays the role of foothold between two strategic operational scenes of the world.

Keywords: Middle East; globalization; the Wider Region of the Black Sea; international relations; integration

Introducere

Sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI premerge o restructurare profundă, în care integrarea globală și regională vor conviețui, o bună bucată de vreme, cu supremația unei unipolarități americane. Globalismul reduce la minimum un război între marile puteri, în timp ce se amplifică riscurile de natură asimetrică - terorismul, crima organizată și proliferarea armelor nucleare și de distrugere în masă, care generează tot mai frecvent motive de conflict. Centrele de putere politico-militară și economice se vor așeza într-o altă ierarhie mondială, unele dintre acestea vor să atragă sferele lor de influență un număr cât mai mare de țări, pentru a ocupa un loc cât mai avantajos în noua ordine mondială.

Z. Brzezinski remarcă „Prăbușirea Uniunii Sovietice a produs o confuzie geopolitică enormă. În decursul a doar două săptămâni, poporul rus – care, în general, era chiar și mai puțin prevenit asupra apropiatei dezintegrări a URSS decât lumea din afara acesteia – a descoperit brusc că nu mai era stăpânul unui imperiu transcontinental, ci frontierele Rusiei se restrânseseră la ceea ce fuseseră la începutul secolului al XIX-lea în Caucaz, la jumătatea aceluiași secol în Asia Centrală și – mult mai spectaculos și dureros – la ceea ce fuseseră cam la 1600 spre Vest, adică imediat după domnia lui Ivan cel Groaznic. Pierderea Caucazului a reînviat temerile strategice față de reapariția influenței din partea Turciei; pierderea Asiei Centrale a generat un sentiment de sărăcire având în vedere enormele resurse energetice și de minereuri ale regiunii, ca și teama față de o posibilă provocare islamistă; iar independența

Ucrainei a contestat esența pretențiilor Rusiei de a fi purtătorul investit de Dumnezeu al identității pan-slave”¹.

Turcia ocupă cea mai mare parte a Asiei Mici și zona de sud-est a Peninsulei Balcanice, iar teritoriul său face legătura între regiunile Europa de Sud-Est, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Guvernul musulman moderat se află în echilibru fragil cu armata, însă pe fondul criticilor europene, armata a permis instalarea guvernului Erdogan. În calitate de stat candidat la aderarea în UE (din 1999), republica ar trebui să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, care se referă la democratizare și la respectarea drepturilor omului. Stabilitatea țării a început să depindă tot mai evident de SUA, UE, FMI, Banca Mondială. Relațiile solide cu UE și prezența politico-militară masivă a SUA în Orientul Apropiat și Mijlociu garantează un mediu internațional favorabil Turciei. Astfel, în timpul Războiului Rece, Ankara a fost pilonul sud-estic al NATO și una dintre „ancorele” strategice ale Occidentului. Ulterior, Turcia a susținut politicile americane în Balcani, Caucaz și Asia Centrală².

În interior, Turcia se confruntă cu problema minorității kurde și ale fundamentalismului islamic în ascensiune (kurzii s-au opus armat Ankarei până de curând, în timp ce islamiștii amenință să câștige controlul asupra unor sectoare importante din societate și viața politică). În exterior, un vechi conflict opune Turcia Greciei, pe tema Ciprului; concomitent, Ankara susține comunitățile musulmane din Balcani, regimurile din Azerbaidjan și din țările musulmane Asiei Centrale, incomodând evident Federația Rusă.

Statul turc este laic, tentativele fundamentaliste (Partidul Fundamentalist Islamic) de preluare integrală a puterii fiind stopate de armată. Conflictul dintre majoritatea turcă și minoritatea kurdă are un caracter politic, ambele etnii fiind musulmani sunniți.

1. Pozitionarea Turciei în raport cu principalele tendințe din regiune

Europa de Sud-Est (ca și întregul spațiu fost „tampon” între Est și Vest, în epoca Războiului Rece) a devenit, în anii din urmă, și scena afirmării „rolului” regional al Turciei sau al activității fundamentaliştilor islamici. Dacă Turcia respectă normele moderne și civilizate de comportament internațional și se preocupă de consolidarea flancului sudic al NATO, fundamentaliştilor islamici adoptă o atitudine „duplicitară”: pe de o parte, acceptă temporar inițiativele SUA și NATO în Bosnia-Herțegovina, Kosovo și Macedonia; pe de altă parte, depun eforturi în scopul creării unui „nucleu de putere” islamic în Balcani, opus Occidentului. Plasarea acestui „nucleu” (Albania, Sandjeak, vestul Macedoniei, Kosovo, zone din Bosnia-Herțegovina) în spațiul de securitate NATO, într-o regiune de la „frontierele” UE (spațiul populat cu milioane de musulmani), într-o regiune „supraîncărcată” de tensiuni și contradicții interetnice și religioase, poate genera periculoase amenințări la adresa securității euro-atlantice. SUA, UE și Federația Rusă sunt în dezacord parțial asupra tipului de reacție de contracarare a fundamentalismului islamic, situație ce complică lupta împotriva terorismului internațional.

¹ Zbigniew Brzezinski, *Marea tablă de șah. Supremația americană și imperatiile sale geostrategice*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000, pp 103-104

² Liteanu, Traian; Toma, Gheorghe; Degeratu, Constantin; *Evoluția arhitecturilor de securitate sub impactul globalizării - noi vremuri, noi actori* -, Editura ANI, București 2007

Imediat după destrămarea URSS, Turcia s-a implicat activ în susținerea comunităților musulmane (cele mai multe alcătuite din populația turcică) din Caucaz și Asia Centrală, precum și în sprijinirea noilor state independente. Președintele Turgut Ozal a promovat chiar un fel de orientare „pan-turcică”, atât în Caucaz și în Asia Centrală, cât și în Balcani. Primul președinte azer, Abulfaz Elchibei s-a raliat politicii lui Turgut Ozal, declarând cu Turcia și Azerbaidjanul formează o „națiune cu două state”, după ce regimul din Baku a optat pentru modelul musulman democratic, în detrimentul fundamentalismului islamic iranian. După preluarea puterii de către președintele Aliev (1993), a urmat o răcire vremelnică a relațiilor dintre Ankara și Baku, pentru ca în prezent cele două capitale să acționeze în cadrul unui cuprinzător „parteneriat energetic”. Pe plan mai larg, Turcia sprijină economic și prin asistență militară Azerbaidjanului și Georgia; în 2000, volumul schimburilor comerciale turco-georgiene l-a depășit pe cel al schimburilor similare ruso-georgiene. În același timp, Turcia a salutat GUUAM-ul³ și a favorizat demersurile Georgiei și Azerbaidjanului pentru constituirea unui Pact de Stabilitate în Caucaz, cu participarea statelor din regiune și al altor importanți actori internaționali. În 1992, Ankara a inițiat Organizația pentru Cooperare Economică în Marea Neagră. Concomitent, relațiile Turciei cu Armenia au rămas tensionate, ca și cele cu Iranul. Dezacorduri s-au manifestat și între Turcia și F. Rusă pe tema războaielor din Cecenia, drepturilor musulmanilor din F. Rusă și a atitudinii Moscovei în problema kurdă. Raporturile cu SUA sunt foarte bune în direcția cooperării în Caucaz⁴. Ankara se consideră legată de populațiile turcice din regiune prin afinități etnice, culturale, religioase etc. În mod obișnuit, Ankara promovează întărirea relațiilor economice, culturale și militare (câteva mii de ofițeri locali s-au pregătit în școlile sale militare). Un interes deosebit îl reprezintă și cooperarea în domeniul petrolier. Pe de altă parte, modelul „statului musulman laic” (kemalist) a fost receptat pozitiv și aplicat de toți liderii naționali din Asia Centrală și, fără îndoială, combătut de fundamentalistii islamici. În ansamblu, Turcia este percepută, ca un „aliat strategic” al SUA în Asia Centrală, aidoma Pakistanului, în Asia de Sud.

Influența actorilor internaționali majori (SUA, F. Rusă și China) și regionali (Iran, Turcia) în Asia Centrală are efecte multiple; pe de o parte, ea contribuie la includerea regiunii în principalele circuite economice și politice mondiale, pe de altă parte, poate genera intensificarea tensiunilor și conflictelor (între Uzbekistan și vecinii săi, de exemplu), ca urmare a „jocului” marilor puteri cu interese opuse⁵.

Turcia - de la Atatürk încoace - își construiește propria-i identitate, încercând să soluționeze problemele dificile cu care se confruntă, având în vedere că nu beneficiază nici de o vecinătate prea liniștită (aproape cu fiecare dintre vecinii săi are probleme), nici de o situație internă confortabilă, mai ales datorită acțiunilor teroriste la care este supusă, acțiunilor separatiste ale unora dintre organizațiile populației kurde, conflictului care se creează între islamism - Turcia este, totuși, o țară islamică - și aspirațiile legitime ale țării spre democrație și integrare deplină în Uniunea Europeană.

Turcia se învecinează, pe sute de kilometri, cu Armenia, cu Iranul, cu Irakul și cu Siria, exact într-o zonă cu populație kurdă compactă, populație care, se știe, numără peste 20

³ Inițiativă regională formată din cinci state: Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Republica Moldova.

⁴ Zeyno Baran, *The Caucasus: Ten Years after Independence*, „Washington Quarterly”, winter 2002, p. 222.

⁵ http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/securitatea_nationala_si_religia.pdf

de milioane de oameni și ridică o problemă extrem de gravă pentru zilele noastre, aceea a configurării unui stat kurd în zonă, invocând istoria, Tratatul de la Sevres, din 1920, și dreptul la separare, la autodeterminare. Toate cele patru țări - Turcia, Irakul, Iranul și Siria - au dificultăți mari cu populația kurdă, dar politicile și strategiile lor privind soluționarea acestora sunt cu totul diferite. Acțiunile separatiștilor kurzi îmbracă toată gama de forme, de la cele menite să sensibilizeze opinia publică internațională și presiuni ale diasporei, la acțiuni violente și chiar la război și acțiuni teroriste din toată gama.

Redusă, după descreșterea, declinul și dispariția Imperiului Otoman, la spațiul eurasiatic pe care-l deține acum, Turcia pare, pentru multă lume, scoasă din marile coridoare strategice ale Eurasiei și izolată în acea peninsulă numită Asia Mică, pentru a nu mai fi niciodată ce a fost. Și chiar dacă Turcia mai deține un important cap de pod european, precum și strâmtorile Bosfor și Dardanele, fiind deci, într-un fel, câștigătoare în Bătălia Mării Negre, o bătălie care s-a încheiat sau s-ar fi încheiat demult, Europa Occidentală de după Primul Război Mondial a luat toate măsurile ca revigorarea Imperiului de odinioară să nu mai fie niciodată posibilă. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. În timp ce Samuel P. Huntington, în celebra sa carte *Ciocnirea civilizațiilor...*⁶, consideră Turcia un posibil nucleu al civilizației islamice, prin forța tradiției, trecutul glorios și capacitatea sa de lider, marii bărbați ai acestei țări, de la Kemal Ataturk încoace, au ales un alt drum pentru această țară care nu a coborât niciodată sub demnitatea strămoșilor: *drumul civilizației democratice moderne*.

Cert este că UE, deși nu se poate lipsi de Statele Unite, se constituie într-o contrapondere la tendința acestora de a domina lumea, de a se menține ca putere hegemonică și, mai ales, de a ține la respect continentul european, vinovat de izbucnirea a două războaie mondiale. Dar și Turcia, candidată la aderarea în Uniunea Europeană, care urmează deja un program de preaderare, deși cooperează efectiv cu Statele Unite, nu acceptă ceea ce nu-i convine. Și, oarecum, este firesc. Turcia are destule probleme în zonă, iar politica Statelor Unite cu privire la Marele Orient Mijlociu democratic și prosper, chiar dacă nu este în detrimentul viziunii strategice a Turciei, este mult prea departe de preocupările efective ale Turciei pentru rezolvarea problemelor de securitate acute din vecinătatea sa. Mai mult, barajul Ataturk construit pe Eufrat ar putea genera, în timp, o acutizare a crizei apei, ceea ce ar declanșa, în această parte de lume, unul dintre cele mai cumplite războaie - războiul apei⁷. Desigur, nu Turcia s-ar face vinovată de un astfel de război, dar și ea ar putea fi implicată, mai ales că o parte din resursele de apă care întrețin regiunea vin din zonele muntoase ale Turciei. Republica turcă este una dintre foarte puținele țări din regiune care nu duce însă lipsă de apă⁸, dar care poate genera probleme prin controlul apei în întreaga zonă⁹.

⁶Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, 1997;

⁷ *La revue internationale et strategique*, în nr. 34 din vara anului 1999, Samuel P. Huntington, *Superpuissance solitaire* (articol preluat din Foreign Affairs/New York Times Syndicate, 1999)

⁸ Debitul apelor de suprafață ale Turciei este de 270 de miliarde de metri cubi pe an. Turcia dispune de 900 de lacuri naturale, care au o suprafață de un milion de hectare, de 100 de lacuri de baraj, cu o suprafață de 170.000 de hectare și un volum de 53 de miliarde de metri cubi, de zone lagunare care totalizează 70.000 de hectare, de 700 de heleșteie naturale cu un milion de metri cubi de apă, de 37 de îndiguiri care au o suprafață de 25.000 de hectare. Lungimea totală a cursurilor de apă din Turcia este de 175.000 de kilometri.

⁹ <http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf>

2. Relațiile Turciei cu Iranul fundamentalist

Până la revoluția islamică, relațiile dintre Turcia și Iran erau moderate, deoarece aveau același aliat comun: SUA. Relațiile dintre Teheran și Ankara se deteriorează după anul 1979, principala contradicție fiind dată de reticențele ideologice ale lui Khomeini față de modelul laic al Turciei. Cu toate acestea Iranul păstrează relații amiabile cu Turcia, pe fondul războiului cu Irakul și a penetrării spațiului islamic de către puterile occidentale. Preocuparea comună față de amenințările kurde, interesele economice și relațiile cu Uniunea Sovietică fac ca cele două puteri regionale să adopte o linie diplomatică de amicitie. Odată cu disoluția comunismului și cu restructurările geopolitice din Orientul Mijlociu, marcate de ascensiunea Statelor Unite în regiune, relațiile turco-iraniene devin ambivalente, oscilând între cooperare controlată și rivalități fățișe. Rivalitățile sunt date de competiția pentru extinderea influenței în bazinul energetic al Mării Caspice, în Asia Centrală și în Caucaz. Beneficiind de statutul statelor turcofone din această zonă, Turcia lansează o strategie de „geopolitică culturală” care are ca obiectiv principal reiterarea unui panturcism „soft”, nu ca unitate politică ci pentru realizarea unui spațiu geostrategic de cooperare economică și culturală intensă, sub hegemonia statului laic turc. În acest sens se înființează Agenția Internațională Turcă pentru Cooperare, care are drept scopuri coordonarea și acordarea asistenței financiare și tehnice, sub tutelă turcă, statelor ieșite de sub asupra sovietică: Azerbaidjan, Turkmenistan, Kazahstan și Uzbekistan. Din anul 1992, Turcia organizează o serie de întâlniri comune care au debutat cu primul Summit Turcesc Mondial. Obiectivul principal propus consta în respingerea influențelor rusești și comuniste din noile foste republici sovietice turcofone. Deranjat de ofensiva turcă, Teheranul dorește să limiteze ascensiunea Turciei și a SUA în zona caspică, pe fondul unui gol de putere provocat de scăderea influenței rusești, printr-o apropiere iraniană față de Moscova, percepută ca aliat strategic împotriva imixtiunilor Turciei și a Statelor Unite. Adoptând ca strategie realizarea axei Washington - Ankara - Baku - Tashkent care să contracareze axa iraniană Moscova - Erevan - Teheran, Turcia determină Iranul să renunțe parțial la starea de rivalitate, dezvoltând o serie de discuții și proiecte comune în scopul dezvoltării unei cooperări mutuale în domeniile culturale, economice, politice și comerciale - acestea din urmă în special pe fondul unor dezechilibre economice comune. Alianța cu Tel-Avivul fiind o opțiune a militarilor turci - a căror influență în politica internă și externă este decisivă, așa cum a dovedit-o și acțiunea lor de îndepărtare de la putere a partidului islamist Refah, în 1997 - reprezintă principalul teren de conflict al Turciei cu lumea islamică.

Odată cu dispariția tensiunilor provocate de Războiul Rece, Turcia - rolul de pivot al NATO în flancul sud-vestic al URSS aparținea de acum trecutului - plasată într-o regiune instabilă măcinată de conflicte etnice și teritoriale, cu state vecine rivale sau ostile - se orientează către spațiul economic și politic european. Dezamăgită de abordările europene și reticența puterilor occidentale - datorită ascensiunii islamismului pe fondul dezechilibrelor sociale interne și a crizei identitare a kurzilor - Turcia devine elementul cheie al sistemului de securitate din Orientul Mijlociu odată cu primul război din Golf, „fără a trage o lovitură de

foc și fără a fi suferit cea mai mică daună de război, Turcia va juca un rol important... în reușita operațiunii de refacere a ordinii regionale, orchestrate de Statele Unite”¹⁰.

3. Conflictul turco-grec asupra din Insula Cipru

După atentatele de la 11 septembrie 2001, republica s-a solidarizat cu SUA, pentru combatere terorismului internațional în Balcani, rivalitatea greco-turcă rămânând o problemă persistentă. Diferendul are rădăcini istorice profunde și se referă, printre altele, la delimitarea platoului maritim sau la statutul insulei Cipru, din Mediterana de Est. Adâncirea unei cooperări greco-turce și a implicării Turciei în procesele integratoare din Balcani sunt obligatorii pentru securitatea rutelor terestre și navale de aprovizionare a Occidentului cu petrol și gaze din Bazinul Caspic, Irak și Iran. Turcia a recunoscut Macedonia și a dezvoltat relații de cooperare cu acest stat. De asemenea, Ankara s-a implicat în operațiunile de menținere a păcii în regiune. Nu în ultimul rând, a susținut aderarea României și a Bulgariei la NATO. Astăzi, Ankara încurajează majoritatea noilor state din spațiul CSI, în scopul consolidării independenței acestora. Pe plan mai larg, Turcia sprijină economic și prin asistență militară Azerbaidjanul și Georgia¹¹

Fiind o insulă situată strategic în zona Canalului Suez, Cipru a atras atenția Imperiului Britanic care a anexat-o în 1878. După al doilea război mondial amplul proces istoric cunoscut drept decolonizare a cuprins și poporul cipriot. Astfel, la 16 august 1960, Cipru a devenit stat independent cu caracter federal datorită faptului că insula este locuită de două etnii (greci și turci)¹². Marea Britanie cedează în fața cererilor de independență cu condiția de a păstra pe insulă două baze navele. De asemenea, tratatele de la Zurich și Londra ce recunoșteau independența Ciprului limitează suveranitatea noului stat: Marea Britanie, Grecia și Turcia au dreptul de a interveni în caz de probleme majore, iar unirea cu Grecia este strict interzisă. Constituția din 1960 prevedea ca cele două comunități (împărțite pe criterii religioase) să se administreze singure; la fel era împărțită și justiția. Președintele republicii trebuia să fie grec, ales de către greci, iar vicepreședintele turc, ales de către turci. Acesta din urmă avea drept de veto asupra deciziilor ce priveau apărarea, securitatea și diplomația. Programele școlare erau preluate de la Atena, respectiv de la Ankara, iar de zilele naționale ale Greciei și Turciei erau permise arborarea drapelurilor și intonarea imnurilor naționale ale celor două „state-mamă”.

În 1963 izbucnesc conflicte sângeroase, iar turcii sunt forțați să se grupeze în mici enclave, ce ocupau doar 1,5% din suprafața insulei. În aceste așezări, propaganda naționalistă și militarizarea populației mergeau mână în mână. După o perioadă relativ calmă, la 15 iulie 1974 o grupare enosistă, sprijinită de Junta Militară din Grecia, a preluat puterea, iar președintele Makarios a fost silit să fugă din Cipru. Pe 20 iulie trupuri turcești au debarcat, pornind război împotriva grupării militare. Makarios a revenit și a reluat conducerea, iar eșecul din Cipru a dus la căderea Juntei din Grecia.

În august 1974 armata turcă deportează aproximativ 200 000 de greci din nordul insulei, iar în același timp turcii din sud se refugiază în nord. Astfel, în 1975 este creat Statul

¹⁰ Simileanu, Vasile, *Geopolitica spațiului islamic. Vol. 2. Centre de putere și actori islamici regionali*, Top Form, București, 2009, pp. 189, 190

¹¹ Traian Liteanu, Gheorghe Toma, Constatin Degeratu, Op.cit

¹² <http://www.geostrategic.eu/cipru-istoria-unui-conflict-inghetat.html>

Federal Turc al Ciprului, un prim pas spre formarea unui stat independent. După opt ani de negocieri eșuate cu guvernul cipriot, pe 15 noiembrie 1983 este declarată independența Republicii Turce a Ciprului de Nord, sub conducerea lui Rauf Denктаş. Noul stat este recunoscut doar de către Turcia, care menține o forță de 30 000 de soldați în partea de nord a insulei. Linia de demarcare care inițial împărțea doar Nicosia, acum împarte toată insula.

Partea greacă se dezvoltă beneficiind de recunoașterea internațională, turism și de aflulul de libanezi fugiți din calea războiului civil. Partea turcă, nerecunoscută internațional și supusă embargoului comercial stagnează, mulți turci ciprioți alegând să emigreze. În 2001, odată cu grava criză economică ce a afectat nordul Ciprului, partizanii reunificării au ieșit în stradă sub lozinca "Aceasta este țara noastră!". De asemenea, ONU și Uniunea Europeană încurajează inițiativele unioniste pacifiste.

Pe 23 aprilie 2003 autoritățile turce deschid linia de demarcație pentru circulația ciprioților în ambele sensuri, pe timpul zilei. Referendumul propus de ONU ("Planul Annan") pentru crearea unei federații este aprobat de turcii din nord la 24 aprilie 2004, dar respins categoric de grecii din sud. Astfel, pe 1 mai 2004, Cipru intră în Uniunea Europeană cu o treime din teritoriu sub un regim ilegal și pe care armata turcă refuză să-l părăsească.

Problema Ciprului a devenit o problemă a UE și afectează candidatura Turciei. În ultimii ani situația s-a mai detensionat prin venirea la putere atât în sud cât și în nord a unor lideri conciliatori. Este clar că Turcia se simte frustrată că ceea ce i se permitea pe vremea când era o putere locală laică, aflată sub conducerea strictă a armatei, astfel de intervenții îi sunt contestate, astăzi, când este condusă de un guvern islamic. Situația din Cipru este generată tot de calculele și de interesele celor puternici, în speța de SUA. Statele Unite au permis Turciei să manifeste ambiții asupra Ciprului de Nord și să domine zona, contestând Ciprului, zona grecească, să emită pretenții în apele teritoriale respective. Motivul era că SUA avea nevoie de o Turcie puternică și laică în coasta URSS.

Deocamdată Rusia pare ca susține partea cipriota în conflictul cu Turcia. De altfel, tensiunile dintre Turcia, Cipru, Israel și Grecia nu trebuie numai decît, în mod necesar, să ducă la un conflict militar, sau nu în această formă. Varianta conflictului militar nu poate însă deloc exclusă, ba trebuie luată în serios, fără minimalizare, dar și fără exagerare."¹³

4. Federația Rusă și Turcia, principalii actori în Regiunea Extinsă a Marii Negre

Turcia (Republica Turcia) este o țară întinsă pe două continente. Suprafața sa este de 779.452 km², iar populația este de 74.877.000 locuitori. 97% din suprafața țării se află în Asia și 3% pe continentul european. Turcia are granițe cu opt țări: Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Iran, Siria și Irak. Turcia este o republică democratică laică, constituțională al cărei sistem politic a fost stabilit în anul 1923. Turcia este un stat membru al Oorganizației Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Organizației pentru Secuitate și Cooperare în Europa, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OIC (*Organisation of The Islamic Conference*) și al Consiliului Europei. În octombrie 2005 Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Ankara.

Strâmtoarea Bosfor care separă Asia de sud-vest de Europa de sud-est se află în Turcia. Unii geografi consideră Turcia ca o parte a Europei datorită anumitor caracteristici culturale, politice și istorice. Datorită poziției sale geografice între continental european și

¹³ http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cipru-o-insula-divizata

Asia și între trei mări, Turcia a fost o răscruce istorică, patria și câmpul de luptă a mai multor mari civilizații și un centru de comerț.

Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Turcia la structurile europene după un lung șir de așteptări. În calitate de stat al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și viitor membru al Uniunii Europene, posesoare a singurului loc de ieșire din Marea Neagră către oceanul planetar, Turcia va fi, în anii care vor urma, un jucător de seama în geopolitica ponto-caspica. Turcia prezintă un interes special în rezolvarea conflictelor din zona Mării Negre, iar stabilizarea regiunii este esențială în termeni de securizare a petrolului și a conductelor de gaze naturale care trec pe aici, conductele fiind extrem de importante din punct de vedere strategic și economic pentru Turcia. Datorită legăturilor etnice cu azerii, georgienii și cu abhazii, Turcia devine un pivot esențial în menținerea păcii și stabilității din zona extinsă a Mării Negre, iar securizarea petrolului și a conductelor de gaze ce traversează teritoriul turc sunt deosebit de importante pentru Turcia.

Interesată de stabilitatea regională, Ankara nu a reușit să împiedice și escaladarea conflictului dintre Moscova și Tbilisi, deși propusese un plan în acest sens încă din 2000. Turcia și Georgia se întâlnesc nu doar la frontieră comună, dar și mari interese economico-politice comune - inclusiv cu Europa. Conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan aduce anual un milion de barili de țiței crud din Caspica la Mediterana; în paralel, terminalul de la Erzurum alimentează cu gaz azer estul Turciei. Planul turcesc sugera o „alianță caucaziană”, care să adune Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjanul și Turcia, cu dublul scop al dezvoltării relațiilor economice și al rezolvării conflictelor regionale – doar prin acordul actorilor locali, adică fără amestecul puterilor străine. Înălții emisari turci au reluat la Moscova, Tbilisi, Baku și chiar la Erevan vechea propunere, devenită acum “Platformă de Stabilitate în Caucaz”. Modelul ar fi Pactul de Cooperare și de Stabilitate în Balcani, dar giranții ar fi aici Rusia și Turcia, nu UE și SUA. Planului îi lipsea condiția necesară: interesul comun pentru cooperare – mai ales al Kremlinului. Încă de la aderarea la NATO, în 1952, Turcia evitat să provoace Rusia. O serie de analiști turci cred că acum parteneriatul Turcia-SUA nici nu mai lucrează în favoarea Ankarei: prin prezența militară americană la Marea Neagră, prin susținerea kurzilor din nordul Irakului, prin chestionarea “genocidului armean” în Congresul american etc. Invers, analiști ruși consideră că “evenimentele din Caucaz au apropiat Turcia de Rusia, care, împreună cu Iranul, au interese diferite de cele occidentale în regiune”.

Din 2003, Rusia este primul partener comercial al Turciei, cu schimburi de 38 de miliarde de dolari în 2007. Sute de firme turcești operează în Rusia, circa două milioane de ruși vin anual în Turcia, iar Rusia asigură, prin Blue Stream, 65% din necesarul de gaz al Turciei.

Ca și Europa, Turcia depinde de energia rusească - la rândul său, aceasta are nevoie să tranziteze teritoriul turcesc spre Vest. Ambele state caută să scape de aceste dependențe: Rusia prin South Stream, via Bulgaria; Turcia prin Nabucco... via Armenia?! Până la urmă, aceasta a fost și una dintre surprinzătoarele propuneri făcute de vicepreședintele american la Baku: un Nabucco mai curând prin Armenia, decât printr-o Georgie mereu instabilă din cauza vecinătății cu Rusia. Finanțatorii ar fi de acord. Rămâne ca Baku și Erevan să depășească hopul Nagorno-Karabah; sau, invers, ca un proiect azero-armeano-turc să aducă această pace.

Ankara a fost de acord ca NATO să promită Georgiei și Ucrainei că vor deveni membre, dar a revenit la Moscova cu propunerea unui mecanism de reglare în Caucaz fără participarea UE-SUA. Turcia a admis intrarea unor nave militare americane în Marea Neagră, pentru „furnizarea de ajutoare umanitare Georgiei”, dar cu condiția limitării în timp a misiunii - potrivit Convenției de la Montreaux și avertismentelor Rusiei. Oricum, aderarea la NATO a altor state euxine complică vechea împărțire a Mării Negre între Rusia și Turcia. În Caucaz, Rusia, Turcia și Iranul au interese diferite de cele occidentale, spun analiștii ruși¹⁴.

Concluzii

Orientul Mijlociu are în momentul de față o influență covârșitoare asupra politicii întregii planete. Ajunge numai să deschidem televizorul la unul dintre jurnalele de știri din România sau străinătate ca să ne dăm seama de asta. Mai mult decât atât, cei mai mulți analiști consideră că trebuie să regândim în funcție de valorile și acțiunile oamenilor din această parte a lumii modul în care ne privim propria noastră viață. Iar dacă occidentalii nu au fost foarte atenți la evoluția evenimentelor din Orientul Mijlociu, evenimente tragice, precum actele teroriste și războaiele din ultimul secol, i-au obligat să o facă.

Lumea islamică nu are în prezent o țară care să își poată permite să-și asume rolul de lider. Turcia ar fi însă cel mai bun candidat pentru această poziție, dacă s-ar redefini, adică dacă nu s-ar mai comporta ca un actor de la periferia Occidentului, care se roagă de acesta să-l primească, ci și-ar redescoperi rolul de odinioară, de purtător de stindard al lumii musulmane. Însă ceea ce face Turcia și mai puternică este faptul că nici SUA, nici UE nu își pot permite să răcească relațiile cu ea. Aceasta se datorează, pe lângă puternicele legături economice, interesului enorm al Occidentului pentru resursele de petrol și gaze din Marele Orient Mijlociu. Statul turc se bucură de o poziție strategică extraordinară, fiind geografic o punte de legătură între Europa și Orientul Mijlociu, între Orient și Occident. Conducte importante de petrol și gaze traversează deja Anatolia și altele sunt plănuite.

Ankara își poate permite să facă ceea ce vrea, adică să-și crească exponențial influența în fostul spațiu otoman și în cel islamic în general. Datorită puterii economiei, nu mai privește integrarea europeană ca un lucru neapărat de dorit, mai ales având în vedere fragilitatea pe care a arătat-o UE cu ocazia crizei economice, în contrast cu menținerea ascensiunii celei turcești.

În momentul de față, SUA și Europa au mai multă nevoie de Turcia decât invers. Această țară este membră a G20, un summit care reunește anual cele mai mai puternice 19 state ale lumii plus UE și în care se discută probleme esențiale pentru viitorul economiei mondiale. Această reuniune a ajuns să eclipseze mai vechiul G8 și să oblige SUA la un dialog cu mai mulți actori statali, demonstrând prin aceasta că unipolarismul american se află în declin și că lumea devine tot mai multipolară, cu un concert de puteri mai numeros decât s-ar fi crezut în frunte.

¹⁴adevarul.ro/internațional/in-lume/turcia--reașază--caucaz-1_50acea787c42d5a6638bcbea/index.html

Bibliografie

- Baran, Zeyno, *The Caucasus: Ten Years after Independence*, „Washington Quarterly”, winter 2002;
- Brzezinski, Zbigniew, *Marea tablă de șah. Supremația americană și imperativele sale geostrategice*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000
- Ezzatti, Ezzatollah, *Geopolitica în secolul XXI*, Top Form, București, 2010;
- Foreign Affairs/New York Times Syndicate, 1999;
- Liteanu, Traian; Toma, Gheorghe; Degeratu, Constantin; *Evoluția arhitecturilor de securitate sub impactul globalizării - noi vremuri, noi actori -*, Editura ANI, București 2007;
- Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, 1997;
- Simileanu, Vasile, *Geopolitica spațiului islamic. Vol. 2. Centre de putere și actori islamici regionali*, Top Form, București, 2009;
- Tsang, Steve, *Serviciile de informații și drepturile omului în era terorismului global*, Univers Enciclopedic, București, 2008;
- http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/securitatea_nationala_si_religia.pdf
- <http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf>
- <http://www.geostrategic.eu/cipru-istoria-unui-conflict-inghetat.html>
- http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cipru-o-insula-divizata
- adevarul.ro/internațional/in-lume/turcia--reașază--caucaz-1_50acea787c42d5a6638bcbea/index.html

ADVERTISING – FORM OF THE MULTICULTURAL DIALOGUE IN THE DOBROGEAN SPACE?

Mădălina LASCA, PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Our research is mainly focused on the analysis of a corpus of advertising inserts in publications Dobrogea (from the late nineteenth century and early twentieth century) to demonstrate that it may represent a form of multicultural dialogue in this area.

Why I chose advertising as a subject? Because some ignore, others consider "a perpetual lie or perverse act of manipulation."¹ From our point of view, it is part of everyday life. Relating to both the previous and at present, is an important source of information on society, providing, at least in Dobrogea, information about both the majority (Romanian) and about minorities (Turks, Tatars, Bulgarians, Greeks, Italians so on). Also, how to design their advertising is different (specific for each nationality in part), so that is a multicultural advertising in Dobrogea.

What about advertising as a form of multicultural dialogue? For text ads published in press of Dobrogea is, in our opinion, an invitation to dialogue between potential buyers of goods/ services and offers, regardless of their origin and culture.

Keywords: Dobrogea, the late nineteenth century and early twentieth century, advertising, press, multicultural dialogue.

Scurtă introducere în spațiul multicultural dobrogean

Despre Dobrogea și locuitorii ei s-a scris mult, și cu toate acestea, amestecul său de nații reprezintă un subiect de actualitate mai ales pentru cercetătorii români. Din lucrările lor² cunoaștem faptul că populația Dobrogei se compune din patru-cinci grupuri mari „și încă de vreo două ori mai multe mai mici, care vorbesc mai mult de o duzină de limbi diferite. Și mozaicul colorat devine și mai multicolor, dacă se ia în continuare în calcul că o parte a grupurilor diferă în interiorul lor prin origine, fizic și port”.³ Astfel, din informațiile publicate până acum, imaginea etnografică a Dobrogei din vremea ultimului război ruso-turc (1877-1878) este următoarea: „după francezul Léon de Rosny în 1885 românii sunt cei mai numeroși, urmează tătarii și pe locul trei bulgarii. A.E. Lux cifrează totalul, în 1886, la 185.634, dintre care 68.268 osmani și tătari, 46.140 români, 38.420 bulgari, 17.045 ruși, 4.768 greci, 3.547 iudei, 3.024 germani, 2.178 țigani, 1.020 armeni, 1.221 diverși. Un călător german, J.F. Pompecky repartiza, în 1897, populația din Dobrogea în felul următor: 1/3 români, 1/3 bulgari și ruși, 1/6 turci și tătari. Elvețianul francez, Eugène Pittard, pe baza unei evidențe primite de la directorul de atunci al gimnaziului din Constanța, I. Bănescu, care

¹See address: <http://ploaiadecuvinte.blogspot.ro/2012/09/david-ogilvy-consumatorul-nu-este-un.html>, access on 15th december 2012.

² Reprezentative pentru istoria Dobrogei și a locuitorilor săi sunt două lucrări fundamentale: prima este scrisă în anul 1904 de căpitanul M.D. Ionescu și se intitulează *Dobrogea în pragul veacului al XX-lea. Geografia matematică, fizică, politică, economică și militară*, apărută la București, iar cea de-a doua se numește *Bilder aus der Dobrudscha 1916-1918 (Imagini din Dobrogea 1916-1918)*, tipărită în anul 1918 la Constanța de Administrația Germană în Etape în Dobrogea.

³ Dr. Paul Traeger, *Studii despre Dobrogea*, în *Bilder Aus der Dobrudscha 1916-1918 (Imagini din Dobrogea 1916-1918)*, Constanța, traducere Gustav Rückert, ediție anastatică, Editura Ex Ponto, 2011, p. 284.

anterior a fost revizor școlar și care locuiește în Dobrogea dela înstăpânirea românilor a stabilit astfel clasificarea: români 118.816, bulgari 42.021, tătari 29.437, ruși 26.789, turci 11.533, greci 9.6647, germani 8.779, iudei 4.462, armeni 2.583, italieni 1.485, diverși (țigani, kurzi etc.) 3.778. Rezultă un total de 259.339 și înseamnă că datele de mai sus sunt apropiate de adevăr și că într-un interval de 15 ani a avut loc o creștere de 100.000 suflete”.⁴ Numărul bulgarilor este cifrată de partea română în 1905 la 51.978, în 1908 la 47.884.⁵

Din tot acest amalgam de populații conlocuitoare în spațiul dobrogean, comunitatea bulgarilor deține, alături de cea a românilor, cea mai bună reprezentare din punct de vedere publicitar. În ceea ce urmează vom analiza inserțiile publicitare ale acestora, evidențiind specificul fiecăruia.

Publicitatea – formă a dialogului multicultural dobrogean

Un aspect necercetat încă și deci puțin cunoscut al presei românești, indiferent de perioada la care ne raportăm îl constituie paginile de publicitate. Analizând conținutul anunțurilor publicate în ziarelor locale de la sfârșitul secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea am identificat o serie de informații cum ar fi: nume și prenume românești, bulgărești și turcești (în unele cazuri apar și prescurtări, datorate probabil spațiului tipografic limitat), ocupațiile lor (vom vedea că nu erau doar agricultori sau crescători de animale) și alte detalii legate de statutul lor social. Toate acestea le considerăm drept argumente viabile pentru a demonstra că bulgarii dobrogeni alături de turci și români sunt perfect integrați în societatea dobrogeană, implicându-se adesea în problemele acesteia (cea mai importantă fiind recunoașterea calității de cetățean român al tuturor locuitorilor Dobrogei), așa cum reiese și din tabelul alăturat.

Nume și prenume	Conținutul anunțului publicitar	Observații
Sava Donceff	Librar, tipograf, „era însărcinat cu încasarea tuturor sumelor provenind gazetei noastre. D-sa va elibera chitanță imprimată pentru ori-ce încasare), proprietar urban și rural, agent al societății generale de asigurare națională, Directorul Băncii „Dunărea”, fost vice-președinte al Camerei de Comerț și actual membru al acelei camere”. ⁶	<ul style="list-style-type: none"> Născut în Tulcea, în 1859, de origine bulgară, părinte a cinci copii. Dovedea cu o mărturie semnată de cinci cetățeni din Cernavoda, legalizată de Poliție în 1898, că locuise acolo din aprilie 1876 până în iulie 1877. Primăria tulceană certifica înscrierea sa „cu censul de alegător” pe listele electorale din 1885, figurând până în 1911. Aceeași instituție atestă că e locuitor stabil în oraș. Donceff prezenta și un pașaport românesc emis de Prefectura Tulcea în 1885 în vederea obținerii cetățeniei române.
Dimitrie Savoff	Comerciant	<ul style="list-style-type: none"> Deținea „cel mai mare magazin de pielărie, articole de cismărie și mașini de cusut (Tulcea, Strada Ștefan cel Mare), mare deposit de

⁴*Ibidem*, p. 278.

⁵*Ibidem*, p. 280.

⁶ „Ecoul Tulcei”, anul I, nr. 2, 12 octombrie 1908, p. 3.

		încălțăminte fină și populară, lucrate în atelierul propriu, vânzarea în Anglo și Detail, renumitele mașini de cusut „Neumann” cu toate accesoriile necesare, mare atelier de cismărie se primesc comenzi și se efectuează prompt. Prețuri foarte reduse”. ⁷
Vasile Marcoff	Comerciant	<ul style="list-style-type: none"> • Renumit comerciant în epocă. Nici măcar nu își face reclamă. Potrivit anunțului: „Aduc la cunoștință onoratei mele clientele cât și amatorilor de haine că am mutat magazinul meu lângă domnul Vasile Marcoff”,⁸ ne dăm seama că numele său demonstrează că era foarte cunoscut și apreciat, prezentând garanții serioase. Putem considera oare că era un adevărat brand pentru acele vremuri?
Tudor N. Petrof	Comerciant	<ul style="list-style-type: none"> • Deține o firmă de comercializare a produselor de băcănie la Hârșova, declarată la Tribunalul Constanța.⁹
Constantin Predescu și C. Popescu	Comercianți	<ul style="list-style-type: none"> • „Se asociază a exercita comerțul cu băuturi spirtoase și aperitive în orașul Constanța, strada Carol, depunând un capital de 25.000”.¹⁰
Ali Iuseim Hoge	Comerciant	<ul style="list-style-type: none"> • Cafenea, coloniale
Ovanes Ovanesian	Comerciant	<ul style="list-style-type: none"> • Cismărie, Constanța
Memet Emin Hagi Zaid	Patron	<ul style="list-style-type: none"> • Cafenea, Hotel
N.N. Simionescu	Avocat	<ul style="list-style-type: none"> • Strada Aleon.
I. Penacof	Avocat	Conform anunțului biroul său era situat pe strada Vasile Alecsandri, Constanța. ¹¹

O altă categorie de anunțuri sunt cele de la mica publicitate. Și aici întâlnim atât bulgari, cât și români, simpli cetățeni ai Dobrogei care oferă spre vânzare, prin intermediul paginilor de publicitate ale ziarelor locale, pământ sau case. Interesant este faptul că respectivele anunțuri conțin pe lângă numele și prenumele persoanei care vinde și alte amănunte cum ar fi de exemplu prețul cerut viitorului cumpărător. Astfel, putem să ne dăm

⁷ „Ecolul Tulcei”, anul I, nr. 2, 12 octombrie 1908, p. 3.

⁸ „Ecolul Tulcei”, anul I, nr. 2, 12 octombrie 1908, p. 3.

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ „Expres-Comercial”, Constanța, anul I, nr. 23, 25 decembrie 1912, p. 3.

seama după preț care erau regiunile preferate de bulgari și nu numai (cine avea de vânzare pământ în acele regiuni - de exemplu Caranasuf sau Caratai) fixa un preț mai mare.

Mica publicitate/Vânzări voluntare		
Cine vinde?	Ce oferă?	Unde este publicat anunțul?
Petof Neicu	„vinde 10 h. Casapchioi lui G. Neicu Petrof cu 2000 lei”. ¹²	„Expres-Comercial”
Ivanof Teodor	„vinde imobilul din Constanța, str. Alex Lahovari, no. 5, d-nei Ecaterina Limbidi cu 6000 lei”. ¹³	
Osman Amet	„vinde Iordanei Gh. Vasile 10 hectare teren în comuna Peletlia cu 2000 lei”. ¹⁴	„Expres-Comercial”
Mica publicitate/Gagiuri		
„Zarmacupis N. Ilie, împrumută 21000 lei, dela Oscar Goldstein, pământ în gagiu, recolta de pe moșiile Carluchioi, Topraisar și Tatlageac”. ¹⁵		
Mica publicitate/Dote		
„D-na Cornelia I. Pâslă, își constituie ca dotă avere de 230 mii de lei, la căsătoria ce contractează cu d. Traian S. Bellu Avocat”. ¹⁶		
Mica publicitate/Testamente		
„Hagianoglu Constantin, testează soției sale Eufrosina, casele din str. I. Lahovari și câte 1 5 0 lei su oriHrisopi I. Cojocar și fraților Demon șene și Stavru Hageanoglu”. ¹⁷		

Desigur, lista ar putea continua, însă ne limităm doar la aceste exemple, considerând că am selectat pe cele edificatoare.

Câteva concluzii

Prezentele reclame supuse analizei noastre fac parte din publicitatea denotativă, care informează, se adresează rațiunii și argumentează pentru a convinge pe oricine. Pe de o parte, publicitatea reprezintă o modalitate de construcție a societății moderne, demonstrând prin apariția sa că Dobrogea este antrenată în procesul de modernizare și progres. Pe de altă parte, reclamele și anunțurile de la mica publicitate devin simbolic indicii/cifrele unor activități de

¹² „Expres-Comercial”, anul I, nr. 21, 7 noiembrie 1912 p. 3.

¹³ „Expres-Comercial”, Constanța, anul I, nr. 20, 30 octombrie 1912, p. 2.

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

promovare economică/comercială care fac parte integrantă din planul de dezvoltare economică a Dobrogei, demonstrând astfel, nivelul de producție cantitativ și calitativ care era realizat la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea.

De asemenea, în opinia noastră, anunțurile publicitare la care am făcut referire demonstrează încă o dată că minoritățile etnice din spațiul dobrogean sunt reprezentate bine structurate, cu un profil identitar puternic conturat, iar relațiile lor în raport cu ceilalți, în special cu populația majoritară (românii) au avut la bază sentimente de prietenie, respect, ajutor și toleranță. Astfel, putem considera că publicitatea poate fi o formă a dialogului multicultural, în cadrul căruia, participanții respectă reguli și apelează la diverse strategii de comunicare. În acest sens, remarcăm în textul reclamelor două aspecte:

- ✓ formulele de politetere respect folosite de către comercianții bulgari („onorată clientelă”) ce contrastează cu stilul lapidar, laconic al românilor și turcilor de a-și prezenta serviciile;
- ✓ claritatea și logica anunțului publicitar.

În opinia noastră acestea reprezintă caracteristicile publicității din Dobrogea, a cărei cercetare urmează a fi completată cu alte analize și observații pentru a putea avea o imagine completă a acesteia.

Bibliografie

Ionescu, M.D., *Dobrogea în pragul veacului al XX-lea. Geografia matematică, fizică, politică, economică și militară*, București, 1904.

Dr. Traeger, Paul, *Studii despre Dobrogea*, în *Bilder Aus der Dobrudscha 1916-1918 (Imagini din Dobrogea 1916-1918)*, Constanța, traducere Gustav Rückert, ediție anastatică, Editura Ex Ponto, 2011.

„Ecoul Tulcei”, Tulcea (1908-1909)

„Expres-Comercial”, Constanța (1912-1914)

MULTICULTURALITY AND DIGITAL FRACTURE. COMPARATIVE STUDY ON THE PROCESS OF APPROPRIATION OF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN THE CASE OF TRAVELING ROMANIAN AND FRENCH BLOGGERS

Raluca TUDOR, PhD, National School of Political and Administrative Studies, Bucharest

Abstract: The multicultural digital space is presumed to be a democratic one, in which digital literacy gives anyone the right to expression. The human-machine protocols exceed the limits of national cultures and have a culturally unifying function. The user appropriates technology to his own interest, in the social and cultural context. The research question is: How does the belonging culture influence the blog's appropriation as a digital technology of communication? The comparative analysis of 30 semi-structured interviews with French and Romanian bloggers, who use the personal blog to communicate travel experience, pointed out that the main factors influencing the appropriation process are the level of digital aculturation, the age, the gender and the technical capabilities of the users. The cultural differences impact the content of blogs, not the way in which the user relates to technology.

Keywords: multiculturalism, the democracy of the Internet, digital divide, appropriation, blog.

La începuturile Internetului, entuziaștii și scepticii (Lévy, 1997, Negroponte, 1999) deopotrivă vorbeau despre revoluția digitală. La numai 20 de ani de la primii hibridi analogici se intră cu totul în paradigma tehnico-științifică digitală, care a permis interconectarea aparatelor și a utilizatorilor. Noile tehnologii de informare și comunicare sunt polivalente și permit ramificarea, hibridizarea, juxtapunerea diverselor aparate care stochează, prelucrează și transportă biți. Nu se multiplică numai tehnologiile, ci și tipurile de procese de comunicare pe care le poate media un singur aparat. Ideea de revoluție digitală este puternic ancorată în determinismul tehnologic McLuhanian, conform căruia punctele nodale din istoria societății au fost determinate de revoluții ale tehnologiilor de comunicare.

Dintr-o perspectivă teoretică, ce refuză atât determinismul tehnologic, cât și pe cel social, utilizatorul nu mai este privit drept un simplu consumator care urmează indicațiile inovatorilor și, într-o logică de piață, se conformează tehnologiei ce conține intrinsec tipurile de raporturi sociale. Acum, utilizatorul considerat conștient de propriile trebuințe și interese își apropiază tehnologia pentru a-și îndeplini scopurile. Din acest punct de vedere, utilizatorul platformei web 2.0 devine o unitate comunicațională autonomă. Din consumator și producător de informație, el se transformă în actor social cu drept la cuvânt în spațiul public virtual. Spațiul digital este acum o tribună la care sunt posibile luări de cuvânt subiective, personale și private. Procesul de democratizare a Internetului presupune o lărgire a spațiului public. Această particularitate a mediului on-line nu este o revoluție, ci o continuare pe alte coordonate a istoriei off-line. Intrarea unor noi actori în spațiul digital forțează ridicarea barierelor și suscită reacții din partea instanțelor tradiționale, care tind să mențină un spațiu public puternic codificat și restrâns (Cardon, 2010).

În spațiul public dereglementat, au loc de manifestare atât comunitățile constituite în spațiul real cât și unora noi, alcătuite din indivizi care nu mai au în comun un teritoriu, nici neapărat o limbă, sau origini, obiceiuri și moduri de interacțiune comune, ci interese, idealuri și valori comune. Astfel Internetul se dovedește un spațiu de agregare a etniilor ale căror indivizi sunt geografic despărțiți (Sawhney, Suri, 2008), o zonă de întâlnire și de constituire în grupuri ale marginalilor din comunitățile localizate din spațiul real (ex. comunități ale bolnavilor incurabili (Gillet, 2007), ale grupurilor de contraputere – primăvara arabă este o ilustrare concludentă, ale minorităților care nu-și găsesc în mass media un spațiu de expresie – ecologiștii care se opun utilizării cianurii în exploatarea aurului de la Roșia Montană, ale celor care împărtășesc aceleași pasiuni (comunitățile de iubitori ai călătoriilor) sau interese (comunități profesionale). Încă înainte de dezvoltarea webului participativ, Granjon (2000, p 129) afirma că „Internetul [...] va forja grupuri sociale capabile să se instituie în comunități de referință, independente de un loc, o cultură sau o națiune”.

Un individ știe că face parte dintr-o cultură atunci când cunoaște regulile implicite și explicite, știe care sunt cunoașterea latentă și cea manifestă pe care trebuie să o dobândească pentru a fi previzibil față de membrii acelei culturi (Goodenough, in Winkin, 2001, p 127). Dacă acceptăm ideea că o cultură se dezvoltă în jurul unui discurs și nu a unei limbi (Charaudeaux, 1990) și dacă suntem de acord că identitatea culturală nu se bazează pe „un substrat natural”, pe originea comună, ci pe refuzul celui diferit și atracția față de cel asemănător, pe jocul subtil dintre acceptare și refuz, pe valorizare și devalorizare (Charaudeaux, 2004), aceste comunități coagulate în spațiul virtual sunt culturale, iar Internetul este un spațiu multicultural delocalizat. Multiculturalitatea Internetului este posibilă datorită ideologiei democratice înscrise în suportul tehnic. Democrația Internetului se bazează pe lipsa de ierarhie a nodurilor rețelei, pe echivalența lor, care permite egalitatea dintre utilizatori. Participanții nu sunt judecați după caracteristicile lor, după ceea ce sunt în spațiul real, ci după ceea ce fac în rețea (Cardon, 2009).

Totuși, până și acest punct de vedere optimist asupra impactului social al tehnologiei participative are în vedere fractura numerică. Conceptul se referă pe de o parte la accesul la mijloacele materiale – calculatorul și rețeaua; și, pe de altă parte, la diferențele de aculturație digitală. În zonele sărace ale lumii continuă să se manifeste o dublă fractură comunicațională care privește utilizarea restrânsă atât a internetului, cât și a mijloacelor mobile de comunicare (Penard et al, 2012). Țările care au pierdut startul conectării la rețeaua globală au recuperat prin viteză. Spre exemplu Franța, care rămăsese atașată de proiectul Télétel, în urma raportului lui Gérard Théry (1994) cu privire la autostrăzile informației, a făcut începând din 1995, eforturi coordonate de guvern pentru recuperarea întârzierii. România a trebuit să surmonteze și decalajul tehnologic și pe cel economic. În lipsa unui program coordonat de instituțiile statului, Internetul s-a dezvoltat în România exclusiv datorită inițiativei private și pe baza filosofiei liberale înscrisă în însăși arhitectura rețelei. Chiar dacă România încă se află în a doua jumătate a clasamentului țărilor membre UE în ceea ce privește conectarea la rețea, în perioada 2006 - 2010 a avut unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere – de la 14% la 47% (Europe – New media Trend watch Regions, 2012). Trebuie remarcat însă, că peste jumătate din populația țării trăiește în mediul rural (51,7% dintre bărbați și 53,7% dintre femei) și că sunt diferențe semnificative de nivel de venituri și de studii între mediul urban și cel sătesc.

Dacă, în urmă cu un deceniu, accesul la suportul tehnic încă mai reprezenta principala sursă de inechitate și în societățile dezvoltate, astăzi se constată o atenuare a discrepanțelor de ordin economico-material, dublată în schimb de adâncirea decalajelor dintre utilizatorii comuni. Un prim decalaj între potențialii utilizatori din diversele zone ale lumii provine din gradul de cunoaștere a limbii engleze. Toate noile tehnologii digitale și principalii furnizori de servicii își au sediul în SUA, iar dincolo de sistemul interactiv și conversațional om-mașină, pentru a putea beneficia de instrucțiuni și de ajutorul online este necesară cunoașterea limbii engleze. Astfel, la începuturile blogosferei, engleza era cea mai vorbită limbă pe blogurile din toată lumea, urmată de japoneză și chineză. Or, China își are furnizori proprii de Internet, iar în Japonia limba engleză este cunoscută pe scară largă. În celelalte țări, creșterea blogosferei a fost influențată de politicile de adaptare la contexte ale filialelor locale. În Franța, creșterea blogosferei a luat un avânt semnificativ atunci când principalele platforme au oferit servicii în limba franceză, iar furnizori locali au pus la dispoziția utilizatorilor comuni servicii de blogging gratuit adaptate la cererile pieței locale. Dacă dispariția limbilor culturilor orale este un proces constant, care duce la sărăcirea patrimoniului cultural mondial, ierarhia între limbi și culturi pe Internet se stabilește în funcție de amploarea utilizării lor.

Baza tehnologică comună și universalitatea limbajelor de comunicare om-mașină atenuază influența factorilor socio-politico-economici din spațiul real asupra raporturilor dintre utilizatorii spațiului public virtual. Acest lucru este dovedit de felul în care culturile minoritare, subculturile și contra-culturile utilizează în interes propriu egalitarismul înscris în structura tehnică a Internetului. Dar pentru ca utilizatorii comuni să poată participa la multiplele procese de comunicare ale rețelei și modela tehnologia conform nevoilor comunicaționale și relaționale este necesară etapa de apropiere tehnologică.

Pentru sociologii utilizărilor noilor tehnologii de comunicare, apropierea este un proces cu dimensiuni subiective și obiective și este o marcă a rupturii cu determinismele tehnice și cu modelul consumului (Proulx, 2005, Jouet, 2000, 2009, 2011). „Apropierea este [...] actul de a-și face al său obiectul de comunicare și de a și-l constitui într-un bun propriu. [...] utilizatorul de tehnologii numerice nu este numai un simplu consumator de produse și de servicii care îi sunt oferite, ci devine un actor care pune în joc identitatea personală și socială, în construcția utilizărilor sociale. Apropierea conciliază, deci, singularitatea subiectului și apartenența sa la corpus social.” (Jouet, 2009, p 3)

De modul în care utilizatorii își apropiază tehnologia depind mai multe lucruri: dacă, în calitate de unități comunicaționale, ei se vor plasa în noduri centrale sau spre periferia rețelei, riscând exclușiunea; dacă ei vor putea să participe la grupurile și comunitățile virtuale; dacă ei vor putea internaliza regulile specifice culturii digitale. Până acum am văzut că, deși spațiul digital nu ierarhizează participanții în funcție de cine sunt, o serie de factori din spațiul real, cum ar fi cultura de apartenență, influențează culturile din spațiul virtual. Se pune întrebarea în ce măsură procesul de apropiere este tributار culturii de apartenență a utilizatorului. Sub aspect tehnic, blogul este un mijloc care permite oricărui grupuri să interacționeze, dar actorii sociali sunt cei care decid cum utilizează facilitățile tehnologice. Cardon (2009) explică formele particulare de coagulare a comunităților în rețeaua de Internet prin întrepătrunderea comunicării interpersonale cu cea de masă, sau între grupuri de indivizi. Exprimarea individualității prin bloguri și rețele socionumerice se intersectează cu tendințele de agregare în jurul unor interese ori valori sociale, politice sau culturale. Am ales să studiez

rolul culturii de apartenență în apropierea blogului pentru că platforma participativă web 2.0 este cea care susține relațiile comunitare, pentru că blogul este un mijloc care permite oricărui grup să interacționeze, deși actorii sociali sunt cei care decid cum utilizează facilitățile tehnologice. Am ținut cont și de faptul că blogul este prima tehnologie care a permis utilizatorului comun să se exprime în spațiul digital.

Blogul este un serviciu tehnic ce le permite utilizatorilor comuni: să producă și să publice conținuturi în format multimedia în ordine invers cronologică; să interacționeze cu cititorii asincron prin comentarii; să administreze dialogul amânat; să participe la comunitățile de interese prin legăturile externe; să hibridizeze blogul cu alte servicii suportate de platforma web 2.0, în vederea exprimării în spațiul public virtual, autoeditării și publicării, participării și coagulării de comunități. Întrebarea de cercetare este: Ce influență are cultura de apartenență asupra aproprierii blogului ca tehnologie digitală de comunicare?

Metodologie și corpus

Pentru a răspunde la întrebarea de cercetare am utilizat un mix de metode calitative de cercetare: metoda interviurilor semi-structurate și metoda observației on-line neintruzive. Tematica interviurilor a vizat aspectele motivaționale, psiho-sociale, culturale și tehnologice, care influențează procesul de apropiere. Dat fiind caracterul exploratoriu al cercetării, nu s-a pornit de la o pre-categorizare a factorilor care influențează apropierea.

Observația neintruzivă a fost folosită ca metodă complementară la interviurile semi-structurate și a vizat: structura tehnică a platformelor utilizate de autorii blogurilor de călătorie și urmele utilizării facilităților tehnice. Comparația între observație și interviu evidențiază diferențele sau convergențele dintre modul în care utilizatorul a modelat instrumentul de comunicat și reprezentările verbalizate pe care utilizatorii le au despre obiectul tehnic (Silverman, 2004, Chelcea, 2007). Comparația dintre rezultatele cercetării asupra bloggerilor aparținând culturii franceze și române a evidențiat influența culturii de apartenență asupra procesului de apropiere a tehnologiei digitale.

Cercetarea se bazează pe un corpus de 9 interviuri cu bloggeri francezi și 21 români care utilizează blogul personal pentru exprimarea experienței de călătorie în România. Au fost observate 30 de bloguri franceze și 30 de bloguri cu autori români .

Prezentarea rezultatelor

În demararea procesului de apropiere a blogului ca mijloc de comunicare a călătoriei se regăsesc două situații – cea în care călătorul învață să utilizeze blogul pentru a-și exprima experiența de călătorie și cea în care autorul ajustează la specificul consemnării de călătorie cunoștințele anterior dobândite, cu prilejul altui/altor bloguri. Deși administratorii platformelor gratuite utilizate de călătorii intervievați afirmă că în 3-5 minute se poate crea un blog, toți respondenții care au făcut primul lor blog afirmă că acțiunea a durat câteva ore. Din cei 9 bloggeri francezi intervievați, 2 sunt pensionari, ceilalți sunt tineri cu vârste cuprinse între 21 și 40 de ani. Cei 21 de intervievați români sunt persoane active, cu vârste cuprinse între 24 și 50 de ani. O treime dintre cei 9 intervievați francezi sunt femei și 2/5 dintre intervievații români sunt femei.

Atitudinea față de efortul depus pentru prima fază a aproprierii depinde de vârsta utilizatorilor, genul și abilitățile de utilizare a calculatorului, dobândite în interacțiunea cu alte

mijloace de comunicare. Tinerii consideră apropierea ca pe un proces de descoperire treptată, care le oferă satisfacții.

Același proces de descoperire, pas cu pas, a facilităților instrumentului tehnic și de manipulare conform unor prescripții, este resimțit ca o dificultate majoră de către utilizatorii în vârstă. Nu este vorba numai de timpul, inteligența și efortul intelectual investite, ci și despre coliziunea dintre două sisteme de dobândire a cunoștințelor necesare utilizării unei noi tehnologii. Apropierea prin investire personală în relație directă cu mijlocul digital, prin interacțiune cu mașina, este înscrisă în însăși arhitectura tehnologiei digitale. Tehnologia analogă are un grad mult mai scăzut de interactivitate și necesită stăpânirea procedurilor și o mare rigoare în utilizare. Utilizatorii care sunt formați în logica tehnologiilor analogice rămân ancorați în logica utilizărilor acestora. Unul dintre intervievați reclamă lipsa unor forme instituționale de instrucție în utilizarea noilor tehnologii: „*Știi , în educația națională nu sunt cursuri. Nu există formație, deci ne-am format singuri. Căutând, ... iată căutând o jumătate de zi.*” (femeie, franțuzoaică, 61 de ani, fostă director de școală)

Deși respondentă se declară utilizatoare zilnică a Internetului, ea manifestă reticență față de o nouă tehnologie, pe care nu a experimentat-o. Toate femeile intervievate au resimțit însușirea cunoștințelor necesare utilizării blogului ca pe o dificultate. Reprezentarea de sine a utilizatoarelor este cea a unei persoane care se investește în autodepășire și în inserția în cultura digitală. Pentru bărbații intervievați, etapa de dobândire a abilităților tehnice este numai una de parcurs, necesară și care valorizează inteligența subiectului și capacitatea de a rezolva probleme; pentru femeile intervievate, stăpânirea mijloacelor tehnice reprezintă un succes în sine și depășirea prin efort a unor limite.

O altă diferență de gen în apropiere este cea legată de strategiile adoptate pentru depășirea dificultăților care nu sunt menționate în tutoriale. Bărbații intervievați își asumă căutarea soluțiilor – în rețea - într-un demers solitar. Investirea de sine în acest fel le oferă satisfacția descoperii și a îndeplinirii fără ajutor a unei sarcini propuse. De asemenea, în momentul alegerii platformei de bloguri, bărbații nu cer sprijinul altor persoane, ci caută și decid singuri. Femeile intervievate fac figură de asistate: când au probleme, cer ajutorul prietenilor din spațiul real, solicită și acceptă sfaturi în alegerea mijlocului tehnic. Câtă vreme bărbații apelează tot la interacțiunea cu tehnologia, care le oferă accesul la cunoștințele înmagazinate în rețea pentru rezolvarea dificultăților tehnice, femeile apelează la relațiile interpersonale din spațiul real.

În cadrul aceleiași categorii de vârstă se observă diferențe de apropiere, în funcție de cunoștințele prelabile din domeniul utilizării calculatoarelor. Atâta vreme cât, pentru o pensionară, apropierea blogului ridică dificultăți, un alt interviuat din aceeași categorie de vârstă (bărbat, 64 de ani, ziarist liber profesionist, francez), familiarizarea cu noua tehnologie se desfășoară fără probleme. Explicația pe care o oferă jurnalistul este utilizarea intensă a Internetului ca sursă de informare și participarea la alte forme de producție de conținut pe Internet (forumuri, comentarii pe site-uri și bloguri).

Diferențierea între ușurința resimțită de către subiecți la apropierea blogului are loc și în categoria tinerilor. Pentru cei care au mai avut vreun blog, apropierea s-a redus numai la alegerea platformei și a facilităților pe care să le utilizeze. Doi subiecți din categoria maturilor activi (bărbați, români cu vârste de 35 și 50 de ani) confirmă faptul că apropierea depinde mai mult de aculturația digitală decât de vârstă: „*Mă atrage foarte mult și partea tehnică a*

bloggingului. Avusesem înainte un site de călătorie, blogul mi s-a părut foarte prietenos, ușor de lucrat, foarte automatizat, fără să ceară cunoștințe speciale... (bărbat, 35 de ani, PR); „în general am evoluat în IT pornind de la lucrurile de bază, deci din punct de vedere tehnic nu am nici un fel de emoție sau nu-mi crează nici un fel de disconfort chestia asta (bărbat, 37 de ani, manager).

Toți cei 30 de intervievați români și francezi au studii superioare. O caracteristică a grupului de bloggeri români care au acceptat interviul este că au profesii sau desfășoară activități din domeniul comunicării publice.

Formația profesională a utilizatorilor își pune amprenta asupra procesului de apropiere, la nivelul ușurinței de internalizare a procedurilor și prescripțiilor „*Când am încercat prima dată mi s-a părut ceva fantastic, eram în diverse alte proiecte pe Internet, [...]. Am fost absolut încântat, eu chinându-mă încă de pe vremea HTML-ului, când baza de date era – era foarte, foarte dificil...* ” (bărbat, 39 de ani, jurnalist).

Perceperea blogului ca un mijloc de dezvoltare profesională determină un înalt nivel de autoinvestire în procesul de apropiere și în utilizarea blogului. Blogul devine o modalitate de continuare a activității profesionale și dezvoltare a carierei în spațiul on-line. Este cazul unui jurnalist pensionar francez și a unui fost jurnalist de presă turistică din România.

Observația și interviurile semi-structurate au permis împărțirea utilizatorilor blogurilor de călătorie din eșantionul studiat în 3 categorii, în funcție de competențele IT și abilitățile dobândite în utilizarea calculatorului : subiecți cu un nivel ridicat de cunoștințe IT (limbaj html, gestiune de baze de date etc), cu nivel mediu de cunoștințe IT, dar care sunt utilizatori experimentați (nu cunosc limbaj html, dar au o utilizare intensă și diversificată a aplicațiilor platformei web 2.0) și utilizatori profani, care consultă zilnic Internetul, dar au utilizări limitate ale unui număr restrâns de aplicații (consultă pagini Internet, scriu e-mail-uri, dar până la blogul de călătorie nu s-au angajat în alte forme de producție de conținut pe Internet). Ușurința în apropiere este primul factor menționat de utilizatori în alegerea platformei. Începătorii se bazează fie pe opiniile unor cunoscuți din spațiul real, fie pe opinii exprimate de necunoscuți cu notorietate sau care și-au construit o poziție de autoritate în spațiul virtual. După depășirea fazei de apropiere și după stabilizarea utilizării, intervievații sunt în măsură să evalueze singuri măsura în care alegerea inițială le corespunde exigențelor. Unii dintre ei își mențin alegerea inițială și acceptă inconveniente, urmând să exploateze resursele tehnice pe care le cunosc, iar alții aleg să experimenteze o altă platformă sau alt instrument de comunicare.

Dacă apropierea primară a blogului durează câteva ore, următoarea fază de negociere între facilitățile cunoscute și necesitățile utilizatorului durează aproximativ un an, după estimările respondenților. Acest interval nu este dedicat numai medierii tehnice dintre utilizator și mașină, ci și dobândirii abilităților comunicaționale și relaționare în spațiul virtual. Încheierea acestei etape se concretizează prin creșterea frecvenței postărilor, care atrage după sine urcarea în clasamentele stabilite de motoarele de căutare, prin creșterea fluxului de vizitatori, sau prin luarea deciziei de a investi în cumpărarea unui domeniu propriu ori schimbarea platformei sau a mijlocului de comunicare. În această a doua etapă, interesul utilizatorului se deplasează de la ușurința dobândirii cunoștințelor necesare utilizării, la investigarea disponibilităților tehnice ale mijlocului de comunicare, în vederea adaptării acestora la interesele și scopurile utilizatorului.

În prima fază a aproprierii, utilizatorii fac distincția între blogul de călătorie și orice alt blog numai prin conținut. Abia în faza de stăpânire a rudimentelor tehnice se preocupă de adaptarea altor facilități puse la dispoziție de platforma gazdă, la comunicarea de călătorie. Dacă problema nu apare la blogurile franceze găzduite de *uniterre.fr*, pentru că platforma a fost adaptată de concepatori necesităților comunicării călătoriei, bloggerii români, care nu au această facilitate, trebuie să-și găsească soluțiile singuri.

Discuții și concluzii

Analiza interviurilor semi-structurate arată că principalii factori care influențează procesul de apropiere a blogului ca mijloc de comunicare țin de identitatea utilizatorului, caracteristicile tehnice ale blogului și platformei web gazdă, precum și de reprezentările pe care utilizatorul le are asupra blogului. Faza de descoperire a funcțiilor tehnice și de însușire a modului de operare este resimțită de persoanele vârstnice ca o dificultate, câtă vreme pentru tineri este prilejul căutării și descoperirii - activități care le oferă satisfacții. Genul este un alt element al fracturii digitale care se manifestă la nivel de apropiere. Pentru femei, stăpânirea mijloacelor tehnice este un succes în sine, câtă vreme pentru bărbați este numai o etapă de parcurs. Câtă vreme femeile se limitează la a-și însuși acele funcțiuni ale blogului pe care le consideră necesare și suficiente în raport cu scopurile comunicării, bărbații explorează facilitățile tehnice în vederea eficientizării comunicării. Diferența de comportament își are originile în atitudinea retinentă a femeilor față de sarcinile care cer un grad mai ridicat de tehnicitate.

Influențele vârstei și genului asupra procesului de apropiere sunt corelate cu nivelul de aculturație digitală și cu ocupațiile utilizatorilor. În cadrul aceleiași grupe de vârstă, interviurile au arătat diferențe de apropiere a blogului între utilizatorii care au cunoștințe aprofundate de operare în rețeaua web și cei care sunt utilizatori rudimentari. Fractura generațională nu are la bază numai vârsta. În rândul utilizatorilor cu vârste de 50 de ani și mai mari sunt diferențe în percepția dificultății aproprierii, chiar dacă este vorba de diferențe de vârstă de numai 10 ani. Cei care au fost aculturați tehnologic în cadrul paradigmei analogico-digitale resimt ca solicitantă apropierea blogului ca mijloc digital de comunicare, câtă vreme cei care au utilizat de la început calculatorul în activitățile profesionale curente consideră utilizarea blogului o continuare a celorlalte activități (nu neapărat de comunicare) mediate de tehnologia digitală. Și în rândul tinerilor sunt diferențe în procesul de apropiere. Pentru cei care utilizează blogul pentru prima dată, apropierea parcurge două etape: prima fază, de însușire a modului de funcționare și a doua fază, cea de adaptare a tehnologiei la specificul comunicării experienței de călătorie și la scopurile urmărite. Pentru cei care au avut un blog anterior celui de călătorie, apropierea se reduce numai la a doua fază.

Activitățile profesionale ale utilizatorilor nuanțează diferențele dintre percepțiile individuale ale aproprierii. Utilizatorii cu ocupații care presupun cunoașterea aprofundată a tehnologiei digitale de comunicare își însușesc mai ușor modul de utilizare a blogului decât cei ale căror activități nu solicită decât în mică măsură comunicarea mediată de calculator. De asemenea, cei care au abilități comunicaționale sau relaționale dobândite în activitățile profesionale adaptează mai ușor capacitățile tehnice ale blogului la necesitățile și motivațiile comunicării experienței de călătorie.

Din analiza comparativă nu au reieșit diferențe de percepție a procesului de apropiere la bloggerii români și francezi, cu o singură excepție. Este vorba de pensionara franceză, care face referire la lipsa în sistemul de instruire națională a cursurilor de apropiere tehnologică. Sigur că discursul subiectului poartă marca raportării la valorile culturii franceze, la ceea ce, cultural, cetățeanul francez se consideră îndreptățit să primească de la instituțiile statului, dar, în același timp, poartă marca practicilor de comunicare mediată de tehnologiile analogice hibride. Din cercetarea exploratorie a reieșit că reprezentările pe care bloggerii le au asupra tehnologiei nu sunt influențate de apartenența la o cultură sau alta, ci de gradul de aculturație digitală. Câtă vreme utilizatorii profani au o reprezentare reduționistă a instrumentului tehnic, specialiștii își reprezintă blogul cu toate facilitățile tehnice și cu oportunitățile de utilizare. Aceștia oferă un discurs raționalist fondat pe reprezentarea pe care o au asupra intențiilor conceptorilor, pe analiza critică a aparatului tehnic, prin prisma competențelor lor și pe opiniile personale fondate pe alegerile subiective ale funcțiunilor aparatului în raport de interesele, trebuințele și dorințele lor.

Bloggerii începători nu sesizează modalitățile de utilizare ale capacităților tehnice ale blogului pentru adaptarea la specificul comunicării experienței de călătorie. De aici și confuzia între jurnalul intim și jurnalul de călătorie. Autorii care își motivează bloggingul prin plăcerea de a scrie și de a împărtăși pasiunea pentru călătorie și cunoștințele pun semnul de egalitate între jurnalul intim și cel nepublicat, precum și între jurnalul de călătorie și cel publicat.

Reprezentările asupra blogului se formează și se modifică în timpul aproprierii și a utilizării. Pe măsură ce sunt experimentate posibilitățile instrumentului de comunicare, bloggerul descoperă noi posibile utilizări și își schimbă reprezentarea pe care o are despre blog. Reprezentarea inițială este puternic influențată de imaginile oferite de persoanele din grupul de prieteni, care sunt creditați de utilizator ca autorități și de imaginea care s-a impus ca dominantă în grupul de apartenență. Această reprezentare se modifică pe parcursul interacțiunii cu tehnologia și cu grupul de blogeri. Cadrul tehnic își manifestă influența asupra reprezentării blogului. Apariția de noi tehnologii și servicii destinate comunicării de conținuturi și de relaționare în rețea îi determină pe utilizatori să compare blogul cu acestea și să-și ajusteze reprezentarea prin raportare. Din reprezentările pe care le au utilizatorii și din utilizările pe care aceștia le dau blogului de călătorie reiese că ei plasează acest mijloc digital de comunicare în continuarea formelor de comunicare la distanță interpersonală analogică și în continuarea formelor publicate de jurnal de călătorie, sau de jurnal de bord.

Prin această cercetare exploratorie am căutat să răspund la întrebarea „Care este influența culturii de apartenență asupra aproprierii blogului ca tehnologie digitală de comunicare?”

Analiza comparativă a 30 de interviuri semi-structurate cu blogeri francezi și români, care utilizează blogul personal pentru comunicarea experienței de călătorie, a evidențiat principalii factori care influențează procesul de apropiere: vârsta, genul, gradul de aculturație digitală, profesia, capacitățile tehnice, comunicaționale și relaționale ale utilizatorilor. Cercetarea nu a evidențiat diferențe între cele două grupuri de blogeri aparținând culturilor franceză și română. Totuși, pentru bloggerii români, o dificultate suplimentară în procesul de apropiere îl constituie faptul că platformele generaliste care furnizează serviciul de blogging sunt americane, iar asistența online în procesul de apropiere tehnologică este în limba

engleză, sau constă în traduceri lacunare și aproximative în limba română. Discuția aici ar avea mai degrabă legătură cu reprezentările pe care le au furnizorii despre cele două culturi. Totuși, este semnificativ faptul că la momentul încheierii cercetării, în Franța sunt mai multe platforme specializate în comunicarea experienței de călătorie, iar în România nu există niciuna. Acest fapt are legătură, însă, cu raportarea celor două culturi la comunicarea experienței de călătorie, iar influența asupra aproprierii blogului ca tehnologie este indirectă. Totuși, așa cum a reieșit dintr-o cercetare anterioară (Tudor, 2012), atâtă vreme cât blogurile de călătorie franceze se constituie în consemnări ale experienței personale de călătorie, blogurile românești studiate sunt concepute ca ghiduri on-line. Autoritatea bloggerului francez în fața publicului se construiește din poziția pionierului - descoperitor în teritorii exotice și foarte puțin cunoscute. Bloggerul român își construiește autoritatea din poziția celui care posedă o cunoaștere mult mai extinsă și mai profundă decât a potențialului cititor. Bloggerul francez valorifică informația obținută direct, pe teren, câtă vreme bloggerul român se investește în acțiuni de documentare de bibliotecă, de selecție și verificare a informațiilor cu un înalt grad de noutate pentru cititor.

În concluzie, diferențele culturale influențează conținutul blogurilor și nu modul în care utilizatorul se raportează la tehnologie.

Bibliografie

- Bajolet, E. (2005), *Technologies d'information et de communication, quotidien et modes de vie (urbains) : contours et resultats de la recherche scientifique francophone 1992-2002*, Rapport de recherche, ACI-VILLE –Ministere de la Recherche, sous la direction scientifique de Serge Thibault (universite de Tours), Béziat, J. (2008), *Supports numériques, diversités culturelles et formation en langues. Vers de nouvelles coexistences.*, document de travail projet adjectif, auf/res@tice, Octobre 2008, mercredi 21 avril 2010, <http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article63>
- Cardon, D. (2010), *La démocratie internet. Promesses et limites*, Paris, Éd. du Seuil,
- Cardon, D. (2009), *Vertus démocratiques de l'Internet*, la vie des idées.fr, <http://kaioncharles.free.fr/ecs/gallery/dossierprofesseurs/Philosophie/2009-2010/Actualites/internet%20et%20de%CC%81mocratie.pdf>
- Charaudeau, P. (1990), *L'interculturel entre mythe et réalité*, Revue Le Français dans le Monde, n° 230, Hachette-Edicef, Paris, <http://www.patrick-charaudeau.com/L-interculturel-entre-mythe-et.html>,
- Charaudeau, P. (2004), *L'identité culturelle : le grand malentendu*, Actes du colloque du Congrès des SEDIFRALE, Rio, <http://www.patrick-charaudeau.com/L-identite-culturelle-le-grand.html>
- Chelcea, S. (2007), *Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative*, Ed. Economică, București,
- Gillett, J. (2007), *Internet Web Logs as Cultural Resistance: A Study of the SARS Arts Project*, Journal of Communication Inquiry 2007; 31; no 1, pp 28 - 43
- Granjon, F. (2000), *De l'appropriation « militante » d'Internet en contexte associatif*, in Communication, vol. 19, n°2, p. 127-136.

- Jouët, J. (2011), *Des usages de la télématique aux Internet Studies*, DENOUEËL, Julie, Granjon, Fabien (dir.), *Communiquer à l'ère du numérique. Regards croisés sur la sociologie des usages*, Presses des Mines, Paris, pp. 45-90,
- Jouët, J. (2009), *Sociologie des medias numériques*, Médias, Information et Communication, Ellipse, pp. 104-121,
- Jouët, J. (2000), *Retour critique sur la sociologie des usages*, Réseaux, n°100, pp. 487-521,
- Lévy, P. (1997), *Cyberculture*, Ed Odile Jacob, Paris,
- Negroponte, N. (1999), *Being Digital*, Knopf, New York,
- Pénard, T., Poussing, Ns., Zomo, Y.G., Nsi Ella, P. (2012), *Usage d'Internet et du téléphone mobile en Afrique: une comparaison des déterminants d'adoption sur données gabonaises*, No 15, CEPS/INSTEAD Working Paper Series from CEPS/INSTEAD
http://www.ceps.lu/publi_viewer.cfm?tmp=1842
- Proulx, S. (2005), *Penser les usages des TIC aujourd'hui : enjeux, modèles, tendances*, in Lise Vieira et Nathalie Pinède, éds, *Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels*, t. 1, Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux, pp. 7-20,
- Sawhney, H., Suri, V. R. (2008), *Lateral Connectivity at the Margins: Ritual Communication and Liminality*, *Science, Technology & Society*, 13, 2, pp 345–368
- Silverman, D. (2004), *Interpretarea datelor calitative*, Polirom, Iași,
- Théry, G. (1994), *Rapport au premier ministre « Les autoroutes de l'information »*, <http://ladocumentationfrancaise.fr/docfra/>
- Tudor, R. (2012), *Using travel blogs to promote Romania as tourist destination. A comparative study on personal travel blogs of French and Romanian travelers*, *Romanian Journal of Communication and Public Relations*, vol 14, no.5 / 2012, pp 159 – 184.

MEANS OF OBTAINING LEXICAL CREATIONS IN THE ADVERTORIAL DISCOURSE

Raluca POPESCU, PhD Candidate, University of Bucharest

Abstract: Being one of the most ingenious and planned type of discourse, the advertising discourse uses a variety of linguistic techniques in order to surprise, to be memorable or easily remembered and, therefore, to achieve its goal and persuade. These techniques reflect in a great creativity on all levels of language (phonetic, lexical, syntactic, semantic) and proves the uniqueness and brevity that characterize this category of discourse. In this article, we will focus on the lexical field, taking into consideration the diversity of methods frequently used in advertising in order to create words: compounding, clipping, blending, derivation, paronomasia etc. Besides these „traditional” word formation processes, that demonstrate the language dynamics, we also intend to bring into question other unconventional means of word creations, like the phenomenon of generating the so-called hapax legomenon.

Keywords: advertising discourse, lexical creations, word formation, word creation, compounding

Tip de discurs public, plurisemiotic, caracterizat prin complexitate, eterogenitate, originalitate, discursul publicitar reprezintă un „subcod particular al comunicării persuasive”¹ și, deși este adesea discutat în cadrul discursului publicistic și se consideră că ar combina „elemente care țin de *tipuri diferite de limbaje*, în speță *verbal* și *vizual* [subl. aut.]”², este un discurs autonom, cu multiple trăsături specifice. În primul rând, constituie „instrumentul fundamental pentru publicitate, înțeleasă ca «utilizare de către un vânzător a unor mijloace plătite pentru a comunica informații convingătoare despre produsele și serviciile pe care le oferă [...] sau despre organizația căreia îi aparține.»”³ și depinzând astfel de niște factori economici, financiari și de marketing. În al doilea rând, recurge în permanență la un sincretism între arte și limbaje, între coduri: este aproape întotdeauna text și imagine (film sau fotografie/poster) și/sau muzică și instaurează o nouă retorică lingvistică, dar, mai ales, iconică.

În această lucrare, ne vom referi cu precădere la *limbajul* publicitar, la componenta lingvistică⁴, însă vom folosi sintagma *discurs* publicitar⁵, întrucât, în publicitate, nu putem

¹ Maria Cvasnii Cătănescu, *Retorică publicistică – de la paratext la text*, Editura Universității din București, 2006, p. 203.

² Ioana Vid, *Specificitatea discursului publicitar*, în „Cultură și comunicare”, II (2008), disponibil on line la adresa: <http://culturasicomunicare.com/pdf/2008/vid.pdf>. Cf. Maria Cvasnii Cătănescu, *op. cit.*, p. 203: „DP [i.e. discursul publicitar – n.n. R.P.] este un construct mixt [...], care presupune funcționarea sincretică a două componente: *verbală* și *nonverbală* [subl. aut.], aceasta, la rândul ei, plurivalentă senzorial (vizuală, auditivă, eventual olfactivă, gustativă sau tactilă, în funcție de canalul sau de condițiile generale de transmitere a reclamei)”.

³ Maria Cvasnii Cătănescu, *op. cit.*, p. 203.

⁴ Cf. I. C. Corjan, *Enunț, text și discurs*, în „Revista Română de Semio-Logică (pe Internet)”, nr. 1-2/2003, p. 7: „În publicitate tipărită – de presă scrisă și afișaj – sinteza dintre cuvânt și imagine creează un limbaj complex, orientat către un referent real (obiectul promovat), și se bazează pe strategii iconice polisemantice. În ce privește nivelul strict verbal al publicității, lucrurile primesc o multitudine de formule și interpretări”.

discuta de text fără contextul în care a fost redat. Vom avea în vedere, pentru analiza noastră, reclama românească atât în formă scrisă (fluturași publicitari, pliante, ambalaje, afișe publicitare, bannere și panouri publicitare), cât și reclama românească din mediul audiovizual (spotul publicitar) sau din mediul on line.

Indiferent de formă, un text publicitar se bazează pe strategii argumentative, „strategii persuasive ale convingerii și justificării, prin raționamente inductive, deductive și analogice”⁶, dar, din necesitatea conciziei (principiul concentrării și economiei limbajului) și a expresivității, se apelează adesea la modalități de structurare eliptică a enunțurilor, „care, prin expansiune frastică, ar putea forma *texte* [subl. aut.] propriu-zise”⁷. Tot cu acest scop, se discută de o *natură creatoare* a textului și discursului publicitar, în genere. Aceasta presupune „transformări în expresie și conținut, forme noi sau redundante etc., bazate pe atitudini intenționale și orientate circumstanțial”⁸. În acest sens, discursul publicitar se intersectează cu discursul artistic, limbajul publicității fiind, după limbajul artistic (textul beletristic) și cel publicistic, cel mai creativ și flexibil, fapt ce se poate observa cu ușurință mai ales în plan lexical.

Textele publicitare, supuse mereu schimbării și inovației, înregistrează, în orice limbă ar fi realizate reclamele, numeroase creații lexicale inedite demonstrând spiritul ludic, creativ și original de concepere a discursului publicității. Scopul creativității lexicale în publicitate, în continuă dezvoltare, este de a acapara atenția consumatorului, de a-l surprinde și a-i provoca plăcerea estetică și a-l face interesat de expresia nou creată, de sensul acesteia și, implicit, de obiectul (i.e. produsul comercial) la care face referire. Odată trezit interesul pentru un astfel de element, destinatarul mesajului publicitar (publicul-țintă) va reține mult mai repede reclama respectivă și, prin urmare, produsul sau, în cele mai bune cazuri, și numele brandului care lansează pe piață produsul respectiv.

Publicitatea folosește, așadar, cu preponderență, fenomene și procedee de creare de noi cuvinte, de la cele mai simple, obișnuite, de îmbogățire a vocabularului, precum derivarea, compunerea, uneori și conversiunea, până la unele foarte productive, inedite, mai neconvenționale precum contaminația și alte procedee care stau și la baza unor calambururi – de exemplu, deraierea lexicală, sau până chiar la combinarea de mijloace de formare a cuvintelor (compunere și derivare; deraiere lexicală și contaminație).

Este însă nevoie să menționăm că aceste creații lexicale nu se impun în vocabularul unei limbi, rareori fiind adoptate și răspândite, generalizate; ele au o durată scurtă, nu rezistă mult după încetarea perioadei de difuzare a reclamelor în care au fost făcute cunoscute și, de aceea, sunt uitate și, cel mult, rememorate cu diverse ocazii ale reluării respectivelor reclame.

⁵ Id., *ibid.*, p. 39: „Unii analiști împărtășesc opinia potrivit căreia «conceptul de discurs a început să înlocuiască noțiunea slabă și imprecisă de „limbaj”», sensul discursului fiind acțiunea și procesul, în timp ce «limbajul» pare să se refere la lucruri. Însă cel mai adesea *simțul empiric reține sensul cotidian și relativist al noțiunii de discurs prin tipurile sale cele mai uzuale* [s.n. R.P.]: «discurs politic», «discurs administrativ», «discurs juridic», «discurs științific», «discurs familiar», «discurs polemic», «discurs narativ» etc.”.

⁶ Id., *ibid.*, p. 11.

⁷ Id., *ibid.*, p. 20.

⁸ Id., *ibid.*, p. 40.

Așadar, „fiecare inovație lexicală în parte are destinul ei determinat de anumite șanse de a se impune sau nu într-un aspect sau altul al limbii”⁹.

În general, spre deosebire de celelalte niveluri ale limbii, „lexicul este domeniul în care se produc cele mai rapide schimbări”¹⁰. De aceea, și procedeele responsabile pentru aceste schimbări sunt foarte variate și complexe și stau la baza multipleror creații de cuvinte. Derivarea este un procedeu canonic, foarte productiv, de formare de noi cuvinte, în general, iar discursul publicitar, în particular, abundă în creații lexicale care au la bază un astfel de mijloc de realizare:

destresare, -i, s.f. < pref. *de-* + *stres* + suf. *-a* + suf. *-re* („procesul invers producerii stresului”, „procedeu de îndepărtare sau de diminuare a stresului”) – derivare parasintetică:

„Campania Reciclare pentru Destresare” (Campanie Eco-Rom Ambalaje: http://www.iqads.ro/ad_32136/eco_rom_ambalaje_reciclare_pentru_destresare.html).

Aparent obișnuită, creația lexicală *destresare* este într-adevăr o inovație, cuvântul nefiind consemnat în dicționare. S-a creat însă, prin analogie, de la infinitivul lung al verbului (*a*) *stresași*, în contextul reclamei în care apare, reprezintă unul dintre efectele benefice ale reciclării selective, realizate inteligent, cu scopul economisirii spațiului, prin plierea și presarea obiectelor sortate pentru reciclare, cu rol și de *a destresa*.

Fiind un substantiv derivat postverbal, *destresare* poate dezvolta și o întreagă paradigmă în acest sens. Astfel, în aceeași campanie publicitară, se regăsește și verbul (*a*) *destresa*, în forma de indicativ prezent, persoana a II-a: „Te destresezi și totodată faci un bine reciclând!” (<http://www.colecteazaselectiv.ro/reciclare-pentru-destresare/>)

apropiator, -oare, -i, subst. var. provenit din adġ. (*a*) *apropia* + suf. *-tor/-toare* („care apropie”)

„Jacobs Krönung răsplătește Apropiatorii. Fii unul dintre ei! [...] De aceea, Jacobs Krönung îi admiră și apreciază pe toți acești oameni, pe care îi numește simplu: Apropiatorii.”; „Și tu poți fi unul dintre Apropiatorii răsplățiți de Jacobs Krönung.” (anunț publicitar, disponibil la adresa <http://www.puterealintaromei.ro/apropiatori.html>)

Acest substantiv, cu formă de adjectiv (fiind, probabil, la originea ideii de concepere a reclamei respective, un modifier), sub toate formele în care apare, reprezintă o creație lexicală la fel de interesantă, originală și capabilă să se manifeste într-o paradigmă bogată. În textul reclamei din care face parte este notat cu majusculă, ca un nume propriu, probabil făcându-se analogia cu *Terminatorul* (personajul principal al filmului cu același nume).

nesemesuită, -e, adj. f. < pref. *ne-* + (*a*) *sesesui* [*SeMeSe* + suf. *-ui*] + suf. *-t(ă)* (negativul participiului adjectivizat *sesesuit*, -ă, de la verbul (*a*) *sesesui*, la rândul lui o inovație lexicală, răspândit cu precădere în argoul tinerilor, având sensul de „a trimite un mesaj de tip SMS, de pe un telefon mobil”) – derivare parasintetică.

Acest verb (*a sesesui*) s-a format de la acronimul SMS („Short Message System” – sistem de transmitere de mesaje scurte, dezvoltat pentru rețelele de telefonie mobilă), transliterat fonetic (*SeMeSe*)¹¹, prin analogie cu (*a*) *chatui* < *chat* + suf. *-ui*, un alt termen

⁹ Liviu Groza, *Elemente de lexicologie*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universității din București, 2012, p. 115.

¹⁰ Id., *ibid.*, p. 113.

¹¹ Cf. Adriana Stoichițoiu Ichim, *Creativitate lexicală în româna actuală*, Editura Universității din București, 2006, p. 163: Sigla SMS suferă un proces de lexicalizare, care „constă în «oralizarea» acestora prin transpunerea

argotic, provenit din jargonul informaticienilor, cu referire tot la trimiterea de mesaje, de data aceasta în mediul on line.

„[...] Tinerii se zbat să iasă din impas, iar tinerele sunt în pericol să rămână neșesuite.” (spot publicitar la Cartela Vodafone – SMS nelimitat, disponibil on line la adresa <http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/18/reclama-vodafone-cu-fetele-ne-șesuite/>)

(a) *româniza*, vb. ⁶ *român* + suf. *-iza*¹² (ca tranzitiv: „a da unui cuvânt sau unei expresii străine introduse în limba română o formă potrivită cu normele, cu structura acestei limbi”; „(despre cuvinte, expresii străine) a da un caracter românesc”, dar și ca verb reflexiv: „a adopta limba, cultura și obiceiurile românilor; a deveni asemănător cu românii”¹³).

Consemnat în dicționare, acest verb nu mai constituie o inovație lexicală recentă, însă se folosește în continuare în discursul publicitar, dar cu înțelesul puțin modificat și cu un grad ridicat de tranzitivitate (așadar cu un obiect direct, cu rol de beneficiar/pacient). De la înțelesul de reflexiv, când agentul este și beneficiar/pacient („a adopta limba, cultura și obiceiurile românilor; a deveni asemănător cu românii”), verbul *a româniza* capătă nuanța de sens: „a face ca un lucru sau o persoană să adopte limba, cultura și obiceiurile românești”, se tranzitivizează, iar agentul este pus în corelație cu beneficiarul/pacientul. În limbajul publicitar, acest verb are tendința de a-și dezvolta o întreagă paradigmă:

„Românizează baseballul!”; „[...] Până aici! De data asta vom lua noi cea mai bună idee a englezilor: biscuiții! Și o să-i românizăm cu gustul autentic ROM!” (fragmente din spoturile publicitare pentru Autentic ROM, disponibile on line la adresa: http://www.iqads.ro/ad_32184/rom_autentic_ciobanul_jucator_de_oina_ne_cheama_sa_rom_nizam_baseball_ul.html);

„Le-am luat englezilor caramellele și le-am românizat cu gust autentic de ROM.”; „Biscuiți românizați cu gust autentic ROM.”; „Caramelle românizate cu gust zdravăn de ROM.” (fragment dintr-un afiș publicitar, disponibil on line la adresa: <http://www.romautentic.ro/razbunareaedulce/>)

Uneori, în reclamele scrise, pentru a evidenția numele brandului, se apelează la grafisme în interiorul acestor derivate: *ROMÂNIZEAZĂ*, *ROMÂNIZĂM*, *ROMÂNIZAT*, *ROMÂNIZATE* etc. – joc lexical de ordin formal și semantic.

O.K.uț, adj. invar. ⁶ *O.K.* + suf. diminutival *-uț* („bunicel”; „destul de bun”)

în scris (cu litere mici) a pronunțării de tip alfabetice (legate) conform căreia elementele siglei se rostesc ca numele literelor în alfabetul limbii române. [...] Efectul realizat este, în toate cazurile, de oralitate, de limbaj familiar – colocvial, cu posibile conotații depreciative sau ironice (în funcție de context).”; vezi și p. 193: „Capacitatea siglelor lexicalizate de a funcționa ca **baze de formare a altor cuvinte** [subl. aut.] este evidentă, îndeosebi în sfera derivării.” și p. 207: „Capacitatea siglelor de a da naștere – prin derivare și compunere – unor noi formații lexicale este considerată, de majoritatea cercetătorilor ca o dovadă peremptorie a **lexicalizării** [subl. aut.] și, implicit, a impunerii lor în vocabularul unei limbi cu statut de lexeme simple (a căror temă este neanalizabilă).

Deși formațiile lexicale de acest tip au circulație limitată (fiind specifice discursului publicistic cu tematică politico-administrativă) și durată de viață relativ redusă (ca și siglele-bază), ele demonstrează creativitatea vorbitorilor și capacitatea românei actuale de a adopta modele internaționale de formare a cuvintelor.”

¹² Cf. *brazilianiza*, *ebraiza*, *libaniza* (vezi Elena Trifan, *Formarea cuvintelor în publicistica actuală, Derivarea – perioada 1990-2001*, Cluj, Editura Digital Data, [2010], p. 224).

¹³ <http://dexonline.ro/definitie/rom%C3%A2niza>, s.v. *româniza*.

„Ai fost cel mai O.K.iuț.” (spot publicitar pentru evenimentul „Zilele Biz, ediția Best of the Best”, disponibil la adresa: http://www.iqads.ro/ad_31991/biz_zilele_biz_2013.html)

Atașarea sufixului diminutival *-uț*, direct la adverbul/adjectivul abreviat este cu adevărat o inovație, mai ales că O.K. este echivalentul adverbului *bine*, respectiv al adjectivului *bun*, care ar putea înlocui foarte bine acest americanism. S-ar crea astfel două derivate diminutive obișnuite: *binișor*, *bunicel*, însă acestea nu ar mai surprinde cu nimic publicul-țintă.

„Darul ți se întoarce înmiliardit!” (spot publicitar PRO TV, anul 2000) *pref.* *în-* + *miliard* + suf. *-it*; derivare parasintetică, prin analogie cu modalitatea de realizare a altor numerale multiplicative: *înzecit*, *însutit*, *înmiit*;

„Cosmote îți oferă un tichet răzuibil, care conține extraopțiunea specială Travel Pack cu următoarele beneficii [...]” (fragment dintr-un anunț publicitar, disponibil la adresa <http://www.cosmote.ro/ro/content.aspx?style=styles&ns=10000&noparent=21320&cid=21320>); „Fie că primești bani din străinătate sau din România, fie că trimiți bani în țară sau către străinătate, primești un cupon răzuibil, te înscrii în campanie și poți câștiga premii prin tragere la sorți.” (anunț publicitar disponibil la adresa: <http://www.raiffeisen.ro/noutati/e-simplu-sa-castigi-si-sa-te-bucuri-impreama-cu-cei-dragi>) [<] (*a*) *răzui* + suf. *-bil*;

Compunerea este un alt procedeu intern, la fel de productiv ca derivarea, în cazul discursului publicitar. Se pot semnala în publicitate diverse cuvinte compuse (prin contopire, prin alăturare cu cratimă, prin alăturare cu blank, prin abreviere), având ca mijloc de realizare fie juxtapunerea, fie elipsa¹⁴:

domokit, *Domokituri* (substantiv compus sintetic prin contopire, din numele propriu, de brand, *Domoși* substantivul comun, neutru, *kit*, împrumutat din engleză): „Câștigă 5x Domokituri complete de utilare!”/„1 domokit conține: televizor, tabletă, cafetieră, sandwich maker, frigider, fier de călcat” (fragment din broșura publicitară DOMO, 26 septembrie-16 octombrie 2013). În același mod, este construit și substantivul comun *domoferta*, în același context, însă aici vorbim mai degrabă de contaminație, procedeu destul de asemănător compunerii prin contopire (vezi *infra*).

alintaroma (substantiv compus sintetic prin contopire, din substantivele comune *alint* [[<] (*a*) *alinta*] și *aroma*): „Puterea Alintaromei ne aduce mai aproape.” (slogan publicitar pentru cafea Jacobs Krönung cu Alintaroma: <http://www.puterealintaromei.ro/>)

sprite-camera; *sprite-cucul* (substantive comune compuse analitic, prin alăturare cu cratimă, în aceeași manieră precum *domokit*: nume de brand devenit substantiv comun *sprite* + *camera/cucul*): „Câștigă *sprite-camera*, singurul aparat foto din lume care face poze cu watermark Sprite.” (http://www.iqads.ro/ad_32367/sprite_castiga_sprite_camera.html);

„Câștigă *sprite-cucul*, singurul ceas de perete care zice «Sprite!»” (http://www.iqads.ro/ad_31358/sprite_castiga_cucul.html). Totodată, este posibil ca la baza acestui cuvânt să stea și procedeu de elipsă¹⁵ ([<] *camera* [foto] de la *Sprite*; *ceasul-cuc* [de perete] de la *Sprite*).

¹⁴ Vezi ***, *Formarea cuvintelor în limba română*, volumul I, *Compunerea*, București, Editura Academiei Române, 1970, p. 29.

¹⁵ Id., *ibid.*, p. 29: „[Categorica compuselor rezultate prin elipsă – n.n. R.P.] cuprinde compusele în a căror structură se observă omiterea unuia sau chiar a mai multor cuvinte (*concertmaistru* pentru *maistru de concert*, *mazăre-siloz* pentru *mazăre de siloz*, *nord-american* pentru *americandin* (sau *de nord* etc.).”

shopping-răsfăț (substantiv comun compus analitic, prin alăturare cu cratimă a englezismului *shopping* și a substantivului comun, neutru *răsfăț*, având la bază elipsă: *sintagma răsfăț cu/prin shopping*)

În ceea ce privește compunerea prin abreviere, credem că în această categorie intră numai compusele din inițiale de cuvinte, întrucât celelalte tipuri (compusele din silabe de cuvinte, respectiv compusele din inițiale și fragmente de cuvinte) se află la interferența cu alt procedeu, mai recent, de compunere a unor cuvinte: *contaminația*, pe care tradiția studiilor de lexicologie o discută cel mult în cadrul modalităților inedite de formare de noi cuvinte, care nu se impun în uz.

Un cuvânt inedit, compus prin abreviere din inițiale (siglare¹⁶) și aparținând limbajului publicitar, este și MBS, nume de produs al firmei de lactate Rarăul:

„Simplu, cât ai zice MBS!” (slogan publicitar și spotul de TV disponibile on line la adresa: http://www.iqads.ro/ad_32052/raraul_mbs_simplu_cat_ai_zice_mbs.html).

Acesta este format din inițialele cuvintelor ce desemnează ingredientele pe care le conține (Mămăligă cu Brânză și Smântână) și are statut de *hapax legomenon*, fiind un cuvânt ocazional – rezistă în limbă atâta timp cât produsul pe care îl desemnează există pe piață.

După același tipar, s-a format și numele produsului DDB (Danone De Băut; vezi spot publicitar aici: http://www.iqads.ro/ad_30251/danone_de_baut_ddb_ddb_frate.html)

În general, astfel de cuvinte, numite și acronime, reprezintă nume de branduri¹⁷ sau de produse; în acest caz, sunt foarte economice în limbaj, asigurând concizia și claritatea mesajului transmis, și trezesc curiozitatea, incitând receptorul la descoperirea referentului (i.e. produsul/brandul promovat). Sunt și mai ușor de pronunțat și de memorat.

Nu considerăm creații lexicale compusele savante (cu afixoide), care sunt, în general, cuvinte obișnuite și deloc specifice strict discursului publicitar. Acestea constituie, în mare parte, termeni științifici, specializați, deloc surprinzători. Cu toate acestea, urmând același procedeu de formare (compunere cu prefixoide, mai ales), se pot întâlni în reclame și creații lexicale inedite, formații nespecializate, cu caracter ocazional, proprii limbajului publicitar, nu însă la fel de surprinzătoare precum cele discutate mai sus. De exemplu:

- cu prefixoidul *mega*:- „Megareduceri : Peste 3000 de produse! Caută etichetele portocalii în magazine!” (broșura DOMO, 16-26 februarie 2013); „DOMO – Megaoferta de sezon!” (campanie publicitară DOMO, 26 ianuarie-10 februarie 2012); numele de firme: MegaImage; Mega Construct SRL; „Philips Pico Pix PPX2480: miniprojector cu megadistracție” (<http://blog.domo.ro/philips-pico-pix-ppx2480-mini-proiector-cu-mega-distractie/>); „Liber la MegaDistracție!” (anunț publicitar AFI Palace Cotroceni: <http://aficotroceni.ro/news/Liber-la-Mega-Distractie-13>);

- cu prefixoidul *hiper*:- „HiperOfertă de preț!” (afiș publicitar într-un hipermarket: <http://bibabum.ro/super-mega-ultra-oferta-de-pret/>); „Cora Catalog Hiper Reduceri” (broșura Cora, 17-30 septembrie 2013)

¹⁶ Vezi Adriana Stoichițoiu Ichim, *op. cit.*, p. 119: „**Sigla**rea [subl. aut.] reprezintă o modalitate de abreviere prin care iau naștere noi unități lexicale, numite **sigle** [subl. aut.]. **Siglele** [subl. aut.] sunt considerate – atât în bibliografia românească, cât și în cea străină – un tip de compuse abreviate, alcătuite prin juxtapunerea literelor inițiale ale cuvintelor care formează un grup sintactic stabil (de regulă, o sintagmă nominală – **SN**)”.

¹⁷ Cf. **DKNY** < *Dona Karan New York*; **IKEA** < inițialele numelui fondatorului *Ingvar Kamprad* + inițialele locului de naștere al acestuia: *Elmtaryd Agunnaryd*.

- cu prefixoidul *mini*-: „Servicii conexe gratuite la ATM BCR, ce asigură o economie de timp și confort: obținere mini-extras de cont [...]” (anunț publicitar, disponibil on line la adresa: <http://www.powercard.ro/ro/cardurile-powercard/powercard-standard>); numele de brand Miniblu;
- cu prefixoidul *maxi*-: „Miniblu are maxioferte.” (afiș publicitar, disponibil la adresa <http://www.urbankid.ro/indoor/miniblu-are-maxi-oferte-9214>);
- cu neoconfixul¹⁸ *euro-* (≲ *Europa*) – multiple nume de firme, branduri și produse: *Eurovita multimineral*; *editura Eurostampa*; *EuroGsm*;
- cu neoconfixul sufixal *-land* („detașat din compuse englezești cu circulație internațională”¹⁹) – foarte productiv, de obicei, în numele de firme: FrigoLand, DeeaLand, BoviLand, LalaLand, Plant Land (disponibile on line la adresa <http://www.listafirme.ro>); „SC Papuciland SRL”²⁰;
- cumul de prefixoide²¹: „Super Ultra Ofertă!” (anunț publicitar, disponibil la adresa <http://www.vulping.ro/oferta>); „Super mega oferte de la Emag” (anunț publicitar, disponibil on line la adresa <http://www.blog.ro/prostie-fara-limite/super-mega-oferte-de-la-emag/>); „Giga, Mega, Super, Ultra, Dublu Sandwich + o limonadă răcoritoare!” (anunț publicitar, disponibil la adresa: <http://isic.md/site/offer/id/98/giga-mega-super-ultra-dublu-sandwich/>); În ceea ce privește conversiunea²², se observă cu precădere substantivizarea unor adjective variabile, marcată în plan morfologic prin preluarea mărcilor flexionare proprii substantivului: „Am pus la încercare răbdarea unor pofticioși.” (fragment din spotul publicitar pentru Volksbank – Depozitul cu termen flexibil, disponibil on line la adresa: <http://iaa.ro/Galerie-multimedia/Volksbank-depozitul-cu-termen-flexibil/806.html>); „Noaptea devoratorilor de publicitate: Reclamele să ruleze, devoratorii să devoreze!” (afiș publicitar pentru evenimentul „Noaptea devoratorilor de publicitate”, disponibil și la adresa: <http://www.iqads.ro>);

Asemănător compunerii, un procedeu utilizat cu preponderență în limba română actuală pentru a crea noi cuvinte, este contaminația/încrucișarea lexicală. Aceasta reprezintă „fenomenul prin care două cuvinte aflate în relație de sinonimie sau cvasinonimie având aproximativ aceeași importanță și frecvență în comunicare se suprapun în conștiința vorbitorilor dând naștere unor forme hibride acceptate în limbă ca variante sau chiar ca unități lexicale propriu-zise”²³. În textul publicitar înșă, ceea ce reprezintă cu adevărat un mijloc foarte productiv pentru creativitatea lexicală surprinzătoare se consideră a fi, de fapt, o falsă contaminație/pseudocontaminație²⁴ sau condensarea lexico-semantică²⁵ de orice fel. Este

¹⁸ Neoconfixele reprezintă „trunchieri ale unor cuvinte simple” (Adriana Stoichițoiu Ichim, *op. cit.*, p. 39).

¹⁹ Id., *ibid.*, p. 71.

²⁰ Id., *ibid.*, p. 71.

²¹ Id., *ibid.*, p. 49: „«Tocirea» expresivității unor afixoide impune găsirea de **noi tehnici de intensificare** [subl. aut.] a efectelor stilistice, cum ar fi cumulum de formați.”

²² Id., *ibid.*, p. 232: „Pentru lexicologii francezi, conversiunea este **un procedeu complex, sintactico-semantic** [subl. aut.], având drept rezultat apariția unor noi unități lexicale autonome atât din punct de vedere sintactic, cât și semantic. Reținem precizarea că mutațiile semantice asociate schimbării categoriei gramaticale sunt de natură intralexematică, afectând nivelul cel mai abstract al semnificației.”

²³ Liviu Groza, *op. cit.*, p. 120.

²⁴ Id., *ibid.*, p. 121: „Când intenția stilistică, expresivă, mai ales glumeață, este evidentă, se poate vorbi de *false contaminații* sau de *pseudocontaminații* [subl. aut.]. De obicei unui termen al pseudocontaminației i se atribuie, de multe ori în mod ironic, un sens asemănător cu cel al celui alt termen.”

vorba de telescopare, procedeul ce stă la baza producerii așa-ziselor cuvinte-valiză sau cuvinte telescopate/încrucișate, formate din trunchieri de cuvinte, „prin «ștergerea» sau «confundarea» intenționată a diferențelor de sens”²⁶ între cele două cuvinte de bază. Reclamele abundă de astfel de creații lexicale, numărându-se „printre modalitățile obișnuite de realizare a economiei verbale, adică de aplicare a legii minimului efort, prin reducerea la diferite niveluri a enunțurilor”²⁷:

„Fulga Ciocolapte” (*cioco*[lată] + *lapte*); „Fulga Vanilapte” (*vani*[lie] + *lapte*); „Fulga Căpșulapte” (*căpșu*[ni] + *lapte*) – numele unor produse (disponibile la <http://www.fulgapromo.ro/>); „Fulga aduce o nouă bunătațe cu lapte – Mierlapte.” (*Mier*[e] + *lapte*) (dintr-o campanie publicitară; comunicat de presă disponibil la adresa: <http://www.eva.ro/sanatațe/shopping/fulga-aduce-o-noua-bunatațe-cu-lapte-mierlapte-articol-23781.html>)

„Câștigă pachetul tău de explorare: TUC + biscicletă!” (*bis*[cuiți] + *bicicleta*) (anunț publicitar, disponibil la adresa: <http://biscuitiituc.ro/premii/>);

„Cumperi sau economisești? Cine spune că nu le poți face pe amândouă? Învață să CUMPĂRĂMISEȘTI, adică să cheltuiești și să economisești în același timp!” (*cumpără* + [*econo*]miesești) (dintr-un anunț publicitar pentru cardul BRD, disponibil la adresa <https://www.brd.ro/persoane-fizice/carduri/serviciul-de-economisire-la-plata-cu-cardul>).

Tot o formă de contaminație credem că reprezintă și procedeul de realizare a lexemelor care, în tradiția lexicologică, sunt considerate a fi create prin compunere prin abreviere a unor silabe de cuvinte (cazul unor nume de branduri: Adidas <Adi + Dassler; Nissan<Nippon + Sangyo; Tago<Tadeusz + Gotebiewski; Verizon < lat. *veritas*: „adevăr” + eng. *horizon*: „orizont”) sau din inițialele unor cuvinte, la care sunt atașate, în același timp, fragmente de cuvinte (siglare + trunchiere):

„AEGONOMISEȘTE acum pentru momente cheie din viața ta!” (slogan publicitar, disponibil la adresa: <http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/aegon-si-banca-transilvania-au-decis-sa-extinda-campania-aegonomiseste-acum-pentru-momente-chei.html>) < sigla AEGON (numele unei firme de asigurări) + [*econ*]omisește.

Similar telescopării, în sensul că presupune tot o confuzie a diferențelor de sens pe care două cuvinte asemănătoare ca formă le pot prezenta, este și procedeul deraierii lexicale²⁸,

²⁵ Cf. Emil Suci, *Condensarea lexico-semantică*, [Iași], Institutul European, 2009, p. 7: Condensarea lexico-semantică reprezintă „un procedeu de formare a cuvintelor, inclusiv în situațiile în care el are loc nu în cadrul unui anumit idiom, ci în procesul contactului dintre limbi, mai exact al împrumutului lexical [s.n. R.P.]”

²⁶ Liviu Groza, *op. cit.*, p. 121.

²⁷ Emil Suci, *op. cit.*, p. 9. Vezi și p. 10: „Toate modalitățile de scurtare, într-un fel sau altul, a enunțurilor țin de dorința și nevoia de concizie în exprimare. Ele se aplică mai cu seamă în vorbire, de vreme ce «a vorbi bine înseamnă a face economie și a lăsa pe ascultător să întregască cele spuse cu gândirea sa constructivă.»”

²⁸ Cf. Daniela Răuțu, *Jocurile de cuvinte în mass-media românească actuală* (teză de doctorat), Universitatea din București – Facultatea de Litere, 2012, p. 51-52: „De asemenea, deraierea lexicală nu este considerată a fi un fenomen diferit față de contaminare sau de cuvintele-valiză, după cum reiese din definiția următoare: «There is another blending technique used for taboo avoidance in various languages: the first syllable of an expletive is pronounced and then a switch is made to a neutral word starting with the same syllable» (Duchaček, apud Sobkowiak 1991: 151). În lingvistica românească, Al. Graur a studiat deraierea lexicală, fără a face totuși vreo delimitare de alte fenomene, referindu-se la faptul că «începând să rostească o frază clișeu, pe care toată lumea o cunoaște, al cărui sfârșit deci îl poate ghici oricine, vorbitorul, la un anumit loc, «deraiază», înlocuiește sfârșitul unui cuvânt care are același început, păcălește pe auditor și produce un efect comic» (Graur 1967: 160)”.

un joc de cuvinte (calambur) adesea confundat cu procesul de formare a cuvintelor-valiză. De regulă, o deraiere lexicală se bazează pe asociații de idei sau pe unele asemănări formale (paronomază).

În publicitate, deraierea lexicală se poate produce ca aluzie la un anumit produs sau nume de brand, reprezentând totodată, prin repetare, și un mijloc subliminal de reactualizare a mesajului transmis inițial, pentru a se asigura că s-a atins obiectivul – numele produsului/brandului respectiv s-a întipărit în mintea publicului-țintă:

„Începutul e tare: A fox odată ca niciodată... [...] A fox foarte bun!” (dintr-un spot publicitar la mezeluri Fox, din anul 2011) în loc de *A fost odată ca niciodată...; A fost foarte bun!*;
„Antrefrig - Ți se pune PateU!” (slogan publicitar la pateul Antrefrig, din anul 2010) – deraiere lexicală de la expresia proprie limbajului colocvial *Ți se pune pata!*;

„Cum să prinzi o meDOZĂ?”; „Cum să prinzi un PETște?” (afișe publicitare la o campanie inițiată de Apele Române pentru păstrarea apelor curate, disponibile on line la adresa: http://www.iqads.ro/ad_7704/anar) – deraieri lexicale de la *peșteși meduză*, combinate cu grafisme; aluzii la doze metalice și sticle de plastic, care, în loc să fie colectate și reciclate, sunt aruncate în ape, dăunând faunei acvatice.

Printre mijloacele de realizare a creativității lexicale, asemănătoare deraierii lexicale, se numără și parofonia (procedeu al paronomazei), fenomen care „rezultă, așadar, din posibilitățile de pronunție asemănătoare dintre două secvențe sonore, fapt care este observabil mult mai clar la nivel grafic”²⁹. Acesta se produce mai ales între cuvinte de origini diferite (din limba română și o limbă străină):

„Cei mai tari fani își schimbă numele pe facebook în Crispyan/Crispyna! (și se laudă aici că au făcut-o)!” (afiș publicitar pentru Crispy Sandwich de la KFC, disponibil on line aici <http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/03/21/kfc-crispyan-si-crispyna/>);

„Fiecare participant la campanie are posibilitatea de a câștiga [...] un DormitOREO!” (campanie publicitară la un concurs organizat de firma producătoare de biscuiți OREO: <http://www.businesswoman.ro/ro/index.php?p=articol&a=2808&inters>).

Pe lângă aceste mijloace convenționale de a obține creativitatea lexicală, în cea mai mare parte explicabile, se remarcă în discursul publicitar și un fenomen mai puțin discutat și analizat în studiile românești de lexicologie. Acesta nu reprezintă un procedeu propriu-zis de obținere a creațiilor lexicale, nu urmează anumite reguli de realizare, ci constă în plăsmuirea, inventarea de moment a unui cuvânt, care apare o singură dată într-o anumită limbă sau într-un corpus de texte ale unui anumit autor și este scris/rostit o singură dată. Într-un anumit context; un asemenea cuvânt poartă denumirea de *hapax legomenon* (‘gr.: „un lucru o singură dată spus”³⁰) și se explică mai ales în cadrul textului și contextului în care este semnalat, fiind o manifestare a unui spirit cu adevărat creator. Apariția cuvintelor de tip *hapax legomenon* („efemeride lexicale”³¹) se înscrie în fenomenul de *neologie lexicală*³², în accepțiunea actuală a termenului:

²⁹ Id., *ibid.*, p. 145.

³⁰ Vezi <http://www.randomhouse.com/wotd/index.pperl?date=19980723>.

³¹ Adriana Stoichițoiu Ichim, *op. cit.*, p. 226.

³² Id., *ibid.*, p. 14: „*Neologia lexicală* [subl. aut.] este definită ca o formă de manifestare a creativității lexicale lingvistice individuale, care permite apariția de noi unități lexicale (cu funcție *denominativă* și/sau *stilistică* [subl. aut.]), construite în acord cu anumite reguli: «La néologie lexicale se définit par la possibilité de création

Prin utilizarea de *hapax legamena*, discursul publicitar se apropie foarte mult de stilul beletristic, unde mai sunt întâlnite astfel de cuvinte:

„Cel mai itsy suc cu cel mai bitsy fruct!” (slogan publicitar pentru sucul Prigat Itsy Bitsy: <http://www.iaa.ro/Articole/Comunicate>);

„Bea Fanta! Fii bamboocha!” (dintr-un spot publicitar pentru sucul Fanta, PRIMA TV, iunie 2009);

„3 Suisses – modă și noutăți... La dispoziția ta, pentru a fi ultra-chouchou!” (Catalogul 3suisses.ro, toamnă-iarnă 2011/2012, copertă interioară)

Judecând după diversitatea de creații lexicale existente în discursul publicitar, foarte sugestive și expresive, care depășesc de mult chiar și numărul limitat al mijloacelor de îmbogățire a vocabularului, nesupunându-se întotdeauna regulilor acestora și dezvoltându-și „reguli” proprii, greu de consemnat și de analizat, putem conchide că, într-adevăr, înainte de a reprezenta un instrument principal de marketing, publicitatea este ea însăși „o piață a limbajului”³³, dar și un „tărâm” al fanteziei creatoare, care, cel puțin în limba română, merită o atenție mult mai sporită.

Chiar dacă aceste creații lexicale constituie apariții ocazionale, efemere, ele au uneori un efect stilistic mai îndelungat și, deși nu rămân în limba vorbită, demonstrează productivitatea unor procedee și modalități de inovare lingvistică. Suntem de părere că, precum în limbajul poetic, la fel de ingenios și de original, creativitatea lexicală în discursul publicitar nu cunoaște limite; cu toate acestea, studiile lingvistice în domeniu sunt destul de sporadice, iar publicitatea – tot mai prezentă, mai diversă, mai surprinzătoare.

Bibliografie

Corjan, I. C., *Enunț, text și discurs*, în „Revista Română de Semio-Logică (pe Internet)”, nr. 1-2/2003, p. 7-46, disponibil on line la adresa:

http://www.roslir.goldenideashome.com/archiv/2003_1-2/11IonCorjan2003.pdf.

Cvasnîi Cătănescu, Maria, *Retorică publicistică – de la paratext la text*, Editura Universității din București, 2006.

Groza, Liviu, *Elemente de lexicologie*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universității din București, 2012.

Răuțu, Daniela, *Jocurile de cuvinte în mass-media românească actuală* (teză de doctorat), Universitatea din București – Facultatea de Litere, 2012.

Stoichițoiu Ichim, Adriana, *Creativitate lexicală în româna actuală*, Editura Universității din București, 2006.

Suciu, Emil, *Condensarea lexico-semantică*, [Iași], Institutul European, 2009.

Vid, Ioana, *Specificitatea discursului publicitar*, în „Cultu ă și comunicare”, II (2008), disponibil on line la adresa: <http://culturasicomunicare.com/pdf/2008/vid.pdf>.

<http://www.randomhouse.com/wotd/index.pperl?date=19980723>.

de nouvelle unités lexicales en vertu des règles de production incluses dans le système lexical» (Guilbert 1975 : 31); pentru statutul de *neologism* [subl. aut.] al unor formații interne ale limbii – cărora li se pune condiția de a conține în structura lor «măcar un element constitutiv neologic».”

³³ Guy Lochard, Henry Boyer, *Comunicarea mediatică*, Iași, Institutul European, 1998, p. 43, *apud* Maria Cvasnîi Cătănescu, *op. cit.*, p. 203.

REINFORCING COMMUNICATION BY MEANS OF ENGLISH CLASSES IN THE CASE OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

Daciana INDOLEAN, PhD, Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: Communication competences represent one of the most important set of competences for humanity, since language is not just a carrier of messages concerning current issues but it is also the bearer of cultural heritage of nations.

Future engineers should not only become good professionals, but also good communicators, as they are the treasurers of scientific and technical progress and development. The academic curriculum for technical students contains courses designed to develop communicative competences in both the official language and in foreign languages. The paper starts from the premise that, in the case of English, most courses will focus more on language skills and less on the development of communication instruments. The experimental results show that focusing on communication skills rather than language skills produces better results in final tests, enhances the students' communication skills and leads to competences by conferring the students communication autonomy and the ability to operate with specific information in order to meet the recipients' needs.

Keywords: communication, communication competence, communication in English, teaching ESP, ESP evaluation

Competence, communicative competence and language learning

The Romanian language dictionary defines competence as being *someone's ability to have a say in a matter, based on his or her deep knowledge on that matter* (www.dexonline.ro).

Wikipedia defines competence as someone's ability to accomplish a certain task, action or function (www.wikipedia.org). In other words, competence would be the ability to finish something successfully.

Unfortunately, both are rather unsatisfactory. The first one leaves the impression that the competence is limited to someone with some authority in the matter and who is able to produce and re-produce knowledge related to that field, while the second definition is vaguely enough to lead to the conclusion that almost any task or job done by human beings is competence.

These definitions are insufficient for teachers as well. As teachers, we need to know several things: how can a person becomes competent, what are the strategies and instruments that we can employ in order to lead someone towards competence, how much competence someone needs to demonstrate before we can label them as competent, and by what means we can conduct such an evaluation.

In his work entitled *Noul curriculum – curriculum pentru competente* (2006), Prof. Vasile Chiş provides a synthesis of three definitions for competence:

Definition 1: Competence is the ability to accomplish the activities related to an occupation or function to the standards defined by the employers.

Definition 2: Competence means owning and developing knowledge and abilities, proper attitudes and experiences necessary for a good performance in the assumed roles.

Definition 3: Competences are complex structures with operational value, that are placed amongst knowledge, attitudes and abilities and that have the following features:

- *they ensure the accomplishment or assumed roles and responsibilities,*
- *they correlate the roles and responsibilities with proficiency,*
- *they can be measured based on proficiency standards,*
- *they can be developed through learning (p.18).*

Prof. Chiş himself notices that these definitions depict competence as an action placed in the professional environment and that is the result of a learning process. This is very important for didactics, because it changes the paradigm of pedagogy from a pedagogy that focuses on knowledge gain on one that aims to develop competences.

Prof. Ionescu, in a book published in 2007, defines competence as being *an integrated complex of skills and abilities to apply, operate and transfer acquisitions, that enable an activity to be successful and that enable the usage of acquired knowledge, skills and abilities in a functional manner in various formal, informal and non-formal contexts (p.105)*. The same work states that *when we develop a competence, this means not only that we know to do something or we possess the technique, but it also means that we have the capacity to connect a certain situation to a family of situations and to be able to deal with it adequately (op.cit. p.105)*.

Thus, competence means integrating knowledge and practical actions of applying and integrating knowledge into new contexts, but it also represents the ability to deal with a specific situation adequately. In other words, it means having the proper attitude for a certain situation.

The European Qualification Framework for Lifelong Learning – EQF – presents a document dated 23 April 2008 in which it defines a framework of eight major qualification levels. The annexes of this document provide definitions for the terms that founded this framework.

“Competence” means the proven ability to use knowledge, skills and personal and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and personal development (http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf).

So the text defines competence as a proven ability, in other words, competence must be a quantifiable element that can be identified on an evaluation scale, that can be measured and compared against predefined criteria and norms created for a specific area in which competence can become manifest.

By combining all these definitions and synthesizing their common elements, this article will define competence as an integrated and quantifiable set of knowledge, skills and attitudes that allow someone to accomplish a professional or personal development task successfully.

Clearly, this is just one way of defining competence and we chose this definition because it serves the purpose of education. This means that, defined in this manner, competence is the proof of what an individual can accomplish at a given moment in a given context. Moreover, this proof is quantifiable and measurable against a universal standard.

Communication competences represent a particular case, as human beings rely their entire existence on communication. Humans learn by communicating and by using the language as communication tool.

In his book entitled *Comunicarea eficienta - metode de interactiune educationala* (2007), prof. Ion Ovidiu Panisoara defines the communication competence as *the ability to demonstrate the appropriate communication in a given context*. For instance, this implies adapting the discourse to the profile of the recipient - according to age, gender, social or professional status.

Wikipedia defines communicative competence as the ability to understand and speak a certain language, thus equating communicative competence with linguistic competence. The definition used in this article is created by extrapolating the definition of competence. Thus, the communicative competence is an integrated and quantifiable set of knowledge, skills and learnt attitudes that allow someone to accomplish a communicational task, in both the professional or the personal environment.

The primordial paradigm change starts from the concept of competence. Unlike the old paradigms that were more preoccupied with what people know and how they got to know these things, the new paradigm wants to know what people can do with what they know and which are the instruments that they can use to obtain maximum results with what they know.

In terms of specific methodologies for language teaching and learning, the old paradigms valued and upheld language learning methodologies based on specific activities. The favorite method was the audio-lingual one, based on the behaviorist theory of language acquisition. The language was regarded as an acquired skill and this method focused on memorizing dialogues, choir repetition of verbal patterns, preventing mistakes, diligently learning grammar theory. The method sought native-speaker-like pronunciation and reading and writing were postponed until the learners mastered speaking. Translations and using the mother tongue were completely forbidden (Finocchiaro & Brumfit, 1983).

The problem of this method is the fact that many learners fail in using the language in real life situations and they cannot understand its usage in normal communications (Widdowson, 1990).

The new methodologies start from the premise that the primordial function of any language is communication. This gives birth to the communicative method, that claims that we do not communicate by creating sentences, but rather by using sentences to make statements, descriptions, classifications, questions, demands (Widdowson, 1990).

The communicative method focuses on contextualization, because the competences are manifested in a context, in which the meaning of the word or the expression is vital. The method encourages communication by any means, the pronunciation must be only comprehensible and the learners are encouraged to adopt any strategy that motivates them to operate with the language. The language is learnt by trial and failure, the main goal is fluency and accuracy is judged according to context. They interact with other people and not with the abstract linguistic concept, the approach is learning by doing and the learners are in the center of this process, bringing with them all their personal experiences and their own learning needs (Finocchiaro & Brumfit, 1983).

Here are some of the communicative method axioms, according to Widdowson (1990), Finocchiaro and Brumfit (1983):

1. Learning a language means learning to communicate.
2. The aim is communicative competence, the ability to use the entire linguistic system efficiently and according to the communication situations.
3. The skill to create sentences is not the only skill that the people need when communicating. Communication takes place when we use sentences to perform a wide range of social acts.
4. There is no simple equation between the linguistic forms and the communicative functions. It is a grave mistake to assume that knowing how sentences work during communication derives from knowing how sentences are composed and what significance their linguistic units have.
5. The main premise is contextualization and the meaning is vital.

Experimental design

Now more than ever science and technology do not belong to a single ethnic or national community. The scientific discoveries and the technological progress are everywhere, saving lives and improving the health and the quality of life. Science and technology no longer communicate solely through their specific universal language – Mathematics – like they did in the past, as science and technology no longer belong to the intellectual elite of humanity. Science and technology have become an integrated part of our daily lives.

In this environment, the engineers do not communicate solely with their counterparts or peers using the specific language of science and technology. They must also communicate with the entire community, since the entire community is the beneficiary of their work. This new context forces the engineers to become not only very good professionals, but also very good communicators.

In this new communicational paradigm, teaching English for the specific needs of engineers receives new connotations. The future engineers, the technical students, must not only become users of English for Science and Technology, but they must also learn to communicate in the specific professional environment in which they will work after graduation. This means that the English lessons' objectives should not aim at the development of mere language skills, but rather they should aim at the development of communicative competences.

The experiment starts from the hypothesis that, by adding a qualitative assessment criterion to language tests, we get more test papers that pass than we had if we assessed those papers using exclusively a linguistic quantitative criterion. In other words, I believe there are more papers that deserve to pass based on a communicational criterion than the traditional tests allow, simply because the qualitative takes into account the success of the communication and not just the verbal part of it.

Although very seldom assessed in a consciously manner, the non-verbal and para-verbal aspects of the messages are present in all of our communications, they influence the way we relate to people and what they have to say. In fact, most of the times, these are the elements that make us decide that a person shows a positive or negative attitude, that this attitude is proper or improper for that specific communication and their communicational partners.

Thus, using a criterion that measures the attitude when communicating, I analysed whether the students adopt a proper attitude towards the recipient or not. I focused on elements like: tone used, the proper customary practices when addressing a certain position, layout, the manner in which the ideas have been organized so that they provide a reader-friendly message.

The task was formulated as a scenario: *You are an engineer for Aston Martin Lagonda Ltd. UK. Your job is to offer technical assistance to the company's clients. Today you receive a request from an important client: Angelina Jolie. She wants to buy an Aston Martin DB9. Decide what information you will give to her and write a letter of response. You can use the technical specifications provided and you can use your personal experience to offer her other bits of information as well.*

The experimental group consisted of 50 second year students from the Technical University of ClujNapoca, Faculty of Mechanics, Transportation Engineering.

From a quantitative point of view, this task has been designed according to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages, which refers to a user who can write clear and detailed documents on a wide range of topics, especially the ones connected to his/her professional area of expertise. In other words, the B2 users are able not only to offer technical details about the car, but they can also express a pertinent point of view based on the advantages and disadvantages of the product. From this perspective, I have admitted all the letters that demonstrated a good use of the vocabulary and grammatical structure at this level, as well as a proper usage of the authentic technical specification offered for the specialized information.

The qualitative analysis of the letters aimed to identify the way in which the students managed to select and filter the information according to the potential needs and interests of the client and if the students manage to use the proper tone and attitude towards the client. The qualitative analysis aimed to identify whether the students managed to communicate effectively to their potential client by means of the letter they wrote.

All the letters have been assessed based on these two filters separately. Subsequently, at the end of the experiment, a number of letters failed based on the quantitative criteria and a number of letters failed based on the qualitative ones. The data collected shows that there is a number of 10 letters, which, although admitted based on the language criteria alone, could not be accepted as proper forms of communication. In other words, although lexically and grammatically correct, they fail to convey the proper message to the recipient, which means that the authors' attitude was inappropriate or unprofessional. The sample below is an example for this category:

Hello Angelina, my name is ... and I am the sales manager at Aston Martin and I would like to offer you details about the product that, in my opinion, suits your needs the most: the Aston Martin Volante.

It's an exquisit car, voted 'best looking car of the world' by a number of foreign and national magazines, only five being sold and shipped to the U.S., it's bound to make an impression at any given time or place.

Speaking of time and place, these are no longer things to worry about, because the new engine combine with state-of-the-art computers and electronics make this car get from 0 to 100 kmph faster than you can say 'Brangelina'.

Whether in white, red or sky blue, I'm telling you, this is the perfect car for you!

The document presents very few mistakes and they are acceptable at the level B2, however, the attitude of the writer is very inappropriate and the letter resembles more a badly designed sales letter rather than a reply to a client's inquiry.

The statistical analysis of the results obtained based on the two evaluation criteria shows that the difference between the results is statistically significant, which means that, in fact, only 16 letters can be really accepted as communication forms and not just language test products. The table below shows the results for the χ^2 analysis performed on the results:

	Pass	Fail	Total
CEFL	26	24	50
ATT	16	34	50
Total	42	58	T = 100

$$\chi^2 = 4,10$$

Table 1 – χ^2 analysis performed on the results obtained for the quantitative and qualitative evaluations of the letters

Conclusions

When creating tests for English taught for specific purposes, evaluating solely the linguistic component of the communication might be useful when we aim to correct the elements of the communication that belong to the language itself. However, communication is composed of more than just words correctly spelled and used in the proper grammatical form. Sadly, the majority of the traditional tests evaluate solely the linguistic component, the four main skills – reading, writing, listening and speaking – leaving aside the other components of communication (non-verbal, paraverbal and metacomunication).

Basically, a traditional test that measures only linguistic skills will evaluate what is out to evaluate but will fail to develop communicative competence in the people sitting for such tests. For example, when asking a candidate to fill in the gaps of a text with several words, there is a great chance that in real communication several words or phrases are eligible to fill that space so that the sentence makes sense. The test creator will have to decide whether to allow all possible variants to be correct or to present the candidate with a set of words that could be a correct match with the gaps in the text. In the first instance the key to the test will have to specify that there are several variants that can be acceptable, thus leaving the decision to the person marking the test, while in the second instance some of the candidates will merely guess some of the correct answers, thus rendering the test less satisfactory to the objective of measuring linguistic skills.

However, perhaps the biggest shortcoming of such tests is the fact that almost no real life communicational situation will make the candidate come face to face with such instances.

Even if a document presents missing words due to a printer or fax machine malfunction, the purpose of filling in the gaps in a text in real life is getting the right message and not deciding whether a certain gap would require a verb or another one with a similar meaning. In such a context, the tests measure only abstract forms of manifestation of language skills which not only fail to represent real life communications, but they do not guarantee in any way a transfer of those skills into new communicational contexts. Thus, in the absence of transfer into new communicational contexts, testing does not encourage the learner to develop communicational competences in English, instead making learners to regard language tests as a poor reason to become personally involved in solving the tasks, rendering their responses lifeless and lacking authenticity.

The conservatism of the teaching staff might consider that the attitudinal elements might damage too much the objectivity and fidelity of the tests and their results, thus reducing the attitudinal components to the formative level of evaluation which, although extremely important, does not carry the same weight in the eyes of the students – who are more preoccupied by passing exams than preparing for the future profession.

On the big picture, on one side we have the traditional system of evaluation that takes into consideration only very clearly cut linguistic aspects and has the support of objective docimologic tests that produce very measurable and quantifiable results and which can be compared to a norm, which however fail to develop real communicational competences.

On the other side we find tests which, by giving up some of the strict objectivity and docimological rigour, stimulates the students to develop communicational competences and encourages them to subjectively and attitudinally invest in communication, thus realistically preparing them for real communicational situations.

Thus, by changing the contents that we teach and assess, I think we can contribute to the reinforcement of communicative competences not just in English but also in the students' first language, being known the fact that one of the characteristics of competences is their very ability to operate in new contexts.

References

- Chiş, Vasile, (2006), *Noul Curriculum – curriculum pentru competențe*, în vol. *Didactica universitară*, Vasile Chiş și Monica Diaconu (coord.), Editura Argonaut, Cluj Napoca
- Finocchiaro, M., Brumfit, C., (1983), *The Functional-Notional Approach: From Theory to Practice*, Oxford University Press, New York
- Ionescu, Miron, (2007), *Instrucție și educație*, ediția a3-a „Vasile Goldiș”, Arad
- Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2007, *Comunicarea eficientă; Metode de interacțiune educațională*, Editura Polirom, Iași
- Widdowson, H.G, (1990), *Teaching Language as Communication*, Oxford University Press
- http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf
- www.dexonline.ro
- www.wikipedia.org

THE PRESENT WORLD AND THE SACRED

Emilia TOMESCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: We live in a society based on information but which is at the same time an alienating society as the problem of human communication has become more and more difficult. Our present Western civilization is focused mainly on our exterior universe, on the satisfaction we can get through our needs and desires which are produced by the concrete manifestation of our activities while ignoring the interior universe and its core –our authentic being. Modern human beings lack, most of the time, a genuine personal approach towards the transcendent (the sacred) whose importance is felt though.

Rediscovering the sacred in a world around us and inside ourselves is to be done today as a vital spiritual necessity because it can bring together the ascending movement of information and of the consciousness with the descending one through the different levels of perception according to the different levels of Reality. This meeting represents the essential condition of our liberty and responsibility. Thus the sacred reveals itself to be the ultimate source of our values. It is the space of unity between time and non-time, cause and non-cause.

Key words: communication, transcendent, consciousness, levels of perception, responsibility

Motto: „... acela care trăiește cu adevărat în simplitate ajunge să trăiască și în lumină, în frumusețe. Ființa sa interioară, aparent mică, are dimensiuni foarte mari... Omul simplu ajunge să cunoască adâncurile și să cuprindă lumea, să se înrădăcineze în loc rodnic... Simplitatea este o stare morală prin care o seamă de taine ni se deschid. Firescul și armonia ei o fac să rodească și pe o altă dimensiune a vieții, aceea a orizontului deschis.“

Ernest, Bernea – *Îndemn la simplitate*

Trăim într-o „societate informațională“ tot mai alienantă, o societate „civilizată“ în care problema comunicării interumane devine tot mai greu de rezolvat. Trăim un paradox întrucât „cu cât mijloacele și formele se extind și se diversifică, cu atât conținutul discursului se subțiază și se goleşte de substanță, alienarea individului câștigând tot mai mult teren, în dauna comuniunii“¹. Civilizația contemporană se ocupă cu precădere de universul nostru exterior, de satisfacerea dorințelor și necesităților ființei noastre concrete, ignorând universul interior, acela al ființei autentice. Însă amplificarea excesivă a universului exterior în defavoarea celui interior (ignorată în totalitate sau considerată neimportant) are ca urmare dezvoltarea incompletă a personalității, o lipsă de armonizare în unitatea noastră psihologică, un dezacord între interiorul și exteriorul nostru, între esență și manifestare². Aici se află sursa alienării noastre, tradusă printr-o stare de incompletitudine și generată de necunoașterea Sinelui. Omul „modern“ își cunoaște instinctele, trebuințele, nevoile fără a fi capabil de o altă proiecție a sa, de o altă perspectivă – deschiderea spre transcendent, spre sacru, a cărui nevoie o resimte acut totuși. Omul „modern“, „civilizat“ este foarte grăbit și nu mai acordă

¹ Alexandru, Nancu, *Pentru o perspectivă tradițională în abordarea simbolicii*, IANUS, 4/2001, Râmnicu Vâlcea, pag. 9.

² Dumitru, Constantin Dulcan, *Inteligența materiei*, Editura Teora, București, 1992, pag. 302.

importanța cuvenită esențelor, eternității – acționând cu precădere în funcție de nevoile ființei lui biologice.

Dominați de o lume a realității concrete percepută cu toate simțurile noastre, este greu să înțelegem o altă lume pe care trebuie și putem s-o percepem doar cu sufletul, cu inima (mintea). A înțelege lumea concretă ca fenomen înseamnă „a privi“; a înțelege lumea nemanifestată ca estență înseamnă „a vedea“. Drumul de la „a privi“ la „a vedea“ este drumul cunoașterii sau „calea cu inimă“ și este un drum anevoios. Scopul vieții noastre este chiar acela de a găsi o „cale cu inimă“, un drum spre realizarea de sine, adică realizarea „în conștiință și în trăirea concretă a realității esențiale, a identității Sinelui (expresia dimensiunii arhetipale din noi – ființa esențială) cu sursa (sacru, transcendentul)“³. Există deci o cale, un drum spre noi înșine, spre adevărul ultim, spre centru, spre esența noastră, spre eternitate. În aceste condiții ontologice se impune așadar să devenim conștienți de existența acestei deschideri, de posibilitatea reală de a ne conecta la energia fundamentală – creatoare, încercând să-i descifrăm „intențiile“ exprimate prin legitățile sale de funcționare pentru a ști ce ne rămâne de făcut. Aceasta este cheia întregii cunoașteri omenești. Să înțelegem sursa și imperativele ei pentru a ne împlini menirea⁴. Avem deci o primă concluzie: „punctul de plecare al drumului spre noi (înșine) va trebui să-l constituie (...) înțelepciunea unei tradiții“⁵. Pentru noi înțelepciunea reprezentată de gândirea mitico-simbolică, păstrată până în mileniul al treilea de elemente ale civilizației tradiționale reprezintă o moștenire spirituală fără de care identitatea noastră ca popor dar și ca indivizi își va pierde orice putere (specificitate). Paradigmele ființei și ale vieții au supraviețuit la acest nivel de menatitate în mod uimitor.

Preocuparea noastră este legată de om față în față cu sine însuși din perspectiva gândirii tradiționale de tip mitico-simbolic. În scopul conturării acestei relații este necesară, de asemenea, abordarea problemei simbolului ca mediator al dialogului Om-Univers. Tema se impune de la sine într-o societate care trăiește tot mai mult în plan orizontal și în registrul lui „a avea“ fără a se verticaliza la nivelul lui a fi. Alienarea oamenilor de astăzi provine din dispariția punctelor de referință pe motivul formalizării extreme a paradigmatelor cunoașterii moderne și din dezrădăcinarea permanentă, care înlocuiește moștenirile culturale și istorice, în favoarea fascinației câștigului, artificului și consumului. Unul dintre sindromurile sale este imposibilitatea actuală în care se găsește „cultura occidentală de a genera un sens profund altundeva decât în domeniul economiei, devenită referință generală, care se impune tuturor oamenilor și tuturor activităților (...) după ce omul a distrus una după alta toate valorile tradiționale“⁶.

Prefacerile multiple și profunde din ultimul timp au schimbat în mod îngrijorător structura societății românești care până în prima jumătate a secolului al XX-lea își păstra tradițiile și mentalitatea de tip arhaic-vii, în lumea satului. Aceste tradiții au însoțit poporul român timp de milenii iar mentalitatea mitico-simbolică l-a ajutat să-și păstreze deschiderea spre sacru astfel că, prin raportare permanentă la transcendent, s-a păstrat credința într-un sens superior al vieții și, odată cu aceasta, echilibrul psihic și spiritual, vital pentru orice popor sau

³*Ibidem*

⁴*Ibidem, pag. 303*

⁵*Ibidem*

⁶*Ibidem, pag. 27.*

individ deoarece „dintre toate refulările, cea a ființei esențiale periclitează cel mai mult devenirea integrală a omului“⁷.

Lumea în care trăim noi cei din Europa integrată sau neintegrată este o „lume bizară, unde inteligența, într-un elan prea mare s-a întors distructiv împotriva ei însăși, s-a înfrânt singură... Omul modern face impresia unui copil-zeu, posesor al unor forțe extraordinare, pe care le utilizează numai în scopuri derizorii“⁸. Acest decalaj între ce poate și ce face un individ este cauza tuturor dezastrelor care se abat asupra lumii. Ar trebui ca omul să aibă un ideal pe măsura colosalei lui puteri, un ideal de armonie, asemenea celor din antichitate și care, chiar dacă nu ar putea fi atins complet niciodată este necesar pentru a ne orienta viața, și pentru a da un sens înalt libertății interioare. Important este ca libertatea fiecăruia să fie creatoare, să dea „un loc și o funcție în lume“, să creeze un destin „armonios cu lumea interioară și exterioară“, să atribuie un rol funcțional în întreg mecanismul existenței. Și acest ideal nu poate fi întrevăzut decât pe marile culmi, acolo unde Omul se întâlnește cu Cerul. Omul și-a căutat destinul în astre, dar tot atât de bine putea să-l citească în adâncul ființei lui, fiindcă destinul său este ceea ce înseamnă el însuși în lume“⁹. Este situația paradoxală a omului de a nu se cunoaște direct ci mediat, oglindit întotdeauna în altceva. Iar oglinda în care și-a căutat imaginea a fost cerul înstelat, sălașul forțelor sacre și al simbolurilor accesibile. „S-ar putea spune că atât putem pătrunde în adâncul ființei noastre, cât ne-au fost accesibile culmile... De aceea suntem în lume atât cât înseamnă idealul nostru“¹⁰.

Permanentizarea dialogului dintre particular și general, dintre abstract și concret s-a făcut, de-a lungul mileniilor, cu ajutorul simbolului și a gândirii mitico-simbolice, în cadrele culturii tradiționale. Acest lucru a fost și este posibil întrucât „simbolul ne propune în primul rând unirea vizibilului cu invizibilul, a perceptibilului cu imperceptibilul, altfel spus anularea părții prin întreg“¹¹. Simbolul nu este nici simplu semn, nici figură de stil sau o expresie comună ci purtătorul sensului însuși, elementul prin care principiul semnativ, definitiv și viu al nostru, se exprimă. De asemenea, el (simbolul) este mediatorul principiului ontologic de origine divină din noi întrucât doar prin intermediul simbolului „omul poate exista și evolua ca parte a acelei Unități primordiale. Simbolurile pot fi privite așadar ca instrumente ale cunoașterii, o cunoaștere non-rațională, intuitivă, dar superioară, pentru că refuză speculația. Simbolurile ne apar ca puncte de comunicare între omul individual și Omul universal“¹².

Astfel, simbolistica tradițională în ansamblul ei poate fi lesne asemănată cu o oglindă care reflectă cu limpezime realitatea transcendentă, fiind de fapt o manifestare formală a unei realități supra-formale în care, din punctul uman de vedere, naturalul are rolul de a semnifica supra-naturalul. În mentalitatea de tip tradițional, întreaga Creație, adică toată lumea sensibilă și inteligibilă creată de Dumnezeu este considerată „a fi o în-corporare (o coborâre în corp sau în formă, o întrupare) a Ființei divine, lumea în ansamblul ei fiind o reprezentare simbolică a Realității metafizice aflată mai presus de cunoaștere și exprimare“¹³.

⁷ Dumitru, Constantin Dulcan, *Op. cit.*, pag. 300

⁸ Anton, Dumitriu, *Culturi eleate și culturi heracleitice*, Editura Cartea Românească, București, 1987, pag. 205.

⁹ *Ibidem*, pag. 206.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Delia, Suiogan, *Simbolica riturilor de trecere*, Editura Paideia, București, 2006, pag. 27.

¹² *Ibidem*.

¹³ Alexandru, Nancu, *Op. cit.*, pag. 19.

Simbolul a avut prin însăși rațiunea sa de a fi rolul de mediator între reprezentabil și nereprezentabil. El a dat omului posibilitatea de a cunoaște un lucru inaccesibil altfel simțurilor și intelectului, fapt care evidențiază cu prisosință tocmai forța intelectual-cognitivă și comunicativă a simbolului dar și rolul său de suport pentru contemplația mistică și „cunoașterea prin inimă“ în actul comuniunii spirituale cu Dumnezeu¹⁴.

Lumea în care trăim, cosmosul întreg constituie o „carte de simboluri“ care ne trimit la trecutul cel mai îndepărtat iar viața noastră, corpul și mediul în care trăim sunt însăși esența oricărei mitologii. Raportul între aceste elemente și mitologia vie și vitală care i-au dat naștere este o funcție a gradului de cunoaștere a unui popor într-o epocă dată¹⁵. Civilizația unui popor se manifestă prin progresul spiritualității sale, prin profunzimea și rigoarea eticii pe care o propune, prin forța tradițiilor, prin perfecțiunea artelor sale. Din toate acestea decurge trăinicia instituțiilor vizibile și invizibile¹⁶.

Mitul indeplinește o funcție vitală întrucât el oferă o viziune esențial sintetică asupra lumii, o explicație ce include modele arhetipale și simboluri care satisfac resorturi intime ale subconștientului nostru. El descrie și ilustrează, sub formă dramatizată, anumite structuri profunde ale realului exterior și interior. Aceste structuri fundamentale sunt anterioare distincției pe care o face între materie și spirit. Ele formează universul nostru în toate planurile realității sale. Și numai în clipa în care am sesizat prin intuiție principiul și legea unei structuri, putem, în natură sau în viața sufletului să recunoaștem formele, să le înțelegem limba (bazată pe simboluri și pe resorturi speciale de gândire), și uneori chiar să le prevedem dezvoltarea. Miturile sunt formule simbolice care ne amintesc sau ne dezvăluie sensul acestor structuri formatoare – *Ideile* lui Platon, *Categoriile* lui Kant și *Arhetipurile* lui Jung. În cadrul mitului, o realitate este prin definiție echivalentul unui sens și reciproc¹⁷. În afara structurii mentale bazate pe gândirea mitico-simbolică, deci în cazul în care nu luăm în considerare mijloacele de intuiție structurală pe care acestea ni le oferă, nu mai există semnificații valabile simultan pe toate planurile existenței noastre. Rațiunea noastră își închipuie (fără îndreptățire) că percepând obiecte izolate reușește apoi să le lege laolaltă, enunțând legi care se pretind generale. Aceste legi sunt în realitate locale, raportate la ansamblul realității noastre. Însă, departe de a se speria (cu atât mai puțin) de a se scandaliza în fața unor curenți atât de flagrante, rațiunea noastră „modernă“ se scuză, precizând că este vorba de domenii diferite. Dar când rațiunea merge prea departe, vrând să nege existența a ceea ce ea nu poate concepe, ne poate duce la nebunie prin poarta incoerenței. Haosul în care ne aflăm acum e o dovadă în acest sens. „Și marea explozie a iraționalismului din secolul al XX-lea stă mărturie stadiului predemențial în care raționalismul adusese lumea, distrugând (...) miturile care păstrau sensul general al existenței“¹⁸.

A venit vremea să depășim falsa dilemă a opoziției dintre „raționalism“ și „irraționalism“. O asemenea discuție a evoluat pe căi greșite și a făcut prea mult zgomot până

¹⁴*Ibidem*.

¹⁵Jean, Vertemont, *Dicționar al mitologiilor indo-europene*, Editura Amarcord, Timișoara, 2000 pag. 7.

¹⁶*Ibidem*, pag. 8.

¹⁷ Denis de Rougemont, *Partea diavolului*, Editura Anastasia, București, 1994, pag. 17.

¹⁸*Ibidem*.

acum. Este momentul să reconciliem rațiunea cu forțele care scapă controlului ei, în sinteza unei înțelepciuni noi. Epoca se dorește suficient de matură pentru un asemenea demers¹⁹.

Problema sacrului, înțeles ca prezență a ceva ireductibil real în lume, rezistă la orice abordare rațională a cunoașterii. Însă suntem întotdeauna obligați să ne referim la sacru când vrem să elaborăm un discurs coerent asupra Realității. Sacrul este ceea ce (ne) unește. În viziunea lui Mircea Eliade, sacrul este „experiența unei realități și izvorul conștiinței ființării în această lume“. Sacrul, fiind înainte de toate o experiență, se traduce printr-un sentiment – sentimentul „religios“ – a ceea ce leagă ființele și lucrurile și, în consecință, provoacă în străfundurile ființei umane trăiri și emoții speciale, înălțătoare. Abolirea sacrului a permis nelegiuirea Auschwitz-ului și milioanele de morți ai sistemului stalinist – pentru a ne referi doar la ororile recente. Ignorarea sacrului permite în continuare înmulțirea victimelor războiului economic, chimic, biologic și mai ales ale terorismului mondial. Originea totalitarismului se regăsește în abolirea sacrului²⁰.

Sacrul este efectiv elementul esențial al structurii conștiinței și nu doar un singur stadiu al istoriei sale. Atunci când este violat, desfigurată, mutilat, istoria devine criminală. „Secolul nostru cu psihanaliza, a redescoperit demonii din om – datorită ce ne stă acum în față este de a-i redescoperi pe zei“ – spunea André Malraux în 1955²¹.

Redescoperirea sacrului din lume și din noi se impune astăzi ca o necesitate spirituală vitală întrucât „sacrul permite întâlnirea mișcării ascendente a informației și a conștiinței cu cea descendentă, prin nivelurile de Realitate și nivelurile de percepție. Această întâlnire este condiția esențială a libertății și responsabilității noastre. Astfel, sacrul apare ca sursa ultimă a valorilor noastre. El este spațiul de unitate dintre timp și ne-timp, cauzal și a-cauzal“²².

Bibliografie

- Constantin Dulcan, Dumitru, *Inteligența materiei*, Teora, București, 1992
De Rougement, Denis, *Partea diavolului*, Anastasia, București, 1994
Dumitriu, Anton, *Culturi elee și culture heracleitice*, Cartea Românească, București, 1987
Nancu, Alexandru, *Pentru o perspectivă tradițională în abordarea simbolicii*, IANUS, 4/2001, Râmnicu-Vâlcea
Nicolescu, Basarab, *Transdisciplinaritatea*, Polirom, Iași, 1999
Suiogan, Delia, *Simbolica riturilor de trecere*, Paideia, București, 2006
Vertemont, Jean, *Dicționar al mitologiilor indo-europene*, Amarcord, Timișoara, 2002

¹⁹*Ibidem*, pag. 20.

²⁰ Basarab, Nicolescu, *Transdisciplinaritatea*, Editura Polirom, Iași, 1999, pag. 147.

²¹*Ibidem*, pag. 148.

²²*Ibidem*, pag. 150.

WRITING FROM / „INTO” THE SCREEN

Elena UNGUREANU, Scientific Researcher, PhD, The Philology Institute of the Moldavian Science Academy

Abstract: Static vs. dynamic is the major difference between printed text and hypertext . Besides its most important feature – non-linearity, another trademark of hypertext is “living tissue”, which is generated by both author and reader / user. The text is “woven” (R. Barthes) in the act of production: while the text on the paper remains fixed, motionless, rooted in the print, the hypertext is flowing, produced under the eyes of the user, it becomes liquid (modifiable, dynamic), navigable and interactive. The hyperlink is a textual and technological sign of writing on the screen, located between the referring and the referenced texts. Between meets, in this context, the significance of into, meaning in the sense attributed by C. Noica, towards and into, neither inside nor outside, one and the other; it is a way of being in, understood as to become, to stand and to move in, an opening towards a closure, a search for something found before.

Keywords: hypertext, hyperlink, dynamic text, online writing, connection „into” (întru).

Hypertext – the nonlinear and dynamic text. The development of technology has brought change to the human perception of volume, space and time. In the web space of Internet, hypertext (which is a nonlinear text) is a *hyperbole* of the text (which is printed and fixed on paper and usually parsed linearly), a *continuation* and a *denial* of text (thesis–synthesis – antithesis). On the one hand, hypertext is an endless, Babylonian construction, designating all the texts of the world, and on the other hand, it is any text with links in the online space in the narrow meaning. The complexity of the term *hypertext* is due not only to its position at the intersection of the humanities and exact sciences, but to the fact that hypertext is both: method, text, mechanism, shape, means and documentation [12]. In the field of philology, it has already generated new disciplines [11], which analyze a new type of language that occurs in cyberspace/on the screen – the language of Internet.

People have non-linear thinking, therefore a hypertextual perception of reality. Hypertext, which is not only electronic, electronic is just more visible, accessible and more interactive, alive and dynamic due to technological possibilities. Any communication is, ultimately, hypertextual, repetitive, not only the electronic communication, although this one opens doors widely to all those who link their texts to other texts through links. The technological mechanism of HTML has further increased the degree of intertextualization: it multiplies the prospects and intersections of electronic texts. Hypertextualisation increases their meanings and stores language online in the digital archives of the Internet, the digital memory.

Hyperlink – the engine of hypertext and the link between texts. A *hyperlink* is a reference or a technological navigation means in an electronic text to other parts of the same text or other texts of other authors, related to the text read by the user. A link is similar to references and citations used in traditional printed texts [3], except that the hyperlink

destination can be accessed automatically and instantly, by a single click with the mouse on the link or by using the cursor and the keyboard.

The hyperlink is truly the new sign of cyberspace, of the World Wide Web, its function being the generator of hypertextual meaning. This formation mechanism (construction, manufacturing) of the meaning is triggered when the link is activated and new (hyper)text is accessed /opened. The link is a kind of junction, liaison, anchor, bridge, bow, knot, reference source or reference hypertext, called hyper connection, hyperreference, keyword etc. In other words, the links are a kind of “shortcuts in the digital space” [8, p. 12], “jumps”, “leaps” from one text to another – hence the expression “from link to link”. Links make up a hypertextual network, and their activation (click) contributes to cohesion and coherence of hypertext. The younger generation is doing this exercise consistently, they can be considered the „link generation”. The hypertext, due to the link, is continuous and discontinuous at the same time. The main feature of a hypertextual link is its bidirectionality, a relationship that is established between two texts or pictures/videos etc. on the computer screen. Thus, a hypertextual link has *the link source* – part of the text, textual or graphical image on the screen, which after being clicked “calls” a new text or a new image, and *the link object* - the new text (or image) which opens as a result of the link activation. Besides a spiderweb (= fabric) [1, p. 55] (hence the name of the Web – which is the space for hypertext), nonlinear text can be considered as human thinking, a machine, a parasite, a puzzle or a game... In the economy of these associations (syntagmatic, metaphorical) the hyperlink holds a special place.

Link – a connection “into”. A link denotes, linguistically and technologically a connection between two texts. The connection (or relationship) is one of the fundamental philosophical concepts, along with matter, substance, time, space, movement, language, life, rest, identity, difference, finite, infinite, mix, cause, quantity, quality etc. By its nature, a link denotes existence, an action as well as a state (to access a link = *to be in* link, here and beyond the link). The post-structuralists associate the text to a fabric, which is a warp and a weft of linear yarns – the design and meaning arise at their intersection. A link is a continuum of graphemes connecting everything to everything within hypertext. The philosophy of Noica, as it is known, a philosophy of becoming into being [7]. In a similar meaning („Becoming in-to Being”) [5, p. 18], we can say that the link is a ...” towards” or “to” which has an „in” („întru”). The link stands “between” the search performed and “the outcome” reflecting this search. A hyperlink is located “in”, “between” or “near” texts (paratext). “This is a term that Hegel lacked, according to Noica. “Întru” (*into*) means *towards* and *in*, therefore, it says neither *inside* nor *outside*, as well as both of these; it is a way of *not being in* understood as a *being in*, or rather a *being in* understood as a *becoming in*. As such it indicates both the fact *to stand* and *to move in*, a *rest* which is *tiredness* at the same time, it expresses an *opening* to a *closed world*, even determined, or, from another perspective, a search in the bosom of something *previously found*. If “utterance” renders the order of being, „întru” indicates the intrusion into it.” [6, p. 27].

What other meanings, besides a connection can a hyperlink have? An unexpected interpretation in terms of the preposition *întru* (*into*) as it is interpreted by Noica in his essay with the same title, seems relevant, as it speaks about the way an old element nurtures new ones, technological, and the meanings of the former are found in a new modern virtualized

space. Researchers have repeatedly emphasised the importance of the so-called “ grammatical words” (transl.n. – E.U.). For further argumentation, we draw a parallel with a similar preposition in Russian: “в”. In the essay dedicated to this prepositions [13] (which deserves quotation as a whole, as well as Noica’s essay), M. Epštejn (М. Эпштейн) states that “Grammatical words – prepositions, conjunctions, particles – convey a deeper, so to speak, unconscious idea of the language and the task of philologists, philosophers, linguists is to bring this unconscious grammar to our mind. The importance of grammatical words (insignificant! as they are labeled by the same grammar) is reflected in the statistics of their use in the speech act: they are always in the top 20-40 infrequency dictionaries in many languages of the world. In fact, such dictionaries show what meanings and relationships are most needed by people to express their thoughts and, therefore they hide the system of logical and epistemological categories, which should be identified and explained by philosophical analysis. Below are the ten most frequently used words in Russian and English, as a percentage of total number of use (data from [13] and for Romanian in numbers, in [4]:

<u>Russian</u>		English		Romanian
4,29	в	6.88	the	54928 si
3,63	и	3.58	of	24202 de
1,92	не	2.84	and	18036 lui
1,73	на	2.57	to	17930 în
1,38	я	2.30	a	16415 a
1,33	быть	2.10	in	16046 sa
1,32	что	1.04	that	15897 pe
1,31	он	0.99	is	12558 ca
1,30	с (со)	0.96	was	11420 la
1,07	а	0.94	he	11039 cu
				10193 nu

On the Romanian land, one of the most common would be the preposition *in*, derived from the older *întru*, according to Noica an “archaic”, “original”, “both primitive and refined” preposition, „an invaluable term for speculative philosophy” [6, p. 27 et seq.]. Compared to the meanings it holds, the structure, positioning in hypertextual space and time, the link is very much similar to the original meaning of *întru*(into), which denotes and introduces several types of relationships between words (from DEX online):

ÎNTRU prep. (Mai ales urmat de „un”, „o” etc., cu elidarea vocalei finale) În. **I.** (Introduce un complement circumstanțial de loc) **1.** (Arată starea sau acțiunea în interiorul unui spațiu) *A locui într-un sat.* **2.** (Arată intrarea sau mișcarea în interiorul unui spațiu) *A intra într-o pădure.* **3.** (Arată direcția sau ținta mișcării) *A se da într-o parte.* **II.** (Introduce un complement circumstanțial de timp) **1.** (Arată momentul, răstimpul, epoca în care se petrece o acțiune) *Într-un timp scurt.* ◇ Loc. adv. (Înv.) *Întru-ntâi* = la început. (Înv.) *Într-aceea* = în acel timp. **2.** (Arată timpul cât durează o acțiune) *Va plăti datoria într-un an.* ◇ Expr. *Întru mulți ani!* = la mulți ani! **III.** (Înv.; introduce un complement circumstanțial de scop) *Iese întru întâmpinarea musafirului.* **IV.** (Introduce un complement circumstanțial de mod) *A alerga într-un suflet.* ◇ Loc. adv. *Într-adins* = intenționat, în mod voit. *Întru câtva* = în oarecare măsură. **V.** (Introduce un complement circumstanțial instrumental) *Este îmbrăcat într-o scurtă de piele.* **VI.** (Introduce un complement circumstanțial de relație) *A fi de acord întru totul cu cineva.* **VII.** (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) *Râul s-a prefăcut într-un pod de gheață.* – Lat. **intro.**

Sursa: DEX '98 (1998) | Adăugată de valeriu | Semnalează o greșeală | Permalink

The Italian website ÉULOGOS (a digital library with cca 7000 texts in 40 languages (especially, the project INTRATEXT from this site) [4] hosts texts (including in Romanian)

with internal links, perfect in terms of linguistic analyzes and not only. This format allows displaying and reading, offers occurrence statistics of all „linked” words, minicontexts they appear in the text, as well as peritexts (titles, numbering, webographies etc.), which certify their intratextual links. The preposition *întru*(into) in the Bilical text (considered a classical text) in hypertext format has a frequency worthy of consideration. Here are some hypertextual contexts, from the same website: preposition *în* (in) occurs 17930 times and *întru* 883 times.

1	Facerea 12:3	blestema; și se vor binecuvânta	întru	tine toate neamurile pământului ". ~
2	Facerea 26:4	acestea; și se vor binecuvânta	întru	urmașii tăi toate popoarele
3	Facerea 28:13	miazăzi, și se vor binecuvânta	întru	tine și întru urmașii tăi
4	Facerea 28:13	binecuvânta	întru	tine și întru urmașii tăi toate neamurile
5	Iesirea 15:9	preaslăvit în sfîntenie, Minunat	întru	slavă și făcător de minuni? ~
6	Iesirea 29:40	să-l aduci jertfă Domnului	întru	miros cu bună mireasmă. ~
7	Iesirea 39:6	încheieturile efodului, pe umeri,	întru	pomenirea fiilor lui Israel,
8	Levitic 2:11	jertfelnic să nu le înălțați	întru	mireasmă bine-plăcută Domnului. ~
9	Levitic 6:21	cu untdelemn; să o aduci	întru	mireasmă plăcută Domnului. ~
10	Levitic 19:24	fie afierosite Domnului,	întru	lauda Lui. ~
11	Numerii 15:4	fiecare miel va face la fel	întru	miros bine-plăcut Domnului. ~
12	Numerii 15:6	aduci a treia parte de hin,	întru	miros de bună mireasmă Domnului. ~
13	Numerii 15:9	jumătate de hin la jertfă,	întru	miros de bună mireasmă Domnului. ~
14	Numerii 15:12	aduce jertfe de acestea	întru	mireasmă plăcută Domnului. ~
15	Numerii 15:23	meteahnă, ardere de tot,	întru	miros bineplăcut Domnului,

The field Noica is speaking about could be associated with the new virtual space. We can see here a clear correspondence between the hyperlink as a concept of humanized technology and the openings this concept brings to the web space. “There is a spatial field, as there is a temporal field, a field of causality and one of finality, a field of relationship and one of modality, there is an ontological field and a logical one”..„From the local meaning or meanings –fundamental ones, where it's about to be *in*, but also to work in, to take place in, then going to: to enter in, to sit in, to sit on, to tend to, to arise from, to limit to -, were reached instrumental, temporal, causal , final, relative, modal meanings and even the meanings of equivalence, analog measurement and reporting (which is still to be described by linguists – E.U.). It is, for example, encoding in a *structure* (into a structure):an element, or more a moment of the structure, it is not in it, it is into (*întru*) it. The encoding happens within a system: a moment of a dynamic system (as cyber systems are designed and built today) is not in it, it is into it, meaning into the entirety which self-regulates, control and order, or into which the reverse connection operates. Due to the complexity in place, there is something modern in the archaic into (*întru*)” [6, p. 32] (see also the correspondence noticed by the philosopher between *reasoning (cumpăt)* and *computer*[6, p. 98-106]).

The link - meaning, opening, order, light. Link is the factor that generates and maintains the connection between texts. Without hyperlinks in the space of Internet texts, we would be left with no trails, no roads, no signs. The dynamism of electronic text is due to the hyperlink and the click, which activates it and becomes operable, attachable to another document/text/image/video etc. In this regard, a connection always produces a meaning, it makes sense. Link and sense. A link can be considered a „hypermodern sense”. In the body of hypertext „the link, which is a *sense*(meaning I) in itself („text mouth” used to say something), through its activation provides another *sense*, through the metaphorical „opening”(meaning II)which enables the user to directly „enter” other texts or documents; surfing from link to link (from sense to sense) gets to *make sense*, which is to order everything (meaning III) [9, p. 182-193].

Thanks to modern technology, the cross and position of these intersections becomes more visible than ever, partly due to the brightness of hyperlinks. The hyperlink is usually marked by a different color than the rest of the text. It is sometimes underlined, or it blinks or moves. After being accessed –it changes its color, to alert the user that this place „was already visited”. Any other laterrepeated access (by the same user or other users) will strengthen the „primary sense” or will generate additional meanings through reading.

The hyperlink is the edge and threshold, window and door, roof and foundation of the electronic text – therefore it is the place that makes light, generates sense. It is the brightness of the text, the places “lighted” through technological attributes, marked places where possible senses are awaiting the user. Hyperlink possibilities are endless: any link inserted in a text redirects the user to other texts. No wonder scientists have noticed that wherever senses arise, there is *energeia*, light, effect and the links are actually the bright signs in the online space. Moreover, M.M. Bahtin had excellent intuition for what would come to mean the hypertext link „A text lives only when in contact with another text (context). Only the meeting point of these texts ignites a spark (*вспыхивает свет*), that lightens forward and behind, making accustomed (mastering or adapting to) the text with the dialogue.” [10].

In order to close this circle of significant speculations and associations, that only seem forced, we remind that according to the Biblical text “In the beginning was the Word” and the Word was light, therefore the word is sense, the word is link, the link is light. Out of the 865 uses of the preposition into (*întru*) in the Biblical text, the expression *into the light*(*întru lumină*) seems the most appropriate to illustrate the idea of linkbrightness:

1 Facerea 1:3 | azisDumnezeu: “Săfielumină! Şiafost lumină.”

270	<u>Isaia 60:3</u>		<u>Şivorumbiaregiîntru luminata...</u>
271	<u>Isaia 60:3</u>		<u>întru luminataşineamuriîntru strălucireata.</u>
705	<u>Efes 5:8</u>		<u>iaracumsunteţiluminăîntru Domnul...</u>
747	<u>Colos 1:12</u>		<u>lamoştenireasfinţilor, întrulumină.</u>
795	<u>1Tim 6:16</u>		<u>arenemurireşilocuieşteîntru lumină neapropiată...</u>
848	<u>1Ioan 1:7</u>		<u>7. Iardacăumblămîntru lumină, precumElesteîn</u>
107	<u>Psa 35:8</u>		<u>Tineesteizvorulvieţii, întru luminaTavomvedealumină.</u>

Şi vor umbla regi întru lumina ta şi neamuri întru strălucirea ta.
Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!
Mulumindcu bucurieTatălui celui cene-
a învrednicitpe noi să luămparte lamoştenireasfinţilor, întrulumină.
Cel ce singur are nemurire şi locuieşte întru lumină neapropiată;
Iar dacăumblăm întrulumină, precumEl este înlumină,
atunciavemîmpărtăşire unulcu altul şişângele luiIisus, Fiul Lui,
ne curăţeşte penoi de oricepăcat.
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.

As a consequence, the hyperlink becomes more “substantial”, more material, paradoxically due to the virtualization of the linguistic sign. Enhanced with new features, offered by cyberspace, the linked Word (hyperlink) can suddenly do more than the printed word! Therefore hyperlink can be considered a new part of online speech/writing, cumulating

functions of multiple parts of speech of the traditional grammar – the noun, verb, adverb, conjunction, preposition etc., performing „a hyperfunction” in the link syntax. Similar to how the preposition *into* (in rom. *întru*) can introduce several types of complement (adverbial of place, showing the condition or action within a space, entry or movement within a space, movement direction or target), an adverbial of time (pointing to the moment, interval, period of an action, its duration); an adverbial of purpose; an adverbial of mode; an instrumental adverbial; a relation adverbial; an indirect complement showing the object of a transformation – the hyperlink literally and virtually performs all of these at once in the online space, displaying each of these operations with technological means. Many of the mentioned issues are the subject of internet linguistics [11].

Conclusions. The association between hyperlink and a grammar tool, such as the preposition *into* (*întru*) that was tried in the present work, reflects the intrinsic meanings of the concept of information, examined from the perspective of linguistics. Its lexicographical definition will have to take into account all the “hidden” meanings, which Noica has revealed in the word which is still intact in the Bible. “How can you doubt that life is *into* (*întru*) something, not only *with*, *without*, *for* and *against*, *in* and *to*, *from* and *toward* something – when *into* (*întru*) comprises all of them? It's an “all together”, “gathering almost all prepositions and approaches together.” [5, p. 304 et seq.]. Information and communication technologies provide textual means to comprise everything in a single place – hypertext with its ubiquitous hyperlinks is one of the applications that already has an impact on humanity.

Bibliography And Webography

- Barthes, Roland. Plăcerea textului. Chișinău, Ed. Cartier, 2006. Cartier, 2006.
- Cernica, Viorel. Sistemul rostirii filosofice românești. in: Caiete critice, 2009, nr. 5-6-7, p. 10-13. <http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/5-6-7-2009.pdf>
- <http://www2.unil.ch/slav/ling/recherche/ENCYCLLINGRU/VOLOSHINOV/Voloshinov.html>
- mlErtzscheid, Olivier. De la note de bas de page au lien hypertexte: philosophie de l'identique et stylistique de l'ecart; http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/23/88/PDF/sic_00000998.pdf (consultat 17.11.13).
- INTRATEXT – Eulogos; <http://www.intratext.com/IXT/RUM0001/> (accesat 30.07.13).
- Noica Anthology. Volume Two: General Philosophy, edited by C. George Sandulescu, is available for free downloading at the Contemporary Literature Press (Bucharest University).
- Noica, Constantin. Cuvânt împreună despre rostirea românească. București, 1987. – în engl.:
- Noica Constantin. Words together about the Romanian utterance. Bucharest: Eminescu, 1987.
- Noica, Constantin. Devenirea întru ființă. Scrisori despre logica lui Hermes, București, Humanitas, 1998.
- Pop, Liviu. Internet și filosofie. Versiunea 0.1, 2004; http://www.academia.edu/957510/Internet_i_Filosofie._Versiunea_0.1 (accesat 21.03.13).
- Ungureanu, Elena. Linkul și rostul: două concepte înrudite, in: Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică. Anul XXXIV, Nr. 1-2, 2012 p. 182-193; http://idsi.md/files/file/publicatii/Ungureanu_CEEOL.pdf (accesat 30.07.13).

Бахтин, М.М. К методологии гуманитарных наук, in: М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979), <http://slovar.lib.ru/dictionary/text.htm> (accesat 21.06.13).

Гипертекст как объект лингвистического исследования // Материалы III международной научно-практической конференции, 15 июня 2013 / ред. С.А. Стройков. – Самара: ПГСГА, 2013.

Купер, И.Р. Гипертекст как способ коммуникации. <http://www.nir.ru/sj/sj/sj1-2-00kuper.html> (vizitat 15.06.11).

Эпштейн, М. Предлог „В” как понятие. Частотный словарь и философская картина мира, http://www.veer.info/61/epst_v_concept1.html(accesat 30.07.13).

I AND YOU IN COMMUNICATION

Ileana TĂNASE, Associate Professor, PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: Communication, as verbal change between one speaker – ME (utterer) – and another – YOU (receiver) –, is focused on the fundamental role assumed by the utterer who, intending to communicate something, is, at the same time, the initiating agent of the speech act. As to communicate is defined by placing something in common, will fall under the utterer's exclusive artistry to carry out or not the placing in common, to direct himself towards the ME – YOU dialogue or, on the contrary, to return between the barriers of the self, not being able to or not wanting to transgress them, for various reasons. That ME designates YOU, thus assigning to him the role of partner in communication is in the nature of things; but, from a certain point on, there interferes in communication the less important role that the receiver plays in the interpretation of the received message.

The ME – YOU dependence, as man's generic dependence on the other, brings out to light, by intuiting a series of senses and values, an ethics of the interpersonal relationship also called 'each subject's disposition of consciousness for the other'.

Keywords: communication, me, you, interpersonal relationship

Comunicarea, ca schimb verbal între un vorbitor - EU (locutor/emițător) - și un alt vorbitor - TU (alocutor/receptor) este, într-o primă fază, centrată pe rolul fundamental asumat de locutor care, având intenția de a comunica ceva, este și inițiatorul actului vorbirii.

EU este cel care spune *eu* într-un anumit enunț, TU este cel căruia *eu* îi spune *tu*. Actul de a spune *eu* îi creează referențialul lui *eu*, în același fel în care actul de a-i spune cuiva *tu* îl instituie ca partener de dialog. EU și TU au o semnificație convențională, asemenea tuturor celorlalte semne ale limbii. Astfel, EU are semnificația generală - unică și constantă - de a-l desemna pe emițătorul mesajului, iar TU pe cel căruia i se adresează.

Generic, EU și TU reprezintă persoanele interlocuțiunii. Limba, ca sistem universal, la îndemâna oricărui vorbitor, este mobilizată în vederea producerii de enunțuri - ocurențe ce pot fi de fiecare dată altele decât cele precedente. Aceasta înseamnă că dacă orice vorbitor trebuie să folosească în oricare împrejurări aceiași *eu* și *tu*, aceste morfeme vor avea referenți diferiți odată cu fiecare folosire de către un locutor diferit. Folosind *eu* sau *tu*, însușindu-și-le din sistemul abstract de semne care este limba, fiecare vorbitor se erijează în emițător și mobilizează în folosul său sistemul limbii. Acesta este punctul crucial: EU și TU nu sunt numai semne lingvistice de un tip particular, ci sunt, înainte de orice, operatori de transformare a limbii în discurs. Ca morfeme gramaticale „vide” („a-referențiale” sau, cum au mai fost numite, cu o „labilitate referențială”), ele aparțin limbii, dar ca semne înscrise într-o enunțare determinată, ele se referă la faptul că un subiect de conștiință pune stăpânire pe sistemul limbii instituindu-se ca *locutor* - EU - și deschide un raport reversibil unei persoane căreia îi stabilește statutul de *alocutor* - TU.

În actul comunicării, orice vorbitor poate asuma, alternativ, rolul lui EU sau TU. Orice *eu* este un *tu* virtual și, în același timp, orice *tu* este un *eu* virtual, rolurile lor inversându-se nedefinit în jocul dialogului. Un enunț care îi conține pe *eu* și *tu* nu poate fi interpretat decât

luând în considerare actul individual de enunțare care îi face să apară ca o pereche de nedespărțit. EU și TU au ca extensie ansamblul virtual al tuturor indivizilor ce pot fi, pe rând, locutori și, respectiv, alocutori. *Eu* și *tu* se referă la propria lor instanță de discurs.

Dacă forma EU se înrudește sintactic cu numele proprii¹, ea li se opune totuși în felul următor: numele propriu denotă în discurs un singur și același individ; *eu*, nume propriu instantaneu al oricărui locutor, îi denotă virtual pe toți indivizii înzestrați cu facultatea vorbirii, referentul lui schimbându-se cu fiecare nouă instanță enunțiativă. „În instanța de discurs în care *eu* îl desemnează pe locutor se enunță acesta ca «subiect». Este deci adevărat că fundamentul subiectivității constă în funcționarea limbii. Dacă vom reflecta bine, vom vedea că nu există o altă mărturie obiectivă despre identitatea subiectului decât aceea pe care o dă el însuși despre el însuși”.²

Din indici de valoare referențială, EU și TU devin progresiv indici de subiectivitate. Problema subiectivității la care trimit acești doi indici și în mod expres EU a fost studiată din perspectiva termenilor pe care îi folosește un copil pentru a se desemna. Trecerea de la *numele propriu* la EU în desemnarea sinelui a reprezentat obiectul studiilor începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Această trecere nu înseamnă altceva în construirea identității unei persoane decât alunecarea dinspre identitatea fundamentată pe imaginea exterioară spre cea construită pe imaginea interioară. Este un prim pas în mișcarea de identificare a sinelui, atunci când numindu-se *eu*, sinele începe să aibă percepția diferenței față de ceea ce îl înconjoară, față de ceilalți, percepție pe care și-o va întări în timp datorită opoziției susținute și sprijinite pe comparații mentale. Acesta este și primul semn al unui început timid de gândire personală a cărei evoluție va merge progresiv dinspre indicatorul valorii referențiale spre indicatorul unei subiectivități. EU marchează într-o primă etapă a copilăriei expresia afectelor (dorință, neputință, durere), inaccesibile unei alte persoane decât aceleia care le trăiește și le exprimă. EU apare atunci cu precădere în relatarea unor activități încheiate, trecute, la care mama nu a asistat direct. Așa încât EU semnifică *ceea ce numai eu știu*, asupra căruia nu poate exista nici acord și nici dezacord cu un altul. Desemnarea prin EU este, în acel moment, instituirea unei lumi cu al cărei centru și stăpân copilul se identifică printr-o primă afirmare de sine.

Subiectivitatea în limbaj este decelabilă nu numai la nivelul acestui tip de univers discursiv, în care EU își manifestă pregnanța într-o manieră explicit repetitivă prin formule subiective care se manifestă ca atare. Odată cu vârsta, subiectivitatea se va enunța și implicit, prin altfel de formule subiective care încearcă să treacă, uneori, drept obiective. Nu se poate însă vorbi despre o obiectivitate discursivă; toate enunțurile sunt într-un anumit mod marcate subiectiv, acest mod putând varia considerabil de la un enunț la altul. Se știe că EU, ca locutor, modulează punctul de vedere care stă la baza spunerii sale. Un enunț, oricare ar fi el, presupune o operație de tematizare/focalizare din partea locutorului. Acesta este cel care alege un anumit mod de prezentare a enunțului său, privilegiind un constituent sau altul, prin modalități morfosintactice sau prin simpla intonație. Locutorul are la dispoziție limbajul care nu este un simplu instrument neutru, destinat să transmită informații, el este și o punte către partenerul de dialog.

1 E. Benveniste, 1966, 1974, *Problèmes de linguistique générale*, I-II, Paris, Gallimard, p. 201.
2 *Ibidem*. p. 262.

Limbajul este, dintr-o altă perspectivă, o activitate între cei doi protagoniști EU - TU, activitate prin care *eu* ca locutor se situează față de *tu* ca alocutor, față de enunțare și de enunț, de lume, de enunțurile anterioare sau viitoare. Această activitate lasă urme în enunț, urme pe care lingvistul caută să le identifice și sistematizeze. Astfel, limbajul nu este un simplu intermediar care se șterge în fața lucrurilor pe care le reprezintă: el trimite nu numai la ce este spus, ci și la faptul în sine de a spune, la enunțare, care se reflectă în însăși structura enunțului, fundamentată pe relația dintre cei doi participanți la comunicare.

EU și TU, ca „singure persoane” ale flexiunii verbale, se caracterizează prin două trăsături distincte³:

1) sunt *unice*: nu există decât un *eu* și un *tu* cu fiecare enunțare (*eu*, cel care enunță, *tu*, cel cărui *i* se adresează enunțul);

2) ele se pot inversa: în interlocuțiune persoanele sunt *eu* și *tu* pe rând. *Tu* se poate inversa cu *eu*, iar *eu* devine un *tu*.

EU și TU funcționează numai prin referință la un situational; referentul nu poate fi cunoscut decât dacă se cunoaște situația enunțării: cine vorbește cu? EU și TU pot fi și a-referențiali, fără referent precis, aplicându-se oricărui individ susceptibil de a spune *eu* sau de a i se spune *tu*. Luând cuvântul, EU își structurează nu numai cadrul spațio-temporal, ci și discursul despre lume și într-un fel lumea însăși, în jurul celor trei repere esențiale: *eu/aici/acum*. Elementele pe care se articulează enunțarea din unghiul spațial și temporal, *aici* și *acum*, sunt și ele egocentrice și nu înseamnă altceva decât *aici unde sunt EU și momentul în care vorbesc EU*⁴.

Relația interpersonală stabilită de EU cu partenerul său de dialog este, într-o primă fază, o relație centrată pe preeminența lui EU: disimetria EU - TU transpare din următoarele: ca să fii *eu*, este de ajuns să iei cuvântul, în timp ce ca să fii *tu*, este necesar ca un *eu* să-l instituie pe un altul în *tu*. De aici rezultă dependența lui *tu* față de *eu*, ceea ce înseamnă implicit că *eu* îl domină pe *tu*, acesta din urmă fiind obligat să recunoască preeminența lui *eu*.

Comunicarea în sine nu poate începe decât odată cu EU care îl instituie, unilateral, pe TU. În sensul acesta, unilateralitatea este numai dinspre *eu* spre *tu* și nu invers. Însă, din chiar momentul declanșării comunicării, locutorul are „intenția de a-l influența pe celălalt într-un anumit mod”⁵, iar lucrul acesta implică un altul care este de domeniul evidenței: EU are mare nevoie de TU. În primul rând pentru că are nevoie să fie auzit de TU, căci altfel ar putea foarte bine să rămână între barierele sinelui, mulțumindu-se cu limbajul interior care, de altfel, are toate proprietățile semantice, sintactice, fonetice și chiar intonaționale ale limbajului exteriorizat. Practica discursivă a arătat că oricare locutor a recurs la limbajul interior cel puțin într-un moment al existenței sale.

Nevoia de celălalt, de TU, Hegel a formulat-o în *Fenomenologia spiritului* (1806) ca pe un aspect pe care eul nu-l poate defel ignora, fie și din motive exclusiv personale: „... realizarea sinelui trece prin recunoașterea de către celălalt...”.

Totuși, există rațiuni evidente de a favoriza și punctul de vedere al receptorului. Gareth Evans insistă asupra faptului că un vorbitor poate la un moment dat să spună ceva fără să înțeleagă el însuși ce spune. Din această perspectivă, ceea ce contează este nu gândul

³*Ibidem*, p. 230.

⁴ C. Kerbrat/Orecchioni. 1980, 1999, *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin

⁵*Ibidem*, p. 242.

exprimat de locutor, ci gândirea unui interpret care să decodeze mesajul. Or, noțiunile de înțelegere și interpretare ne conduc ineluctabil spre punctul de vedere al lui TU, căruia îi este destinat mesajul. Așadar, în ceea ce privește preeminența EU/TU, ambele cazuri pot fi semnalate. Din punct de vedere al structurării lingvistice, preeminența lui EU se verifică în cazul enunțurilor imperative și al exclamațiilor nominale. EU îi cedează preeminența lui TU și are o atitudine de supunere față de acesta în enunțurile de tip interogativ în care îi conferă alocutorului o putere activă: îi atribuie facultatea de a completa judecata lăsată incompletă.

În general, orice frază presupune, sub forma modalității căreia îi aparține - asertivă, imperativă, exclamativă sau interogativă -, o indicație asupra tipului de act de vorbire pe care îl va realiza simpla ei enunțare. Un locutor care emite o frază asertivă la forma afirmativă crede în spusele sale și îl pune astfel pe alocutor în imposibilitatea de a nega că a fost informat în legătură cu realitatea transmisă. Dacă locutorul enunță o frază imperativă, el se va erija ca având autoritatea să dea ordinul respectiv, obligându-l pe receptorul ordinului său să aleagă între a se supune și a nu se supune. Componentele semnificației și ale sensului presupun o cunoaștere prealabilă a producerii enunțurilor, în vederea studiului semnificației frazelor dar și al sensului enunțurilor. În cazul frazei, trebuie spus că unele semne din care se compune aceasta trimit la propria lor enunțare. Altfel spus, sunt semne care permit operațiile specifice oricărei enunțări: reperarea actanțială și spațio-temporală, identificarea referentului, precum și atribuirea unei valori pragmatice. Cum orice frază poate fi încadrată într-unul din tipurile asertiv, imperativ, exclamativ sau interogativ, fiind deci previzional adaptată săvârșirii unui anumit fel de act de limbaj, ea va da măsura, prin indici specifici pe care îi conține, de relația instaurată între cele două subiectivități, EU - TU. În cazul comunicării orale, pe lângă semnificația frazei, intervine sensul enunțului grefat pe parametrii enunțiativi la care se mai adaugă și nuanțe de sens ale altor elemente non-lingvistice ca mimica și gesturile, forme de exprimare strâns legate de exprimarea verbală propriu-zisă.

Locutorul furnizează prin enunțul său o expresie interpretativă a unuia din gândurile sale, iar alocutorul construiește, pe baza acestui enunț, o ipoteză interpretativă asupra intenției informative a locutorului. Concepția interpretativă a comunicării este reformulată prin luarea în considerare a punctului de vedere atât al locutorului, cât și al alocutorului. Acțiunea locutorului asupra alocutorului, prin intermediul actului de limbaj instaurat între EU - TU, va atrage după sine o acțiune a alocutorului asupra locutorului. Intervine, deci, de la un moment dat al comunicării, rolul esențial pe care îl are alocutorul prin interpretarea mesajului primit. Datorită cunoștințelor pe care le are despre limba în care se comunică, despre lume și partenerul de dialog, el va identifica acele elemente discursive care îl conduc spre construirea unei ipoteze de sens, valabile pentru înțelegerea mesajului. Receptorul știe că emițătorul mesajului cu care stabilește relația intersubiectivă nu este un simplu descriptor al lumii. Fiecare știe despre celălalt că, în măsura în care „spune lumea”, o și interpretează și că, în general, își manifestă lingvistic reacția personală față de cele transmise prin opțiunile-presiuni asupra ierarhizării mesajului său. În limbile naturale pot fi detectate tendințe generale de structurare a mesajelor, dar ordinea lineară este întotdeauna rezultatul confruntării dintre mai multe presiuni. Așa se explică de ce o anumită ordine în gândire se poate reflecta într-o dezordine formală ce dezvăluie, de fapt, intenționalitatea ierarhizării. Un alocutor abil va ști să sesizeze orice „dezordine” formală care are logica ei în comunicare, va interpreta în așa fel enunțul primit, încât să recupereze gândul pe care locutorul voia să-l exprime. Interpretarea

dată de alocutor implică atribuirea de gânduri altei persoane (locutorului). Din această perspectivă, atribuirea de stări mentale nu poate fi disociată de folosirea limbajului, dar nici nu se poate cantona în sfera lui strictă de acțiune. Strategia interpretului ține nu numai de procese complexe de decodare a enunțurilor, ci și de unele procese inferențiale⁶ care exploatează capacități umane generale, nespecifice limbajului, producerii și interpretării lui.

Intențiile locutorului și modul în care le pune în aplicare datorită convențiilor lingvistice transpar în formularea mesajului de către acesta. Starea mentală a locutorului este o parte a sensului convențional al enunțului. Stările mentale și frazele care le exprimă în mod convențional dezvăluie, într-o anumită măsură, intențiile locutorului. Raportul dintre stările mentale și limbaj a fost, de altfel, propus de Searle⁷ ca principiu al exprimabilității: orice stare mentală (gând, credință, dorință, intenție) poate fi exprimată, explicit și literal, printr-o frază (nu există stare mentală care să nu poată face obiectul unei traduceri explicite). Astfel, observarea stărilor mentale se va reduce la frazele care le exprimă, adică la comportamentul lingvistic al indivizilor. Un locutor care a vrut să spună ceva printr-o frază a avut intenția, enunțând acea frază, să producă un efect asupra interlocutorului său, chemat să recunoască acea intenție prin decodarea elementelor lingvistice și non-lingvistice pe care se sprijină sensul enunțurilor mesajului.

Recunoașterea intenției/intențiilor locutorului nu se limitează la exclusivă recunoaștere a semnificației convenționale lingvistice. Din punctul de vedere al logicii conversației, se are în vedere o abordare non-exclusivistă a producerii și interpretării de fraze/enunțuri. Înțelegând că interpretarea unei fraze depășește cu mult semnificația care îi este atribuită în mod convențional, H.P. Grice propune, într-un articol din 1975, construirea unui principiu al cooperării comunicative conform căruia participanții trebuie să contribuie la conversație într-un mod rațional pentru a facilita interpretarea enunțurilor. „După Grice, intenția pe care o are locutorul de a comunica ceva alocutorului se realizează (și se transformă în comunicare autentică) prin recunoașterea acestei intenții de către alocutor”.⁸ Din punctul de vedere al lui Grice, comunicarea nu este posibilă decât dacă protagoniștii aderă tacit la un principiu de cooperare, acceptând de comun acord scopul și direcția schimbului în care s-au angajat. El propune patru reguli ale schimbului lingvistic, numite, după categoriile kantiene, *Cantitate*, *Calitate*, *Relație* și *Modalitate*. *Maxima cantității* impune ca orice locutor să contribuie în comunicare cu atâta informație cât este necesar și nu mai mult; *maxima calității* pleacă de la premisa sincerității locutorului: acesta trebuie să aibă motive întemeiate pentru a afirma ce afirmă; *maxima de relație* (sau *de relevanță*) cere ca fiecare participant la schimbul lingvistic (*eu/tu*) să vorbească pertinent, într-o logică a propriilor enunțuri sau ale altora; *maxima modalității* pretinde de la interlocutori să nu se exprime confuz sau ambiguu, să respecte ordinea în care informațiile trebuie furnizate pentru a fi înțelese.

Pe lângă principiul cooperării din care decurg cele patru maxime destinate a fi respectate de interlocutori, Grice introduce o altă noțiune importantă pentru logica oricărei comunicări reușite, numită de el *implicare*. El a făcut inițial diferența dintre *frază* vs. *enunț*: aceeași frază poate da naștere la enunțuri diferite, a căror interpretare nu este obligatoriu aceeași, în timp ce semnificația convențională a frazei rămâne stabilă. Diferența dintre frază și

6A. Reboul, J. Moescheler, 1998, *La pragmatique aujourd'hui*, Paris, Editions du Seuil.

7J.R. Searle, 1982, *Sens et expression. Etudes de théorie des actes de langage*, Paris, Editions de Minuit, p. 40.

8F. Récanati, 1982, *Les énoncés performatifs. Contribution à la pragmatique*, Paris, Seuil.

enunț devine absolut indispensabilă din momentul în care se admite că semnificația frazei nu epuizează interpretarea ei când este rostită în circumstanțe diferite. De aceea interpretarea unui enunț nu se reduce întotdeauna la semnificația convențională a frazei corespunzătoare. Grice atrage atenția că există o diferență între *ce este spus* (semnificație convențională lingvistică) și *ce este transmis* sau *comunicat* (interpretarea enunțului). Pe această diferență se sprijină noțiunea de *implicare*. Semnificația este ceea ce este spus, implicarea este ceea ce este comunicat, iar ceea ce este comunicat este diferit de ceea ce este spus. Se atrage astfel atenția oricărui participant la schimbul lingvistic că dincolo de mijloacele convenționale există cele neconvenționale, conversaționale, a căror implicare în osatura de ansamblu a sensului va contribui la o mai bună înțelegere a unui univers discursiv împărtășit.

Dependențele de tot felul din raportul instaurat în limbaj între EU și TU, ca dependențe generice ale omului de *celălalt*, scot la iveală, prin intuirea de sensuri și valențe, o etică a relației interpersonale numită și „dispoziția fiecărui subiect de conștiință pentru celălalt”⁹. Căci altfel, ce ar mai însemna EU fără TU, sau cum ar mai fi posibil TU fără EU?

Bibliographie

- Benveniste E., 1966, 1974, *Problèmes de linguistique générale*, I/II, Paris, Gallimard.
- Cervoni J., 1987, *L'Énonciation*, Paris, PUF.
- Culioli A., 1991, *Pour une linguistique de l'énonciation*, Paris, Ophrys.
- Ducrot O. et al., 1980, *Les mots du discours*, Paris, Editions de Minuit.
- Grice H.P., 1989, *Studies in the Way of Words*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Kerbrat/Orecchioni C., 1980, 1999, *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin.
- Maingueneau D., 1981, *Approche de l'énonciation en linguistique française*, Paris, Hachette.
- Petitdemange G., 2003, *Philosophes et philosophie du XX^e siècle*, Paris, Editions du Seuil.
- Reboul A., Moeschler J., 1998, *La pragmatique aujourd'hui*, Paris, Editions du Seuil.
- Récanati F., 1982, *Les énoncés performatifs. Contribution à la pragmatique*, Paris, Editions du Seuil.
- Searle J.R., 1982, *Sens et expression. Etudes de théorie des actes de langage*, Paris, Editions de Minuit.

9E. Levinas, in G. Petitdemange, 2003, *Philosophes et philosophie du XX^e siècle*, Paris, Editions du Seuil.

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING FOR MEDICAL STUDENTS

Laura Ioana LEON, Assistant Professor, PhD, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași

Abstract: The aim of this paper is to present the ways in which medical students have to approach the study of a foreign language in the context of globalization. In order to use a foreign language effectively, learners need to develop communicative competences. Foreign language teaching should also cultivate the learners' intercultural competences as these skills are very important in health care settings nowadays.

Keywords: communication, foreign language teaching, medicine, health care, intercultural competence

Before getting any knowledge about specialized vocabulary in a foreign language (English for Specific Purposes in our case) or communicative skills required in medical practice, medical students have to become aware of the importance of approaching the study of a foreign language as part of the culture it belongs to. The study of foreign languages at the "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi is part of the students' academic curricula during their first two years of study. Throughout this period, during their courses and seminars, students focus both on developing practical skills, but also on studying some theoretical notions about language and culture by and large. Obviously as teachers of ESP we do not forget to focus on the four directions of specialized language, that, according to Chan are general language knowledge, specialist language knowledge, general communication skills and professional communication skills (Chan 125). Today globalization brings about a whole new perspective upon the world and future doctors need to understand their profession in this new context. No matter where they may carry out their profession, doctors will be confronted with a large variety of patients belonging to different cultural backgrounds. Therefore one of our main purposes during foreign language classes is to orientate students towards perceiving the study of a foreign language as part of the culture it belongs to, language being shaped and influenced by culture. In an interesting study upon the same idea of how language and culture should mingle in foreign language teaching, Ludmila Braniste emphasizes on how without a systematic knowledge about one's culture and civilization, students cannot come to master communicative competence in the foreign language they are learning (Braniste 153).

The idea of learning a foreign language by means of this communicative approach is not new. It probably goes back to the '70s when some methodologists underlined the importance of learning a language not only by acquiring a set of grammatical, lexical and phonetical rules, but also to develop communicative competence, i.e. to know exactly in what context to use the language. We believe that for medical students this idea is of major importance. Without being able to communicate effectively with their patients, the whole medical encounter is ruined. Specialists even say that 80 % of the diagnosis relies on the effective dialogue that is established between the doctor and the patient, and consequently on

the doctor's ability to properly understand and communicate with his / her patient. Thus this paper does not limit itself to the idea of describing the traditional way of achieving communicative competence during foreign language classes (i.e. if students are involved in communicative events, they will finally learn the language). On the contrary, a modern perspective upon this approach views dialogue making and discussions, conversations have to be put in context. Context refers to the cultural background or culture by and large and this is the only way medical students will learn to use the language effectively for their real communicative purposes. Besides that, another important element that has to be taken into account, is the intercultural competence students will have to get in order to understand how other people live and think and how their language may reflect it: "We believe that it is of great importance to increase intercultural understanding in the world, and incorporating intercultural communicative competence (ICC) in teacher training programmes should be one of the first steps in this process. Making intercultural communication training an integral part of teacher education is probably one of the biggest challenges of our times, but if successful, it would have a beneficial multiplier effect in the field of education and beyond (Huber-Kriegler 5). Thus the role of the teacher becomes ever more important as he / she is the one who intermediates all this knowledge. He / she will have to be able to select those specific cultural elements that are relevant in the context that specific foreign language is taught. Moreover, the increasing awareness of culture during foreign language classes should be emphasized, by pointing out the areas of discourse that may differ across cultures, or the preferred ways to communicate in that specific culture. This idea is also found in another interesting essay that underlines the importance of teaching English in a culturally sensitive manner: "An understanding of the local culture of learning should not be based on stereotypes, or a received view of culture, in which assertions are made about the traditional roles of teachers and students and approaches to learning, often in reference to western cultures. Rather, it should depend on examination of particular classrooms (Mc Kay 129).

The students' increasing awareness of culture can be achieved by means of several strategies. First and foremost, in the field of medicine or health care settings, we have to raise the students' sociocultural awareness and prepare them to know how to deal with various situations related to their context. If medical students are going to carry out their profession outside the Romanian context, besides mastering communicative language skills, they have to be prepared how to face some situations they may not foresee. Thus, from time to time, we allow time during our courses and seminars, to invite doctors who have worked abroad (in English speaking environments) in order to share some of the difficulties they were confronted with during these experiences. Going to another country and being a foreigner implies many things. As a Romanian doctor, that is a doctor coming from a less developed country, you have to strive to achieve success and recognition. It is no use in hiding the fact that in the beginning your competences might be questioned. Therefore students have to learn how to overcome these barriers including language difficulties (no matter how well you speak the language, for a period of time, you will have difficulties in understanding your colleagues who may speak too fast or with a different aspect, not to mention the difficulties in understanding your patients that may come from various social classes and sometimes speak one dialect of the language). As a doctor working in a foreign medical background you may be singled out and constantly work under pressure, therefore, in order to cope with all these

realities, you will have to be very well prepared at least from a linguistic point of view, but also to have the necessary cultural information that will help you deal with these situations. In other words students will have to understand from a very early stage the role culture plays in shaping communication. An opportunity for them to discover all these during foreign language seminars is to be asked to do some background research to find how a certain cultural group may react, to learn specific aspects of social interaction within a certain culture. After having completed their research, students may present their projects during foreign language classes, such activities helping them to understand communication in cultural contexts in a better way. Thus students become active participants in their class, doing independent work and having the possibility to discuss and analyze the results (Braniste 163). The idea of watching a film with the students is not new, of course, in the context of discussing culture as part of foreign language teaching, but it is worth being mentioned as in the context of medicine, the teacher may choose a film that may present some aspects of health care settings. At the end of the movie, students will discuss the cultural elements they detected in the movie, along with any aspect of the medical system that has been depicted and differs from the Romanian one. An interesting activity that was put into practice at the University of Medicine in Chisinau reveals how foreign medical students get to learn the Romanian language along with its cultural tradition. In her paper entitled *Intercalarea folclorului national in didactica limbajelor specializate pentru alolingvi*, Maria Pruteanu describes how she selected Romanian sayings and proverbs that contain parts of the human body to teach foreign medical students both the Romanian language and aspects of Romanian culture and tradition (Pruteanu 91).

Besides teaching communicative skills to medical students, these activities also help students to make sense of the world in which that specific foreign language is spoken. People can be understood by means or with the help of acting in the social and economic context they are in. Another idea for developing the students' communicative skills in context is to try to identify, especially during courses, the key aspects of the context students are interested in and then, during the activities of the seminars, teachers will generate communicative activities based on the context. A good way to do this is to explore what culture means, the way in which the students' culture mingle with the new one, especially because nowadays the emphasis is no longer on the problem of differences, but rather on similarities, things that bring culture together, not separate them. All these activities should be designed to improve students' intercultural communicative competence.

Last but not least, in the context of the new technological development, nowadays the internet may be regarded as an effective provider of means that can help teachers in teaching foreign languages with the purpose of developing the learners' intercultural communicative competence. Online intercultural exchange refers to "the activity of engaging language learners in interaction and collaborative project work with partners from other cultures through the use of online communication tools such as e-mail, videoconferences and discussion forums (O'David 9). The internet, although apparently a space free of any rules and regulations, has its own norms and they also depend upon context or cultural backgrounds. If students are involved in such activities carried out online, they are going to see if people belonging to different cultures react the same online, or if their communication form is shaped in a different way. Undoubtedly students' response to these activities will be a

good one as they are very receptive to Internet, which gives them a certain amount of autonomy. Nowadays, no matter the field, students have to know how to write a formal email, how to read an online course and, basically how to adapt his / her writing style to the norms of this virtual space. It is obvious, under the circumstances, that the role of the teacher changes from the traditional one, functioning more like a guide, in the sense that he / she will have to guide the students mainly from a linguistic point of view. But they will also have to keep pace with the new technology and be able to design such online communicative and intercultural activities. Moreover, students' involvement in this type of activities will help them to understand deeper the cultural perspectives of other peoples.

To conclude, we may say that these have been only some samples of activities that can be carried out in foreign language classes with medical students. What becomes evident is that traditional methodologies are no longer sufficient in offering students the best ways to learn a foreign language, therefore foreign language teachers, in their turn, have to become updated with the most recent technologies and methodologies in order to provide an effective background for students to learn foreign languages today. Besides, nowadays we can no longer speak about teaching language without culture. Thus, any foreign language teacher should take into account the fact that, besides linguistic knowledge, he / she should also be competent in giving students information about context, culture or intercultural communicative competence when it comes to foreign language teaching.

Bibliography

- Braniste, L. *Limba, civilizatie, cultura: informare si formare in Romana ca Limba Straina – intre Metoda si Impact Cultural*. Iasi: Casa Editoriala Demiurg. 2008.
- Chan, C.S.C. *Forging a link between research and pedagogy, a holistic framework for evaluating business English materials in English for Specific Purposes 28 / 2*.
- Huber-Kriegler, M. I. & M.I. Lazar, J. *Strange. An Intercultural Communication Textbook*. Strasbourg: European Center for Modern Languages, Council of Europe Publishing. 2003.
- Mc Kay, S. *Teaching English as an International Language. Rethinking Goals and Approaches*. Oxford: Oxford University Press. 2002.
- O'David, R (ed). *Online Intercultural Exchange – An Introduction to Foreign Language Teachers*. Bristol: Multilingual Matters. 2007
- Pruteanu, M. *Intercalarea folclorului national in didactica limbajelor specializate pentru alolingvi in Diversitate lingvistica si dialogul intercultural in procesul de comunicare (2nd vol)*. Iasi: Editura Vasiliana '98 and Chisinau: Editura Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga". 2013.

SENSE AND CONTEXT: ELEMENTS OF NEW MEDIA COMMUNICATION**Lucian-Vasile SZABO, Assistant Professor, PhD, University of the West, Timișoara**

Abstract: Good communication is achieved when there is consensus regarding the terms being used. It is a rule laid down after observing that in common language, as well as in the more elevated circles or in the academic research community, misinterpretations are often generated by the fact that various terms are used with different senses. Even in the study of communication we come across such artificially created obstacles. The degree of imprecision is also increased by the great diversification in the fields of communication, as well as by the widening of the range of devices and methods used in message exchange. Mediatization thus becomes a complex phenomenon, at risk of losing depth due to a lack of adaptation, be it minimal, to the requirements of the digital era. Therefore, initiating and sustaining debates on concepts in current media communication represents one of the ways to reduce the difficulties of understanding. The current analysis is an attempt to circumscribe the meaning of certain terms and processes in the sphere of digital communication, in the contexts of their application. These concepts include: mediatization, online, intermedia, cyberspace, communication platform, media and technological convergence, social media and search for information.

Keywords: communication, new media, intermedia, news, mediatization, cyberspace, digital, convergence

Mediatization and organizations

Nowadays communication is often seen as *mediatization*, a concept explored by numerous researchers (Livingstone, 2009; Lundby, 2009; Pallas & Fredriksson, 2013). Mediatization can be interpreted as the process through which various types of information are structured, restructured and re-laid into products that suggest an image of the people in relation to various organizations (economical, cultural, sports-related, as well as in the governmental or political sphere). This is the analysis framework suggested by Pallas & Fredriksson (2013): “An approach where adaptation, innovation, collaborations and interactions are at focus, helps us to understand the process in which mediatization is enacted based on practices, rules and technologies that transcend a particular collaborative relation and become widely used”. Two elements stand out here: 1) The information is accessible, therefore it exists somewhere (it is easy to gather or is already processed into various media products), which implies access to technology in a link that can be mostly online; 2) A permanent relationship between individuals and organizations and a process characterized by permanent relating, the latter implying new information and altering already existing contents. In this situation we understand communication to be mediatization, functioning within a system of interrelating, implying activities (interactivity) carried out by all or most of the participants. These premises allow us to define the new communication, of our time, as intercommunication (interaction and interactivity), and media and mediatization as intermedia and intermediatization.

Online, offline, content

Under these circumstances it is necessary to mention the meaning of certain terms. Common use regarding what “online” means has imposed two acceptations: 1) In its basic narrow sense, “online” defines the connection established through technical means. The link can be created between a computer (the most frequent device in practice), a laptop, a tablet, but also a mobile phone, and another computer or mobile phone; 2) In the wider sense of the word “online”, two subgroups of practical acceptations are distinguished: a) the basic meaning (the link between devices) to which we add the link between people. One or more persons are online when they can actually interrelate through technical means; b) the second area of meaning in a wider sense is given by establishing connection through the devices, plus actually accessing contents. In other words, after establishing contact, the user has the possibility to choose: whether to access the content or not. Accessing it (subsequently copying, downloading and other such operations) can be conditioned by the owners or managers of these contents. Some contents can be accessed for a fee, and others require logging in. Logging in may require agreeing to certain terms and conditions.

The term “online” is often defined in relation to its “offline” antonym, which refers to the activity carried out in the electronic environment without being connected to other persons and without the work station (the computer in front of us) being connected to other stations. One can work on the computer without being online, according to the purpose of the first computers, devised as calculating machines capable of performing a large number of operations per second, but also as writing machines, i.e. the famous text processors used in editorial offices and other institutions at the end of the 20th century. Offline activity is just as important as live activity. Those who ever stepped into a radio or television studio were able to notice a few surprising things. When the sign that reads „On air” or „live” is lit, or when the studio door is locked, everyone is busy and silence sets in, as there is a live broadcast taking place, and what is happening in the broadcasting space is delivered (it can be heard or even seen) to the outside world, into the public’s receivers. During a commercial break or when recorded materials are broadcast, studio employees (as well as their guests, if present) become more relaxed, engage in dialogues, arrange their outfit, etc. When they are back on air, the formal behavior required by this activity is resumed. Thus, we are able to imagine the difference between online and offline.

Cyberspace is mostly full of contents put together offline. These are texts and images laid out in various communication ensembles. These can be accessed if certain requirements are met, among which the existence of a computer, of an internet connection and the payment of a fee, because few valuable contents are for free on the net, particularly those belonging to specialized fields. Naturally, the intermedia (communication interconnection and interactivity) allows and stimulates the live creation of contents. For personal, non-professional information exchange this is a welcome aspect. As yet, professional communication still has some elements to brush up on when content is created on the spot, before the user’s eyes. The latter can intervene at any point and it is hard to believe that they are all professionals, that they all respect the deontology (ethics of communication), especially when their opinions don’t coincide. A good example is that of communicating by means of comments posted on a media content, which may even refer to an unfolding event.

The diversity of comments, the differences of opinion and the different types of editing highlight the disruptive barrier between the content (even flawed) placed by the media professional and the authors of comments. Among the latter, the level of subjectivity is often perplexing (Szabo 2011: 55).

Media and social media platforms

Interactivity takes place on media platforms, complex virtual spaces, which imply certain skills in order to be accessed. There is a large diversity of mediated communication platforms. In essence, each is built on: 1) A computerized structure (hard), where 2) applications and programs run (soft), which allow users to 3) place contents and alter existing contents, interaction and interactivity being enabled by 4) internet access. E-mail services, as well as those for identifying contents (search engines such as Google or Yahoo) are familiar to a significant part of the global population. Social media platforms enjoy a great deal of popularity, also boasting a great number of visitors and users. Facebook, the best known platform of this type, exceeded, in 2012, one billion users. As Duggan and Brenner (2013) show, at the end of 2012, numerous American users were accessing several social media platforms, Facebook being frequented by 67% of these. Twitter came in second, but far behind, with 16% of the market share. Pinterest and Instagram were close, with 15% and 13%, respectively. Tumblr and Reddit also came into discussion, each with 6%.

Facebook ranks first in the global virtual community ranking. However, its supremacy is no longer that certain. At the beginning of 2013, the second place went to the Tencent QQ platform, registered in China, which had over 800 million registered users. Third place went to Skype (from Estonia), with almost 700 million registered users, however, only less than half active. Google (USA) ranked fourth, with half a billion registered users, however, also with less than half active accounts. Twitter (USA) was very close behind, evolving under similar conditions. The professional network LinkedIn (USA) ranked sixth, an extremely honorable place, considering its specialized character. Seventh place was occupied by Tencent Qzone, from China, with almost 600 million registered users. If we are to add these to the Tencent QQ users, we can see that Facebook's supremacy in the field is threatened. We saw above that, in the case of certain communication platforms, there are great differences between registered users the active user accounts. We might be looking at a phenomenon of abandoning the use of social media. Perhaps it is a case of boredom, of noticing certain inconveniences or even of perceiving the platforms as superficial and useless. Rainie, Smith and Duggan (2013) presented the results of a survey conducted among Facebook's American public. Research indicates that 61% of the users stopped accessing the network for at least a period of time. There are several reasons for this possible decline in social media: lack of available time (21%), lack of interest (10%), waste of time (10%), too much gossip, drama and conflict situations (9%), whereas 8% of users had become addicted, and 7% declared themselves bored.

Convergence, dynamics, technology

The framework of understanding and meaning is completed in my analysis with another two aspects that I consider essential: 1) Technological convergence, which allows the development of an integrated work device. This can be used for various activities, from

gathering information to publishing. In 2013, two such devices fulfilled this role efficiently: the mobile phone and the tablet. They were able to capture the text, sounds and images, also offering the possibility of fast transmission to the media institution (editors) or to the public, by direct posting from the location of information (news) gathering; 2) Media, institutional convergence, but particularly as integration between the printed press, the electronic press (online), radio and TV. It is the unification into a single media product, which leads to the annulment of old delineations between media categories (printed press, radio and TV).

The initial model was given by the printed press, as electronic publications copy the newspaper frameworks (Szabo 2011, 81). The dynamics of television increasingly imposes its characteristics in the online environment. The ascent is also possible due to technological development. The new devices allow running complex media products and receiving a large number of TV channels right in the windows of electronic publications or of social networks. Old terms become inadequate, as they now cover much larger fields. It is an evolution also noticed by Grindstaff and Turow (2006) with regard to television: „The term is too narrow to encompass the increasing interconnection of text, audio, and audiovisual materials that are becoming the hallmark of media in the twenty-first century”. The two authors had not witnessed the current multimedia integration. Subsequently, this widening of sense will also occur through the dynamic effects of social media. By analyzing the start-off period of the Twitter platform, Arceneaux and Schmitz Weiss (2010) would establish that it isn't child's play and that the press can access such networks, which: „combine elements of blogging, text messaging and broadcasting”. The migration of mass media towards social media is threatened by the danger of indistinction, an aspect that professional journalists must bear in mind. There is also the danger, as revealed by researchers in the field of psychology of using digital and social media, posed by the tendency, exhibited by some of the participants in this type of interrelating, to use online communication in a biased manner, manipulating contents and representations. The cyber media space seems to favor this operation: „Reciprocal interactions based on these performances may lead to exaggerated levels of affect and intimacy compared to those that typically arise in parallel offline conversations” (Walther, et al. 2011).

Social media, however, possesses several dimensions undergoing continuous expansion. McEwan & Sobre-Denton (2011) would mention three contexts: „discussion boards, online community groups, and social network sites”. All of these are built on the support provided by interrelating, and, lately, by interactivity. Martin Hamer defines the concept as information exchange in both directions: “A process involving the multi-directional flow of information between agents, which might include computers, the *media* and the *audience*, is seen as interactive. The non-linear qualities and technological capabilities of the *world wide web* have given interactivity a new dimension with almost unlimited potential” (2005, 115). Communication is present in all three segments. Special attention must, however, be given to specific journalism activities and to mediatization as a sphere of wider activity regarding management. Digital media can exploit the facilities provided by social media regarding the organization of the professional communication activity. Discussions between members of the teams, which produce various media products, are important. Recent years have also made digital newsrooms necessary, implying an increased

interactivity. In this context, one can speak of new news (media) management, a challenge for all participants in this process.

Challenges for democracy

What is the rapport between new media and democracy? The history of the press, of culture in general, has imposed the model of the contribution brought by journalism to the consolidation of the democratic states, with liberal governments. Evolution is interpreted in two classical components, also defined by functions of the press: 1) Providing new information for a wide public; 2) Stimulating debates and participating in the life of the citadel. In totalitarian or only authoritarian regimes, the two functions are deformed and repudiated. There will always be journalists willing to carry out investigations, exposing the acts of corrupt regimes. They will do this despite repercussions, and the digital media will offer them much higher chances to reveal facts and promote their opinions, to kindle debates, aiming at bringing awareness to a large number of citizens, stimulating them to take action, to get involved. However, journalists are not the only intermedia leaders. They could be among them, but they are not the only ones. The great ability to mobilize people by appealing to the internet and media means sometimes shields the face of this person capable of stimulating masses. Naturally, in politically repressive states, the lack of identification elements represents a measure of protection. However, new media has the ability to amplify anonymity and empower it. The active mass coagulates by means of messages, transmitted by phone (text, audio and video) and through social media (e-mail, messenger, Facebook, Twitter, LinkedIn), but also by starting websites or posting on existing ones. This is, as Pavlik (2013) notes, what happened in countries in North Africa in 2011. However, the actual coverage of events of the revolution, a fight for democracy, was in fact carried out by the press in traditional forms, where television played an essential role. It is important to note that there was a profound involvement of the mass media belonging to states with solid press (USA, Great Britain, France, Germany, and Australia). The gain was double, as there was a global public sympathy towards the hundreds of thousands of demonstrators for freedom, as well as a contribution to the debate for a democratic evolution. But this was not always the direction, which represented a risk taken by protesters: some preferred trading in one type of authoritarianism for fundamentalist Islam, with its multiple nuances. Because, an often ignored aspect, mobilizing people to protest by means of new media technologies was carried out not only for the purpose of achieving a democratic evolution, but also for that of reestablishing certain religious values as social rules.

Education and cyber education

A special mention is needed in the educational field, where challenges are high due to its specificity and delicacy. Participants in the process of instruction often find themselves having to educate and be educated, undergoing pressure exercised by changes in society. We start off from a fact verified over time, that young people are much more receptive to change as compared to adults, particularly the elderly. Also, young people are much more curious, learn much faster and possess superior skills of handling tools and machinery, skills that become obvious in the context of new media or intermedia. New technologies come into discussion in parallel with new communication techniques. With regard to receptiveness,

however, we distinguish situations in which, obviously, there are youngsters lacking interest towards new communication devices, and mature or elderly persons quite concerned with these and active in this field. There are a few observations regarding teachers: an element, sometimes shown as extremely obvious and hard to contest, is that older teachers are reticent or even inflexible, possessing an attitude of rejection of new communication technologies and techniques. At the same time, some are very active, granting exaggerated importance to the two elements.

As a general attitude, teachers and students can orient themselves in two directions in the activities they carry out: 1) Adaptation to the new techniques and technologies as a common and constant fact in everyday life; 2) A heightened interest for devices and methods on the market and introducing them in their activities by focusing on the improvements they bring. These approaches are not free of dangers, some already mentioned: 1) Reticence towards the new methods and/or technologies or even the refusal to use or adapt these; 2) Excessive, experimental use by ignoring the other elements of the educational process. There are other dangers as well, some specific, among which: 1) Intellectual property infringement; deficient editing by not mentioning the sources, even the free ones, unprotected by copyright; 3) Unauthorized access of various databases; 4) Cyber-bullying phenomenon, referring to dangers that come from the digital space, enabled by computerized technology.

Predictions on the future of communication

What media communication will look like in the following period is a question with accurate answers. These are not drafted in the imaginary space, but in current reality. The imaginary plays a role in providing work technologies and methods, but the future face of digital media can already be drawn based on present data. There have been such predictions before. Some were close to reality, whereas others were far from it. It has become commonplace to state that the process of mass information and providing entertainment has changed during the past years and that changes occur rapidly. However, we notice that the analyses carried out, sometimes using precise sociometric methods, only apply to this side of the TV, computer or phone screen and to the other side of the printed newspaper page. Numerous convincing studies were dedicated to the way information is received and to the effects on the public (publics, ever since the specialized, niche publics have started functioning). Even one of the most profound studies on the influence of digital media in European countries has aimed at seeing the changes in journalism from this angle: „We propose to look at journalism as a ‘social construction,’ coconstructed meanings of which are rooted in the social relationship between journalists, publishers, and readers” (Fortunati et alii, 2009).

There is a need for putting things into context. Formerly, and sometimes in the present too, the image of the journalist was that of a person in a suit, with a hat, jotting something down. Another image is that of the photo-reporter, incessantly handling a camera with a large telephoto lens. Team work is obvious in television. We never see the camera operator, only when wounded or killed, when filmed by his/her colleagues. However, there is always a reporter (who may also be a woman, even in complicated situations), and this person is sometimes present on screen in order to provide details. Another image of the media present,

one which is ever more sharply outlined for the future, depicts the journalist, often alone, handling a not too large, but complex enough filming camera.

In the present, a small number of people explicitly refuse to employ new, everyday technologies. These are usually old people, who no longer wish to complicate their lives with mobile phones or tablets, although they do use the computer often enough, as well as numerous home appliances, and watch numerous TV channels. Another category is made up of people, particularly middle-aged, who prefer to retreat from the communication rumble, refusing telephone or internet connections. There are, however, two other categories, much more comprehensive, profoundly involved in promoting or using the new communication technologies. Young people in particular display a permanent curiosity for deciphering and using the most recent devices on the market. Those who have to or are willing to work in order to have an income use these devices in their undertakings. However, the focal point is communication, in all of its forms, a field where the new facilities of interconnecting and interrelating are used to the full. Without a doubt, there is an indestructible link between the media content and the form generated by technology. Therefore, a twin evolution has been achieved, visible in the way media products are presented in history, an aspect underlined by Pavlik (2000), who starts off with the Antiquity, with *Acta Diurna*, ordered by Julius Caesar. What is less obvious is the managerial aspect, the way in which the information gathering and editing activity is conducted, as well as the methods meant to ensure the media organizations' efficiency.

Bibliography

- Arceneaux, Noah and Schmitz Weiss, Amy (2010), Seems stupid until you try it: press coverage of Twitter, 2006-9, *New Media & Society*, 12(8) 1262–1279
- Duggan, Maeve, Brenner, Joanna (2013), The Demographics of Social Media Users — 2012, http://pewinternet.org/~media/Files/Reports/2013/PIP_SocialMediaUsers.
- Fortunati, Leopoldina, Sarrica, Mauro, O'Sullivan, John, Balcytiene, Aukse, Harro-Loit, Halliki, Macgregor, Phil, Roussou, Nayia, Salaverria, Ramon, de Luca, Federico (2009), The Influence of the Internet on European Journalism, *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14, 928 – 963
- Grindstaff, Laura and Turow, Joseph, Video Cultures: Television Sociology in the "New TV" Age, *Annual Review of Sociology*, Vol. 32 (2006), pp. 103-125.
- Hamer, Martin (2005), Interactivity, in Franklin, Bob, *et. al. Key Concepts in Journalism*, London: SAGE Publications.
- Livingstone, Sonia (2009) On the mediation of everything. *Journal of Communication* 59(1): 1–18.
- Lundby K (ed.) (2009) *Mediatization: Concept, Changes, Consequences*. New York: Peter Lang.
- McEwan, Bree & Sobre-Denton, Miriam (2011): Virtual Cosmopolitanism: Constructing Third Cultures and Transmitting Social and Cultural Capital Through Social Media, *Journal of International and Intercultural Communication*, 4:4, 252-258
- Pallas, Josef & Fredriksson, Magnus (2013), Corporate media work and micro-dynamics of mediatization, *European Journal of Communication* 28(4) 420–435.

- Pavlik, J. (2000): The Impact of Technology on Journalism, *Journalism Studies*, 1:2, 229-237
- Pavlik, J.V, (2013), Trends in New Media Research: A Critical Review of Recent Scholarship, *Sociology Compass* 7:1, 1–12.
- Szabo, V. L. (2011). *Communication traps: Power and... powers in mass-media*. Timișoara: West University Publishing House.
- Walther, Joseph B., Liang, Yuhua Jake, DeAndrea, David C., Tom Tong, Stephanie, Carr, Caleb T., Spottswood, Erin L. & Amichai-Hamburger, Yair, The Effect of Feedback on Identity Shift in Computer-Mediated Communication, *Media Psychology*, 14:1, 1-26.

KITSCH, MASS CULTURE AND PROPAGANDA

Lavinia HULEA, Assistant, University of Petroșani

Abstract: Owing to its accessibility and appeal to a wide-spread type of sensibility, kitsch has been embraced by political power in order to manipulate and control masses. Most often, the encouragement of mass culture by totalitarian regimes represented a means of pleasing the people, and, in this respect, communist regimes directed kitsch towards the absolute through eliminating independence of thinking, skepticism, and even irony. Amateur art, as a mass phenomenon, witnessed a climactic period that stretched between 1976 - the year when communist propaganda initiated Cantarea Romaniei or the National Festival of Socialist Education and Culture – and 1989; its immediate consequences were the assertion of the legitimate character of kitsch and fictionalized reality out of propagandistic reasons. The phenomenon gradually included a large number of individuals and resulted in a counterfeit amateur art meant to acquire the statute of cultural policy.

Keywords: kitsch, amateur art, mass culture, Cantarea Romaniei, propaganda Introduction

Although the word *kitsch* is attributed ambiguous origins of relatively recent date, the term began to be widely known during the first decades of the 20th century when it was employed both in order to refer to a certain kind of objects and to a manner of living determined by urbanization and mass production. Consequently, the term came to possess both aesthetical and political connotations while determining debates upon mass culture, amateur art and the increasingly market-directed society. Later in the 20th century and under totalitarian regimes, the pre-acquired ‘artistic visions’ largely embraced owing to a nation-wide propagandistic machine resulted in the distortion of reality, creative obstruction, and absence of progress.

Mass culture kitsch – a propagandistic issue

According to Clement Greenberg, the notion of kitsch involves a sort of pre-conditioning that includes the existence of a whole cultural tradition whose discoveries and self-conscience represent a fertile ground for kitsch manifestations. Avoiding the analysis of culture, kitsch nonetheless does not hesitate to resort to cultural patterns in its attempt at gaining the approval of the masses; so that it necessarily becomes easily digested in order to be most saleable. Its overuse of patterns and common places appear to reflect its dual conditioning whose ultimate goal seems to target individuals’ well-being through effortless experiences, consequently denying all true and conscious artistic experience which is only reachable by those who do not intend to get rid simultaneously of boredom and of effort.

A substitute for authentic opportunities of experimenting leisure moments, kitsch also became associated with the issue of social inequity that emerged as a burden for the working and middle classes in a period subsequent to the industrial revolution. It has been asserted that the previously mentioned social classes became so deeply connected with the mechanized production means that they attempted at counteracting their lack of autonomy through stressing the importance of their own leisure moments. And, as an auxiliary item connected

with mechanization kitsch appears to have increased the dependence of those social classes on the production system owing to its accessibility and digestibility that also determined its adoption by political power with a view to manipulate and control the masses.

In the case of totalitarian regimes, the encouragement of mass culture and, implicitly, of kitsch, becomes a means of pleasing the masses, and, in this respect, communist regimes directed kitsch towards the absolute annihilating independent thinking, skepticism, and even irony. Instead, individuals are encouraged to parade their *wooden tongue*, to widely display a mask of joy that has to cover both ugliness and sadness.

As mass culture having occurred under totalitarian regimes may be perceived as a variant of amateur art which at its turn is most susceptible of hosting kitsch, a few considerations upon amateur art might also enlighten our approach. Compared with it, naïve art - characterized by the sincerity of its message and folklore - which has profound roots connected with quotidian reality are not corrupted by the influence of kitsch as long as they observe the principles that represent the foundation of the artistic creation specific to the two fields.

Amateur art should be attentively evaluated as, during its climactic period, when creativeness was largely attributed to workers, it was considered as a means of consistently influencing aesthetic education. Meanwhile, the term *amateur* should also be cleared up owing to the fact that it is connected with the individual that approaches art from a certain perspective and not with art in itself. Accordingly, the concept of amateur art seems to be a false one, although it is quite largely employed by mass-media.

The term *amateur* may assume two distinct meanings: one that regards the amateur creator and the other that involves the amateur receiver or art consumer. Nonetheless, from the point of view of art consuming, the distinction amateur – professional appears to be meaningless as it is difficult to set forth intrinsic features of amateur public as different from those specific for a professional public.

According to the French Encyclopedia, amateurs are persons who cultivate fine arts without turning this into their profession. Although dictionaries set forth a basic meaning of the term *amateur*, concept of amateur art was scarcely analyzed by art theory. Nonetheless, amateur art succeeded in being focused upon under certain political circumstances when it shifted to a mass phenomenon which was arbitrarily encouraged out of propagandistic reasons and which dominated Romanian scene more than two decades ago.

During a period when, in Romania, most analyses dealing with kitsch relied upon the approach that attributed it exclusively to bourgeois classes, a similar phenomenon came out and became largely spread owing to the mass manifestation called *Cantarea Romaniei*. Its amplitude continually grew and glorified a counterfeit amateur art meant to over-praise the existing political regime. Even without examining the main themes of the national festival, the fact that it became a mass phenomenon – with workers abandoning their factories in order to praise work through music, poetry, and painting – reflects its kitsch characteristic. And, though amateur art may be considered a means of enjoying one's leisure moments as long as it does not expand outside the intimate space of its creator, its mass replica turns it into a rapidly digestible form of kitsch.

The time propaganda set forth a series of rules employed in order to govern the organizing of the *National Festival of Socialist Education and Culture, Cantarea Romaniei*,

while being implemented by all culture committees throughout the country. Accordingly, amateur art and its mass variant – which, need to say, had often been coordinated by professionals – became statutory and acknowledged as the cultural policy of the State.

In order to grasp such an over-sized phenomenon, let's notice the tremendous number of participants – 2,479,815 - in the second edition of *Cantarea Romaniei* which took place between 1978 and 1979. The texts written at the time, either newspapers or brochures, focusing upon the large number of persons involved in the nation-wide festival, also stressed their distribution according to various categories or geographical areas.

The report of the Presidential Board for the Analysis of Communist Dictatorship in Romania clearly states that *Cantarea Romaniei* had been conceived by the regime's propaganda as an educational, ideological, political, and cultural manifestation meant to "enrich the contribution of the Romanian people's creative genius to the national and universal patrimony" while, in fact, it promoted mediocrity and denied professionalism, consciousness, and talent. The principle that reigned upon the socialist culture of the age promoted the idea that there was no culture or artistic creation without a "revolutionary message" while mass culture was abusively and entirely subordinated to propagandistic requirements and envisaged as capable of creating the "new human being".

The involvement of certain professionals in coordinating group activities as well as the remuneration of those who participated in the festival for their cultural activity once they were allowed to temporarily leave the productive field appear to have departed from the meaning of amateur art while the miming of the works of professional artists implacably directed mass art towards kitsch. The individuality of amateur creators became obscure the moment they assumed both the model and the attitude specific to kitsch individuals.

Owing to the extreme inclusiveness and to the all-embracing character of the festival *Cantarea Romaniei*, most artistic productions lost their sacred dimension while confusion gradually appeared as the distance between artists and receivers dramatically decreased. Under the circumstances requesting a certain number of creators at the level of each economic unit, the masses represented the source of recruitment for *overnight artists* and appeared to lose their capacity of receiving the artistic product.

Such an approach of art at the level of the masses also distorted the idea of artistic education and practice. As long as the newly applauded 'artists' lacked a systematic training, produced *artistic visions* through copying mechanisms, and induced a false inner accomplishment, the suspicion regarding the interfering of the amateur art of the time with kitsch seems to be well-grounded in that they both avoid truth and induce a faked fulfillment.

Conclusions

Mass manifestations of amateur art during the communist regime in Romania directed kitsch towards the absolute through eliminating independence of thinking and promoting a fake art that resorted to aesthetic illusions which had to please the masses and induce false exuberance and self-delusion. Turned into a cultural policy by the propaganda of the time, mass culture lowered artistic standards and asserted kitsch owing to its altered artistic taste and 'aesthetic inadequacy'. The reigning principle of the socialist culture of the age promoted the idea that there was no culture or artistic creation without a revolutionary message so that mass culture had to be subordinated to propagandistic requirements in order to create the new

human being – an improved, multi-level developed individual fully anchored within the social environment of the time.

References

- Adorno, Theodore (1991) *The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*. London: Routledge
- Calinescu, Matei (1987/1995) *Five Faces of Modernity*. Durham, NC: Duke University Press
- Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste in Romania (2006) *Raport final*. Available at www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf
- Foster, Hal (1985) *Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics*. Seattle, WA: Bay Press
- Greenberg, Clement (1939/1986) 'Avant-garde and Kitsch' in John O'Brien (ed.) *The Collected Essays and Criticism: Vol.1, Perceptions and Judgments 1939-1944*. Chicago: University of Chicago Press
- Istvan, Herman (1980) *Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei*. Editura Meridiane, Bucharest
- Lutzeler, H. (1986) *Drumuri spre arta*. Meridiane Publishing House, Bucharest
- Moles, A. (1998) *Psihologia kitsch-ului*. Meridiane Publishing House, Bucharest
- Rugg, Whitney (2002) *Kitsch*. Available at <http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/kitsch.htm>

BEAUTY AND NATION: MISS ROMANIA AS INTERNATIONAL AMBASSADOR (1929-1936)

Sonia-Doris ANDRAȘ, London College of Fashion, University of the Arts, London

Abstract: Between 1920 and 1936, Romania evolved from a traditional agricultural society to a modern, cosmopolitan and consumerist one. Bucharest, its capital, synthesized these transformations. The Romanian pageant organizers competed in creating modern and relevant events displaying contestants who were close to the ideal woman, proving that their behaviour, morality, social standing are fit for the national and international norms. My paper will use gender studies and theories about nation and nationhood in order to explain the argument that beauty queens are viewed by the pageant organizers and aficionados as ambassadors not only of local, regional and national beauty, but also representatives of their cultures and nations. Therefore, they not only function as objects for contemplation and judgement, but also as powerful political, cultural, social and economic symbols. The newly born and prosperous Greater Romania sought to establish itself as an equal among the more powerful and certainly older Western European and non-European nations. One of the means to reach this goal, and arguably one of the most widespread and popular in Romania and abroad was using example citizens to showcase Romania's qualities. Realitate și Ilustrație and Ilustrațiunea Română were the two magazines that organized two parallel Miss Romania pageants. Despite their rivalry and affiliation to two equally rival Miss Universe pageants, the idea of Miss Romania as an ambassador was the creed of both magazines. Miss Romania was warned that she is now the image of her whole nation and that it is her responsibility to represent Romania in all its greatness and beauty. Her role would be described as important as a sportsman representing their country abroad. The idea of Miss Romania as viewed in Interwar Romania was a very complex one. She could be described as a harbinger of feminine emancipation (both as an accolade and as a patriarchal critique), a pawn in an eugenics game fed to the masses as a means to control and reinvent the population, or a object used as a symbolic currency in political and capitalist exchanges. Her role as an ambassador is the most articulated and recognizable purpose of Miss Romania and can therefore be described as an excuse or starting point to every other aspect related to beauty pageants.

Keywords: beauty, nation, beauty contests, pageants, Miss Romania, Interwar Romania

Throughout history, the idea of beauty – like any other notion – was remembered, forgotten, amended, erased, accepted, rejected or embraced along the eons with the academic instruments accepted or at hand. Culture shifts from emotional to pragmatic response, from emphasis on form, components, essence or meaning, and thus notions such as beauty can be accepted as such or contested as unscientific, if not simply ignored and deemed irrelevant, conventionally thought as spiralling around subjectivity and objectivity with their own various understandings and definitions. Arthur Pontynen argues that limiting the *aesthetic notion* only to the subjective-objective dichotomy is to reduce knowledge to “*meaningless experience*”, an expression, he adds, of power and violence.¹

¹Arthur Pontynen, *For the Love of Beauty. Art, History, and the Moral Foundations of Aesthetic Judgement* (New Brunswick and London: Transaction Publishers), 13.

The idea of nation is no less ethereal than the one of beauty. It could be viewed as either a process or a result of an intense, controlled and yet chaotic process of narration of history. Alongside the ideas of nationalism and nationality, the nation are recognized for being highly difficult, if not impossible to explain in clear terms that are acceptable for all the facets and versions of the three concepts.² Benedict Anderson identifies the three key impediments in clearly defining these concepts once and for all. The first is the discrepancy between the general progressive character of the researchers of nation and the archaic – and perhaps obsolete – one of the nationalists. The second is the shift of identity concepts that traditionally made individuals claim one identity or the other, but now are much more diffuse. The third, is the divergence between the meanings as understood politically and philosophically.³ All in all, communities are imagined and reimagined and continue shifting from traditional binary patterns to a complex and ethereal identity chaos that shapes our present society.

The idea of nationhood be it global, national, regional, local, or related to political power or interests, is not an issue endemic to Romanian beauty pageants. Beyond the aesthetic and emotional elements such events entail, the political dimension, even though it may not be explicitly displayed, is built on feelings of nationalism, in an on-going and eternal game of power. Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk and Beverly Stoeltje point out that cultural meanings are “*produced, consumed and rejected*” within the proceedings of beauty contests, and where all types of “*cultures and structures of power are engaged in their most trivial but vital aspects.*”⁴

Homi Bhabha views the idea of narrating a nation in Western history, as a metaphysical creation of an idealistic and highly symbolic conception of a culture or state. Even though this idea is not palpable in any way and is subject to reinterpretations, its power is symbolic and its effect triggers our innermost emotions of belonging and loyalty. Bhabha identifies in the nation’s wider liminal image a duality between the language of the nation builders or writers and the lives of those who follow the tenets established by the first group. This dichotomy expresses a reality that extends far beyond the limits it was given by conventional history. The awareness of this transitional *cultural temporality* within a nation’s timeline, Bhabha argues, is increasingly bypassing the firm certainty with which history has been traditionally described.⁵

The concept of narration is born through a process of cultural signification, that has more to do with life than polity.⁶ Bhabha describes nation, or *nationness*, as a connection point, bridging the idea of *Heimlich*, love of one’s own space, opposed to the one of *Unheimlich*, the fear of the Other, added to a larger social context of belonging to a certain class, morality and ideology.⁷ Reading the nation also means reading the changing discourses throughout history, which not only give a sense of temporality and a more exact timeline for

² See Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. (London and New York: Verso, 13th Ed., 2003), 3.

³ *Ibid.*, 5.

⁴ *Ibid.*, 8.

⁵ Homi K. Bhabha, “Introduction: narrating the nation” in Homi K. Bhabha (Ed.) *Nation and Narration* (London and New York: Routledge, 1990), 1.

⁶ See *Ibid.*, 1-2.

⁷ See *Ibid.*, 2.

the concept's evolution, but also reveal the mechanisms within and beyond the rhetorical aspect of nation building, deconstructing, or reinventing. The picture of the nation, that starts from the “*Janus-faced ambivalence of language*” and aims to start a “*Janus-faced discourse on nation*.”⁸ It is thus important to understand the complexities of the concept and understand its inherent dimension of uncertainty because history is written while it advances in time. In the same way, the idea of nation is being defined at the same time when it actively functions in the public psyche.⁹

The modern concept of *beauty pageants* was constructed in the United States in the beginning of the twentieth century, after public bathing was acceptable for women, and thus it was proper to judge a beautiful woman beyond a photographic portrait. Due to their very carnivalesque nature, beauty pageants have never been strangers to controversy, (melo)drama and discord. These were even more pungent at the dawn of the pageant practice as there were no clear lines between which official event was the *official*, one (like *Miss Universe*, for example) and what was actually required from the organizers, participants, the public, their sponsors and the general public.

The history of beauty pageants is vague and particularly difficult to trace on a timeline not only because, with its subjective objectivity, is impossible to appease all voices that seek to define it, but also because it is considered a part of the small history, the history of social behaviour, that is not worthy of mention historically. Therefore, even though the twentieth century has been by far the most well-documented historically, the sources of how and when beauty pageants started crossing borders around the world are scarce and at best anecdotal. The best guess would be that the idea spread to outer US territories and, then, eventually in Europe, and was well received especially in England where it best fit the already existent and very much alive rituals of crowning festival queens.¹⁰

During their first decades, American beauty contests were always associated with fairs and other such events held usually at beach resorts with contestants that were looking for an easy gateway to Hollywood, using the one quality they were experts of: their physical appearance.¹¹ Yet, from its inception, the purpose of such events was not a mere display of frivolous women or even the modernization and the democratization of society. It was, in fact, nation building, in an attempt to appropriate and reinvent the idea of what the American girl – and subsequently any young woman of marriageable age – was to represent.

In the Interwar era, beauty contests themselves were not created on strict patterns following trends and social requirements. On the contrary, they were specifically created to create, suggest and in some ways impose new ways, practices and social relations. Beauty contests showed how the changing beauty ideals were constructed and promoted in order to fit the requested pattern. Historically, beauty has always been a preoccupation of humankind and there are countless stories, legends or myths that start with or contain a significant plot of choosing the most beautiful from a certain group, mostly of women. From Greek mythology with the Golden Apple of Discord and the subsequent Trojan War, to fairy tales like Snow

⁸*Ibid.*, 3

⁹ See *Ibid.*

¹⁰ Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk and Beverly Stoeltje, Introduction to *Queens on the Global Stage: Gender, Contests and Power* (New York and London: Routledge: 1996), 5

¹¹*Ibid.*, 3-4.

White, women are portrayed as constantly, and often aggressively, looking for confirmation of their physical attractiveness, which is most of the times considered as their one and only valuable asset.

The beauty pageant trend in interwar Romania was started by two magazines from two rivalling press trusts: on one side was *Ilustrațiunea Română (The Romanian Illustration)*¹², and on the other, *România Ilustrată (The Illustrated Romania)*¹³. They both organized a beauty contest entitled *Miss Romania*, but each one affiliated to another international organization. *Ilustrațiunea Română's* contest winner was qualified for *Miss Europe*, and subsequently she was given the chance to participate to *Miss Universe*. In *Realitatea Ilustrată's* case, the winner would be qualified directly to a parallel *Miss Universe*, held in the beginning in the United States, and then in Europe.

In the 1920s and 1930s, the international pageants were organized according to financial possibilities, social structures or agreements. There was no officially fixed global and the ritual followed the same generic steps and guidelines – aggressive promotion, presenting the finalists, the description of the contest, final impressions from the contestants and sometimes the jury, the detailed account of international participations, extensive interviews with the winners or the runners up, all adorned with a myriad of illustrations and portraits.

The two rival magazines did not even mention their competitor and they regarded the international pageants to which they were affiliated to as the one and only, the best of the best and of utmost importance. They were never out of material to publish, as they were the only media officially recognized by the two rival international committees: before, during, and after the contests, they would dedicate entire issues to all the events related to the pageant. These special issues devoted more than half of their pages to beauty queens.

The first Romanian to participate to *Miss Universe* – Galveston (and Brussels) was Magda Demetrescu in 1929. In 1930, Mariana Mirică. After a one year hiatus due to incredible unfortunate events that occurred in succession¹⁴, and in 1935, Dorothee Cristesco in Brussels¹⁵. For *Miss Europe-Miss Universe*¹⁶, the first to participate was Mărioara Gănescu in 1929 (Paris). In 1930 Zoica Dona participated to Miss Europe (Cannes, Paris and Rio de Janeiro), in 1931 Tanți Vișoreanu (Paris), in 1932 Lilian Delescu (Nice), in 1933 Dina Mihălcea (Madrid), and in 1934 Héléne Dona (Hastings, England).

¹² *Ilustrațiunea Română* was a weekly supplement of the *Universul (The Universe)* newspaper. See *Ilustrațiunea Română* II. 45 (30 October 1930) for a detailed illustrated of the *Universul* palace and publications. The newspaper appeared between 1929 and 1939. It was a complex source for both illustrated news, images from all over the world and cultural, scientific and humorous articles. See I. Hangiu, *Dicționarul presei literare românești 1790-1990 (The Dictionary of Romanian Literary Press 1790-1990)*, (Bucharest: Editura Fundației Culturale Române, 1996), 237.

¹³ *Realitatea Ilustrată*, captioned *The Things as We See Them With Our Eyes*, was published between 1927 and 1940 in Cluj-Napoca, Romania, and between 1940-1946 and 1949 in Bucharest. It included a short-lived supplement *Reportaj (Reportage)* captioned *The Magazine of Sensational Facts* in 1931. See Hangiu, *Dicționarul presei literare românești*, 540.

¹⁴ Including a delay in electing the final *Miss Romania* to participate internationally until the fourth runner up, Erastia Peretz was eventually sent to Galveston, a terrible sea storm and, as the delegation arrived in the United States, an incredibly ill-timed railway workers' strike that delayed the arrival even further, and thus Peretz missed the deadline to the regret of both the Romanians and the *Miss Universe* jury.

¹⁵ *Miss Universe* was moved to Europe after 1932.

¹⁶ See http://www.pageantopolis.com/Int_past/europe_1929-1938.htm Last accessed 29 August 2013.

The goal stated in every call for participation, ad and articles about beauty queens was to represent Romania internationally, just as athletes do. They were supposed to show how sophisticated and developed Romania was and possibly increase the level of admiration for both the country and its people. Even though none of the beauty queens had the chance to speak directly to the press or the public (they were seldom filmed¹⁷, all interviews were published in the magazines, thus in writing or generally unrecorded public speeches only, and their only *real* representation was through still images), they had to be exemplary in their conduct and general expression.

All the interwar *Miss Romania* winners that participated abroad were recognized and, most of the times, celebrated when they travelled abroad during their *Miss* year or shortly before or after the international beauty pageants. For this reason, Romania not only elected its best candidates for *the most beautiful girls in the world*, but they used them to invent a certain model of national beauty that was not necessarily the original, bucolic, traditional Romanian woman. This model was designed to fit the Western ideals of womanhood and their main purpose was to give Romania a better image (or *an* image where it was virtually unknown). Their beauty was utopic, they were generally described as ingénues, tender, and they would be compared to either flowers or delicate animals that encompassed these qualities, such as deer. They were portrayed as both modern (dressed to the latest Paris fashion) and traditional (featured in various national costumes, endemic to their area or not, but with national symbols such as the flag). They were generally presented as modest and with very little artifices, but they were also described as legendary (the goddess), fairy-tale (the fairy). Usually their description insisted on their artistic, romantic nature on one side, but also not forgetting the qualities of the modern woman: emancipated, elegant, cultivated, athletic. They represented the complex interwar Romanian woman, symbol both of a society with tradition and nobility, keeping some qualities from the aristocratic woman and of a capitalist world, the middle-class, bourgeois woman.

Realitate ilustrată published many various accounts of *Miss Universe* 1929, Lis Goldarbeiter's visit to Romania and her travels throughout Romania alongside *Miss Romania*, Magda Demetrescu. In 1929 they travelled to Western Transylvania, to

¹⁷ Beauty contests were consistently echoed in Romanian Interwar literature, press and cinema. See Bujor T. Rîpeanu, *Filmul documentar. 1897-1948 (The Documentary Film. 1897-1948)* București: Meronia, 2008): 'Concursul de frumusețe de la ștrand' ('Beach Beauty Contest'), 27 August 1929 (premiere, Capitol movie theatre; reportage, 'Miss Univers, Miss Egipt, Miss Româniashi concursul de frumusețe de la Ștrand' – 'Miss Universe, Miss Egypt, Miss Romania and the Beach beauty contest', *Universul*, 23, 24, 27, 28-31 August; 1, 2, 4-6 September 1929, *Dimineața*, 27, 29 August 1929), 254; 'Concursul național de frumusețe al ziarului 'Universul'' ('The National Beauty Contest of the 'Universul' Newspaper'), Palatul Universul, 1 January 1929 (premiere, Trianon and Odeon movie theatres, *Universul*, 16-18 January 1929, *Dimineața*, 14 January 1929), 254-255; 'Cu Miss Univers la Ștrand' ('With Miss Universe on the Beach'), 3 March 1929 (premiere, Capitol movie theatre, *Universul*, 3 September 1929, *Dimineața*, 3 September 1929.), 255; 'Miss România', 20 March 1929 (premiere, Capitol and Trianon movie theatres; reportage, 'Alegerea domnișoarei Magda Demetrescu, Miss România' – 'The Election of miss Magda Demetrescu, Miss Romania', *Universul*, 17 19-23 March 1929, *Dimineața*, 17, 21 March, 29 August 1929, *Cinema*, 109, 1929), 261; 'Miss Univers la Sinaia' ('Miss Universe in Sinaia'), 31 August 1929 (premiere, Capitol movie theatre, *Universul*, 31 August 1929), 262; 'Concurs de frumusețe pentru alegerea de Miss România, 1930' ('Beauty Contest for the Election of Miss Romania, 1930', *Realitate ilustrată*, 24 April 1930), 274; 'Concurs de frumusețe la Sinaia' ('Beauty Contest in Sinaia'), 27 February 1930 (premiere Capitol movie theatre, *Rampa*, 21-28 February 1930), 274-275.

BăileHerculane¹⁸, Timișoara and Arad¹⁹, and *RealitateIllustrată* published a thorough account of the journey.²⁰ The two beauty queens are accompanied by the magazine's reporters as they are constantly being photographed and greeted by “*thousands and thousands of onlookers, young and old, men and women who did not tire of admiring them.*”²¹ A month later, *RealitateIllustrată* publishes an article entitled *The Modern Woman*, dedicated to Goldarbeiter.²² The author²³ addresses the critiques of women's cult for beauty and states that as women always strive to be beautiful and, consequently, men always desire women to be so, it cannot be said that men hate beauty contests. Even Monsignor Jean Laval, the Southern United States Monsignor and the Galveston bishop met with them and held special services for the beauty queens. Nevertheless, she adds, a young woman can remain a *bourgeois girl*, even if she participates to a beauty contest, and thus the author expresses her wish to be considered as a full-blown modern woman:

I wish to be considered as a modern girl, not because I am proud of my image and look, but because I compel myself to be a human in all the senses of the word, a human that has courage, seriousness and enjoyment of life alike.²⁴

In 1930, *RealitateIllustrată* wonders if, after the great *Miss Romania* of the year held a fashionable and royal resort, Sinaia, there is a chance to choose just one of the beauties that gathered from far and wide, the young woman who will be able to “*carry the poetry and beauty of the Romanian woman, so glorified by poets*” in her body, eyes and smile.²⁵ A month later, the magazine features an article about the elected *Miss Romania*, Zizi Teodorescu, “*a distinguished intellectual*” announcing she was holding a series of conferences and she will also hold a travel journal.²⁶

On the other side of the rivalry, *IlustrațiuneaRomână* boasted with a list of illustrious intellectuals, professors and artists that participated in some fashion to its *Miss Romania* 1930,²⁷ with such names as StelianPopescu²⁸, or Victor Eftimiu²⁹, alongside various officials representing national, local or regional institutions, writers, jurists, architects and sculptors. This cast of distinguished names associated with *Miss Romania* was not endemic to this particular pageant or even with the magazine, as both *Miss Romania* pageants endeavoured to justify themselves socially, politically and intellectually, to be viewed beyond their economic and capitalist goals as agents of prosperity and development.

¹⁸A Romanian spa town.

¹⁹Two large, important cities in the area.

²⁰“Miss Universe și Miss România la BăileHerculane, Timișoara, Arad” (“Miss Universe and Miss Romania at BăileHerculane, Timișoara, Arad”), *RealitateIllustrată*, III.38, 5.

²¹*Ibid.*

²²“Femeeamodernă” (“The Modern Woman”), *RealitateIllustrată*, III.48, 29.

²³Probably Magda Demetrescu, as it refers to herself as a beauty queen that has participated to Galveston that year.

²⁴*Ibid.*

²⁵Ion Golea, “Sărbătoarea dela Sinaia” (“The Sinaia Celebration”), *RealitateIllustrată*, IV.161 (27 February 1930), 13, 16.

²⁶*RealitateIllustrată*, IV.164 (20 March 1930), 11.

²⁷“Marele nostru concurs de frumusețe” (aleasa Zoica Dona): Invitați: familiile și numeroși intelectuali, profesori, pictori, sculptori” / “Our Great Beauty Contest (the Elected Zoica Dona): Guests: the Families and Numerous Intellectuals, Professors, Painters, Sculptors,” *IlustrațiuneaRomână*, II. 3, 2-3

²⁸The “Universul” Director.

²⁹Playwright, poet and publicist, at the time General Manager of the National Theatre.

In January 1931, *Ilustrațiunea Română* presented a part of the candidates for *Miss Romania*, and described them with visible national (and racial) pride, as Romanian women who “not only once caught the admiration of foreigners for their charm, cuteness, sculptural beauty, and that so seductive ‘specific’ of our race.”³⁰ Even though the winner was not yet elected, the author was sure that she would carry the fame of Romanian beauty abroad, with physical gifts and will know how to put up a good fight. *Miss Romania* would be granted the chance to participate a month later to *Miss Europe* in Paris, judged by connoisseurs of beauty and participate to glamorous events, receptions and balls, and she would surely make a very good impression with the confidence that Romanian beauty has been celebrated in the arts: The ambassador of national beauty will meet at the Grand Opera ball everything most exclusive that France’s capital can offer: she will be celebrated there as on the Riviera coast, where she will travel with the other misses – like a true queen of beauty, living in festive moments the pride of an entire nation.³¹

A few months later, she will surely qualify for *Miss Universum*, that will be held in South America, in “Chili,” where she could win “fabulous prizes worth almost 3 ½ million lei”³² along with the crown that is a perpetual temptation. She will travel across the world, “waving our tricolour as an accomplishment of the right acquired in this field as well in line with the other states.”³³ Her participation to the Chile *Miss Universe* alongside the European *Misses*, the article concludes, is just another proof that Romania is by no means inferior to other countries when it comes to beauty and the magazine legitimately aspires to gain the best results that are congruous with their great efforts.

According to Stoeltje, this type of annual local, regional, national and international “popular and ubiquitous class of ritual events” where girls are pseudo-crowned for their beauty abound with “earmarks of Euro-cultural chauvinism.”³⁴ Pageants represent an opportunity for local communities to display their value on a wider and more diverse stage, at the same time boasting with their community and acquiring ideas and funds for further development or enrichment. In other words, create alternative ambassadors whose main use was both to boast local, regional, or national pride and to create an international positive image for the locality represented by each beauty queen.

Yet, the very idea of the locality cannot be exactly defined or described, in relationship with itself, nor with the Other. Homi Bhabha proposes a more complex, *Janus-faced* view on the issue of location and nation, acknowledging its various and at times diverging facets. He thus attempts to transform the boundaries between these facets into border spaces that would paint a much more complex and accurate picture of the inner workings hiding behind either-or representations.³⁵ It would thus be a fallacy to only see beauty pageants as scientifically accurate equations, without understanding what lies beneath

³⁰ “Un grup de candidate care au participat în ziua de 18 ianuarie la marele nostrum concurs de frumusețe” (“A Group of Candidates who Participated on the 18th of January in our Great Beauty Contest”), *Ilustrațiunea Română*, III.4 (22 January 1931), 10-1

³¹ *Ibid.*, 10

³² *Ibid.*, around 21,000 dollars, today roughly 321,000 dollars today.

³³ *Ibid.*

³⁴ Stoeltje, “The Snake Charmer Queen,” in *Queens on the Global Stage: Gender, Contests and Power*, ed. Colleen Cohen Ballerino et al. (New York and London: Routledge: 1996), 13.

³⁵ Bhabha, “Introduction,” 4.

and beyond the culture of using young women as symbolic currency for representational purposes. The gains are not only political and economic; they extend well within the social psyche, in a society's innermost, subconscious thoughts. The formulas used in taking advantage of malleable minds must be thus metaphorical, poetic, and in some way repetitive, in the same way as rituals have been used throughout history. This type of cultural psychoanalysis can be used to identify, define and, perhaps correct Pavlovian reflexes forced unknowingly to the populous.

In this way, rituals become political instruments that serve the goals of the powerful or the nation and culture builders. The rituals where social and political issues are metaphorically enacted on a seemingly unrelated stage are necessary, Stoeltje adds, because in order for a social change to occur or be accepted by the public, it must be acted out in a ritual bearing its symbols the way they have always been enacted since premodern times. This way the people can bypass the generalized fear of change and of the new and different, thus maintain the feeling of safety and control. Consequently, these secular rituals are a conservative effort to prevent a controversial social group from challenging the status quo.³⁶ Moreover, as the boundaries between the numerous elements, constituting beauty pageants are often blurred and there is no clear distinction between the individual, aesthetic and moral ideal, and the masses, pageants never cease to be challenging.³⁷ In the same way, the *Miss Romania* organizers on both sides sought to boost their material and symbolic profits and increase the stock value of Romania and, possibly, their particular regions, by using the beauty queens as harbingers of beauty, prosperity and development. In other words, they functioned as representational currency in an exchange of political, social and economic values.

³⁶Stoeltje, "The Snake Charmer Queen," 13-14. Also see *Ibid.*, 15.

³⁷*Ibid.*, 11.

VERBAL INVENTIVENESS AND PAMPHLETARY HUMOR – A FORM OF "SELF-EXPRESSIVE" STREET PROTEST

Sorin PREDA, Assistant Professor, PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați and Violeta POPA, Assistant Professor, PhD, "Vasile Alecsandri" University of Bacău

Abstract: The present study was occasioned by the extensive anti-government protests from University Square (January 2012) and has purposes: 1) to capture the humor and creativity of slogans imposed by anti-government protests in Bucharest's University Square (January 2012) and 2) to show the synchronism of this protesters' movement with other European types of assertion of public opinion, forms included by Stanyer (2010) in a wider and more inventive "self-expressive policy" of the street. The dynamics and the amplitude of the Bucharest's University Square protest brings out several observations, the most important one is the ultimate consecration of this public spot as an absolute civic attitude manifestation space (the so called 0 km of democracy). Far from being an exemplary prototype, the spontaneous protest movement from Bucharest's University Square is part of a larger European trend, dominated by unusual or offline manifestations, a tendency that fructifies more the quality and the creative way of expressing the protest, and less the violence or its amplitude. The battle is moving from the Parliament to the street, under the passers by' noses – and furthermore – right in front of millions and millions of TV viewers. Under the new medias pressure, the political communication redesigns right in front of us.

Keywords: humor, self-expressive politics, slogan, Bucharest's University Square, street protest, axiology of criticism.

Our study assumes that verbal inventiveness and humor street – items subsumed under the concept of "self-expressive political communication" – can be impressive weapons and, not coincidentally, our analysis was based on the slogans issued within the lengthy protests in Bucharest's University Square, January 2012, which led to the fall of Boc's government and, thereafter, a multitude of political transformations - including changing the balance of power in Romanian Parliament.

Beyond his many new aspects such as Romanians' empathy with a stranger (Dr. Raed Arafat), the subject itself (its origin, levels and evolution of the protest movement) would require a more in-depth sociological study. In any case, without neglecting the crowd and the danger of prejudice and stereotypes ("polenta does not blow up", "Romanians are indolent", "Romanians do not gather in the streets" and so on), we had to take into account a very important aspect - namely that, although all the protesters' claims were clearly political (against the executive), the demonstrators were always careful to point out in their slogans or statements that they do not belong to any political party, highlighting only their *anti* option (*anti*- Boc, Basescu, Blejnar, "The sailor" etc).

In other words, the protest in University Square (January, 2012) has not necessarily distinguished by a particular political stance, but through a highly personalized negative option. The same attitude will reflect in Romanians "local" and "parliamentary" elections: The *Anti*-system vote.

Self-expressive Policy and University Square – Element of Legitimacy. It would be a mistake to use undersized valorisation criteria when analyzing the protest in University Square, minimizing the complainants' action through hasty evaluations about the number of participants, about the professional-social structure of the groups or about the length of the protests. We believe that the University Square phenomenon (from 22 December 1989 to present) is part of a broader phenomenon and a more European one, called by Stanyer (2010, 192) "self-expressive policy". This term is used to express forms of civic citizenship communication which are characterized by: inventiveness, dynamism, humor and creativity within heterogeneous groups constituted on principles other than those of strictly political, religious, economic etc. interest.

To all above, we should also add the general context in which the movement took place, the aroused dissatisfaction among the population with the entire PDL government austerity policy and (very important) the immediate vicinity of the local elections, neighborhood, by definition, fosters attitudes and critical discourse of the street. "The public often uses primary election to convey a message of discontent, dissatisfaction and anger caused by controversial issues. These choices can be seen as informal referendum on political characters and on the main parties. Although participation in elections is often low, the beneficiaries of the protest vote are the main opponents of power and, sometimes, the parties that are supporting a single matter (*single-issue parties*) ... Sometimes the receivers of protest votes can be the candidates who are reduced to a single issue or those who have an anti-system attitude. In other words, local elections favors candidates who are the symbol of *concern*". (Stanyer, 2010, 194)

Axiological Orientation of the Penalty and Vocabulary Analysis. Backed by involved political forces (USL alliance, PPDD etc.), and by the presence of very active and supportive main TV news channels (Antena 3, Reality TV Romania), University Square protest movement has shown great resourcefulness in sanction, often driven by political events of the day (statements, gaffes, insults or accusations uttered by various representatives of the government). The reading of the 100 slogans that we have retained for our analysis, shows from the beginning, a clear difference between applications with pragmatic (*We want decent pensions*) and direct addressing (*Sailor, sail away!*), between ironies and insults, between innuendo and outright challenge. Vocabulary analysis of the main slogans of the University Square reveals several surprising aspects:

- Practical requests (social demands) is very low (6% of total), while the critical slogans, general contestation, reach 28%. If we add playful ironic slogans, we reach an impressive 67% share of anti-system, anti-government slogans.
- Neutral observation slogans and those that lack the predicate (*Constanțais with you ... Cojocarul Law ... , No car tax etc.*) have an unexpectedly high attendance: 11%, which indicates, despite the shrewdly targeted and sharp elements of pamphlet, a certain amount of resignation, of distrust in the final results of the protest.
- There is a preference for alliteration complainants or rhymed slogans (39 appearances), many of them showing a clear influence of the "folklore" of the stadium and sports galleries: *Do not be afraid, Boc and all his men are going down . . . , Do not be afraid, the van is too small ... , Make some room in Jilava (a notorious prison in Romania), here comes Boc ... etc.*

- Apart from a strident sonority of the background protest (*anti-Bănescu*), we record surprisingly few direct appeal slogans (*Down with: Government, car tax, Boc etc.*), their place being occupied more special inventive, ironic, parodic or allusive.
- It is worth noticing the lack of rude insults from slogans, some of them (*Ieși afară, javră ordinară!*, *Get out, you ratty dog!* "), replaced by a savant auto-parody: *Ieși afară, ființă extraordinară!*, *Get out, you, extraordinary being!*) However, we should not be surprised of the low insults (9 appearances), if we consider the context of media (broadcast TV at primetime) or active neighborhood groups, students and pensioners.

Distribution of the Humor Elements. Chanted and displayed slogans in University Square supports numerous interpretations and angles of reading (including a psychoanalytic reading, if we consider the “castrating complex” of the tyrannical father, President Traian Bănescu). Capitalizing vocabulary values obtained within the scheme proposed by Gritti (apud G. Ringlet, 1981, 286), about the basic values of significance, the main result is that, far from our expectations, the University Square slogans resemble more to entertainment media, rather than to the vehemence of social demands.

Cropping out only the elements of direct contestation, we identified two major sanctioning values: pamphlet elements (61 appearances), elements of irony (26 appearances), which corresponds in the Gritti’s scale to the major oppositional axis: passion vs reason. Let us remember that, within irony, we included several processes: self-irony (9 appearances), parody (7 appearances), irony (5 issues) wordplay (3 issues), allusions (2 appearances), while from the pamphleteer items we extracted the crude insults and trivialities (9 appearances, which have accounted for the grittian “biology”) and we added, in return, the other elements of pamphlet: nicknames, direct accusations, threats, rude comparisons, disrespectful adjectives etc. Distributing the values of humorous vocabulary on the two grittian axes, it shows the following configuration, dropping out 11 neutral appearances (emotionally uninvolved slogans):

- Identitarian (self-irony) -9 appearances
- Passion(pamphlet)-41appearances Reason (irony)-20 appearances
- Biological (vital, rude insult) -20 appearances

Some observations:

- Analysing the playful and humorous values as the above chart, we can perceive a shift of the slogans toward biological and passion.
- Adding them up, ironic and identity elements hardly reach 29 appearances, that is half of the frequency of pamphlet elements.
- References to physical defects (One-Eyed, Dwarf, Tufted) are few (three appearances).
- Surprisingly well represented are the elements of parody, especially those taken almost word by word, from folk stadiums: *Nu vă fie frică, Boc o are mică. Do not be afraid, Boc’s (thing) is little.*
- Nevertheless, direct insults are not as numerous in slogans as insulting nicknames: Woodpecker, One Eyed, Dwarf rats, Tufted, Sailor, Yellow man.
- If we visualized more closely the irony, we would observe that the structure of this group is quite diverse and has well-dosed elements: self-irony (9 appearances), parody (7 appearances), irony (five appearances), pun (3 appearances), allusion (two appearances).
-

- Measuring more closely the elements of subjectivity and emotion and accumulating pamphlet items with rude insults (total, 61 appearances) Charaudeau Patrick's thesis (2005, p 195) is confirming, namely that: "Public opinion is being built, contrary to appearances, starting in the first phase from feelings, which then become rational through syllogisms or argumentative constructions. The more people share the view, the stronger the emotional starting base is, and the rational elements fade to extinction".
- It also confirms the theoretical observation of Charaudeau (2005, 196), namely that public opinion is built between *essentiality* and *fragmentation* ... This mechanism dramatically converts a relative opinion into an absolute collective opinion, on behalf of an identity reason, a mechanism empowered alternatively by the media and the politicians willing to exacerbate passions every occasion" (see fairly high value identity slogans: 20 appearances).

Conclusions: The dynamics and extent of protest in University Square reveals several findings, the most important being the peremptory consecration of the University Square as an absolute civic attitude manifestation space (the so called *0 km of democracy*). Moreover, the protest site was not chosen by chance, the entire perimeter of the university is presumed immune from any brutal police intervention due to the revolutionary history and significance of the area. The ability and pragmatism of the crowd complement well with the multitude of creative elements and humor, which, in fact, strengthens the character of "self-expression" of the movement, in which we find most of the features highlighted by Stanyer (2010):

- Absence of major organizational efforts. Spontaneous character of the movement.
- Cultivating inventiveness. Outstanding in University Square has been not necessarily the number of the slogans, but the fantasy of the ironic slogans, some of them memorable: *Hello, 112? I'm retired ... Freedom and democracy? At PDL? ... ; Roberta (Anastase), you can teach you how to count (the votes)... We are 500,000. Roberta counted us ... ; Lost political class. I declare it null and void ...; Do not be afraid, the van is small ...; Eba (Elena Bănescu), Daddy wants to talk to us ... ; Stealing seriously harms health ... etc.*
- The presence of a paradox that is also characteristic to these "self-expressive" movements: anti-system slogans can coexist liberated by any political strains, not serving any party of a certain ideology.
- The protest in University Square (January, 2012) did not impose any leader, but instead allowed the assertion of some characters more or less collective: The standard-bearer, the students, the pensioners, the football fans etc
- Attracting television networks by more or less premeditated elements: cultivating conflict in the first days or self-victimization (*We are not afraid, the van is small ... We are worms etc.*). Everything seems to be connected with television: the choice of hours of protest, namely the adoption of a certain choreography during the shouting out loud the slogans and thus, imposing some easily recognizable characters such as: the homeless kid, the flag-bearer, the outraged pensioner, the poor that has nothing to lose etc.. The role of television in the dynamics and duration of the protest was very high and, not coincidentally, anti-PDL press people have enjoyed a good reception in the media: Mircea Badea, Nistorescu, Sorin Rosca Stanescu, Mugur Ciuvică.
- We have to emphasize the mono-discursive character of the movement. The University Square protest centered on a single issue and on a particular person, confirmed in the University square by invoking almost obsessively Traian Bănescu's

resignation, other political personages (Boc, Udrea, Anastase) are perceived as an extension of the evil President, another facet of evil embodied by him.

- Hence, we should greatly appreciate that the movement, although it had a recognizable command center, it did not tilt towards any extremist ideology, as Charaudeau said (2005, 196), the danger was great; the protest vote could easily slide towards the anti-system parties, whose discourse was always emotionally.

For a New Alternative Political Communication. Far from being a "standard" of the Romanian political citizenship, spontaneous movement of protest in University Square is part of a wider European trend dominated by atypical or offline movement, a trend that capitalizes more the quality and creativeness in expressing protest and less the violence or its magnitude. Battle moves from Parliament into the street, in full view of passers-by and (more importantly) to millions of TV viewers. Under pressure from new media, political communication re-imagines itself before our eyes.

The time of propaganda as seen by Serge Tchakotine had long passed. To the four specific beats of this propaganda (*combative, existential, sexual and parental*) today we must add an extremely important one: *confliction* pulsation. Public opinion tends more and more to blow up. "It has its own strategies that can equally well be manifested by refusal of political participation, but also by a number of alternative communication activities, whether organized or spontaneous, so as to recall the brutal political actors whose requirements social were not met". Gourevitch (1998, 69), political analyst and specialist in political imaginary, was one of the few and first that observed that the political exchanges metamorphosis is exacerbated today by the increasingly chaotic TV and new media' intervention.

Actually, what was really interesting in the protest in University Square (January 2012) is not necessarily the creativity, the pamphleteering dynamism of slogans or the whole bundle of overlapping means of "self-expressive" policy that Stanyer (2010) was talking about. More interesting is what happened to those who had viewed the hottest moments of protest in front of their TV sets. The stroll and the chosen "path" of the viewers - from the sofa to political action - is the way that it should concern nowadays' analyst and theorist.

The fact that millions of TV viewers were found in slogans and attitudes of a group of 20-30 people consistently show that today, despite any excess and confusing overlaps, the power of the word "seasoned" with humor (the additional attractiveness factor) is stronger than it has ever been before. It is envisaged a new type of opinion and political aggregation (there is no ideological purity). Hence, a new vision of the masses. It follows "a new identity consciousness of the crowd" like Charaudeau says (2005, 205), which distinguishes between *civil consciousness* (a state of affairs of the society) and the *citizens' consciousness*, the result of a voluntary building that expresses a manifest tendency to protest and self-determination. The *mob* is not what it once was. Crowds have already broken up into a multiplicity of groups and small groups with their own claims, their own hesitations and sense of solidarity. The crowd is no longer a homogeneous mixture of individuals and views. The modern *pack* seeks today its own identity, while its political expressions are shown to be as brave as inventive (in order to act together, we do not necessarily, have the same opinion).

Recourse to humor and creativity is a weapon of attack and, especially, defense (the one who worries about a caricature, a mere irony or an allusion is himself a ridiculer). In

rallies and spontaneous gatherings, in activities organized on the Internet and other interactive forums, crowd expresses how it knows best – with irony and humor, unlike the corrupt politicians, for the those who perceive any critical statement as a call to chaos and destabilization.

Bibliography

Charaudeau, Patrick, *Le discours politique. Les masques du pouvoir*, Vuibert, Paris, 2005

Coman, Mihai, *Mass media în România post-comunistă*, Polirom, Iași, 2003

Floch, Jean-Marie, *Semmiotique, marketing et communication*, PUF, Paris, 1995

Gourevitch, Jean-Paul, *L'image en politique*, Hachette, Paris, 1998

Ringlet, Gabriel, *Le mythe au milieu du village*, Edition Vie ouvriere, Liege, 1981

Stanyer, James, *Comunicarea politică modernă*, Publishing, București, 2010

THE NEW RHETORIC OF THE POLITICAL DISCOURSE, FROM ART TO PRAGMATISM

Elena BANCIU, Assistant Professor, PhD, Ecological University of Bucharest

Abstract: After it was regarded for centuries as queen among all studied disciplines and occupations, rhetoric moves at a certain point in history in the shadows, but spectacularly returns due to the true performances triggered by the political and electoral campaigns.

Beyond the fact that it needs to convince its audience, by any means possible, and that it must follow a logical relationship between statements and arising conclusions, the new art of discourse focuses on the public, adapting itself to it in a manner as flexible as possible.

The hereby paper aims to study the rise and fall of the contemporary political discourse, depending on various approaches, by focusing on the realities of Romania in the year of 2012.

After a review of the rhetoric concepts and rules it is obliged to comply according to Charles Perelman, we shall focus on analyzing the audience, which obviously has a very important role because it is forcing the speaker to adapt to the place, time and characters it has to face.

In this case, we shall analyze the moment of the referendum which took place in July 2012, by studying both the speeches given in Parliament and those outside it, in order to see if, in a crisis situations, the basic rules of discourse were still observed. This is because, beyond the aimed purpose which of course prevails and may accept many means, political discourse must not ridiculous decade.

Keywords: rhetoric, political discourse, referendum, electoral campaigns.

Taken by the beauty of a discourse, we often ignore its accuracy or logic of premises and conclusion. Since ancient times, Rethoric had taken a central place as the gemstone of science and education, but close to the XVI century, Rethoric restrained to language ornamentation as the science of figures of speech. The Aristotelian Rethoric is well known to rhetoricians, but to my surprise, the creator of *The New Rhetoric*, Charles Perelman is barely known by the Romanian public. That is why I included some of its concepts as landmarks in the present study on contemporary political discourse.

Perelman¹ makes four observations regarding the usefulness of The New Rhetoric. First refers to the fact that The New Rhetoric aims at persuading the public move through discourse. When analyzing the political speeches in a campaign, it goes without saying that their sole purpose is merely to persuade, thus you can find threats hidden in metaphors and promises outright.

Secondly, The New Art of Discourse is very closely related to demonstration and formal logic. In other words, validity or correctness demonstration does not guarantee the truth of the speaker's conclusion.

Thirdly, adherence to a rule, or a thesis can be dimmable, and work differently, which is understandable, when talking about value searching, not the truth. It is obvious that adhering to a value, tells a subjective gesture, different from the one in the position of sharing justice.

¹ Perelman, Charles, *Logique juridique, Nouvelle rhetorique*, Editions Dalloz, 1999, pp.105-109.

The last thesis follows the previous ones, clearly making the difference between rhetoric and logic, and specifying that the values are impersonal, even if acknowledged or not, their status does not tilt. Apart from logic, it is not their truth that empowers them, but the large audience that it captures. Therefore the audience plays a key role in rhetoric, for it is the public who makes the speech effective.

The audience may be expert or simply ignorant, may it be the Parliament, the country or the whole world. The discourse is not limited by borders, or material limitations; the power and beauty of words breaks through any restrictions. What actually matters is that the politician to adjust his/her discourse to the target public, to the event and the audience expectations.

There are clear cut rules, actual laws of an efficient discourse.²

There is no use to dominate the stage or tribune, for truly profitable speech takes no more than five minutes, briefly and concisely winning the sympathy of the public, which is well known to bore easily.

When you know that the whole country is your audience, it is slightly simpler, because the message is addressed to all, conveying the same force. Earning a place on the electoral list is more difficult; then the message should be differentiated on various topics and people. Canadian experts in political communication, work with a golden rule, called: 'do not leave the highway!', which draws attention to the negative effect of side-tracking from the topic. It is well known that the communication format is simple; message must pass from A to B, without alterations or distortions. If we add to this the ever present subjectivity of the receiver, the possibility that the transmitter can be tempted to deviate from the topic, we can easily reach the other extreme, of unreliability and inconsistency. The simple first learned rule since grammar school: any presentation has an introduction, body and conclusion, thereto can be successfully used, as it gives clarity of thinking, alongside with an appropriate tone, calmness and even small silence breaks.

Regarding the press campaigns of President Traian Băsescu, they have been regarded as ingenious or at least as bringing an original touch to Romanian political landscape. Likewise his campaign to be reinstated in Office at Cotroceni, in July 2012, which we are referring hereto. Our analysis focuses on discourse and image aspects, not on the impeachment causes, the referendum or its completion.

Dressed casually, wearing the famous light blue T-shirt, which made history, driving the national Dacia brand vehicle, the impeached president returned to the crowds who had consecrated his image, moving his political residence..in the street. In front of the panel representing the Constitution, sometimes holding a baby, Traian Basescu answers to the questions of journalists in a jest, to the format: a trifle ... I riddled them!, When asked if during the whole campaign he would live in the designated building for three weeks, nothing all!, minimizing the event from the start.

Every afternoon, excepting the days when he was out of the country for major rallies, Traian Băsescu appeared on TV, commenting daily events, attacking the government,

² Stoiciu, Andrei, *Comunicarea politica, Cum se vand idei si oameni*, Humanitas Libra, Bucuresti, 2000, pp.34-36.

capturing attention, switching tone from advisory to sarcasm from threats to making peace with the situation.

First issue I am communicating to you is that in this campaign for July, 29th referendum, I am not saving a chair. I am a champion for Romania as European country, which I have been building for eight years, that Romania we must build European. I am not saving my chair, I am saving Romania. Romania who goes forward, which makes many steps forward be it in justice, education, labor or legislation, even if the last three years have been marked by a strong economic crisis. During this economic crisis I had to take along with government measures to prevent the entry of Romania into a crisis. My mandate is dedicated to the modernization of Romania and Romania would not step back. Now by what happened in the last two weeks I can say that Romania has made many steps back in terms of credibility.' There are several occasions in which Traian Basescu had used our country name, Romania, for 10 times, to my knowledge.

It is clearly a subliminal appeal to electorate. One can loudly be heard, and highly catch the audience attention when recalling so often our country's name. Whoever can hear becomes attentive and waits for the result. And after this introduction, he openly attacks the coalition that triggered his impeachment. Having caught attention, the message that denounced the Social Liberal Union, will fall on fertile ground. I would like to say that what USL did, is not fair. It is not fair aiming to prey on state institutions and make them available to your party; to legitimize this lack of democracy and to try to hide behind the popular vote. USL is trying to legitimize the totalitarian reflexes. They remained anchored in how to govern during Iliescu-Nastase, when functioning as a party-state.'

The goal of the transmitter is now core communication, what does he want from his audience? We notice that compared to past centuries discourse where the metaphor was prevailing; the core line was permanently vibrating to the chord of the listener, in our days, in a continuing dictatorship of the time, where the speaker must be pragmatic. He must summarize, in a small period of time, classical discourse and message formats, surely felt by others, in core words; that they have seen all the other keywords that achieve both sensitivity and reason. Continuation is so natural and President stresses referendum as a keyword, accentuated by the adjective, apparently by chance appearing in the sentence like the word 'honest' and its opposite, dishonest.

'It is unfair to ask a president to get 51% of votes, at the second mandate, and after having been in Office for eight years and three years of crisis. And yet I am convinced that Romanians will not participate in this way of doing politics, and I am asking my supporters to pass me the victory in the referendum. My objective is to win at referendum. Many assume that eroded by governing I would lose the referendum. They rely on the fact that Romanians can be cheated. I believe that the Romanians are to be honest with their president, will appreciate what I undertook in the difficult times through which Romania has passed. As I noticed the actions of the Government, not to be honest; Romanians cannot be partakers of dishonesty, even if Romanians have enough reason to be mad at me. They are trying to say that the lists that were valid on June 10th are not valid on July 29th. It is dishonest because voters are registered at the Population Register and not at Statistics. As Mr. Ponta, and the Ministry of Home Affairs are stating, the 1 million Romanian in Italy, in Spain, in Germany

or France, vanished. This is not fair play, and Romanians will not participate in this dishonesty’.

The Statement of that day ended triumphantly! USL is an undeveloped political structure! ‘Imagine I would lose this referendum. There come the next three months before presidential elections and I want you to think at the supposed credibility Victor Ponta and Crin Antonescu would have when going to Brussels. With a plagiarist Prime Minister and an interim president who participated in the attempted to subordinate the state institutions. Never! I spoke with many EU heads of state. Never was my initiative to call. In all discussions I said we would solve the problem alone ’

The more the end of July 2012 came, the President language was turning more accusative and the discourse turned into mere comments of daily news. The descriptions made of Crin Antonescu, the unelected president: ‘if he had read (press) and would not have slept in the morning’ the ‘Cotroceni Pagliacci and his clique of villains will be accountable to the law’, would not find place in compliance formal rules of Rhetoric.

In fact, the leitmotif of the entire campaign to return to Cotroceni beyond one single change of position addressed to the electorate to be present or to vote July 29, 2012, change of position that I would consider rather strategic than a deviation, as it aimed at meeting his target; so the leitmotif was that Romania is undergoing a ‘coup d’etat’ with strong long-term national and international consequences.

We can not consider, along with other analysts of Basescu's image and speech, his evolution over time, evolving form of public appearances and speeches, a trend which he himself realizes and declares at OTV, a few days before the referendum . Revisiting Dan Diaconescu TV Station, he declares to his host, amid a quasi official election debate that in August 1992, he did not know to speak to ministers, and officials, but that time passed, as nowadays, we, as Tv viewers, can realise from his new media delivery.

Traian Basescu ‘the Player’, chose in the summer of 2012 the position of the Narrator Character who is no longer the main hero, the leading man who will be or not reinstated as the President of Romania; what actually matters ahead on is the state of Romania. The goal being reached, returned to Cotroceni, Traian Basescu came back to the style that made him popular, overconfident in his rather predictive statements.

References

- Perelman, Charles, *Logique juridique, Nouvelle rhétorique*, Editions Dalloz, 1999.
- Stoiciu, Andrei, *Comunicarea politica, Cum se vand idei si oameni*, Humanitas Libra, Bucuresti, 2000.
- Ticlea, Alexandru, *Retorica*, Editia a III- a, revizuita si adaugita, Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
- <http://observator.tv/politic/traian-basescu-iesire-furtunoasa-de-la-pupitrul-sediului-de-campanie-22522.html>
- <http://www.ziare.com/articole/basescu+declaratii+campanie+referendum>
- <http://www.youtube.com/watch?v=yRzqQp2zwZk>

THE DISCOURSE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN A CRITICAL PERSPECTIVE: CORPORATE IDENTITY IN THE MINING INDUSTRY

Sorina CHIPER, Assistant Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Corporate Social Responsibility is one of the buzz words of today's business world. While the ideas of sustainable businesses and ethical business operations are praiseworthy, the discourse in which such ideas is couched raises questions as to whether sustainability and business ethics are actual practices or discursive effects. This paper analyses the discourse of a few international mining corporations and it focuses on the construction of corporate identity, on the manufacturing of good will, and on the stylistic strategies used in corporate communications. By relying on the theoretical and methodological apparatus of critical discourse studies, the paper highlights the ultimately impersonal construction of responsibility and the myth of the good neighbour that corporations resort to.

Keywords: corporate social responsibility, critical discourse analysis, mining industry, legitimation, corporate identity.

Introduction

At the time when I am writing this article, in November 2013, the public opinion in Romania is polarized by a plethora of arguments that have been circulating to garner support for or to prevent the implementation of the Rosia Montana mining project. The discursive battle is fought over what counts, arguably, as the largest deposit of unexploited gold ore in Europe, in the historical province of Transylvania. It is, eventually, a battle of conflicting ideologies: on the one hand, the company has been designing its public relations efforts in the progressive discourse of "millennial capitalism" (Comaroff, Comaroff 2000) which is set to change the face of the world, to subject nature to the transformative power of technology, and to re-engineer it as to make it "sustainable" in the aftermath of exploitation of resources, dislocation of land and translocation of population, churches and cemeteries; on the other hand, opponents of the project construct their discourse within the alternative frames of traditionalism, patriotism and nationalism.

As I argued elsewhere, the discursive events around the opening of cyanide-based mining in Rosia Montana have created publics and sub-publics,¹ groups sharing similar opinions at national, cross-border and international level, arguing along the same lines and supporting the same values. So far, since its establishment in 1997, the Rosia Montana Gold Corporation has not extracted any ounce of gold ore. What it has produced is reports to shareholders, promotional campaigns, newsletters, and corporate events; in line with these public relations campaigns, it has invested in housing projects, in the restoration of a mining museum, and of historical houses in the community.

¹"Rosia Montana and its publics: Governance and participatory democracy at community and corporate level" in *Argumentum*, 2012, Vol. 10, Issue 1, pp. 82-105

Critical Discourse Analysis in Corporate Discourse

For the purpose of this paper, corporate discourse refers to the type of organizational communication which is directed towards the outer environment of a business organization. In Scollon and Scollon's classification, it is a "goal directed or voluntary" system (Scollon, Scollon 2001: 177) that, like all discourse systems, involves four elements: "a group of ideological norms, distinct socialization practices, a regular set of discourse forms, and a set of assumptions about face relationships" (Scollon, Scollon 2001: 177). Undoubtedly, the corporation is currently the prevalent form of business organization which emerged in the 19th century as the "legal expression in business of the Utilitarian ideology (Scollon, Scollon 2001: 186), whose main features are objectivism and rationalism, control of speech situations and events, and ritualized forms of communication both inside the company and outside of it.

One form of linguistic control is implicit: language use is structured according to the rules of genres of discourse. In the current stage of "reflexive modernization" – as Ulrich Beck labelled "this new stage in which progress can turn into self-destruction, in which one kind of modernization undercuts and changes another" (Beck, Giddens and Lash 1994: 2), one genre that has been proliferating is the report to shareholders which, together with promotional and self-justifying information posted on corporate websites, contribute to legitimating corporate operations despite increasing risks of environmental disasters, despite an aggressive attitude towards nature and a rampant exploitation of resources that considers the "now" and the "very near future" but places the distant future within the context of "sustainability" efforts.

Legitimation is a complex discursive practice that engages a wide range of discursive strategies and resources. In her study on legitimation in the oil industry after the Deepwater Horizon oil spill, Ruth Breeze references JefVerschuere's book *Ideology in Language Use* and defines legitimation as the "defensive or justificatory practices of an institutional nature, used to bolster and defend the legitimacy of the actions of an entity or collective body" (Breeze 2012: 4).

Legitimation is a locus of investigation for Critical Discourse Analysis, together with "power, dominance, hegemony, inequality, and the discursive processes of their enactment, concealment, [...] and reproduction" and "the subtle means by which text and talk manage the mind and manufacture consent, on the one hand, and articulate and sustain resistance and challenge, on the other" (van Dijk 1993: 132, quoted in Titscher, Meyer, Wodak, Vetter 2003: 147).

The conceptual and methodological apparatus developed by Critical Discourse Studies comprises key terms such as: discursive event ("instance of language use, analysed as text, discursive practice, social practice"), text ("the written or spoken language produced in a discursive event"), interdiscursivity ("the construction of a text from diverse discourses and genres"), discourse (a "way of signifying experience from a particular perspective"), genre ("use of language associated with a particular social activity") and order of discourse ("totality of discursive practices of an institution and relationship between them") (Titscher, Meyer, Wodak, Vetter 2003: 148).

Apart from its reliance on fundamental texts by Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teunvan Dijk, who have highlighted the ideological underpinnings of texts and "discourse

technologies” (Fairclough 2001: 175-184), Critical Discourse Analysis draws on Halliday’s systemic linguistics by focusing on three text functions: (1) ideational, i.e. to represent experience and the world; (2) interpersonal, i.e. to constitute social interaction and face relations between participants in a discursive encounter; and (3) textual, i.e. to tie parts of a text together within a coherent whole.

To return to Breeze’s inquiry into legitimation, what lends it appropriate for Critical Discourse Analysis is that the former “aims to create an ideological space within which the institution can operate, enjoying sufficient social acceptance to pursue its activities freely” – a space which is normally created in a top-down manner” (Breeze 2012: 4). It is a mixture of self-praise and self-defence, designed to fence off or prevent criticism on concrete issues (Breeze 2012: 5) and to hegemonically construct a homogeneous public image and a consistent corporate identity.

In times when corporations are increasingly vulnerable to demands and constraints from both national laws and international standards and to fluctuations on the stock exchange market, which are heavily influenced by shareholder or stakeholder perceptions, legitimation performs a definite role in ensuring social consensus (apud Breeze 2012: 5). What critical discourse analysts can do is to reveal the subtle workings of hegemony in the construction of social consensus, and to consider the alternative discourses that emerge when resisting the corporation’s monolithic attempts at grounding its past and future actions.

In the remaining part of this article, I shall briefly analyse the discursive construction of legitimation in threemining companies: Rosia Montana Gold Corporation – the Canadian-Romanian joint venture, Gabriel Resources – the Canadian mining company that owns the exploitation rights at Rosia Montana and a British-African company AngloGold Ashanti, which operates in several African countries.

CSR discourse in a critical perspective: engineering legitimation and corporate identity.

Rosia Montana Gold Corporation has created a consistent campaign in support of the mining project, a campaign that, given its fine orchestration and visibility, could be considered to set a standard for Corporate Social Responsibility programmes in Romania. On the other hand, what is implied in the company’s CSR efforts is a response to criticism that has been voiced against the project. Thus, the company’s public discourse can be read within an inter-dialogical frame in which the implied interlocutors are vocal critics of the project, their supporters, as well as the persons who have not shaped an opinion on the project yet.

The company’s website highlights four areas for which the implementation of the project would be beneficial: the economy (“Rosia Montana Project brings 5,3 [sic!] billion USD into the Romanian economy”), the environment (“Modern mining project, which will stop existing pollution and protect the environment”), patrimony (“RMGC invests 70 million USD to bring the history to light”) and community (“The people in Rosia need jobs, in a safe and modern mine”). There is a sense of immediacy in the announcement that “RMGC is due to develop the most modern mine in Romania, in RoşiaMontană, bringing major benefits to the Romanian economy” (en.rmgc.ro). The language in which this information is expressed is one of present certainties (“brings”, “invests”) and of predictable future facts, that are already under way (“will stop”, “is due to develop”).

Even though the implementation of the project remains questionable, for a number of years now, the company's public discourse has assigned it the ontology of a present certainty, by describing it with verbs in the present tense simple of general truths, permanent facts and repeated, habitual actions. The web page dedicated to Social Responsibility constructs the corporation as an ambitious collective entity ("we"), that finds the balance between meeting the investor's expectations and observing the needs of the local community: "In developing the Roşia Montană Project, we strive to achieve business objectives, without disregarding our civil responsibilities. This means taking into account society's interests and assuming responsibility for the impact of our activities, in all aspects. Furthermore, this means going beyond our obligation of complying with the legislation, and taking additional measures to create a healthy and motivating working environment, to improve the quality of community life and the existing environment, as well as to foster accountability" (www.rmgc.com)

In addition, in the fragment quoted above, the corporation emerges as an over-achiever and a dedicated citizen, that does more than is expected of it (i.e. observing legislation) and contributes, out of its own will, to the creation of a stimulating working environment. It pledges to leave the community and the environment as a better place than what it was before the company was set up. Thus, the company presents itself as a saviour and protector of the local cultural and archaeological heritage, as a saviour of the environment which is already polluted as a result of previous mining activities, and as a catalyst for the local community which, in the absence of the company, would arguably have no other chance to regenerate itself.

For more information on corporate involvement in the community, visitors of the company's website are invited to read the responsibility reports published on the website of the Canadian corporation Gabriel Resources. Responsibility reports are a new genre in corporate discourse, whose very existence is an example of the technologisation of discourse and of the way in which corporations use language as a resource to project an image of themselves as good citizens, engaged in politics of care and responsibility. In this article, I will refer only to the latest report available, from 2010.

This responsibility report starts with a letter from the Chairman and Chief Executive Officer who write on behalf of Gabriel Resources and the team developing the Rosia Montana Project. Such a letter that precedes the report performs a strong interpersonal function, framing the report as part of a regular, on-going dialogue between the company and its shareholders and stakeholders. Most of the moves that Breeze identified for the discursive construction of legitimation in the oil industry, namely the legitimation of the industry, risk management, environmental responsibility and social responsibility moves (Breeze 2012: 7) can be found in this responsibility report as well. First, the authors are careful to legitimate the industry, and highlight the long tradition that has existed in the area for close to two thousand years, as well as the fact that mining remains the only industry that will benefit the local community ("Modern mining done to strict standards can promise Rosia Montana a brighter future than in its past"). The environmental risks implied in such an extensive project are barely referred to (only in the context of the company's pledge to comply with European and international regulations). This discursive absence is quite telling: the report treats the major trigger of resistance to the mining project as if it did not exist and as if, by choosing not to verbalise it, it were writing it out of existence. Third, the performance

summary lists measures taken to minimise energy and paper, and programmes designed to support the local community through education and training, counselling and moving assistance for the population that agreed to relocate, job search assistance. Thus, the company is constructed as a service provider with an ear– to listen to local grievances, with a heart, and a generous hand to help out.

What is peculiar to this type of promotional, self-laudatory and legitimising piece of discourse is the fact what might have otherwise been viewed as a negative aspect that would reflect bad on the company is discursively engineered into a positive evaluation: Under the heading “Grievance mechanism,” the factual data does not look very encouraging: During 2009, the Central Office for Community Complaints in Rosia Montana “managed 20 formal complaints and over 100 informal complaints”; the Office for Community Complaints in Corna “managed 1,118 formal complaints and multiple informal complaints”, while the Office for Recea Community in Alba Iulia “managed 1,098 contractor-related complaints” (Responsibility Report 2010: 11).

These factual data are followed by a disclaimer that views the company as an entity which is both personal and impersonal at the same time, and that has the capacity to solve complaints in compliance with the plaintiff expectations: “The Company does not make inferences based on the number of complaints and concerns received, but rather on the ability to answer and address those complaints in a way deemed satisfactory by those who bring them. To this end, the number of “open” complaints – those that have not reached an acceptable resolution – stood at 80% at the end of 2009” (Responsibility Report 2010: 11). The use of capitalization when referring to the company, as well as the use of a verbal phrase that describes an inherently human activity (i.e. making inferences), constructs the corporation as a person; yet this formal personalization is just a mask that covers up its impersonality. The Company is an impersonal entity – an empty signifier behind which real persons operate in a discursively impersonal way, which enables them not to claim responsibility for the decisions that they make. Thus, the report manipulates agency and non-agency, its assumed exercise and its implied and acknowledged, or not acknowledged liability.

In addition to this, the report also showcases instances of meta-discourse – reasoning out the arguments for or against the implementation of corporate social responsibility programmes. The personalized letter written by the Chairman and the Chief Executive Officer deliberately pleads for extensive CSR programmes precisely as a legitimizing factor that would ensure the local community’s acceptance of the project and good will to cooperate: “There is considerable discussion of the degree to which corporate social responsibility (“CSR”) should be a core concept: whether it is truly material to the way a company functions, or is just a concession made to outside pressure from stakeholders and corporate critics. As a mining company seeking the “social license” with which to operate, we know where we come down in this debate. Long before any mining takes place, we are judged on our impact on the local community. This notion makes our commitment to sustainable development central to our success at Rosia Montana” (Responsibility Report 2010: 1).

The report builds on this idea of the necessity to integrate CSR into the corporations operations as a means to ensure its success in the area by projecting a mythical image of the corporation as a benefactor with powers to turn the scales of irresponsible past mining

practices towards the development of a community that would fare much better after the Corporation has “exhausted” its ore resources: “The challenge is also to produce a better standard of living and – in ways perhaps difficult to measure but no less real – a quality of life better than would have been possible had the mine never existed” (Responsibility Report 2010: 3).

A similar discursive move towards constructing a mining corporation as a champion of community regeneration and improvement can be found under the sustainability section on the webpage of AngloGold Ashanti, the world’s second largest gold producer headquartered in South Africa and with operations on four continents. AshantiGold’s sustainability discourse constructs an image of the company as a diligent citizen that acts responsibly, fulfils its duties and obligations, and whose behaviour embodies its values and shows a complex concern for stakeholders, shareholders, employees and their families, “and the communities and environments in which we live and work” (www.anglogold.com/sustainability).

Just like in the case of Gabriel Resources, there are overt comments on sustainability as an efficient strategy that, while securing the “wellbeing of society and the natural world”, is also “critical for businesses to thrive and create value”. Leadership in the field is directly dependent, in this sense, on the corporation’s proven “ability to operate sensitively to and with our host communities, demonstrating that we will partner with them to create enduring value” (www.anglogold.com/sustainability).

The vocabulary of corporate social responsibility is slightly different here, in that it includes the issue of human rights – a sensitive one for Africa. Otherwise, it also constructs the corporation as an impersonal person, that is “mindful” to issues such as “safety, health, community relationships, human rights and environmental and natural resource stewardship” throughout the complete life cycle of the company’s operations in its “host communities”, so as to “leave ... [them] better off for our presence” (www.anglogold.com/sustainability). Again, a corporation whose business is to exhaust resources during the limited time of its presence in a certain community constructs an identity of itself as a benefactor in a community that hosted it, i.e. willingly accepted it and by hosting it, granted it the special status of a guest.

What such samples of corporate discourse demonstrate is the semantic engineering (Leech 1974 : 53-62, apud Fairclough 1995: 118) that corporations resort to in order to legitimise their presence and operations in communities whose resources they exploit, according to contracts that, eventually, benefit the company. The semantic fields in which such discursive engineering is couched includes positively charged words such as community, host, values, fulfilment, responsibility, citizen, and they construct an appealing image of the corporation as a benefactor and a hero that can magically leave a positive impact and a create a better life for the people. What is usually obscured, from this discourse of legitimisation, is the ultimate purpose of this masterful and coherent orchestration: making a profit that will keep shareholders happy.

Conclusion

The discourse of corporate social responsibility performs several pragmatic functions: it attempts to legitimise and to persuade, to advertise and to construct corporate identity, to garner support and ensure the good will and cooperation of the communities in which

corporations operate. In the case of mining companies, this type of discourse blends in politics of care for the environment, for the employees and their families, and for the larger community in which they operate. In addition, it constructs the company as a hero that can save the local heritage (as it is the case with Gabriel resources), and improve standards of living (as it is the case with Rosia Montana Gold Corporation and AshantiGold).

From a critical discourse perspective, such statement of commitment should be taken with a grain of salt. This type of discourse can be analysed not only from the perspective of what it states, but also from the perspective of what it leaves out: the metaphoric representation of corporations as millennial saviours, as well as the elaborate strategies to demonstrate their commitment to protect the environment, obscure their aggression to the natural world. In addition, tensions between the inherent corporate objective to make a profit and its stated objective to make the world a better place, though corporate social responsibility initiatives, are bypassed by framing potential readers of corporate discourse as a partner in an ongoing dialogue between a “we” that has an ear, a heart and a generous pocket. Yet this is an impersonal “we” – the impersonal voice of a modern institution for which reader solidarity is important but not for its own sake. It is important because ultimately, persuading stakeholders, the community and the general public, irrespective of its scope and size, facilitates the fulfilment of the ultimate purpose for which corporations were set up in the first place: to make a profit.

References

- Beck, Ulrich, Giddens, Anthony, Lash, Scott, 1994. *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford: Stanford University Press.
- Breeze, Ruth “Legitimation in corporate discourse: Oil corporations after Deepwater Horizon”, in *Discourse Society*. 2012. 23 (1), Sage, pp. 3-18.
- Chiper, Sorina “Rosia Montana and its publics: Governance and participatory democracy at community and corporate level” in *Argumentum*, 2012, Vol. 10, Issue 1, pp. 82-105
- Comaroff, J., Comaroff, J. L. 2000. “Millennial Capitalism: First Thoughts on Second Coming”. In *Public Culture*, 291-343, Duke University Press.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow, London, New York: Longman.
2001. *Language and Power*. Harlow, London, New York: Longman
- TITSCHER, S., MEYER, M., WODAK, R. and VETTER, Eva. 2003. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- *** Responsibility report, 2010, available at <http://en.rmgc.ro/Content/uploads/reports/2009-rr-final-may17.pdf>, accessed 23 November 2013.
- www.anglogold.com
- www.gabrielresources.com
- www.rmgc.ro

THE ETHICAL BEHAVIOR ISSUES AND MULTICULTURAL INFLUENCES ON INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS IN THE ECONOMIC CRISI CONTEXT

Simona LUPULEAC, Dr. eng. and Zenica-Livia LUPULEAC, Dr. eng.,
"Apollonia" University of Iași

Abstract: The approach of any research theme on the ethical behavior issues and multicultural influences in international business relations is extremely important in the context in which there are signals ever more frequent that business people, under pressure of economic crisis are increasingly oriented towards to obtain profit without having to reflect on the consequences of immoral decision taken.

Research purposes: Aim of this study is the research of the ethical behavior issues and multicultural influences in international business relations especially in times of economic crisis, the consequences of unethical practices in international business and also the strategies needed to be taken for prevent unethical behavior in international business relations.

Research Methodology: Starting point of approach was reviewing literature for defining concepts and the state of the art.

Practical methods include quantitative analysis consisting in one questionnaire based survey and observation..

Results and Implications: The survey results aim to demonstrate that the use of ethical behavior in international business is necessary for any successful business of our century. We intend to prove that ethical behavior is not only fictional, but requires a change plan of attitude in different conduct of the companies' activity. The economic crisis is a pawn in the way of major changes of ethical behavior in international relations.

The survey results are useful for managing crisis situations with success, for opening to international business with confidence; especially the red flags will be drawn regarding the consequences of international immoral business.

Keywords: Ethical behavior, international relations, international business, economic crisis.

Business Ethics and Ethical Behavior

In the current context of economic and social globalization the people morality need become increasingly obvious; considered, in particular an attribute of development, ethics is a set of the culture values.

Once started moving, the evolution of ethics in international business process will no doubt continue in an accelerated pace, with positive results for as many types of interactive corporations in the global economy.

Globalization makes national economies and corporations being increasingly interdependent, so that, corruption of a certain part of the world can affect the global market. Quite often international corporations have felt to its cost that those who do unethical international business become their own victims.

The last decade, there has been an explosion in ethical codes of conduct of the multinational corporations in international business. Most are prepared in accordance with the principles established by OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Unfortunately, these codes of conduct are not sufficient to guide business behavior and many

managers and business analysts recognize that these codes are quite vague. Many problems still wait for a strong theoretical argued and tested in practice solution. Ethics is a philosophical discipline with application in all areas of life and spiritual practice. It suppose a set of useful tools in the policy decisions of the company, in resolving conflicts between groups witch interact in a business context: employees and employers, managers and shareholders, the company and the local community, state institutions etc.

Applied Ethics means morally analysis of concrete situations in social or professional practice, in order to take appropriate decisions (Monique Canto Sperber, 1996). Business ethics is a particular form of applied ethics that includes all the rules and norms of moral behavior of business people at individual and collective level. Business ethics means to introduce in management strategies and other rules than those required by law. A company is socially responsible for the extent that takes into account not only the interests of shareholders but the interests of all groups affected by its activities.

R. T. George defines business ethics as an ethical perspective of a company or an individual doing business. P.V Lewis defines business ethics as a set of principles or arguments that should govern the conduct of business in an individually or parcel way.

There were currents of opinion over time, some of them are manifesting and in the present, according to which there can be no ethics in business, the economic profit being considered the main goal of the business. Ethical behavior in business context was considered for a long time a factor that diminishes the profit, but studies over time have demonstrated that even if the benefits of applying ethical behavior in business cannot be observed in short time, they will make long-term presence.

Ethical behavior means all business people should strive to have. As Loebbecke specify ethical behavior is necessary for a company to operate in an orderly manner, it is the "cement of society" (A. Loebbecke, 2003). Many discussion and research supports the importance of ethical behavior in business operations. Some authors claim the link between ethics and the global economic crisis as a consequence of neglecting ethical behavior in business (Mulej, M 2003).

De George and Webley lists the following topics which are considered to be common unethical behavior in organizations: personal ethics, employee rights, security/safety of the consumer; discrimination; financial practices (accounting) negotiation inside/outside the organization; organizations responsibility, relations with corporations, protection of privacy, corruption practices and executive pay.

Literature states that the most important advantages of ethical behavior of the organization are: recruiting and retaining the best employees, increasing sales and improving organizational performance, promoting transactions and strategic initiatives, support to overcome periods of crisis, increasing the attractiveness of the companies. The need for ethical behavior in business becomes more pronounced because: at the core of successful business relationship stays respect, honesty and trust in a partner; an unethical attitude towards their employees could reduce long-term organizational performance; nothing can be more damaging for a business than the public image degradation due to unethical behavior; in business, mistakes are punished, unethical behavior not forget.

One reason for the usefulness of ethical behavior in organizations is beneficial. In fact, without some strong ethical values, companies get easily to situations in which avoiding and breaking the law leads to lawsuits and accusations.

Recent studies show us that organizations have become increasingly moral conscious that the ethical behavior matter. The media has become an impressive force of pressure around the world in a positive way; it is having more and more to say about violations of moral norms, embodied in environmental disasters, corruption, etc.

Organizations and the business world in general terms are crossing a difficult time, a crisis that gives us more and more signals that lately. Business people are more and more oriented to obtain profit without regard for ethics in their activities. Latest European studies demonstrate that in this time of crisis, the number of unethical behavior in organizations has increased, which may affect international business environment.

Ethics and multinational businesses

Today the traditional businesses are no longer fashionable. That companies focused on the national market cannot be successful without considering the international environment of business. Today we are the witnessing of the gradual transition from the national market to the global market, at the production and the labor level, the same at the capital and consumer market. In terms of economic globalization, ethics and social responsibility are central concerns. International operating companies must adopt a certain position in ethical issues, taking into account the social impact that their actions may have.

International business activity involves a number of rules needed for business to function properly. As others areas of human activity, there are certain rules of moral conduct that are respected by those who are market participants. These ethical rules involve business people obligation to behave correctly, even moral norms they follow are not found out in law and not directly serves to the economic interests of the company.

Given the diversity of customs in the business world, businesses that operate in the global market faces with many ethical dilemmas, they are placed in a position to choose one of two options: a strict compliance by the company of the original country ethical policies, or, on the other hand, the adaptation by the company of the ethical policies, traditions and the business style from each foreign country where a multinational corporation operates.

According to widespread meanings, international business ethics refers to the ethical dimension of any business relationship between two or more countries or between private partners from different countries (Robert E. Frederick 2001). Ethics in international business concerns an acceptable company moral behavior operating framework of the employees, both at the decisional and executive level, not only in the country of origin but as well as in foreign countries (Dan Crăciun, 2004).

Each company, individually, must exercise activity according to the values, principles, obligations and its members. To reach the agreement on the principles and moral values to be respected and supported by multinational companies and the economic, international business activity involves a number of rules necessary for businesses to function properly. For an international business relationship to work, it needs to be understood the ways in which cultural differences are reflected in the ethical behavior of the people. For example, Americans tend to consult their values in decisions about right and worse, they are more

oriented on laws and rules. In contrast, Europeans and Asians seek guidance from their own community and business organization relying on informal mechanisms to secure ethical behavior (Dan Crăciun, 2004).

Multinational companies are the main actors of the international business. Their obligations and responsibilities maintain and promote ethical standards and norms of behavior. Nevertheless, there are many cases in which powerful international companies are accused of exploiting the less developed countries of the world.

In Romania, there are currently two schools of views on business ethics. The first is the idea that the Romanians began to study and to teach business ethics copying the Western system and second, according to which business ethics is absolutely necessary in Romania as widespread the corruption in Romania is a major inhibiting factor in way to achieve the objective of a competitive market economy on international level.

According to the reports (2007 - 2008 years) regarding the assessment of the business environment of a country in terms of ethical, conducted by the World Economic Forum, the most notable competitive disadvantage economically for Romanian is the unethical behavior of organizations; Romania topping in this regard 103 ranking, from 131 countries¹.

Practical study

In order to analyze which is the state of unethical behavior during the economic crisis at organizational level in Romanian organizations, a study was conducted.

To identify unethical behaviors at organizational level has been used a questionnaire with 26 items describing unethical behavior, evaluated on a differential semantic scale, describing the frequency of these behaviors, with the following meanings: 1 = never, 2 = to a few months, 3 = monthly, 4 = weekly, 5 = daily.

According to the average analysis resulted the following unethical behavior in organizations during the economic crisis being the most important according to manifestation frequency (Table 1).

Table1. Unethical behaviors present in organizations in times of economic crisis, according to respondent's opinion.

Unethical behaviors in organizations in times of economic crisis	Average	Rank
1 discrimination against employees	4,61	1
2 collect confidential information about competitors	4,60	2
3 failure to comply with health standards in the workplace	4,59	3
4 violation of the rules on employee salary, overtime and benefits	4,58	4
5 failure to comply with contractual terms with customers	4,32	5

¹The Global Competitiveness Report 2007 -2008, World Economic Forum, www.gcr.weforum.org

Unethical behaviors (Table 1) resulted to be the most important in time of economic crisis, according to respondent's opinion, achieving an average score bigger than 4, which means that they occur almost daily in the studied organizations case. The most important organizations unethical behaviors during the economic crisis, according to respondents are:

- discrimination against employees;
- collecting confidential information about competitors;
- failure to comply with health standards in the workplace;
- failure to comply the contractual terms;
- violation of the rules regarding employee salary, overtime and benefits.

Therefore we have proved that unethical behaviors are increasing in Romanian organizations, especially in times of economic crisis. Unfortunately this can affect international business environment. The progress of Romanian economy depends, especially now during the crisis, of a good cooperation between Romanian and foreign investors, investors who want clear and stable rules that would ensure obtaining legal profits.

Ethical quality of the company and its staff depends largely on the quality of its decisions and the leadership. Every manager has a special moral responsibility to be an example of conduct for its employees.

Conclusions

This paper can be a useful tool for managers, those who will guide the ethical behavior of individuals to one that can encourage ethics and morality in order to overcome the crisis. The results of this work can be a warning for the business and for the society in general. This paper can provide important basis for mapping new directions approach of ethics in organizations as well.

Since this paper was conducted in the context of economic crisis, we can say that managers can identify and implement measures in real-time to prevent unethical behavior during this period and supports morality in order to accomplish organizational performance and to be competitive on the international market.

References

- Adam, A.M., Moore, D.R., (2004). The methods used to implement an ethical code of conduct and employee attitudes, *Journal of Business Ethics*, Vol. 54 No. 3, pp. 225-44.
- Belak, J. , 2009. *Business Ethics Implementation at Different Stages of the Enterprise Life Cycle*, MER Publishing House, Maribor.
- Belak J., Duh M., Mulej M., Strukelj T., (2010). Requisitely holistic ethics planning as pre-condition for enterprise ethical behaviour, *Kybernetes*, Vol. 39 No. 1, pp. 19-36.
- Dan Crăciun, în *Curs de Etică în Afacerile Economice Internaționale*, REI, 2004.
- Fombrun, C.J., Van Riel, C.B.M. , 2004. *Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations*, FT/Prentice Hall.
- Lamberti, L. and Lettieri, E. (2009), "CSR practises and corporate strategy: evidence from a longitudinal case study", *Journal of Business Ethics*, Vol. 87 No. 2, pp. 153-68.

- Marrewijk, M. (2004), "A value based approach to organization types: towards a coherent set of stakeholder-oriented management tools", *Journal of Business Ethics*, Vol. 55, pp. 147-58.
- Morris, S.A. , (1997). Internal effects of stakeholder management devices, *Journal of Business Ethics*, Vol. 16 No. 4, pp. 413-24.
- McCann, J. and Holt, R. (2009), "Ethical leadership and organizations: an analysis of leadership in the manufacturing industry based on the perceived leadership integrity scale", *Journal of Business Ethics*, Vol. 87 No. 2, pp. 211-20.
- Mulej, M., Zvenko, Z., Potoc'an, V. and Štrukelj, T. (2009a), "Kriza 2008 – posledica neoliberalnega zanemarjanja primerno celovitega obnašanja do inoviranja" ("Crisis of 2008 – a consequence of the neoliberal neglecting of the requisitely holistic behaviour concerning innovation"), *Globalna finančna kriza ter trajnostni razvoj*, Conference at 50th Anniversary of University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor, Edition: Faculty of Economics and Business, Maribor; Union of Economists Slovenia, Maribor.
- Robertson, C.J. , (2008). "An analysis of 10 years of business ethics research in *Strategic Management Journal*: 1996-2005", *Journal of Business Ethics*, Vol. 80, pp. 745-53.
- Robert E. Frederick (2001), *La ética en los negocios: Aplicación a problemas específicos en las organizaciones de negocios*, Oxford University Press, Mexic. Definiția prezentată în lucrare a fost dată de Richard T. DeGeorge, *La ética en los negocios internacionales*, pag. 281.
- Sims, R.L. and Keon, T.L., (1999). Determinants of ethical decision making: the relationship of the perceived organizational environment, *Journal of Business Ethics*, Vol. 19 No. 4, pp. 393-401.
- Verschoor, C.C. (1998), "A study of the link between corporation's financial performance and its commitment of ethics", *Journal of Business Ethics*, Vol. 17 No. 13, pp. 1509-16.
- Watson T., (2007). *The Media School*, Bournemouth University, Poole, UK, *Journal of Communication Management*, Vol. 11 No. 4, pp. 371-384.
- Ernst & Young, (2009). *European fraud survey report*.

THE WRITING BULIMIA BOOKS IN THE 21ST CENTURY

Ștefana-Oana CIORTEA-NEAMȚIU, Assistant Professor, PhD, University of the West, Timișoara

Abstract: Small, traditional bookshops are shutting down or seem to be needing law-support as in France, the big bookshop chains with supermarket-sized stores with several floors in Europe feel constrained to sell not only books, but also toys and cards, zen-candles and pots, gardening and picknick accessories (and in German chains these items represent 25-30% of the sales). On the other hand, Amazon is growing and e-readers have become a much beloved gift on Santa Clause's wish list.

Never has the writing business known such a peak as today. Books, be they paper or electronically printed are flooding the market. Especially the online makes it (for some authors) easier and cheaper to be published. What does this writing bulimia mean? It is a full democratization of the writing act. Writers were for centuries looked at as very special people. How does this change today? And how can the reader read through? How can and how does he choose in such an ocean of books? On what sources will he rely on to be recommended a book? Are they the traditional ones as a recommendation from a friend, a newspaper chronicle or a book presentation in a bookshop? Or are they new ones as websites (networks of readers on Shelfari, recommendations on the publishing houses' websites, recommendations on Amazon), or a friend's facebook postage? These are some of the questions this paper is looking an answer for.

Keywords: information bulimia, self-publishing, Amazon, Google, reader.

Introduction

One of the pleasant surprises when I was a scholarship student in Munich, Germany, was to discover that everybody was reading in the "S-Bahn" (suburban railway) or underground railway: newspapers, magazines, books, from classical literature to trashy books, practically anything. It was a pleasant way to distract the attention from the day after day one and the same viewed landscape from the window of the subway where people often spent a long time. The publishing market could easily flourish.

This happened fifteen years ago.

The appetite for reading doesn't seem to have changed, only the media, the devices from which we read the text have diversified. Looking at the abundance of books today (published both print as well as electronically) and applying the law of supply and demand of the free markets, then there should be no concern like the one: "People don't read anymore today". They do. On the other hand, they might not read as much as it is written. The writing bulimia is not necessarily correlated to a reading bulimia. Probably in future, when things will be more clear on the publishing market than today, writing and reading will be better correlated. As an analogy I can think of the boom in the printed press in Romania after 1989, people happily using the liberty of expression and publishing and the following period (early nineties) which meant a selection and consolidation of the remainig printed press.

The current study isn't on identifying the absorbing rate of the books flooding the market. It is more about the fever to publish, in print or online, a fever that has generalized.

Internet has democratized publishing by opening the opportunity to nearly everyone interested in publishing. This has both good and bad points. On the one hand, there is the extraordinary chance of being published with little money and not much effort. On the other hand, there is the concern on quality of the books and about the reader's cancelling by having too many choices and not knowing how to deal with them, how to get orientation in the "woods" of the meta-text (the text about the books, recommending the books). This paper is also about how the reader finds the book she/he needs or likes.

The writing/publishing bulimia

"[We have] a heterogeneous, hyper-abundant contemporary book environment where the traditional mixes with the non-traditional and finding books that match a reader's taste is more difficult than previously and may involve new methods of discovery," underlined a research team headed by Jana Bradley in a study about *Non-traditional book publishing* (2011).

Other researchers, as for example professor Terje Hillesund recognized the same "growing interest in the book, its digital transformation being the most important reason for the increased attention. Around the turn of the century, talk of e-books was extensive, and many predicted the quick demise of the printed book. The hype quickly passed, but new digital technologies are constantly being introduced in the book industry" (2007).

The book market is indeed very diverse today and flooded by a number of books indeed overwhelming, reaching a point where it is legitimate to ask oneself if the writing/publishing act isn't analog to a bulimia.

I used the concept of informational bulimia already twice in the study *The Informational Bulimia*, concerning TV breaking news on Romanian television, presented at the Timișoara Academic Days in 2011, as well as in the study on *The Internet and the Informational Bulimia* presented in 2013 at the first International Conference on Communication and Education in Knowledge Society CESC in Timisoara.

This concept hasn't been used in a scholarly manner in communication and social sciences yet and my intention is to coin it for these domains.

For this reason I suggest the following definition: Informational bulimia is the scarcely organized (or even disorganized), often induced (by the medium) and often unconscious over-consumption of information not needed or not leading to a goal (be it problem solving, education or entertainment), but leading just to not intended time-consumption and possible fatigue or even neurosis.

Applying this concept to the writing/publishing act is the purpose of this paper. Along the "democratization" of the publishing act (both in terms of avoiding traditional gatekeepers from publishing houses as in terms of costs), the dream of becoming a published author has become true for more people than ever. This has for certain encouraged the writing act. What about the public? In this context, writers are addressing a niche, they are addressing a (small) target-group which can vary from family members and friends up to a specific bigger or smaller community.

It can be called a writing bulimia if books aren't absorbed, because and if the readers are cancelling being overwhelmed, flooded by the ocean of books. Searching for a book can become time-consuming, promising fatigue.

So how do books get to the reader today? And, equally important: Can the reader make his way through the ocean of books, finding what he likes or needs? How does the reader deal with the abundance of books? And: Is he more susceptible to “cancel by abundance” as Umberto Eco suggested in an interview (Coppock, 1995)?

There are several shifts or revolutions to be mentioned being linked to the excessive number of books and to new experiences of reading: in publishing (key word is self-publishing), in distribution (key word is Amazon), in searching (key word is Google Books) and in the making of printed books (offering multi-sensory experiences).

Self-publishing

One of the phenomena I am going to look at is self-publishing. It is one of the opportunities internet has brought with it and it certainly has led to a democratization of publishing. A good example are companies (e.g. AuthorSolutions, CreateSpace, Lulu Enterprises, Inc., XLibris Corporation or AuthorHouse) that offer authors-to-be the possibility of becoming so, by leading them step by step towards their goal. “Taking down the barriers” is the slogan at AuthorSolutions and it indeed took down the publishing barriers. The site published a paper entitled *The democratization of publishing / How the power to publish is now with the people* in order to market its ideas: “Since its inception, the publishing industry has operated like an aristocracy. An elite few held the power to essentially determine if an author’s work would be allowed in the public square. It was publication without self-determination for authors. For no matter how passionate or motivated an author was about his or her work, the fate of the book rested entirely with a few publishing houses. Those days, however, are over. Everything has changed. Publishing becomes a democracy thanks to technology” (Ogorek). AuthorSolutions advertises assisted self-publishing as a “full-service restaurant”.

This means that publishing is now accessible to almost everybody wishing to do so. The “gatekeepers” from publishing houses stay there, but can be avoided. Some would argue that quality is better assured when grasping to the gatekeepers from publishing houses. They, as professionals, can ensure quality. But nevertheless quality and readers can be found also by taking the alternative of self-publishing. Maybe for a niche, maybe it is something published for a small number of friends or relatives

As Jana Bradley and her team observed: “On any day a Google search of self-publishing will produce a rich mixture of news and opinion, for, against and all shades in between” (2011).

The researchers underlined that “patterns of authoring are changing, expanding from primarily an activity of professional writers seeking to earn a living to people who are incorporating authoring of books into their lives. Authors write books in their areas of professional expertise and in their areas of historical, political, spiritual, and religious interests. People not necessarily aspiring to authorship publish books important to their personal lives, such as family histories, photobooks, personal reflections and commemorative keepsakes celebrating milestones” (Bradley et al., 2011).

It is important, that the researchers underline the difference between quality and value of a book: While quality is related to norms and standards, value means that a book is “worthwhile, useful, important, enjoyable, or entertaining to a reader or group of readers. Books can provide value in spite of deficiencies in traditional quality” (Bradley et al., 2011).

Finding the right book is the biggest challenge for the reader: “Discovery is the major challenge in a contemporary book environment that blends mainstream published books, independently published books, author published books and books consisting of reused material. While marketing is an activity of mainstream and non-traditional publishers, *discovery* refers to how readers become aware of titles” (Bradley et al., 2011).

Amazon – Revolution and Threat

Linked to the internet is the probably greatest phenomenon in e-commerce (and in online bookshops) today, Amazon. Both praised and contested, Amazon is a success story of its own: a company that has grown from a start-up in 1995 to an Internet colossus with \$61 billion in sales in 2012.

Amazon has offices around the globe, worldwide 88,000 people are working for it and it calls over 150 million customers of its own. The success story was explained by Amazon-founder Jeff Bezos by sticking with three ideas: “Put the customer first. Invent. And be patient”. These are the key-words of success at Amazon, as Bezos declared himself after the acquisition of the pearl of printed press in America, “The Washington Post”, in 2013 (Farhi, 2013).

Amazon’s immense “pool” of books (and other products) and its accessibility from anywhere are the success of this online store.

Another advantage for readers is Kindle, the reading device which already has been upgraded several times in order to increase legibility and reading pleasure. It offers the possibility to store more than 1100 e-books – a pocket-sized library. Moreover, costs are speaking in favor of the device, because one can easily spend only the money on the device, millions of books, especially classical literature, can be freely downloaded, and, for the titles that are not freely downloaded, costs are still lower than for printed books. Amazon promotes Kindle as a medium that “reads like a book, but goes beyond the book” with features like dictionary, translation or adjusting text size.

But again, as Umberto Eco correctly underlined in a lecture held at Columbia University, “[printed] books will remain indispensable not only for literature, but for any circumstance in which one needs to read carefully, not only to receive information but also to speculate and to reflect about it” (1996). This applies to certain generations trained to read in a certain way. It might change with new reading habits. Also “books are still the best companions for a shipwreck, or for the Day After” (Eco, 1996).

Robert Darnton, considered a pioneer in the field of book history, shares the same idea with Eco that printed books have an “extraordinary staying power”: “Ever since the invention of the codex in the third or fourth century AD, it has proven to be a marvelous machine – great for packaging information, convenient to thumb through, comfortable to curl up with, superb for storage, and remarkably resistant to damage. It does not need to be upgraded or downloaded, accessed or booted, plugged into circuits or extracted from webs. Its design makes it a delight to the eye. Its shape makes it a pleasure to hold in the hand. And its handiness has made it the basic tool of learning for thousands of years...” (Apud Hillesund, 2007)

The list of Amazon’s successes are the same reasons for what it has grown to be perceived as a threat for traditional bookshops – this is at least the feeling in France, where the Assemblée Nationale voted in fall 2013 unanimously a law protecting traditional

bookshops. Briefly, the law prohibits online-bookshops to ship freely already discounted books. French culture minister Aurélie Filippetti, who previously branded Amazon as a “destroyer of bookshops”, criticized it for “dumping policies”. France has according to AFP approximately 3500 bookshops, out of which 600-800 don’t belong to a chain. (FAZ, 2013). Amazon for sure shaped the today book market and will continue to do so until the market shows exactly what it needs and wants, but I would prefer to believe, like Umberto Eco (in the already mentioned lecture presented a Columbia University in 1996), that the words “Ceci tuera cela” (This will kill that) don’t apply to this case and at least for several years to come the impact won’t be negative on the diversity of suppliers on the book market.

Under this pressure, small bookshops have to reinvent themselves as spaces of communication and offering new services and personal touch. It is the case of “transfer. bücher und medien” in Dortmund which earned in 2012 the title of the bookshop of the year at newcomers (Knop, 2013).

Finally, consumers will show their needs. And probably fashion will also shape our habits in searching for a book.

Google, Libraries and the Googlization of Libraries

Another revolution readers are facing is the mass book digitization. Researcher Kalev Leetaru threw an eye to this big shift: “The Google Books and Open Content Alliance (OCA) initiatives have become the poster children of the access digitization revolution. With their sights firmly set on creating digital copies of millions upon millions of books and making them available to the world for free, the two projects have captured the popular imagination (2008).

In 2004 Google started the digitalization project, known at the beginning as Google Print and continued with Google Books Search, making millions of books from (even big university) libraries available from its website (<http://books.google.com>) through the very simple single search box. The process is mainly about scanning: “The process starts with collection identification, in which the library and Google determine an appropriate subset of available holdings to digitize, taking into consideration condition of material, value, and other factors. Once a collection has been identified for digitization, the process of transporting materials to and from the Google digitization facility begins. Library staff prepare a batch of books and scan their barcodes, checking them out to Google for the duration of the scanning process. The books are shipped across campus to the scanning facility, where they are handed over to Google personnel (Said, 2004). At this point, they enter a large room or series of rooms filled with numerous stations each outfitted with specialized Google–developed scanning units. A human operator staffs each scanning unit (Helm, 2006), manually turning the pages of each book as twin overhead digital cameras photograph each page. The immediate output is a collection of full color variable–resolution camera images downloaded from the camera directly to an accompanying PC via a firewire or USB connection and uploaded to a server farm at Google’s headquarters for further processing” (Leetaru, 2008). The Google project has received pros and cons, as researchers like Vivienne Waller observed: “Superficially, it seems that Google and libraries have much in common, namely the desire to provide access to information. Google’s stated mission is to organise the world’s information and make it useful. The mission statement of the American Library Association (ALA) includes the aim of ensuring ‘access to information for all’ (2009).

The main difference is that Google focuses on the retrieval of information rather than its relevance: “Actually the Google search engine doesn’t organize information in any conventional sense. It indexes Web pages so that they can be retrieved using a free text search and the only organizing of Web pages is to order search results using its algorithm. However, it does organise information in a way that is useful for advertisers” (Waller, 2009).

Nevertheless, Vivienne Waller sees a future for the giant Google project, if the relationship between libraries and Google gets healthier through negotiation: “In negotiating their relationship with Google, whether it be deciding whether or not to continue to provide reference services, in a reference interview, in teaching people how to use Google, or in negotiating the digitization of the library’s physical collection, those in the library profession need to bear in mind that the word ‘information’ conceals irreconcilable differences between libraries and Google. Of course, it is not the suggestion of this paper that libraries sever ties with Google. That would be absurd, if not impossible. The suggestion here is that libraries should not rely on Google for information provision. Libraries should resist the Taiga Forum’s claim that all information discovery will begin with Google. They should teach library users, through example, about the difference between freely flowing information and balanced information. They should not be afraid of giving priority to more significant information. They should also be discussing the losses involved in representing an aspect of an analogue world with ones and zeroes” (2009).

It is again the reader who needs to be taught in order to make full use of the diversity of resources offered to him.

Marketing-Strategies for Printed Books Today: Multi-sensory Experiences and Collections

Printed books today aren’t just about text and image. In order to market themselves, especially books for children bring more accessories than ever, sounds and music, lights and extras (like letters, maps or even toys included: a doll, a puppet, an inflatable earth-ball, eyeglasses for 3D-pictures); books have windows, books are offering different materials to touch (plush, plastic sheets, velvet etc.). Printed books are offering increasingly multi-sensory experiences, most probably under the competition pressure of the internet and television. It is a trend that *a lot of stimuli aren’t enough*. It is induced by marketing strategies that more and more is needed.

Another marketing-strategy is dinging it in the buyer’s ears that she/he need to *collect them all*. Many books today (again especially for children) are part of collections and the final page is dedicated to the specific collection, driving the young reader to ask for more on the same author or series. The same is happening in the toy industry where again dolls, cars and everything else has become a collectable. It is not enough anymore to have one or two out of a series but to collect them all.

Of course the preferred target groups of the marketers are children, susceptible to this kind of advertising. It is almost a bulimia of books and often parents are cancelling to children and marketers and buying the whole collections.

Too much?

“In the thirties a book shop was a small place in which every week there were one or two new books. If you went there often you knew pretty well how to isolate the interesting new items and so on. Now, a book shop like the FNAC in Paris, or the Feltrinelli here in

Bologna, is an Internet in itself: you have everything. Now - and this concerns not only the young student, but also myself - if I don't read the cultural pages of the newspapers to know what is happening, then I am lost. There's this excess of information. Once again it makes you need a gatekeeper..." That is how Umberto Eco describes his experience with the abundance of books in the already mentioned interview (Coppock, 1995).

Approaching a "bouquiniste" near the Seine in Paris, entering a small bookshop-jewel like "The Book Loft" in Columbus, Ohio, drinking tea and reading at "Cărturești" in Iași, gathering with friends for different events at "Cartea de nisip" in Timișoara, spending hours at a multistore giant bookshop as Hugendubel in Munich or Thalia in Vienna or scrolling through Amazon are very different experiences. It is a matter of chance, taste, habits and, of course, time which one will be used.

For a "bookworm", the large variety of book-search-possibilities is a diversity of chances. For someone not knowing exactly what he is looking for and not being accustomed to use these offers, it is certainly a messy situation where he will need guidance (preferably from trained librarians or booksellers).

Especially the internet, with its great number of sites (from libraries' and bookshops' sites, to sites of publishing houses to the big Amazon or the self-publishing sites) and almost inexhaustible number of books and publications transform searching for a book suitable to one's needs and taste to a journey.

"Sometimes the computer can also give paralyzing results". Umberto Eco gave this assertion on the internet in the interview with Patrick Coppock as early as 1995. The great number of books can be paralyzing.

It should be in the interest of all rather to have the potential reader stick to his goal than to cancel. It would be important to train the reader and make him the journey in searching for a book as pleasant and as time-reasonably as possible.

1. *Habits in Searching for Books: A Survey on Students*

Following the already enumerated concerns I proposed a list of questions for the contemporary reader.

Where does the reader look for a book:

- in his own big library (generations worked to constitute it)
- at a friend, a relative or a professor (mentor)
- in a traditional bookshop or library (with "real" rooms and shelves): boutique-format or supermarket-sized
- on the website of bookshop-chains like "Hugendubel" or "Thalia"
- in an online bookshop or library
- on the website of a publishing house
- on Amazon itself (for e-books or printed books)?

Will the reader rely on

- thumbing through a book in a library/bookshop
- an author's reading in a bookshop
- a friend's/relative's/professor's direct recommendation
- a friend's/relative's/professor's recommendation on Shelfari or on Facebook
- a star's recommendation on Facebook
- reviews of buyers on the website of the publishing house
- reviews of buyers on Amazon
- sample readings online?

This small multiple choice questionnaire was addressed to a group of twenty Journalism students in Timisoara in 2013. The students were asked to choose the answers applying to them at least once per year.

The answers were surprising after the whole discussion about digitalization: Thirteen students out of twenty are searching for a book in a traditional bookshop or library. Eight students were looking for the book at a friend, a relative or a professor, and seven were looking in the own library.

The site of a traditional bookshop was visited by seven students, the one of online bookshops by five, only four students mentioned the site of a publishing house or Amazon.

15 out of 20 prefer thumbing through a book before engaging into reading it, only 7 rely on online sample readings.

12 students stick to the recommendation made by a friend, a relative or professor, seven mentioned the direct recommendation by the author.

Students are using a variety of sources in searching for a book, they are aware of the diversity existing, but they prefer to rely on the traditional channels and direct recommendations from people close to them, like family members, friends or professors or authors themselves. The traditional sources and the direct search in traditional libraries and bookshops for printed books are appreciated most.

Amazon isn't the hit runner (yet) (only four students were looking for a book on Amazon.com), and also recommendations on Facebook aren't taken into consideration by many students (only two students mentioned it). Downloading an e-book is still extremely rarely taken into consideration (only one student mentioned it).

2. *Reactions to the writing bulimia. Conclusions*

The key-question rests: Will the possible reader "cancel by abundance" if we use Umberto Eco's words (Coppock, 1995)?

My belief is that the most important aspect is the empowerment of the reader. Knowledge is needed: The reader needs to be trained for new ways of searching. She/he needs to be self-organized and know precisely what she/he wants. The reader should have a "nose" for finding what she/he needs.

The writing/publishing bulimia doesn't make us more informed, wiser or happier, if we, the readers don't know how to find a book. In this case searching for a book can become a time-eating preoccupation promising fatigue, disorientation and sometimes also the feeling of incapability.

Rather than training of the readers, the sites (e.g. sites of publishing houses or bookshops) have started collecting information and building profiles and offering "similar products" (the famous phrases "other readers have also viewed/were also interested in..." or "recommended based on your browsing history) to a visitor of their site.

There is no doubt that these "filters" are a bit more of a marketing instrument than a tool for users.

What Eco meant in 1995 that personal information filters were necessary in searching the internet and the system will decimate and choose the "right" books for the reader has become true. But profiles can change, interests can shift. The art of decimation Eco talks about has split between the user (reader) and the system.

Another way is using somebody else's filtering skills. As Eco put it almost twenty years ago: "The number of books that only concern my specific domain, not to speak of the other ones that I receive weekly certainly, exaggeratedly, overwhelms my reading, [...] my capability, my time. If you have a certain experience you are able to... well, you can make a very random decimation. [...] it is random, but based upon past experience" (Coppock, 1995) Eco talked also about the training in the art of decimation, talking about young scholars not being as skilled as a professor to scroll through a bibliography. This is certainly important when looking for a new, innovative idea.

"The overloading of the network at some point will impose some filtering and discipline, and at this point we don't know what will happen. The Internet is the greatest possibility of abolishing any or every Great Brother. [...] But it can in a second step open up the possibility for some Big Brothers to occupy the main lines and the main network. At this point, I do not know. Secondly: if it remains acephalous, then the abundance of information will be such that either you have reached such a level of maturity that you are able to be your own filter, or you will desperately need a filter, [...] some professional filter. So once again you will ask somebody...an information consultant...to be your gatekeeper!" (Coppock, 1995) Besides filters also other gatekeepers have emerged or changed. Today librarians are offering a bibliographising service to readers (mostly students, researches). It is a matter of trust and taste if the reader chooses the system filter on the internet or a personal communication relation with a trained person (the librarian) or if he trusts his own research skills.

The reader gains time, but he is also outsourcing one of his major activities, the one of searching and finding the book. What about the pleasure of doing this detective- work? Not the flooding with books is of great concern, but the reader not knowing how to deal with the abundance, her/his disorientation or even "cancelling by abundance" (in Eco's words) are the true problems connected to this bulimia. Training the reader will give him more autonomy, it means empowering her/him with new search methods and dealing with new or old gatekeepers.

Bibliography

Bradley, Jana et al., *Non-traditional book publishing*, in: "First Monday", Volume 16, Number 8 - 1 August 2011, <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3353/3030>, accessed on 28.10.2013.

Ciortea-Neamțiu, Ștefana-Oana, *The Informational Bulimia*, presented at the Timișoara Academic Days, 2011.

Id., *The Internet and the Informational Bulimia*, presented at the first International Conference on Communication and Education in Knowledge Society CESC in Timișoara, 2013.

Coppock, Patrick, *A Conversation on Information / An interview with Umberto Eco*, February, 1995. <http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/eco/eco.html>, accessed on 10.09.2013.

Eco, Umberto, *From Internet to Gutenberg 1996*, <http://www.hf.ntnu.no/anv/Finnbo/tekster/Eco/Internet.htm>, accessed on 12.09.2013.

Farhi, Paul, *Jeffrey Bezos, Washington Post's new owner, aims at a new golden era at the newspaper*, http://articles.washingtonpost.com/2013-09-03/lifestyle/41698103_1_washington-post-co-katharine-graham-jeffrey-bezos, accessed on 03.09.2013

Hillesund, Terje, *Reading Books in the Digital Age subsequent to Amazon, Google and the long tail*, in: "First Monday", volume 12, number 9 (September 2007),

URL: http://firstmonday.org/issues/issue12_9/hillesund/index.html, accessed on 25.10.2013.

Knop, Carsten, *Buchbranche: Wo wir Bücher kaufen*, 05.10.2013,

<http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/buchbranche-wo-wir-buecher-kaufen-12603888.html>, accessed on 05.0.2013.

Leetaru, Kalev, *Mass book digitization: The deeper story of Google Books and the Open Content Alliance*, "First Monday", Volume 13 Number 10 - 6 October 2008, <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2101/2037>, accessed on 25.10.2013.

Ogorek, Keith, *The democratization of publishing / How the power to publish is now with the people*, <http://www.authorsolutions.com/uploadedFiles/Whitepapers/PowerToPublish.pdf>, accessed on 30.10.2013.

Waller, Vivienne, *The relationship between public libraries and Google: Too much information*, in: "First Monday", Volume 14, Number 9 - 7 September 2009, <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2477/2279>, accessed on 28.10.2013.

***, *Neues Gesetz / Frankreich will Buchläden vor Amazon schützen*, Source: AFP, on: <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neues-gesetz-frankreich-will-buchlaeden-vor-amazon-schuetzen-12602597.html> 3.10.2013, accessed on 03.10.2013.

www.amazon.com

WORD, COMMUNICATION, COMMUNION. ROMANIAN COMMUNITIES FROM OUTSIDE THE BORDERS OF THE COUNTRY

Ancuța NEGREA, Assistant Professor, PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: The grammar of the Romanian dialects from outside the Romanian boundaries is resilient, unaltered, unitary, being identified with the grammar of the common Romanian language. Influences have not intervened at all in the morphology of our language. This reality might be triggered by the fact that in Romanian, grammatical oppositions are expressed by a large number of positive markers, which makes grammar resilient in a context of bilingualism. The new sounds appeared early in Romanian - affricates and fricatives, the vowel ă - are used in the end of the words in morphological distinctions and assure internal possibilities in Romanian for an easy adaptation of the huge number of words borrowed from the languages with which the Romanian language has come in touch during history, first of all with the southern Slav languages. The contact between the Romanian language and the Balkan or near-Balkan languages (Slav, Turkish, Hungarian, and Greek) was a test for the resilience of its Latin structures and the fact that it passed this resilience test, despite its development in isolation from the other Romanic idioms, is something that must be understood as a proof of the vitality of the original Latin tendencies, of the capacity of assimilation of the non-Latin elements. The same conclusion can be reached by examining the features of the late Romanian dialects from foreign environments. The term *vlah* is of Celtic origin and was used by the Non-Romanic European peoples (Germans, Slavs, Turks, Greeks, Hungarians, Albanians) in the Medieval writings and it referred to the Balkan Roman world, being the equivalent of "Roman (romanized) and Romanic (often used especially for French, Italian, Dalmation or Romanian)" (Marius Sala, *Începutul a fost făcut*, in "Academica", XV, no. 43, Oct. 2005, p. 31.). Its ethnic meaning evolved during history and in certain geographic regions it has come to have a social or religious sense (nomadic shepherd or bondman; Orthodox). The linguists from before the 20th century used the sense of the name *vlah* as an equivalent for Romanian or in a restrained sense for the South-Danubian mountain dwellers (apud Diana Cotescu-Nedelcea, op. cit., p. 237-238). Flavio Biondo wrote, in 1453, that "the Walachians show their origin through their language that they are proud of as one would be of an adornment and which they proclaim Romanian". Here are other statements of different foreign medieval scholars: "The Romanians come from the Romans [...]. *Though under different waves of barbarians, they still speak Romanian and in order to never leave it and to keep it untouched, they are so determined that you see them fighting not so much for their lives as for their language*" (A. Bonfini, 1434-1503). "They call themselves Romanians [...] and when someone asks if anyone knows their Walachian language they say: «știi românește?» / Can you speak Romanian?" (Fr. della Valle, ? – 1545). "This Walachian people is called Romanian." (Al. Guagnini, 1535-1614). *The Romanian Academy, as a scientific institution, with no political coloring, organized, on October 31, 1994, a scientific session on the topic: Limba română și varietățile ei locale (The Romanian Language and Its Local Variants), by which it confirmed that "the unity of the Romanian language spoken in the north and south of the Danube is so conclusive that one can say not just that Aromanian (just like Megleno-Romanian) and Daco-Romanian are alike, but they are even identical in their fundamental features, constituted along the centuries (some exceptions being perceivable in the vocabulary, which is the most sensitive to the contacts with other languages)". A delegation of the Romanian Academy (which has good scientific relations with the Serbian Academy), made up of Acad. Eugen Simion, Acad. Marius Sala, Acad. Mihai Cimpoi, Răzvan Voncu, undertook, on September 5, 2005, a documentation visit to Timoc Valley, on the*

invitation of the Forum for the Romanians' Culture from Bor. On this occasion, Eugen Simion wrote about the Romanians from Timoc: "They are Orthodox Christians, they speak an old Romanian language, with a lot of Serbian words (a natural process), they keep their traditions (related to wedding, funeral, baptism), their songs (some of them splendid)", and their desires "seemed reasonable to me. They are faithful citizens of the Serbian State. They just want their Romanian language, and access to the means of communication." (Academica, XV, no. 43, Oct. 2005, p. 30). The visit of the representatives of the Romanian Academy (joined by Serbian writers: Adam Puslojić, Srba Ignatovici, Radomir Andrić) was only meant, as Eugen Simion highlighted, to signal something: namely that our entry in Romania (i.e. the Romanians' and the Serbs') supposes, among other things, respect for the minorities' right to have a school and to be able to pray in their own language" (ibidem). Following this visit, The Linguistic Atlas of the Timoc Valley Region (Atlasul lingvistic al Regiunii Valea Timocului) was elaborated, in 2006, by the researchers of Cluj: Petru Neiescu, Eugen Beltechi and Nicolae Mocanu, who demonstrate, with purely scientific arguments, that the Romanians from Timoc speak a language that blends the dialects of Banat and Oltenia.

Stalin directed the linguistics of the satellite-countries of Moscow, by means of his "famous" work On Marxism in linguistics (Cu privire la marxism în lingvistică), inventing the "Moldavian language", which his followers continued to impose in Chișinău and Cernăuți after the fall of the Red Empire as well.

The unity of the Danubian Latin, favored by the political unity of Dacia, the unity of the common Romanian (the stage that preceded the dialectal separation), the unity of the Daco-Romanian dialects actually reflect the Romanians' spiritual unity. Regardless of the place in which they were destined to live, the Romanians, by speaking their maternal language, remain aware of their ethnic origin. The factor awareness – in the broad sense of the word – is determining in the preservation of the language. As long as the Romanians from outside the Romanian boundaries remain aware of their real ethnic belonging, one cannot talk about the disappearance of the language, however strong the pressure of the official idiom may be.

Keywords: Eastern Roman world, linguistic communities, Romanian spiritual unity, original Latin tendencies, literary language, bilingualism.

A dăinui prin cuvânt – prin cuvântul rostit în *limba părintească* ... rostire care-ți dă sentimentul apartenenței la neamul din care te-ai născut – presupune o continuitate de comuniune, de comunicare, o rezistență deosebită și o voință de coservare a acestui patrimoniu care este limba română.

Gramatica graiurilor românești din afara granițelor țării e rezistentă, nealterată, unitară, se identifică cu gramatica limbii comune. Influențele nu au intervenit deloc în morfologia limbii noastre. Faptul acesta s-ar explica prin aceea că opozițiile gramaticale ale românei se exprimă printr-un număr mare de mărci pozitive, ceea ce conferă rezistență gramaticii în condițiile bilingvismului. Sunetele noi care au apărut devreme în română, africaterile și fricativele, vocala *ă*, sunt utilizate la finală în distincții morfologice și asigură posibilități interne românei pentru adaptarea fără dificultăți a numărului imens de cuvinte din limbile cu care a venit în contact în cursul istoriei, în primul rând cu limbile slave de sud. Dacă prin contactul românei cu limbile balcanice sau cu cele din apropierea Balcanilor (slava, turca, maghiara, greaca) a putut fi verificată rezistența structurilor ei latinești, deși s-a dezvoltat izolat de celelalte idiomuri romanice, acest lucru trebuie înțeles ca o dovadă a

vitalității tendințelor originare latinești, a capacității de asimilare a elementelor nelatine. La aceeași concluzie se ajunge și prin examinarea trăsăturilor graiurilor românești târzii în medii alogene.

S-au făcut diferite cercetări asupra graiurilor vorbite de comunitățile românești din afara granițelor țării, precum și asupra limbii literare utilizate de unele dintre acestea în presa scrisă și în diverse publicații literare și științifice. Grigore Brâncuș distinge trei tipuri de comunități lingvistice românești în afara granițelor (1) (Gr. Brâncuș, 1994, p.7): primul, format din populațiile existente în Bulgaria, fosta Iugoslavie și Ungaria (teritorii învecinate cu România), al doilea, din populațiile stabilite în ultimul secol, prin emigrare pe un teritoriu foarte depărtat de România (SUA, Canada etc.). Aceste populații au menținut, direct sau indirect, contactul cu țara de origine. În ambele grupuri, evoluția limbii s-a petrecut, nestingerit, aproape la fel: s-au conservat particularitățile graiului dacoromân originar (sau din vecinătatea imediată), iar aspectul literar a urmat, în linii generale, sensul românei literare naționale (e cazul limbii ziarelor și publicațiilor din fosta Iugoslavie, Ungaria, Statele Unite, Canada etc.).

Sortită să fie folosită cu statut alogen, româna acestor comunități e supusă unor continue influențe din partea idiomurilor oficiale: împrumută cuvinte, operează numeroase calcuri, preia unele clișee lingvistice, se lasă ademenită de unele particularități de articulație, dar conservă intactă flexiunea, trăsăturile gramaticale, precum și partea cea mai rezistentă a vocabularului, cea moștenită din latină. Toate aceste comunități au conștiința că vorbesc românește și că reprezintă etnii românești, așadar se recunosc ca părți integrante în unitatea spirituală românească.

Al treilea grup de graiuri românești utilizate în mediu străin îl reprezintă cele din Republica Moldova (Grigore Brâncuș explică folosirea sintagmei "mediu străin" prin faptul că limba română nu a funcționat multă vreme acolo ca limbă oficială în stat). Aspectul ei literar, caracterizat, între altele, prin promovarea unor particularități ale graiurilor locale, a fost supus, ca și graiurile vorbite, unei presiuni din partea limbii ruse.

Aceste comunități românești s-au stabilit la epoci diferite și din cauze diferite în zonele în care trăiesc astăzi, iar graiurile lor se identifică aproape în totalitate cu graiurile locale dacoromâne din imediata vecinătate. Românii din Bulgaria stabiliți în aria Vidinului vorbesc un grai de tip oltenesc (folosesc, de exemplu, perfectul simplu mai frecvent decât perfectul compus) (Gr. Brâncuș, 1994, p.7). Cei din fosta Iugoslavie prezintă particularități bănățene și, incidental, ardelenesti și oltenesti (2) (de exemplu, optativul cu *(v)reaș*). Vorbirea românilor din Ungaria nu se depărtează de graiurile dacoromâne învecinate: bănățean, crișean, maramureșean (3).

Textele înregistrate recent (în ultimele 2-3 decenii ale secolului al XX-lea și în primul deceniu al secolului XXI) de la vorbitori de origine dacoromână care trăiesc în afara teritoriului țării, pun în evidență gradul de conservare a limbii în aceste comunități. Lingviștii, etnografii, sociologii sau psihologii își pot dirija observațiile înspre factorii care au dus la conservarea, modificarea sau dispariția unor deprinderi lingvistice, obiceiuri, mentalități în funcție de noul mediu economic, social, cultural și lingvistic în care românii s-au implantat. Astfel, românii de pe Valea Timocului, așezați în sudul Dunării, în mediu alogen slav au trăit și continuă să trăiască în comunități rurale omogene, exact ca și cei de pe teritoriul dacoromân din care s-au desprins și cu care au contacte permanente. Desprinși din trunchiul dacoromân,

au conștiința originii lor românești și recunosc drept limbă natală limba română.(4)(Cristina Călărășu, 1999, p.267). În textele culese de la românii timoceni din Bulgaria(5) se remarcă, în plan lingvistic, amestecul de particularități aparținând unui filon lingvistic dacoromânesc complex. O serie de elemente caracteristice ariei sudice se îmbină cu elemente aparținând ariei vestice și nord-vestice. Evident că mediul alogen sud-slav în care această populație românească trăiește are o anumită influență asupra limbii pe care o vorbește. Dintre elementele de vorbire caracteristice graiurilor sudice enumerăm câteva mai importante:

- ▶ prezența diftogului *îi/oi/ii* în cuvintele: *pâine/oichi/uriiche*;
- ▶ absența palatalizării labialelor;
- ▶ africatul *č* și *ǵ* își conservă timbrul palatal;
- ▶ seria dentalelor nu se modifică;
- ▶ absența fonetismului arhaic *dz*: *vardză*;
- ▶ genitivul și dativul se exprimă și analitic cu *prepoziția la*: *înaintea la biserică, părinții la copil, muma la ginere; dădea disații la soacră, dau la naș, la moș, la nașe, la moașe* etc. sau cu articolul proclitic *lu*: *lu popa*.
- ▶ formele pronomelor și adjectivelor demonstrative, ca și cele ale articolului adjectival provin direct din formele demonstrative latinești *isteși ille*: *asta, aia, ăla; ăi tineri; piciorul ăl drept; cumnatu ăl de mână, copilașii ăi mici*;
- ▶ imperfectul indicative cunoaște omonimia pers. a 3-a sg. – pers. a 3-a pl.: *lua toț, venea nuntașii*;
- ▶ perfectul compus prezintă la pers. a 3-a sg. auxiliarul cu forma *a*: *a zis, a pregătit*;
- ▶ apelativul muntenesc *muică* apare alături de alte forme tipice: *dupe, lumea "numea"*.

Dintre elementele de vorbire care nu aparțin ariei sudice menționăm:

- ▶ închiderea lui *e* la finală de cuvânt: *pi, toati, burțali, carăli* etc.;
- ▶ o serie de elemente lexicale (cuvinte sau sensuri) care circulă în aria vestică a teritoriului dacoromân: *copil* "flăcău", *lumină* "lumânare", *pită* "pâine", *plântici* "panglici", *tuna* (în biserică) "intra".

Mediul alogen sud-slav este evidențiat atât de prezența unor elemente lexicale bulgărești: *dulumuri* "suprafețe de 10 ari", *dvor* "ușă", *gotvaci* "bucătar", *ili* "sau", *a se pogodi* "a se tocni", *primern* "de exemplu" etc., cât și de prezența unor cuvinte de origine turcă existente și în bulgară: *chebă* "haină de aba", *cimbir* "maramă, broboadă", *miraz* "zestre", *peșchir* "ștergar, prosop" etc.

Termenul *vlah* este de origine celtică și a fost utilizat de popoarele europene neromane (germani, slavi, turci, greci, maghiari, albanezi) în scrierile medievale și se referea la romanitatea balcanică, fiind echivalentul lui „*roman (romanizat) și romanic (adesea specializat pentru francez, italian, dalmat sau român)*” (6) (Marius Sala, *Începutul a fost făcut*, în „Academica”, XV, nr. 43, oct. 2005, p. 31.). Sensul său etnic a evoluat în decursul istoriei și în anumite regiuni geografice spre accepții sociale (păstor nomad sau șerb), religioase (ortodox). Lingviștii anteriori secolului XX foloseau sensul numelui *vlah* ca echivalent pentru român sau în sens restrâns pentru locuitorii sud-dunăreni de la munte (7) (*apud* Diana Cotescu-Nedelcea, *op. cit.*, p. 237-238). Flavio Biondo scria, la 1453, că „*valahii arată originea lor prin limba cu care se mândresc ca de o podoabă și pe care o proclamă română*”. Iată și alte afirmații ale unor cărturari medievali străini: „*Românii se trag din romani [...]. Su b valu i d e barbari, ei to tu ș mai exală limb a română și ca să nu o p ășească*

nicidecum, se împotrivesc cu atâta îndârzire, încât îi vezi că luptă nu atât pentru păstrarea neatinsă a vieții, cât a limbii” (A. Bonfini, 1434-1503). „Ei își zic în limba lor români [...] și când vreunul întreabă dacă știe careva să vorbească în limba lor valahă, ei spun în felul acesta: «știi românește?»” (Fr. della Valle, ? – 1545). „Acest popor al valahilor se numește român” (Al. Guagnini, 1535-1614).

Academia Română, ca for științific, fără nicio coloratură politică, a organizat la 31 octombrie 1994 o sesiune științifică având tema „Limba română și varietățile ei locale”, prin care a confirmat că „unitatea limbii române vorbită la Nordul și la Sudul Dunării este atât de concludentă, încât se poate spune nu numai că aromâna (ca și megleno-româna) și daco-româna sunt asemănătoare, ci că sunt chiar identice în trăsăturile lor fundamentale, constituite de-a lungul secolelor (unele excepții în vocabular, cel mai sensibil la schimbări, în contactele cu alte limbi)”.

O delegație a Academiei Române (care are bune relații științifice cu Academia Sârbă), formată din acad. Eugen Simion, acad. Marius Sala, acad. Mihai Cimpoi, Răzvan Voncu, au întreprins, la 5 septembrie 2005, o vizită de documentare în Valea Timocului, la invitația Forumului pentru Cultura Românilor din Bor. Despre românii timoceni, Eugen Simion a scris cu acest prilej: „sunt creștini ortodocși, vorbesc o limbă română veche, cu multe sârbisme (proces firesc), își păstrează tradițiile (la nuntă, înmormântare, botez), cântecele (unele splendide)”, iar doleanțele lor „mi s-au părut rezonabile. Sunt cetățeni fideli ai statului sârb. Vor doar limba română, acces la mijloacele de comunicare.” (8) („Academica”, XV, nr. 43, oct. 2005, p. 30). Vizita reprezentanților Academiei Române (la care s-au alăturat scriitorii sârbi Adam Puslojić, Srba Ignatovici, Radomir Andrić) s-a vrut, cum sublinia Eugen Simion, „doar să dea un semnal: semnalul că intrarea noastră în Europa (a românilor și a sârbilor) presupune, între altele, respectarea drepturilor minorităților de a avea școală și de a se putea ruga în limba lor” (*ibidem*). Urmare acestei vizite a fost elaborat *Atlasul lingvistic al Regiunii Valea Timocului*, în 2006, de cercetătorii clujeni Petru Neiescu, Eugen Beltechi și Nicolae Mocanu, care dovedesc, cu argumente pur științifice, că românii timoceni vorbesc un grai de sinteză bănățean și oltenesc. (9)

Graiurile românești de la est de Nistru au suscitât atenția cercetătorilor (10) (*Graiuri românești de la est de Nistru. Texte dialectale și glosar*, realizată în colaborare de către cunoscuții dialectologi Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române și Vasile Pavel, de la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova.) deoarece sunt vorbite într-un mediu aloglot, izolat de arealul dacoromân, dar păstrează unele faze mai vechi de evoluție a limbii române, fiind totodată puternic influențate de limbile ucraineană și rusă. Au fost analizate mostre de grai ale unui idiom în curs de disoluție. În perioada 2006-2008 dialectologii de la București și Chișinău, în parte și în colaborare cu unii cercetători de la Institutul de Lingvistică al Academiei Ucrainene de Științe din Kiev, au realizat anchete de teren și au analizat efectele produse în plan lingvistic de transformările politice semnificative din Europa de Est după 1990. A fost analizat stadiul actual de evoluție a vorbirii dialectale de la est de Nistru, regiune care a fost desprinsă din arealul românesc, dezvoltându-se într-un mediu lingvistic și etnocultural slav, timp de peste 250 de ani. Sub aspect etnosociologic, statistic și, complementar, folcloric, românii de la est de Bug au fost cercetați în anii celui de al Doilea Război Mondial (1941-1943) de către o „echipă pluridisciplinară” din cadrul

Institutului Central de Statistică, condusă de Anton Golopenția (vezi: Anton Rațiu, *Românii de la est de Bug*, București, 1994; Anton Golopenția, *Românii de la est de Bug*, I-II. Volum editat, cu Introducere, note și comentarii de prof. dr. Sanda Golopenția, București, 2006).

În *Introducere*, autorii au efectuat o scurtă prezentare a trecutului istoric al enclavelor românești de la est de Nistru și Bug, referindu-se în special la diminuarea dramatică a vorbitorilor de limbă română: „Graiul moldovenesc a suferit presiunea concomitentă a limbii ruse dominante și a graiului ucrainean local. Cauze diverse (lipsa învățământului în limba română, presiunile exercitate de prestigiul cultural, social și politic al limbilor oficiale, necesitatea impusă de integrarea lingvistică etc.) au afectat major sentimentul identității etnice, al conștiinței lingvistice și al atașamentului față de limba maternă” (p. XXI).

Există câteva comunități românești și în Statele Unite ale Americii, mai ales în Detroit, Cleveland, Philadelphia, precum și în preeriile și marile orașe canadiene. Acestea s-au constituit din migrația în valuri successive de țărani din Transilvania, Banat, Maramureș și chiar din Bucovina, începând cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea până către 1930. Stabiliți de regulă în centre urbane, românii americani au trecut, mai toți, de la agricultură și oierit, la industrie și comerț. În graiul acestor comunități, fie în cel vorbit, fie în aspectul scris, se recunosc particularități ale graiurilor dacoromâne din aria transcarpatică, ușor arhaizante. Influența englezei americane e puternică, mai ales la generațiile mai noi. Pe lângă vocabularul general românesc sau regional (cunoscut în Transilvania și Banat), au pătruns numeroase cuvinte englezești care denumesc obiecte și noțiuni noi pentru vorbitori (din domeniile tehnic și de civilizație urbană, de viață socială, economică, culturală etc.). Dintre particularitățile de vorbire regională/populară ce persistă menționăm câteva din cele mai frecvente:

- ▶ pronunțarea dură a unor consoane: *zâce, o zâs, îț, să* etc.;
- ▶ fricativizarea africatelor care apare consecvent la informatorii originari din Banat și, accidental, la informatorii originari din zona Sibiului: *aiș(i), atunșa, fașe, lunj, pișoarele, șineva, șubăr, șutura*;
- ▶ conservarea arhaismelor: *gios, giunele* (alături de *junele, să joașe*);
- ▶ absența palatalizării labialelor în graiul specific ambelor zone;
- ▶ palatalizarea dentalelor în stadiul final, tipic subdialectului bănățean: *fracili, părincili, cinără*, înregistrând și faze intermediare: *tie/tce/ce "ce"*; *giveriță*, fenomen ce apare la informatorii născuți în această zonă;
- ▶ auxiliarul perfectului compus cu forma net preponderentă *o*, la vorbitorii originari din ambele zone: *o ascuns, o dus, o fost, o furat, o luată, o isprăvit, o spus, o venit* etc.; formele verbale cu prefix aspectual, specific Banatului: *m-am zuitat*.

În lexic, regionalismele (*goștii* "oaspeții", *măsaie* "fețe de masă", *ospăț* "nuntă", *podrum* "pivniță", *șozenie* "nostimadă", *tinără* "mireasă", *să țâpi* "să arunci", *țuci* "săruți", *niejile* "sticlele" etc.) alternează cu englezisme (*airiș* "irlandez", *cănfeșân* "spovedanie", *cuot* "haină", *extra* "în plus", *inviteișân* "invitație", *nais* "frumăș", *you know* "știi", *well* "bine" etc.); vocabularul este domeniul în care limba mediului alogen și-a făcut puternic influența: cuvintele englezești sunt numeroase; fiind însă preluate pe cale orală, ele suferă adeseori deformări de pronunțare și nu puține încercări de adaptare la sistemul limbii române: *hală, prezente, s-o cinguit; ezitările (trocu/o troacă)* glosarea lor: *în iad, în arie, părincili/the prist, fișcalu or cum să zic, plis aduc prezente, da și cadourile-s scumpe* evidențiază conștiința lingvistică a informatorilor și încercarea de adaptare la interlocutorul român: *cum*

spuneți?, spici, cum să zâc rumânește etc.; frapantă este amalgamarea: *io mi-s romeiniân, o mânat trocu* prin integrarea cuvintelor englezești în contexte regionale dacoromânești.(11)

Așadar, româna vorbită de comunitățile românești minoritare din țările vecine a fost influențată de limbile naționale oficiale, bulgara, respectiv sârbocroata și maghiara. Cum e și firesc, vocabularul a fost, în primul rand, cel mai afectat. Mai rar a fost atinsă fonetica, aceasta menținându-se, în general, în limitele variantelor tolerate de sistemele fonologice ale graiurilor dacoromâne învecinate. Compartimentul care asigură individualitatea limbii, morfologia, a rămas neatins. Academicianul Grigore Brâncuș constată: „la românii din țările vecine nu există nici o normă morfologică neromânească...” (Gr. Brâncuș, 1994, p.7). Unitatea latinei dunărene, favorizată de unitatea politică a Daciei, unitatea românei commune (12) (faza de dinaintea separării dialectale), unitatea graiurilor dacoromâne, reflectă, de fapt, unitatea spirituală a românilor. Indiferent de locul unde i-a sortit istoria să viețuiască, românii, vorbindu-și limba părintească, au conștiința etnicității lor. Factorul conștiință – în sensul foarte larg al cuvântului – este determinant în menținerea limbii. Atât timp cât românii din afara granițelor țării au conștiința apartenenței lor entice reale nu se poate vorbi de dispariția limbii, oricât ar fi de puternică presiunea idiomului oficial.

Note bibliografice

- Gr. Brâncuș, *Vitalitatea limbii române*, în “Limba română”, noiembrie, 1994, p.7.
 cf. T. Teaha, *Aspecte ale graiului românesc din sudul Dunării*, în “Omagiu Rosetti”, EA, 1965, p. 895-898; V. Nestorescu și M. Petrișor, *Graiul românilor din Bregovo* (reg. Vidin, Bulgaria), Craiova, 1969 (litografiat); A. Hartular, *Graiuri românești în medii alogene*, în *Tratat de dialectologie românească* (coord. V. Rusu), Scrisul românesc, Craiova, 1984; apud Gr. Brâncuș, op.cit, p.7.
 Cf. Radu Flora, *Graiurile românești din Banatul Iugoslav*, în FD, 1, 1958, p. 123-141 (cu 5 hărți), apud Gr. Brâncuș, 1994, p.7.
 Cristina Călărașu, *Texte dacoromânești culese din medii alogene*, în *Obiceiuri românești de nuntă*, 1999, Editura Universității din București, p.267
 Ibidem, (*Trăsături lingvistice ale textelor dacoromânești culese din medii alogene*:
 1971 – Crăciun Eftimova Ionova, 53 de ani, Iasen, Nestorescu, p.118-120; 1969 – Verca Serafimova Asenova, 19 ani, Capitanovți, Nestorescu, p. 120)
 Cf. Rodica Bogza Irimie, *Sistemul supranumelor la românii din Ungaria*, Ed. Did., Budapesta, 1979; Ana Borbély, *Cercetări asupra graiurilor românești din Ungaria*, Budapesta, 1990; Victor Iancu, *Cum vorbesc românii din Ungaria*, 1994, apud Gr. Brâncuș, 1994, p.7.
 Marius Sala, *Începutul a fost făcut*, în „Academica”, XV, nr. 43, oct. 2005, p. 31.
 Tudor Nedelcea, *O nouă limbă “vlaha”*, în “Limba Română”, nr. 5-6, anul XXII, 2012, p. 23
 Eugen Simion, „Academica”, XV, nr. 43, oct. 2005, p. 30
 Petru Neiescu, Eugen Beltechi, Nicolae Mocanu, *Atlasul lingvistic al Regiunii Valea Timocului*, 2006.
 Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, *Graiuri românești în Ucraina și Republica Moldova*, în *Cercetări asupra graiurilor românești de peste hotare*, București,

2000, 42-121.

Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române și Vasile Pavel, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova, *Graiuri românești de la est de Nistru. Texte dialectale și glosar*, 2006-2008

Cf. Gr. Brâncuș, *Despre limba unei gazete românești editate peste hotare*, în “Omăgiu Iordan”, 1958, p. 113-118; Edith Iarovici, *Unele aspecte ale influenței limbii engleze asupra limbii românilor din SUA*, AUB, XVI, 1967, p. 223-239; Anca Beichiță Hartular, *American langue mixte or langue mélange*, RRL, 1975, p. 459-450; id. Cap. *Graiuri românești în medii alogene*, apud Gr. Brâncuș, 1994, p.7; Cristina Călărașu, op.cit, p.277.

Gr. Brâncuș, op.cit; Carlo Tagliavini, *Originile limbilor neolatine. Introducere în filosofia romanică*, versiune românească îngrijită și coordonată de Al. Niculescu, București, 1977, p. 289.

Bibliografie

Grigore Brâncuș, 2007, *Introducere în istoria limbii române*, I, Editura Fundației România de Măine, București

Grigore Brâncuș 1995, ‘*Argumente lingvistice pentru continuitatea românească la nordul Dunării*’, în *Academica*, V, nr. 12, pp. 4-6

Carlo Tagliavini, *Originile limbilor neolatine. Introducere în filosofia romanică*, versiune românească îngrijită și coordonată de Al. Niculescu, București, 1977, p. 289.

Cristina Călărașu, *Texte dacoromânești culese din medii alogene*, în *Obiceiuri românești de nuntă*, 1999, Editura Universității din București

Nicolae Saramandu, 2008, *Atestări istorice ale continuității* (sec. IV – VII), în *SCL*, LIX, 2008, nr. 1, pp. 219-227

Nicolae Saramandu, 2005, *Originea dialectelor românești*, Editura Academiei Române, București

Nicolae Saramandu, 2004, *Romanitatea răsăriteană*, Editura Academiei Române, București

Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, *Graiuri românești în Ucraina și Republica Moldova*, în *Cercetări asupra graiurilor românești de peste hotare*, București, 2000

Marius Sala, 2006, *De la latină la română*, Editura Univers Enciclopedic, București

Alexandru Niculescu, 1965, *Individualitatea limbii române între limbile romanice. Contribuții gramaticale*, Editura Științifică, București.

SOME CONSIDERATIONS ABOUT INTERNATIONAL DIVORCE

Oana Voica NAGY, Assistant, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

Abstract: The study debates the necessity of providing the right to divorce a legal regulation within the international legal acts regarding the fact that the majority of international treaties and conventions as The Universal Declaration of Human Rights and the European Convention of Human Rights provide among the fundamental human rights the right to marriage and the right to private life. On the other hand we must have insight the fact that the number of international marriages is growing continuously, especially since Romania has become part of the European Community. Obviously in this context the number of international divorces has also been growing. But, the problem of regulating this right at international level is also imposed by the fact that some states, do not recognize yet the divorce as a method of dissolution of the marriage, or if they do only in very restrictive conditions.

Keywords: divorce, human rights, conventions, treaties, applicable law

Introducere

Instituția căsătoriei a prezentat și prezintă o importanță deosebită, fiind analizată atât din punct de vedere social, psihologic dar mai ales juridic. În consecință dreptul la căsătorie este recunoscut tuturor persoanelor ce îndeplinesc condițiile de vârstă impuse de legiuitor pentru a încheia în mod legal o căsătorie.

Acest drept nu este recunoscut doar în plan național ci și în plan internațional, fiind întâlnit în toate tratatele și convențiile internaționale și europene ce ocrotesc în general drepturile fundamentale ale omului.

În antiteză cu dreptul la căsătorie care este, așa cum am menționat, reglementat atât la nivel național cât și la nivel internațional, se află dreptul la divorț. Acest drept, deși este recunoscut în cvasitotalitatea statelor lumii, nu se bucură de aceeași ocrotire la nivel internațional ca și dreptul la căsătorie. Legislațiile interne ale majorității statelor prevăd reglementări diferite în ceea ce privește gradul de admisibilitate a divorțului, precum și a formelor acestuia. Însă nici un tratat ori convenție internațională sau europeană nu prevede ori nu ocrotește în mod expres dreptul persoanei de a divorța.

Aspecte de drept comparat privind divorțul

Divorțul constituie o problemă delicată care a cunoscut o evoluție diferită nu doar în plan legislativ ci și în plan religios. Astfel, de-a lungul timpului divorțul a fost fie suprimat total de către diferite religii fie, în anumite state, desfacerea căsătoriei a fost lăsată la libera alegere a soților.

Biserica catolică încă din secolul al XII-lea și-a demonstrat poziția fermă împotriva desfacerii căsătoriei, poziție pe care a menținut-o un timp îndelungat. Din punct de vedere religios doctrina protestantă a fost cea care a restabilit divorțul [1, p. 203].

În doctrina de specialitate [2, p. 137], pe de o parte s-a susținut că rata ridicată a divorțului este în creștere mai ales în statele care au înregistrat o creștere economică iar situația materială a soților s-a îmbunătățit cum este în cazul Chinei spre exemplu. Iar pe de altă parte putem pune într-o oarecare măsură creșterea ratei divorțului și în seama lipsei de educație și a dezinteresului manifestat față de aceasta în ultima perioadă. Spre exemplu în țara noastră la momentul actual sistemul de educație este în continuă modificare, îmbunătățindu-se în anumite domenii în funcție de schimbările economice, sociale, politice și culturale ale societății [3, p.1096]. Această îmbunătățire ar putea conduce la o mai bună educare și în consecință la reevaluarea motivelor de solicitare a divorțului.

Deși în prezent majoritatea statelor recunosc divorțul ca modalitate de desfacere a căsătoriei încă există state precum Filipine și Vatican care interzic desfacerea căsătoriei. Astfel, spre exemplu în Filipine odată încheiată o căsătorie aceasta nu se mai poate desfășura decât în situații excepționale. În anumite circumstanțe expres prevăzute de Codul familiei filipinez soții, sau soțul lezată se poate adresa instanței de judecată pentru a pronunța o sentință care să permită separația în fapt a soților fără însă a le desface căsătoria. Dacă ulterior soții se împacă instanța va putea anula decizia de separație. În ce privește divorțul, acesta este considerat valabil dacă unul dintre soți fiind de altă cetățenie decât cea filipineză solicită desfacerea căsătoriei în țara sa. Codul familiei filipinez aplicând într-o atare situație simetria în sensul că, dacă soțul a cărei cetățenie este alta decât cea filipineză are dreptul de a se recăsătorii la fel ar trebui să îi fie recunoscut acest drept și soțului filipinez. Pe cale de consecință statul filipinez recunoaște în acest caz hotărârea de desfacere a căsătoriei dată de un alt stat [2].

În alte state divorțul fie a fost recunoscut ca formă de desfacere a căsătoriei foarte târziu fie în formă restrictivă. Spre exemplu Egiptul a fost prima țară islamistă care a simplificat procedura divorțului. Mai exact în anul 2000 în Egipt prin Legea nr. 1 „Legea privind reorganizarea anumitor termene și litigii din sfera statutului personal”. Odată cu adoptarea acestei legi legiuitorul a permis divorțul unilateral solicitat de către femeie. Conform articolului 20 al acestei legi femeia poate divorța de soțul său dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: dacă renunță la drepturile sale financiare importante, dacă îi returnează soțului suma de bani primită înainte de căsătorie de la mire, parcurge o perioadă de trei luni de reconciliere și susține în mod expres în fața instanței de judecată că disprețuiește să conviețuiască cu soțul ei și în consecință îi este frică că va încălca limitele impuse de Dumnezeu [3, p. 1].

În primii doi ani de la adoptarea acestei legi, au fost înregistrate 5000 de cereri de divorț intentate de femei. Dintre acestea, doar 122 au fost admise, pe când în Anglia 66% din numărul de divorțuri sunt acordate femeilor.

Pe de altă parte „bărbatul poate pune capăt, în mod discreționar căsătoriei, fără a motiva hotărârea sa și fără a se adresa justiției” [6, p.249].

Din cele prezentate practicile și procedurile referitoare de divorț diferă de la un stat la altul. Dacă unele state încearcă prin intermediul dispozițiilor legale să descurajeze cât mai mult posibil soții să apeleze la divorț, altele consideră căsătoria ca fiind un contract, liberalizând cât mai mult această procedură.

Astfel, state precum Franța, care a reprezentat și sursa de inspirație a legiuitorului român, a pus accentul pe consimțământul soților atât în ceea ce privește încheierea căsătoriei cât și în ceea ce privește desfacerea acesteia.

Prin actualul Cod civil, dar nu numai, legiuitorul român a preluat din dreptul francez numeroase dispoziții legate de desfacerea căsătoriei. În consecință a permis soților ca, de comun acord să poată solicita desfacerea căsătoriei lor nu doar în fața instanței de judecată ci și pe cale administrativă ori notarială. Unii autorii [4, p. 717] consideră inițiativa legiuitorului român de liberalizare a divorțului ca fiind prea excesivă.

În aceeași categorie, a țărilor care sunt considerate a facilita mult prea mult accesul soților la desfacerea căsătoriei face parte și Anglia, deși în această țară potrivit statisticilor numărul divorțurilor este în scădere. Guvernul englez dorește scăderea ratei divorțului, cu toate acestea nu a introdus o procedură anevoioasă pentru a descuraja opțiunea soților pentru divorț, ci intenționează la momentul actual să crească vârsta nubilă.

Doctrinarii englezi [5, p. 113] considerând că pe această cale maturitatea la data încheierii căsătoriei va fi cea care va determina scăderea ratei divorțului. Acest stat permite oricărui dintre soți să se adreseze instanței cu o cerere de divorț din care să reiasă motivele divorțului și înțelegerea soților cu privire la copii.

Această cerere trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care reclamantul certifică veridicitatea celor declarate. Dacă cererea nu este susținută judecătorul va analiza documentele depuse și va pronunța o hotărâre relativă. Această hotărâre devine absolută dacă într-un anumit termen nimeni nu aduce dovezi solide care să o răstoarne.

Divorțul cu element de extraneitate în România

În țara noastră procedura divorțului a suferit modificări atât în plan intern cât și în planul dreptului internațional privat, a cărui reglementare este în prezent guvernată de Noul Cod civil. Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil dispozițiile Legii nr. 105/1992, care a guvernat până în 2011 legea aplicabilă divorțului cu element de extraneitate la noi în țară, a fost abrogată.

Pe plan intern, divorțul a cunoscut, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil o aplicabilitate mult mai largă decât anterior. Astfel soților li s-a acordat posibilitatea ca de comun acord să opteze pentru una dintre modalitățile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei. Legea nr. 202/2010 a fost cea care a permis soților să se adreseze notarului public pentru a-și desfăce căsătoria. Ulterior chiar și ofițerul de stare civilă a devenit competent a desfăce o căsătorie în cazul în care din acea căsătorie nu s-au născut copii. Această liberalizare, care s-a transmis și în privința desfacerii căsătoriei în dreptul internațional privat, a fost considerată de unii autori drept o asimilare a căsătoriei unui simplu contract.

În consecință dacă, până în 2011, legea aplicabilă divorțului era legea ce guverna efectele căsătoriei și anume legea națională comună a soților în principal și apoi legea domiciliului comun al soților, dacă aveau cetățenii diferite, respectiv legea statului pe teritoriul căruia soții aveau sau au avut reședință comună sau cu care întrețineau în comun legăturile cele mai strânse [6, p. 248], în prezent potrivit art. 2597 a Noului Cod civil soții pot alege de comun acord legea aplicabilă divorțului. În lipsa acordului dintre soți în privința legii ce urmează a le guverna divorțul, aceasta va fi stabilită de lege.

În cazul în care soții aleg de comun acord o legea care să guverneze divorțul care nu recunoaște divorțul ori îl recunoaște în mod restrictiv, legea aplicabilă va fi legea română. Situația este similară și în cazul în care această lege a fost desemnată prin dispoziții legale. Legiuitorul a lăsat astfel la libera alegere a soților stabilirea legii ce va governa desfacerea căsătoriei. Drept urmare aceștia pot alege între legea statului pe teritoriul căruia își au reședința comună obișnuită, legea statului pe teritoriul căruia soții au avut reședința comună obișnuită dacă cel puțin unul dintre ei mai locuiește acolo, legea statului al cărui cetățean este unul dintre soți, legea statului pe teritoriul căruia soții au locuit cel puțin 3 ani, și nu în ultimul rând legea română.

În cazul în care soții stabilesc de comun acord legea aplicabilă divorțului, acest acord trebuie concretizat în formă scrisă până cel târziu la data sesizării autorității competente să pronunțe divorțul, potrivit art. 2598 alin (1) Noul Cod civil.

Comunitatea europeană a dorit însă să preîntâmpine situațiile în care unul dintre soți ar fi introdus primul cererea de divorț în statul care i-ar fi favorizat interesele. Într-o atare situație s-a considerat a fi necesară introducerea anumitor reglementări punctuale privitoare la divorțul internațional. Cu toate acestea jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a considerat că nu este necesară reglementarea dreptului la divorț ca atare în convențiile și tratatele internaționale privind drepturile omului, în special datorită faptului că art. 12 al Convenției Europene a Drepturilor Omului se referă în mod expres la întemeierea familiei și disoluția acesteia, astfel încât statele membre care nu recunosc divorțul ori îl recunosc limitat nu încalcă prevederile articolului menționat.

Însă în anumite situații statele refuză să desfacă o căsătorie internațională pentru anumite considerente. Spre exemplu în Anglia un cuplu a intentat divorț de 5 ori, și de fiecare dată instanța a respins cererea soților de divorț pe motivul că, căsătoria a fost încheiată pentru dobândirea de către unul dintre soți a cetățeniei britanice. În acest caz respingerea cererii de divorț acționează practic ca o sancțiune împotriva soților.

De fapt multe state ale Uniunii s-au confruntat cu această problemă după aderarea la Uniunea Europeană, și chiar și înainte de această dată, a statelor est europene și nu numai. State precum Germania și Franța au încercat, prin controale severe și monitorizarea vieții private a soților, să descurajeze pe cât posibil încheierea căsătoriilor internaționale ce aveau drept obiectiv obținerea cetățeniei de către soțul cu cetățenie străină, tocmai pentru a evita creșterea ratei divorțului și pentru a reduce numărul emigranților.

Așa cum am menționat anterior în diferite rânduri Uniunea Europeană a încercat introducerea unei legislații unitare ori cel puțin a unor dispoziții aplicabile divorțului internațional, încercări care însă au eșuat. Aceasta s-a datorat în mare parte faptului că multe dintre state au recunoscut divorțul ca modalitate de desfacere a căsătoriei relativ târziu.

Recunoașterea hotărârilor de divorț străine

Atunci când ne referim la recunoașterea hotărârilor străine apelăm la dispozițiile Noului Cod de procedură civilă care face referire în art. 1093 și următoarele la eficacitatea și recunoașterea hotărârilor străine.

Ab initio trebuie să facem precizarea că, aceste dispoziții se referă exclusiv „la actele de jurisdicție contencioasă sau necontencioasă ale instanțelor judecătorești, cele notariale sau ale oricăror autorități competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene”.

Potrivit Regulamentului CE nr. 44/2001 art. 33 alin (1), care reglementează competența judiciară a instanțelor în materie civilă și comercială, o hotărâre pronunțată într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie recunoscută fără să fie necesar să se recurgă la vreo procedură specială, exceptând cazurile în care recunoașterea este contestată.

Ceea ce a fost subliniat în doctrină [7, p. 1374] este faptul că acest articol se referă la hotărârile unor state nemembre, soluție ce este considerată a fi firească deoarece între statele membre ale Uniunii există reglementări speciale care nu implică recunoașterea unei hotărâri. Hotărârile străine, așa cum le numește legiuitorul român referindu-se la actele eliberate de autoritățile dintr-un stat membru al Uniunii, sunt „recunoscute de plin drept în România dacă se referă la statutul personal al cetățenilor statului unde au fost pronunțate”. Hotărârile referitoare la alte procese sunt recunoscute de statul român în condițiile stabilite de lege [8]. La Haga în anul 1970 a fost semnată „Convenția privind recunoașterea divorțului și separarea legală” care avea drept obiectiv facilitarea recunoașterii divorțului și a separării legale într-un alt stat contractant și pentru a asigura foștii soți că noul lor statut juridic va fi recunoscut atât în țara în care au obținut divorțul cât și în străinătate. Această Convenție a fost încheiată pe fondul caducității vechii Convenții de Haga semnată în anul 1902 ce reglementa conflictele de legi și jurisdicția din această materie. La momentul actual 20 de state au aderat la această Convenție, ultimul stat fiind Republica Moldova.

Deși nu este apare ca fiind parte la această Convenție, România în Noul cod civil în art. 2601 prevede câteva aspecte privind recunoașterea divorțului prin denunțare unilaterală. Potrivit acestui articol desfacerea unilaterală a căsătoriei, la solicitarea bărbatului, fără ca femeia să aibă un drept egal nu este recunoscută în țara noastră decât dacă sunt întrunite cumulativ condițiile expres prevăzute de lege. Prin urmare un atare act este recunoscut în România dacă actul a fost întocmit cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legea străină, femeia a acceptat în mod liber și neechivoc această modalitate de desfacere a căsătoriei și dacă nu există nici un alt motiv de refuz a recunoașterii hotărârii. În Franța, în ceea ce privește divorțul cu element de extraneitate, și problema primordială în fața căreia se află un judecător este de a-și stabili propria competență [9, p. 114].

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1347/2000 a Consiliului, adoptat la solicitarea Franței, denumit și „Regulamentul Bruxelles II” cu privire la competența, recunoașterea și executarea deciziilor în materie matrimonială și în materia responsabilității parentale asupra copiilor comuni, privitor la competența internațională în materia divorțului se stabilește că aceasta din urmă este esențialmente guvernată de legislația comunitară. Acest Regulament a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 2201/2003 denumit „Bruxelles II bis” care însă nu a adus primului modificări majore. Acest din urmă Regulament a fost aplicat tuturor statelor membre cu excepția Danemarcei.

Potrivit art. 8 al Regulamentului „Bruxelles II bis” în ceea ce privește hotărârile judecătorești de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei, prevederile acestuia ar trebui să se aplice numai desfacerii căsătoriei și nu să reglementeze probleme precum cauzele care au determinat soții să apeleze la instituția divorțului ori efectele patrimoniale ale căsătoriei sau alte eventuale măsuri accesorii.

Totodată în art. 21 al aceluiași Regulament este stipulat faptul că „recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate într-un stat membru, bineînțeles al Uniunii

Europene, ar trebui să se bazeze pe principiul încrederii reciproce, iar motivele de refuz al recunoașterii ar trebui reduse la minimum necesar” [10].

Deși în cazul hotărârilor date de către statele membre recunoașterea se realizează pe principiul încrederii, așa cum reiese din dispozițiile Regulamentului CE, în cazul hotărârilor străine date de state nemembre ale Uniunii Noul Cod de procedură civilă instituie o serie de motive pentru care instanța poate refuza recunoașterea acesteia. Astfel, potrivit art. 1096, spre exemplu recunoașterea unei hotărâri străine ar putea fi refuzată dacă instanțele române avea competență exclusivă pentru judecarea cauzei, a fost încălcat dreptul la apărare ori hotărârea ar putea face obiectul unei căi de atac în statul în care a fost pronunțată [11].

Concluzii

În concluzie putem spune că divorțul internațional, ori divorțul cu element de extraneitate așa cum este cunoscut în doctrina românească diferă în funcție de legea națională a fiecărui stat. Totuși recunoașterea și executarea hotărârilor străine de divorț, și nu numai, este facilitată în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene datorită normelor instituite în această privință la nivel comunitar. Aceste norme au fost preluate într-un fel sau altul de toate statele comunitare încercându-se facilitarea recunoașterii aceluiași statut al unei persoane în toate statele. De asemenea se poate observa că reglementările comunitare pun accent mai mare asupra efectelor desfacerii căsătoriei decât a procedurii în sine, procedură care în majoritatea statelor europene, spre deosebire de statele islamice spre exemplu, este liberalizată din ce în ce mai mult.

Referințe

- D. Lupașcu, C.M. Crăciunescu, *Dreptul Familiei*, Ediția a II-a, emendată și actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2012.
- S. Yao, E. Quah, *Economics behind the law: why number of divorce cases grows when families become wealthier?* Publicat online: 17 January 2012 Springer Science+Business Media, LLC 2012.
- E. Cotoi, I.C. Șulea, I.C. Cotoi, *Higher education reform in Romania. Present and perspective*, publicat în *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46, 2012.
Pentru detalii a se vedea art. 26 și următoarele din Codul familiei filipinez.
- N. Sonneveld, *Divorțul K'hul în Egipt, Dezbateri publice, Practici judiciare, și viața cotidiană*, Editura The American University Press Cairo New York, 2012.
- I. Deleanu, *Tratat de procedură civilă*, Volumul II. Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, București, 2013.
- J. Herring, *Dreptul familiei*, Ediția a 6-a, Editura Dorset Press, Dorchester, 2013.
- I. Chelaru, Gh. Gheorghiu, *Drept internațional privat*, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2009.
- I. Leș, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133, Editura C.H. Beck, București, 2013.

Pentru detalii în privința condițiilor impuse pentru recunoașterea hotărârilor străine altele decât cele privind statutul personal al cetățenilor a se vedea art. 1095 alin (1) și următoarele din Noul Cod de procedură civilă.

P.J. Claux, St. David, Droit et Pratique du divorce, Ediția a 2-a, Editura Dalloz, Paris, 2012.

Pentru detalii a se vedea art. 21 și următoarele ale Regulamentului CE nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003.

Pentru enumerarea completă a motivelor de refuz a recunoașterii unei hotărâri judecătorești străine a se vedea art. 1096 Noul Cod de procedură civilă.

RELEVANZ DES INTERKULTURELLEN TRANSFERS BEI ÜBERSETZUNGEN IM BEREICH DES TOURISMUS. EXEMPLARISCHE ANALYSE ANHAND VON TEXTEN DER ZEITSCHRIFT „ENJOY VIENNA“.

Mihai DRAGANOVICI, Assistant Professor, PhD, University of Bucharest

Abstract: The newest translation theories regard the translation process as a transcultural one and consider the translator as an expert of the transcultural communication. The translation of touristic texts implies more than other sorts of translation the knowledge of the target culture and mainly of the target recipient. The translator is required to bring the target text towards the recipient so that he can receive properly the information and the message of the source text. Thus, the target text will function in the target context and be used by the target reader.

This paper aims to analyze the importance of knowing both the source culture, but also the target culture when translating touristic texts, mainly the role of realia in this process. The theoretical part will be followed by a case analysis of the translated texts in the magazine "Enjoy Vienna".

Keywords: translation, transcultural communication, touristic texts, realia, equivalence

Einleitung

Die heutige Welt hat ein Entwicklungsstadium erreicht, in dem sie ohne Kommunikation zugrunde gehen würde. Wir kommunizieren alle miteinander, mit allen Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen und die nicht wenige sind. Die Kommunikation erfolgt heutzutage nicht nur unter Mitglieder derselben kulturellen Gemeinschaft, sondern unter Menschen, die verschiedenen Kulturen angehören. Falls sie nicht über denselben sprachlichen Kode verfügen, dann gibt es die Möglichkeit sich der Übersetzungen zu bedienen, die nicht nur eine Brücke zwischen zwei Sprachen aufschlagen, sondern vielmehr eine Brücke zwischen zwei Kulturen.

Ein Bereich, wo vor allem der Transfer zwischen den zwei Kulturen gefragt ist, ist die Tourismusbranche, die par excellence einen solchen Transfer voraussetzt. Denn der Tourismusbereich spielt in unserer Zeit eine wesentliche Rolle in der Weltwirtschaft; es gibt sogar Länder deren Haupteinkommen von diesem Wirtschaftszweig stammt und die somit darauf angewiesen sind, da dadurch nicht nur ihr Einkommen kräftig zulegt, sondern somit auch Arbeitsplätze geschaffen werden, was wiederum als Folge das Wachsen des Wohlstandes ihrer Einwohner hat. Gemäß den von der Welttourismusorganisation zur Verfügung gestellten Daten, erzielte die Branche 2012 9% des globalen Bruttosozialproduktes, 6% des internationalen Exportes und sicherte 1 von 11 Arbeitsplätzen weltweit.¹ Das beweist, dass der Tourismussektor ein immer wichtigerer Akteur auf dem globalen Markt wird und dass alle zu diesem Bereich gehörenden Tätigkeiten eine zunehmend größere Rolle haben. Zu diesen Tätigkeiten gehört auch die Übersetzung von touristischen Texten, wie zum Beispiel Broschüren, Webseiten, Reiseführer, Texte in Zeitschriften und

¹ UNWTO – Tourism Highlights, Edition 2013, URL: <http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition>

Magazine u.v.a.m. Die Übersetzer, die diese Art von Texten angehen, müssen nicht nur ausgezeichnete Sprachkenntnisse haben, sondern auch über eine sehr gute Kenntnis der beiden kulturellen Hintergründe verfügen und auch sehr gut das Profil seines Adressaten kennen, damit der von ihm produzierte Zieltext im Rahmen der Zielkultur und vor allem bei seinem Adressaten funktioniert und die erwünschte Wirkung hat.

Im vorliegenden Beitrag werde ich mich mit diesem Problem des interkulturellen Transfers im Falle der Übersetzungen von Tourismustexten auseinandersetzen und die Notwendigkeit unterstreichen, dass der Übersetzer die kulturellen Elemente, sowohl der Ausgangs- als auch der Zielkultur gut beherrschen muss, damit er eine gute und seinem Ziel entsprechende Arbeit leisten kann.

Zu den Charakteristika eines touristischen Textes

Touristische Texte enthalten Informationen aus zahlreichen eng mit der jeweiligen Kultur zusammenhängenden Bereichen, so wie es zum Beispiel auf der Web-Seite von EVS Translation steht: „von Geographie und Geschichte über Kultur und Kunst, Essen und Trinken, Sport und Freizeit“². Die Kenntnis aller früher genannten Besonderheiten muss man im Kontext des zu übersetzenden Ausgangstextes bewerten, indem von der Einhaltung der allgemeinen übersetzungsrelevanten Charakteristika des Textes ausgegangen wird. Diese wurden von Katharina Reiß untersucht und sie stellte eine übersetzungsrelevante Texttypologie auf, die eine besondere Resonanz in der Fachliteratur gefunden hat.³ Ausgehend vom Bühlerschen Organon-Modell der Sprachfunktionen unterscheidet Reiß zunächst drei Texttypen: inhaltsbetont, formbetont und appellbetont.⁴ Dazu führte sie einen vierten Texttyp ein, der audio-mediale Texttyp, der obwohl schriftlich fixiert, mit Hilfe von nicht-sprachlichen Medien an den Empfänger gelangt.⁵ Später nannte sie diesen letzten Texttyp in multi-medial um.

Die Texte, die aber im vorliegenden Beitrag analysiert werden, sind hauptsächlich appellbetonte Texte, die auch einen informativen Gehalt haben. Manchmal findet man hier auch eine expressive Funktion, aber die ist den anderen zwei Funktionen untergeordnet. So wie auch Reiß unterstreicht, vermitteln appellbetonte Texte nicht nur Inhalte, sondern haben auch die Absicht ein bestimmtes Ziel zu erreichen⁶, in unserem Falle versuchen sie die Touristen dazu zu bringen, eine bestimmte Region oder Stadt zu besichtigen, oder an einer Veranstaltung teilzunehmen oder ein gewisse Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Sie haben also hauptsächlich eine Werbefunktion und müssen die Erwartungen des Lesers erfüllen. Nach Bühler/Lundenius sind diese Texte länger als die puren Werbetexte und müssen auf gewisse Tricks dieser letzteren verzichten, wie zum Beispiel die falschen Versprechungen, denn sonst laufen sie Gefahr, von den Rezipienten verklagt zu werden, somit zu Schadenersatzforderungen zu kommen.⁷

² <http://www.evs-translations.de/blog-de/besonderheiten-von-touristischen-ubersetzungen/> (Zugriff am 11.11.2013)

³ Reiß, 1971 op.cit. Zur Texttypologie siehe auch Reiß/Vermeer, 1991:204ff

⁴Reiß, 1971:33

⁵ebenda, 34

⁶ebenda 44

⁷ Bühler/Lundenius, URL: http://www.inst.at/trans/17Nr/2-8/2-8_buether_ludenus17.htm (Zugriff am 12.11.2013)

Der Stil so eines Textes ist meistens informell, manchmal sogar umgangssprachlich. Es werden zahlreiche Realia benutzt, damit die Rezipienten angezogen werden und in die Atmosphäre und Kultur des Urlaubsziels versetzt werden. So ein Vorgehen ist wirkungsvoll im Falle des Ausgangstextes, aber der Übersetzer wird dabei mit großen Schwierigkeiten konfrontiert.

Besonderheiten beim Übersetzen von touristischen Texten – übersetzen von Realia
Wie schon erwähnt, sind Realia ein wesentlicher Teil von touristischen Texten und müssen deshalb auch von den Übersetzern besonders berücksichtigt werden. Realia sind Elemente, die spezifisch einer Kultur eines Volkes, Ortes oder Landes sind und haben keine Entsprechung in einer anderen Kultur. Markstein ergänzt diese Definition und bezeichnet Realia als „Identitätsträger eines nationalen/ethnischen Gebildes, einer nationalen/ethnischen Kultur – im weitesten Sinne – und werden einem Land, einer Region einem Erdteil zugeordnet.“⁸ In diesem Fall befindet sich der Übersetzer vor einer großen Herausforderung, den er muss den Ausgangstext dem Leser entgegenbringen, damit dieser ihn auch adäquat versteht, er muss also in den meisten Fällen den Ausgangstext adaptieren.

Für solche Fälle, bei denen es sich meistens um Lücken in der Zielkultur und –sprache handelt, bietet Werner Koller mehrere Lösungen, die einem Übersetzer in seiner Arbeit helfen könnten.⁹ Er nennt diese Art von Äquivalenz als dennotative Äquivalenz, wobei dieser Entsprechungsfall als eins-zu-null Entsprechung bezeichnet wird.

Eine erste Möglichkeit wäre, den ausgangssprachlichen Ausdruck in die Zielsprache zu übernehmen, entweder unverändert als Fremdwort (eventuell in Anführungszeichen), oder durch eine vollständige oder teilweise Anpassung an die phonetischen, graphemischen und/oder morphologischen Normen der Zielsprache, als Lehnwort.¹⁰

Eine weitere Variante stellt die Lehnübersetzung dar, wo der ausgangssprachliche Ausdruck wörtlich in die Zielsprache übersetzt wird. Drittens schlägt Koller die Verwendung in der Zielsprache eines bereits in ähnlicher Bedeutung verwendeter Ausdruck als Äquivalent zum ausgangssprachlichen Ausdruck. Die vierte von ihm vorgeschlagene Vorgehensweise ist die Umschreibung, das Kommentieren oder die Definierung des ausgangssprachlichen Ausdrucks in der Zielsprache. Eine letzte Variante ist die Adaptation, worunter Koller im Sinne der *Stylistique Comparée* die Ersetzung des Ausdrucks, der in der Ausgangssprache den Sachverhalt erfasst, durch einen anderen Sachverhalt in der Zielsprache, der in der Zielkultur eine vergleichbare Funktion hat, versteht.¹¹

Der Übersetzer muss die angemessene Lösung wählen können, je nach dem Profil seines Rezipienten. Denn er muss den Leser kennen und vor allem seine Erwartungen an dem Text gut einschätzen können. Der Übersetzer darf den Erwartungshorizont des Rezipienten nicht überschreiten und dementsprechend auch die Übersetzungsstrategie auswählen. Ebenfalls spielt auch die Textsorte eine wichtige Rolle in seiner Wahl, denn in Tourismustexten kann man nicht Realia mit Fußnoten erklären, denn so würde der Text

⁸Markstein, 1998:288

⁹Koller, 1992:232ff

¹⁰ebenda 233

¹¹ebenda 234

schwer zu lesen sein. In solchen Fällen müsste man zu den anderen vorgeschlagenen Lösungen greifen, aber nur nachdem man das Profil des Zieltextlesers kennt.

Exemplarische Analyse einiger Texte aus dem Magazin „Enjoy Vienna“

Die im Folgenden analysierten Artikel stammen aus dem Magazin „Enjoy Vienna“, eine Zeitschrift, die den Besuchern Wiens gewidmet ist und die ihnen die wichtigsten und aktuellsten Infos zur Stadt Wien und Umgebung bietet. Die angesprochene Zielgruppe besteht, gemäß der Beschreibung der Zeitschrift selbst, aus „Wienbesucher (rund 10 Mio. Nächtigungen davon ca. 8 Mio. aus dem Ausland), Vielflieger, Geschäftsreisende, Wirtschaftstreibende und Kulturinteressierte. Laut den aktuellsten Gästebefragungen ist der Durchschnittsgast – ob weiblich oder männlich – um die 40 Jahre alt und lebt in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Er oder sie verfügt über eine höhere Schulbildung, ist Angestellter, Beamter oder selbständig und lebt in einem Haushalt mit einem monatlichen Durchschnittseinkommen von rund 3.000 Euro“.¹² Das ist also das Profil der Rezipienten, so wie es von den Herausgebern selbst beschrieben wird. Wenn man aber die Texte des Magazins übersetzt, dann muss man auch das Profil des rumänischen Rezipienten kennen, damit er auch die Texte adäquat versteht und somit der Zieltext beim ihm auch funktioniert. Gemäß der Übersetzungsvariante, die ich im Folgenden analysieren werde, können wir schlussfolgern, dass jeder Übersetzer ein anderes Bild seines Lesers hatte, wobei manche seinen Erwartungshorizont und folglich auch seinen Bildungsgrad höher einschätzte als die anderen.

Ich werde meine Analyse mit dem Text „1001 Ballnacht“ aus der Ausgabe von Mai 2013 beginnen. Schon der Titel stellte einige Probleme, wie in folgender Tabelle ersichtlich:

Ausgangstext AT	Zieltext ZT
1001 Ballnacht	1001 nopți 1001 nopți de bal Bal desprins din „1001 nopți” Noaptea balului „1001 nopți” Balul celor „1001 nopți” Bal ca în „1001 nopți”

Die ersten zwei Varianten passen keineswegs zum Kontext und zum Message des Artikels, da es sich hier nicht um 1001 Nächte, oder Ballnächte handelt, sondern um die Ballnacht des „Life Balls“, die diesem Thema gewidmet war. In der ersten Variante erscheint das Wort „Ball“ nicht, so dass der Leser nicht erwarten wird, dass es hier um einen Ball geht, sondern glauben wird, dass der Artikel die arabische Märchensammlung zum Thema hat. Der Singular passt auch zum Titel der arabischen Märchensammlung „1001 Nacht“. Rumänisch wurde die Sammlung durch den Plural übersetzt, „1001 nopți“. Die letzten vier Übersetzungsvarianten beinhalten den rumänischen Titel der Märchensammlung und dazu erfährt er auch dass es um einen Ball geht, der diesem Thema gewidmet ist.

¹² Enjoy vienna, URL: <http://www.wieninternational.at/sites/default/files/Mediendaten.pdf> (Zugriff am 15.11.2013)

Der Life Ball im Wiener Rathaus ist eines der größten Charity-Events weltweit...	<p>Life Ball, care se desfășoară în clădirea primăriei din Viena, este unul dintre cele mai mari evenimente caritabile la nivel mondial...</p> <p>Life Ball care are loc la primăria din Viena si este unul dintre cele mai mari evenimente umanitare din întreaga lume...</p> <p>Balul vieții are loc in primăria orașului Viena si este unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din lume...</p>
--	---

Hier stellen wir fest, dass in der deutschen Variante zwei Anglizismen verwendet werden, „Life Ball“ und „Charity Event“, die dem deutschsprachigen Leser geläufig sind, zumal die deutsche Sprache vielmehr englische Ausdrücke verwendet im Vergleich zum Rumänischen. So hat der „Life Ball“ einen englischen Namen - obwohl er in Wien stattfindet – wegen seines weltweiten Bekanntheitsgrades, der auch im Artikel beibehalten wurde. In den rumänischen Texten haben sich manche Übersetzer dafür entschieden den Namen auf Englisch wiederzugeben, während andere ihn übersetzt haben, da wahrscheinlich ihrer Ansicht nach der rumänische Rezipient nicht der englischen Sprache so mächtig ist wie der Deutschsprachige. Im Falle des Ausdrucks „Charity Event“ haben ihn aber alle Übersetzer ins Rumänische übersetzt, da solche englische Komposita nicht in der Rumänischen Sprache geläufig sind.

Stars, Stars, Stars	<p>Staruri, Staruri, Staruri</p> <p>Stele, Stele, Stele</p> <p>Celebrități și personalități numeroase</p>
---------------------	---

Der Titel des zweiten Abschnitts beinhaltet ebenfalls Anglizismen, die diesmal nicht nur auf Deutsch üblich sind, sondern auch Rumänisch geläufig sind, aber nicht als solche, sondern angepasst an die rumänischen Sprachnormen, also als Lehnwort. Die erste Variante ist also sprachlich richtig und auch vom rumänischen Leser vollkommen verständlich, aber die zweite Variante, die zwar den Bezug zur englischen Sprache verliert, ist in diesem Kontext angebracht, wegen der Verbindung mit dem vorangehenden Kapitel des Artikels. Dort wurde ein Zitat verwendet, das folgendermaßen klang: „Es braucht die Nacht um die Sterne zu sehen“. Das rumänische Wort „Stele“ schlägt also eine Brücke zwischen diesem Kapitel und dem nachfolgenden, denn „Stele“ bedeutet auf Rumänisch sowohl „Sterne“, als auch „Promis“, oder „VIP“, so dass ich der Meinung bin, dass diese zweite Variante in diesem Kontext angebracht ist. Die dritte Version ist korrekt und stellt eigentlich eine Erklärung des Titels dar, sie macht aber nicht die Verbindung zu den „Sternen am Nachthimmel“ vom vorigen Kapitel.

Bei der „AIDS Solidarity Gala“ in der Hofburg...	La „Gala solidarității față de SIDA”, având loc la Palatul Imperial,... La „AIDS Solidarity Gala“ („Gala solidarității față de SIDA”), la Palatul Imperial,... La „AIDS Solidarity Gala” din curtea castelului... Cu ocazia „Galei de solidaritate anti-SIDA” - „AIDS Solidarity Gala“ de la Palatul Imperial Hofburg,...
--	--

Bei diesem Abschnitt geht es um gleich zwei Übersetzungsherausforderungen, nämlich um den englischen Titel der Gala und um die Realie „Hofburg“. Beim Galatitel haben sich die Übersetzer entweder für die Übernahme der englischen Variante entschieden, was wahrscheinlich aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Rumänischen auch von den meisten Lesern verstanden wurde, oder für die Übersetzung ins Rumänische, wobei die englische Benennung ganz aufgegeben wurde. Manche von ihnen wollten aber auf Nummer sicher gehen und haben deshalb sowohl den englischen Namen und auch die rumänische Übersetzung in Klammer angegeben.

Im Falle der Realie „Hofburg“ sind manche Übersetzer davon ausgegangen, dass sie dem Erwartungshorizont des Rezipienten entspricht und folglich sie als Fremdwort, als Eigennamen verwendet haben. Andere haben den Eigennamen erklärend übersetzt und dafür „Palatul Imperial“, oder die unglücklichere Variante „Castelul“ gewählt. Mein Vorschlag wäre, wie in der letzten Version vorzugehen, nämlich die österreichische Benennung begleitet von der erklärenden Übersetzung zu verwenden. So weiß der rumänische Leser, was die Hofburg eigentlich ist, aber hat auch den originalen Namen, der ihm dann in Wien helfen wird, die Hofburg zu finden.

Ein weiterer Text, den ich im Folgenden besprechen möchte ist der Artikel „Ab auf die Wiesen!“, erschienen in der Ausgabe von September 2013. Diesmal werde ich aber auch die offizielle englische Übersetzung in Betracht ziehen.

AT Deutsch	ZT Englisch	ZT Rumänisch
Ab auf die Wiesen!	Party in the Prater	Spre Wiesen! Hai la Wiener Wiesen! Începe festivalul Wiener Wiesen! Către Festivalul Berii! Haideți să petrecem de Oktoberfest! La Oktoberfest! Hai pe pajiște! Și Viena are Oktoberfest-ul ei! (eigener Vorschlag) Hai la Oktoberfest-ul vienez! (eigener Vorschlag)

Wie man bemerken kann, im Rumänischen gibt es zahlreiche Übersetzungen des deutschen Titels, leider aber keine, die vollständig die im Artikel beschriebene Veranstaltung wiedergibt. Ich werde nicht auf die Variante „Hai pe pajiște!“ eingehen, da sie vollkommen

unzutreffend ist und das Unverständnis des Übersetzers beweist, ich werde aber die Übersetzungen besprechen, die das Wort „Wiesn“ beibehalten haben. Wenn sich das für den rumänischen Zieltextrezipienten innerhalb seines Wissensvermögens befunden hätte, wäre es in Ordnung gewesen, „Wiesn“ auch im Zieltext zu benutzen. Der Begriff ist aber in der Zielkultur unbekannt, so dass dieser Titel dem Leser nichtssagend bleibt. Dem Erwartungshorizont des Zieltextlesers kommen die Varianten näher, die auf die Realie „Oktoberfest“ setzen, da dieses Fest für fast alle Rumänen ein Begriff ist, oder direkt auf die definitorische Übersetzung, „Festivalul Berii“. Leider fehlt hier der Ortsbezug, denn wenn man nur „Oktoberfest“ im Titel sieht, dann denkt man an München und keinesfalls an Wien und man ist berechtigt, sich die Frage zu stellen, was das Münchener Oktoberfest mit Wien zu tun hat. Deshalb würde ich eine adaptierende Übersetzung des Titels vorschlagen, indem man Das Oktoberfest mit Wien zusammen bringt. So würden die rumänischen Leser von diesem Artikel auch das bekommen, was sie auch erwartet haben, nachdem sie den Titel gelesen haben.

Die englische Variante verzichtet auf Wiesn oder Oktoberfest und übersetzt adaptieren durch „Party im Prater!“. Da hat man zwar auf den Bezug auf ein Bierfest verzichtet, dafür aber Party in Verbindung mit dem Prater benutzt. Wahrscheinlich dachte der Übersetzer für die englische Variante, dass Party allgemein ist und von allen problemlos verstanden wird, während „Prater“ von den meisten bekannt ist und mit Wien in Verbindung gebracht wird.

... steht das Festgelände täglich im Zeichen eines anderen Bundeslandes puts one of Austria's nine federal provinces in th focus fiecare zi este dedicată altui stat federal... ...festivalul prezintă zilnic o altă provincie... ...sărbătoarea va sta zilnic sub semnul obiceiurilor, ... din fiecare Land... spațiul festivalului stă zilnic sub semnul altui land...
---	--	--

Das Übersetzungsproblem in diesem Abschnitt stellte das Wort Bundesland dar. Die Übersetzer haben sich für verschiedene Lösungen entschieden, wobei die erste die Falscheste ist, da „stat federal“ eigentlich „Bundesstaat“ bedeutet und keinesfalls Bundesland. Der Begriff „provincie“ nähert sich dem Sinn des Originals, wobei man sagen muss, dass die rumänische Entsprechung dafür die unveränderte Übernahme des Begriffs aus dem Deutschen ist und zwar „land“. Wenn man ganz korrekt sein möchte, dann sollte man sogar „land federal“ benutzen. Der englische Übersetzer hat die Entsprechung „federal province“ benutzt, hat aber seinem Rezipienten auch eine zusätzliche Information gegeben: „nine federal provinces“, die im Original nicht enthalten ist.

Bei der Übersetzung dieser Texte mit starkem Wien-Bezug hat sich ergeben, dass die Übersetzer über ausgezeichnetes bikulturelles Wissen verfügen müssen, sie müssen also nicht nur mit der Ausgangskultur gut vertraut sein, sondern müssen auch die Zielkultur gut beherrschen, so dass ihre Übersetzung dem Zielleser nicht fremd oder unverständlich vorkommt. Sie müssen den Leser gut einschätzen können, um nicht sein Wissensvermögen und somit seinen Erwartungshorizont zu über- oder unterschreiten.

Fazit

Die Branche des Tourismus hat in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt, was auch zu einer Diversifizierung der Werbematerialien geführt hat. Der globalisierte Markt hat zugleich zu einer explosionsartigen Vermehrung der Übersetzungen solcher Materialien geführt. Demzufolge muss der Übersetzer solcher Materialien über detaillierte Kenntnisse, über die betreffenden Kulturen verfügen, sie müssen sich also auch mit den sozio-kulturellen Normen auskennen, um sie adäquat in der Ausgangskultur zu verstehen und sie dann zielgemäß in die Zielkultur übersetzen. Realia spielen dabei eine wesentliche Rolle, da sie zum Gelingen oder Scheitern der Kommunikation zwischen zwei verschiedenen kulturellen Räumen tragen können. Übersetzungen die beim Zielleser falsch ankommen, können ein negatives Bild im Auge des Rezipienten erzeugen und dazu führen, dass dadurch auch finanzielle Verluste entstehen, wenn der potentielle Tourist sich davon nicht angesprochen fühlt und es sich deswegen zum Beispiel anders überlegt und sich für ein anderes Ziel entscheidet.

Primärliteratur

Enjoy Vienna/Willkommen in Wien – Ausgaben 5/2013 ,7/2013, 9/2013

Sekundärliteratur

Büther, Kathrin / Lundenius, Marian (2010) - Kulturelle Barrieren bei der Übersetzung von Tourismusprospekten. Am Beispiel der deutschen Übersetzung des Prospekts der finnischen Stadt Naantali, in: TRANS – Internet Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 17, Februar 2010, URL: http://www.inst.at/trans/17Nr/2-8/2-8_buether_ludenius17.htm (Zugriff am 12.11.2013)

EVS Translations – Besonderheiten von touristischen Übersetzungen, URL: <http://www.evs-translations.de/blog-de/besonderheiten-von-touristischen-ubersetzungen/> (Zugriff am 11.11.2013)

Koller, Werner (1992) – Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle&Meyer Vlg., Heidelberg

Markstein, Elisabeth (1998) – Realia, in: Snell Hornby, Mary et.al. (Hgg.) – Handbuch Translation, Stauffenburg Vlg., Tübingen

Reiß, Katharina (1971) – Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, Hueber Vlg., München

Reiß, Katharina/Vermeer, Hans (1991) – Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Niemeyer Vlg., Tübingen

UNWTO – Tourism Highlights, Edition 2013, URL:

<http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition> (Zugriff am 11.11.2013)

ETHICAL ASSUMPTION OF DELIBERATIVE COMMUNICATION**Laura Ciubotărașu PRICOP, PhD, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași**

Abstract: In this paper I will try to seize how communicative reason acts in a real situation of communication during the deliberative processes. By deliberative communication a particular type of communication should actually be understood, performed in the democratic public space involving several individuals / persons in the act of communication on a theme around where polarizations, diverging interests, dilemmas or conflicts occur. The aim of the deliberative communication type is that the participants in the act of communication to reach a consensus / compromise in the decision making action.

Secondly, I will try to sketch the deliberative communication structure starting from a set of ethical assumptions: the communicative actions performed in the public sphere, which, according to Habermas, are not regulated by procedures.

Based on these assumptions (procedural and normative) this paper may provide a cross-cut perspective of the deliberative communication process by highlighting the ethical principles and moral values which in an orderly real society could connect different individuals, different values and create a deliberative community.

Keywords: communicative action, communicative reason, deliberative process, deliberative communication, ethics and morals in communicative actions

Acțiunea comunicativă ca vorbire și discurs la Habermas

Substituția rațiunii practice¹ cu o rațiune comunicativă, așa cum a sugerat Habermas, a produs o serie de mutații nu doar la nivelul terminologiei. Implicațiile teoriei acțiunii comunicative prin rațiunea comunicativă au mutat accentul pe care rațiunea practică îl așeza pe individ sau macrosubiect (stat sau societatea ca întreg) la nivelul practicii sociale, pe mediul lingvistic care favorizează interacțiunile dintre indivizi și structurează viața (lifeworld). Acțiunii comunicative, Habermas îi atribuie nu doar o funcție de integrare socială ci stipulează că orice utilizare a limbajului trebuie să fie orientată către obținerea înțelegerii și, la un alt nivel, ca formă de manifestare a rațiunii.

Prin comunicare², Habermas înțelege exprimarea individului utilizând atât expresiile lingvistice cât și acțiunile sau expresiile trăirilor (expresiile extraverbale sau gesturile). Aceste elemente care configurează procesul comunicării sunt coroborate cu structurile generale ale situației de vorbire, adică vorbitorii/ascultătorii/potențialii participanți la actul comunicării, timpul, spațiul de percepție al participanților la actul comunicării, relațiile care

¹ În termeni kantieni rațiunea ca facultate practică are rolul de a influența voința – *voința bună* - în a produce o *voință în sine* comparabilă la nivelul acțiunilor cu instinctul ființelor lipsite de rațiune. Pentru ca această voință să-și păstreze caracterul „bun” și să nu fie utilizată ca mijloc în realizarea unui scop oarecare, Kant subsumează conceptul de voință celui de datorie. Astfel, voință bună, ca manifestare a rațiunii practice va sta la baza tuturor acțiunilor săvârșite *din datorie* și nu *conform datoriei*. Immanuel Kant, *Critica rațiunii practice*, traducere, studiu introductiv, note și indici Nicolae Bagdasar, postfață, Nicolae Bellu, Editura Științifică, București, 1972, pp.14 -15.

² Jürgen Habermas, „Preliminarii la o teorie a competenței comunicative” în *Cunoaștere și comunicare*, prefață și îngrijirea versiunii în limba română, Andrei Marga, traducere din limba germană, Andrei Marga, Walter Roth, Iosif Wolf, Editura Politică, București, 1983, p. 200.

se structurează între vorbitor și ascultător și intențiile acestora. În această accepție dată comunicării, Habermas face distincție între două forme ale comunicării: acțiunea comunicativă și discursul³. Distincția dintre cele două forme de comunicare este dictată de pretențiile de validitate: în cazul acțiunii comunicative validitatea este anticipată, și pe baza acestor presupoziii de validitate, conform lui Habermas are loc schimbul de informații într-o acțiune comunicativă. În cazul discursului, pretențiile de validitate problematizate sunt tematizate căci rolul discursului, după Habermas, ar fi acela de a întemeia un acord problematizat care poate fi regăsit în acțiunea comunicativă. Întemeierea acordului, în termenii lui Habermas, înțelegerea discursivă, are drept scop „depașirea unei situații care se produce prin problematizarea pretențiilor de validitate naiv presupuse în acțiunea comunicativă”⁴ și în același timp poate fi văzută ca termen ce face trecerea de la acțiunea comunicativă la discurs sau transformă discursul în mijloc de manifestare al unei acțiuni comunicative. Distincția dintre acțiunea comunicativă și discurs rămâne una fragilă și poate duce la unele confuzii, mai ales că Habermas așează la baza celor două tipuri de manifestare aceleași caracteristici și elemente structurale. Habermas va indica doar două elemente care ar separa vorbirea ca acțiune comunicativă de vorbirea ca discurs: la nivel practic, acțiunea/interacțiunea comunicativă se desfășoară ca un proces omogen urmînd o structură interogativă inițiată de întrebare și consecvent de răspuns. În acțiunile comunicative, răspunsurile iau forma susținerilor, lămuririlor, explicațiilor. În cazul discursurilor, și aici am putea sesiza o primă distincție între cele două forme de comunicare, întrucît discursul în construcția habermasiană are rolul de a întemeia pretențiile de validitate problematizate ale opiniilor și normelor, lămuririle din acțiunile comunicative iau forma interpretării, susținerile pe cea a judecăților, iar explicațiile capătă un aspect teoretic. Cea de-a doua caracteristică proprie vorbirii ca discurs este legată de dubla pretenție a discursurilor de virtualizare a coercițiilor acțiunii, pe de o parte și virtualizarea pretențiilor de validitate, de cealaltă parte. Aceste revendicări impun discursului un proces de instrumentalizare a rațiunii comunicative și solicită o separare netă a obiectelor acțiunii comunicative, adică a lucrurilor de evenimente, a persoanelor de exprimări. Dacă aceste pretenții sunt satisfăcute, discursul s-ar configura urmînd concomitent problemele de validitate, ar viza înțelegerea și ar furniza la nivel practic o serie de recomandări sau avertizări care fac trimitere în mod direct la dimensiunea etică, prin punerea în discuție a corectitudinii sau incorectitudinii acestora. Natura etică a tuturor acțiunilor comunicative se regăsește mai degrabă în ceea ce Habermas descrie ca fiind procesul de *idealizare*⁵, adică o asumare anticipată a responsabilității celui care intră în interacțiune cu celălalt și în același timp o recunoaștere/atribuire de competențe partenerului la interacțiunea comunicativă. Datorită dimensiunii anticipative/proiective, Habermas vede procesul de idealizare mai curînd ca fiind un proces intuitiv ce se desfășoară în doi pași: *așteptare intențională* – în acest stadiu se prevede ca participanții la o acțiune comunicativă să respecte toate normele în mod deliberat, iar exprimările extraverbale, dacă acest lucru este cerut de către ceilalți participanți, să fie substituite cu unele verbale; cel de-al doilea stadiu, al *așteptărilor de legitimitate* presupune ca participanții la acțiune să respecte doar normele pe

³ Ibidem, p. 201.

⁴ Ibidem.

⁵ Habermas, *Cunoaștere și comunicare*, p. 204.

care le cred justificate. Această presuposiție, în contextul acțiunilor comunicative, trimite de fapt la un set de exigențe aflate în interdependență cu libertatea de expresie.

Acțiunile comunicative⁶, la fel ca și discursul, se bazează pe jocurile de vorbire⁷: *comunicative*, ce exprimă sensul pragmatic al vorbirii; *constatative*, ce exprimă sensul folosirii cognitive a propozițiilor; *representative*, care explică sensul exprimării intențiilor atitudinilor unui vorbitor; *regulative*, ce clarifică sensul relației pe care participanții la acțiunea comunicativă o adoptă ca regulă. Inscrise în actul comunicării, fie acțiune comunicativă, fie discurs, actele de vorbire asigură diferențierile fundamentale⁸ dintre: *existență și aparență* – constatativelor le este atribuită capacitatea de a face distincția dintre ceea ce Habermas numește *lumea publică a concepțiilor recunoscute intersubiectiv* și *lumea privată a opiniilor*, adică distincția opinie publică⁹-opinie privată; diferența fundamentală *esență și fenomen* s-ar realiza prin intermediul reprezentativelor, adică participanții la acțiunea comunicativă ridică pretenții de recunoaștere, ca esență individualizată și toate expresiile de acest gen, performate în același context pot deveni, potrivit lui Habermas, obiecte ale enunțurilor; *a fi și a trebui* – distincție operată prin intermediul regulativelor, căci ele pot stabili deosebiriile dintre regularizările empirice și cele normative. La modul general, Habermas stipulează că aceste sisteme duale se coagulează în jurul celui considerat major și a cărui funcție este să producă diferența dintre consensul adevărat/real și cel fals/înșelător

⁶ În construcția și definirea contextualizată a actelor/jocurilor de limbaj, Habermas pleacă de la distincția chomskyană dintre competență și performanță lingvistică (prima fiind capacitatea unui vorbitor de a stăpîni un sistem abstract de reguli generative de vorbire și a doua exprimarea faptică prin limbă) și de cealaltă parte teoria actelor de limbaj concepută Austin și apoi dezvoltată de Searle. (Ibidem, pp. 190 – 191).

⁷ La Austin înțelînim o altă structură a actelor de limbaj/jocurilor de vorbire: actul locutoriu înseamnă la modul cel mai simplu – vorbire – “spunerea a ceva (in saying something)”. Austin afirmă „atunci cînd performăm un act locutoriu vom performa totodată acte ca: a) a pune o întrebare ori a da un răspuns; b) a da o informație ori o asigurare, ori un avertisment; c) a anunța un verdict ori o intenție; d) a pronunța o sentință; e) a numi ceva sau a critica ceva; e) a identifica ori a descrie. Actul ilocutori este definit de Austin ca „act de a spune ceva (of saying something). Numesc actul astfel performat o ilocuție (illocution), iar teoria diferitelor tipuri de funcții ale limbii aici implicate o voi numi teoria forțelor ilocutorii” (illocutionary forces)”. Cînd Austin vorbește despre tipuri de funcții ale limbii se referă pur și simplu la sensul pe care îl dăm spuselor noastre în contexte diferite: „Există o diferență majoră între a sfătui, a sugera doar ori a ordona efectiv; între a promite la modul strict ori a anunța doar o vagă intenție”. Actul perlocutoriu (perlocutionary act) - „a spune ceva ce va aduce deseori, ba chiar în mod obișnuit, după sine producerea anumitor efecte asupra sentimentelor, gîndurilor sau acțiunilor auditorului, sau a vorbitorului, sau a altor persoane.” (Austin, J.L. *Cum să faci lucruri cu vorbe*, traducere din limba engleză de Sorana Corneanu, prefață de Vlad Alexandrescu, Ed. Paralela 45, 2005, pp. 98 - 99.)

⁸ Habermas, *Cunoaștere și Comunicare*, p.199.

⁹ Ca acțiune comunicativă, Habermas pare a recunoaște, în acest context, existența opiniei publice. Cu toate că la nivel abstract afirmă că opinia publică, în calitate de concept, trebuie să satisfacă o serie de atribute, adică: a) să fie încărcat cu sens istoric; b) să fie satisfăcător în raport cu exigențele normative ale constituției statului social; c) să fie limpede sub raport teoretic și empiric. Cu toate acestea, Habermas consideră că de fapt opinia publică, la modul general nu există. Din punctul său de vedere există: a) *opinii informale*, personale, non-publice care au drept diferențiator nivelul de constrîngere. La nivelul cel mai de jos sînt situate reflecțiile personale, de pildă, atitudinea față de morală sexuală, pedeapsa cu moartea etc. La cel de-al doilea nivel de constrîngere sînt așezate experiențele individuale fundamentale, ca de exemplu propria poziție față de război, securitate etc., la cel de-al treilea nivel de constrîngere apar manifestările individului care ocupă o poziție privilegiată, în sensul că-și poate publica propriile păreri cu privire la un fenomen sau altul; b) sistemul opiniilor formale, instituțional autorizate. Aceste opinii formale pot fi puse în legătură, consideră Habermas, cu anumite instituții recunoscute și iau forma divulgărilor, înștiințărilor, explicațiilor sau discursurilor. (J.Habermas, *Sfera publică și transformarea ei structurală. Studiu asupra unei categorii a societății burgheze*, traducere și notă bibliografică de Janina Ianoși, Editura Comunicare.ro, p. 293.)

deoarece acțiunea comunicativă și manifestările discursive ale acesteia¹⁰ au drept scop final înțelegerea discursivă, adică „un acord produs, întemeiat discursiv (care se poate consolida la rândul său ca un acord tradițional, dat în prealabil)”¹¹.

Plecînd de la aceste serii de distincții, voi încerca să sesizez modul în care, în comunicarea deliberativă/procesele deliberative, se poate obține consensul și în același timp să evidențiez elementele morale/etice ale dezacordului, implicit oricărui proces deliberativ și modul în care raționalitatea se manifestă în acest context.

Rațiune comunicativă și comunicare deliberativă

În această secțiune voi încerca să sesizez modul în care rațiunea comunicativă acționează într-o situație concretă de comunicare, mai precis în procesul deliberativ. Prin comunicare deliberativă, de fapt, ar trebui să se înțeleagă un tip particular de comunicare, performată în spațiul public democrat, care implică participarea la actul comunicării a mai multor indivizi/persoane pe o temă în jurul căreia apar polarizări, interese divergente, dileme, conflicte. Scopul comunicării de tip deliberativ este acela ca participanții la actul comunicării să ajungă la un consens/compromis în procesul de luare a deciziei de acțiune. Evident, macro-contextul comunicării e furnizat de libertățile și constrîngerile impuse de democrațiile de tip deliberativ și, în mod deosebit, ca o condiție de posibilitate a oricărui tip de democrație, implicarea cetățenilor în procesele de luare a deciziei prin deliberări publice și, ca o consecință directă, acceptarea sistemelor diferite de valori, de pildă egalitatea în drepturi a tuturor participanților la actul de luare a deciziei, libertatea de expresie, respectarea tuturor drepturilor omului. Iar la nivelul strict al comunicării, respectarea tuturor normelor de comunicare prin evitarea argumentărilor falacioase, manipulative. Elementele care definesc, conturează o soluție cu intenția de a fi pusă în practică și particularizează astfel comunicarea în procesul deliberativ pot fi restrînse la două categorii: raționalitatea comunicativă și concepția asupra binelui comun. Prima este văzută ca o condiție necesară, căci participanții la deliberări „trebuie să vorbească limba rațiunii publice”¹². Pe cînd cea de-a doua face apel la dimensiunea etică, deoarece ia în calcul înclinațiile naturale sau virtuțile participanților la deliberare întrucît atunci cînd este pus în discuție un subiect controversat, de pildă legalizarea prostituției, drogurilor etc., virtual capabil să primească mai multe posibilități de rezolvare „cetățenii au nevoie de o înclinație (a disposition) de a identifica posibilele compromisuri decît să caute argumente în prelungirea conflictului.”¹³

¹⁰ Habermas stabilește cinci ipostaze abstracte de manifestare a acțiunilor comunicative reglementate ideologic: a) discursul ca mijloc al acțiunii comunicative cum ar fi controversa organizată judiciar sau instructajul informativ; b) acțiuni comunicative ce revendică aparent forma discursului. În această categorie intră toate discursurile justificate ideologic; c) discursul terapeutic sau comunicarea medic-pacient; d) discuția științifică; e) discursul inovator sau modelul humboldian al discuției de seminar liberă. (Habermas, *Cunoaștere și comunicare*, p. 206.

¹¹ Ibidem, p. 201.)

¹² David Kahne, Daniel Weinstock, Dominique Leydet, Melissa Williams, *Deliberative Democracy in Practice*, UBC Press, 2010, p. 13.

¹³ Ibidem, p. 14.

Habermas construiește raționalitatea în comunicare pe niveluri sau moduri de manifestare¹⁴: nivelul metateoretic structurat conform teoriilor acțiunii, cu accent pe aspectele raționalizabile ale acțiunii; nivelul metodologic centrat pe teoria înțelegerii interpretative (theory of interpretative understanding) și cel empiric ce vizează formele de raționalizare la nivel cultural și societal. Intenția lui Habermas a fost aceea de a sesiza cum utilizăm expresia „rațional” plecând de la un fapt de limbaj și anume presupuziția că există o legătură între raționalitate și cunoaștere, urmărind apoi modul în care expresia lingvistică, în cazul în care satisface condițiile de raționalitate, adică este pusă în relație cu lumea obiectivă (adevăr factual) și este deschisă judecății obiective¹⁵ este utilizată în mod efectiv și poate produce efecte la nivel acțional. În aceste condiții raționalitatea comunicativă la Habermas include în sfera sa o gamă extinsă de „forme de argumentare capabile să continue acțiunea comunicativă într-o manieră reflexivă”¹⁶. Această perspectivă asupra raționalității comunicative asigură de fapt, prin tehnicile de argumentare, posibilitatea ca tensiunile și dezacordurile inerente comunicării deliberative să fie depășite și astfel să se ajungă la un consens.

Bibliografie

- Austin, J.L. (2005) *Cum să faci lucruri cu vorbe*, traducere din limba engleză de Sorana Corneanu, prefață de Vlad Alexandrescu, Ed.Paralela 45.
- David Kahne, Daniel Weinstock, Dominique Leydet, Melissa Williams (2010) *Deliberative Democracy in Practice*, UBC Press.
- Jürgen Habermas (1983) *Cunoaștere și comunicare*, prefață și îngrijirea versiunii în limba română, Andrei Marga, traducere din limba germană, Andrei Marga, Walter Roth, Iosif Wolf, Editura Politică, București.
- Jürgen Habermas (1984) *The Theory of Communicative Action. Reason and Rationalization of Society*, vol. I, translated by, Thomas McCarthy, Boston, Beacon Press.
- Jürgen Habermas (2005) *Sfera publică și transformarea ei structurală. Studiu asupra unei categorii a societății burgheze*, traducere și notă bibliografică de Janina Ianoși, Editura Comunicare.ro.
- Jürgen Habermas (2000) *Discursul filosofic al modernității*, în românește de Gilbert Lepădatu, Ionel Zamfir, Marius Stan, studiu introductiv de Andrei Marga, Editura All.
- Immanuel Kant (1972) *Critica rațiunii practice*, traducere, studiu introductiv, note și indici Nicolae Bagdasar, postfață, Niculae Bellu, Editura Științifică, București.

¹⁴ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action. Reason and Rationalization of Society*, vol.I, translated by, Thomas McCarthy, Boston, Beacon Press, 1984, p. 6.

¹⁵ Pentru Habermas, o judecată capătă obiectivitate dacă expresia lingvistică păstrează aceeași semnificație atât pentru participanții la acțiunea comunicativă cât și pentru nonparticipanți sau observatori. Ibidem, p. 9.

¹⁶ Ibidem.

A BATTLE WITH UNCERTAINTY 1 OF COMMUNICATION AS AN ACADEMIC DISCIPLINE: TITLE UNCERTAINTY

Ștefan VLĂDUȚESCU, PhD, Associate Professor, University of Craiova

Abstract: The study falls within the basic research component of General Communication Science and deals with one of the major ontological uncertainty of communication as an academic discipline: uncertainty about the title. It is considered a meta-analysis of denominative options.

First, it appears that, in fact, there are four communication uncertainties: uncertainty regarding title, uncertainty about status, uncertainty of place and uncertainty of unification-fragmentation. Then in a constructive-cognitive-cogitative approach of titles under which communication is studied ("Communication", "Communication theory", "Communicology", "Communication study", "Communication studies", "Communication science", "Sciences de l' information et de la communication"); it highlights the uncertainty on the title.

Our meta-analytic approach is to remove a few nuclei of certainty from the mass of uncertainty. From these ideational formations of certainty crystallized by meta-analysis General Communication Science results a possible, rigorous, robust, flexible and convergent title, consisting of Fundamental Communication Science, Applied Communication Research and "Grounded Practical" Communication Application.

The war with the uncertainties must continue: the other three are to be studied.

Keywords: communication, uncertainty, meta-analysis, denominative options, Communication theory

1. An undisciplined discipline

The fact that the discipline that studies the phenomena of communication does not have a fully accepted title indicates that communication is an "undisciplined" discipline. Strangely, communication is growing fast through theoretical contributions and practical effective inductions, insertions, interventions without having been formed as a solid corpus of knowledge. Equally curious is that, although having radically different perspectives, the specialists concerned with communication have a common communicative consciousness. This leads to the fact that the storehouse of communicational knowledge and the communicational consciousness common to the community of experts form a strange paradigm in turn. We find that the two primary conditions of the paradigm (delineated by T. Kuhn - 1998), the common knowledge luggage and the cohesive community of specialists are met. However, it does not seem that communication is a "disciplined discipline".

Michel Foucault (1980) and Gary Genosko (1998, 2012) admit the existence of some "undisciplined theories": those theories coming out of the epistemological canonical framework of the accredited discipline. We believe that, ontologically, communication is undisciplined because it has not succeeded to solve the first imperative of any academic discipline: the title.

As an undisciplined discipline, communication generates disorder in the "disciplinary system" and contributes to the phenomenon of "chaos of disciplines" (Abbott, 2001). That, however, it was preoccupied and still concerned with its own title, means that disorder is

under control and that chaos is tempered. Indiscipline of communication is also a supervised disorder and a controlled chaos. Undoubtedly, thus communication can survive. Indeed, as shown, it is doing very well, it improves and expands. But its situation remains fragile. Communication is strained by a bearable, but painful uncertainty: uncertainty about the title. (This is not an internal uncertainty, one inside the communication process, a theme analyzed competently and thoroughly by C. R. Berger & R. Calabrese - 1975 - and C. R. Berger & Gudykunst G. - 1995. What we are treating is an external uncertainty, an imprecision in the title.)

Indiscipline of communication consists of four localized and controllable uncertainties: uncertainty regarding title, uncertainty about status, uncertainty of place and uncertainty of unification-fragmentation. Communication discipline lacks an accredited (musical) "la" in order to be provided sustainable and onto-epistemological profile permanently. For now, communication is mined by instability.

2. Register of title instability

For the body of knowledge about communication there is a group of denominations. The discipline whose onto-epistemic object is communication has many titles. Communication seems to have more kingdoms ordered by specific standards. The denominations systematization of communication discipline can be made according to a chronological and logical criterion.

We have the denomination "communication theory". It benefits of chronological priority. The founding studies published in 1948 by Claude E. Shannon in "The Bell System Technical Journal", 27 (3) and 27 (4), are called "A Mathematical Theory of Communication". They were integrated a year later in "The Mathematical Theory of Communication" (1949), a volume published along with Warren Weaver. (with either the indefinite article "A" or the definite article, "The", "communication theory" remains the same). G. Gerbner (1967), K.K. Sereno and C. D. Mortensen (1970) will keep the founding denomination. The "communication theory" line will be continued by N. L. Harper (1980), F. E. X. Dance (1982), L. Grossberg (1982), D. O'Hair & G. L. Kreps (1990), D. L. Kincaid (1987), K. Krippendorf (1994), D. P. Cushman & B. Kovacic (1995), J. R. Liska & G. Cronkhite (1995), J. A. Anderson (1996), P. Colly (1996), S. W. Littlejohn (1996), R. T. Craig (1996), J. O. Greene (1997), E. A. Griffin (1997), R. Langer (1998), R. T. Craig (1999), R. L. Heath & J. Bryant (2000), D. McQuail (2002), S. D. Perry & M. A. Moffitt (2004), D. McQuail, P. Golding & E. De Bens (2006), J. Bryant & D. Miron (2007), S. W. Littlejohn & K. A. Foss (2008), R. T. Craig (2009), S. W. Littlejohn & K. A. Foss (2009), M. B. Slawen & D. W. Stacks (2009). That denomination line is supporting, firstly, by the fundamental journal "Communication Theory".

For a clear and reductive denomination as "Communication", many others are mentioned: L. Thayer (1968), D. Mc Quail (1975), T. O'Sullivan et al. (1983), G. M. du Plooy (1995), M. Dinu (1999), D. McQuail (1999), K. E. Rosengren (2000), G. I. Fâtre (2004), K. Beck (Apud. Averbek - 2008), P. Cabin and J. F. Dortier (2008). Also, in a way, vectors of that denomination are defined some very important and old journals as "Journal of Communication", "Communication Monographs", "Review of Communication", "Communication Review", "European Journal of Communication", "Nordicom".

In a logic order, we retain even purely tautological-neutral and not incorrect name of "discipline of communication" for communication discipline (Shepherd, 1993). Then, a discipline that deals with communication is a "communication study": Everett M. Rogers pronounces even for other analytical tautological name "communication study" (1994). A modular version of "communication study" would be, in a computational order, "communication studies": John Fiske (1981), H. Hardt (1992), F. L. Casmir (1994), D. K. Mumby, C. Stohl (1996), R. T. Craig and D. A. Carbone (1998), M. S. Waltman (2002), W. Barton, A. Beck (2005), D. M. Bollinger (2005), S. Steinberg (2007). The most influent vector of that position is the journal "Communication studies".

An optional branch as strong as "communication theory" is "communication science". This onto-epistemological line was accredited by Wilbur L. Schramm with "science of human communication" (Schramm, 1963). Experts such as C. R. Berger, S. H. Chafee (1987), J. M. McLeod & J. G. Blumer (1987), J. J. Bradac (1988), J. M. Wieman, R. P. Hawkins & S. Pingree (1988), J. Lazar (1992), S. R. Olson (1994), J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten & G. W. Noomen (1998), M. T. Palmer & G. A. Barnett (1998), F. J. Boster (2002), J. Bryant & E. J. Pribanic-Smith (2009), C. R. Berger, M. E. Roloff & D. R. Roskos-Ewoldsen (2010), F. J. Boster & J. L. Sherry (2010), D. K. Burnham, R. Dale, C. J. Stevens (2011) will sign on this line. Similarly, the "communication sciences" variant, B. Dervin, M. Voight (1991), and the "science of communication" variant, J. J. Pilotta, A. Mickunas (1990), are mentioned. We observe that for "communication science" there is no significant journal.

C. Pavit (2001) acknowledges both "communication science" and "communication theory," then will choose somewhat communication science (Pavit, 2010).

There is a "communicology" denominative line as well. In the 1950s, this designation is supported by F. K. Knower, E. Murray and W. Johnson. Subsequently, it is resurrected in the 1970s by Vilem Flusser (see Catt & Eicher-Catt, 2010). Since the 1980s and today, it has been promoted by J. A. DeVito (1976, 1982), Richard L. Lanigan (1992, 1994), I. E. Catt and D. Eicher-Catt, 2010). Communicology direction does not benefit of an important journal.

In France and in the European zone of French influence the title "sciences de l'information et de la communication" (SIC) is mainly used: Daniel Bougnoux (1993), Alex Mucchielli (2001), Y. Jeanneret and B. Olivier (2004), Ștefan Bratosin (2007), M. A. Tudor (2013). The father of that direction, as show R. Boure (2002) and Stephanie Averbek (2008), is Robert Escarpit in 1970s.

In Germany the propensity to "communication science" (Kommunikationswissenschaft) is prevailing: S. J. Schmidt (2003), M. Meyen (Apud. Averbek, 2008), A. Scholl (2010), indirectly W. Donsbach (2006).

In Switzerland, B. Mieke (1995) and S. Olivesi (2006) are for "sciences de l'information et de la communication" (SIC), but P. Copley and P. J. Schulz (2013) are for "communication science".

Several major Polish specialists prefer communicology („komunikologia”): A. Ogonowska (2005), E. Kulczycki (2012).

In Romania, even at the formal and institutional level, the French orientation mentioned is preferred ("sciences de l'information et de la communication"): N. G. Drăgulănescu (1999), I. M. Borchin (2001), E. Târșiman (2013), D. Cotoară (2003), C. Beciu (2009). We also record the option for "communication theory": M. Dinu (1999), S. Craia

(2000), V. Marinescu (2003), V. Tran and I. Stănciugelu (2003), G. I. Fârte (2004), A. Ritt (2004), I. O. Pânisoară (2004), L. Iacob (2006), P. Dobrescu, A. Bârgăoanu, N. Corbu (2007). Flaviu C. Rus resorts to "communication sciences" (2005). Also, Ș. Vlăduțescu (2004; 2009) used "communicology" and "communication science".

In the Spanish area are in power "teoria de la communication" (M. Martin-Algarra, 2003; M. Martin-Serrano, 2007) and "comunicologia" (Caceres, 2009) are in power.

Chronologically, in its canonical evolution, the name changes from "communication theory" (Shannon, 1948) through "Communicology" (1958), "Science of human communication" (Schramm, 1963), "Communication" (Thayer, 1968), "Communication Science" (Berger & Chafee, 1987), "Science of Communication" (Pilotta & Mickunas, 1990), "Communication Sciences" (Dervin & Voight, 1991), "Sciences de l' information et de la communication" (Bougnoux, 1993).

3. Toward a thinking solution

Speaking different "languages" and "registers" of communication, specialists in communication discipline are getting on very well. In other words, within the academic discipline of communication, the specialists share the same "idea of communication" but sing in different voices when it comes to the word or expression to formulate the title.

Communication as a discipline has a few certain sources: Sociology, Psychology, Anthropology, Rhetoric (Robert T. Craig - 1999 - considers these the four traditions of communication. We consider them sources of communication and also axes of communication. In another study, we perform a comparison between what we call The Traditions Standard-Matrix - R. T. Craig and the Communication Axes Standard-Matrix which we propose). Communication has developed and separated, but left the territory of Sociology, Psychology, Anthropology and Rhetoric with true towns, cities under the sovereignty of communication.

These sciences from "communication spring" can be a model for an integrative denomination of the discipline dealing with the study of communication.

One relevant suggestion can be provided by Sociology and Psychology. The current name of sociology was given by Auguste Comte. He recommended in "Course de la philosophie positive" in 1830 (see Comte, 2010) that the discipline and the special method of studying the society be called "sociology" from Lat. "socius" (associate, companion) + Gr. "logos" (speech, study of).

On the other hand, it is known that Psychology comes from Gr. "psyche" (soul, mind, spirit, breath) and Gr. "logos" (speech, study of). Psychology first appears as a title of science in Christian Wolff in "Psychologia empirica" (1732). An opinion that I could build on an analogy to build on a relevant title for communication discipline is identified at the psychologist K. J. Gergen. The famous specialist uses three concepts: psychology, psychological science and scientific psychology: "In recent decades, psychology has undergone a major revolution in its view of individual knowledge. As this account will reveal, psychological science now confronts an impasse, a point at which both the knowledge claims of the profession and the individualist view of knowledge sustained by these claims cease to be compelling" (Gergen K. J., 1994, p. 3). By analogy, by studying communication we move towards "communicology": Lat. "communico, communicare" + Gr "logos" will

result into "communicology". In Latin we have the verb "communico, communicare" and the noun (the Nominative) "communicatio" from the past participle of the verb. In the Accusative, the past participle was "communicationem", it gave the French "communication", a word taken over later in all Indo-European languages. Going into details, Lat. "communico, communicare" comes from Lat. "communis" ("which shares duties with another"); in turn, Lat. "communis" comes from Lat. "cum" ("with", "together") and Lat. "munis" ("helpful", "gracious", "owing"). We have to mention Lat. "immunis" which means "exempted from duties, exempted from performing duties" that gave the current "immune" (with derivative "immunity"). Complementarily, P. Copley and P. J. Schulz (2013) recorded for the Lat. adjective "munis" the generic adjectival meaning of "duty, gift". So in Latin, "communicare" had the generic meaning of "something to put together", "to make common" and the concrete meanings: "participate, join, share, inform, to share, to divide, to unify". In general, "to communicate" must be understood, etymologically speaking, as "something to put together", "something to make common". "To communicate" is "to make something common" (Bohm, 2013), see also J. W. Bowers and J. J. Bradac (1981). Briefly, K. E. Rosengren states: "When we communicate, we make things common" (Rosengren, 2000, p.1).

The contemporary word "communication" should be understood as "making something common" and "putting something together" with someone.

It is known that in the 1950s the founders of the International Communication Association, Franklin H. Knower and Elwood Murray, along with Wendel Johnson campaigned for "communicology". In 1958-1959, according to what D. W. Moeller retained from Wendel Johnson, they tried to find a concept to designate "the emerging large field" of communication. W. Johnson says that then "Communicology appears to be a possible name for this field" (Moeller, 1968, p. 45). Later, Franklin H. Knower will speak about "communicology" and "communicologist", about the fact that "realistic communicology in today's world must be multi-disciplinary. There are few disciplines in the modern college curriculum which do not have some interest in communication" (Knower, 1962, p. 182). Then there was the episode of "communicology" represented by Vilem Flusser, in the 1970s, which was a lower directive guiding resonance. J. A. DeVito had a notable influence with his approach in 1970-1980. First, Joseph A. DeVito promotes "communicology" as "the study of the science of communication" (DeVito, 1976, p. V). Then, he talks about the fact that "communicology is the study of the art and the science of communication" (DeVito, 1982, p. V). Note that in 1979, Robert T. Craig, among others, adopted in part the concepts of "communicology", "discipline of communicology" and "communicologist" (Craig, 1979, pp. 99-121). Since the 1980s, R. L. Lanigan has used "Communicology" from a philosophical direction, from phenomenology, he believes that "Communicology is the science of human communication" (Lanigan, 2013, p. 75). I. E. Catt and D. Eicher-Catt (2010) are the continuers of R. L. Lanigan's communicological orientation. They move the center of gravity of communicology within information and semiotics territory, they keep the phenomenological impregnation performed by Lanigan: "Communicology designates a holistic approach of communication, encompassing information theory and diverse fragments of the field" (Catt J. E., Eicher-Catt D., 2010, p. 17).

In other words, the founders and leaders of the International Communication Association in the 1950s experienced the uncertainty of a covering title. "Communicology"

was supported as a denomination. After about 63 years we find that the natural name, epistemologically speaking (communicology), won only some lateral fields with a rarefied structure and not strong areas of impact and influence (communication theory and communication science).

4. Conclusion: momentary proposal to resolve uncertainty

Without being compromised, the natural onto-epistemological title, "communicology", appears as devoid of the force to reoccupy, from the second line, the area of current membrane of communication, Communication-as-a-Multi-field (Multi-space) and Multi-structure-Universe Membrane. Unable to impose itself over an ideational configuration restricted to a field, over Communication-as-a-Field Membrane (R. T. Craig), "Communicology" is unlikely to set itself up in a polar star over a universe.

We find that the natural title has eroded and is disregarded for now. However, the study of communication as an academic discipline must come out from uncertainty. We need a disciplined communication discipline. We need an organizing denomination to provide rigor, flexibility and robustness. We believe that we can establish a comprehensive, robust, rigorous and flexible convergent General Communication Science. This will have three branches. The first part will be purely conceptual, Fundamental Communication Science, it will handle the basic conceptual entities. It will cover what is now subsumed to some specialties of the discipline, such as Communication Fundamentals, Communication Principles and Communication Bases.

General Communication Science will then control actual Applied Communication Research. This will be the research component of communication phenomena and will deal with the release of theories, notions and concepts which, on the one hand, accede to the conceptual and mega-conceptual pantheon of Fundamental Communication Science, and, on the other hand, descend through "Grounded Practical" Communication Application to the daily practice of communication.

This third component ("Grounded Practical" Communication Application), initiated by Robert T. Craig and Karen Tracy (1995) as "Grounded Practical Theory", will focus on the implementation of theory in everyday communication practice. In Applied Communication Research, the phenomenon becomes the concept: patterns are detached from natural communication. In "Grounded Practical" Communication Application, the concept is down at the level of the current communicative practice: for efficiency, current communicative practices are conceptually impregnated. Here the conceptual injects and improves the phenomenal.

References

- Abbott, A. (2001). *Chaos of disciplines*. Chicago: University of Chicago Press.
- Anderson, J. A. (1996). *Communication Theory: Epistemological Foundation*. New York: Guilford Press.
- Averbeck, S. (2008). Comparative History of Communication Studies: France and Germany. *The Open Communication Journal*, 2, 1-13.

- Baldwin, J. R., Perry, S. D., & Moffitt, M. A. (2004). (Eds.), *Communication theory for everyday life*. Boston: Allyn and Bacon.
- Barton, W., & Beck, A. (2005). *Get Set for Communication Studies*. Columbia University Press.
- Beciu, C. (2009). *Comunicare și discurs mediatic*. București: comunicare.ro.
- Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1975). Some exploration in Initial Interaction and Beyond: Toward a Developmental Theory of Communication. *Human Communication Research*, 1, 99-112.
- Berger, C. R., & Chafee, S. H. (1987). *The study of communication as a science*. In C. R. Berger & S. H. Chafee (Eds.), *Handbook of communication science* (pp. 15-19). Newbury Park, CA: Sage.
- Berger, C. R., & Gudykunst, W. B. (1991). *Uncertainty and communication*. In B. Dervin & M. Voight (Eds.), *Progress in communication sciences* (pp. 21-66). Vol. 10. Norwood, NJ: Ablex.
- Berger, C. R., Roloff, M. E., & Roskos-Ewoldsen, D. (2010). *What is Communication Science?* In C. R. Berger, M. E. Roloff & D. Roskos-Ewoldsen (Eds.), *The Handbook of Communication Science* (pp. 3-20). (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Bohm, D. (2013). *On Dialogue*. London: Routledge.
- Bollinger, D. M. (Ed). (2005). *Introduction to communication studies: An applied research perspective*. Dubuque, IA: Kendall & Hunt.
- Borchin, M.-I. (2001). *Paradigme ale comunicării: limbaje și limbi*. Timișoara: Editura Excelsior.
- Boster, F. J. (2002). On Making Progress in Communication Science. *Human Communications Research*, 28, 473-490.
- Boster, F. J., & Sherry, J. L. (2010). *Alternative Methodological Approaches to Communication Science*. In C. R. Berger, M. E. Roloff & D. Roskos-Ewoldsen (Eds.), *The Handbook of Communication Science* (pp. 55-74). (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Bougnoux, D. (1993). *Sciences de l'information et de la communication*. Paris: Larousse.
- Boure, R. (2002). *Les origines des sciences de l'information et de la communication*. Villeneuve d'Ascq: Presse Universitaires de Septentrion.
- Bowers, J. W., & Bradac, J. J. (1981). *Issues in communication theory: a metatheoretical analysis*. In M. Burgoon (Ed.), *Communication Yearbook 5* (pp. 1-29). Transaction Publishers.
- Bradac, J. J. (1988). (Ed.), *Message effects in communication science*. Newbury Park, CA: Sage.
- Bratosin, S. (2007). *La concertation dans le paradigme du mythe*. Berne: Peter Lang.
- Bryant, J., & Miron, D. (2007). *Historical contexts and trends in the development of communication theory*. In B. B. Whaley & W. Samter (Eds.), *Explaining communication: Contemporary theories and exemplars* (pp. 403-431). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Bryant, J., & Pribanic-Smith, E. (2010). *A Historical Overview of Research in Communication Science*. In C. R. Berger, M. E. Roloff & D. Roskos-Ewoldsen (Eds.), *The Handbook of Communication Science* (pp. 21-36). (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Burnham, D. K., Dale, R., & Stevens, C. J. (2011). *Human Communication Science: A Compendium*. HCSNet.

- Cabin, P., & Dortier, J.-F. (2008) (Eds.), *La communication. Etats de savoirs*. (3rd ed.). Auxerre : Sciences Humaines Editions.
- Caceres, J. G. (2009). (Ed.). *Sociologia y Comunicologia*. Eucasa: Universita Catolica.
- Casmir, F. L. (1994). *The Role of Theory and Theory Building*. In F. L. Casmir (Ed.), *Building Communication Theories: A socio-cultural approach* (pp.7-46). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Catt, J. E., & Eicher-Catt, D. (2010). *Communicology: A Reflexive Human Science*. In J. E. Catt.& D. Eicher-Catt (Eds.), *Communicology: A New Science of Embodied Discourse*. Cranbury, NJ: Fairleigh Dickinson University Press.
- Cobley, P., & Schulz, P. J. (2013). *Introduction*. In P. Cobley & P. J. Schulz (Eds.), *Theories and Models of Communication* (pp. 1-16). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
- Colly, P. (1996). (Ed.), *The Communication Theory Reader*. London: Routledge.
- Comte, A. (2010). *The Positive Philosophy of Auguste Comte*. (F. Harrison). Biblio Bazaar.
- Cotoară, D. (2003). Modele ale comunicării. *Studii de Biblioteconomie și Știința Informării*, 7, 103-120.
- Craia, S. (2000). *Teoria comunicării*. București: Editura Fundația România de Măine.
- Craig, R. T. (1979). *Information Systems Theory and Research: An Overview of Individual Information Processing*. In D. Nimmo (Ed.), *Communication Yearbook 3* (pp. 99-121). New Brunswick, NJ: Transaction Books.
- Craig, R. T. (1996). Practical Theory: A reply to Sanderlands. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 26, 65-79.
- Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. *Communication Theory*, 9(2), 119-161.
- Craig, R. T. (2009). Reflection on "Communication Theory as a Field". *Revue internationale de communication sociale et publique*, 2, 7-12.
- Craig, R. T., & Carlone, D. A. (1998). Growth and transformation of communication studies in U.S. higher education: Towards reinterpretation. *Communication Education*, 47, 67-81.
- Craig, R. T., & Tracy, K. (1995). Grounded Practical Theory: The Case of Intellectual Discussion. *Communication Theory*, 5 (3), 248-272.
- Dance, F. E. X. (Ed.) (1982). *Human communication theory*. New York: Harper & Row.
- Dervin, B., & Voight, M. (1991). (Eds.). *Progress in communication sciences*. Vol. 10. Norwood, NJ: Ablex.
- DeVito, J. A. (1976) *Communication: concepts and processes*. Prentice Hall.
- DeVito, J. A. (1982). *Communicology: An Introduction to the study of Communication* (2nd ed.). New York: Harper & Row.
- Dinu, M. (1999). *Comunicarea*. București: Editura Științifică.
- Dobrescu, P., Bârgăoanu, A., & Corbu, N. (2007). *Istoria comunicării*. București: comunicare.ro.
- Donsbach, W. (2006). The Identity of Communication Research. *Journal of Communication*, 56(3), 437-448.
- Drăgulănescu, N. G. (1999). *Sciences et techniques de l'information. Genese et evolution*. București: Editura Agir.
- Fărte, G. I. (2002). *Guidelines of communication theory*. In Șt. Celmare & C. Sălăvăstru (Eds.), *Existence, Knowledge, Communication* (pp. 169-266). Iassy: A. I. Cuza University Press.

- Fârte, G. I. (2004). *Comunicarea. O abordare praxeologică*. Iași: Editura Demiurg.
- Fiske, J. (1982). *Introduction to communication studies*. New York: Methuen.
- French, D., & Richards, M. (1994). *Media Across Europe*. London: Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977*. (3rd ed.). Harvester Press.
- Genosko, G. (1998). *Undisciplined Theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Genosko, G. (2012). *Remodelling communication. From wwii.to.the.www*. Toronto, University of Toronto Press.
- Gerbner, G. (1967). *Mass media and Human Communication Theory*. In F. E. X. Dance (Ed.), *Human Communication Theory*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Gergen, K. J. (1994). *Realities and Relationships: Soundings in Social Construction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Greene, J. O. (1997). (Ed.), *Message production: Advances in communication theory*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Griffin, E. A. (1997). *A First Look at communication theory*. (3th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Grossberg, L. (1982). *Does communication theory need intersubjectivity? Toward an immanent philosophy of interpersonal communication*. In J. K. Burgoon (Ed.), *Communication Yearbook 6* (pp. 171-205). Beverly Hills, CA: Sage.
- Hardt, H. (1992). *Critical Communication Studies. Communication, History, and Theory in America*. London: Routledge.
- Harper, N. L. (1980). *Human Communication Theory: A history of a paradigm*. Boston: Cook.
- Heath, R. L. & Bryant, J. (2000). *Human Communication Theory and Research: Concepts, Contexts and Challenges*. (2nd ed.). London: Routledge.
- Iacob, L. (2006). *Comunicarea didactică*. In A. Neculau (Ed.), *Psihologie școlară*. Iași: Editura Polirom.
- Jeanneret, Y., & Olivier, B. (2004). (Eds.). *Les sciences de l'information et de la communication*. Paris: CNRS Editions.
- Kincaid, D. L. (1987). (Ed.), *Communication Theory: Eastern and Western Perspectives*. San Diego: Academic Press.
- Knower, F. H. (1962). *A Model for Communicology*. The Ohio Speech Journal, 1, 181-187.
- Krippendorff, K. (1994). *A recursive theory of communication*. In D. Crowley & D. Mitchell (Eds.), *Communication theory today*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Kuhn, T. (1998). *The structure of scientific revolutions*. (3rd ed.). Chicago: Chicago University Press.
- Kulczycki, E. (2012). *Komunikologia. Teoria i praktyka Komunikacji*. Poznan: IF UAM.
- Lanigan, R. L. (1992). *The Human Science of Communicology: A Phenomenology of Discourse in Foucault and Merleau-Ponty*. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.
- Lanigan, R. L. (1994). *Capa vs data: Method and Evidence in Communicology*. *Human Studies*, 17 (4), 109-130.
- Lazar, J. (1992). *La science de la communication*. Paris: PUF.
- Liska, J. R., & Cronkhite, G. (1995). *An ecological perspective on human communication theory*. Harcourt Brace College Publishers.

- Littlejohn, S. W. (1996). *Communication Theory*. In T. Enos (Ed.), *Encyclopedia of rhetoric and composition: Communication from ancient time to information age* (pp. 117-121). New York: Garland.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Theories of human communication*. (9th ed.). Belmont, CA, ThompsonWadsworth.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009) (Eds.), *Encyclopedia of Communication Theory*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Marinescu, V. (2003). *Introducere în teoria comunicării: principii, modele, aplicații*. București: Editura Tritonic.
- Martin Algarra, M. (2003). *Teoria de la communication: una propuesta*. Madrid: Tecnos.
- Martin Serrano, M. (2007). *Teoria de la communication*. Madrid: McGraw-Hill.
- McLeod, J. M., & Blumer (1987). *The macrosocial level of communication science*. In C. R. Berger & S. H. Chafee (Eds.), *Handbook of communication science*. Newbury Park, CA: Sage.
- McQuail, D. (1975). *Communication*. London: Longman.
- McQuail, D. (1999). *Comunicarea*. Iași: Editura Institutul European.
- McQuail, D. (2002). (Ed.), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- McQuail, D., Golding, P., & De Bens, E. (2006). *Communication Theory & research. An EJC Anthology*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miege, B. (1995). *La pensee communicationnelle*. Grenoble: PUG.
- Moeller, D. W. (1968). *Communicology?* Journal of American Speech and Hearing Association, 10, 43-56.
- Mucchielli, A. (2001). *Les sciences de l'information et de la communication*. (3rd ed.). Paris: Hachette.
- Mumby, D. K., & Stohl, C. (1996). Disciplining organizational communication studies. *Management Communication Quarterly*, 10(1), 50-72.
- O'Hair, D., & Kreps, G. L. (Eds.), (1990). *Applied Communication Theory and Research*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- O'Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M., & Fiske, J. (1983). *Key Concepts in Communication and Cultural Studies*. London: Routledge.
- Ogonowska, A. (2005). *Komunikologia. Nowa Polsczyzna*, 4(44), 33-37.
- Olivesi, S. (2006). (Ed.). *Les sciences de l'information et de la communication*. Grenoble: PUG.
- Olson, S. R. (1994). *Renewed Alchemy: Science and Humanism in Communication Epistemology*. In F. L. Casmir (Ed.), *Building Communication Theories: A Social-Cultural Approach*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum.
- Palmer, M. T., & Barnett, G. A. (1998). (Eds.). *Progress în Communication Sciences, Vol. 14: Mutual influence in Interpersonal Communication: Theory and Research: in Cognition, Affect, and Behavior*. Norwood, NJ: Ablex/Greenwood Publishing Group.
- Pânișoară, I.-O. (2004). *Comunicarea eficientă*. Iași: Editura Polirom.
- Pavitt, C. (2001). *The Philosophy of Science and Communication Theory*. Huntington, NY: Nova Science Publishers.

- Pavitt, C. (2010). *Alternative Approaches to Theorizing in Communication Science*. In C. R. Berger, M. E. Roloff & D. Roskos-Ewoldsen (Eds.), *The Handbook of Communication Science* (pp. 37-54). (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pilotta, J. J., & Mickunas, A. (1990). *Science of communication: Its phenomenological foundation*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum.
- Plooy, G. M. du (1995). (Ed.), *Introduction to Communication*. Capetown: Juta and Co.
- Ritt, A. (2004). *Introducere în comunicare*. Timișoara: Editura Mirton.
- Rogers, E. M. (1994). *A history of communication study: a biographical approach*. New York: The Free Press.
- Rosengren, K. E. (2000). *Communication: An Introduction*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rus, F. C. (2002). *Introducere în știința comunicării și relațiilor publice*. Iași: Editura Institutul European.
- Sandu, A. (2012). *Metode de cercetare în știința comunicării*. Iași: Editura Lumen.
- Schmidt, S. J. (2003). *An integrated approach to communication science*. In C. B. Grant (Ed.), *Rethinking Communicative Interaction: new interdisciplinary horizons*. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins B.V.
- Scholl, A. (2010). Radical constructivism in communication science. *Constructivist Foundations*, 6(1), 51-57.
- Schramm, W. L. (1963). (Ed.). *The Science of Human Communication*, New York: Basic Books.
- Sereno, K. K., & Mortensen, C. D. (1970). (Eds), *Foundation of communication theory*. (2nd ed.). New York: Harper and Row.
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication 1. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication 2. *The Bell System Technical Journal*, 27(4), 623-656.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Shepherd, G. J. (1993). *Building a discipline of communication*. *Journal of communication*, 43, 83-91.
- Slawen, M. B., & Stacks D. W. (2004). (Ed.), *An Integrated Approach to Communication Theory and Research*. (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Steinberg, S. (2007). *Introduction to Communication Course Book 1: The Basics*, Capetown: Juta.
- Thayer, L. (1968). *Communication and communication systems*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Tîrziman, E. (2003). Științele informării și comunicării, domeniu de cercetare. *Studii de Biblioteconomie și Știința Informării, Library and Information Science Research*, 7, 43-49.
- Tran, V., & Stănciugelu, I. (2003). *Teoria comunicării*. București: comunicare.ro.
- Tudor, M. A. (2013). *Epistémologie de la communication, science, sens et métaphore*. Paris: L'Harmattan.
- Van Cuilenburg, J. J., Scholten, O., & Noomen, G. W. (1998). *Știința comunicării*. București: Vlăduțescu, Ș. (2004). *Comunicologie și mesagologie*. Craiova: Editura Sitech.

- Vlăduțescu, Ș. (2009). *Concepte și noțiuni de Comunicare și Teoria mesajului*. Craiova: Editura Sitech.
- Waltman, M. S. (2002). Developments in constructivist Work in Communication Studies. Psychology and Education, *American Communication Journal*, 5 (3).
- Wieman, J. M., Hawkins, R. P., & Pingree, S. (1988). Fragmentation in the field and the movement toward integration in the communication science. *Human Communication Research*, 15, 304-310.